

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich
Studiengang Sonderpädagogik
Masterarbeit

Kooperation in multiprofessionellen Teams zur Stärkung der Tragfähigkeit einer Schule

Qualitative Forschung über wichtige
Kooperationsfaktoren für die Integration von
verhaltensauffälligen Schülerinnen und Schülern in
Aargauer Schulen

eingereicht von: Katharina Bättig und Miriam Bänziger
Begleitung: Dr. phil. Daniel Barth

21. Juni 2019

ABSTRACT

Die Basis der qualitativen Untersuchung bildet die Auftragsforschung des BKS des Kantons Aargau. Es werden förderliche Kooperationsfaktoren in multiprofessionellen Teams, welche die Tragfähigkeit einer Schule für die Integration von verhaltensauffälligen Schülerinnen und Schülern stärken, erforscht. Durch inhaltsanalytische Bearbeitung von sechs Gruppeninterviews werden zwei Thesen über den Zusammenhang zwischen Kooperation, Integration und Belastung überprüft. Dabei werden auch quantitative Daten aus Online-Befragungen der ganzen Schule beigezogen und interpretiert. Hintergrund der Interpretation bildet eine theoretische Auseinandersetzung zum Thema der Integration von verhaltensauffälligen Schülerinnen und Schülern sowie zur Bedeutung von Kooperation für die Tragfähigkeit von Schulen. Die Ergebnisse der empirischen Analyse weisen Erkenntnisse über die Wichtigkeit der Kooperation auf.

Glossar

BKS = Departement Bildung, Kultur und Sport des Kantons Aargau

EK = Einführungsklasse

HfH = Hochschule für Heilpädagogik

IF = individuelle Förderung

KK = Kleinklasse

KLP = Klassenlehrperson / Klassenlehrpersonen

MS = Mittelstufe

PHZ = Pädagogische Hochschule Zürich

S = inkludiert der Schüler und die Schülerin

SE = Schuleinheit*en

SHP = Schulische Heilpädagogin

SL = Schulleitung

ex. SL = ehemalige Schulleitung

SPD = Schulpsychologischer Dienst

SSA = Schulische Sozialarbeiterin / Schulischer Sozialarbeiter

SuS = Schüler und Schülerinnen

VM = Verstärkte Massnahmen

INHALTSVERZEICHNIS

Abstract	1
Inhaltsverzeichnis	3
Vorwort	6
1 Einleitung	8
1.1 <i>Ausgangslage</i>	8
1.2 <i>Begründung der Themenwahl</i>	9
1.3 <i>Fragestellung</i>	10
1.3.1 Herleitung der Masterthese	10
1.3.2 Masterthese	11
2 Theoretischer Bezugsrahmen	12
2.1 <i>Begriffe im Zusammenhang mit der schulischen Integration</i>	12
2.1.1 Separation	12
2.1.2 Integration	13
2.1.3 Inklusion	13
2.1.4 Begriffe der Integration in Bezug auf den Kanton Aargau	15
2.2 <i>Verhaltensauffälligkeiten</i>	17
2.2.1 Klärung des Begriffs Verhaltensauffälligkeit	17
2.2.2 Begriffsverwendung in der Masterarbeit	19
2.3 <i>Erklärungsansätze für Verhaltensauffälligkeiten</i>	19
2.3.1 Personenorientierter Ansatz – Psychodynamisches Modell	19
2.3.2 Interaktionistischer Ansatz – Stigmatheorie	20
2.3.3 Systemtheoretischer Ansatz	21
2.3.4 Anomietheorie	21
Bewältigungsstrategien der Anomie	22
2.3.5 Pädagogischer Ansatz	23
2.3.6 Soziale Integration und sozialer Status	23
2.4 <i>Kooperation</i>	25
2.4.1 Begriffsdefinition	26
2.4.2 Kooperationsebenen nach Maag Merki	27
2.4.3 Kooperation in multiprofessionellen Teams	28
2.4.4 Auswirkungen der Kooperation auf das Schulklima	31
2.5 <i>Tragfähigkeit eines Teams</i>	33
	3

2.5.1	Determinanten der Tragfähigkeit	33
2.5.2	Faktoren bezüglich Tragfähigkeit eines Teams	34
2.6	<i>Einflussfaktoren der Kooperation gegenüber Tragfähigkeit und Belastung</i>	35
2.7	<i>Spannungsfeld Schule – Eine Zusammenfassung</i>	37
3	Forschungstheoretischer Hintergrund	39
3.1	<i>Qualitative Sozialforschung</i>	39
3.1.1	Gütekriterien	39
3.1.2	Validität	40
3.1.3	Verfahrensdokumentation	40
3.1.4	Triangulation	40
3.1.5	Argumentative Interpretationsabsicherung	40
3.1.6	Regelgeleitetheit	41
3.1.7	Nähe zum Gegenstand	41
4	Forschungsmethodisches Vorgehen	42
4.1	<i>Datenerhebung</i>	42
4.1.1	Qualitative Datenerfassung	42
4.1.2	Qualitative Inhaltsanalyse	43
4.1.3	Interviewleitfaden	44
4.1.4	Gruppeninterview	44
4.2	<i>Aufbereitung und Analyse der Daten</i>	45
4.2.1	Transkription	45
4.2.2	Qualitative Inhaltsanalyse	45
5	Forschungsergebnisse	49
5.1	<i>Gemeinsame Kooperationsfaktoren gelingender Integration</i>	49
5.1.1	Auswahl der Schulen zur Analyse der Masterthese 1	50
5.1.2	Analyse und Interpretation förderlicher Kooperationsfaktoren der drei Schulen	56
	Allgemeine Einschätzung der Kooperation innerhalb der Schulen	59
5.1.3	Analyse der gemeinsamen Kooperationsfaktoren	62
	Darstellung der Gemeinsamkeiten	63
	Interpretation der gemeinsamen Aspekte der Kooperation	65
	Fazit Gemeinsamkeiten der Kooperation	65
5.2	<i>Auswirkungen der Belastung auf die Zusammenarbeit und Integration</i>	66
5.2.1	Sammlung und Erörterung der Daten	67
	Sammlung und Erörterung anhand des Kevin-Index	67
	Darstellung des Belastungsempfindens aller acht Schulen	68
	Sammlung und Erörterung der Codes	70

5.2.2	Analyse der Unterschiede in der Kooperation von belasteten Schulen	73
	Hypothesen zur Interpretation der Unterthese a)	73
	Auswahl der Extremgruppen für die Interpretation der Unterthese a)	74
	Extremgruppenvergleich A	75
	Extremgruppenvergleich B	85
5.2.3	Analyse der Unterthese b)	101
	Hypothesen zur Interpretation der Unterthese b)	101
	Darstellung und Interpretation der Hypothese 1	102
	Darstellung und Interpretation der Hypothese 2	103
6	Evaluation des Forschungsvorgehens	113
6.1	<i>Validität</i>	113
6.2	<i>Verfahrensdokumentation</i>	113
6.3	<i>Triangulation</i>	113
6.4	<i>Interpretationsabsicherung</i>	114
6.5	<i>Regelgeleitetheit</i>	114
6.6	<i>Nähe zum Gegenstand</i>	114
7	Beantwortung und Diskussion der Masterthesen	116
7.1	<i>Beantwortung der Masterthese 1</i>	116
7.2	<i>Beantwortung der Masterthese 2 a)</i>	117
7.3	<i>Beantwortung der Masterthese 2 b)</i>	118
7.4	<i>Fazit der Beantwortung der Masterthesen</i>	119
8	Empfehlungen	121
9	Kritische Würdigung und Ausblick	123
9.1	<i>Kritische Würdigung</i>	123
9.2	<i>Ausblick</i>	124
	Literaturverzeichnis	126
	Tabellenverzeichnis	130
	Abbildungsverzeichnis	131
	Anhang	133

VORWORT

„Sie stellen für ihr Umfeld eine Herausforderung dar, Kinder und Jugendliche, die sich nur schlecht in ein soziales Gefüge einbinden lassen. Ganz besonders die Schulen können ein Lied davon singen. Der Umgang mit Schülerinnen und Schülern, die durch ihr Verhalten den Unterricht stören, stellt für die integrative Schule einen Knackpunkt dar“ (zitiert nach Seifert, watson.ch, März 2017).

„Grundsätzlich braucht es mehr personelle Ressourcen. Wir brauchen mehr schulische Heilpädagogen, mehr Sozialarbeiter und mehr Entlastung von Klassenlehrpersonen, damit genügend Zeit für die integrative Schulung zur Verfügung steht“ (zitiert nach Zemp, Sonntags Zeitung, Mai 2019).

Verhaltensauffällige Schülerinnen und Schüler (SuS) stellen den Unterricht in vielen Schuleinheiten auf die Probe. Das Unterrichten habe sich verändert, SuS mit Verhaltensauffälligkeiten nehmen zu, aber die Mittel für die Integration reichen nicht aus. So und ähnlich steht es in den Zeitungsartikeln der letzten drei Jahre. Dabei liegt der Fokus oftmals auf dem verhaltensauffälligen Kind, welches nicht in den Rahmen der Klasse passen möchte. Druck und Stress machen sich breit, sowohl bei den Lehrpersonen, wie auch bei den Eltern und Schulbehörden.

Die Autorinnen der vorliegenden Masterarbeit haben die Entwicklung der Schule und die dabei mitgetragenen SuS diskutiert. Sie werden immer wieder im Berufsalltag positiv und negativ damit konfrontiert. Folgende Fragen drängten sich dabei in den Vordergrund: Was muss sich ändern? Was kann verändert werden? Was können wir als Schulische Heilpädagoginnen tun, um die Belastung der Integration zu mindern?

Daniel Barth, Dozent der Hochschule für Heilpädagogik (HfH) in Zürich, erarbeitete zusammen mit den Dozenten André Kunz und Reto Luder von der Pädagogischen Hochschule Zürich (PHZH) ein Konzept für eine quantitative und qualitative Forschung im Kanton Aargau. Um die Mehrperspektivität in den Diskussionen und Analysen der qualitativen Forschung zu gewährleisten, fragte Barth (2018) fünf Studentinnen der HfH Zürich an, Teil eines Forschungskollektivs zu werden. Die Gruppendiskussionen über die Audioaufnahmen und Transkripte der Interviews wurden von Erich Graf geleitet.

Aufgrund der Ausgangslage der Forschung und der vorhandenen Transkripte der Gruppeninterviews setzt sich die vorliegende Masterarbeit mit der Erarbeitung der Fragestellungen aus dem Datenmaterial auseinander, welche im ersten Kapitel festgehalten sind. Im zweiten Kapitel werden die theoretischen Grundlagen zur schulischen Integration, Verhaltensauffälligkeiten und der Kooperation beschrieben. Ausserdem wird die Tragfähigkeit eines Teams umschrieben und wichtige Determinante (vgl. Greminger et al., 2005) vorgestellt. Die theoretischen Grundlagen sollen den Leserinnen und Lesern ein Verständnis der aus der qualitativen Forschung gewonnenen Erkenntnisse geben.

Im Kapitel drei werden die wichtigen Grundlagen der qualitativen Forschung beschrieben. Anschliessend wird im vierten Kapitel erklärt, wie das forschungsmethodische Vorgehen in Bezug auf die vorliegende Masterarbeit gegliedert ist. Im fünften Kapitel widmen sich die Autorinnen den der Analyse und Interpretation der Transkripte, um die Fragestellungen im sechsten Kapitel beantworten zu können. Als Abschluss werden Empfehlungen für die Praxis festgehalten, das Forschungsvorgehen kritisch hinterfragt und ein Ausblick mit weiteren offenen Fragen festgehalten.

An dieser Stelle möchten wir unseren Dank aussprechen. Wir möchten Daniel Barth (HfH-Dozent, Forschungsleiter, Experte, Ideengeber, Begleiter, Optimist und Motivator), Erich Graf (Gruppendiskussions-Leiter), den drei Mitstudentinnen Melanie, Nathalie und Prisca (Interview- und Diskussionsbeteiligte, Transkription-Sekretärinnen, Mitentwicklerinnen des Codiersystems im MaxQDA und Interpretations- und Ideengeberinnen) und der Forschungsleitenden der PH Zürich, André Kunz und Reto Luder (Entwicklung und Auswertung der quantitativen Forschung), danken.

Ausserdem möchten wir allen danken, welche sich die Zeit und Musse genommen haben, die vorliegende Masterarbeit Korrektur zu lesen.

1 EINLEITUNG

Im Kanton Aargau lässt sich in den letzten Jahren eine deutlich wachsende Zahl von Schülerinnen und Schülern (SuS) mit sozialer Beeinträchtigung feststellen. Die Studie von Daniel Barth (HfH), André Kunz (PHZH) und Reto Luder (PHZH) geht der Frage nach, wie Schulen mit sozial auffälligen Kindern umgehen und welche Faktoren die unterschiedlichen Sonderschulungs- und VM-Quoten beeinflussen. Die qualitative Forschung legt dabei den Fokus auf die Teamstruktur und die Kooperation der Teammitglieder.

In der vorliegenden Masterarbeit wird dem Zusammenhang von Kooperation zur Tragfähigkeit eines Teams nachgegangen, sowie auch die Belastbarkeit im Zusammenhang mit der Integrationskraft erforscht.

Nachfolgende Unterkapitel beschreiben dabei die Ausgangslage der im Kanton Aargau durchgeführten Forschung, nehmen Bezug auf die Relevanz im Berufsalltag der SHP und daraus resultierend die Begründung der Themenwahl. Im Anschluss werden im Kapitel 1.3 die Fragestellungen der Masterthese erläutert.

1.1 Ausgangslage

Die Schulgemeinden des Kantons Aargau sind relativ autonom. Der Kanton bzw. das BKS gibt die Anzahl der individuellen Förderstunden vor. Zusätzliche Stunden für Schüler und Schülerinnen (SuS) mit sozialer Beeinträchtigung, im Sinne von Verstärkten Massnahmen (VM), können anhand einer Abklärung über den Schulpsychologischen Dienst (SPD) beantragt werden. Dabei hat jede Schule ein gewisses Kontingent an Stunden zur Verfügung.

Die im Kanton Aargau in den letzten Jahren deutlich wachsende Zahl von SuS mit sozialer Beeinträchtigung wird von der Politik aufmerksam beobachtet. Unter dem Eindruck der stark steigenden Kosten aufgrund vermehrter Beantragungen von VM-Stunden hat der Grosse Rat den Regierungsrat beauftragt, Massnahmen zu prüfen, die diesbezüglich eine Richtungskorrektur ermöglichen. Voraussetzung für die Festlegung geeigneter Massnahmen sind bessere Kenntnisse über die Zusammenhänge von schulischen und kantonalen Handlungsmöglichkeiten und die Entwicklung der Anzahl SuS mit sozialer Beeinträchtigung.

Um die relevanten Faktoren in Bezug auf die Fragestellungen erfassen zu können, wird eine ausgewählte Stichprobe festgelegt. Die Auswahl der Stichprobe erfolgt aufgrund der VM-Quote (Anteil von SuS mit VM im Bereich „soziale Beeinträchtigung“) sowie der Grösse der Schulträger. Dabei werden mittlere bis grosse Schulträger, mit kleinen bis mittleren Schulträgern verglichen.

Aus theoretischen Überlegungen werden im sonderpädagogischen Bereich Merkmale des gewählten Schulmodells in einem Schulträger (Modell mit oder ohne Kleinklasse) und soziodemografischer Merkmale der Schülerpopulation (ISB) kontrolliert.

	mittlere bis sehr grosse Schulträger	kleine bis mittlere Schulträger
hohe VM-Quote im Bereich „soziale Beeinträchtigung“	2 Schulträger mit 180 SuS und höher	2 Schulträger mit weniger als 180 SuS
tiefe VM-Quote im Bereich „soziale Beeinträchtigung“	2 Schulträger mit 180 SuS und höher	2 Schulträger mit weniger als 180 SuS

Tab. 1: Struktur der Stichprobe (Typologie der zu untersuchenden Schulgemeinden)

Somit resultiert eine Auswahl von 8 Schulträgern (siehe Tabelle 1). Innerhalb dieser ausgewählten Schulträger findet eine quantitative Erhebung der Schuleinheiten im Frühjahr 2018 und darauf aufbauend eine qualitative Erhebung mit einer ausgewählten Teilstichprobe statt, welche zwischen Oktober 2018 bis Dezember 2018 durchgeführt werden.

Die Autorinnen sind Teil der qualitativen Forschung. Im Forschungskollektiv wird diskutiert, welche Gemeinsamkeiten und Unterschiede bei den Gruppeninterviews auffallen. Durch ein Vorgehen mit Memos (Kapitel 4.2) werden verschiedene wichtige Themen herausgefiltert und nach Interesse des Forschungskollektivs aufgeteilt. Deshalb bezieht sich die Begründung der Themenwahl im nachfolgenden Kapitel auf die Themen der Gruppeninterviews.

1.2 Begründung der Themenwahl

Der Spar- und Integrationsdruck übt sich nicht nur auf die Schulträger des Kantons Aargau aus. Auch in anderen Kantonen sind Sparmassnahmen in der Bildung und der gesellschaftliche Druck zur integrativen Förderung ein spürbarer Widerspruch. Deshalb ist das Interesse gross, an der Forschung von Barth, Kunz und Luder (2018) mitzuwirken. Als Schulische Heilpädagoginnen (SHP) ist die Auseinandersetzung mit der Teamstruktur anhand der Unterthemen „Koooperation“, „Integration“, „Belastung“ und dem „multiprofessionellen Teams“ von grosser Bedeutung. Die aufgezählten Begriffe stellen im Berufsalltag Herausforderungen, sind aber auch wichtige Faktoren für das Gelingen der Arbeit als SHP. Diese Schlagwörter begleiten durch die ganze Masterarbeit hindurch.

Anhand der qualitativen Forschungsmethode konnten zu den genannten Begriffen interessensgeleitete Fragestellungen von denjenigen der Offerte abgeleitet werden. Die im Kapitel 1.3.2 vorgestellte Masterthese ist für den beruflichen Alltag als SHP relevant. Das Kapitel 2.4 über „Koooperation“ und

insbesondere die Theorie von Barth (2013) in Kapitel 2.3.4 verdeutlichen die Wichtigkeit der SHP in multiprofessionellen Teams.

1.3 Fragestellung

In diesem Kapitel wird zuerst die Herleitung der Fragestellung geschildert und anschliessend im Kapitel 1.3.2 die Masterthesen vorgestellt.

Die Herleitung der Masterthese erfolgt einerseits durch die Fragestellungen der Offerte der Forschungsleitenden Barth, Kunz und Luder (2018), welche im Kapitel 1.3.1 vorgestellt werden und andererseits durch die intensive Auseinandersetzung mit der Interpretation der qualitativen Forschung, welche verschiedene Faktoren für das Be- und Entlastungsempfinden in multiprofessionellen Teams aufdeckt.

1.3.1 Herleitung der Masterthese

Die Studie von Barth, Kunz und Luder (2018) analysiert, wie verschiedene Schulen mit sozial beeinträchtigten SuS umgehen und welche Faktoren die unterschiedlichen Sonderschulungs- und VM-Quoten beeinflussen.

Die folgenden drei Fragestellungen stehen bei der Studie von Barth, Kunz und Luder (2018) im Fokus:

- Welche Interventionsstrategien und Anreizsysteme bestehen in den Schulen zum Umgang mit sozial beeinträchtigten SuS?
- Wie wirken sich die gewählten Schulmodelle, die Strukturen integrativer Förderung in den Schulen, sowie die Praxis der Umsetzung integrativer Förderung auf die Tragfähigkeit für sozial beeinträchtigte SuS aus?
- Welche Rolle spielen dabei die Schulkultur und die einzelnen beteiligten Gruppen von Akteuren und Akteurinnen? (vgl. Barth, Kunz & Luder, 2018)

Die drei obigen Fragestellungen stellen eine Grundlage für die gewählten Fragestellungen der Masterthese dar, welche im nachfolgenden Kapitel beschrieben werden.

1.3.2 Masterthese

Im Zusammenhang mit den Fragestellungen der gesamten Studie (beschrieben in Kapitel 1.3.1) und den aus den Interviews hergeleiteten Problemstellungen, resultiert folgende Masterthese zur vorliegenden Masterarbeit:

Masterthese 1:

Was sind Faktoren einer förderlichen Kooperation in multiprofessionellen Schulteams im Kanton Aargau, welche die Integration von Schülerinnen und Schülern mit herausforderndem Verhalten ermöglichen?

Im Anschluss wird eine weitere, für die Masterarbeit relevante These anhand der erhobenen Daten ausgewertet. Für die umfangreiche Beleuchtung der Masterthese 2 werden zusätzlich zwei Unterthesen formuliert. Die Masterthese sowie die Unterthesen widmen sich dem Aspekt der Belastbarkeit eines Schulteams im Zusammenhang mit der Kooperation und Integration. Sie lauten:

Masterthese 2:

Wie wirkt sich die Belastung auf die Zusammenarbeit und die Integration aus?

- a) *Gibt es Unterschiede in der Kooperation von belasteten zu weniger belasteten multiprofessionellen Teams, welche das integrative pädagogische Handeln beeinflussen?*
- b) *Wie beeinflusst die Belastbarkeit die Integration? Steht die Selbsteinschätzung der Belastung in unmittelbarem Zusammenhang mit dem Gelingen der Integration von SuS mit Verhaltensauffälligkeiten?*

Die vorgestellten Master- und Unterthesen werden vorwiegend anhand der qualitativen Forschungsmethode in Form von Codierungen und anschliessender Auswertung und Interpretation von acht, mit verschiedenen Schuleinheiten des Kantons Aargau geführten Interviews, beantwortet. Zudem stützen der theoretische Bezugsrahmen sowie der Einbezug der quantitativen Datenerhebung die Auswertung der Fragestellungen.

2 THEORETISCHER BEZUGSRAHMEN

Damit die Fragestellungen fundiert beantwortet und die Interpretationen der qualitativen Forschung durch theoretische Analysen begründet werden können, wird in diesem Kapitel auf die relevanten theoretischen Begriffe und Modelle eingegangen.

Im Kapitel 2.1 werden die Begriffe Exklusion, Separation, Integration und Inklusion allgemein erläutert. Im Kapitel 2.1.4 auf die spezifische integrative Schulsituation im Kanton Aargau unter anderem anhand einer Studie von Priska Sieber (2006) und aktuelleren Veränderungen vom BKS eingegangen. Unter dem Kapitel 2.2 wird der Begriff Verhaltensauffälligkeit nach Stein & Müller (2015) definiert und anhand der Theorie von Barth & Filippini (2016) die verschiedenen Erklärungs- und Interventionsansätze bezüglich SuS mit Verhaltensauffälligkeiten / Verhaltensstörungen erläutert. Im Kapitel 2.4.4 wird die Auswirkung von Kooperation in multiprofessionellen Schulteams beschrieben. Dabei werden die verschiedenen Kooperationsebenen nach Maag Merki (2009) aufgeführt, um dann die Kooperation in multiprofessionellen Teams und die Wirkung der Schulischen Heilpädagogik nach Barth (2013) zu erläutern. Zudem werden drei Determinanten nach der Studie von Greminger, Tarnutzer und Venetz (2005) vorgestellt und entlastende Faktoren für die Tragfähigkeit einer Schule zusammenfassend geschildert. Schliesslich fassen die Autorinnen im Kapitel 2.7 die Erkenntnisse zusammen, welche die Theorien miteinander verknüpfen und in Beziehung zueinander stellen.

2.1 Begriffe im Zusammenhang mit der schulischen Integration

Da sich die Forschung mit den integrativen bzw. separativen Handlungsmöglichkeiten von Schulträgern im Umgang mit verhaltensauffälligen SuS auseinandersetzt, müssen zuerst die Begriffe Separation, Exklusion, Integration und Inklusion geklärt werden. In den Kapiteln 0 bis 2.1.3 wird das Verständnis der Begriffe im schulischen Kontext kurz erläutert. Anschliessend wird im Kapitel 2.1.4 die Situation im Umgang mit Heterogenität im Kanton Aargau beschrieben.

2.1.1 Separation

Der Begriff „Separation“ leitet sich vom Lateinischen ab. „Separare“ (lat.) bedeutet übersetzt „absondern“. Im schulischen Kontext bedeutet dies, dass bestimmte SuS anhand von Diagnosen, Etikettierungen oder Abklärungen „ausgesondert“ werden und in einer separaten Klasse / Gruppe unterrichtet werden. Dieser Prozess kann eine (auf-)klärende Wirkung haben, wodurch ein neues Umfeld die Fördermöglichkeiten optimieren kann. Im Gegensatz dazu kann Separation auch stigmatisierend, abwertend und isolierend wirken (vgl. Strasser, 2006, S.7).

Exklusion

Exklusion stammt vom lateinischen Wort „exclusio“ und bedeutet übersetzt „Ausschluss“ und „Ausgrenzung“.

Lienhard beschreibt Exklusion als Ausschluss auf Bildung für bestimmte Personengruppen. Die exkludierte Personengruppe hat keine Partizipationsmöglichkeit in der Gesellschaft (vgl. Lienhard, 2001, S. 14).

Im Kontext der vorliegenden Masterarbeit wird Exklusion auch für die Abstufung eines Schülers / einer Schülerin (S) im Sinne einer Wiederholung der Klassenstufe, sowie die Einteilung in eine Einführungsklasse (EK), Kleinklasse (KK) oder ein Timeout verwendet. Von Exklusion wird auch gesprochen, wenn der oder die S eine Stufe repetieren muss (vgl. Barth, 2018). Der Begriff inkludiert also sowohl nach Strasser (2006) separative Massnahmen, wie aber auch den nach Lienhard (2001) mit „Ausgrenzung“ definierten Exklusions-Begriff.

2.1.2 Integration

„Integratio“ (lat.) bedeutet ein Ganzes (wieder-)herstellen (vgl. Lienhard, 2011, S. 11).

SuS mit und ohne besonderen Bildungsbedarf können gemeinsam am Unterricht teilhaben. Es werden zusätzliche Unterstützung und Förderung angeboten, um die Partizipation aller zu ermöglichen. Dies schliesst periodische separative Förderstunden in Kleingruppen und losgelöst vom Klassenunterricht nicht aus (vgl. Crain, 2013, S. 35).

Lienhard-Tuggener, Joller-Graf und Mettauere Szaday (2015, S.15) weisen darauf hin, dass es „niederschwellige“ und „hochschwellige“ Massnahmen gibt. Damit werden bestimmte Schweregrade von Beeinträchtigungen unterschieden, um allenfalls auch zusätzliche Ressourcen anfordern zu können.

Wenn eine Integration oder eine Inklusion in Schulen angestrebt wird, müssen sich Pädagoginnen und Pädagogen auf unterschiedliche Formen der Zusammenarbeit einlassen können. Dies setzt nach Widmer-Wolf (2016, S. 171) voraus, dass die Kooperationsbeteiligten bereit sind, sich gleichzeitig als lernend und gestaltend einzubringen. Zudem gehört Verlässlichkeit, Stabilität und Veränderung in diesem Berufsfeld zur Selbstverständlichkeit (vgl. Widmer-Wolf, 2016, S. 171).

2.1.3 Inklusion

Beim Inklusionsgedanken werden Systeme (z. B. Schulen, Lehrpläne, etc.) so gestaltet, dass alle SuS inkludiert werden können. Es findet nicht wie beim integrativen Gedanken die Orientierung am Einzelfall statt (vgl. Strasser, 2006, S. 7).

Dies verdeutlicht auch die Übersetzung des lateinischen Begriffes „inklusive“, was so viel wie „einschliessen, inbegriffen“ bedeutet (Crain, 2013).

Im inklusiven Schulalltag überschneiden sich die Aufgabenbereiche der verschiedenen Professionsgruppen. Schulische Heilpädagoginnen und Heilpädagogen sollten neben ihren diagnostischen Kompetenzen über fachdidaktische Kenntnisse verfügen und Lehrpersonen kommen nicht umhin, sich mit Fördermassnahmen bei Lernbeeinträchtigungen auseinanderzusetzen. Es überschneiden sich auch Aufgabenfelder im Bereich Sprache, sowie beispielsweise Logopädie und Deutsch als Zweitsprache mit dem „regulären“ Sprachunterricht. Interprofessionelle Zusammenarbeit kann zu Dilemmata und Verunsicherung führen, denn im inklusiven Schulalltag muss ein erweitertes Verständnis von Professionalität zum Tragen kommen, damit ko-konstruktive Lösungen entwickelt werden können. Der Begriff der „Ko-konstruktion“ wird in Kapitel 2.4.2 nach Maag Merki (2009) definiert. „Professionalität zeichnet sich dadurch aus, solche „professionalisierungsbedürftigen“ Handlungsfelder zu erkennen und erfordert integrationstypische Handlungskompetenzen, weil diese sich nicht an eine einzelne zuständige Profession delegieren lassen“ (Widmer-Wolf, 2016, S.172).

2.1.4 Begriffe der Integration in Bezug auf den Kanton Aargau

Das Amt BKS weist den Schulen die Lektionen für den Unterricht zu. Das Schulsystem im Kanton Aargau lebt im nationalen Vergleich ein selektives Bildungssystem. Es gibt einerseits Schulen, welche integrativ mit einer / einem SHP in der Regelklasse arbeiten und andererseits gibt es Schulen, welche Klein- oder Sonderklassen führen. In dieser Schulform werden dann weniger bis gar keine Förderstunden in den Klassen eingesetzt.

Priska Sieber (2006) stellte anhand von einer qualitativen Forschung fest, dass der Kanton Aargau neben dem Kanton Appenzell Innerrhoden die höchste Aussonderungsquote aufweist. Die untenstehende Grafik verdeutlicht das separate, aber zugleich auch durchlässige Schulmodell des Kantons Aargau:

Abb. 1: Aufbau der obligatorischen Volksschule im Kanton Aargau (von unten nach oben) (BKS, 2018)

Priska Sieber (2006) stellte in ihrer Untersuchung über Steuerung und Eigendynamik der Aussonderung fest, dass Schulen viel eher Kleinklassen-SuS definieren, wenn eine solche lokal besteht (Sieber, 2006). Die Grafik über die obligatorische Volksschule im Kanton Aargau verbildlicht, dass in vielen

Schuleinheiten noch Einschulungs- und Kleinklassen bestehen, welche eine Aussonderung nach Sieber (2006) begünstigt. Mit der Einführung der VM-Stunden versuchte das BKS die Aussonderungsquote zu senken und die Integration von „Kindern und Jugendlichen mit einer Behinderung oder einer erheblichen Beeinträchtigung“ (zitiert nach BKS des Kanton Aargaus, 2019) zu gewährleisten.

„Voraussetzung für den Zugang zu verstärkten Massnahmen (VM) ist eine Behinderung oder eine körperliche, gesundheitliche oder sensorische Beeinträchtigung, die durch den Schulpsychologischen Dienst (SPD) abzuklären beziehungsweise zu bestätigen ist“ (zitiert nach BKS des Kanton Aargaus, 2019).

Auf diese Begriffserklärung bezieht sich auch der Schulgesetzartikel 2a “Behinderung” des Kanton Aargaus. Die untenstehende Definition ist im Schulgesetz verankert:

§ 2a * Behinderung

¹ Als Behinderung gemäss dieser Verordnung gilt bei Kindern und Jugendlichen eine stark eingeschränkte Funktionsfähigkeit ihrer Aktivitäten und Partizipation gemäss der International Classification of Function, Disability and Health (ICF, Version 2001), die ausgelöst wird durch hemmende Umweltfaktoren sowie im Regelfall zusätzlich durch ausgeprägte Beeinträchtigungen und Störungen von Körperfunktionen, wie namentlich eine *

a) * ...

b) * ...

1. * gesundheitliche oder körperliche Beeinträchtigung in Form von umschriebenen Entwicklungsstörungen der motorischen Funktionen und weiteren bleibenden Störungen von Organen,
2. * sensorische Beeinträchtigung des Sehens, des Hörens und der Selbstwahrnehmung in Raum und Zeit,
3. * tiefgreifende Entwicklungsstörung,
4. * erhebliche kognitive Beeinträchtigung,
5. * schwere Störung des Sprechens und der Sprache,
6. * erhebliche soziale Beeinträchtigung, welche die eigene Entwicklung oder diejenige von Mitmenschen gefährdet.

Abb. 2: Schulgesetzartikel 2a “Behinderung” des Kanton Aargaus

Dabei ist beim Punkt 6 abzulesen, dass darunter auch eine “erhebliche soziale Beeinträchtigung, welche die eigene Entwicklung oder diejenige von Mitmenschen gefährdet” (zitiert nach BKS, 2019), als Behinderung deklariert wird und somit den Anspruch auf VM-Stunden gewährleistet.

Im Jahr 2017 beträgt der Anteil integrativ geförderter SuS mit VM zwei Prozent der Gesamtschülerzahl im Kanton Aargau, wovon die Hälfte unter die Kategorie “soziale Beeinträchtigung” (siehe Schulgesetzartikel, Punkt 6) fällt (BKS, 2017, S.3).

Im Anschluss an die statistischen Beobachtungen stellt sich die Frage, wozu diese stark angestiegenen Ressourcen im VM-Bereich eingesetzt werden, wenn die Anzahl der SuS mit “Behinderung” laut Statistik nicht zugenommen hat. Wenn diese Ressourcen ausschliesslich den mit dem Label

bezeichneten Kindern zugutekommen, dann müsste man davon ausgehen, dass die pädagogischen Herausforderungen im Bereich der Kinder mit VM aufwendiger geworden sind. Möglicherweise, so lässt sich nach Barth, Kunz und Luder (2018) alternativ argumentieren, stellt die Behinderungskategorie „soziale Beeinträchtigung“ ein geeignetes Mittel dar, um das sonderpädagogische Angebot auf die Heterogenität der lokalen Schülerpopulation abzustimmen, weil der Begriff viel Spielraum zulässt.

Da die Schülerpopulation mit „sozialer Beeinträchtigung“ die Hälfte des Anteils der VM-Stunden in Anspruch nimmt und die Studien von Barth, Kunz und Luder (2018) sich auf die „sozial Beeinträchtigten“ konzentriert, wird im nachfolgenden Kapitel auf die Definition „soziale Beeinträchtigung“ im Sinne von „SuS mit Verhaltensauffälligkeit“ genauer eingegangen.

2.2 Verhaltensauffälligkeiten

Mit dem Blick auf die Zunahme der SuS mit „sozialer Beeinträchtigung“ soll nun der Begriff „Verhaltensauffälligkeiten“ mit verschiedenen Aspekten betrachtet werden. Dies durch einen kurzen Vergleich mit der Begriffsverwendung von früher und heute.

Weiter wird der Begriff „Förderschwerpunkt emotionale und soziale Entwicklung“ unter die Lupe genommen, welcher aktuell oft im Zusammenhang mit Verhaltensauffälligkeiten auftritt bzw. verwendet wird.

In einem weiteren Abschnitt werden verschiedene Erklärungsansätze für Verhaltensauffälligkeiten sowie pädagogische Ansätze von Barth und Filippini (2016) erläutert. Zusätzlich wird eine Studie über die Integration von SuS mit Verhaltensauffälligkeiten hinzugezogen.

2.2.1 Klärung des Begriffs Verhaltensauffälligkeit

Da unter dem Begriff „Verhaltensauffälligkeiten“ verschiedene theoretische Ansätze und subjektive Assoziationen damit verbunden werden, wird in den nachfolgenden Kapiteln die Definition, welche für die vorliegende Masterarbeit geltend gemacht wird, erarbeitet. Um eine Vorstellung für die Negation des Begriffs zu erhalten, wird im nachfolgenden Abschnitt ein kurzer historischer Exkurs in die Vergangenheit gemacht.

Verhaltensauffälligkeit gestern und heute

Die Entwicklung im Umgang mit Verhaltensauffälligkeiten und dessen vorwiegend negativ behaftete Assoziation wird von der Geschichte bereits im zweiten Weltkrieg geprägt. Damals wurde Verhaltensauffälligkeit als „genetisch fixierte Minderwertigkeit“ angesehen und somit als pädagogisch unveränderbar betrachtet. Deshalb wurden „verhaltensauffällige“ SuS ausgesondert, um nicht nur die einzelnen „verhaltensauffälligen“ Kinder zu „bessern“, sondern auch, um die „normalen“ Kinder vor den schlechten Einflüssen zu bewahren (vgl. Stein & Müller, 2015, S. 21 ff). Die Zuschreibung von „Verhaltensauffälligkeit“ ist also historisch vorbelastet und kann deshalb als einer der Gründe geltend

gemacht werden, weshalb SuS mit Verhaltensauffälligkeiten heute noch als besonders schwer zu integrieren gelten (Goetze 2008; Barsch, Bendokat & Brück 2008; Liesen & Luder 2011).

Unter dem heutigen Aspekt schliessen Verhaltensauffälligkeiten strenggenommen auch positive Auffälligkeiten ein. Damit ist gemeint, dass jegliches Verhalten, welches von der subjektiven Norm abweicht (ob positiv oder negativ) und dem Umfeld in irgendeiner Form auffällt bzw. das Umfeld beeinträchtigt, als verhaltensauffällig bezeichnet werden kann. Im schulischen Kontext könnte solche "positiven" Auffälligkeiten zum Beispiel sehr viel Ehrgeiz oder "zu grosse" Hilfsbereitschaft sein.

Um die Negation des Begriffs zu verdeutlichen, verwendet Myschker (2009) den Begriff Verhaltensstörung. Er beeinflusst das Verständnis von „maladaptivem“ Verhalten, welches einen erheblichen Schweregrad der Fehlanpassung beschreibt und mit multiplen problematischen Folgen für die betroffene Person und/oder ihrem Umfeld einhergeht (vgl. Stein & Müller, 2015, S. 25).

Stein und Müller (2015, S. 32), stellen den Anteil von Angst als grösste Problematik dar, sie nimmt 10,4% aller Verhaltensauffälligkeiten ein. Mit 7% folgen dissoziale Störungen (z. B. Aggressivität, asoziales Verhalten, etc.) und mit 4.4% sind Depressionen und Aufmerksamkeits- und Hyperaktivitätsproblematiken signifikant häufig vorhanden. Es zeigt auf, dass nach der Theorie von Stein und Müller (2015, S. 32) nur negative "Verhaltensauffälligkeiten" aufgelistet werden und deshalb mit dem Übertitel "Problematik" deklariert werden kann.

Verhaltensauffälligkeit unter dem Aspekt sozial emotionalen Entwicklung

Im Zusammenhang mit der Thematik "Verhaltensauffälligkeit" lässt sich in der deutschsprachigen Literatur oft auch die Beschreibung "Förderschwerpunkt emotionale und soziale Entwicklung" finden (vgl. Stein & Müller, 2015, S. 26). Dieser Begriff muss kritisch betrachtet werden. Gewisse kognitive Kompetenzen, welche auch für den Kontext Verhaltensstörung von Bedeutung sind, geraten aus dem Sichtfeld. Ausserdem werden Verhaltensstörungen auf Entwicklungsproblematiken reduziert. Sie werden also als etwas dargestellt, das "nachzuholen" ist (vgl. Stein & Müller, 2015, S. 27).

Folgende Kompetenzen gehören zur Fähigkeit "emotionale und soziale Entwicklung":

Emotionale Kompetenzen	Soziale Kompetenzen
<ul style="list-style-type: none"> • Emotionale Regulationsfähigkeit • Emotionale Bewusstheit • (adäquater) emotionaler Ausdruck eigener Emotionen • Emotionale Eindrucksfähigkeit für das Erleben anderer Personen • Selbstwertgefühl (bzgl. erlebtem Status und empfundener Wärme gegenüber sich selbst) • Kontrollerleben (im Hinblick auf dessen emotionale „Färbung“) 	<ul style="list-style-type: none"> • Kommunikationsfähigkeit • Kooperationsfähigkeit • Konfliktbewältigungskompetenz • Verhandlungsfähigkeit • Moderation • Soziale Sensibilität • Sachlichkeit • Fairness/Rücksicht • Toleranz • (adäquate) Selbstdarstellung

Tab. 2: Emotionale und soziale Kompetenzen nach Stein, 2006, S. 26

Die Tabelle "Emotionale und soziale Kompetenzen" zeigt eine weitere Schwachstelle des Ausdrucks "Förderschwerpunkt emotionale und soziale Entwicklung" auf: Aktuelle Lebensumstände bzw. der Beitrag des Umfelds für die Entstehung dieser Störungen wird ausser Acht gelassen. Es muss deshalb zwischen Kompetenz und Performanz unterschieden werden. Allenfalls haben Jugendliche und Kinder gewisse Kompetenzen erworben, können sie jedoch aufgrund emotionaler Blockaden, Hilflosigkeitserfahrungen oder mangelnder moralischer Entwicklung nicht umsetzen.

2.2.2 Begriffsverwendung in der Masterarbeit

Sowohl der Begriff "Verhaltensstörung" nach Myschker (2009), wie auch der Ausdruck "emotionale und soziale Entwicklung" deckt das Verständnis von "Verhaltensauffälligkeit" der vorliegenden Masterarbeit nicht ab. In der vorliegenden Arbeit wird deshalb ausschliesslich der Begriff: "Verhaltensauffälligkeit" in Anlehnung an Myschker (2009) verwendet. Positive Verhaltensauffälligkeiten werden bei der Verwendung dieses Begriffs nicht berücksichtigt.

2.3 Erklärungsansätze für Verhaltensauffälligkeiten

In den nachfolgenden Kapiteln werden die Ursachen für Verhaltensauffälligkeiten anhand verschiedener Ansätze erklärt. Es werden der personenzentrierte, der interaktionistische, der systemische und der pädagogische Ansatz berücksichtigt. Die Theorie ist hauptsächlich dem heilpädagogischen Kommentar aus dem Buch "Kasus", von Barth und Filippini (2016) entnommen.

Die Ansätze bieten eine wichtige Grundlage für die Codierung der Interviews (siehe Kapitel „Codes und Codierung“, S. 46) und den damit verbundenen Interpretationen über die Kooperation im Team. Ausserdem geben die verwendeten Ansätze Hinweise auf die Haltung eines Teams und damit Aufschluss über die Tragfähigkeit dieser. Der personenorientierte, der interaktionistische und der systemische Ansatz werden dabei für die Codierung der Interviews explizit verwendet. Der pädagogische Ansatz wird als Schlüssel für die Einschätzung der Reflexionsfähigkeit und zur Interpretation über die Haltung des Teams verwendet.

2.3.1 Personenorientierter Ansatz – Psychodynamisches Modell

Der Personenorientierte Ansatz setzt sich mit dem Individuum bzw. dem Kind, dem Schüler oder der Schülerin selbst, auseinander. Es ist nicht nur die psychische Reife, welche hier Einfluss nimmt, sondern auch die Interaktion zur Umwelt.

Im Kontext Schule könnte sich folgendes Szenario mit dem Fokus auf diesen Ansatz abspielen:

Die SuS werden dazu "erzogen" auf die natürlichen Bedürfnisse zu verzichten. So darf während der Schule nicht jederzeit gegessen, getrunken oder sich bewegt werden. Der oder die S muss sich also einer Art Herrschaft unterordnen und um Erlaubnis bitten, wenn es gewisse Grundbedürfnisse während nicht offiziellen Pausenzeiten befriedigen will. Barth und Filippini (2016) bezeichnen dieses Phänomen

auch als repressive Toleranz. Wenn sich nun beim S die unangenehmen Gefühle so schwer anstauen, muss ein Ventil für dies gefunden werden und kann sich mit Wut, Hass, Schuld oder Entwertung gegenüber Lehrpersonen, Eltern oder Hortleitung entladen. Das Kind verhält sich nicht mehr der Norm, den Erwartungen und Vorgaben der Erwachsenen und wird deshalb als „verhaltensauffällig“ etikettiert. Des Weiteren kann sich die oder der S von seinen unangenehmen Gefühlen loslösen, indem er diese auf die Umwelt projiziert und somit auf die Umwelt verlegt. Ein innerer Konflikt wird so durch einen äusseren ersetzt. Die Gefühle (z. B. Wut, Hass, etc.) sind die Gefühle der anderen und nicht mehr die eigenen und bringen Entlastung in die Gefühlswelt des verhaltensauffälligen Kindes (Barth & Filippini, 2016).

Ein weiterer Aspekt des personenorientierten Ansatzes, ist ein psychodynamischer Vorgang, welcher als Assimilation bezeichnet wird. Darunter wird die Beziehung zu einer Bezugsperson verstanden, welche mindestens eine gleiche Charaktereigenschaft wie das Kind besitzt. Die Identifikation mit dieser Bezugsperson macht Erziehung möglich. Bei fehlender Identifikation bzw. Assimilation hingegen unmöglich. Die Triangulation spielt bei diesem Erklärungsansatz eine wichtige Rolle. Das Kind lernt mit der „triangulären Struktur“, dass es Beobachtungen über die Beziehung zu Mutter oder Vater von Dritten gibt. Diese Triangulation hat den Zweck dem Kind Perspektivenübernahme und (Selbst-) Reflexion zu lehren. Nach Dammasch (2004) kann sich das Kind ohne diese Fähigkeiten nur schwer von der Mutter ablösen, die Flucht kann in Form von ADHS oder Tagträumereien zum Ausdruck kommen. Wenn das Individuum in der Triangulation einen Verlust von positiven Erfahrungen erfährt, welcher länger anhält als die erfahrenen positiven Ereignisse, provoziert das Individuum ein anstössiges Verhalten, mit der Hoffnung auf eine haltgebende Umwelt. Dieser Effekt von Verhaltensauffälligkeit wird von Barth & Filippini (2016) als „antisoziale Tendenz“ bezeichnet (vgl. Barth & Filippini, 2016, S. 99).

2.3.2 Interaktionistischer Ansatz – Stigmatheorie

Unter diesem Ansatz wird die negative Verhaltensauffälligkeit als Verletzung von normativen Erwartungen verstanden. Dabei fasst der interaktionistische Ansatz verschiedene Erklärungsmodelle zusammen. Unter anderem gehört das soziale Lernen, die Empathie, die Erwartung von Verhalten und die Anpassung des Verhaltens dazu. Weiter lassen sich auch die Zuschreibungen, das Handeln und die Kommunikation unter diesen Ansatz einordnen (vgl. Barth & Filippini, 2016).

Das Kind lernt zuerst im Kreis der Familie und später in der Schule und im Freundeskreis die Erwartungen zu antizipieren. Es internalisiert die Erwartungen von anderen und reagiert entsprechend darauf. Es durchläuft einen sogenannten „Sozialisationsprozess“, welcher als „Fähigkeit zu Perspektivenübernahme“, also Empathie bezeichnet wird. Dieser Vorgang wurde bereits im Kapitel 2.3.1 unter dem Personenorientierten Ansatz geschildert. Allerdings steht nun die Beziehung zu einer Gruppe im Fokus. Denn um das soziale Lernen zu trainieren braucht es eine Gruppe. Die Gruppe wird im Beispiel der Schule von einer Lehrperson geleitet. Zwischen der Lehrperson und den SuS gibt es eine soziale Distanz. Diese Kluft zwischen Lehrperson und SuS schränkt die Kommunikation und die

soziale Flexibilität stark ein und wird durch Exkursionen und gemeinsame Projekte zu verringern versucht (vgl. Barth & Filippini, 2016).

Wenn sich nun ein S in dieser Gruppe wiederholt nicht den Erwartungen fügt und dadurch eine zu grosse soziale Distanz entstehen lässt, äussern sich beziehungsbelastende Auffälligkeiten. Die entstandenen Probleme (wie z. B. Verhaltensauffälligkeiten) im Kontext Schule sind oft Stigmatisierungen. Ein oder mehrere Merkmale werden als unerwünscht anders wahrgenommen. Das Individuum läuft dann Gefahr, auf dieses unerwünschte Merkmal reduziert zu werden und den Verhaltenserwartungen nicht gerecht zu werden. Ein manifestiertes Stigma muss in unangenehmen sozialen Interaktionen bewältigt werden. Mit dem interaktionistischen Ansatz kann eine kommunikative Handlung zur Klärung und Entlastung der Verhaltensbeziehung führen. Dabei geben alle Beteiligten der Interaktion ihr Einverständnis über das Stattgefundene, damit es zu einer Handlungskoordination kommen kann. Im Gegensatz dazu steht die strategische Interaktion, bei welcher die eigenen Handlungsziele im Vordergrund sind (vgl. Barth & Filippini, 2016).

2.3.3 Systemtheoretischer Ansatz

Unter diesem Ansatz wird Verhaltensauffälligkeit als Problem des Systems zur Anpassung an eine komplexe Umwelt verstanden (vgl. Barth & Filippini, 2016).

Bei der systemischen Verhaltensklärung wird der Kontext, in dem sich das Individuum bewegt, genauer betrachtet. Es interessiert weniger das Individuum selbst, als vielmehr die Interaktionen des Individuums in seiner Umwelt und warum sich diese so verhält. Dabei werden die Beziehungen des Individuums und dessen Verhaltensmuster genauer erörtert (vgl. Greuel, 2016, S. 42).

Ein soziales System wird nicht aus verschiedenen Personen definiert, sondern als Ansammlung von einer Menge aufeinander bezogenen Interaktionen begriffen. Im Bildungssystem ist der Sinn dieser Handlungen die Chancengleichheit oder die individuelle Lernleistung der Akteure. Innerhalb dieser Interaktionen entsteht durch die Akteure eine soziale Struktur bzw. eine soziale Ordnung. Die Problemlösekapazität eines Systems kann an ihre Grenzen gelangen. Eine Schule kann darauf entweder mit einer funktionalen Differenzierung reagieren oder mit der Exklusion. Die funktionale Differenzierung schafft differenzierte Normen und Organisationsformen, welche die Aufgaben und Handlungsorientierungen der in dem System handelnden Personen und Gruppen besser ausführen kann. Wenn dies nicht mehr gelingt und die Problemlösekapazität erreicht wurde, macht sich dies meist durch Exklusion bemerkbar. Das soziale System kann durch Exklusion den Spannungstransfer in die Umwelt vornehmen und so bleiben, wie es immer schon funktionierte (vgl. Barth & Filippini, 2016).

2.3.4 Anomietheorie

Die anomische Spannung ist der Unterschied von einem Individuum mit viel Macht und Ansehen / Anerkennung im Vergleich zu einem Individuum mit wenig von denselben. Es ist eine Spannung zwischen kulturellen, vorgegebenen Zielen und allgemein verbindlichen Zielen und gesellschaftlich

legitimierten Mittel zur Erreichung dieser vorhanden. Das schulische Ziel der Akteure ist es, die höchstmögliche Bildungsstufe zu erreichen. Dieses Ziel kann durch Leistungsanstrengung und Wohlverhalten erreicht werden. SuS, welche trotz grösstmöglicher Lernleistung dieses Ziel nie erreichen können, stehen deshalb unter grosser anomischer Spannung, welche strukturell aufgebaut wird und müssen diese individuell bewältigen (vgl. Barth & Filippini, 2016).

Merton entwickelte fünf Typen zur individuellen Bewältigung, welche im Folgenden beschrieben werden (vgl. Barth & Filippini, 2016).

Bewältigungsstrategien der Anomie

Nachfolgend werden fünf Strategien zusammengefasst, welche als Bewältigung oder Reaktion auf die erlebten Anomien gelten.

Konformität

Dieser Begriff bezeichnet Ziele und Mittel, welche so aufeinander abgestimmt sind, dass SuS optimistisch reagieren und fleissig daran arbeiten können, um Schulerfolg zu generieren. Konformität kann grundsätzlich auch in den unteren Bereichen eines Systems (z. B. Kleinklassen) erwartet werden (vgl. Barth & Filippini, 2016).

Innovation

Das kulturelle Ziel wird vom Individuum fest übernommen. Im Kontext Schule ist dies der Schulerfolg. An diesem Ziel wird festgehalten, es werden innovative Mittel zur Erreichung eingesetzt (Stützunterricht, schummeln bei Prüfungen) (vgl. Barth & Filippini, 2016).

Ritualismus

Das kulturelle Ziel wird auch hier übernommen, aber nur auf der Basis, wie es garantiert erreicht werden kann. Dies bedeutet "Schulerfolg" wird soweit zurückgenommen, wie Mittel zur Erreichung schon vorhanden sind. Bei dieser Bewältigungsstrategie ist ein Merkmal die Angst vor der Herausforderung und oftmals fehlendes Interesse für das Ziel (vgl. Barth & Filippini, 2016).

Rückzug

Bei dieser Strategie wird das kulturelle Ziel wie auch das institutionelle Mittel abgelehnt. Merkmal für diesen Typ ist Abnahme von Erwartbarkeit von Verhalten, Schulerfolg ist irrelevant und die Schule funktioniert nicht richtig (vgl. Barth & Filippini, 2016).

Rebellion

Bei dieser Strategie entstehen neue Strukturen, welche nichts mit dem ursprünglichen Ziel und Mittel zu tun haben. Es werden alternative Mittel und Ziele in Kraft gesetzt (vgl. Barth & Filippini, 2016).

2.3.5 Pädagogischer Ansatz

Nach William (2010) stellen Verhaltensstörungen unter diesem Ansatz ein klinisches Begriffskonzept dar, das von der Pädagogik importiert wurde, um „emotionale und Verhaltensschwierigkeiten von Kindern und Jugendlichen in erzieherischen Handlungsfeldern“ zu betiteln. Verhaltensstörungen sind somit als Probleme im Erziehungsprozess anzusehen, wobei Schwierigkeiten nicht zwingend vom Kind ausgehen müssen, sondern ebenso viel aussagen über die Möglichkeiten und Grenzen der Erziehungsperson selbst aufgezeigt werden (vgl. William, 2010).

Die Lehrperson spielt deshalb eine wichtige Rolle bei auffälligem Verhalten und hat allenfalls selbst zu diesem normabweichenden Verhalten beigetragen. Durch die Identifikation mit der Ideologie der Rolle als Lehrperson kann die pädagogische Handlungskompetenz als stark eingeschränkt wahrgenommen werden. Dabei formt die Gesellschaft Erwartungen, welche vom Rollenträger (hier der Lehrperson) wahrgenommen werden und möglichst erwartungsgemäss umgesetzt werden wollen (Barth & Filippini, 2016). Sieht sich die Lehrperson aber flexibel in ihrer Rolle und somit in ihren pädagogischen Handlungen kann es eher zu einer Erwartungsanpassung führen und das Verhalten geändert werden. Ein weiterer Aspekt des pädagogischen Ansatzes ist der Fokus auf ein positives Klassenklima, welches durch das soziale Lernen gefördert werden kann und die Lernatmosphäre in einer Klasse verbessern kann (vgl. Barth & Filippini, 2016).

Der pädagogische Ansatz gibt Auskunft über die Reflexionsfähigkeit eines Teams und darüber, ob eine klinische Diagnostik, also eine Abklärung mit einer externen Fachstelle als notwendig erachtet wird oder nicht. Dabei spielt die Indikation einer Therapie oder der Einbezug externer Unterstützungssysteme eine aufschlussreiche Rolle. Nach Barth und Filippini (2016) ist es wichtig, dass die Lehrperson eine stabile Umwelt anbietet, auch wenn das Verhalten einzelner SuS gerade diese Stabilität ins Wanken bringt.

2.3.6 Soziale Integration und sozialer Status

Empirische Befunde zeigen Ergebnisse, welche die Realisation sozialer Integration erschweren. Kinder mit Verhaltensauffälligkeiten haben einen schwierigen Integrationsstatus in Regelklassen und auch von den Klassenlehrpersonen (KLP) droht oftmals erhebliche Ablehnung, weil externalisierendes Problemverhalten Ruhe und Ordnung im Unterricht gefährden, da die Betroffenen weniger soziale Kompetenzen mitbringen (vgl. Stein & Müller, 2015).

„SuS mit Verhaltensauffälligkeiten sind die am meisten abgelehnte und isolierte Gruppe von allen“ (zitiert nach Stein & Müller, 2015, S. 94).

Verschiedene Studien liefern aber auch Hinweise darauf, dass eine integrative Förderung der SuS mit Verhaltensauffälligkeiten im Rahmen der Regelklasse möglich und erfolgversprechend ist. Mit geeigneten Massnahmen kann die Tragfähigkeit der Schule gestärkt und die Integration für SuS mit sozialen Beeinträchtigungen gewährleistet werden (vgl. Wettstein 2012; Luder, Pfister & Kunz 2017).

Die Vorteile einer inklusiven Beschulung stehen denen der separierenden Unterrichtsform gegenüber. Folgende Leit- und Zielaspekte der Beschulung werden von Stein und Müller (2015) zusammengefasst:

Sozialverhalten

Hierzu lässt sich aus einer Metaanalyse zusammenfassen, dass sich die Entwicklung des Sozialverhaltens in integrativen Schulungsformen eher als günstig entwickelt im Vergleich zu separierenden Beschulungsformen. Dieser Unterschied war jedoch nicht über alle Studien hinweg feststellbar (vgl. Stein & Müller, 2015).

Emotionalität und deren Entwicklung

SuS mit dem Förderbedarf Lernen empfinden sich in separierenden Einrichtungen als weniger ängstlich, fühlen sich wohler, haben ein besseres Selbstwertgefühl, schätzen ihr Arbeitsverhalten und ihre Fähigkeiten vergleichsweise besser ein (Stein & Müller, 2015). SuS mit emotional-sozialem Förderbedarf unterscheiden sich bezüglich der Emotionalität nicht signifikant von ihren Mitschülerinnen und Mitschülern (Stein & Müller, 2015). Befunde zur emotionalen Entwicklung bei Kindern mit Verhaltensauffälligkeiten bestehen kaum. Es liegt jedoch eine Tendenz vor, dass es um die Emotionalität bei Kindern mit Verhaltensauffälligkeit (vor allem internalisierte Problematiken) nicht gut bestellt ist (vgl. Stein & Müller, 2015).

Selbstkonzept

Bei der Entwicklung des Selbstkonzeptes weisen keine Studien auf klare Unterschiede hin. Es gibt Hinweise zu Vorteilen integrativer im Vergleich zu separativen Settings, wobei zu bemerken ist, dass mögliche Bezugsgruppeneffekte einen positiven Einfluss darauf nehmen können (vgl. Stein & Müller, 2015).

Kognitive und schulische Leistungen

SuS mit emotional-sozialem Entwicklungsbedarf gaben sich mit geringeren Leistungen zufrieden, als sie in einem separativem Setting hätten erbringen können. Gewisse Studien (vgl. Goetze, 1991; Carlberg & Kavale 1980) weisen auf eine höhere Effizienz in der kognitiven und schulischen Leistung in der Sonderbeschulung hin. Offenbar soll zwischen SuS mit Lernschwierigkeiten und solchen mit Verhaltensauffälligkeiten unterschieden werden. Eine Erhöhung der schulischen Leistung ist für verhaltensauffällige SuS im Moment nicht nachweisbar, wobei bei Kindern mit einer Lernschwäche

davon ausgegangen werden kann, dass sie von einer heterogenen Leistungsgruppe profitieren und ihre Leistungsentwicklung positiv erfolgt (vgl. Stein & Müller, 2015, S. 92).

Leistungsmotivation

Zum Begriff der Leistungsmotivation lässt sich ähnliches sagen. Leistungsschwäche bei Kindern mit emotional-sozialem Förderbedarf korreliert eng mit sozialer Isolation und diese führt dann zu sozial problematischem Verhalten. Schulnoten sind nach wie vor ein wichtiger Indikator dafür, wer in einem Klassengefüge erfolgreich ist und wer nicht. Kinder mit emotional-sozialem Entwicklungsbedarf fällt es schwer ihre Leistungsmotivation halten oder fördern zu können. In den verarbeiteten Studien wird darauf hingewiesen, dass die Lehrpersonen diesen Kindern gegenüber oft negativ eingestellt sind und andererseits zu wenig dafür bereit sind, ihre Unterrichtsmethoden und -konzepte zu öffnen (Preuss-Lausitz & Textor, 2016). Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Problematik der Leistungsmotivation im integrativen Setting eher zunimmt, da Kinder mit Verhaltensauffälligkeiten auch eher sensibel auf ungünstige Rahmenbedingungen reagieren (vgl. Stein & Müller, 2015, S. 78).

Festzuhalten ist, dass für Schülerinnen und Schüler mit Verhaltensauffälligkeiten eine separative Schulung nicht besonders erfolgversprechend ist, sondern gerade für ihre Entwicklung eine integrative Schulung wichtig wäre. Aktuell diskutierte Überlegungen fokussieren auf die Vermeidung des Zusammenführens dissozialer Kinder und Jugendlicher in Sozialtrainings oder Schulklassen (Dodge, Dishion & Lansford, 2006; Müller, 2010) und streben eine Integration dieses Personenkreises in prosoziale Peergruppen an (vgl. Müller, 2011).

Im Kapitel 2.1.4 wurde die Situation bezüglich Integration im Kanton Aargau genauer beschrieben. Dabei wurden die steigenden Kosten der VM-Stunden aufgeführt. Es stellt sich deshalb in den nachfolgenden Kapiteln die Frage, welche Faktoren zur Integration von Verhaltensauffälligkeiten SuS beitragen bzw. welche Faktoren die Tragfähigkeit einer Schule stärken. Dabei muss zuerst die Wichtigkeit der Kooperation und ihr Einfluss auf die integrative Haltung und auf das Schulklima erläutert werden.

2.4 Kooperation

Um die Integrationskraft der Aargauer Schulen analysieren zu können, müssen in den nachfolgenden Kapiteln die Begriffe "Kooperation", "Teamstruktur" und "Tragfähigkeit" definiert werden. Alle drei Begriffe stehen in Abhängigkeit zueinander und beeinflussen die Integration. Die Kooperationsstrukturen spielen dabei eine tragende Rolle. Deshalb ist es für die Beantwortung der Masterthesen wichtig die aufgezählten Begriffe zu definieren und die dazugehörigen Theorien zu erläutern.

Im Kapitel 2.4.1 wird zuerst der Begriff "Kooperation" definiert. Im Anschluss wird im Kapitel 2.4.2 auf die verschiedenen Kooperationsebenen nach Maag Merki (2009) und die, im Kapitel 2.4.3

geschilderten, verbundenen Kooperationsformen in multiprofessionellen Teams nach Widmer-Wolf (2016) eingegangen.

2.4.1 Begriffsdefinition

Kooperation leitet sich vom lateinischen Wort „cooperatio“ ab und bedeutet „zusammenwirken, gemeinschaftliches Erfüllen einer Aufgabe“ (vgl. Wikipedia, 2019). In der Alltagssprache bedeutet dies, dass gemeinsam gehandelt, miteinander gearbeitet wird.

Dem Begriff „Kooperation“ kommen zwei Hauptbedeutungen zu. Zum einen im Kontext von Arbeit und Produktion, zum anderen wird auch das Zusammenwirken / die Koaktion damit bezeichnet. Letzteres zeigt eine bewusst gewählte Haltung im professionellen Handeln (vgl. Merten, 2005, S. 107).

Kooperation hat auch immer mit Kommunikation zu tun. Wer kooperiert, steht in einer Austauschbeziehung mit anderen. Die Kommunikation (lat. commuincatio = Mitteilung) wird in Kooperation mit anderen dazu genutzt, Standpunkte, Meinungen, Mehrperspektivität und professionelle Haltungen auszutauschen. In diesem Austausch kommt die Koordination zum Tragen. Die Ausrichtung der verschiedenen Akteure auf ein Ziel wird hier als Koordination verstanden (vgl. Müller & Riedel, 2005). Müller und Riedel (2005) zeigen in einer vereinfachten Darstellung die Beziehung von Kooperation, Kommunikation und Koordination:

Abb. 3: Abhängigkeit der Kooperation – Kommunikation – Koordination (vgl. Merten, 2015, S. 28)

In der vorliegenden Arbeit wird eine hohe Kooperation in Abhängigkeit mit Kommunikation und Koordination in multiprofessionellen Teams, als Indikator für Entlastung, ein positiv-empfundenes Schulklima und für eine integrative Haltung gewertet. Die Indikatoren werden in den Kapiteln 2.4.3 und 2.5 theoretisch begründet und im Kapitel 5 für die Auswertung der Qualitativen Forschung eingesetzt.

2.4.2 Kooperationsebenen nach Maag Merki

Maag Merki (2009) unterteilt die Intensität der Kooperation in ihrem Werk „Kooperation und Netzwerkbildung“ in drei Kooperationsebenen. Es wird von mittlerer, hoher und höchster Kooperationsstufe gesprochen. Nachfolgend werden die drei Stufen kurz erläutert.

Mittlere Stufe: Koordination / Organisationsebene

Ein mittleres Kooperations-Niveau wird nach Maag Merki (2009) als „Koordination“ betitelt. Bei der Koordination hat der Schulträger ein Schulprofil und das Kollegium kann mitbestimmen. Möglichkeiten zur Teamarbeit werden wahrgenommen und Gefässe für einen regelmässigen Austausch fix eingeplant. Ausserdem werden Ergebnisse aus Fachgruppen regelmässig kommuniziert (vgl. Maag Merki, 2009, S. 67). Diese Stufe kann auch nach Krämer-Kilic (2014) als Organisationsebene bezeichnet werden. Der Begriff von Krämer-Kilic (2014) verdeutlicht, dass diese Ebene stark von der Organisation und dem Einfluss der Hierarchie geprägt ist.

Hohe Stufe: interdisziplinäre Kooperation

Von einer hohen Kooperation spricht Maag Merki (2009), wenn sich die Lehrpersonen und Fachpädagogen fach- wie auch jahrgangsübergreifend über Themen austauschen, Reflexionen gemeinsam durchführen und organisatorische, personelle sowie unterrichtliche Aufgaben und Praktiken in die Kooperation integrieren (vgl. Maag Merki, 2009, S. 67).

Diese Kooperationsform wird von Speck (1991) als „interdisziplinäre Kooperation“ bezeichnet. Speck (1991) stellt fest, dass in multiprofessionellen Teams mit „interdisziplinärer Kooperation“ die verschiedenen Disziplinen und Professionen in sozialen Einrichtungen relativ autonom arbeiten. Es können deshalb Problemtendenzen in der Kommunikation und Struktur entstehen. Interdisziplinäre Kooperation kann aber auch, gerade weil autonom gearbeitet wird, die Produktivität, Solidarität und Integration steigern (vgl. Merten, 2005, S. 26). Die Wichtigkeit der Autonomie in einem Schulteam wird auch von Widmer-Wolf (2016) gestützt, worauf im Kapitel „Die Wichtigkeit des Erhalts der Autonomie in multiprofessionellen Teams“ noch genauer eingegangen wird.

Höchste Stufe: Ko-Konstruktion

Eine weitere Stufe der Kooperation, welche von Maag Merki (2009) beschrieben wird, ist die Ko-Konstruktion. Diese Form der Kooperation bedingt, dass Fachpersonen bzw. Das multiprofessionelle Team gemeinsame Ziele und Regeln definieren. Sie reflektieren gemeinsam ihre Arbeit, erwerben durch die Diskussion und das Mitteilen von individuellem Wissen, neues Wissen und verbessern die Qualität ihrer Tätigkeit. Zugleich werden die Fachkompetenzen der einzelnen Akteurinnen und Akteure verbessert. Diese Ebene der Kooperation wird von Maag Merki (2009) als höchste Stufe der Kooperation festgelegt (Maag Merki, 2009, S. 81). Diese Stufe stellt eine wichtige Ebene für die

„Tragfähigkeit der Schule“ (siehe Kapitel 2.4) und die Auswertung der Qualitativen Forschung (siehe Kapitel 5) dar.

Die Ko-Konstruktion nach Maag Merki (2009) deutet zudem eine erste Schilderung von Kooperation in multiprofessionellen Teams an, welche in dieser Form auch an das von Widmer-Wolf (2016) beschriebene situative Team erinnert. Im nachfolgenden Kapitel 2.4.3 wird deshalb auf die Kooperation in multiprofessionellen Teams eingegangen. Das situative Team von Widmer-Wolf (2016) wird im Kapitel 2.4.3 vorgestellt.

2.4.3 Kooperation in multiprofessionellen Teams

Wie Kooperation definiert wird, welche Stufen von Kooperation nach Maag Merki (2009) relevant sind und dass die Kooperation Kommunikation und Koordination bedingt wurde bereits im Kapitel 2.4.2 zusammengefasst.

Nun ist die Kooperation unter dem Aspekt des multiprofessionellen Teams zu betrachten, da dies bei der Auswertung der Qualitativen Forschung (Kapitel 5) ins Gewicht fällt.

Zuerst wird der Begriff „Team“ geklärt, um dann die Definition eines multiprofessionellen Teams festgehalten. Anschliessend wird auf das situative Team folglich Widmer-Wolf (2016) eingegangen, welches für die Auswertung der Gruppeninterviews eine zentrale Rolle spielt.

Begriffsklärung „Team“

„Ganz allgemein gehalten bezieht sich der Begriff „Team“ auf einen speziellen Typ von Gruppe, und zwar auf eine Gruppe mit einem „lockeren, herzlichen und lebendigen Umgang„ (Stahl 2002, 256). Das Team steht in der Regel für ein Gruppenideal, welches sich durch eine hohe Identifikation des einzelnen Mitglieds mit der Gruppe auszeichnet, wozu auch grosse Flexibilität und Einsatzbereitschaft gezählt werden (ebd.)“ (zitiert nach Labhart, 2019, S. 41).

Begriffsklärung „multiprofessionelles Team“

Von einem multiprofessionellen Team wird dann gesprochen, wenn sich Personen aus verschiedenen „Disziplinen“ bzw. Vertretungen von verschiedenen Professionen zu einem Team zusammensetzen, welches sich im Rahmen von Sitzungen konstituiert, Gedanken austauscht und gemeinsame Ziele verfolgt. Dies setzt eine intra- oder interprofessionelle, sowie eine interorganisationale Kooperation voraus (vgl. Merten & Kaegi, 2015).

Die Qualität der Zusammenarbeit und somit die Qualität der Kooperation in den multiprofessionellen Teams, zeigt sich unter anderem aus einem „regelmässigen interdisziplinären Erfahrungsaustausch“, sowie „gemeinsamer Verantwortung für die Planung von Fördermassnahmen“. Dabei ist es von Vorteil bzw. von integrativer Nachhaltigkeit, wenn die Rollen der Akteurinnen und Akteure, von allen als

durchlässig anerkannt werden. So sollte eine SHP auch diagnostische und fachdidaktische Kompetenzen mit sich bringen und eine Lehrperson (LP) sich ebenfalls mit Fördermassnahmen auseinandersetzen. Widmer-Wolf (2016) hat sich in der Theorie "Das situative Team" genauer mit den Typologien und der Wichtigkeit der Autonomie eines Teams beschäftigt. Seine Theorie wird in einem nachfolgenden Kapitel aufgegriffen.

Kooperation hat aber nicht nur einen Einfluss auf die Typologie eines Schulteam, sondern hat auch eine hohe Relevanz bezüglich des Schulklimas. Dieser Einfluss wird im Kapitel 2.4.4 "Auswirkungen der Kooperation auf das Schulklima" genauer beschrieben.

Die Wichtigkeit des Erhalts der Autonomie in multiprofessionellen Teams

Nach Van den Broeck, Vansteenkiste, De Witte und Lens (2008) steigert erlebte berufliche Autonomie die Motivation und das Engagement und führt weniger zur Erschöpfung im Beruf (vgl. Widmer-Wolf, 2016).

Auch Martinek (2012, S.27) stellt fest, dass das Erleben von beruflicher Autonomie mit mehr Engagement und weniger Erschöpfung im Beruf einhergeht. Entsprechend ist gemäss einer Untersuchung von Rudow (1994) die Einschränkung des pädagogischen Handlungs- und Entscheidungsspielraums für Lehrpersonen der einflussreichste Faktor für das Belastungserleben im Lehrberuf (vgl. Martinek, 2012, S. 26). Eine gewisse Autonomie wird zudem als Voraussetzung betrachtet. Gräsel, Fussangel und Pröbstel (2006) halten fest, dass der niederschwellige Austausch die Autonomie weniger einschränkt als die gemeinsame Arbeitsplanung und die Ko-konstruktive Kooperation.

Als Fazit kann festgehalten werden, dass die Autonomie für die Motivation und das Engagement bedeutsam ist und ein Faktor für den Umgang mit Druck und Arbeitsbelastung darstellt.

"Auch wenn die Bedeutung von Autonomie in den referierten Untersuchungen nie explizit auf die interprofessionelle Zusammenarbeit im inklusiven Schulalltag bezogen wird, (...) scheint (dies) in Bezug auf beruflichen Druck und Belastung einen wichtigen Faktor zur Bewältigung herausfordernder Situationen darzustellen" (zitiert nach Widmer-Wolf, 2016, S. 173).

Es stellt sich jedoch die Frage, wie Autonomie von den einzelnen Teammitgliedern interpretiert wird. So kann ein Mitglied die "vorgeschriebenen" Kooperationsgefässe als sehr einschränkend und Zeit fressend empfinden, während ein anderes Teammitglied den Austausch als sehr bereichernd und für die autonome Weiterentwicklung auch als wichtig erachtet.

Es wird deshalb nachfolgend die Autonomie in Zusammenhang mit dem Rollenverständnis gestellt. Ein flexibles Rollenverständnis braucht Handlungsspielraum und somit auch Autonomie. Zu viele Vorgaben würden dies einschränken, zu wenige lassen dafür das Selbstbild bzw. das Rollenverständnis der Gesellschaft zu sehr erstarren.

Typologien multiprofessioneller Teams nach Widmer-Wolf

In diesem Kapitel wird die Theorie von Widmer-Wolf (2016) über das situative Team zusammengefasst. Die Theorie setzt sich mit der Frage auseinander, wie die Autonomie von sonderpädagogischen Berufsgruppen realisiert werden kann, ohne eine separative und/oder stigmatisierende Lösung zu fördern. Dabei setzt er sich mit drei Typologien der Zusammenarbeit im multiprofessionellen Klassenteams auseinander. Es lassen sich nach der Theorie folgende Typologien erkennen: das Expertenteam, das Diffusionsteam sowie das Situationsteam. Die genannten Typologien (vgl. Widmer-Wolf, 2016, S. 171 ff.) werden nachfolgend beschrieben.

Expertenteam

Das Expertenteam schreibt eindeutige Zuständigkeiten dem schulischen Heilpädagogen, der schulischen Heilpädagogin zu. Dieses Klassenteam (Lehrerin, Lehrer, SHP) praktiziert eine ritualisierte Separierungspraxis aus dem Unterricht. Die eindeutige Zuständigkeit der SHP wird von der KLP als entlastend dargestellt. Kinder mit besonderem Bildungsbedarf dürfen dem Klassenunterricht beiwohnen, allerdings unter Beobachtung des SHP.

Die Tätigkeit der SHP steht in unmittelbarer Abhängigkeit vom Unterricht der Lehrperson. Ihre oder seine Autonomie besteht darin, über den Domänenwechsel entscheiden zu können.

Diffusionsteam

Diese Art von Team lehnt spezialisierte Aufgaben für schulische Heilpädagoginnen und Heilpädagogen gezielt ab. Stattdessen übernehmen KLP als auch SHP im Schulalltag ähnliche oder gleiche Aufgaben. Die gemeinsame Präsenzzeit wird beispielsweise dazu genutzt, die Klasse in zwei gleich grosse Gruppen aufzuteilen. Diese Ablehnung der Spezifizierung könnte damit begründet werden, dass sie zum Ausschluss der SHP aus dem Klassengeschehen führt. Der kritische Aspekt ist jedoch, dass die SHP nicht über dieselben zeitlichen Ressourcen verfügt wie die KLP. Die berufliche Autonomie wird in diesen Teams gerade nicht über die spezialisierte Expertise definiert. Die SHP betont eher die Gleichwertigkeit seiner Aufgaben mit denjenigen der KLP. Die Praxis wird von den Beteiligten eher mit Unbehagen betrachtet. Der Auftrag der SHP „verschmilzt“ mit dem der KLP. In der Reflexion der Praxis orientieren sich solche Klassenteams auch an Separierungsmodellen, wenn gleich begleitet von Ambivalenz.

Situationsteam

Dieser Typus bemüht sich, die unterschiedlichen beruflichen Perspektiven und Erfahrungen möglichst miteinander zu verbinden und aufeinander zu beziehen. Es wird dabei von einer „situativen Flexibilität“ gesprochen. Unterschiedliche Förderarrangements in unterschiedlichen Konstellationen werden im Unterricht angewendet. Ausserdem werden in solchen Teams für situative Herausforderungen flexible Lösungen gesucht und angewendet. Beobachtungen aller Teammitglieder werden in die Lösungssuche

einbezogen. Es werden keine abgegrenzten Domänen markiert oder eindeutige Zuständigkeiten gekennzeichnet, sondern die Zusammenarbeit dieser Teams besteht aus der Orientierung gemeinsamer Herausforderungen. Es wird keine Beauftragung ersichtlich, die Sonderpädagoginnen und Sonderpädagogen geben in solchen Teams Anregungen, die über die Arbeit mit Einzelnen oder Kindergruppen hinausgehen und auch Anregungen und Rückmeldungen von Kindern in die Gestaltung und Modifikation des Schulalltags einbezogen werden. Dieser Typus lehnt an die Theorie der "Ko-Konstruktion" von Maag-Merki (beschrieben in Kapitel 2.4.2) an und verlangt eine hohe Bereitschaft zur Kooperation, einen regelmässigen Austausch und einen reflexiven Umgang mit dem Selbst.

Aktuell ist diese Form der Teamzusammenarbeit als optimaler Zusammenschluss der einzelnen beteiligten Personen und den Kompetenzen jedes einzelnen ohne dabei die Autonomie einschränken zu müssen.

2.4.4 Auswirkungen der Kooperation auf das Schulklima

Maag Merki (2009) hat zudem herausgefunden, dass eine regelmässige und intensive Kooperation positive Auswirkungen auf das Schulklima hat. Sie misst folgende Effekte:

- "Lehrpersonen in Schulen mit einem hohen Grad an Kooperation nehmen im Vergleich zu Schulen mit geringem Ausmass an Kooperation häufiger ein positives Schulklima, eine zielgerichtete Schulleitung (SL) oder die Überzeugung wahr, dass das Team Herausforderungen gemeinsam begegnen kann.
- Lehrpersonen in Schulen mit einem hohen Grad an Kooperation zeigen eine grössere Innovationsbereitschaft, formulieren in stärkerem Masse hohe Leistungserwartungen an die Schüler und Schülerinnen, sind in stärkerem Masse zur Selbstreflexion über Eigenanteile bei Störungen im Unterricht bereit und kommunizieren eine grössere Arbeitszufriedenheit."

(zitiert nach Maag Merki, 2009, S. 76-77)

Maag Merki (2009) empfiehlt aufgrund des positiven Effekts von Kooperation, die verbindliche Einbettung dieser im Schulkonzept. In Zeiten in denen auch im Unterricht einer LP oder SHP kooperative Lernformen nicht mehr wegzudenken sind, ist es nicht zu hinterfragen, dass Kooperation auch auf den höheren Hierarchieebenen ein fester Bestandteil sein soll. Es muss aber darauf geachtet werden, dass kein "Druck zur Kooperation" oder eine "Pseudokooperation" entsteht (vgl. Maag Merki, 2009).

Wirkungen schulischer Heilpädagogik zur Reduktion von Spannungen im Schulsystem

Im Zusammenhang mit der Kooperation wird im folgenden Kapitel die Wirkung von schulischer Heilpädagogik nach Barth (2013) beschrieben. Seine Theorie "Schule als Dampfkochtopf" beschreibt ein Modell, in dem "alle Akteure in einem System versuchen, bei der Bearbeitung des institutionellen

Auftrags miteinander klarzukommen" (zitiert nach Barth, 2013, S. 41). Dabei muss die Schule verschiedene gesellschaftliche Funktionen erfüllen.

Barth (2013, S. 42) unterscheidet drei von der Schule zu erfüllenden Funktionen:

- Qualifikationsfunktion: Vermittlung von Kompetenzen
- Selektionsfunktion: Ermöglichung von einer Auswahl
- Integrationsfunktion: Herstellung von Zusammenhalt und Zugehörigkeit

Die drei Faktoren stehen in Widerspruch miteinander (vgl. Barth, 2013, S. 42). Offensichtlich wird dies bei der Gegenüberstellung der Begriffe "Selektionsfunktion" und "Integrationsfunktion". Deshalb kann die Konfliktlösekapazität eines Subsystems (z.B. das Subsystem der KLP) überfordert werden und es führt zur Verschiebung des Problems in andere, tiefere Subsysteme (z.B. das Subsystem SuS). Dabei wird der Spannungstransfer von den mächtigeren zu den ohnmächtigeren geleitet. Der Spannungsinpult besteht darin, dass die Akteure die Widersprüche im Schulsystem situativ angemessen bearbeiten müssen. Dies führt wiederum zu Rollenkonflikten, sofern das Rollenverständnis innerhalb eines Teams, wie es im Kapitel über die Typologien in einem Team (vgl. Widmer-Wolf, 2016) beschrieben wird, statisch und nicht flexibel ist (vgl. Barth, 2013, S. 41-43).

Die schulische Heilpädagogik (SHP) kann dabei einen Beitrag zur Erweiterung der Konfliktlösekapazität leisten, indem sie die Qualifikations- und Integrationsfunktion ausbalanciert. Sie kann nach Barth (2013, S. 43) auf drei verschiedene Arten einwirken:

- Reduktion der Gesamtvarianz der Schulleistungen
- Erreichung eines Minimalniveaus für alle SuS
- Reduktion des Mittelwertunterschieds zwischen zwei Gruppen, z. B. von SuS unterschiedlicher sozialer und/ oder kultureller Herkunft

(vgl. Barth, 2013, S. 43)

Die Wirkung der SHP zeigt sich, wenn es gelingt, das Verhalten der SuS trotz enormen, anomischen Drucks, also unterschiedlichen Voraussetzungen und Machtverhältnissen im Klassenverband, im konformen Bereich zu halten oder wieder in diesen Bereich zurückzubringen. Zudem zeigt sich die Wirkung der SHP anhand der Vermeidung von Handlungsinterventionen durch Selektion (vgl. Barth, 2013, S. 43-44).

Die Theorie von Barth (2013) verdeutlicht unter welchem Wirkungsdruck die SHP / der SHP steht, wenn das Optimum der heilpädagogischen Arbeit angestrebt wird. In diesem Zusammenhang werden die gegenseitige Unterstützung, die gemeinsame Problemlösung und Prozessorientierung, sowie die Tragfähigkeit eines Teams bedeutsam.

2.5 Tragfähigkeit eines Teams

Barth und Filippini (2016) beschreiben die Messung der Tragfähigkeit innerhalb eines Teams, wie folgt:

“Die Tragfähigkeit einer Schule bemisst sich einerseits an der Höhe der induzierten Gesamtspannung, andererseits an der Kapazität des Systems, die Spannungsinputs erfolgreich zu bearbeiten und zu reduzieren” (zitiert nach Barth & Filippini, 2016, S.109).

Systemtheoretisch wird die Tragfähigkeit als Konfliktlösekapazität verstanden. Die Konfliktlösefähigkeit ist so betrachtet die Fähigkeit eines Systems, in verschiedenen Feldern Veränderungen und Anpassungen vorzunehmen, so dass der institutionelle Auftrag besser erfüllt werden kann (vgl. Barth, Kunz & Luder, 2019).

2.5.1 Determinanten der Tragfähigkeit

Um die Faktoren für eine tragfähige Regelschule genauer zu beschreiben, werden verschiedene Determinanten nach der Studie von Greminger, Tarnutzer und Venetz (2005) in den nachfolgenden Unterkapiteln zusammengefasst.

Die Studie von Greminger, Tarnutzer und Venetz (2005) befasst sich mit der Frage, welche Faktoren sich stärkend bzw. schwächend auf die Tragfähigkeit einer Schule auswirken. Die Forschungsergebnisse basieren auf einem Fragebogen, welcher von Pädagoginnen und Pädagogen (Klassen-, Fach-, Sonderklassenlehrpersonen und Heilpädagoginnen und Heilpädagogen) von 841 Kindergarten- und Regelklassen in den Kantonen Aargau (AG), Appenzell Ausserrhoden (AR), Basel Stadt (BS), Nidwalden (NW), Schaffhausen (SH) und Thurgau (TG) im Jahr 2004 ausgefüllt wurden.

Nachfolgend werden die verschiedenen Determinanten (vgl. Greminger et al., 2005) kurz beschrieben.

Struktureller Determinant

Mit diesem Determinant sind “Entlastungsmöglichkeiten” für die Lehrperson gemeint. Als strukturelle Faktoren für die Tragfähigkeit einer Schule werden die soziale Situation eines Quartiers oder einer Gemeinde, die Klassengrösse und -zusammensetzung, die soziale Dynamik, die vorhandenen pädagogisch-therapeutischen Förderangebote und die Qualität der Beratungsmöglichkeiten angesehen (vgl. Greminger, Tarnutzer & Venetz, 2005).

Organisationsklimatisch

Ein kooperierendes Team, welches sich als sich entwickelnde Organisation versteht, begünstigt ein gutes Organisationsklima. Das soziale Klima, die Qualität der zwischenmenschlichen Beziehungen, die Organisationsformen der Zusammenarbeit und ferner die Entwicklung langfristiger Schulentwicklungsziele fassen sich darunter zusammen (vgl. Greminger, Tarnutzer & Venetz, 2005).

Personaler Determinant

Persönliche Einstellungen des Schulhausteams, auch der Schulbehörden und –psychologie oder die der Eltern haben einen bedeutsamen Einfluss auf die Tragfähigkeit einer Schule. Diese persönliche Einstellung nimmt beispielsweise Bezug auf den Umgang mit individualisiertem Unterricht, offenen Unterrichtsformen und die Belastungsfähigkeit der Lehrpersonen (vgl. Greminger, Tarnutzer & Venetz, 2005).

2.5.2 Faktoren bezüglich Tragfähigkeit eines Teams

Da in der vorliegenden Masterarbeit dem Faktor "Belastung" im Zusammenhang mit der Integration und Tragfähigkeit eines Teams eine wichtige Rolle zugetragen wird, werden die Erkenntnisse der Studie von Greminger et al. (2005) unter dem Aspekt der Ent- bzw. Belastung tabellarisch zusammengefasst:

Entlastende Faktoren als Stärkung der Tragfähigkeit	Belastende Faktoren als Schwächung der Tragfähigkeit
Kleine Klassen, bei hohem Fremdsprachen Anteil	Der Klassenzusammensetzung und der Klassengrösse wird keine Beachtung beigemessen
Integrative Nutzung der SHP-Stunden in den Klasse	Pensen der SHP werden nur für kleine SuS-Gruppen oder einzelne S eingesetzt und nicht für die ganze Klasse
Weiterbildung zur Ressourcennutzung	Keine Fokussierung auf die stärkenden Faktoren der Tragfähigkeit und auch keine internen Weiterbildungen dazu
Regelmässige Zusammenarbeit im Sinne von Kooperation und Beratung	Grosse Varianz des Entwicklungsstandes im Übertritt Zyklus I zu Zyklus II
Durchlässiges Aussonderungs- und Integrationssystem	Keine Aussonderungen möglich
gutes Sozialklima in den Teams	"verschwiegene" Rollenkonflikte, hoher Druck und wenig Kooperation zwischen den Teammitgliedern, keine Empathie oder gegenseitige Unterstützung, etc.

Tab. 3: Ent- und belastende Faktoren der Tragfähigkeit

Die oben aufgelisteten Faktoren über die Stärkung oder Schwächung der Tragfähigkeit werden für die Analyse der qualitativen Forschung (siehe Kapitel 5) einbezogen. Für die Verständlichkeit der Faktoren werden untenstehend die wichtigsten Erkenntnisse im Fliesstext noch einmal zusammengefasst. Die Zusammenfassung richtet sich ausschliesslich aus den von Greminger, Tarnutzer und Venetz (2005) formulierten und belegten Thesen.

Greminger et al. (2005) stellten fest, dass die Kombination von Sozialindexierung der zur verfügungstehenden Mittel (Unterstützungsmassnahmen, niederschwellig erreichbarer Beratung für Lehrpersonen, sowie kurzzeitiger, flexibler Separation in kleinere Schülergruppen) ein unterstützendes, Lehrpersonen entlastendes Modell sein kann, um die Tragfähigkeit zu unterstützen (vgl. Greminger et al., 2005).

Ausserdem kann die Tragfähigkeit einer Schule gestärkt werden, indem Klassen, die einen hohen Anteil fremdsprachiger Kinder aufweisen, in der Schülerzahl angepasst werden. Eine fachliche Unterstützung der betroffenen Lehrpersonen wird dadurch erreicht, dass die Pensen für schulische Heilpädagogik nicht weiter für einzelne SuS, sondern für die gesamte Klasse eingesetzt werden. Dies ist insbesondere beim Übergang vom Kindergarten in die Primarschule zu berücksichtigen. Integrierte schulische Förderung (ISF) soll beratend und mit einer intensiven Zusammenarbeit von der SHP geleitet werden. Zudem sollen durch schulnahe, praxisorientierte und interne Weiterbildungen im Team, vorhandene Ressourcen genutzt werden, um das Team gemeinsam in Praxisnahen aktuellen Themenbereichen weiterzubringen (vgl. Greminger et al., 2005).

Dabei bleibt die Schwierigkeit bestehen, dass integrative Schulungsformen als tendenziell belastender erlebt werden und selbst wenn die Lehrperson grundsätzlich integrativ eingestellt ist, eine gewisse Entlastung in der Aussonderung sieht (vgl. Greminger et al., 2005).

Greminger et al. (2005) haben in ihrer Studie festgestellt, dass ein gutes Sozialklima in einem relevanten Zusammenhang mit dem Belastungserleben einer Lehrperson steht. Es bedeutet für Lehrpersonen menschliches Engagement und die Bereitschaft zu regelmässigen, selbstverantwortlichen Aushandlungs- und Klärungsprozessen im Team. Zudem hat die ISF einen positiven Einfluss auf die Tragfähigkeit: Regelmässige Zusammenarbeit bildet eine Struktur um erweiterte Formen des Problemverständnisses und der Problemlösung zu erarbeiten. Dies kann wiederum zu einer Entlastung führen. Das Potenzial des Zusammenarbeitens muss aber von den Lehrpersonen erkannt werden (vgl. Greminger et al., 2005).

Ausserdem braucht die Einstellung zu einer integrativen Schulungsform Zeit. Greminger et al. (2005) konnten am Beispiel des Kantons AR nachweisen, dass erst mehrjährige Erfahrung mit der integrativen Schulungsform zu einer integrativeren Einstellung und somit zur Stärkung der Tragfähigkeit eines Teams führt (Greminger et al., 2005).

2.6 Einflussfaktoren der Kooperation gegenüber Tragfähigkeit und Belastung

Priska Sieber hat in ihrer Forschung (2006) im Kanton Aargau erkannt, dass die KLP zum Teil von einer temporären Exklusion Gebrauch machen, um das Kind und sich selbst vor dem Übertrittsstress in das nächste Schuljahr zu schützen. Es werden insbesondere Primarschulkinder für ein bis zwei Jahre in die Kleinklasse versetzt, wo sie in einer kleinen Gruppe individuell gefördert werden und anschliessend ohne Verlust eines Repetitionsjahres wieder in die Regelklasse zurückkehren können. Dies wird auch im Kapitel 2.2 unter dem systemtheoretischen Ansatz genauer beschrieben, nämlich wenn ein Schulsystem an seine Grenzen stösst und eine Exklusion anstrebt. Ein durchlässiges System der Kleinklasse, sprich, wenn SuS nur temporär in die Kleinklasse gehören, fördert laut Sieber die Kooperation unter den Lehrpersonen, weil diese grössere Akzeptanz gegeneinander aufweisen und eine grosse Innovationskraft aufzeigen (Sieber, 2006, S.199). Es ist jedoch auch genau das Gegenteil

möglich in dem, wie in der Forschung von Sieber festgestellten Fall, das Angebot der Kleinklasse die Nachfrage prägt. Dabei wird durch die Erhöhung der Plätze der Einführungsklassenkinder eine Schonung der Unterstufenlehrkräfte hervorgerufen, was jedoch die Bereitschaft Kinder individuell zu fördern schmälert (Sieber, 2006, S.201).

Eine Belastung für ein Team ist auch die Wandlung des Bildungswesens oder eben Nicht-Wandlung. Luhmann (2002): „Reformen sind eine Art Ersatz für die Evolution“. Das heisst die Akteure in einem System müssen sich durch veränderte Kontextfaktoren mit Problemen befassen, für die das System noch keine Lösung haben kann. Es gibt dann zwei Möglichkeiten der Akteure, entweder sie verhalten sich normkonform und verwenden die alten Lösungen für die neuen Probleme oder sie suchen neue Lösungen, wodurch sie jedoch Gefahr laufen gegen die Normen zu verstossen.

Im Buch „Kooperation im Kontext schulischer Heterogenität“ wird zusammengefasst, welche Facetten der Kooperation in integrativen Schulen sehr wichtig sind. Dies sind: „Gegenseitige Unterstützung und Entlastung, Unterricht und individuelle Förderung, Qualitätssicherung und Qualitätsentwicklung, professionelle Entwicklung und Haltung, Motivation und Arbeitszufriedenheit.“ (Kreis, Wick, Kosorok, Labhart, 2016, S. 132).

Eine weitere wichtige Erkenntnis von Kreis, Wick, Kosorok und Labhart (2019) ist, dass ein multiprofessionelles Team im integrativen Kontext fixe Teamzeiten einrichten sollten, welche einen intensiven Austausch begünstigen. Diese Teamzeiten sollen ermöglichen, dass man auf herausfordernde Situationen relativ schnell reagieren oder aktuelle Themen bearbeiten und abarbeiten kann. Der intensive Austausch nimmt jedoch viel Zeit in Anspruch und kann für Teams eine Belastung darstellen. Dies kann dann passieren, wenn der Austausch nicht oder ungenügend in die Arbeitszeit miteinberechnet wird und somit für das Team als zusätzliche, „zeitfressende“ Aufgabe wahrgenommen wird (vgl. Kreis, Wick, Kosorok, Labhart, 2016, S.137).

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Kooperation der Lehrpersonen an inklusiven Schulen bedeutsam ist und zwar nicht nur für den Unterricht, sondern auch für die Arbeitszufriedenheit und die Qualitätsentwicklung einer Schule. Dabei kann aber die Individualität von einzelnen Lehrpersonen und des Teams gefährdet werden. Es sollten gewisse Gefässe für den Austausch vorgegeben werden. Zu viele oder zu wenige Vorgaben können das Gleichgewicht zwischen Kooperation und Autonomie ins Wanken bringen (vgl. Kreis, Wick, Kosorok, Labhart, 2016, S.138).

2.7 Spannungsfeld Schule – Eine Zusammenfassung

„Alle SuS und LPs eines Schulhausteams haben im System der strukturellen Hierarchie eine bestimmte Position inne, welche sich auf der Handlungsdimension durch eine gewisse Macht (Handlungsspielraum, Bildungschancen) und auf der legitimatorischen Dimension durch ein gewisses Prestige (soziale Anerkennung aufgrund Zugehörigkeit zu Schulstufe und –Niveau, Alter, Geschlecht, Beliebtheit bei Kolleginnen und Kollegen) auszeichnet. Am unteren Rand der strukturellen Hierarchie befinden sich die sog. „Strukturverlierer“ mit entsprechende Prestige- und Machtdefinition“ (zitiert nach Barth, 2013, S. 43).

Abb. 4: Soziale Struktur nach Graf & Graf (2008)

Dieses Zitat verdeutlicht, dass die Aussonderung eine Reaktion auf die nicht tragfähige Schule darstellt. Insbesondere Verhaltensauffällige SuS gelten nach Stein und Müller (2015) als „Strukturverlierer und müssen die HandlungsOhnmacht der Obersten tragen“ (zitiert nach Stein & Müller, 2015, S. 94).

„SuS mit Verhaltensauffälligkeiten sind die am meisten abgelehnte und isolierte Gruppe von allen“ (zitiert nach Stein & Müller, 2015, S. 94).

Nun stellt sich die Frage, wie sich die Tragfähigkeit einer Schule und somit die Integration stärken lassen, ohne dass verhaltensauffällige SuS ausgesondert werden. Dieses Kapitel fasst die in Kapitel 2 geschilderten Theorien so zusammen, dass die zirkulären Einflussfaktoren und die Abhängigkeit deren verdeutlicht werden.

Integration hängt mit der Tragfähigkeit einer Schule zusammen (vgl. Greminger, Tarnutzer & Venetz, 2015). Die Tragfähigkeit einer Schule misst sich an der Einstellung zur Integration und demzufolge den entsprechenden integrativen Lösungen. Die ISF wirkt dabei unterstützend. Ein erhöhtes IF-Angebot, besonders in urbanen Schuleinheiten, geht aber auch mit erhöhtem Belastungsempfinden seitens der Lehrpersonen einher, welches aber mit stabiler Zusammenarbeit und Beratung wiederum entlastend wirken kann (vgl. Greminger, Tarnutzer & Venetz, 2015).

Hierbei kommt der Wirkung der SHP eine wichtige Rolle zu tragen. Sie ist zuständig für das Ausbalancieren der Qualifikations- und Integrationsfunktion der Schuleinheit (vgl. Barth, 2013).

Zusammenarbeit und Beratung sind ohne Kooperation nicht möglich. Dabei spielt die Form der Kooperation für die integrative Haltung und Handlung eine erhebliche Rolle. Als besonders integrationsförderlich ist dabei das situative Team nach Widmer-Wolf (2016) einzustufen. Maag Merki (2009) nimmt Bezug auf Fussangel und Gräsel (2006), welche die Theorie von Widmer-Wolf (2016) untermauern:

Multiprofessionelle Teams sollten das Ziel verfolgen, die Expertise der Sonderpädagogik bei situativen Herausforderungen in den Schulalltag einzubringen, um somit ein gemeinsames und professionelles Lernen zu ermöglichen. Dies hat wiederum einen positiven Effekt auf die Arbeitszufriedenheit und das Schulklima (vgl. Maag Merki, 2009, S. 76-77).

Wichtig ist dabei für Austauschgefässe einzuplanen, damit die Kooperationsentwicklung eine verpflichtende Stellung einnehmen kann. Dabei sollten die Vorgaben und der Freiraum eine Ausgewogenheit ergeben, sodass der Austausch als Bereicherung und Entlastung erlebt wird.

3 FORSCHUNGSTHEORETISCHER HINTERGRUND

Die vorliegende Arbeit wird der qualitativen Sozialforschung zugeordnet. Im folgenden Kapitel werden deshalb Grundlagenbegriffe der qualitativen Forschung geklärt und wichtige Gütekriterien erläutert. Zuerst wird im Kapitel 3.1 die qualitative Sozialforschung im Allgemeinen vorgestellt. Dabei werden die Begriffe „Gütekriterien“, „Validität“, „Verfahrensdokumentation“ und „Triangulation“ zusammenfassend erklärt. Weiter werden die argumentative Interpretationsabsicherung, die Regelgeleitetheit und die Nähe zum Gegenstand erläutert.

3.1 Qualitative Sozialforschung

Qualitative Sozialforschung ist dann angezeigt, wenn sich eine forschende Person mit besonders grosser Offenheit dem Forschungsgegenstand nähern möchte. Man lässt die Forschungsgruppe möglichst selbst zu Wort kommen, das Sinnverständnis steht vor dem Messen von Daten (Scheibler, 2017).

Um die zu erforschenden Prozesse zu rekonstruieren, beschreibt Lamnek (2016), fünf wichtige Merkmale der qualitativen Sozialforschung:

Die qualitative Sozialforschung ist interpretativ, die soziale Realität wird nicht als objektiv aufgefasst, sondern durch Interpretationen und Bedeutungszuweisungen erschlossen. Das Untersuchungsfeld ist natürlich und weist nicht-standardisierte Methoden auf, ist also qualitativ und nicht prioritär quantitativ. Soziologische Methoden setzen Kommunikation voraus, das heisst die Forschung hält sich an gängige Kommunikationsprozesse. Damit die Interpretationen theoriegeleitet werden, ist eine stetige, kritische Reflexion des Forschungsprozesses unabdingbar (vgl. Lamnek, 2016).

Die gewählte Form der Datenerhebung ist offen, sie wird jedoch an den Forschungsgegenstand angepasst, um die Offenheit gewährleisten zu können (Flick, 2008). Meist stecken jedoch in jedem Forschungsprozess qualitatives und quantitatives Denken (Mayring, 2016).

3.1.1 Gütekriterien

Nachfolgend werden ausgewählte wichtige Gütekriterien für die qualitative Sozialforschung genannt. Ein wichtiges Merkmal der klassischen quantitativen Forschung ist die Reliabilität. Dies bedeutet, dass bei einer Wiederholung der gleichen Messung das gleiche Resultat zu erwarten ist. Dieses Kriterium wird hier nicht behandelt, da der Gegenstand der Messung, hier die Menschen, sich kontinuierlich verändern (Mayring, 2016). Es werden sechs allgemeine methodenspezifische Gütekriterien aufgezeigt, die sich nach Mayring (2016) in der qualitativen Forschung aufstellen lassen. Die Einhaltung der Gütekriterien der vorliegenden Forschung wird im Kapitel 6 überprüft.

3.1.2 Validität

Die Validität beschreibt die Gültigkeit einer Messmethode bzw. ob das erfasst wurde, was erfasst werden soll. Die Interpretationen der Beobachtungen lassen sich so überprüfen, dass man sie den Beforschten, in diesem Fall wären das die Teilnehmer*innen des Interviews, nochmals vorlegt. Wenn sie sich in den Ergebnissen und Interpretationen wiederfinden, kann das als Absicherung der Ergebnisse gelten. Dies nennt man kommunikative Validierung (Mayring, 2016, S.147).

3.1.3 Verfahrensdokumentation

In der qualitativen orientierten Forschung ist das Vorgehen auf den jeweiligen Gegenstand bezogen, dies impliziert, dass das Verfahren zur Ergebniserzeugung dokumentiert wird, um den Forschungsprozess für andere nachvollziehbar zu machen (Mayring, 2016).

Wenn ein Gruppenprozess analysiert wird, scheint es sinnvoll zu sein keine Kategorien festzulegen bevor der Prozess beobachtet wird. Dies wird von Latour als eine der grossen Differenzen zur "klassischen," Soziologie im Anschluss an Durkheim betrachtet: "Entweder wir folgen den Sozialtheoretikern und beginnen unsere Reise damit, dass wir am Ausgangspunkt klarmachen, auf welche Art von Gruppe und welche Ebene der Analyse wir uns festlegen, oder wir folgen den Wegen der Akteure und beginnen unsere Reise mit den Spuren, die ihre Aktivität der Gruppenbildung und -auflösung hinterlässt" (zitiert nach Latour, 2010, S. 53). Es soll nicht die Situation einer Gruppe in einer gesellschaftlichen Struktur dargestellt werden. Das Erkenntnisinteresse liegt vielmehr in der Performanz von Gruppen: Wie wird etwas zur "Gruppe," zur entscheidenden Kategorie, zur Differenz, die einen Unterschied macht, im Gegensatz zu vielen Merkmalen, die möglicherweise gar nicht erst kategorisiert werden und somit keine entscheidende Differenz werden (vgl. Labhart, 2019, S. 70).

3.1.4 Triangulation

Unter Triangulation versteht man den Versuch, unterschiedliche Lösungswege für die Fragestellung zu finden und die Ergebnisse miteinander zu vergleichen.

Das Ziel ist dabei nicht eine völlige Deckung der gewählten Erhebungen, doch die Ergebnisse können ein umfassenderes Bild abzeichnen. Stärken und Schwächen der jeweiligen Analysewege können aufgezeigt werden und es können qualitative mit quantitativen Ergebnissen verglichen werden (vgl. Mayring, 2016).

3.1.5 Argumentative Interpretationsabsicherung

Um eine argumentative Interpretation vollführen zu können, müssen Vorverständnisse geklärt werden, damit die oft umfangreichen Daten und die jeweiligen Interpretationen daraus theoretisch abgeleitet werden können. Die Deutung soll keine Unstimmigkeit aufzeigen und dort wo sie auftreten, müssen sie

erläutert werden. Ein weiterer wichtiger Aspekt ist die Suche nach Alternativdeutungen und diese zu überprüfen oder begründet zu widerlegen (vgl. Mayring, 2016).

3.1.6 Regelgeleitetheit

Wie in Kapitel 3.1 beschrieben, ist es wichtig, dass die qualitative Forschung offenbleibt, um vorgeplante Analyseschritte anzupassen. Doch trotzdem hält sich qualitative Forschung an ein schrittweises, sequenzielles Vorgehen. Hilfreich ist dabei das Einteilen in systematische Einheiten und Ablaufmodelle (Mayring, 2016). Im Kapitel „Codes und Codierungen“ werden die in dieser Arbeit verwendeten systemischen Einheiten als „Codes“ betitelt und genauer erläutert.

3.1.7 Nähe zum Gegenstand

Die Nähe zum Gegenstand gilt als methodologisches Grundprinzip der qualitativen-interpretativen Forschung. Qualitative Forschung erfasst vor Ort, sie will möglichst eine Übereinstimmung der Interessen der Forschungssubjekte und Forschung für die Betroffenen machen (vgl. Mayring, 2016).

Dabei soll der Inhalt der Forschung und die Beantwortung der Fragestellung möglichst im Interesses der Befragten und Befragenden sein, sodass dies aufschluss- und hilfreich für die Analyse und Interpretation sein wird.

4 FORSCHUNGSMETHODISCHES VORGEHEN

Die Mittel für die VM werden im Kanton Aargau aktuell unter veränderten Voraussetzungen zugeteilt. Damit soll das Wachstum der VM gebremst werden. Gesamtkantonal wurden die Mittel nur gering gekürzt als bisher. Verschiedene Schulen müssen mit beschränkteren heilpädagogisch-therapeutischen Ressourcen die pädagogischen Herausforderungen bewältigen, welche Schüler mit Verhaltensauffälligkeiten und Lernschwierigkeiten im Schulalltag stellen. Beim Einsatz der verfügbaren Ressourcen unterscheiden sich die einzelnen Schulen sowohl in quantitativer als qualitativer Hinsicht teilweise deutlich.

Auf der Basis von bildungsstatistischen Daten werden acht Schulträger ausgewählt, zwischen denen in Bezug auf Grösse der Schülerpopulation und VM-Volumen deutliche Unterschiede bestehen. Die Teilnahme dieser ausgewählten Schulträger ist wichtig, um den Einfluss verschiedener Rahmenbedingungen zu verstehen und die Situation unterschiedlicher Schulen im Kanton Aargau adäquat zu erfassen.

In den nachfolgenden Kapiteln wird das forschungsmethodische Vorgehen der qualitativen Datenerhebung, welches von Barth (2018) geleitet wurde, vorgestellt. Auch wenn für die Forschungsergebnisse im Kapitel 5 quantitative Daten folglich Barth, Kunz und Luder (2018) zur Unterstützung miteinbezogen wurden, befasst sich die vorliegende Masterarbeit mit der qualitativen Analyse.

4.1 Datenerhebung

Unter folgendem Kapitel wird erläutert, wie die Autorinnen zu den verwendeten Daten gekommen sind. Es wird zuerst die qualitative Datenerfassung geschildert um anschliessend im Kapitel 4.1.2 das Vorgehen der qualitativen Inhaltsanalyse zu schildern. Im Kapitel 4.1.3 werden die Themen des Interviewleitfadens vorgestellt. Im Kapitel 4.1.4 wird anhand der Theorie von Lamnek und Krell (2016) das Gruppeninterview, welches für die qualitative Forschung der vorliegenden Masterarbeit gewählt wurde, erklärt.

4.1.1 Qualitative Datenerfassung

Nebst dem Online-Fragebogen, welcher quantitative Daten über die Kooperation, das Belastungsempfinden, das Schulklima und die Innovationsbewertung der einzelnen Schulträger des Kantons Aargau Auskunft gibt, findet eine qualitative Erhebung in der Form von Gruppeninterviews statt. Beide Erhebungen werden von den Forschungsleitenden Barth, Kunz und Luder (2018) entwickelt und umgesetzt. Mit einem ausgewählten Teil der quantitativ erhobenen Schulträger wird im Spätherbst 2018 Gruppeninterviews mit Vertreterinnen und Vertretern des gesamten Schulteams der entsprechenden Schuleinheit durchgeführt. Dies inkludierte die Teilnahme von SL, KLP, SHP und falls vorhanden Schulischem Sozialarbeiter/Schulischer Sozialarbeiterin (SSA). Die Interviews werden grösstenteils von

Daniel Barth geleitet. Dabei begleitet jemand aus dem Forschungskollektiv (bestehend aus Barth und fünf Studierenden, unter anderem auch den Autorinnen) je ein bis zwei Interviews. Die Gruppeninterviews dauern ca. eine Stunde und werden mit einem Audioaufnahmegerät aufgenommen. Zudem hält die begleitende Studierende schriftlich fest, welche Personen an dem Interview teilnehmen und wie der erste Eindruck ist bzw. die Stimmung vor dem Interview wahrgenommen werden. Hauptschwerpunkt der Gruppeninterviews sind die Reflexions- und Kooperationsprozesse, wie sie der lösungsorientierte Umgang mit verhaltensauffälligen Schülern voraussetzt.

4.1.2 Qualitative Inhaltsanalyse

In der vorliegenden Arbeit werden die Gruppeninterviews anhand einer qualitativen Inhaltsanalyse ausgewertet. Dazu werden nur sechs der acht Gruppeninterviews analysiert und interpretiert, da diese sechs für die Beantwortung der Masterthese (siehe Kapitel 7) relevant sind.

In der Interviewauswertung werden bei Kuckartz (2018, S. 23) vier Phasen geschildert.

- | | |
|-----------------------------|---|
| 1. Transkription | Übersetzung von schweizerdeutschen Interviews in Standardsprache. Es wird auf eine möglichst wortgetreue Transkription geachtet. |
| 2. Einzelanalyse | Streichung von nebensächlichen Informationen, Verdichtung und Konzentration von Wesentlichem |
| 3. Generalisierende Analyse | Bei allen Interviews werden Gemeinsamkeiten gesucht. Es geht über ein Interview hinaus, um zu allgemeineren und theoretischen Erkenntnissen zu gelangen. Unterschiede werden dargestellt und interpretiert. |
| 4. Kontrollphase | Hier werden die Interviewauswertungen einer Kontrolle unterzogen. |

Die Punkte 1 bis 3 werden von den Autorinnen mithilfe des Forschungskollektivs durchgeführt und überprüft.

Im Folgenden werden einige Fragen nach Kuckartz (2018, S. 205) ausgewählt, welche für die vorliegende Arbeit wichtig sind und durch die Analyse der Forschungsergebnisse leiten:

Wie wird die Übereinstimmung aller Codierenden ermittelt? Welches Vorgehen wird bei Nicht-Übereinstimmung gewählt?

Ist das Kategoriensystem in sich konsistent?

Werden auch abweichende Fälle berücksichtigt? Wird auf Ausnahmefälle hingewiesen und werden diese analysiert?

Sind die gezogenen Schlussfolgerungen in den Daten begründet?

4.1.3 Interviewleitfaden

Der Interviewleitfaden wird im Rahmen des Forschungskollektivs erstellt und umfasst folgende Bereiche: Der Problemdruck der Interviewteilnehmenden wird kalibriert und eingeschätzt, die Strukturen der Zusammenarbeit erfragt und ein Fallbeispiel wird von allen Interviewteilnehmenden ausgewählt und beschrieben. Anhand des Fallbeispiels werden die unternommenen Interventionen eingeschätzt und reflektiert. Der Interviewleitfaden dient als Orientierung während den Interviews und soll die Vergleichbarkeit zwischen den Gruppeninterviews gewährleisten, da dieselben Fragen beantwortet werden. Der Interviewleitfaden befindet sich im Anhang I.

4.1.4 Gruppeninterview

Lamnek und Krell (2016) beschreiben die Bedeutung eines Gruppeninterviews, wie folgt:

Im Zentrum des Interesses bei einem ermittelnden Gruppeninterview steht für den Forscher, welche Gruppenprozesse, die zu Interviewenden während eines Gesprächs machen (Lamnek & Krell, 2016).

Ziele eines Gruppeninterviews können sein, dass Meinungen und Einstellungen einzelner Teilnehmenden oder einer ganzen Gruppe zu einem bestimmten Gespräch zu Tragen kommen. Aber es können auch Gruppenprozesse ermittelt werden, welche zur Bildung von individuellen oder Gruppenmeinungen führen. Letzteres ist für die Analyse der qualitativen Daten wichtig. Die Autorinnen der vorliegenden Masterarbeit, versuchen die Prozesse des multiprofessionellen Teams während den Gruppeninterviews anhand der aufgezeigten Kooperationsfaktoren aufzuzeigen und in Zusammenhang mit Integration und Belastung zu stellen.

Der Ablauf der Gruppengespräche der acht qualitativ erhobenen Schulen kann unter folgenden Punkten nach Lamnek und Krell (2016) zusammengefasst werden: - Auswahl der Teilnehmer*innen, - Vorgabe des Themas, - eigentliche Diskussion, - Aufzeichnung der Diskussion, - Dokumentation der Diskussion (Lamnek & Krell, 2016). Auch wenn der Interviewleitfaden zur Unterstützung und Vergleichbarkeit verwendet wird, muss die Offenheit und Flexibilität während der Gruppeninterviews gewährleistet sein. Das Interview sollte deshalb die Möglichkeit offenlassen, in einem gewissen Rahmen von den Interessen der Gruppe geleitet zu werden (Lamnek & Krell, 2016).

Jedes Gruppeninterview mit den repräsentativen Schulteams wird aufgenommen, sodass es im Anschluss nach den Transkriptionsregeln (siehe Kapitel 4.2.1) schriftlich festgehalten werden kann (siehe Transkripte im Anhang II).

4.2 Aufbereitung und Analyse der Daten

In diesem Kapitel folgt die Beschreibung über die Aufbereitung der Daten der Gruppeninterviews und wie die gesammelten Daten analysiert werden. Im Kapitel 4.2.1 wird auf die Transkription eingegangen, um anschliessend die Qualitative Inhaltsanalyse im Kapitel 4.2.2 anhand der Grounded Theory und der Codes und Codierung zu erklären.

4.2.1 Transkription

Die digitalen Audioaufnahmen der Gruppeninterviews werden vom Schweizerdeutsch in die Standardsprache transkribiert. Falls für ein schweizerdeutsches Wort kein passendes Äquivalent in Schriftsprache gefunden wird, wird es in Anführungs- und Schlusszeichen belassen. Für jedes der acht Gruppeninterviews wird mithilfe des Programms "f5" ein Transkript angefertigt.

Als Grundlage für die Transkripte dienen dazu unten aufgeführte Regeln aus dem Buch von Dresing & Pehl (2018, S. 22) „Interview, Transkription und Analyse, Anleitung für qualitativ Forschende“.

1. Es wird wörtlich transkribiert
2. Die Satzform wird beibehalten, auch wenn sie Fehler beinhaltet
3. Dialekte werden möglichst genau ins Hochdeutsche übersetzt
4. Stottern wird geglättet. Wortzweifach Nennungen werden nur bei stilistischer Betonung aufgeschrieben
5. Sätze, denen die Endung fehlt werden mit / gekennzeichnet
6. Pausen ab ca. 3 Sekunden werden durch (...) gekennzeichnet
7. Die Sprachbeiträge der unterschiedlichen Akteure / Akteurinnen erhalten eigene Absätze, falls möglich. Am Ende eines Absatzes werden Zeitmarken eingefügt
8. Emotionale nonverbale Äusserungen wie lachen werden in Klammern eingefügt
9. Unverständliche Passagen werden mit (unv.) abgekürzt und gekennzeichnet
10. Die interviewende Person erhält als Initiale I, die zu interviewenden Personen werden durch Initialen abgekürzt (vgl. Dresing & Pehl, 2018, S. 22).

Es werden semantisch-inhaltliche Transkripte erstellt, die einen schnellen Zugang zum Inhalt erlauben, ohne spezifische Kennzeichnungen von Aussprache oder Stockungen.

4.2.2 Qualitative Inhaltsanalyse

Die gewonnenen Daten werden mit dem Forschungskollektiv einer qualitativen Inhaltsanalyse unterzogen. Diese wird wie in der Einleitung erwähnt von Erich Graf unterstützt und geleitet. Eine qualitative Inhaltsanalyse beeinflusst sich durch die Fragestellungen und sucht nach relevanten Dateneinheiten in Kategorien (in Form von Codes) und ordnet die Daten diesen zu. Das Identifizieren von den bedeutenden Textstellen lässt einen Überblick über das gesammelte Material und eine Diskussion über die zu erstellenden Interpretationen zu (Dresing & Pehl, 2018, S. 36).

Die qualitativen Daten werden mithilfe von MAXQDA verwaltet. Die Daten können in Dokumentgruppen und für die Auswertungen Dokumentsets in einer einzigen Projektdatei verwaltet werden (Kuckartz, 2014, S. 126). Für die Bearbeitung der Daten im MAXQDA wird nach der Grounded Theory vorgegangen und mit Hilfe von einem im Forschungskollektiv festgelegtem Code-System die Transkripte bearbeitet. Die Grounded Theory und die in der vorliegenden Masterarbeit verwendeten Codes werden in nachfolgenden Unterkapiteln vorgestellt.

Grounded Theory

Die Grounded Theory nach Glaser und Strauss verspricht eine regelgeleitete, kontrollierte und prüfbare "Entdeckung" von Daten (vgl. Mey & Mruck, 2011). Sie ermöglicht eine theoriegeleitete Begründung für qualitative Forschung. In der Grounded Theory werden durch spezifische computerunterstützte Codierprozesse empirische Daten auf Gemeinsamkeiten und Unterschiede überprüft. Um zur Interpretation der Erkenntnisse zu gelangen, ist eine theoretische Sensibilität von den Forschenden wichtig. In diesem Prozess ist das Schreiben von Memos über die letzten Erkenntnisse ebenso wichtig wie das kontinuierliche Arbeiten in Forschungsgruppen um die Erkenntnisse auszutauschen (Mey & Mruck, 2011). Dieser Austausch wird durch regelmässige Treffen im Forschungskollektiv gewährleistet. Dabei werden die gesetzten Codes und die gemachten Erkenntnisse immer wieder diskutiert und angepasst.

Ein weiteres wichtiges Merkmal der Grounded Theory ist der Ansatz: "The theory should fit the data" und nicht "The data should fit the theory" (zitiert nach Mey & Mruck, 2011, S. 16).

Es werden deshalb bereits nach den ersten Interviews Memos angefertigt und Hypothesen erstellt, welche dann in den folgenden Interviews wieder überprüft werden (vgl. Mey & Mruck, 2011, S. 22). Folgende Abbildung macht das Codieren mit dem Ziel der Kategorienbildung sichtbar:

Abb. 5: Kontinuierliche Hypothesen und Theoriengenerierung im Forschungsprozess nach Mey & Mruck, (2011, S. 23)

Codes und Codierung

Beim Begriff “Codierung” ist grundsätzlich die Zuordnung von Kategorien zu wichtigen Textstellen gemeint. Ein Code ist eine Bezeichnung, welche Textstellen interpretativ zugeordnet werden (Kuckartz, 2010, S. 58).

Im Rahmen der Forschungsarbeit wird nach der Grounded Theory die Suche nach natürlichen Codes angewendet. Die vorliegend gewählte Codierungsvorgehensweise kann dem episodischen Codieren zugeordnet werden. Die verwendeten Kategorien, Codes und Subcodes werden anhand der Grounded Theory erstellt und immer wieder im Forschungskollektiv überprüft. Das Codieren der Gruppeninterviews wird von allen Teilnehmenden des Forschungskollektivs vorgenommen.

Nicht alle Codes, welche vom Forschungsteam erstellt werden, sind zur Beantwortung der Masterthesen vorliegender Masterarbeit relevant. Deshalb wird nachfolgend tabellarisch dargestellt, welche Kategorien, Codes und Subcodes für die in Kapitel 5 verwendeten Forschungsergebnisse verwendet werden.

Verwendete Codes

Es werden folgende Codes zur Analyse und Interpretation der Transkripte im Kapitel 5 verwendet:

Definierter Code	Definition des Codes
(Integration) deskriptiv - neutral	Aussagen, welche ohne Wertung die Realität über die Integrationsstruktur schildern (AdL, VM-Stunden, Anzahl S, etc.).
Integration affirmativ	Eine positive Haltung gegenüber der Integration wird ersichtlich.
Integration kritisch - problematisierend	Eine kritische Haltung gegenüber der Integration wird ersichtlich. Die Integration wird mit Problemen assoziiert.
Situationsteam	Aussagen, welche unterschiedliche berufliche Perspektiven miteinander verbinden und beziehen.
Diffusionsteam	Die KLP und die SHP übernehmen gleiche Aufgaben, ihre Rollen “verschmelzen” also miteinander und sind gleich.
Expertenteam	Es werden eindeutige Zuständigkeiten den unterschiedlichen Berufsgruppen zugewiesen.
Zusammenarbeit deskriptiv-neutral	In diese Kategorie fallen Kooperationen zwischen den Professionellen. Es wird neutral die eigene Rolle beschrieben.
Zusammenarbeit affirmativ-unterstützend	In diese Kategorie fallen positive Aussagen zur Zusammenarbeit.
Zusammenarbeit problematisierend-kritisch	Diese Kategorie beschreibt negative Äusserungen über die Zusammenarbeit.
Inklusion	Beim Inklusionsgedanken werden Systeme (z.B. Schulen, Lehrpläne, etc.) so gestaltet, dass alle SuS inkludiert werden können (vgl. Strasser, 2006).

Exklusion	Dieser Code bezeichnet den ganzen oder teilweisen Ausschluss von SuS aus der Regelklasse. Unter dieses Label fällt auch die Separation innerhalb der Schule, also z.B. eine Abstufung (vgl. Strasser, 2006 und Lienhard, 2001).
individuumszentriert	Massnahmen, die das Kind / den Jugendlichen tendenziell objektivieren (vgl. Barth & Filippini, 2016 und Grindat, 2016). Barth und Filippini (2016) empfehlen die klare und transparente Erwartungshaltung gegenüber dem Kind, indem erklärt wird, was Erwachsene unter moralisch gut oder moralisch schlecht verstehen, so dass Grenzen für die SuS eindeutig erkennbar werden (vgl. Barth & Filippini, 2016).
interaktionistisch	Unter diese Kategorie fallen Interventionen/Massnahmen, die in Beziehung mit dem Kind/Jugendlichen erfolgen (vgl. Barth & Filippini, 2016 und Grindat, 2016). Dabei spielt die Kommunikation und die Beziehungspflege eine wichtige Rolle (vgl. Barth & Filippini, 2016).
systemisch	dieser Code wird verwendet, wenn Massnahmen und Interventionen unter Einbezug eines anderen Systems umgesetzt werden (SPD, Klasse, Eltern, SSA, etc.).

Tab. 4: Codes der Massnahmen und Interventionen

Die in der Tabelle 5 aufgelisteten Codes werden für die Analyse und Interpretation der Forschungsergebnisse im nachfolgenden Kapitel verwendet. Dabei sind nicht immer alle Codes für alle Analysen relevant. Es werden deshalb innerhalb der Unterkapitel 5.1 und 5.2 die für die entsprechende Analyse relevanten und mit Ankersätzen ergänzten Codes noch einmal tabellarisch dargestellt.

5 FORSCHUNGSERGEBNISSE

Dieses Kapitel widmet sich den Gruppeninterviews und analysiert daraus erfasste Daten zu den Thesen der Masterarbeit mit ihren Unterthesen.

Zuerst wird im Kapitel 5.1, der Masterthese 1 nachgegangen. Es werden drei Schulen, welche die Integration in ihrem Fallbeispiel als gelungen darstellen, untersucht. Dabei werden neben der Haltung zur Integration, gemeinsame Kooperationsfaktoren für eine gelingende Integration erörtert.

Die Erarbeitung der Masterthese 2 erfolgt im Kapiteln 5.2 und 5.3. Es wird auf die Auswirkung der Belastung, auf die Zusammenarbeit und die Integration eingegangen.

Dafür werden im Kapitel 5.2.1 relevante Daten gesammelt und anhand eines von Barth, Kunz und Luder (2018) entwickelten Kevin-Index die Belastung der quantitativ und qualitativ erhobenen Schulen berechnet.

Das Kapitel 5.2 widmet sich ausschliesslich der Unterthese a). Es wird der Zusammenhang zwischen der Belastung in der Zusammenarbeit und der Auswirkung auf das integrative pädagogische Handeln erforscht. Dafür werden zwei Hypothesen formuliert und im Anschluss zwei Extremgruppenvergleiche (benannt nach Extremgruppenvergleich A und Extremgruppenvergleich B) durchgeführt. Die Schilderung des Extremgruppenvergleichs befindet sich im Kapitel 5.2.2.

Auf den Einfluss der Belastbarkeit des Einzelnen und folgend des gesamten Schulteams auf die Integration wird in Kapitel 5.2.3 eingegangen. Dieser Teil widmet sich somit der Unterthese b).

Auch hier werden dafür zwei Hypothesen formuliert um anschliessend die Transkripte von drei Schulen mit hohem Belastungsindex untersuchen zu können.

Die Beantwortung der Masterthesen findet im Anschluss im Kapitel 7 statt.

5.1 Gemeinsame Kooperationsfaktoren gelingender Integration

In diesem Kapitel wird der ersten Masterthese nachgegangen. Diese wurde im Kapitel 1.3.2 bereits vorgestellt. Zur Erinnerung ist sie hier nochmals aufgeführt:

Masterthese 1:**Faktoren einer förderlichen Kooperation in multiprofessionellen Schulteams im Kanton Aargau, in welchen die Integration von SuS mit Verhaltensauffälligkeit gelingt.**

Damit die Faktoren der förderlichen Kooperation herausgearbeitet werden können, werden nur Schulen mit einem integrativen Lösungsbeispiel berücksichtigt. Hierfür werden im Kapitel 5.1.1 zuerst drei Fallbeispiele von Schulen mit gelingender Integration ausgesucht. Ebenso wird die Einstellung der Integration der ausgewählten Schulen analysiert. Damit die positive Haltung gegenüber integrativen Lösungen als Faktor für gelingende Integration geprüft werden kann, wird auf eine Code-Matrix

eingegangen, welche die Aussagehäufigkeit zur Integration in den drei Schulen darstellt. Zur qualitativen Einschätzung werden zudem die Transkripte zu Integrationskritischen und Integrationsbefürwortenden Aussagen durchforstet und in positive und negative Aussagen aufgeteilt. Die Liste zu den positiven und negativen Aussagen befindet sich im Anhang III ab der Seite 193.

Nach der Analyse der Integration wird im Kapitel 5.1.2 auf förderliche Kooperationsfaktoren in den Transkripten eingegangen. Hierfür werden Aussagen mit ähnlichen Kooperationsaspekten qualitativ erhoben und mit Unterstützung der quantitativen Daten untersucht.

5.1.1 Auswahl der Schulen zur Analyse der Masterthese 1

Drei, der acht qualitativ erhobenen Schulen schilderten ein integratives Fallbeispiel. Da in der Masterthese 1 eine förderliche Kooperation bei Schulen mit integrierten SuS mit Verhaltensauffälligkeiten im Fokus steht, werden diejenigen Schulen für die Analyse der Masterthese 1 ausgewählt, welche integrative Lösungen bei der Schilderung des Fallbeispiels beschreiben.

Die Schule_42, Schule_32 und Schule_13 weisen ein solches Fallbeispiel in den Transkripten (siehe Anhang II ab Seite 136) auf. Damit die Anonymität der Schulen gewährleistet ist, sind die ausgewählten Schulen mit den ID-Codes gekennzeichnet.

Nachfolgende Tabelle schildert die Fallbeispiele der drei Schulen zusammenfassend. Das vollumfängliche Fallbeispiel ist im Anhang II bei den Transkripten der Interviews vorzufinden. Ausserdem wird eine erste, kurze Einschätzung bezüglich der Kooperation in den entsprechenden multiprofessionellen Teams vorgenommen.

Schuleinheit ID-Code	Zusammenfassung der Fallbeispiele
Schule_42	<p>Ausgangslage: Das gewählte Fallbeispiel ist in dieser Schule ein Schüler mit Autismusspektrumsstörung.</p> <p>Fallbearbeitung und Lösung: Durch Zusammenarbeit mit dem Fachzentrum, Information der Klasse bezüglich Autismus, Akzeptanz des Schülers selbst gegenüber seiner Diagnose und einem adäquaten Umgang mit den unterschiedlichen Erwartungen seiner Bezugspersonen gelingt die Integration in die Klasse.</p> <p>Kooperationsmerkmal des Teams während der Fallbeschreibung: Das Team äussert sich im Interview reflektiert.</p>
Schule_32	<p>Ausgangslage: Das multiprofessionelle Team wählt zur Falldarstellung einen Schüler mit Wahrnehmungsdefiziten aus.</p> <p>Fallbearbeitung und Lösung: Es wurden vielfältige Interventionen zur Integration ausprobiert. Die Integration wurde bis Ende der 6. Klasse gewährleistet. Die VM-Stunden wurden in Form von Assistenz eingesetzt.</p> <p>Kooperationsmerkmal des Teams während der Fallbeschreibung: Die Falldarstellung erfolgt differenziert (positive und negative Aspekte werden genannt).</p>

Schule_13	<p>Ausgangslage: Es wird eine narzisstische Problematik beim Kind dargestellt.</p> <p>Fallbearbeitung und Lösung: Es wurden vielfältige Interventionen ausprobiert (z.B. Veränderung der Lernarrangements). Der Schüler des Fallbeispiels kann in der Primarschule integriert werden, es werden jedoch Isolierungsmassnahmen ersichtlich.</p> <p>Kooperationsmerkmale des Teams während der Fallbeschreibung: Die Fallbeschreibung erfolgt stigmatisierend.</p>
------------------	--

Tab. 5: Erste Darstellung der drei gewählten Schulen für den Kooperationsvergleich

Es wird ersichtlich, dass alle Schulen eine integrative Lösung präsentieren und sie deshalb für die Beantwortung der Masterthese 1 relevant sind. Es lassen sich auch weitere Gemeinsamkeiten durch die Zusammenfassung in „Fallbearbeitung und Lösung“ finden. Alle drei Schulen haben verschiedene Interventionen ausprobiert. Grindat (2016) betont bei den individuumszentrierten, interaktionistischen und systemischen Ansätzen, dass die Interventionsstrategien auf die individuellen SuS und auf die tatsächliche Situation abgestimmt werden müssen. Häufig müssen verschiedene Wege ausprobiert werden, bis ein Erfolg bzw. eine Veränderung des Verhaltens sichtbar wird (vgl. Grindat, 2016, S. 51). Eine Voraussetzung für eine gelingende Integration ist nach Grindat (2016), dass verschiedenen Handlungsansätze ausprobiert bzw. hinzugezogen werden.

Somit haben alle drei Schulen bereits das richtige „Gespür“ für den Handlungsprozess, welcher zu einer gelingenden Integration führen kann. Nachfolgend wird der Einstellung zur Integration nachgegangen, damit diese allenfalls in Zusammenhang mit der förderlichen Kooperation gebracht werden kann.

Bezug zur Einstellung gegenüber Integration

Es kann nun die Annahme gemacht werden, dass alle drei Schulen eine integrative Haltung vertreten und die positive Einstellung zur Integration die Kooperation so fördert, dass sie reibungslos und selbstverständlich erfolgt. Deshalb wird an dieser Stelle ein kurzer Exkurs zu den Äusserungen über die Integration, anhand einer Code-Matrix Aussagebeispielen, gemacht. Die gemeinsamen Kooperationsfaktoren der drei Schulen werden dann im Kapitel 5.1.3 dokumentiert.

Veranschaulichung der Code-Matrix

Damit die Haltung der einzelnen Schulen analysiert werden kann, wird untenstehend eine Code-Matrix gezeigt. Die Code-Matrix manifestiert die Aussagendichte zu bestimmten Codes und Subcodes. Hier werden die Bereiche „deskriptiv-neutral“, „affirmativ“ und „kritisch – problematisierend“ verdeutlicht. Dabei zeigen die roten Quadrate einen Quervergleich der Aussagen in Bezug auf alle in der Matrix dargestellten Schulen, aber auch das Aussagenverhältnis innerhalb der Schule selbst.

Folgende Matrix ergibt sich anhand des Codes „Organisation“ zu den Subcodes zur Einstellung gegenüber der Integration:

Codesystem	Schule_42	Schule_13	Schule_32
Schule			
Organisation			
deskriptiv - neutral	■	■	■
Integration affirmativ	■	■	■
Integration kritisch - problemat	■	■	■

Abb. 6: Code-Matrix-Browser Aussagen zur Integration und Organisation

Durch die Darstellung der Code-Matrix fällt auf, dass sich alle drei Schulen häufig integrationskritisch äussern. Dies widerspricht den Erwartungen. Da alle drei Schulen eine integrative Lösung beim Fallbeispiel geschildert haben, wurde die Prognose gestellt, dass mehr affirmative oder deskriptiv-neutrale Aussagen codiert werden. Es muss deshalb untersucht werden in welchem Zusammenhang die Integrationskritischen Aussagen geäussert wurden und welche Äusserungen als „affirmativ“ codiert werden konnten.

Positive und negative Äusserungen gegenüber Integration

Zur Analyse der kritischen und affirmativen Aussagen über die Integration sind diese in positive und negative Äusserungen zur Integration getrennt. Es sind Beispiele aus der Aussagenliste entnommen (siehe Anhang III ab Seite 193).

ID-Code	Positive Äusserungen zur Integration	Negative Äusserung zur Integration
Schule_42	<p><i>“Aber es gibt wirklich, wir können das nicht belegen, aber es gibt Familien die hierher ziehen wegen der Schule. Und weil wir uns um Integration bemühen und weil wir Sachen machen die denen zu Gute kommen.” (SHP 42, 176).</i></p>	<p><i>“Das heisst es wird ne Ressource bestellt, die aber in dem Sinne gar nicht gut umgesetzt werden kann, weil die Kinder, ich sags jetzt mal so salopp, das Team überfordern. Weil einfach Fachwissen fehlt. Weil einfach die Frage teilweise fehlt, wie gehe ich damit konkret um? Und das ist das was für mich manchmal schwierig ist zu sagen, oke, da gibts, wie (unverständlich) manche Sachen die zu einer verstärkten Massnahme wird und manche Sachen nicht, aber ich find auch, wenn’s zu einer verstärkten Massnahme wird, dann sollte es so eine Massnahme sein, ähm, die sich gut umsetzen lässt. Und die wirklich für alle weiterführend ist. Für das Kind, für das soziale Umfeld und für das Team” (SSA 42, 23).</i></p> <p><i>“Also da war wirklich so, dass die Mutter sehr einfach wollte, wir müssen alles dafür geben, dass der Junge hauptsächlich integriert ist, egal was er mit dem Umfeld macht und ähm, und ich finde da waren einfach Grenzen zum grössten Teil erreicht wo die Schule ihren Beitrag getragen hat, aber zu Kosten auch von anderen. Das muss man so sagen” (SSA 42, 117).</i></p> <p><i>“In dem wir von Anfang an separiert hätte. Und alleine arbeiten lassen. Also rausnehmen aus der Klasse. Aber das hat nicht funktioniert, das hat er auch nicht wollen.” (SL 42, 126).</i></p>
Schule_32	<p><i>“Sehr schnell wurde auch der Schulpsychologe eingestellt. Er war viel da. Und man hat auch vom Kanton nicht so schlechte Ressourcen erhalten. Der Schulpsychologe konnte dafür sorgen, dass wir am Schluss 5 oder 6 Lektionen hatten. Im Kanton Aargau ist das sehr viel” (SL 32, 86).</i></p>	<p><i>„Ganz viel von integrieren und neu in die Klasse kommen, war nicht möglich” (SHP, 32, 70).</i></p> <p><i>„Nein, also wir haben einfach unseren Pool und der muss reichen” (SL, 32, 135).</i></p>

Schule_13	<p>„Er konnte hier bleiben in der Klasse und ist unterstützt worden. Und dieses Jahr haben wir jetzt in der 1. Klasse ähm einen ganz schwierigen Schüler vom verhalten her. Äh, wir haben hier jetzt auch vier VM-Stunden. Wir haben eine Assistenz die kommt. Wir haben die jetzt im Turnen eingesetzt und sonst noch eine Lektion im Unterricht. Und hier muss ich jetzt wirklich sagen, ich finde es super, dass wir die haben und wir könnten es uns im Moment noch nicht ohne diese Assistenz vorstellen“ (SHP 13, 5).</p>	<p>“Ich frage mich manchmal äh, wir werden mit der, ich sage jetzt, mit der öffentlich, rechtlichen Schule, wie wir sie hier haben, (KLP: mhm (bejahend)) werden wir diesen Kindern nicht gerecht. In einem gewissen Sinn. Ich sage jetzt, die haben Bedürfnisse und eben. Die, die wollen sie befriedigt haben. Es gibt einfach, und auch (etwas unv.) zunehmend, gibt es äh durch unser äh unser, unser Setting oder äh ich sage jetzt äh, wie wir unterrichten, wie wir Schule haben und so weiter. Passen einfach gewisse nicht in diesen Rahmen rein. Und wenn wir vielleicht für diese, ist auch immer mit dem verbunden, wenn wir für diese eine Schulungsform finden würden, wo sie eben so Sachen wie sie jetzt auch da zeigen, vielleicht abrufen können oder in einer anderen Umgebung würden diese vielleicht ganz anders sein, oder. Aber mit unserem, unserem vorgegebenen Rahmen, den wir haben und wo wir so alle mehr oder weniger über den Kamm schären, werden wir diesen nicht gerecht, oder. Oder werden deren Bedürfnisse nicht befriedigt - ich sage es jetzt so.” (SL 13, 92)</p> <p>“Ja, mit der Integration von äh (..) ich sage jetzt besonderen Kindern, oder, Kinder mit besonderen Bedürfnissen, wird es nicht einfacher sein, wenn man ähm mit diesen Ressourcen, die einem zur Verfügung stehen, das Ganze händeln zu können. Und äh, was ich feststelle ist, eben zunehmend äh sind äh sozialbeeinträchtigte Kinder, sind nicht nur oder nicht unbedingt die Kinder die äh irgend, sei das im Spracherwerb Schwierigkeiten haben oder im, in der Mathematik, Zahlenbereich, sondern es sind mehr die, die einem äh aufreihen. Es sind diese Kinder mit sozialer Beeinträchtigung. Und leider sind die zunehmend (KLP oder SHP: Mhm (bejahend)) bei uns. Also dort müsste man schauen weiss auch/also sicher nicht weniger Ressourcen. (KLP oder SHP: Mhm (bejahend))” (SL 13, 117)</p>
-----------	---	---

Tab. 6: Positive und negative Äusserungen zur Integration

Sowohl die Code-Matrix, wie auch die oben aufgeführten Aussagen über die Integration werden im nächsten Unterkapitel analysiert und interpretiert.

Interpretationen zur Einstellung gegenüber Integration

In der Code-Matrix fällt auf, dass die Schule_42 im Vergleich zu den anderen zwei Schulen viel mehr Aussagen zur Integration äussert. Die Aussagen sind oft kritisch, teilweise deskriptiv-neutral, aber auch affirmativ codiert. Dabei wird deutlich, dass die affirmativen Äusserungen im Quervergleich mit der Schule_13 und der Schule_32 deutlich häufiger vorkommen. Die Integrationshaltung der Schule_42 wird in nachfolgender Aussage deutlich:

“Das war eben auch so eine Sache. Schaffen wir es ihn zu integrieren” (SL, 42, 109).

Die Integration steht im multiprofessionellen Team der Schule_42 im Vordergrund. Sie ist jedoch nicht durch alle Widerstände hindurch zu realisieren, sondern wird als priorisierte Möglichkeit angesehen.

Die Einstellung der Schule_42 zur Integration wird deshalb als eher affirmativ bewertet. Jedoch wird die Integration nicht um jeden Preis umgesetzt. Die Fälle werden differenziert analysiert und reflektiert. In den Transkripten wird ersichtlich, dass die Schule_42 auch Fallbeispiele schildert, bei denen sie sich gegen eine Integration entschieden haben.

Die Schule_32 wirkt in ihren Aussagen neutral bis kritisch der Integration gegenüber. Sie argumentieren vor allem damit, dass sie eine kleine Schule sind und flexibel mit verstärkten Massnahmen umgehen müssen, also situationsbedingt agieren müssen.

Die Schule_13 stellt sich in ihrem Bild der Aussagen eher integrationskritisch dar. Sie äussern sich mit Zufriedenheit gegenüber der Menge der VM-Stunden. Das multiprofessionelle Team reagiert auf verhaltensauffällige SuS vor allem mit der Veränderung von Lernsettings, wie zum Beispiel der Schulung in Kleingruppen oder Einzelbetreuung, was eine gewisse Stigmatisierung der Kinder mit Verhaltensauffälligkeit mit sich zieht. Das Team reagiert individuell und mit enger Begleitung (Assistenz) auf Verhaltensauffälligkeit.

Anhand der Tabelle 7 fällt auf, dass häufig die persönliche Belastung als gross erlebt wird und die Integration deshalb irgendwann an ihre Grenze gelangt. Wichtig ist auch die Analyse, dass integrationskritische Äusserungen oft bei der Frage fielen, was denn alternativ zur Lösung des Fallbeispiels noch unternommen hätte werden können. Weil die multiprofessionellen Teams dann spezifisch auf Alternativen angesprochen werden, gibt es Exklusionsideen, wie das nachfolgende Aussagenbeispiel zeigt:

“Wir haben also am Elterngespräch, haben wir über das Thema Rudolf Steiner Schule gesprochen. Weil er sich dort wahrscheinlich wohlfühlen würde, in der Rudolf Steiner Schule. Das ist ein Thema gewesen. Mhm. Am Elterngespräch” (KLP 13, 98).

In vielen kritischen Aussagen ist auch der Aspekt über den Spardruck vonseiten des BKS zu spüren und die Not der Schulen mit diesen Ressourcen umzugehen und sie einzuteilen. Vor allem die Schule_42 und die Schule_32 äussern sich kritisch darüber. Zum Beispiel die SL wie folgend:

„Wenn Sie mir das so sagen, die Pauschalisierung der Ressourcen, das ist eine Katastrophe. Wir sind eine kleine Schule. Wir brauchen einmal ganz viel Ressourcen und einmal gar keine. Es kann nicht

sein, dass wir jedes Jahr so und so viel haben, weil man hat nicht jedes Jahr so und so viele verhaltensauffällige Kinder. Das ist ein Märchen, ob kleine oder grosse Gemeinde. Grosse Gemeinden können es vielleicht besser ausgleichen. Wir an der kleinen Schule müssen sagen können: "Wir haben die Schwierigkeit, für das brauchen wir die und die Ressourcen, das belegen wir so und so." Wir haben unsere Fachleute, die dies bestätigen. Einmal brauchen wir ganz viel und einmal brauchen wir ganz wenig. Das ist wichtig, dass es gehört wird." (SL, 32, 132).

Diese Äusserung verdeutlicht die Unsicherheiten, welche die Schulen zum Zeitpunkt der Interviews begleiten. Da diese in einer Zeit des Umbruchs gemacht wurden, verfälschen die häufig vorkommenden integrationskritischen Aussagen bei der Beantwortung der alternativen Lösungen und die Unsicherheit über die Pauschalisierung der VM-Stunden das Bild der Code-Matrix. Gleichzeitig wird aber auch deutlich, wie wichtig genügend Ressourcen sind, um eine Integration gewährleisten zu können.

In diesem Abschnitt wird nun auf die positiven Äusserungen eingegangen. Es lässt sich sagen, dass Äusserungen welche positiv bezüglich der Integration gewertet werden, häufig von den schulischen Heilpädagogen*innen stammen. Dies war zu erwarten, da die Rolle der SHP dies im Berufsbild voraussetzt. Ausserdem lässt sich diese Häufung positiver Aussagen aufseiten der SHP auch damit begründen, dass die Rolle der SHP eine ausbalancierende Wirkung mit sich bringt. Barth (2013) unterstreicht die Wichtigkeit der SHP, denn sie kann einen wichtigen Beitrag zur Konfliktlösekapazität leisten, indem sie die Qualifikations- und Integrationsfunktion ausbalanciert (vgl. Barth, 2013). Wenn die SL die Integration fördern möchte und der / die SHP im multiprofessionellen Team eine angesehene Rolle einnimmt, kann durch entsprechende Kooperation und Handlungsinterventionen eine Integration begünstigt werden (vgl. Barth, 2013). Die SHP spielt demzufolge in allen drei Schulen eine Schlüsselfunktion für integrative Handlungsinterventionen. Ihre Rolle ist in den drei Schulen ein Integrations-förderliches Merkmal.

Es kann zusammenfassend gesagt werden, dass nicht die integrative Haltung alleine eine integrative Lösung begünstigt. Trotzdem nimmt sie Einfluss auf die Handlungen, sofern wichtige Rollenträger die entsprechende Haltung kommunizieren. Somit wurde bereits ein förderliches Kooperationsmerkmal anhand der SHP analysiert. Auf weitere förderliche Merkmale wird in nachfolgenden Kapiteln eingegangen.

5.1.2 Analyse und Interpretation förderlicher Kooperationsfaktoren der drei Schulen

Es wurde bereits festgestellt, dass genügend Ressourcen vorhanden sein müssen um integrativ handeln zu können. Dennoch ist die Integration nicht allein von den Ressourcen und der integrativen Haltung abhängig. Auch wenn Schulen sich häufig kritisch gegenüber der Integration äussern, kann eine Integration einer verhaltensauffälligen / eines verhaltensauffälligen S umgesetzt werden. Dies zeigt, dass neben der integrativen Haltung und genügend Ressourcen auch die Kooperationsebenen analysiert werden müssen. Es stellt sich nun also die Frage, ob es gemeinsam Faktoren gibt, welche für die Kooperation im multiprofessionellen Team und für eine Integration förderlich sind.

Sammlung und Erörterung der Codes

Bei der Analyse der drei Schulen werden nachfolgend Aussagen zur Zusammenarbeit und Kooperation auf Gemeinsamkeiten untersucht und mit relevanter Theorie verknüpft. Im Kapitel 4.2.2 wurden die Codes bereits vorgestellt. Die untenstehende Tabelle zeigt nochmals auf, was unter den Codes der Kooperation zusammengefasst wird und ergänzt die Tabelle mit Aussagen, welche exemplarisch den entsprechenden Codes zugeordnet sind:

Definierter Code	Definition des Codes	Entsprechend codierte Aussagen aus den Transkripten als Ankersatz
deskriptiv - neutral	Aussagen, welche ohne Wertung die Realität über die Integrationsstruktur schildern (AdL, VM-Stunden, Anzahl S, etc.).	<i>"Ja, wir hatten ein paar VM-Stunden für seine fachlichen Schwierigkeiten in Mathe und Deutsch. Das hatten. Ja" (SL 32, 66).</i>
Integration affirmativ	Eine positive Haltung gegenüber der Integration wird ersichtlich.	<i>"Also schon von dem her wissen wir, dass viele Sachen müssen wir einfach mal damit umgehen, aber ich glaube da sind wir auch auf einem guten Weg" (SL 33, 68).</i>
Integration kritisch - problematisierend	Eine kritische Haltung gegenüber der Integration wird ersichtlich. Die Integration wird mit Problemen assoziiert.	<i>"Da müssen wir noch massiv über die Bücher wie wir da die Integration so gewährleisten können, dass wir nicht unsere Kräfte, nicht so absorbiert werden" (SHP 52, 83).</i>
Situationsteam	Aussagen, welche unterschiedliche berufliche Perspektiven miteinander verbinden und beziehen.	<i>"Auch vom Verhalten, wenn es schwierig ist, dass man dort zusammen nach Lösungen suchen kann" (SHP 33, 5).</i>
Diffusionsteam	Die KLP und die SHP übernehmen gleiche Aufgaben, ihre Rollen "verschmelzen" also miteinander und sind gleich.	<i>"Ich habe damals auch viele solche ausgefüllt. // SHP: Hast du auch ausgefüllt? // Ja eigentlich immer. // SHP: Ok, bei meinen mache immer ich das (lacht)" (KLP 21, 87).</i>
Expertenteam	Es werden eindeutige Zuständigkeiten den unterschiedlichen Berufsgruppen zugewiesen.	<i>"Andererseits wie du von jemand anderem etwas erwartest, hoffen wir immer dann auf SHP. Die wissen wie es geht, oder. Also ich muss sagen, ich habe keine Ausbildung für das" (KLP 52, 94).</i>
Zusammenarbeit deskriptiv-neutral	In diese Kategorie fallen Kooperationen zwischen den Professionellen. Es wird neutral die eigene Rolle beschrieben.	<i>"Und seit letztem Jahr bin ich für die Unterstufe auch zuständig, also bin ich jetzt eigentlich für die ganze Primarschule der pädagogische Schulleiter und gebe nur noch 2 Stunden Turnen in der Klasse von SHP_MS und dann im zweiten Halbjahr Schwimmen." (SL 42, 4).</i>
Zusammenarbeit affirmativ-unterstützend	In diese Kategorie fallen positive Aussagen zur Zusammenarbeit.	<i>"Und mit XY. (Klassenassistentin) das hat sich jetzt gezeigt, ähm, die hat viel dazu beigetragen,</i>

		dass er integrierbar ist.” (KLP 42, 109).
Zusammenarbeit problematisierend- kritisch	Diese Kategorie beschreibt negative Äusserungen über die Zusammenarbeit.	“Und andererseits ja, ist es halt auch von den LP’s, es ist nicht immer so einfach. Auch dort braucht es Beziehungsarbeit, bis man in die Klasse kann.” (SSA 21, 84)

Tab. 7: Codes zur Kooperation

Folgende Abbildung veranschaulicht das Vorgehen um die Masterthese auswerten zu können:

Abb. 7: Vorgehen zu den Gemeinsamkeiten in der Kooperation von Schule_42, Schule_32 und Schule_13

Code-Matrix zur Aussagendichte über die Zusammenarbeit

Um die Aussagendichte über die Zusammenarbeit der Teams der drei Schulen darzustellen, wird eine Code-Matrix erstellt, welche grafisch verdeutlicht, wie häufig Aussagen über den Code „Zusammenarbeit Schulteam“ gemacht wurden. Darunter befinden sich die Subcodes „Situationsteam“, „Diffusionsteam“ und „Expertenteam“ (vgl. Widmer-Wolf, 2016) sowie „deskriptiv-neutral“, „affirmativ“ und „problematisierend-kritisch“.

Codesystem	Schule_42	Schule_32	Schule_13
Schule			
Zusammenarbeit Schulteam			
Situationsteam			
Diffusionsteam			
Expertenteam			
deskriptiv-neutral	■	■	■
affirmativ		■	■
problematisierend-kritisch		■	■

Abb. 8: Code-Matrix-Browser Aussagen zur Kooperation

Aus der Code-Matrix ist ersichtlich, wie das Verhältnis getroffener Aussagen zur Kooperation im Vergleich der drei Schulen miteinander und innerhalb der Schulen selbst ist. Es lässt sich folgendes über die Code-Matrix zusammenfassen:

Es wurden nur wenige Aussagen zum situativen Team gefunden. Es fällt auf, dass die gesammelten Aussagen in der Code-Matrix vorwiegend „deskriptiv-neutral“ oder „affirmativ“ zugeordnet wurden. Die Aussagedichte bezüglich problematisierend-kritischen Aussagen über die Zusammenarbeit gehört bei allen Schulen zu den kleineren Feldern.

Allgemeine Einschätzung der Kooperation innerhalb der Schulen

Die verwendeten Codes für die Darstellung der Aussagedichte in der Code-Matrix werden in diesem Kapitel anhand von Aussagebeispielen genauer analysiert. Es wird ein erster Überblick über die Kooperationsebenen der Schulen dargestellt. Dabei wird zu Beginn die Schule_42 anhand von Aussagebeispielen analysiert und interpretiert. Danach wird auf die Kooperation der Schule_32 eingegangen. Zum Schluss wird die Schule_13 anhand von Aussagen über die Zusammenarbeit im Schulteam eingeschätzt.

Schule_42

Viele Teilnehmer am Gruppeninterview sind nicht nur in einer Funktion angestellt, sondern haben eine Doppelrolle. Das Bild dieser Schule fällt durch seine deskriptive-neutrale Haltung auf. Es scheint, als hätte dieses multiprofessionelle Team einen nüchternen, sachlichen Ton in Aussagen bezüglich der Kooperation. Probleme und Schwierigkeiten werden im Team offen angesprochen. Es werden viele Aussagen zur Kooperation gefunden.

In der Schule_42 wird die Zusammenarbeit als gut eingespielt wahrgenommen. Die Kooperation wird auch auf der Ebene mit der Assistenz wertgeschätzt und die Eltern werden als wichtige Kooperationspartner erkannt. Einzig die Arbeit mit Behörden wird problematisch dargestellt. Folgende Aussagen verdeutlichen die Analyse:

“Die müssen mir nichts sagen und es gibt Beistände die sagen auch nichts und da komme ich nicht ran” (SL, 42, 49).

“Und mit M. (Assistentin) das hat sich jetzt gezeigt, ähm, die hat viel dazu beigetragen, dass er integrierbar ist” (SL, 42, 65).

Die Rolle des Schulleiters ist nicht nur die des pädagogischen Chefs, sondern er hat auch einen Anteil als Lehrer. Dies bestätigt folgende Aussage des Schulleiters:

“Und seit letztem Jahr bin ich für die Unterstufe auch zuständig, also bin ich jetzt eigentlich für die ganze Primarschule der pädagogische Schulleiter und gebe nur noch 2 Stunden Turnen in der Klasse von M. und dann im zweiten Halbjahr Schwimmen” (SL, 42, 4).

Das kann für einen Hinweis auf ein situatives Team sprechen, obwohl es nicht klar ersichtlich ist. Aber diese Doppelrollen (auch der SHP hat eine Rolle als Klassenlehrer) bedingen einen Perspektivenwechsel und ein Handeln, welches situationsspezifisch angepasst werden muss.

Die Beteiligten geben Schwächen zu und bekennen auch, wenn eine Grenze erreicht ist. Das erlaubt eine Anpassung der Situation und kann die Belastung des Einzelnen reduzieren. Die Performanz der eigenen pädagogischen Rolle wird nicht als normiert angesehen, sondern der individuelle Anteil, mit persönlichen Stärken und Schwächen, bleibt beachtet.

Allerdings zeigt die nachfolgende Aussage der SL auch eine Tendenz zum Diffusionsteam:

“Die Frage ist dann, ist das überhaupt noch wichtig, dass man überhaupt eine Ausbildung hat zum Beispiel als SHP. Brauch ich, braucht es uns überhaupt noch? Wie kann man die Kinder oder wie kann man das organisieren, dass die Kinder und die Heilpädagogen oder die Schulsozialarbeit noch besser vernetzt sind?” (SL, 42, 8)

Es wird in Frage gestellt, ob es spezifische Aufgaben für KLP und SHP braucht, oder ob nicht beide die gleiche Rolle übernehmen können. Da es aber als Frage formuliert ist, kann es auch als Wunsch / Idee angesehen werden. Durch die häufigen Doppelrollen der Akteur*innen ist das Team deshalb als Situationsteam zu interpretieren, da sie Aufgaben flexibel übernehmen. Sie haben jedoch ein grosses Spektrum an fachspezifischem Wissen, welches der Beruf als SHP oder SL mit sich bringt.

Schule_32

Dieses Schulteam sucht gemeinsam nach Lösungen. Die Teilnehmer*innen wirken eingespielt und sehr homogen. Hier kann man von gemeinsamen pädagogischen Zielen sprechen. Folgende Aussage begünstigt die Analyse:

“Jede Woche bin ich gekommen und wir haben geschaut, was ist gerade aktuell und wie kann ich unterstützen” (SSA, 32, 76).

Die gemeinsame pädagogische Haltung und eine gute Zusammenarbeit sind auch hier spürbar:

“Der Vorteil ist, dass wir im Team schauen, wie wir’s machen könnten, oder ist dort noch ein Zeitfenster möglich, oder können wir das vielleicht trotzdem noch beantragen, um dem gerecht zu werden” (KLP, 32, 138).

Es lassen sich viele Aussagen zu einer affirmativen Kooperation finden. Es ist spürbar, dass sich die Teilnehmenden des Interviews mögen. Dies ist auch dadurch gewährleistet, weil es ein eher kleineres Team ist und sich die Interviewteilnehmenden sowie auch die SuS gut kennen. Folgende Aussage schildert die Situation in der Schule_32 zusammenfassend:

“Durch das es doch eher eine kleine Schule ist, wo eigentlich alle Lehrpersonen auch alle Kinder kennen, kommt man auch schneller in den Austausch (SSA 32, 16).

Die Kooperation wird hier unterstützt durch ein eher kleines Team mit eher wenigen Ansprechpersonen. Die Teilnehmer*innen des Gruppeninterviews betonen, dass alle sich an einem Fallbeispiel beteiligen. Das multiprofessionelle Team sieht aber auch eine Gefahr, wenn sich das ganze Team von einem Fall betroffen fühlt. Der Fakt, dass alle Kinder in der Schule und auch in der Dorfgemeinschaft bekannt sind, begünstigt bei einer Fallbesprechung die Gefahr, ins Tratschen zu verfallen und die professionelle Distanz zu vernachlässigen.

Folgende Aussagen der Schule_32 lassen auf ein Situationsteam schliessen:

“Wir sind für ein Gespräch mit der abgebenden Schule in den Nachbarkanton gefahren. Zu viert. Wir hatten ein Übergabegespräch” (SL 32, 64).

“Ich persönlich schätzte es sehr, dass wir mitgegangen sind, die Schulen angeschaut haben. Dass man so offen untereinander gesprochen hat” (KLP 32, 102).

Es wird nicht eindeutig erwähnt, dass die Lehrpersonen situativ agiert haben, aber es wird ersichtlich, dass sie die Aufgaben und Verantwortlichkeiten geteilt und situativ angegangen sind. In diesem multiprofessionellen Team in der Schule_32 wird jedoch aus den häufig affirmativen Kooperationsaussagen ersichtlich, dass der vorgegebene oder sogar zusätzliche Austausch untereinander sehr geschätzt wird. Gerade durch diesen Austausch entwickelte die Schule_32 einen Zusammenhalt, der die Abhängigkeit voneinander aber auch die Autonomie des Einzelnen nicht in Frage stellt bzw. als Belastung wahrnimmt (vgl. Martinek, 2010 und Gräsel, Fussangel & Pröbstel, 2006).

Schule_13

Diese Schule schätzt sich selber als belastet ein. Im Umgang mit integrierter Förderung werden vorzugsweise Assistenz- oder Kleingruppensettings umgesetzt. Der Aspekt der gemeinsamen Verantwortung ist für alle drei Schulen bedeutsam und doch wird dieser Punkt unterschiedlich ausgelebt. Die Schule_13 teilt die Verantwortung in einem Konsens zur Abwehr von gesellschaftlichen Erwartungen an die Schule. Sie möchte keine Voraussetzungen für das Lernen schaffen, sie geht eher davon aus, dass die Kinder zu Hause gewisse Basisfertigkeiten lernen müssen.

“Solche Kinder müssten auch die andere/sie müssten eigentlich eine andere Art haben können, um das zu lehren, den Raum, die Zeit wo sie brauchen. Und das was sie eben zu Hause nicht lernen konnten, doch noch wenigstens ein bisschen automatisieren können. Verinnerlicht ist es wahrscheinlich dann wahrscheinlich nie mehr. Aber das ist ein anderes Problem. (lacht)” (SHP, 13, 96).

Trotz den eher kritischen Aussagen zur Integration, lassen sich jedoch viele Kommentare zur affirmativen Kooperation im multiprofessionellen Team finden:

“Ja, und ich muss jetzt sagen als Lehrperson fühl ich mich da sehr, sehr getragen in dieser Schule” (KLP, 13, 39).

“Und ich finde es eben super, wir können mit unserer Heilpädagogin, sie hat immer ein offenes Ohr, gut reden, mit dem Schulleiter auch, er hat auch immer Zeit und wenn man Probleme hat, kann man immer vorbeigehen und er hat ein offenes Ohr und das äh gibt einem natürlich sehr viel Kraft. Man wird getragen, oder. Und das finde ich wichtig” (KLP, 13, 39).

Das multiprofessionelle Team schätzt den Austausch miteinander.

Die Tragfähigkeit des Teams wird ebenfalls spürbar, die subjektive Belastung wird transparent gemacht und kann durch den Austausch immer wieder aufgefangen werden.

“Er konnte hier bleiben in der Klasse und ist unterstützt worden. Und dieses Jahr haben wir jetzt in der 1. Klasse einen ganz schwierigen Schüler vom Verhalten her. Wir haben hier jetzt auch vier VM Stunden. Wir haben eine Assistenz, die kommt. Wir haben die jetzt im Turnen eingesetzt und sonst noch eine Lektion im Unterricht. Und hier muss ich jetzt wirklich sagen ich finde es super, dass wir die haben und wir könnten es uns im Moment noch nicht ohne diese Assistenz vorstellen” (KLP, 13, 5).

“Aber in erster Linie, äh, und da muss ich ihnen ein “Kränzli” winden, schauen sie schon zuerst einmal, dass sie es innerhalb der Klasse und zusammen mit der SHP in den Griff bekommen” (SL, 13, 27).

“Sie hat viel Betreuung. Sie hat eben auch VM Stunden. Dazu nimmt auch manchmal die DaZ Lehrperson ihn zum Teil noch und dann noch die IHP. Und dann geht er noch während dem Kindergarten in die Logo, so dass sie ihn nicht einen ganzen Block hat aber schon in diesen Zwischenzeiten das Herumgeschoben ist ja auch Gift. Aber das ist unsere einzige Methode, dass, dass es überhaupt geht und dass der nicht den ganzen Kindergarten durcheinanderbringt, beziehungsweise die ganze Lehrperson nur auf ihn schauen muss, oder” (SHP, 13, 102).

In diesen Aussagen lässt sich eine Tendenz zum Expertenteam ablesen. Das multiprofessionelle Team ist dankbar um die verstärkten Massnahmen für verhaltensauffällige SuS. Innerhalb des multiprofessionellen Teams ist die Arbeitsweise mit Assistenz und Kleingruppe erwünscht und der Einsatz von VM-Stunden wird als genügend erachtet. Es lässt sich jedoch erkennen, dass die Akteurinnen den einzelnen verhaltensauffälligen Schüler als Störglied für das Klassenklima ansehen und man sieht die eigene Verantwortlichkeit begrenzt für den Umgang damit. Reisch und Schwarz zeigen als mögliche Einflüsse auf das Klassenklima nicht nur das einzelne Individuum auf, sondern auch der Führungsstil der Lehrperson, Gruppen- oder Menschenentwicklungsphasen und die Gruppendynamik (Reisch & Schwarz, 2002, S. 16). „Dass Probleme oft Gruppenprobleme sind, die bloss über einzelne „Störenfriede“ artikuliert werden, ist vielen Pädagogen nicht bewusst oder sie wissen nicht damit umzugehen, weil sie es nie gelernt haben” (Reisch & Schwarz, 2002, S. 14).

5.1.3 Analyse der gemeinsamen Kooperationsfaktoren

Nachfolgend wird im Kapitel „Darstellung der Gemeinsamkeiten“ festgehalten, welche Gemeinsamkeiten in den Aussagen zur Kooperation auffällig sind. Dafür sind im Anhang III ab der Seite 193 Listen zu den Schulen ersichtlich, welche die Aussagen zur Kooperation sammeln und farblich unterschieden. Darauf beziehen sich auch die Interpretationen in nachfolgendem Kapitel.

Darstellung der Gemeinsamkeiten

Die in der Tabelle dargestellten Äusserungen zur neutralen oder affirmativen Zusammenarbeit lassen sich in allen drei Schulen finden. Dabei wurden Übertitel gesetzt, welche die kooperativen Gemeinsamkeiten am besten repräsentieren. Es sind dadurch die Titel „Beziehung untereinander“, „Verantwortung teilen“ und „Hierarchie“ entstanden. Untenstehende Tabelle gibt einen Überblick über die ähnlichen Äusserungen der Schulen.

	Schule_32	Schule_13	Schule_42
Beziehung untereinander	<p>“Ich schätze es, ein ganz schönes Verhältnis auch zum Team zu haben. Wenn da Problematiken auch sind, werde ich einbezogen.” (SL 32, 8)</p>	<p>“Ja, und ich muss jetzt sagen als Lehrperson föhl ich mich da sehr, sehr getragen in dieser Schule” (KLP 13, 39).</p> <p>Und ich finde es eben super, wir können mit unserer SHP, sie hat immer ein offenes Ohr, gut reden, mit dem Schulleiter auch, er hat auch immer Zeit und wenn man Probleme hat, kann man immer vorbeigehen und er hat ein offenes Ohr und das äh gibt einem natürlich sehr viel Kraft. Man wird getragen, oder. Und das finde ich wichtig” (KLP 13, 39).</p>	<p>“(…) wir verstehen uns gut(…)” (SL 42, 26).</p> <p>“(…) wir finden uns schnell, wir reden viel über die Situation (...)” (SL 42, 26).</p>
Verantwortung teilen	<p>“Gerade wenn jetzt in meiner Klasse ein Kind ist, wo ich weiss das bräuchte etwas von meiner Seite her, dass ich nicht alleine bin. Dass ich Ansprechpersonen habe, die da sind. Und ich glaube, seit ich hier bin, musste ich noch nie etwas alleine aushandeln oder alleine entscheiden. Ich wusste immer, es ist jemand da, der mich anhört und mit mir zusammen dann auch eine Lösung findet” (KLP 32, 11).</p> <p>“Ich denke, er war ein Junge, der uns alle sehr gefordert hat und wir zwei Jahre immer dran waren. Aber wo, finde ich, die Zusammenarbeit immer gut funktioniert hat durch alle Hierarchien und Instanzen.” (SSA 32, 85)</p> <p>“Ja man spricht miteinander und versucht dem gerecht zu werden” (KLP 32, 140).</p>	<p>“Dazu nimmt auch manchmal die DaZ Lehrperson ihn zum Teil noch und dann noch die IHP. Und dann geht er noch während dem Kindergarten in die Logo, so dass sie ihn nicht einen ganzen Block hat aber schon in diesen Zwischenzeiten das Herumgeschoben ist ja auch Gift. Aber das ist unsere einzige Methode, dass, dass es überhaupt geht und dass der nicht den ganzen Kindergarten durcheinander bringt beziehungsweise die ganze Lehrperson nur auf ihn schauen muss, oder” (SHP 13, 102).</p>	<p>“Genau und mein Bereich ist Prävention und Intervention hier vor allem und die Vernetzungsarbeit.” (SSA 42, 5).</p> <p>“Ich habe, vielleicht liegt es daran, ich habe Kinder die haben VM Logo und nicht VM SHP und dann ist die Zusammenarbeit noch viel, dass wir uns vernetzen und absprechen wer macht was und wie können wir unsere Förderung gut koordinieren oder wie sieht... ja” (SHP 42, 16).</p> <p>“Wir haben mit den schulischen Heilpädagoginnen sowieso nochmals andere Leute, wir haben eine gute Durchmischung zwischen Mann und Frau, also diese Kinder sind auch nicht nur eine Lehrperson fixiert, also weil sie mit mehreren zu tun haben, also dort passiert schon relativ viel” (SL 42, 65).</p> <p>“Und das hat er, wenn man diesen Fall noch einmal kurz, das hat er eben sehr früh schon gesagt. Mit dem Druck von der Stellenpartnerin, das ist dann eben auch gut, ist man nicht alleine, sowieso nicht” (SL 42, 32).</p>

Hierarchie / Organisationsebene	<p>“Wir leben eine flache Hierarchie. Das ist wichtig in so einem kleinen Team” (SL 32, 44).</p> <p>“Ja, also eben, einerseits habe ich ja Gesprächszeiten und dort tut man sich anfangs mal/und wenn dann das nichts nützt, dann gehen wir ans Elterngespräch und wenn das nichts nützt, dann nehmen wir noch den SL mit ans Elterngespräch (lacht) in der Hoffnung, dass dann die Einsicht doch grösser wäre, wenn noch die obere Liga dabei ist” (SHP 32, 28).</p> <p>“Ich denke, er war ein Junge, der uns alle sehr gefordert hat und wir zwei Jahre immer dran waren. Aber wo, finde ich, die Zusammenarbeit immer gut funktioniert hat durch alle Hierarchien und Instanzen” (SSA 32, 85).</p>	<p>“Je nachdem (...) eine schulpsychologische Abklärung braucht, dass sie das dann selbstständig machen und ich komme dann eher, dann wenn es um eine neue Beschulung, sprich einen Schulwechsel oder irgendeine, eine Massnahme oder irgend wenn es disziplinarisch dann eine Stufe. Wir haben schon so ein Ablaufschema in der Disziplinarkette oder in der Dringlichkeit, dass ich dann sicherlich eingeschaltet werde” (SL 13, 27).</p>	<p>“Und seit letztem Jahr bin ich für die Unterstufe auch zuständig, also bin ich jetzt eigentlich für die ganze Primarschule der pädagogische Schulleiter und gebe nur noch 2 Stunden Turnen in der Klasse von M. (SHP_MS) und dann im zweiten Halbjahr Schwimmen” (SL 42, 4).</p>
---------------------------------	---	---	---

Tab. 8: Gemeinsamkeiten der Schulen_32, _13, _42 in den Aussagen zur Kooperation

Die gefundenen Gemeinsamkeiten in den Äusserungen über Kooperation wirken banal und selbstverständlich und doch sind sie auch in der Literatur als Basis einer gelingenden Kooperation hinterlegt. Weshalb hier zur Ergänzung ein kurzer theoretischer Exkurs anhand der Theorie von Reisch und Schwarz (2002) und Krämer-Kilic (2014) gemacht wird.

Es gibt verschiedene Ebenen einer Teamarbeit: die Sachebene, die Beziehungsebene, die **Organisationsebene** und die Persönlichkeitsebene. Die **Beziehung**, welche sich in den qualitativen Daten häufig erwähnt findet, zeichnet sich ab in ähnlichen oder sich gegenseitig ergänzenden und sich wechselseitig akzeptierenden pädagogischen Vorstellungen (vgl. Reisch & Schwarz, 2002).

Es braucht gegenseitige Wertschätzung und Vertrauen, die eigenen Erwartungen werden im Idealfall bekannt gegeben (Durchlässigkeit der **Hierarchie** / flache **Hierarchie**), weiter gibt es von den Beteiligten eine Bereitschaft Konflikte gemeinsam zu bearbeiten und eine angemessene Feedbackkultur zu leben (vgl. Krämer-Kilic, 2014, S.17). Diese Punkte werden von allen drei Titeln, der oben aufgeführten Tabelle beeinflusst. Sowohl die **Beziehung**, wie auch die Ebene „**Verantwortung teilen**“ und die Ebene der **Hierarchie** und **Organisation** spielen eine wichtige Rolle für die von Krämer-Kilic (2014) beschriebenen Kooperationsfaktoren.

Als Bestätigung für die Wichtigkeit der aufgeführten Punkte lässt sich folgendes Zitat von Reisch und Schwarz negativ ausgedrückt finden: „Sich der Verantwortung von Kooperation im multiprofessionellen Team und Gruppenprozessen in Schulklassen mit Argumenten wie „Dafür habe ich keine Zeit“ oder „Das sollen doch die Eltern tun, die tun ja ohnehin nichts“ zu entziehen, ist meist ein Zeichen von Überforderung und Unsicherheit“ (vgl. Reisch & Schwarz, 2002, S. 12).

Durch eine offene Kommunikation, also wenn Konflikte mit Gesprächen und im Austausch bearbeitet werden, verbessert sich auch die Gruppendynamik in einem Team (vgl. Reisch & Schwarz, 2002, S.

18), was sich in den Aussagen zum Punkt **„Verantwortung teilen“** als wichtig herauskristallisiert. In der Schule_32 wurde dieser Zusammenhang bereits vorhergehend geschildert.

Interpretation der gemeinsamen Aspekte der Kooperation

Bei der Zuordnung der gemeinsamen Kooperationsfaktoren in den Transkripten (siehe Anhang II) lassen sich die meisten Aussagen zum Punkt **„Verantwortung teilen“** finden. Dies zeigt die Wichtigkeit dieses Kooperationsfaktors auf, um die Tragfähigkeit eines Teams zu stärken und die Integration gewährleisten zu können. Einige Akteure äussern sich explizit darüber, dass sie froh sind, die Situation nicht alleine stemmen zu müssen. Ausserdem wird ersichtlich, dass die **Beziehung** innerhalb des multiprofessionellen Teams eine wichtige Rolle spielt. Zudem lassen sich auch einige Aussagen finden, welche sich der Kategorie **„Hierarchie“** bzw. **„Organisation“** (zum Beispiel im Sinne von einem Ablaufschema) zuordnen lassen.

Es ist deshalb wichtig, dass ein multiprofessionelles Team sich mit der gemeinsamen Haltung und Dynamik auseinandersetzt und reflektiert. Ansonsten können die Begriffe von Reisch und Schwarz (2002) und Krämer-Kilic (2014) nicht gelebt werden. Es müssen Erwartungen und die eigene Haltung transparent gemacht werden. Eine solche Zusammenführung eines Teams braucht Zeit und Vertrauen. Folgende Aussage zeigen den Effekt einer solchen kooperativen Entwicklung:

„Wo man einfach drüber spricht. Ich glaube wir sprechen einfach ganz viel. Gewisse Sachen entschärfen sich dann“ (SHP, 32, 53).

Die Aussage der SHP zeigt zudem, dass die Qualität der Kooperation in der Schule_32 einen hohen Stellenwert hat. Die Eigendynamik einer Klasse wird geprägt durch die täglichen Kooperationsprozesse zwischen allen Beteiligten“ (zitiert nach Katzenbach, Rauer, Schuck & Wudtke, 1999, S. 587). Dabei nennen Katzenbach et al. (1999) die „Qualität der Kooperation“ als bedeutsamen Aspekt für die Kooperationsprozesse.

Fazit Gemeinsamkeiten der Kooperation

Es wird ein kurzes Fazit zu den förderlichen Kooperationsfaktoren gezogen. Die detaillierte Beantwortung der Masterthese 1 findet im Kapitel 7.1 statt.

Bei den Aussagebeispielen wird deutlich, dass das sich „nicht allein fühlen“ ein wichtiger Faktor für die Fallbearbeitung ist. Dies inkludiert weit komplexere Faktoren, als der Ausdruck auf den ersten Blick auszusagen scheint. Die Kooperation wird auf Verlässlichkeit, Vertrauen und Empathie und der Bereitschaft Verantwortung zu teilen aufgebaut. Dazu braucht es eine klar organisierte und durchlässige Hierarchie (vgl. Reisch & Schwarz, 2002).

Die Rollen sollten klar verteilt sein, auch wenn innerhalb der Rolle Flexibilität für eine förderliche Kooperation gefordert wird (vgl. Widmer-Wolf, 2016).

Diese Faktoren werden für die Erarbeitung der Masterthese 2 im nachfolgenden Kapitel mitberücksichtigt.

5.2 Auswirkungen der Belastung auf die Zusammenarbeit und Integration

Dieses Kapitel beinhaltet die Auseinandersetzung mit der Masterthese 2 und den beiden Unterthesen a) und b). Die Masterthese wird mit den beiden Unterthesen untenstehend nochmals erläutert.

Masterthese 2:**Wie wirkt sich die Belastung auf die Zusammenarbeit und die Integration aus?**

- a) *Gibt es Unterschiede in der Kooperation von belasteten zu weniger belasteten Multiprofessionellen Teams, welche das integrative pädagogische Handeln beeinflussen?*

- b) *Wie beeinflusst die Belastbarkeit die Integration? Steht die Selbsteinschätzung der Belastung in unmittelbarem Zusammenhang mit dem Gelingen der Integration von SuS mit Verhaltensauffälligkeiten?*

Zur Bearbeitung der Masterthese 2 mit ihren Unterthesen a) und b) werden im Kapitel 5.2.1 die nötigen Daten gesammelt und erörtert. Dabei werden zuerst alle acht quantitativ und qualitativ erhobenen Schulen miteinbezogen. Die Schulen werden unter dem Aspekt der Belastung anhand der quantitativen Daten und der Berechnung eines von Barth, Kunz und Luder (2018) entwickelten "Kevin-Index" dargestellt.

Im Anschluss werden im Kapitel 5.2.2 aus diesen acht Schulen zweimal zwei Schulen ausgewählt, welche sich in der Höhe der VM-Quote gleichen, sich jedoch in der Belastung unterscheiden. Dabei wird der Unterthese a) nachgegangen.

Im Extremgruppenvergleich A werden zuerst die Haltungen und die Kooperationsmerkmale der Schule_52 und der Schule_32 verglichen. Beide Schulen weisen eine hohe VM-Quote auf. Dabei werden die beiden Schulen anhand zweier Hypothesen auf Unterschiede und Gemeinsamkeiten in der Kooperation geprüft.

Der Extremgruppenvergleich B weist den gleichen Aufbau auf, wobei zwei Schulen mit tiefer VM-Quote und unterschiedlichem Belastungsindex miteinander verglichen und unterschiede herausgearbeitet werden. Es werden die Schule_13 und die Schule_22 miteinander verglichen.

Im Kapitel 5.2.3 wird die Unterthese b) untersucht. Dabei wird die Belastung in den Zusammenhang mit der Integrationskraft gebracht. Hierzu werden drei Schulen ausgewählt, welche sich als stark belastet fühlen und analysiert. Auch bei dieser Analyse werden zwei Hypothesen aufgestellt welche für die Darstellung und Interpretation hinzugezogen werden.

5.2.1 Sammlung und Erörterung der Daten

Um die Masterthese 2 analysieren zu können, sind sowohl quantitative Daten, wie auch qualitative Daten notwendig. Nachfolgend wird deshalb auf die Sammlung und Erörterung der quantitativen Daten vorgestellt. Dazu wurde der Kevin-Index, welcher von Barth, Kunz und Luder (2018) entwickelt wurde, beigezogen. Anschliessend werden die Codes vorgestellt, welche für die Analyse der Transkripte relevant sind.

Sammlung und Erörterung anhand des Kevin-Index

Um eine erste Übersicht über die Belastung der acht quantitativen und qualitativ erhobenen Schulen zu gewinnen, wurde die Auswertungen anhand des Kevin-Index (vgl. Barth, Kunz & Luder, 2018) hinzugezogen. Die Formel des Kevin-Index setzt sich wie folgt zusammen:

$$\text{COMPUTE KevinIndex} = \text{ZCBI_mean} + \text{Zarbueber_mean} + \text{Zarbunzuf_mean} - (\text{Zinnovation_team_mean} + \text{Zklima_mean})$$

(nach Barth, Kunz & Luder, 2018)

Der Kevin-Index lässt sich durch die Werte aus dem Online-Fragebogen der verschiedenen Schuleinheiten berechnen. Dabei werden die Werte auf der personalen Ebene zum CBI – Burnout-Inventory (Variable: ZCBI_mean), zur Arbeitsüberforderung (Variable: Zarbueber_mean) und der Arbeitsunzufriedenheit (Variable: Zarbunzuf_mean) zusammengerechnet. Diese Werte zeigen die Höhe der persönlich empfundenen Belastung eines Schulträgers im Schnitt aller sich am Fragebogen Beteiligten an. Anschliessend wird auf der Schulebene der Wert des Innovationspotentials des Teams (Variable: Zinnovation_team_mean) und der Wert des Klimas an der Schule (Variable: Zklima_mean) abgezogen. Die beiden Werte werden abgezogen, weil sie als entlastende Faktoren deklariert sind.

Die Variablen sind vorgängig immer mit einem “Z” versehen, da die Werte Z-Standardisiert wurden, dass alle Werte auf –1 bis 1 gestreut wurden, ohne aber die Differenzen der Skalen zu verändern. Die Werte der “persönlich empfundenen Belastung” und die Werte des “Kevin-Index” wurden auf Hundertstel gerundet (vgl. Barth, Kunz & Luder, 2018).

Darstellung des Belastungsempfindens aller acht Schulen

Die persönlich empfundene Belastung und der Kevin-Index werden in einer tabellarischen Übersicht zu den acht Schulen nachfolgend veranschaulicht. Diese Übersicht über die persönliche Belastung der Schulteams ist nötig um für die späteren Extremgruppenvergleiche eine Auswahl zu treffen. Ausserdem sind sie für das Kapitel 5.2.3 „Belastbarkeit und deren Einfluss auf die Integration“ ebenfalls von Belangen. Die Namen der Schulträger sind mit einer Zahl-ID versehen, sodass die Anonymität der Schulen gewährleistet bleibt.

Schuleinheit ID-Code	persönlich empfundene Belastung	Kevin-Index
Schule_11	-0.22	0.67
Schule_13	3.49	5.09
Schule_21	2.27	5.35
Schule_22	-1.59	-0.63
Schule_32	-1.87	-3.66
Schule_33	3.43	5.59
Schule_42	-0.83	-2.41
Schule_52	0.78	0.62

Tab. 9: Tabelle Kevin-Index nach Barth, Kunz & Luder (2018)

Gelb markiert sind Schulen, welche zusätzlich qualitativ erhoben wurden und ein **mittleres Belastungsempfinden** aufweisen. Die Schule_32 ist **grün** markiert, da sie ein sehr **niedriges Belastungsempfinden** bei der quantitativen Datenerhebung aufweist. Die drei **rot** markierten Schulen (Schule_13, Schule_21 und Schule_33) weisen ein **hohes Belastungsempfinden** auf.

Die persönlich empfundene Belastungshöhe in der zweiten Tabellenspalte ist durch die ersten drei Variablen des “Kevin-Index” berechnet. Dabei werden die Effektstärken von CBI – Burnout-Inventory (Variable: ZCBI_mean), der Arbeitsüberforderung (Variable: Zarbueber_mean) und der Arbeitsunzufriedenheit (Variable: Zarbunzuf_mean) zusammengerechnet.

Ist die persönlich-empfundene Belastung hoch, ist der Wert im positiven Zahlenbereich.

Beispiel: Der Schulträger 13 hat mit dem Wert 3.49 ein persönlich hoch-empfundenes Belastungserleben). Ist die Belastung tief, wird ein negativer Zahlenwert angezeigt.

Beispiel: Die Schule_32 hat mit dem Wert –1.82 ein sehr niedriges Belastungsempfinden.

Da bei der Spalte "Kevin-Index" die Faktoren "Innovation" und "Schulklima" abgezogen werden, kann im Vergleich mit der zweiten Spalte "persönlich empfundene Belastung" die Auswirkung der beiden Faktoren interpretiert werden. Zeigt sich bei einem Schulträger ein negativer Effekt, ist die Schule wenig belastet.

Beispiel: Die Schule_32 hat mit dem Wert -3.66 einen geringen Belastungsindex auf das gesamte Team bezogen. Die Schule_32 weist aber bereits auch ein geringes, persönliches Belastungsempfinden auf. Es kann also interpretiert werden, dass die Faktoren „Innovation“ und „Schulklima“ zusätzlich entlastend auf das Schulteam wirken.

Fällt die Auswertung in einen hohen, positiven Bereich beim „Kevin-Index“, ist die Belastung besonders hoch.

Beispiel: Die Schule_33 ist mit einem Wert von 5.59 mit hoher Belastung konfrontiert.

Die Innovation und das positive Schulklima können auch einen positiven Einfluss auf das durchschnittliche, persönliche Belastungsempfinden eines Schulträgers haben. Der Belastungsindex bei der Spalte „Kevin-Index“ muss demzufolge einen tieferen Wert aufweisen, als bei der „persönlich empfundenen Belastung“.

Beispiel: Bei der Schule_42 der Fall. Der Wert der persönlichen Belastung zeigt einen mittleren Belastungseffekt. Durch die Einberechnung der Faktoren „Innovation“ und „Schulklima“ sinkt der Wert. Der Wert -2.41 zeigt in der Spalte des „Kevin-Index“ eine tiefe Belastung an.

Es ist aber auch ein umgekehrter Effekt möglich. Der Vergleich der Werte der Schule_11 zwischen der persönlich empfundenen Belastung und dem Kevin-Index verdeutlichen, dass die Innovation und das Schulklima auch eine negative Auswirkung auf die Schule_11 haben und somit die Belastung erhöhen.

Allein durch die Betrachtung der Tabelle zum Kevin-Index klärt die Auswirkung eines positiven Schulklimas auf die Belastung und Tragfähigkeit eines Schulteam. Diese Beeinflussung und gegenseitige Abhängigkeit wurden bereits im theoretischen Bezugsrahmen geschildert. Die Literatur von Greminger et al. (2005), Reisch und Schwarz (2009) und Maag Merki (2009) verdeutlicht den Einfluss des Schulklimas auf die Belastung und Tragfähigkeit eines Schulteam.

Sammlung und Erörterung der Codes

Damit eine gelungene Integration in Zusammenhang mit dem Belastungsempfinden innerhalb der Zusammenarbeit und der integrativen Arbeit gestellt werden kann, werden die Fallbeispiele mit den Codes "Inklusion" oder "Exklusion" bewertet. Der theoretische Bezug zu den beiden Begriffen befindet sich im Kapitel 2.1.

In der nachfolgenden Tabelle wird die Bedeutung der einzelnen Codes zur Verständlichkeit noch einmal wiederholt und von geschilderten Definitionen und Aussage-Beispielen verdeutlicht:

Definierter Code	Definition des Codes	Entsprechend codierte Aussagen aus den Transkripten als Ankersatz
Inklusion	Inklusion bedeutet, dass Systeme wie Schulen, Lehrpläne, etc. so gestaltet, dass alle SuS inkludiert werden können (vgl. Strasser, 2006).	<p>„Für uns war klar, die kleine Schule hier mit all den 6 VM-Stunden, die Ressourcen, die wir bieten konnten, das geht“ (KLP 32, 95).</p> <p>„Aber ich denke schon, dass wir unbedingt auf alle schauen müssen. Es haben alle das gleiche Recht“ (SL 52, 17).</p>
Exklusion	Dieser Code bezeichnet den ganzen oder teilweisen Ausschluss von SuS aus der Regelklasse. Unter dieses Label fällt auch die Exklusion innerhalb der Schule, also z.B. eine Abstufung (vgl. Strasser, 2006 und Lienhard, 2006).	<p>„Ich liebäugle immer mit der Einrichtung einer Timeout Klasse“ (SHP 52, 41).</p> <p>„Also wir haben dann relativ, also ich glaube schon nach zwei, drei Wochen mussten wir das Pensum runter setzen. Dass er nur noch zehn Stunden hier war“ (SHP 52, 76).</p>

Tab. 10: Codebedeutungen für Extremgruppenvergleich

Die untenstehende Tabelle zeigt die Codes der pädagogischen Handlungen (damit sind Massnahmen und Interventionen gemeint). Diese sind in die Subcodes "individuumszentriert", "interaktionistisch" und "systemisch" unterteilt. Durch die Handlungsansätze wird die Innovation eines Teams deutlich und ob sich die Lösungskapazität mehrperspektivisch abzeichnen.

Individuumszentriert	Massnahmen, die das Kind/den Jugendlichen tendenziell objektivieren (vgl. Barth & Filippini, 2016 und Grindat, 2016).	<p>„Ein Zielbüchlein hat man gehabt“ (SHP 32, Zeile 89).</p> <p>„Es war sicher wichtig, dass man positive Sachen zurückmelden konnte und er positiv bestärkt worden ist bei Sachen, die gut funktioniert haben. Und trotzdem aber auch an dem Arbeiten wollte, das Verbesserungspotential hat“ (KLP 32, 90).</p>
-----------------------------	---	--

Interaktion- istisch	Unter diese Kategorie fallen Interventionen/Massnahmen, die in Beziehung mit dem Kind/Jugendlichen erfolgen. Hat mit Kommunikation und Beziehungspflege zu tun (vgl. Barth & Filippini, 2016 und Grindat, 2016)..	<p><i>„Ich habe ihn die zwei Jahre sehr eng begleitet. Ich hatte ihn praktisch jede Woche bei mir“ (SSA 32, 74).</i></p> <p><i>„... einen Plan gemacht und gesagt wenn du. Nicht, also wenn du dich daranhältst und wir dir nicht etwas sagen müssen, dann äh geben wir dir einfach ein Kleberli am Ende des Tages. Wir wollten ihn motivieren und auch ein bisschen daran erinnern (KLP 13, 60).</i></p>
systemisch	dieser Code wird verwendet, wenn die Arbeit mit einem anderen System zugezogen wird (SPD, Klasse, Eltern, SSA, etc.) Der Code wird auch für nicht gelungene Systemarbeit verwendet (vgl. Barth & Filippini, 2016 und Grindat, 2016).	<p><i>„Genau, und heute hat man ja immer das Dreieck, von dem her geht es immer über den SPD“ (KLP 52, 34).</i></p> <p><i>„Ich denke die Vernetzung haben wir schon. Wir haben das schon. Es ist einfach träge“ (KLP 52, 37).</i></p> <p><i>„Und ich habe gerade, äh, die Mutter gehabt im Elterngespräch, sie hat dann noch ihre Mutter mitgenommen“ (SL 13, 103).</i></p>

Tab. 11: Codes der pädagogischen Handlungen

Die Zusammenarbeit wird anhand von Aussagen über die Kooperation bzw. die Zusammenarbeit analysiert und interpretiert. Die Codes „Situationsteam“, „Diffusionsteam“ und „Expertenteam“ sind dabei ausschlaggebend und werden hier deshalb nicht nochmals tabellarisch dargestellt. Die theoretische Definition des situativen Teams befindet sich im Kapitel 2.4.3. Aufschluss über die Einschätzung des Schulklimas der befragten Schuleinheiten geben zudem die Codes „deskriptiv-neutral“, „affirmativ-unterstützend“ und „problematisierend-kritisch“. Diese Codes wurden bereits im Kapitel 5.1 zur Analyse der Masterthese 1 verwendet. Zur Vollständigkeit sind sie hier nochmals aufgelistet.

Definierter Code	Definition des Codes	Entsprechend codierte Aussagen aus den Transkripten als Ankersatz
Situationsteam	Aussagen, welche unterschiedliche berufliche Perspektiven miteinander verbinden und beziehen.	<i>“Auch vom Verhalten, wenn es schwierig ist, dass man dort zusammen nach Lösungen suchen kann” (SHP 33, 5).</i>
Diffusionsteam	Die KLP und die SHP übernehmen gleiche Aufgaben, ihre Rollen “verschmelzen” also miteinander und sind gleich.	<i>“Ich habe damals auch viele solche ausgefüllt. // SHP: Hast du auch ausgefüllt? // Ja eigentlich immer. // SHP: Ok, bei meinen mache immer ich das (lacht)” (KLP 21, 87).</i>
Expertenteam	Es werden eindeutige Zuständigkeiten den unterschiedlichen Berufsgruppen zugewiesen.	<i>“Andererseits wie du von jemand anderem etwas erwartest, hoffen wir immer dann auf SHP. Die wissen wie es geht, oder. Also ich muss sagen, ich habe keine Ausbildung für das” (KLP 52, 94).</i>
Zusammenarbeit deskriptiv-neutral	In diese Kategorie fallen Kooperationen zwischen den Professionellen. Es wird neutral die eigene Rolle beschrieben.	<i>“Und seit letztem Jahr bin ich für die Unterstufe auch zuständig, also bin ich jetzt eigentlich für die ganze Primarschule der pädagogische Schulleiter und gebe nur noch 2 Stunden Turnen in der Klasse von SHP_MS und dann im zweiten Halbjahr Schwimmen.” (SL 42, 4).</i>
Zusammenarbeit affirmativ-unterstützend	In diese Kategorie fallen positive Aussagen zur Zusammenarbeit.	<i>“Und mit XY. (Klassenassistentin) das hat sich jetzt gezeigt, ähm, die hat viel dazu beigetragen, dass er integrierbar ist.” (KLP 42, 109).</i>
Zusammenarbeit problematisierend-kritisch	Diese Kategorie beschreibt negative Äusserungen über die Zusammenarbeit.	<i>“Und andererseits ja, ist es halt auch von den LP's, es ist nicht immer so einfach. Auch dort braucht es Beziehungsarbeit, bis man in die Klasse kann” (SSA 21, 84).</i>

Tab. 12: Codes zu den Teamarten

5.2.2 Analyse der Unterschiede in der Kooperation von belasteten Schulen

Damit das Belastungsempfinden qualitativ ausgewertet und ein Zusammenhang zwischen der Zusammenarbeit, dem Erleben der Belastbarkeit und der Integration hergestellt werden kann, wird ein Extremgruppen-Vergleich zwischen je zwei interviewten Schulen durchgeführt. Dabei ist es wichtig, dass eine Schuleinheit mit einem hohen Belastungs-Effekt und hoher VM-Quote mit einer Schuleinheit mit tiefen bzw. negativen Belastungs-Effekt und ebenfalls hoher VM-Quote verglichen wird. Ebenso wird ein qualitativer Vergleich zwischen zwei Schulen mit tiefer VM-Quote durchgeführt. Die VM-Quote wird beim Extremgruppen vergleichen berücksichtigt, damit zwei Schulen mit ähnlichen strukturellen Bedingungen gegenübergestellt werden können.

Dieses Vorgehen führt zur Beantwortung der Unterthese a) der Masterthese 2.

Masterthese 2:**Wie wirkt sich die Belastung auf die Zusammenarbeit und die Integration aus?**

a) *Gibt es Unterschiede in der Kooperation von belasteten zu weniger belasteten Multiprofessionellen Teams, welche das integrative pädagogische Handeln beeinflussen?*

Hypothesen zur Interpretation der Unterthese a)

Folgend sollen nun die quantitative und qualitative Sammlung und Erörterung der Daten für die Beantwortung der Unterthese a) zusammengeführt werden. Einerseits wird die Analyse durch die Auswahl von vier Schulen anhand des Kevin-Index eingeschränkt, andererseits werden die Transkripte der ausgewählten Schulen durch die geschilderten Codes erforscht.

Um die Auswertung der qualitativen Forschung zu strukturieren, werden zwei Hypothesen aufgestellt, welche sowohl beim Extremgruppenvergleich A, wie auch beim Extremgruppenvergleich B analysiert und reflektiert werden.

Hypothese 1:

Wenn die Zusammenarbeit als problematisch-kritisch und die Belastung als hoch bewertet wird, wird ebenfalls die Integration kritisch – problematisierend beschrieben.

Folgend ist die pädagogische Handlung des Teams vorwiegend auf Exklusion ausgelegt.

Hypothese 2:

Agiert ein Team im situativen Bereich der Zusammenarbeit (flexibles Rollenverständnis) und die Belastung ist tief, werden pädagogische Handlungen mit verschiedenen Interventionsansätzen ausprobiert.

Folgend ist die Innovation des Teams grösser und es wird eher eine integrative Lösung begünstigt.

Im nachfolgenden Kapitel wird die Auswahl für den Extremgruppenvergleich A und den Extremgruppenvergleich B vorgestellt. Um im Anschluss die Extremgruppenvergleiche anhand der oben vorgestellten Hypothesen zu erforschen.

Auswahl der Extremgruppen für die Interpretation der Unterthese a)

Die Auswahl der Schulen für den Extremgruppenvergleich erfolgt durch die Höhe der VM-Quote und den Wert des Kevin-Index (siehe Tabelle 10 im Kapitel 5.2.1).

Dabei werden zwei Schulen mit hohen VM-Quoten aber unterschiedlichem Kevin-Index miteinander verglichen. Dieser Vergleich wird als Extremgruppenvergleich A bezeichnet und analysiert die Schule_52 mit der Schule_32.

Der Extremgruppenvergleich B wird anhand zweier Schulen mit tiefer VM-Quote durchgeführt. Diese Rahmenbedingung entspricht der Schule_13 und der Schule_22. Die beiden Schulen unterscheiden sich jedoch anhand der persönlich-empfundene Belastung und des Kevin-Index. Die Schule_13 weist einen hohen Kevin-Index und somit eine hohe Belastung auf. Im Gegensatz dazu zeigt die Schule_22 einen tiefen Index und somit eine geringe Belastung des Gesamtteams.

Folgende Übersicht zeigt die Bedingungen und Werte dieser Schulen tabellarisch. Dabei werden hier die persönlich empfundene Belastung sowie das Belastungsempfinden des Gesamtteams (siehe Kevin-Index) dargestellt.

	Schuleinheiten ID-Code	VM-Quote	Persönlich-empfundene Belastung	Kevin-Index
Extremgruppen- vergleich A	Schule_52	hoch	0.78	0.67
	Schule_32	hoch	-1.87	-3.66
Extremgruppen- vergleich B	Schule_13	tief	3.49	5.09
	Schule_22	tief	-1.59	-0.63

Tab. 13: Bedingungen der ausgewählten Schulen für Extremgruppenvergleich

Beim **Extremgruppenvergleich A** fällt auf, dass die Schule_52 ein mittleres persönliches Belastungsempfinden aufweist, durch den Abzug der "Innovation" und des "Schulklimas" wird die Belastung noch einmal gering gesenkt (folglich Kevin-Index = 0.67). Den gleichen, aber viel stärkeren Effekt zeigt sich beim Extremgruppenvergleich A bei der Schule_32. Diese hat bereits ein niedriges Belastungsempfinden, jedoch wird die Belastung durch den Abzug der quantitativen Werte "Innovation"

und “Schulklima” noch tiefer. Hier kann also von einer innovativen Schule mit einem guten Schulklima gesprochen werden.

Beim **Extremgruppenvergleich B** führt die Einberechnung der “Innovation” und des “Schulklimas” sowohl bei der Schule_13, wie auch bei der Schule_22 zu einer höheren Belastung. Hier ist es interessant den Einfluss der Faktoren “Innovation” und “Schulklima” anhand der qualitativen Daten zu vergleichen.

Extremgruppenvergleich A

In diesem Unterkapitel wird ein Extremgruppenvergleich zwischen der Schule_52 und der Schule_32 ausgewertet. Zuerst werden die beiden Schulen einzeln beschrieben. Anschliessend wird zuerst die Hypothese 1 anhand von einer Code-Matrix und entsprechenden Aussagen belegt oder widerlegt. Die Hypothese 2 wird anschliessend in einer ähnlichen Struktur dargelegt.

Schule_52

Nachfolgende Schilderungen der Schule_52 stützen sich auf die quantitativen Daten, welche im Kapitel 5.2.2 tabellarisch dargestellt sind.

Das Belastungsempfinden der Schule_52 ist mit einem Wert von 0.78 leicht erhöht und wird durch die Bewertung der Innovation und des Schulklimas auf 0.67 gesenkt. Diese Senkung spricht für eine gute Kooperation und Zusammenarbeit in der Schule_52.

Anhand von zwei Code-Matrizen wird ein qualitativer Überblick über die Schule_52 gegeben. Die beiden Matrizen der Schule_52 wird im Unterkapitel „Darstellung und Interpretation der Hypothese 1” und im Kapitel „Darstellung und Interpretation der Hypothese 2” mit den Matrizen der Schule_32 verglichen.

Die auf der nächsten Seite abgebildete “Code-Matrix A1 Schule_52” fasst einerseits Aussagen zur Integration der Schule_52 zusammen und andererseits, wie viele Aussagen über die Zusammenarbeit des Schulteams als “deskriptiv-neutral”, “affirmativ” oder “problematisierend-kritisch” während des Interviews formuliert werden. Zur Ergänzung über die integrative Haltung wird unter dem Code “Schüler_innen” der Subcode “Pädagogische Handlung” auf der Ebene “Inklusion” und “Exklusion” miteinbezogen.

Abb. 9: Code-Matrix A1 Schule_52

Die Code-Matrix A1 der Schule_52 zeigt einen Zusammenhang zwischen den Aussagehäufigkeiten über die Integration, welche häufig als kritisch-problematisierend genannt werden und den pädagogischen Handlungen, welche auf Exklusion ausgelegt sind. Die Zusammenarbeit wird tendenziell als problematisch bezeichnet. Dazu wird in einem späteren Unterkapitel ausgewertet, ob die Kritik eher externen Stellen zugesprochen wird oder ob auch die Zusammenarbeit im Team kritisiert wird. Letzteres wäre gegensätzlich zum quantitativen Wert des Kevin-Index. Dieser zeigt auf, dass die Innovation und das Klima (worunter auch die Zusammenarbeit fällt) und die Belastung leicht tiefer liegen im Vergleich zum Wert der empfundenen Belastung.

Die zweite Matrix (siehe unten "Code-Matrix A2 Schule_52") zeigt weitere Werte im Bereich der Zusammenarbeit im Schulteam und bei den pädagogischen Handlungen.

Abb. 10: Code-Matrix A2 Schule_52

Die Aussagen über die Zusammenarbeit sind nur im Bereich des "Expertenteams" festzulegen, deshalb kann die Schule_52 auch als solches bezeichnet werden. Die pädagogischen Handlungen werden auf allen Ebenen ausgeführt. Allerdings ist keine der Interventionen rot hervorgehoben und somit kein Ansatz favorisiert. Was ins Auge fällt, ist, dass nebst dem systemischen Ansatz oft auch individuumszentrierte Massnahmen und Interventionen vollzogen werden. Die Theorie von Lothar Bönisch (1999) weist darauf hin, dass individuumszentrierte Massnahmen und Interventionen im Zusammenhang mit "den Instanzen sozialer Kontrolle" gestellt werden können. Durch Etikettierung wird dem Schüler / der Schülerin ein Label verpasst, da es die Erwartungen der Lehrperson, der Eltern, der Gesellschaft nicht erfüllt (vgl. Weisser, 2007, S. 237). Dadurch versucht der Schüler / die Schülerin, dass von der Instanz aufgedrückte Label zu erfüllen und bleibt als Problemfall, sofern keine reflektierten Massnahmen der Instanzen erfolgen, bestehen (vgl. Bönisch, 1999, S. 62-65). Häufig erwähnte Individuumszentrierte Massnahmen und Interventionen weisen also auf eine Stigmatisierungs-Kultur hin, welche eine Aussonderung eher rechtfertigt. Durch die Aussagen-Analyse zeigt sich, ob die Schule_52 öfters Aussagen über Etikettierung und Enttäuschung über das nicht erfüllen von Verhaltenserwartungen wiedergibt. Allerdings muss auch die Theorie von Strasser (2006, S.7) berücksichtigt werden, welche der Separation auch eine aufklärende und somit entlastende Wirkung zuschreibt. Auch Strasser (2006, S.7) weist darauf hin, dass die Gefahr einer Stigmatisierung berücksichtigt werden muss.

Schule_32

Quantitativ zusammengefasst (siehe Werte im Kapitel 5.2.1) kann über die Schule_32 ausgesagt werden, dass sie ein sehr tiefes persönliches Belastungsempfinden hat und der Wert durch die Berechnung der Innovationskraft und dem Schulklima weiter sinkt. Die Schule_32 müsste dem zu Folge in der qualitativen Erhebung die quantitativen Daten stützen und eine hohe Kooperation und Arbeitszufriedenheit widerspiegeln.

Nachfolgend wird die Code-Matrix A1 der Schule_32 kurz interpretiert. Dabei wird die Aussagendichte zur Integration und über die Zusammenarbeit des Schulteam's ausgewertet. Um die Interpretation der "Code-Matrix A1 Schule 32" weiter zu stützen, werden die Subcodes "Inklusion" und "Exklusion" hinzugezogen.

Abb. 11: Code-Matrix A1 Schule_32

Anhand der “Code-Matrix A1 Schule_32” kann abgelesen werden, dass die Zusammenarbeit im Schulteam während des Interviews häufig als unterstützend gewertet wurde. Die Integration wird zwar des Öfteren als kritisch-problematisierend erwähnt, viel mehr Aussagen sind aber deskriptiv-neutral gehalten. Zudem zeigen die Aussagen-Codierungen im Bereich der pädagogischen Handlungen keine Tendenz zu inklusiven oder exklusiven Massnahmen und Interventionen.

Die “Code-Matrix A2 Schule_32” zeigt die Teamdynamik der Schule_32. Zudem wird dargestellt, welche Ansätze (vgl. Barth & Filippini, 2016) bei einem exemplarischen Fall für pädagogische Handlungen bevorzugt werden.

Abb. 12: Code-Matrix A2 Schule_32

Rein durch die Aussagendichte kann bewertet werden, dass die Schule_52 vorwiegend als Expertenteam agiert, aber auch situative Rollenwechsel (Subcode: Situationsteam) zulässig sind. Bei den Massnahmen und Interventionen zeigen sich verschiedene Aussagen auf allen drei Ebenen. Am

wenigsten werden individuumszentrierte Massnahmen und Interventionen genannt, häufiger kommen interaktionistische Handlungen vor und am meisten Aussagen werden über die systemische Vorgehensweise transkribiert. Dies deutet darauf hin, dass die Schule_32 ihre Schule und Schülerschaft als Einheit wahrnimmt und sie individuelle Möglichkeiten zur Konfliktlösung suchen (vgl. Weisser, 2007). In den nächsten Kapiteln zeigt sich, ob die vorhergehenden Interpretationen durch Aussage-Beispielen des Interviews bestätigt werden können.

Darstellung und Interpretation der Hypothese 1

In diesem Kapitel wird die Schule_52 und Schule_32 einander gegenübergestellt. Anhand der Hypothese 1, welche die Interpretation leiten, Zusammenhänge und Unterschiede erörtert und gedeutet.

Die erste Darstellung des Extremgruppenvergleichs A erfolgt anhand der These 1, welche untenstehend nochmals dargestellt ist.

Hypothese 1:

Wenn die Zusammenarbeit als problematisch-kritisch bewertet wird, wird die Integration kritisch – problematisierend beschrieben und die pädagogische Handlung des Teams ist vorwiegend auf Exklusion ausgelegt.

Zur visuellen Unterstützung ist eine Code-Matrix abgebildet, welche einen Quervergleich der Aussagenhäufigkeit innerhalb der Schulen selbst und das Aussagenverhältnis zwischen den Schulen darstellt. Folgende Grafik ergibt sich daraus:

Abb. 13: Code-Matrix Extremgruppenvergleich A1

In der "Code-Matrix Extremgruppenvergleich A1" stechen folgende Codes besonders heraus: Die Schule_52 generiert viel mehr **kritische Aussagen über die Integration**, im Gegensatz äussert sich die Schule_32 häufiger über eine **unterstützende, affirmative Zusammenarbeit im Schulteam** und

bei den Pädagogischen Handlungen zeigt die Schule_52 durch ihre Äusserungen höhere Tendenzen zur **Exklusion** als die Schule_32.

Da sich diese drei Punkte am markantesten zwischen der Schule_52 und der Schule_32 unterscheiden, werden anschliessend, anhand von Aussage-Beispielen, Erklärungsmöglichkeiten für die Differenzen erörtert. Die Gegenüberstellung aller, codierter und in der Matrix dargestellter Aussagen der Schule_52 und der Schule_32 befindet sich im Anhang III ab der Seite 217.

Beim Aussagenvergleich fällt auf, dass die Schule_52 das Misslingen der Integration vorwiegend an den einzelnen, störenden SuS fest macht. Folgende Aussagen widerspiegeln die Belastung der Schule_52:

“Ich bin schon jemand, die sehr gut schaut zu den Kindern und ich bin auch dafür, dass man immer Chancen und Chancen und Chancen und nochmals gibt für das. Aber ich muss einfach sagen, oder ich sage immer, andere Kinder sind auch da. Wir dürfen nicht, wegen einem Kind, nur weil wir dem schauen, alle anderen vergessen” (SL 52, 17).

“Weil er wirklich, er hat nur. noch gefragt: “Wann darf ich nach Hause? Wann darf ich nach Hause? Und hat eben massiv gestört” (KLP 52, 76).

“Also 23 ist ja dann viel und es ist ja dann nicht das einzige Kind, das noch ein Bedürfnis hat” (KLP 52, 82).

“Also das sind eigentlich, so schlimm es auch ist bis dahin für alle zusammen, aber es ist eigentlich eine gute Lösung, weil wir können ihn an einen Ort tun, wo eine kleiner Gruppe ist, wo es ihm gut geht” (SL 52, 100).

Die von der SL und KLP beschriebene Belastung ist stark von den Störungen der einzelnen SuS abhängig. Die letzte Aussage (vgl. SL 52, 100) zeigt auf, dass die Diagnose eine aufklärende Wirkung (vgl. Strasser, 2006, S.7) hat. Die Separation wirkt für das Team als entlastend mit der Begründung, dass das Kind nun an einem besseren Ort ist (vgl. SL 52, 100). Allerdings zeigen die Aussagen auch auf, dass ein Konflikt zwischen der Erwartungshaltung und den Fähigkeiten besteht (vgl. Weisser, 2007).

Die SHP wahrt professionelle Distanz und äussert gegen den Schluss: “Da müssen wir noch massiv über die Bücher wie wir da die Integration so gewährleisten können, dass wir nicht unsere Kräfte nicht so absorbiert werden” (SHP 52, 83). Hier klingt an, dass auf der Teamebene eine Wissensaneignung stattfinden müsste, damit die Vernetzung und somit die Unterstützung untereinander verstärkt wird und die Tragfähigkeit (vgl. Greminger et al. 2005) verbessert werden kann.

Im Gegensatz dazu stehen wenig kritische Äusserungen zur Integration der Schule_32. Diese bemängelt einzig beim geschilderten Fallbeispiel, das unbegleitete Einleben des Jungen nach dem Umzug. Es ist ein hohes Bewusstsein über die Wirkung von präventiven Massnahmen vorhanden. Zudem korreliert die positive Einstellung zur Integration mit den pädagogischen Handlungen: Die Schule_32 traut sich Integration zu, sie lobt die vorhandenen Ressourcen und die Vernetzung im Team. Folgende Aussagen widerspiegeln das positive Schulklima und die kooperative Vernetzung im Team:

“Ich schätze es, ein ganz schönes Verhältnis auch zum Team zu haben. Wenn da Problematiken auch sind, werde ich einbezogen” (SL 32, 8)

“Aber ich glaube man hat ganz viele Möglichkeiten das zu deponieren und darüber zu sprechen und sich Ratschläge zu holen oder auch Möglichkeiten, was steht mir offen oder wie würdest du reagieren” (SHP 32, 15).

“Ja man teilt auch Beobachtungen. Das stelle ich immer wieder fest. Durch das wir eine kleine Schule sind und man jedes Kind ein bisschen kennt. Beim Namen sowieso. Kommt im Lehrerzimmer oft: “Ah ich habe heute das gesehen...” Positive wie Negatives. Das wird dort ausgetauscht. Ich glaube das Lehrerzimmer ist für uns schon so der Treffpunkt” (KLP 32, 19).

Diese Äusserungen verdeutlichen das demokratische Denkkollektiv nach Graf (2003, S. 32). Die Unterstützung und Vernetzung sind gross und die Hierarchie flach (dies bestätigt auch die Aussage der SL: “Wir leben eine flache Hierarchie” (SL 32, 44)). Der Schulleiter (SL) betont zudem, dass mit der Hierarchie gespielt werden kann (vgl. SL 32, 44). Während dem Interview wird auch immer wieder das ganze Team positiv erwähnt (vgl. KLP 32, 19; SHP 32, 15; SL 32, 8). Die SL der Schule_32 gliedert sich dabei ins Team ein, beteiligt sich gleichermassen an der Zusammenarbeit und leistet seinen Beitrag zur optimalen Lösungsfindung bei. Die häufigen Aussagen über einen regelmässigen und vielversprechend gewerteten Austausch nach Maag Merki (2009) und Reisch & Schwarz (2002, S. 13), bestätigen den quantitativen Wert, dass ein positives Schulklima in der Schule_32 wahrgenommen wird (vgl. Maag Merki, 2009).

Im Gegensatz dazu steht das Schulteam der Schule_52. Es werden sehr wenige Aussagen über die Teamzusammenarbeit und nicht anwesende Teammitglieder geäussert. Es gibt eine Äusserung über den Einbezug der SSA: “Also die SSA ist jetzt halt nicht da, aber die haben noch mit der SSA gearbeitet zuvor” (KLP 52, 36). Ansonsten spiegeln die Äusserungen über die Integration (Anhang III ab Seite 219) und Exklusion (Anhang III ab Seite 222) eine geringe Kooperation und Vernetzung im Team wider. Vielmehr wird auf einen professionellen Austausch mit Fachstellen gesetzt und Zeit für fachspezifische Coachings investiert. Dies verdeutlicht als Beispiel die Aussage der SHP:

“Also zum Beispiel mit der Autismus-Beratungsstelle, da sitzen wir hier jetzt wirklich an der Quelle. Und da kriegen wir hervorragende Beratung” (SHP 52, 39).

Dass die Tragfähigkeit des Teams gering ist, die Belastung hoch und somit die Arbeitszufriedenheit tief (vgl. Maag Merki, 2009), zeigen auch die wiederholten Äusserungen über eine extrem hohe Belastung:

“...ist sicher eine besondere Belastung geworden” (SL 52, 22)

“..., dass wir nicht unsere Kräfte nicht so absorbiert werden” (SHP 52, 83)

“..., es ist nett, dass ihr denkt ich kann das, aber ... das habe ich nie gelernt und wird auch nicht verlangt von mir in dem Sinne” (KLP 52, 94).

Die Belastung wird an den einzelnen SuS festgemacht, weil die Spannung auf das schwächste Glied der Hierarchie abgeladen wird (vgl. Barth 2013, S. 41-43). Deshalb gilt es, diese Belastung und im übertragenen Sinne die Spannung zu exkludieren. Auch Greminger et al. (2005) fanden in ihrer Studie Bestätigung, dass Separation von den Schulteamen als entlastend gewertet wird. Erklärt werden kann

dieses Phänomen auch anhand der "Dampfkochtopf-Theorie" von Barth (2013, S. 41-43) gestützt durch die Theorie von Weiss (2007) und Böhnisch (1999): Die Konfliktlösefähigkeit der Schule_52 ist überfordert. Die Erwartungen sind andere, als die Fähigkeiten der SuS. Deshalb wird die anhaltende Spannung des Konflikts auf das verhaltensauffällige Kind, das schwächste Glied der Gruppe übertragen. Um die Spannung / den Konflikt / den Druck "loszuwerden" findet eine Diagnose, eine Stigmatisierung und schliesslich die Exklusion des schwächsten Glieds statt (vgl. Barth, 2013, S. 41-43, Weiss, 2007, S. 243, Böhnisch, 1999). Für eine kurze Zeit fühlt sich die KLP, die SL oder das Team entlastet, da der "Störfried" nicht mehr den regulären Unterricht auf den Kopf stellt, allerdings stellt dies keine langfristige und befriedigende Lösung dar. Denn schon bald wird sich eine weitere / ein weiterer S. als verhaltensauffällig zeigen und der Konflikt wird wieder in fremde Hände gegeben, was nicht zur Arbeitszufriedenheit beiträgt und somit die Belastung weiter verstärkt (vgl. Maag Merki, 2009, S. 76-77).

Fazit Hypothese 1 im Extremgruppenvergleich A

Durch den Code-Matrix-Vergleich und den oben aufgeführten Aussagen und Interpretationen kann beim Extremgruppenvergleich A bestätigt werden, dass die Integration kritischer betrachtet wird, wenn die Zusammenarbeit als kritisch-problematisch bewertet ist. Somit wird ein höheres persönliches Belastungsempfinden begünstigt.

Anhand der qualitativen Datenerhebung kann auch bestätigt werden, dass die belastete Schule_32 exkludierende Lösungen bevorzugen. Da es den Anschein macht, dass die Belastung damit auch exkludiert wird. Die Hypothese 1 zeigt sich hier als folgerichtig.

Darstellung und Interpretation der Hypothese 2

Die Hypothese 2 wird anhand der Untersuchung der Codes über die Teamdynamik anhand der Typologien nach Widmer-Wolf (2016) und der Interventionsansätze nach Barth und Filippini (2016) interpretiert.

Im Anschluss wird die Hypothese 2 nochmals erläutert und die Code-Matrix des Extremgruppenvergleichs A veranschaulicht:

Hypothese 2:

Agiert ein Team im situativen Bereich der Zusammenarbeit (flexibles Rollenverständnis) und die Belastung ist tief, werden pädagogische Handlungen mit verschiedenen Interventionsansätzen ausprobiert.

Folgend ist die Innovation des Teams grösser und es wird eher eine integrative Lösung begünstigt.

Die nachfolgende Code-Matrix unterstützt dabei die Analyse der Hypothese 2.

Abb. 14: Code-Matrix Extremgruppenvergleich A2

Bei der Code-Matrix des Extremgruppenvergleichs A2 fällt auf, dass die Schule 32 im Gegensatz zur Schule_52 Schilderungen äussert, welche dem Situationsteam zugeordnet werden können. Zudem weist die Schule_32 eine höhere Aussagedichte über den Subcode "Expertenteam" auf. Die Schule_52 reagiert auf Störungen und schwerwiegende Fälle mit verschiedenen Interventionsansätzen. Dies zeigt auch die Code-Matrix der Schule_32. Allerdings arbeitet letztere vorwiegend im systemischen Bereich und verwendet am wenigsten den individuumszentrierten Ansatz.

Zur genaueren Interpretation werden nun einige Aussagen zu den Subcodes erörtert und verdeutlicht.

Die Aussage der KLP der Schule_52 verdeutlicht die Merkmale eines Expertenteams (Theorie vgl. Widmer-Wolf, 2016, siehe Kapitel 2.4.3):

"Andererseits wie du von jemand anderem etwas erwartest, hoffen wir immer dann auf SHP. Die wissen wie es geht, oder. Also ich muss sagen, ich habe keine Ausbildung für das" (KLP 52, 94).

Dem Gegenüber macht die Schule_52 sogar mehr Äusserungen, welche dem Expertenteam zugeordnet werden, allerdings zeigen sich diese nicht nur ihren Handlungsspielraum in ihrer Rolle, sondern sie gehen offen und flexibel (vgl. SL 32, 44) damit um. Ausserdem sprechen sie äusserst reflektiert über die Wirkung einzelner Rollen:

"Ich muss immer sagen, wenn ich in meiner Rolle als Schulleiter komme, das gibt ganz eine andere Wirkung. Da muss man dann etwas aufpassen" (SL 32, 54).

Folgende Aussagen zeigen die Reflexionsfähigkeit, Flexibilität und Kooperationsfähigkeit im Team auf:

"Jede Woche bin ich gekommen und wir haben geschaut, was ist gerade aktuell und wie kann ich unterstützen" (SSA 32, 76)

"Und das unterschätzt man, dass man sagt: "Das ist die Zeit und das ist nicht dein Thema da musst du nicht dran denken." Das trägt nicht zur Berufszufriedenheit bei" (SL 32, 111)

Die Schule_32 bemüht sich, die unterschiedlichen beruflichen Perspektiven und Erfahrungen möglichst miteinander zu verbinden und aufeinander zu beziehen. Sie zeigen eine „situative Flexibilität“ (vgl.

Widmer-Wolf, 2016) und schaffen ein gemeinsames, gegenseitiges Lernen voneinander (vgl. Gräsel et al., 2006).

Die Schule_52 scheint sich dagegen den sich immer wieder ändernden Situationen nicht gewachsen zu fühlen. Die KLP müsste im regulären Unterricht Abstriche bezüglich der Idealvorstellung ihrer Rolle machen. Weisser (2007, S. 242) beschreibt dies als "Routineunterbrechung". Damit ist gemeint, dass Konflikte zwischen Fähigkeiten und Erwartungen eine Erwartungsverletzung implizieren. Hier, in der Situation der Klassenlehrperson der Schule_52, wirkt sich die hohe Belastung als Befangenheit der Rolle aus und die Verhaltenserwartungen werden auf die SuS projiziert (vgl. Barth & Filippini, 2016). Die Spannungen machen sich auch bei den Interventionsansätzen (vgl. Barth & Filippini, 2016) bemerkbar:

"Man weiss ja gar nicht, was es ist. Ist es etwas, was sich wieder herausarbeitet, ist es etwas im Moment, ist es etwas, was länger ist. Für das müssen wir so lange beobachten und schauen" (individuumszentrierter Ansatz, KLP 52, 37)

"Aber grundsätzlich brauchen diese Kinder wirklich auch sehr viel Betreuung und Externe-Betreuung" (Interaktionistischer Ansatz, KLP 52, 98).

"Also die Emotion, die so einen grossen Raum einnimmt, dass wir das beklagen, das wir Regelkinder aus den Augen verlieren - zwangsläufig" (systemischer Ansatz, SHP 52, 14).

Es fällt auf, dass die Interventionsansätze immer mit negativen Aussagen behaftet sind, welche die Belastung im Team nochmals verdeutlichen. Die quantitativen Daten (siehe Kapitel 5.2.2) bestätigen, dass die Belastung in der Schule_52 hoch ist. Trotzdem hat die Innovation und das Schulklima einen leicht positiven Einfluss auf das Belastungsempfinden. Dies kann mit der Gruppendynamik von Graf (2003) erklärt werden. Die Teammitglieder der Schule_52 haben alle einen ähnlichen Denkstil. Es wird eher eine konservative Beschulung bevorzugt und ebenso eine konservative Haltung gelebt. Dies spricht für wenig Vernetzung und Kooperation. Jeder ist für sich und seine Klasse verantwortlich. Deshalb wird wahrscheinlich wenig auf innovative Lösungen gesetzt. Trotzdem empfindet die Schule_52 das Schulklima als positiv, da sie ihren Denkstil einander angepasst haben und es so wenig Reibungspunkte und Meinungsverschiedenheiten gibt. Vielleicht wird aber die Unzufriedenheit gegenüber der Zusammenarbeit auch schlichtweg nicht kommuniziert, da man Angst hat, dass man aus dem Denkkollektiv ausgeschlossen wird (vgl. Graf, 2003). Die Häufung mit negativen Aussagen dotierten, pädagogischen Massnahmen und Interventionen, bestätigen die bevorzugte Arbeit mit dem individuumszentrierten Ansatz (vgl. Böhnisch, 1999).

Fazit Hypothese 2 im Extremgruppenvergleich A

Die Hypothese 2 kann im Extremgruppenvergleich A ebenfalls bestätigt werden.

Wenn ein Team im situativen Bereich arbeitet und somit ein flexibles Rollenverständnis vorlebt, arbeitet das Team innovativer. Dabei werden zwangsläufig verschiedene Perspektiven und Lösungsansätze eingeflochten, wobei Massnahmen und Interventionen auf verschiedenen Ansatzebenen umgesetzt werden.

Durch die Stärkung der Tragfähigkeit fühlt sich das Team der Schule_32 weniger belastet und zeigt deshalb eine höhere Arbeitszufriedenheit als die Schule_52.

Extremgruppenvergleich B

Beide Hypothesen wurden im Extremgruppenvergleich A bestätigt. Nun werden anhand des Extremgruppenvergleichs B die Hypothesen überprüft. Dabei werden die Schule_13 und die Schule_22 zuerst innerhalb und dann in der Gegenüberstellung miteinander analysiert. Die zu untersuchenden Schulen im Extremgruppenvergleich B beantragen nach den Daten des BKS wenig VM-Stunden.

Im Kapitel "Interpretation des Extremgruppenvergleichs B" werden Zusammenhänge und Unterschiede zwischen der Schule_13 und der Schule_22 erläutert und ein kurzes Fazit zu den beiden Hypothesen gezogen.

Schule_13

Zuerst wird ein kurzer Abriss über die quantitative Datenlage der Schule_13 geschildert. Die tabellarische Übersicht dieser Daten befindet sich im Kapitel 5.2.2.

Die Belastung der Schule_13 zeigt sich in den quantitativen Daten mit einem hohen Wert von 3,49. Durch die Einberechnung der Innovation und des Schulklimas wird der Wert erhöht. Der Kevin-Index berechnet einen Effekt von 5.09. Damit zeigt die Schule_13 den vierthöchsten Belastungswerte aller quantitativ erhobenen Schulen.

Nachfolgend wird anhand von zwei Code-Matrizen ein qualitativer Überblick über die Schule_13 gegeben. Die Matrix wird in den folgenden Unterkapiteln mit der Matrix der Schule_22 verglichen und, anhand von ausgewählten Aussagen aus den Interviews, eine Interpretation zu der Hypothese 1 und der Hypothese 2 verfasst.

Codesystem		Schule_13
+	Schule	
+	Organisation	
	deskriptiv - neutral	■
	Integration affirmativ	■
	Integration kritisch - problematisierend	■
+	Zusammenarbeit Schulteam	
	deskriptiv-neutral	■
	affirmativ	■
	problematisierend-kritisch	■
+	Schüler_innen	
	Päd. Handlungen (Massnahmen & Interventionen)	
	Inklusion	■
	Exklusion	■

Abb. 15: Code-Matrix B1 Schule_13

Die “Code-Matrix B1 Schule_13” demonstriert, dass die befragten Teammitglieder sich überwiegend kritisch gegenüber der Integration äussern und dementsprechend auch exkludierende Massnahmen häufiger ansprechen.

Spannend ist die Darstellung der Aussagenhäufigkeit über die Zusammenarbeit im Schulteam. Obwohl die Schule_13 ein sehr hohes Belastungsempfinden beim Online-Fragebogen angibt, wird die Zusammenarbeit häufig als deskriptiv-neutral oder affirmativ beschrieben. Kritische Äusserungen sind kaum vorhanden. Im Kapitel „Darstellung und Interpretation der Hypothese 1“ werden die Aussagen auf dieser Code-Ebene detailliert dargestellt, damit Schlüsse über diese Kontroverse gezogen werden können.

Nachfolgend wird auf die “Code-Matrix B2 Schule_13” eingegangen. Es werden die Ebenen der Teamdynamik und der Interventionsansätze dargestellt. Der theoretische Bezug der Codes zum “situativen Team” von Widmer-Wolf (2016) befindet sich im Kapitel 2.4.3. Die Verhaltensansätze “individuumszentriert”, “interaktionistisch” und “systemisch” folglich der Theorie von Barth und Filippini (2016) sind im Kapitel 2.3 theoretisch zusammengefasst.

Abb. 16: Code-Matrix B2 Schule_13

Die Aussagen über die Zusammenarbeit der Schule_13 sind im Bereich “Expertenteam” angelegt. Die Angaben über die pädagogischen Handlungen sind vielseitig und zeigen sich am häufigsten im systemischen Bereich. Hier ist es wichtig zu erörtern, ob die Handlungen als positiv oder belastend bewertet werden.

Schule_22

Quantitativ zusammengefasst kann über die Schule_22 ausgesagt werden, dass sie ein mittleres, tendenziell eher tiefes persönliches Belastungsempfinden angibt. Spannend ist die Veränderung des Werts von der persönlich-empfundene Belastung (−1.59) zum Kevin-Index (−0.63) unter der Berücksichtigung der Innovation und dem Schulklima. Daraus lässt sich interpretieren, dass die Innovation gering und das Schulklima als belastet angesehen wird. In den nachfolgenden Kapiteln

werden anhand von Aussagen, die negativen Einflussfaktoren auf die Innovation und das Schulklima der Schule_22 abgeleitet.

Nachfolgend wird die "Code-Matrix B1 Schule_22" kurz interpretiert. Dabei wird die Aussagendichte zur Integration der Schule_22 und die Zusammenarbeit des Schulteam ausgewertet. Um die Interpretation der "Code-Matrix B1 Schule_22" weiter zu stützen, werden die Subcodes "Inklusion" und "Exklusion" (vgl. Widmer-Wolf, 2016) hinzugezogen.

Abb. 17: Code-Matrix B1 Schule_22

Die Code-Matrix zeigt auf, dass sich die Aussagen über Exklusion markant häufen. Dies lässt sich durch die örtlich vorhandenen Kleinklassen erklären. Priska Sieber (2006) stellte in ihrer Studie fest, dass Schulen viel eher Kleinklassen-SuS definieren, wenn eine solche Klasse lokal "zur Verfügung" steht (vgl. Sieber, 2006). Im Gegensatz dazu werden eher wenig kritisch-problematisierende Äusserungen über die Integration vermerkt. Allgemein konnten wenig Aussagen über die Zusammenarbeit im Schulteam und die Organisation codiert werden. Dies lässt vermuten, dass Kritik nicht ausgesprochen werden darf. Auch die quantitativen Skalenwerte (siehe Anhang IV, Seite 243) stützen diese Interpretation, da das Klima in der Schule_22 einen schwachen Wert von 0.26 aufweist. Die Aussagen, welche in den nachfolgenden Kapiteln hinzugezogen werden, geben Aufschluss über diese Vermutung.

Die “Code-Matrix B2 Schule_22” zeigt ebenfalls ein prägnantes Bild. Untenstehend wird die Aussagedichte anhand der Codes “Situationsteam”, “Diffusionsteam” und “Expertenteam” (vgl. Widmer-Wolf, 2016), sowie der Handlungsansätze “individuumszentriert”, “interaktionistisch” und “systemisch” (vgl. Barth und Filippini, 2016) veranschaulicht. Die Theorie zu den Codes befindet sich im Kapitel 5.2.1.

Abb. 18: Code-Matrix B2 Schule_22

Die Code-Matrix zeigt auf, dass sich die Schule_22 sowohl im situativen, wie auch im Expertisen Bereich bewegt. Die Ansätze nach Barth und Filippini (2016) werden alle bedient, wobei sich eine Tendenz zu individuumszentrierten und systemischen Massnahmen und Interventionen abzeichnet. Dass die individuumszentrierten Massnahmen so prägnant sind, ist durch die lokale Aussonderungsmöglichkeit naheliegend. SuS werden schneller etikettiert, was eine Separation frühzeitig legitimiert (vgl. Böhnisch, 2007, S. 73).

Das untenstehende Zitat von Böhnisch (2007) verdeutlicht die Legitimation der Aussonderung:

“Zwar betonen die Labeling-Theoretiker immer wieder, dass sie eben nicht von den gesetzten durchschnittlichen Normen, sondern von den Interaktions- und Definitionsprozessen in Bezug auf solche Normen ausgehen, aber sie haben doch immer – implizit – eine relativ homogene Gesellschaft im Sinn (...)” (zitiert nach Böhnisch, 2007, S. 73).

Die Bewertung der Code-Matrizen der Schule_13 und der Schule_22 wird anhand von Aussagen über die pädagogischen Handlungen im nachfolgenden Kapitel fundiert ergründet.

Darstellung und Interpretation der Hypothese 1

In diesem Kapitel werden ausgewählte codierte Aussagen aus den Transkripten zur Unterstützung von Interpretationen hinzugezogen. Anschliessend wird ein Fazit zur Hypothese 1 gezogen.

Die *Hypothese 1* wird hier nochmals erläutert:

Wenn die Zusammenarbeit als problematisch-kritisch und die Belastung als hoch bewertet wird, wird ebenfalls die Integration kritisch – problematisierend beschrieben.

Folgend ist die pädagogische Handlung des Teams vorwiegend auf Exklusion ausgelegt.

Anhand der untenstehend aufgeführten Code-Matrix wird ein qualitativer Quervergleich über die Aussagedichte der Schule_13 und der Schule_22 gezeigt. Zur Überprüfung der Hypothese 1 sind die Codes zur "Organisation", sowie die drei aufgeführten Subcodes "Zusammenarbeit Schulteam", "Inklusion" und "Exklusion" relevant.

Codesystem	Schule_22	Schule_13
Schule		
Organisation		
deskriptiv - neutral	■	■
Integration affirmativ	■	■
Integration kritisch - problematisierend	■	■
Zusammenarbeit Schulteam		
deskriptiv-neutral	■	■
affirmativ	■	■
problematisierend-kritisch	■	■
Schüler_innen		
Päd. Handlungen (Massnahmen & Interventionen)		
Inklusion	■	■
Exklusion	■	■

Abb. 19: Code-Matrix Extremgruppenvergleich B1

Die Matrix zeigt auf, dass die Aussagenhäufigkeit der Schule_22 bei der "Exklusion" markant ist. Es wird ersichtlich, dass sich die Schule_22 viel häufiger über Exklusion äussert, als die Schule_13. Diese Auffälligkeit wurde vorangehend bereits erklärt. Die Hemmschwelle einer Separation ist geringer, wenn Aussonderungsmöglichkeiten direkt im Schulhaus zugänglich sind (vgl. Sieber, 2006). Dies erklärt auch, warum die Schule_22 sich häufiger kritisch gegenüber der Integration äussert. Es sind Befürchtungen vorhanden, dass die Kleinklassen abgeschafft werden könnten. Dies zeigt sich an der Aussage der SL: *"Ich hoffe, wir haben noch möglichst lange den separativen Ansatz, da in der Schule"* (SL 22, 8).

Das Team der Schule_22 verteidigt die Separation und ist nicht gefordert, sich mit langfristigen, integrativen Lösungen auseinanderzusetzen, solange das separative System lokal im Schulhaus vorhanden ist.

Demgegenüber steht die Schule_13, welche ebenfalls exkludierende Massnahmen favorisiert und sich ebenfalls **kritisch** gegenüber der **Integration** äussert. Warum die Schule_13 die Integration als kritisch erachtet, wird anhand von Interview-Aussagen qualitativ ausgewertet.

Eine weitere Auffälligkeit zeigt sich beim Code **“Zusammenarbeit Schulteam”**. Beide Schulen äussern sich am häufigsten deskriptiv-neutral über die Zusammenarbeit. Einige Aussagen zeigen eine affirmative Einstellung. Am wenigsten kommt Kritik gegenüber der Zusammenarbeit im Schulteam zu tragen. Diese Verteilung der Häufigkeiten erstaunt im ersten Moment, da beide Teams tendenziell exkludierende und Integrations-kritische Aussagen formulieren. Dies widerspricht der Hypothese 1. Es wäre zu erwarten, dass durch die hoch frequentierten Aussagen über Exklusion, auch eine Häufigkeit an problematischen und kritischen Aussagen über die Zusammenarbeit im Schulteam angezeigt wird. Um diesen Widerspruch zu erklären, muss ein genauerer Einblick in die Denkweise und die kooperativen Mittel der beiden Schulen vorgenommen werden.

Um die Kooperationsfaktoren miteinander vergleichen zu können, wurde eine Gegenüberstellung der Aussagen erstellt. Die gesamte Gegenüberstellung befindet sich im Anhang III auf der Seite 226 In der untenstehenden Tabelle werden die Aussagen der Codes “Exklusion” und “Integration kritisch” ausgewertet, um anschliessend die Aussagen über die Zusammenarbeit im Schulteam zu vergleichen und zu reflektieren.

Schule_13	Schule_22
<p>“... Im Moment sieht es nicht so aus, dass wir den in eine, in eine Klasse, in eine Gemeinschaft reinnehmen könnten ...” (SL 13, 99).</p> <p>“... Diese Kinder, die sich jetzt nicht gewöhnt sind in einer Gruppe sich einzuordnen oder einzugliedern, was machen wir mit denen? Wo schulen wir die? Für die wäre eine Kleingruppe wahrscheinlich schon das Beste ...” (SL 13, 99).</p> <p>“... Aber wir haben keinen Einzelunterricht, oder. Und dort stehen wir dann mit solchen Kindern an” (SL 13, 103).</p> <p>“Aber 14 sind dann für diesen Knaben schon (.) zu viel” (SL 13, 112).</p>	<p>“Also ja, das sind heisse Gebiete, die man immer fast jährlich aushandeln muss. Geht es noch? Macht es Sinn? Ist es das Beste für das Kind? Was wäre die Alternative (...) und die Folgen?” (ex SL 22, 64).</p> <p>“Aber wir haben eine Kleinklasse oder wir haben eine EK” (SL 22, 67).</p> <p>“Dann muss man oft den Eltern aufzeigen, was für Chancen und Möglichkeiten ein Kind hat, wenn es in der Kleinklasse ist ...” (SL 22, 67).</p> <p>“... ich habe ihn dann von der Schule verwiesen. Also ich habe dann gesagt: “du hast keinen Platz mehr in dieser Schule” (SL 22, 91).</p>

Tab. 14: Gegenüberstellung “Exklusion” Schule_13 und Schule_22

Die Vergleiche der Aussagen der Schule_13 und der Schule_22 zeigen an, dass alle Schulleiter (SL 13, SL 22, exSL 22) einen ähnlichen Denkstil (vgl. Graf, 2003) bezüglich der **Exklusion** vorweisen.

Bei den kritischen Äusserungen zur Integration kontrastieren sich die Aussagen der Schule_13 von der Schule_22.

Schule_13	Schule_22
<p><i>“... werden wir diesen Kindern nicht gerecht Passen einfach gewisse nicht in diesen Rahmen rein ...” (SL 13, 92).</i></p> <p><i>“Solche Kinder müssten auch die anderen /sie müssten eigentlich eine andere Art haben können, um das zu lehren” (SHP 13, 96).</i></p> <p><i>“... weil er sich dort wahrscheinlich wohlfühlen würde, in der Rudolf Steiner ...” (KLP 13, 98)</i> <i>“Also der ist nur in einer Kleingruppe tauglich” (SL 13, 99).</i></p>	<p><i>“... von der Leistung her wahrscheinlich in einer normalen Schule Platz finden würden, wenn sie nicht so auffällig wären” (SSA 22, 72).</i></p> <p><i>“Aber eben von den schulischen Leistungen her, ist das eben noch eine Herausforderung, denn von den schulischen Leistungen her, ist er im Mittelfeld und da kann man nicht einfach sagen, so jetzt Kleinklasse” (SL 22, 127).</i></p> <p><i>“..., der ist an der Grenze ... Und schlussendlich ist es bedingt davon abhängig, dass wir Lehrpersonen haben, die können und wollen mit diesem Kind arbeiten, in diesem Grenzbereich ...” (exSL 22, 54).</i></p> <p><i>“... Ich erwarte auch von einer Regelschullehrperson, dass man auch schwächere Schüler fördert und fordert. Und dass / und wenn sie fragen, wegen der Hierarchie, dann komme ich relativ schnell ins Spiel, ich will verstehen, warum jetzt ein Kind versetzt werden will, warum das Kind / nicht einfach, weil man das Kind jetzt aus der Klasse haben will, ... (SL 22, 71)</i></p>

Tab. 15: kritische Äusserungen Schule_13 und _22

Die Schule_13 äussert sich vorwiegend über die Schülerschaft und dass diese entweder nicht in die Schule passt oder sie selbst den SuS nicht gerecht werden können. Auch in der Schule_22 äussern sich die SL (Absatz 127) und die SSA (Absatz 72) kritisch gegenüber der Integration, weil die Schüler nicht in den Rahmen passen. Allerdings vermerkt sowohl die exSL, wie auch die SL der Schule_22, dass es auch auf die Bereitschaft der Lehrpersonen ankommt, ob und wie lange die, von ihnen als problematisch etikettierten SuS integrativ beschult werden können.

Die Haltung der SL 22 (Absatz 157 und 163) gegenüber der Integration verdeutlichen zudem folgende zwei Aussagen:

“Es braucht ein Gefäss zwischen der Regelklasse und den Sonderschulen, es muss da etwas zwischendrin / denn sonst ist die Spannweite viel zu gross. Die Gefahr ist dann, dass man dann (...) Kleinklasse oder EK Schüler in einer Regelklasse mittragen muss ...” (SL 22, 157).

“Aber ich stelle mir vor, dort wo jetzt der integrative Ansatz gewählt wird / unterrichtet wird, dass die Binnendifferenzierung noch grösser wird und das ist eine unglaubliche Herausforderung. Erstens einmal werden die guten Schüler / müssen irgendwie zurückstecken, die weniger guten sind massiv überfordert, die Anderen unterfordert. Das Lehrpersonal wird auch über- oder unterfordert oder wir haben (unv.) dass der Lehrerberuf so unattraktiv wird, dass ich sage, ich gehe in die Privatwirtschaft, dann habe ich das nicht mehr ...” (SL 22, 163).

Was der Schulleiter der Schule_22 hier anspricht, ist wahrscheinlich mit den Aussagen der Tabelle 16 der Schule_13 zu vergleichen. Die Schule_13 fühlt sich nicht in der Lage, dem einzelnen SuS und seinen Bedürfnissen gerecht zu werden. Anstelle den Rahmen durch kreative Ideen, also durch Innovation zu verändern, scheint die Schule_13 vom Wunsch eines lokalen Separationsangebotes befangen, oder gar eingeschränkt zu sein.

Die SHP der Schule_22 fasst den unausgesprochenen Wunsch der Schule_13 in Worte:

“... Was? Ihr habt noch eine EK, weisst du wie gut das ist? Wir würden das brauchen und das ist einfach so wichtig!” (SHP 22, 156).

Es stellt sich nun die Frage, ob das Festklammern einer Wunsch-KK der Schule_13 und die Betonung der Vorteile einer KK der Schule_22 grundlegende Themen im Schulteam verdecken. Dazu sollen die Aussagen über die Zusammenarbeit im Schulteam Aufschluss geben.

Was zuerst bei der Aussagendurchsicht über die Zusammenarbeit der Schule_13 auffällt: Sie loben sich auffallend viel. Folgende Aussagen bieten dazu eine Vorstellung:

*“... da muss ich ihnen ein “Kränzli” binden, schauen sie schon zuerst einmal, dass sie es innerhalb der Klasse und zusammen mit der schulischen Heilpädagogin **in den Griff bekommen**” (SL 13, 27).*

*“Ja, und ich muss jetzt sagen als Lehrperson fühle ich mich da **sehr, sehr** getragen in dieser Schule” (KLP 13, 39).*

*“Und ich finde es eben super, wir können mit unserer Heilpädagogin, sie hat immer ein offenes Ohr, gut reden, mit dem Schulleiter auch, er hat auch immer Zeit und wenn man Probleme hat, kann man immer vorbeigehen und er hat ein offenes Ohr und das äh gibt einem natürlich **sehr viel Kraft**” (KLP 13, 39).*

Die fettgedruckten Schlagwörter zeigen auf, dass die hierarchische Struktur stark gelebt wird. Es findet kein Austausch auf Augenhöhe statt, sondern es wird von der SL Eigeninitiative und Selbständigkeit erwartet. Der Einbezug der deskriptiv-neutralen Aussagen bringt zum Ausdruck, dass die Schule_13 “irgendwie eine Lösung findet, bei ganz schweren Fällen” (vgl. SHP 13, 30). Es wird also nicht nach einem Plan oder Ablaufschema gearbeitet. Die Handlungsunfähigkeit der KLP wird dadurch unterstützt. Der SL wahrt Distanz und “kommt eher, wenn es eine neue Frage zu einer neuen Beschulung” (vgl. SL 13, 27) gibt. Er betont, dass die Lehrpersonen dies “selbständig machen” sollen (vgl. SL 13, 27). An dieser Stelle unterstützt die Theorie von Weisser (1999) die nachfolgende Interpretation:

“Und deshalb gilt für das Handeln und Beobachten erster wie zweiter Ordnung, dass Entscheidungen ... den Wandel einer Kollektivität steuern. Jede Operation ist Aneignung von und Eingriffe in bestehende Verhältnisse Konflikte zwischen Fähigkeiten und Erwartungen werden, also nicht nur über Sinn, sondern auch und zugleich über Herrschaft geschlossen...” (zitiert nach Weisser, 1999, S. 243).

Weisser (1999) schildert einen Konflikt zwischen der Erwartungshaltung und den eigentlichen Fähigkeiten. Im Fall der Schule_22 ist der SL der Erwartungsträger und die KLP und SHP sind diejenigen, welche die Erwartungen nicht erfüllen können, da ihnen die Fähigkeiten dazu fehlen (vgl. Weisser, 1999, S. 242-243). Die SL behindert somit die Lehrpersonen, da dieser mehr erwartet, als sie leisten können. Dies wiederum führt dazu, dass der Druck, welcher von Seiten der SL auf die

Lehrpersonen ausgeübt wird, eine Stufe nach unten zu den den SuS weitergegeben wird (vgl. Barth, 2013).

Es erstaunt demzufolge nicht, dass die KLP und SHP sich überfordert fühlen und deshalb die Einführungs- / Kleinklasse loben, obwohl keine Separationsmöglichkeit in dieser Form besteht. Dennoch legitimiert ihr Wunschenken ihr Handlungsunfähigkeit. Denn wenn sie Kleinklassen hätten, dann könnten sie und würden sie. Da es aber keine Möglichkeit auf eine Kleinklassenbeschulung gibt, können und werden sie nicht.

Nach Martinek (2012, S.27) und Gräsel, Fussangel und Pröbstel (2006) ist die Autonomie in einem Team wichtig für die Motivation und das Engagement. In der Schule_13 scheint es allerdings, dass die KLP und die SHP sich zu wenig Innovation zutrauen, weil zu wenig Begleitung und Unterstützung vom SL gegeben wird. Die zusätzliche Förderung durch VM-Stunden wird auch nicht durch die SHP oder die KLP eingesetzt. Es wird eine Assistenz geholt, damit die KLP für wenige Lektionen entlastet ist und, so die Interpretation, sie sich nicht um den Verhaltensauffälligen kümmern muss. Auch hier zeigt sich, dass die eigentliche Handlung und Interaktion nicht von den zuständigen Pädagogen dieser Klasse umgesetzt wird, sondern eine Art Aussonderung der Handlungsfähigkeit stattfindet.

Im Kontrast dazu zeigt die Schule_22 verschiedene Handlungsmodelle durch kooperative Interaktionen auf. Sie spricht von "vernetztem Arbeiten" (vgl. exSL 22, 27), dass Informationen und Kritik "weitergehen" (vgl. SHP 22, 34) und dass "schnelle Lösungen" durch die Präsenz der Schulsozialarbeit (vgl. SHP 22, 51) gefunden werden. Allerdings kommt auch zum Tragen, dass die Schule_22 nicht an einem Strang zieht. Folgende Aussagen lassen vermuten, dass der Denkstil im Team (vgl. Graf, 2003) bis anhin nicht vereinheitlicht werden konnte:

"Ich habe es immer dann schwierig empfunden, wenn jemand in diesem Netz fand, jetzt geht es gar nicht mehr und wie ausgestiegen ist ..." (exSL 22, 27).

"..., es ist nicht immer die nötige Resonanz, die dann zurückkommt, die es vielleicht bräuchte, damit man eine Verbesserung hinkriegen kann" (LP 22, 38).

"Das Komische ist, das wir die praktisch fischen müssen. Die Lehrpersonen melden diese Schüler nicht ..." (SL 22, 81).

Dies kann durch die hohe Anzahl von Angestellten erklärt werden. In diesem Team werden sich deshalb verschiedene Gruppenkollektive (welche nach Definition von Graf (2003) höchstens zehn Personen sind) formatiert haben, welche auch verschiedenen Denkstile und Kodexe vertreten.

Eine weitere Problematik deckt folgende Aussage auf:

"Wir haben heute schon Mühe Fachleute zu finden, die Kleinklassen unterrichten können" (SL 22, 157).

Hier ist auffällig, dass der Schulleiter die mühsame Besetzung der Kleinklassen an den mangelnden Fachleuten festmacht. Dies kann aber auch die kooperativen Schwierigkeiten im Team widerspiegeln. Verknüpft man die Aussagen der Tabelle 15 auf der Seite 91 mit der Aussage vom SL (Absatz 157), so lässt es die Vermutung zu, dass die Anstellung bzw. die Position als Kleinklassenlehrperson nicht attraktiv genug ist. Es wird von der Lehrperson selbst erwähnt, dass manchmal die nötige Resonanz fehlt, um etwas verändern zu können (vgl. LP 22, 38). Die Kleinklassenlehrpersonen bilden dabei, wie

auch die Kleinklassenschüler, eine Minderheit im Gesamtteam. Sie sind somit das schwächste Glied der Hierarchie (vgl. Barth, 2013) und haben wenig bis gar keine Einflussmöglichkeiten.

Fazit Hypothese 1 im Extremgruppenvergleich B

Wenn nur alleine die Code-Matrix zur Beantwortung der Hypothese 1 im Extremgruppenvergleich B Beachtung geschenkt wird, kann nicht bestätigt werden, dass die Zusammenarbeit kritischer bewertet wird, wenn auch mehr kritische Äusserungen zur Integration fallen.

Durch die Analyse der Aussagen zeichnet sich jedoch ab, dass die Zusammenarbeit vielleicht nicht bewusst kritisch zu betrachten ist, aber durch den Druck und die gegebenen Rahmenbedingungen die Erwartungshaltungen nicht erfüllt werden können. Demzufolge kann die Integration nicht gelingen, die Tragfähigkeit der Schulen ist geschwächt, die Handlungsfähigkeit wird eingeschränkt, die Belastung wird erhöht (auch wenn die Belastung in der Schule_22 vor allem die Kleinklassenlehrpersonen tragen müssen) und die Arbeitszufriedenheit sinkt.

Darstellung und Interpretation der Hypothese 2

Es wird nun der Analyse der Hypothese 2 im Extremgruppenvergleich B nachgegangen. Die Teamdynamik anhand der Subcodes "Situationsteam", "Diffusionsteam" und "Expertenteam" (vgl. Widmer-Wolf, 2016) und die Interventionsansätze (vgl. Barth und Filippini, 2016) geben Aufschluss über die Hypothese 2.

Im Anschluss wird die *Hypothese 2* nochmals erläutert und die Code-Matrix des Extremgruppenvergleichs B2 aufgezeigt.

Hypothese 2:

Agiert ein Team im situativen Bereich der Zusammenarbeit (flexibles Rollenverständnis) und die Belastung ist tief, werden pädagogische Handlungen mit verschiedenen Interventionsansätzen ausprobiert.

Folgend ist die Innovation des Teams grösser und es wird eher eine integrative Lösung begünstigt.

Folgende Code-Matrix soll die Interpretationen über die Aussagen unterstützen:

Codesystem	Schule_22	Schule_13
Schule		
Zusammenarbeit Schulteam		
Situationsteam		
Diffusionsteam		
Expertenteam		
Schüler_innen		
Päd. Handlungen (Massnahmen & Interventionen)		
individuumszentriert		
interaktionistisch		
systemisch		

Abb. 20: Code-Matrix des Extremgruppenvergleich B2

Am auffälligsten zeigt sich die Aussagendichte im Bereich der pädagogischen Handlung unter dem Subcode "systemisch". Beide Schulen äussern häufig Aussagen über den systemischen Interventionsansatz. Die Schule_22 zeigt dabei eine grössere Dichte als die Schule_13. Die Schule_13 weist dafür mehr Aussagen über interaktionistische Handlungen auf.

Über die Zusammenarbeit im Schulteam nach Widmer-Wolf (2016) sind bei keinem der beiden Schulen prägnant viele Äusserungen zu vermerken. Beide Teams äussern sich als Expertenteam. Wobei die Schule_22 eine Äusserung verhängt, welche dem Situationsteam zuzuordnen ist. Folgende Aussage wurde dem Code "Situationsteam" zugeordnet:

"Ja. Oder man findet jemanden, der vielleicht doch noch etwas erreicht bei diesen Eltern, obwohl es bis jetzt nicht möglich gewesen ist. Das hat es auch schon gegeben, dass es dann plötzlich Zuhause ein wenig eingehängt hat" (exSL 22, 56).

Unter Berücksichtigung der Interviewsituation zeigt sich allerdings, dass das Team nicht im situativen Bereich, sondern im Bereich der Expertinnen und Experten arbeitet (vgl. Widmer-Wolf, 2016). Vor allem die Ausbildungen der Teilnehmenden des Gruppeninterviews lassen darauf schliessen. Nebst zwei SL sind auch zwei ausgebildete SHP (eine davon als KLP in einer EK) und ein SSA anwesend. Alle Akteure weisen sich als Spezialistinnen und Spezialisten während dem Interview aus und agieren auch dementsprechend. Aus diesem Grund wird das Team als "Expertenteam" definiert.

Da wenige Aussagen über die Teamstrukturen codiert werden konnten, wird nachfolgend vor allem auf die Aussagen zur pädagogischen Handlung eingegangen.

Interessant ist die Verteilung der Äusserungen. Obwohl die Schule_13 einen höheren persönlichen Belastungswert und auch einen höheren Kevin-Index aufweist (siehe Tabelle S. 10), zeigt sie sich flexibler bei der Varianz von pädagogischen Handlungen. Die Schule_13 beschreibt sowohl systemische Interventionen und Massnahmen, interagiert aber auch interaktionistisch. Was weiter erstaunt: Die wenigsten Handlungen sind individualistisch. Wenn also nur die Aussagendichte und deren Verteilung bei den Codes "Pädagogische Handlungen (Massnahmen & Interventionen)" bewertet wird, kann die Hypothese 2 nicht bestätigt werden. Es gilt deshalb, die Äusserungen genauer zu studieren und zwischen den Zeilen zu lesen. Alle Aussagen der Schule_13 und der Schule_22 zu den, in der Matrix aufgeführten Codes sind im Anhang III ab der Seite 226 gegenübergestellt.

Folgende Aussagen werden für die Erklärung des konträren Abbildes der Schule_13 in der Code-Matrix als Interpretationsstütze beigezogen und mit den entsprechenden Handlungsansätzen deklariert:

	Äusserungen zu den Handlungsansätzen
individuumszentriert	<p>“Wir mussten ihm jetzt auch den Garderobenplatz rausnehmen” (KLP 13, 47).</p>
Interaktionistisch	<p>“Wir sind auch fest dran, dass die Schüler wissen, dass man sich bei den Fachlehrern gleich anständig benimmt ...” (SHP 13, 19).</p> <p>“Aber er hat/wir mussten ihm jetzt eine Grenze machen zur Nachbarin. Wir mussten auch überlegen, er ist zuerst alleine gesessen, jetzt wollten wir ihm eine Chance geben, dass jemand neben ihm sitzt. Wir haben vor den Ferien geschaut, wer wäre einverstanden. Und jetzt haben wir eine Grenze gezogen und er überschreitet diese Grenze ständig, oder. Die ganze Zeit jetzt. Jetzt müssen wir dort schauen ob er wieder alleine sitzt” (KLP 13, 47).</p> <p>“Ich habe ihn reingenommen und habe gesagt, was ist denn da passiert, oder. Beide Kinder reingenommen. Und er hat gesagt: “Er hat mir einmal auf dem Schulweg.” Da habe ich gesagt: “So stopp!” (KLP 13, 68)</p>
systemisch	<p>“... Wir haben bis anhin eigentlich nicht so viele Kinder gehabt, die, ähm, eben besondere Massnahmen bedingt haben und durch das auch immer nur wenn Bedarf gewesen ist konnten wir so unterstützende Lektionen anfordern” (SL 13, 4).</p> <p>“...Dass die Eltern einfach auch mitverantwortlich sind und nicht alles, was jetzt einfach noch nicht gelaufen ist bis zum Kindergarten oder der Schule nochmals in andere Hände gegeben wird ...” (KLP 13, 21).</p> <p>“... Und bei uns gibt es ja auch so eine Austauschrunde jeweils wo wir dann auch ein bisschen diese Probleme ..äh, ..fälle oder wie man dem auch sagen möchte, einfach Brennpunkte, auch äh thematisieren. Und wir schauen auch bei der Zuteilung von den Ressourcenmittel, äh, alle Semester machen wir das. Schauen wir wo gibt es einen neuen Bedarf, ...” (SL 13, 27).</p> <p>“Aber wir wissen, dass wir im Notfall auch ihn (SL) noch mitnehmen können, gerade eben bei resistenten Eltern vor allem” (SHP 13, 30).</p>

Tab. 16: Aussagen über Handlungsansätze Schule_13

Die Aussagen zeigen einen kommunikativen Umgang mit Problemen und Belastungen. Das Team könnte also als kooperativ und vernetzt interpretiert werden. Fachlehrpersonen werden bei Disziplinarproblemen unterstützt, Ressourcen werden je nach Bedarf neu verteilt und die Massnahmen für verhaltensauffällige SuS wird vom Kollektiv unterstützt. Warum zeigt sich die Schule_13 also so belastet?

Zwischen den Zeilen drängen sich nachfolgend beschriebene Haltungen in den Vordergrund:

Der Schulleiter betont, dass die Schule bis anhin noch nicht so viele SuS, welche besondere Massnahmen beanspruchen, unterrichten musste (vgl. SL 13, 4). Dies deutet darauf hin, dass sich das Team der Schule_13 bis vor Kurzem noch recht homogene Klassen unterrichten konnte. Ausserdem zeigen die pädagogischen Handlungen auf, dass sie zwar kommunikativer Natur sind, aber nicht die Kooperation und die Tragfähigkeit der Schule stärken. Die Handlungen sind von stigmatisierenden, sanktionierenden und vorwurfsvollen Haltungen geprägt, sowohl im individualistischen, wie auch im interaktionistischen und systemischen Bereich. Diese Aktionen und Reaktionen deuten darauf hin, dass die Handlungen nicht wirkungsvoll sind. Sie tragen nicht zur Konfliktlösung bei (vgl. Weisser, 1999).

Die Eltern übernehmen keine Verantwortung und die SuS mit besonderen Massnahmen halten sich nicht an Regeln. Das Team vernetzt sich untereinander zwar, aber nur um die Regeln und Sanktionen zu verdeutlichen. Das multiprofessionelle Team der Schule_13 arbeitet schwer daran, die Umwelt verändern zu wollen, anstelle durch Teambildung und Kooperationsweiterbildungen sich selbst zu verändern und weiterzuentwickeln. Es wird erwartet, dass es geht, obwohl immer wieder gezeigt wird, dass es nicht geht (vgl. Weisser, 1999).

Ausserdem wird die "klassische" Hierarchie in der Schule_13 vertreten. Der Schulleiter möchte, dass das Team, die Probleme mit den SuS möglichst selbstständig löst. "Im Notfall" darf der SL um Hilfe gebeten werden (vgl. SHP 13, 30). Dabei verhält sich der SL gegenüber dem Team, wie das Team gegenüber verhaltensauffälligen SuS: Es werden keine Strategien, keine langfristigen, integrativen Pläne, keine zusammen erarbeiteten Ziele diskutiert und erlernt.

Auch die erwähnte Austauschrunde scheint nicht als wichtige Ressource von der SL vertreten zu werden. Der Aussagnausschnitt *".. Und bei uns gibt es ja auch so eine Austauschrunde jeweils wo wir dann auch ein bisschen diese Probleme .. thematisieren"* (SL 13, 27) lässt die Interpretation zu, dass diese Austauschrunden nun mal so gemacht werden müssen, aber nicht wirklich vertreten werden können. Dementsprechend wird die Fallbearbeitung mit wenig Bereitschaft für den Austausch auch nicht zu befriedigenden Lösungsfindungen führen.

Im Kontrast dazu zeigt sich die Schule_22, welche nach dem Kevin-Index einen eher tiefen Belastungswert aufweist. Ihre Aussagen zeigen einen reflektierten kooperativen Umgang im Team auf. Folgende Aussagen können als Grundlage für die Analyse von Schule_22 dienen:

Äusserungen zu den Handlungsansätzen	
individuumszentriert	<p>“Wo wir verschiedene Sachen, also verschiedene Massnahmen treffen könnten, dass man mit irgendwelchen Systemen, mit “Lachi-Gsichtli”, mit Beloh- / also Belohnung in dem Sinne, das gutes Verhalten belohnt wird, dass man das einfach wirklich immer wieder machen muss, dass es so, wie nicht hinhält. Das es wieder frisch losgeht” (SHP 22, 36).</p>
Interaktion- istisch	<p>“Aber auch auf der anderen Seite, wie kann man die Eltern, da wo es sie braucht mehr einbeziehen” (SSA 22, 151).</p>
systemisch	<p>“Ich denke, einer der wichtigsten Punkte ist, dass man möglichst vernetzt arbeitet. Also man ist als Lehrperson eigentlich praktisch nicht alleine verantwortlich für die Fälle, sondern man hat ein Netz, Schulsozialarbeit, Logopädie und so weiter, Sozialdienst...” (exSL 22, 27).</p> <p>“Wir haben so ein Konzept, ...”hinschauen und handeln“. Und das hilft für das Vernetzen” (exSL 22, 29)</p> <p>“Es ist so ein Handout für Lehrpersonen, um immer wieder zu schauen, auf welcher Stufe sind wir jetzt ...” (exSL 22, 31).</p> <p>“Und natürlich auch die Zusammenarbeit im Team, die Zusammenarbeit aber auch mit den Eltern, also die Information an die Eltern, ist sicher wichtig aber es ist wie es schon gesagt wurde, es ist nicht immer die nötige Resonanz, die dann zurückkommt, die es vielleicht bräuchte, damit man eine Verbesserung hinkriegen kann” (LP 22, 38).</p> <p>“In der Schule ist es eigentlich gedacht, als Frühprävention für Schüler, bei denen man das Gefühl hat, jetzt reicht es dann, bei denen man sehr aktiv auf Unterrichtsstörungen hört ...” (exSL 22, 81).</p> <p>“Es ist so ein Handout für Lehrpersonen, um immer wieder zu schauen, auf welcher Stufe sind wir jetzt ...” (exSL 22, 31).</p> <p>“... Und dann ist auch oft / das haben wir vorher auch angesprochen, oft sind es die Eltern, die man betreuen müsste und coachen und begleiten in der ersten Phase...” (SL 22, 152).</p>

Tab. 17: Aussagen über Handlungsansätze Schule_22

Bei den oben aufgelisteten Aussagen fällt auf, dass die Schule_22 im Gegensatz zur Schule_13 Strategien vermittelt, den eigenen Umgang mit Störungen, Eltern etc. reflektiert und Massnahmen, im Sinne von Unterstützungen und positiven Verstärkungen anpasst. Auch hier könnte erneut argumentiert werden, dass sich das Team der Schule_22 weniger belastet fühlt, weil es ein geringer Aufwand ist verhaltensauffällige SuS in die lokale KK zu separieren oder kurzzeitig ins Timeout zu exkludieren. Allerdings würde diese Interpretation nicht der Entwicklung der Schule_22 gerecht werden.

Nachfolgende Aussagen zeigen auf, dass sich die Schule_22 im kooperativen Bereich bereits weiterentwickelt hat:

“Also geschichtlich kann man einfach sagen, bevor man die Schulsozialarbeit gehabt hat, und die geleitete Schule, haben wir immer wieder die Polizei auf dem Pausenplatz gehabt...” (exSL 22,33).

“... da ist es ziemlich «strub» zu und hergegangen ...” (SHP 22, 34).

“... Da ist, glaube ich, positives Verhalten, Belohnen und so weiter, das haben wir dann auch im Ganzen gemacht nach diesen “struben” Zeiten, haben wir einmal eine Zeit lang so Vollversammlungen gemacht...” (exSL 22, 44).

Es gibt verschiedenste niederschwellige Angebot (Insel; kurze, begleitete Time-outs; "Just Community"; etc.), welche die Integration gewährleisten und die Tragfähigkeit der Schule stärken könnten. Aber hier kommen die Kleinklassen der Innovation und Weiterentwicklung der Schule_22 schlussendlich doch in die Quere. Es wird eine Mehrheit eines Denkkollektivs legitimiert, welches die Homogenisierung der Klassen anstrebt (vgl. Graf, 2003 und Böhnisch, 1999). Solange das "Angebot" Kleinklasse besteht, werden die "störenden" SuS schneller ausgesondert, als beispielsweise präventiv bei der Insel angemeldet. Weil letzteres mit mehr Aufwand für die KLP verbunden scheint.

Fazit Hypothese 2 im Extremgruppenvergleich B

Die Hypothese 1 wird durch die Analyse der Aussagen der Hypothese 2 bestätigt.

Die Schule_13 erfährt sich nicht als wirkungsvoll, weil sie die Veränderung von der Umwelt erwartet, anstelle sich selbst zu hinterfragen. Sie versuchen Routineunterbrechungen zu vermeiden und sondern deshalb die SuS mit VM-Stunden lektionsweise aus (vgl. Weisser, 1999). Die Handlungsfähigkeit bleibt eingeschränkt. Denn die Fähigkeit-Erwartungs-Diskrepanz befindet sich nicht nur zwischen LP und SuS, sondern auch zwischen SL und dem Team. Die Integration kann so nicht gewährleistet werden und die Belastung wird deshalb als hoch gewertet. Andere Optionen, wie das System sich auf den besonderen Förderbedarf herausfordernder SuS einstellen könnte, werden nicht entwickelt. Das multiprofessionelle Team agiert nicht als unterstützendes Netzwerk für Lehrpersonen, aber auch nicht als Auffangnetz für SuS mit einer Behinderung.

Die Schule_22 wurde als Expertenteam bewertet, obwohl das Team verschiedenen Handlungsansätze für die Konfliktlösung verfolgt. Allerdings wird der Zuwachs an Kooperationsfähigkeit und an Integrationskraft der Schule ein Stück weit durch das Vorhandensein von Kleinklassen sabotiert. Integrative Lösungsfindungen werden durch dieses Exklusionsangebot bereits im Ansatz gebrochen.

Die Hypothese 2 “agiert ein Team überwiegend im situativen Bereich der Zusammenarbeit, werden pädagogische Handlungen mit verschiedenen Interventionsansätzen angewendet. Die Innovation des Teams ist deshalb positiver gewichtet, die Belastung kleiner und es wird eher eine integrative Lösung gefördert” kann nur bedingt bestätigt werden, da die diskrepanten Rahmenbedingungen keine klare Auswertung ermöglichen.

5.2.3 Analyse der Unterthese b)

Im folgenden Kapitel wird die Unterthese b) der Masterthese 2 erforscht. Die beiden Thesen sind nachfolgend noch einmal ersichtlich:

Masterthese 2:**Wie wirkt sich die Belastung auf die Zusammenarbeit und die Integration aus?**

b) Wie beeinflusst die Belastbarkeit die Integration? Steht die Selbsteinschätzung der Belastung in unmittelbarem Zusammenhang mit dem Gelingen der Integration von SuS mit Verhaltensauffälligkeiten?

Die Unterthese b) befasst sich mit dem individuellen sowie dem gesamtschulischen Belastungsempfinden. Nach Sandmeier et al. (2017, S. 76) kann die Belastung auch als positive Beanspruchung verstanden werden. Für die Erforschung der Unterthese b) wird der Begriff "Belastung" nur mit negativen Aspekten assoziiert. Die Belastung wird nach Sandmeier (2017) als körperliche, geistige und soziale Anforderungen an das multiprofessionelle Team verstanden (vgl. Sandmeier et al., 2017, S. 76).

Da die Unterthese b) in direktem Zusammenhang mit der Unterthese a) steht, wurde in den Auswertungen des Kapitels 5.2 schon viele Daten, Aussagen und Interpretationen zur Belastungssituation in den multiprofessionellen Teams aufgedeckt und erarbeitet. Dabei wurden die Schule_13 und die Schule_52 bereits in den vorhergehenden Kapiteln vorgestellt.

Für die Unterthese b) sind die beiden Schulen erneut relevant, da beide Schulen bei den quantitativen Daten einen mittleren bis hohen Belastungsindex aufweisen (siehe Kapitel 5.2.1 Tabelle 10). Es lässt sich deshalb nicht verhindern, dass manche Aspekte und Interpretationen wiederholt werden.

Hypothesen zur Interpretation der Unterthese b)

Um die Auswertung der qualitativen Forschung zu strukturieren, werden zwei Hypothesen aufgestellt, welche bei der Analyse der Schulen überprüft werden.

Hypothese 1:

Je höher die Arbeitsbelastung der Individuen an einer Schule wahrgenommen wird, desto tiefer ist die Integrationskraft der Schule.

Hypothese 2:

*Die persönliche Belastbarkeit der Mitglieder*innen hat im Kollektiv keinen Einfluss mehr auf die Integrationskraft einer Schule. Vielmehr sind die Team-Dynamik und das Klima wichtig, um eine Integration gewährleisten zu können.*

Darstellung und Interpretation der Hypothese 1

Durch die schon durchgeführten Auswertungen und Erörterungen in den vorangegangenen Kapiteln soll hier direkt im Anschluss an die Hypothesen die Darstellung und Interpretation der Hypothese 1 erfolgen.

Die Hypothese 1 kann anhand der quantitativen Daten der Schlusspräsentation von Barth, Kunz & Luder (2018) analysiert werden. Es wird die Belastungssituation aller erhobenen Schuleinheiten tabellarisch dargestellt. Die Tabelle zeigt, welche Werte unter welchem Aspekt eine Korrelation, also eine Abhängigkeit aufweisen. Das Kürzel "n.s." bedeutet "nicht signifikant". Werte, welche mit einem oder zwei Sternen gekennzeichnet sind, sind signifikant.

Individuell	Kooperationsmodus: Austausch	Kooperationsmodus: Arbeitsteilung	Kooperationsmodus: Ko-Konstruktion	Kooperationsmodus: Entwicklung	Einstellungen zu Inklusion	VM Quote	Klassenführung	Umgang mit störendem Verhalten
Klima	.310**	.341**	.220**	.369**	n.s.	.366**	.156*	n.s.
Allgemeine Belastung (CBI)	-.163*	-.195**	n.s.	-.154*	-.249**	n.s.	-.196*	-.177*
Arbeitsüberforderung	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.	-.238**	n.s.	-.281**	-.229**
Arbeitsunzufriedenheit	-.224**	-.189**	n.s.	-.170*	-.293**	-.143*	-.326**	-.223**
Belastung Unterricht	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.	-.300**	n.s.	-.270**	-.254**

*. Die Korrelation ist auf dem Niveau von 0,05 (2-seitig) signifikant.
 **. Die Korrelation ist auf dem Niveau von 0,01 (2-seitig) signifikant.

Abb. 21: individuelle Ebene

Die obige Tabelle zeigt die Abhängigkeiten der Faktoren auf **individueller Ebene** an. Es wird ein Zusammenhang zwischen allgemeiner Belastung und der Einstellung zur Inklusion ersichtlich. Mit dem Wert von -.249 ist dies eine mittelstarke Korrelation und signifikant. Je belasteter sich ein Individuum empfindet, desto negativer ist die Einstellung gegenüber der Integration. Der Wert der Arbeitsüberforderung und Arbeitsunzufriedenheit ist auf Individualebene ebenfalls signifikant zur Einstellung der Inklusion.

Schulebene	Kooperationsmodus: Austausch	Kooperationsmodus: Arbeitsteilung	Kooperationsmodus: Ko-Konstruktion	Kooperationsmodus: Entwicklung	Einstellungen zu Inklusion	VM Quote	Klassenführung	Umgang mit störendem Verhalten
Klima	n.s.	.618*	n.s.	.751**	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.
Allgemeine Belastung (CBI)	-.674*	-.742**	n.s.	-.599*	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.
Arbeitsüberforderung	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.
Arbeitsunzufriedenheit	-.637*	-.666*	n.s.	-.670*	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.

Abb. 22: Schulebene

Auf der Schulebene zeichnen sich andere Korrelationen ab. Spannend ist, dass der Belastungswert keinen signifikanten Einfluss mehr auf die Integrationskraft einer Schule hat. Auf Schulebene verflüchtigen sich die mittelstarken Werte zwischen der Belastung und Inklusion in einen nicht signifikanten Wert. Der Bereich der Kooperation bleibt im Schulvergleich signifikant, die Ebene Austausch und Arbeitsteilung scheinen entlastend auf die Belastung zu wirken und müssen für die Beantwortung der Masterthese 2 berücksichtigt werden (siehe Kapitel 7).

Fazit Hypothese 1

Die Hypothese 1 kann anhand der quantitativen Daten widerlegt werden. Zwar ist ein belastetes Individuum tendenziell negativ gegenüber der Integration eingestellt, dennoch konnte bezüglich der Belastung des Gesamtteams zur Integration keine direkte Abhängigkeit berechnet werden. Durch die Kooperationsmerkmale, welche in den vorgängigen Kapiteln erörtert wurden, kann die individuelle Belastung mithilfe der Tragfähigkeit des Teams reduziert werden und die Integration somit durch die kooperative Unterstützung des Gesamtteams dennoch gewährleistet und getragen werden.

Darstellung und Interpretation der Hypothese 2

Durch die Widerlegung der Hypothese 1 soll nun für die Hypothese 2 allein die Belastung der gesamten Schule einbezogen werden. Dafür werden drei ausgewählte Schulen genauer dargestellt und analysiert.

Auswahl der Schulen für die Interpretation der Hypothese 2

Zur Analyse der Hypothese 2 werden drei ausgewählte Schulen in den Fokus gerückt, welche sich im quantitativen Teil der Forschung als belastet eingeschätzt haben. Die Integrationskraft ist dabei unmittelbar von der Belastung abhängig. Dies wurde aufgrund der Theorie von Greminger et al. (2005) im Kapitel 2.5 und Barth und Filippini (2016) im Kapitel 2.3 bereits in Zusammenhang gebracht. Zwei der drei in der untenstehenden Tabelle vorgestellten Schulen wurden für den Extremgruppenvergleich bereits vorgestellt und analysiert. Nachfolgend werden die Schulen mit wichtigen Merkmalen zur Belastungssituation, sowie den Verweisen zu den bereits beschriebenen Teilen der Arbeit aufgelistet.

Schul-ID	
Schule _52	Das Schulklima ist in dieser Schule leicht signifikant schlechter als der Durchschnitt der Stichprobe. Das multiprofessionelle Team agiert stark als Expertenteam. Beim gewählten Fallbeispiel kam es nach drei Jahren integrierter Schulung zum Ausschluss in ein Sonderschulheim (siehe Kapitel 5.2.2).
Schule _33	In dieser Schule findet mit dem gewählten Fallbeispiel eine Eskalation statt. Das Team spricht nur ungern über diesen Fall, bei dem es zu einer Exklusion in eine andere Regelschule gekommen ist. Die fachliche Beratung wird aufgrund der hierarchischen Nähe der SHP zur SL eher schuleextern gesucht (z. B. durch Beratungsstellen). Die VM werden kritisch betrachtet, weil man einen Kampf innerhalb des Teams zur Verteilung der VM fürchtet. Der Problemdruck wird als hoch eingeschätzt.
Schule _13	Das Schulklima ist in dieser Schule eher schlecht. Der Auftrag der Schule wird so aufgefasst, dass alles wie eh und je ablaufen sollte. Die Inklusion des gewählten Fallbeispiels gelingt bis anhin, es werden jedoch stark isolierende Massnahmen gewählt (siehe Kapitel 5.2.2).

Tab. 18: Belastungssituationen in Schule_13, _33 und _52

Nachfolgend werden vor allem negative Aspekte der Arbeitsbelastung in den Fokus gerückt und untersucht, ob und wie die persönliche und die schulische Belastungssituation einen Einfluss auf die Integrationskraft einer Schule ausüben. Es werden gesamthaft die quantitativen Daten untersucht und differenziert für die drei Schulen die qualitativen Daten bezüglich der Arbeitsbelastung und der Einstellung zur Integration angeschaut.

Analyse der Schulen für die Interpretation der Hypothesen

Nachfolgend werden die drei Schulen anhand der qualitativen und quantitativen Datenlage untersucht. Dabei spielt die Haltung gegenüber der Integration eine wichtige Rolle sowie die quantitativen Daten bezüglich der Belastung. Es wird deshalb zuerst eine Code-Matrix gezeigt, welche die Aussagenhäufigkeiten gegenüber der Integration im Bereich "deskriptiv-neutral", "Integration affirmativ" und "Integration kritisch – problematisch" anzeigt. Im Anschluss werden bedeutungsvolle Aussagebeispiele der einzelnen Schulen aus den Transkripten zitiert und interpretiert.

Folgende Grafik zeigt die Aussagedichte über die Äusserungen zur Integration der drei belasteten Schulen:

Abb. 23: Aussagen zur Integration in den Schulen _52, _33 und _13

Im Überblick ist klar erkennbar, dass die Einstellung zur Integration in diesen Schulen durch das Band sehr kritisch ausfällt, weil viele Aussagen in den Transkripten mit "Integration kritisch - problematisierend" codiert wurden. Die Schule_33 weist zudem im Vergleich auffallend viele deskriptive Äusserungen auf. Die genaue Analyse der Aussagen wird zeigen, ob es Unterschiede bezüglich Äusserungen der Integration zwischen den Schulen gibt.

Um die Interpretationen der Code-Matrix stützen zu können werden folgend von den drei Schulen Aussagen zur Integration und den pädagogischen Massnahmen gesammelt. Die Aussagen wurden nach Andeutungen auf Belastung und Hinweise auf die Integrationseinstellung ausgewählt.

Es werden zuerst die Aussagen der Schule_52 vorgestellt und analysiert. Danach wird auf die Schule_33 eingegangen und zum Schluss werden Analysen und Interpretationen über die Schule_13 verfasst.

Schule_52

Folgende Aussage zeigt die wahrgenommene Belastung in der Schule_52 auf:

*“Das ist sicher eine **besondere Belastung** geworden. Was dazu kommt in letzter Zeit, sie haben aufgebaut. Sie haben die Gruppen erweitert. Früher waren es nicht zwanzig, früher waren es vielleicht zehn oder so. Aber jetzt sind es all mehr. Wir müssen es einfach angehen. Es ist eine **grosse Belastung**. Das Schlimme an dem Ganzen ist, dass der Kanton viel, also vielleicht sieht er es ja schon auch, also wir hatten ja viele Gespräche in den letzten zwei drei Jahren gehabt, dass wir für das auch irgendwas Zusätzliches brauchen. Also die Schulleitung auch, plus für die Lehrer auch ganz fest. Aber man hat ja kein Geld” (SL, 52, 45).*

Das Wort Belastung wird hier zweimal explizit vom Schulleiter benutzt. Greminger, Tarnutzer und Venetz (2005) haben beschrieben, dass das Belastungserleben in integrierten Schulformen tendenziell zunimmt. Durch erweiterte Formen der Zusammenarbeit und gute Beratung kann es jedoch wieder ausgeglichen werden (siehe Kapitel 2.4.4). Die SL spricht hier über die zunehmende Anzahl verhaltensauffälliger SuS und Greminger et al. (2005) beschreiben einen Lösungsansatz, die gute Zusammenarbeit und Beratung, welche aufgrund von Sparmassnahmen jedoch nicht zur Verfügung stehen. Schlussfolgerung von dieser Aussage ist, dass die Integrationsbereitschaft des Schulleiters sinken könnte.

Es äusserten sich auch andere Interviewteilnehmer*innen kritisch über die Integration:

“Ich liebäugle immer mit Einrichtung einer Timeout Klasse” (SHP, 52, 41).

Dies ist die Aussage von einer SHP, welche grundsätzlich einen Beitrag zur Erweiterung der Konfliktlösekapazität leisten könnte, indem sie die Integrations- und Qualifikationsfunktion ausbalanciert (vgl. Barth, 2013, S. 41 – 43). Die Entlastungsfunktion einer vorübergehenden Exklusion weist auf eine hohe Belastung hin und zeigt ebenfalls auf, dass diese Akteurin / dieser Akteur belastet ist.

“Und man muss auch sagen es ist eine 23er Klasse. Also 23 ist ja dann viel und es ist ja dann nicht das einzige Kind, das noch ein Bedürfnis hat” (KLP, 52, 82).

Eine weitere Person im multiprofessionellen Team äussert sich kritisch. Diese Aussage der KLP lässt auf eine Überlastung schliessen. Eine Untersuchung bezüglich Belastungen von Lehrpersonen von Sandmeier et al. (2017) hat in einer längeren Untersuchung einen Trend von 2006 bis 2014 aufgestellt und festgestellt, dass es als gesichert gelten kann, dass zum Beispiel Zeitdruck mit Reformen, unterschiedlichen Leistungsvoraussetzungen der SuS und allgemein der **Heterogenität einer Klasse** eben auch Disziplinarprobleme eher zu einer Belastungssituation von Lehrpersonen führen (Sandmeier, A. et al., 2017, S. 76).

Als positiv wird die Arbeit mit der SSA bemerkt:

“Also ich denke, das ist für uns Lehrkräfte jetzt sehr niederschwellig und ein gutes Angebot und auch für die Kinder ein gutes Angebot” (KLP, 52, 36).

Die Arbeit mit der SSA ist ein Beratungsangebot, was der Belastungssituation des Teams entgegenwirken könnte und laut der Aussage auch gerne genutzt wird.

Nun wird der Fokus auf das geschilderte Fallbeispiel dieses Teams gelenkt. Wie ist das Team mit der Situation umgegangen? Gibt es Indizien, dass die Belastung des Teams zur Exklusion des S geführt haben?

Folgende Aussagen werden zur Interpretation herbeigezogen und die pädagogischen Handlungsansätze nach Barth und Filippini (2016) deklariert:

*“Und bis wir dieses Kind ausgeschult haben, dass man sagt, okay, jetzt schauen wir, dass du noch ein Jahr zu Hause bleibst und du gehst noch in die Kindergruppe und da noch hin. Bis wir das haben, müssen wir den Antrag wieder an den Kanton stellen mit einem SPD-Bericht dazu. Das heisst wir müssen es zuerst anmelden beim SPD-Bericht. Es muss zuerst den SPD-Bericht schreiben, dann muss man es anmelden. Es ist halt einfach diese Langatmigkeit. Bei vielen Schulen schon” (SL, 52, 59, **Pädagogische Handlung – systemisch**).*

*“Da haben wir erstmal mit der Stiftung „Netz“ zusammengearbeitet. Das ist ja eigentlich das niederschwellige im Kindergarten. Die Stiftung „Netz“ verbindet sich mit den Eltern. Das ist eine Frühförderstelle, die wirklich für die Eltern da ist. Also die dürfen dann, eigentlich, auch nicht uns informieren. Die sind dann wirklich auf Seiten der Eltern - Anwalt der Eltern - Anwalt der Familie und beraten. Aber wir hatten eben trotzdem das Problem im Kindergarten. Wir haben es eigentlich ein Jahr ausgesessen, ja. Weil auch die ... / Da kam eben die Abklärung. Die nahm lange Zeit in Anspruch. Und dann haben wir ... / Die Eltern haben wir ... Das ist ja dann auch immer noch der Faktor ... Bis die Eltern bereit sind, das ins Auge zu fassen „Oh ja, unser Kind hat ein Problem“. Das haben wir ja auch sehr stark im Kindergarten. Und so geht das. Das braucht ein Jahr” (SHP, 52, 75, **pädagogische Handlung – systemisch**).*

*“Da ist das Vertrauen Lehrperson - Eltern gefragt. Da muss eine Vertrauensbildung stattgefunden haben. Weil sonst kann man die Eltern für so einen schwierigen Weg nicht gewinnen. Meiner Meinung nach” (SHP, 52, 93, **pädagogische Handlung – systemisch**).*

*“Weil er dann eigentlich immer Assistenz hatte, das habe ich als Lehrperson gemerkt, ist es eben schwieriger eine Beziehung aufzubauen. Weil dann ist ja immer jemand anderes da. Aber eigentlich müsste ich ja auch mit ihm arbeiten können. Das weiss ich noch, das hat mich mega gestresst” (KLP; 52, 94, **pädagogische Handlung – interaktionistisch**).*

*“Und 80 % von meiner Aufmerksamkeit ist bei diesem Kind und die restlichen 20 bei den anderen 22. Und das stimmt dann schon irgendwie nicht mehr. Und aus diesem Grund hat man ja dann auch eine andere Lösung gesucht” (KLP, 52, 96). **Pädagogische Handlung – systemisch***

*“Aber grundsätzlich brauchen diese Kinder wirklich auch sehr viel Betreuung und Extra-Betreuung. Und es klingt nach viel und es kostet auch sicherlich viel, aber es ist nicht zu viel” (KLP, 52, 98, **Pädagogische Handlung – interaktionistisch**).*

Bei der Sichtung der Codes zu den pädagogischen Handlungen der Schule 52 fällt die grosse Dichte an systemischen Handlungen auf, die jedoch häufig auf eine Ohnmacht bezüglich der Dauer von Lösungen hinweisen, (*“(…) es ist halt einfach diese Langatmigkeit“ (SL, 52, 59)*). Die KLP wählt interaktionistische Lösungen, welche aus einer Belastung herauskommen. In den gesammelten Äusserungen lassen sich viele Faktoren für Belastung finden die in folgender Beschreibung von Luder et al. vorkommen: Nicht nur **SuS mit Verhaltensauffälligkeit** beeinflusst die Belastung von

Lehrpersonen besonders, sondern auch andere Gründe, wie zum Beispiel unbefriedigende Arbeitsbedingungen, ein negatives Klassenklima, emotionale und zeitliche Belastung, **ein Gefühl der Hilflosigkeit** und eine **unbefriedigende Zusammenarbeit mit den Eltern** (vgl. Luder, Pfister & Kunz, 2017). Die KLP wirkt überfordert und sieht ihre Arbeit nicht vordergründig in der Problemlösung von verhaltensauffälligen SuS. Diese unterschiedlichen Perspektiven und Ansichten lassen darauf schliessen, dass der systemtheoretische Ansatz allenfalls zur Exklusion geführt hat, weil immer auch Akteure*innen des multiprofessionellen Teams Teil des Systems sind, (Barth & Filippini, 2016) und wenn diese belastet sind, braucht es eine Massnahme, welche allenfalls in der Exklusion mündet. Als weiterer Faktor für die Belastung und Auswirkung auf die Integration lässt sich der Zeitdruck herauskristallisieren. Das multiprofessionelle Team sucht die Entlastung durch die Herstellung einer Diagnose, welche dann wiederum eine Rechtfertigung für die Exklusion schafft. In der "Abklärungszeit" zeigt sich das multiprofessionelle Team als sehr belastet.

Schule_33

Nachfolgend werden Aussagen der Schule_33 analysiert und interpretiert. Zuerst wird dabei die Gründe der Belastung erörtert. Anschliessend werden Aussagebeispiele über die pädagogischen Handlungsansätze dargestellt und interpretiert. Zum Schluss werden anhand von Aussagen prägnante Themen im Team der Schule_33 aufgezeigt.

"Also mir fallen zwei Sachen ein. Das eine ist so die Konstellation in den Klassen, wo ich finde wir haben auch schon Jahrgänge gehabt, wo wir gemerkt haben das hat sich gehäuft mit sozial-beeinträchtigten Kindern" (SSA; 33, 17).

Die SSA spricht hier die Belastung durch eine Häufung von verhaltensauffälligen SuS an, was sich auch in einer Aussage der SHP widerspiegelt:

"Also so, dass die wirklich auch dranbleiben, weiss halt auch nicht, wenn man alleine ist, finde ich ist es auch sehr anspruchsvoll mit so über 20 Kindern, wie wenn man zu zweit ist und ich als SHP habe natürlich schon das Glück dass wir meistens zu zweit sind integrativ" (SHP, 33, 48).

Sie betont einen ähnlichen Aspekt der Belastung, dass die Klassengrösse ein nicht zu unterschätzender Faktor für die Belastung darstellt und einen Einfluss hat. Dies wird auch im Kapitel 2.5.1 (vgl. Greminger et al., 2005) unter "struktureller Determinant" betont.

"Also ich finde es grundsätzlich falsch, wenn man in dem Bereich geht Ressourcen, so einfach grundsätzlich limitieren. Oder auch so ein, ein Grundpensum gibt an verstärkten Massnahmen und die Schule muss dann entscheiden wie viel bekommt die Logopädie, wie viel bekommt die Heilpädagogin" (SL, 33, 112).

Hier wird eine latente Spannung innerhalb des Teams ersichtlich. Für Arbeitnehmer ist dies eine belastende Situation, wenn Pensen an die Sympathie des Schulleiters geknüpft sind, und in dieser Schule hat das tatsächlich auch zu einer Kündigung geführt. In den Aussagen zur Integration lassen sich keine signifikanten Belastungsaussagen finden.

Es werden nachfolgend exemplarisch Aussagen bezüglich der pädagogischen Massnahmen in den Fallbeispielen aufgelistet. Die Pädagogischen Handlungen sollen Aufschluss über das Belastungsempfinden im Zusammenhang mit der Integration aufzeigen.

*“Und so allgemein finde ich, wenn man wirklich früh beginnt, so in der ersten Klasse intensiv mit diesen Kindern zu arbeiten, dass sie dann viel offener sind, sich dem Problem zu stellen, also so erlebe ich es, wie so 5. / 6. Klässler, wo es dann schon schwieriger wird, dort noch eine Basis zu finden, wo man in die Kooperation und etwas erreichen kann” (SHP, 33, 16, **Pädagogische Handlung – interaktionistisch**).*

*“Und das andere ist auch, was ich jetzt vor allem auch merke, ist eine Kultur auch, in einer Klasse oder einer Schule, wie geht man damit um, wenn Probleme auftauchen. Holt man möglichst früh Hilfe, oder tut man zuerst möglichst viel selber ausprobieren und erst wenn es dann nicht mehr geht holt man Hilfe. Und das ist so ein bisschen, ja das erlebe ich unterschiedlich” (SSA, 33, 17, **Pädagogische Handlung – systemisch**).*

*“Und ich finde das manchmal wirklich noch schwierig, ich will ja nicht unter den Tisch wischen was die Kinder erzählen und streiten, aber es hat in so einem Mass zugenommen jetzt, dass ich manchmal sagen muss, abbrechen, wir besprechen das morgen noch einmal, ich muss jetzt mit dem Stoff weitermachen. Weil wir sind jetzt auch alle Unterstufenklassen gerade mit Tests oder Quiz in Verzug gekommen, weil einfach Probleme da sind, die man bewältigen muss, Klassenstrukturen schaffen usw.” (KLP, 33, 40, **Pädagogische Handlung – systemisch**).*

*“Oder ich habe jetzt auch gemerkt bei einem Schüler sind Gespräche mit der Ergotherapeutin recht gut gewesen, hat mir viel bestätigt und ich konnte Fragen anbringen und bei einem anderen Kind war es die Psychologin wo er geht und, ja. Das fand ich wertvoll, diesen Austausch” (KLP, 33, 65, **Pädagogische Handlung – systemisch**).*

*SL: “Und sonst müssen wir schauen, ob wir eine Gefährdungsmeldung machen. Und das hat dann die ganze Situation mit den Eltern ist sehr, sehr schwierig gewesen. Ähm. (Pause). Hm, er ist, die Eltern sind an die Schulaufsicht, mit denen sind wir aber schon lange in Kontakt gewesen, wir haben Massnahmen ergriffen intern (SL, 33, 85, **Pädagogische Handlung – systemisch**).*

*“Es ist dann das Arzteugnis gekommen, wir haben dann verlangt, dass er wirklich noch abgeklärt wird. Auf Fremd- oder Selbstgefährdung. Das haben sie dann gemacht und haben dass dann auch entsprechend ausgeschlachtet in ihren Äusserungen, aber sie haben das gemacht. Und nach ist dann kurz daraufhin die Versetzung in die Nachbarschule gekommen” (SL, 33, 106, **Pädagogische Handlung – Exklusion**).*

Wie in der Tabelle über das Fallbeispiel beschrieben, findet in dieser Schule eine Eskalation statt. Das Team spricht nur ungern über den Fall, deswegen, so die Vermutung, lassen sich auch keine expliziten Belastungsaussagen finden. Die Belastungssituation wird trotzdem ersichtlich. Obwohl sich viele Aussagen der systemischen Handlungsweise zuordnen lassen, scheitert die Integration an der Zusammenarbeit mit den Eltern, an der Klassenzusammensetzung und an der Reflexionsfähigkeit des Teams. Alle diese Bereiche lassen sich als wichtige Faktoren im Kapitel 2.4.4 nachlesen. Der Klassenzusammensetzung muss besondere Aufmerksamkeit geschenkt werden. Dies wird in der Schule 33 durch das altersdurchmischte Lernen erfüllt: (SL: *“Wir haben auch gemerkt, dass zum Glück, also das AdL, welches wir jetzt im zweiten Jahr komplett umgesetzt haben, das haben wir eigentlich*

nicht nur organisatorisch sondern auch pädagogisch umsetzen wollen, haben aber gemerkt, dass diese drei Parallelklassen in der Unterstufe sehr hilfreich sind die Gruppen von Erstklässlern, die wir bekommen haben, wo wir gewusst haben die sind sehr schwierig, dass wir die aufteilen konnten" SL, 33, 25).

Der förderliche Determinant für die Tragfähigkeit eines Teams, "Ein gutes Sozialklima im Team und stabile Zusammenarbeitsformen sind zentrale Entwicklungsziele zur Stärkung der Tragfähigkeit" (siehe Kapitel 2.4.4, zitiert nach. Greminger et al., 2005), wirkt hier als zentraler Problemfaktor für diese Schule. In mehreren Aussagen kritisieren SHP und SL latent einzelne Teammitglieder. Die nachfolgenden Aussagen begründen die Interpretation:

"Also das ist jetzt ein extremes Beispiel aber ich finde es ist ein exemplarisches, also bei welcher Lehrperson klappt es und bei welcher dann nicht mehr" (SHP, 33, 35).

*"Wir haben eine **Arbeitsgruppe Schulkultur**, wo die SHP und SSA und eine KLP dabei sind, und die haben das wirklich mit dem Team erarbeitet, zuerst die Regelungen aber auch jetzt das Formular wo, wenn wir Situationen sehen die nicht in das Gefüge reinpassen, dass wir das dort erfassen mit dem Kind bespricht und dann wenn man merkt, es sind doch jetzt, beim einten Kind immer wieder, auch von Fachlehrpersonen zum Beispiel solche Zettel vorhanden, dass man dann die Eltern miteinbeziehen zum Beispiel. Das ist für alle denke ich geklärt" (SL, 33, 59).*

"Ich wollte noch Ergänzen, wir sind immer noch in diesem Prozess. Thema Schulkultur ist ja nicht abgeschlossen, da sind wir jetzt etwa seit einem halben Jahr dran und ja, wir merken das braucht einfach wirklich eine Zeit bis die Haltung steht im Team, bis die Haltung angekommen ist bei den Eltern und bei den Kindern. Das ist wirklich ein längerer Prozess wo wir unsere Erfahrungen am Sammeln sind jetzt auch" (SSA, 33, 60).

"Und, im Sinn viel Energie auch vielviel Absprachen mit den KLP oder allen Involvierten, das ähm, gelingt uns nicht immer gleich gut. Es gibt LP wo wirklich hinschauen und eine Veränderung möchten herbeiführen oder zusammenarbeiten, oder es gibt auch LP wo eher, aus meiner Wahrnehmung, wegschauen. Und ein bisschen unter dem Deckel behalten, also nicht so implizit aber schon auch recht schwelt" (SHP, 33, 16).

Das multiprofessionelle Team ist stark mit der Schulkultur und dem Schulklima beschäftigt, dies wird durch die oben genannten Aussagen ersichtlich. Diese Massnahme wurde der Schule jedoch von aussen aufgegeben und das Team sieht sich jetzt mit einem längeren Prozess konfrontiert. Durch die Spannungen des multiprofessionellen Teams besteht die Gefahr einer Druckverlagerung zu den ohnmächtigeren im System, respektive dem Schüler. Es ist davon auszugehen, dass die Akteure in Widersprüchen und Rollenkonflikten stecken, das Rollenverständnis wirkt in diesem Team eher starr (SL: *"es hat jede Person bei uns hat ja in einer Schule, so ihre Kerngeschäfte, und das soll so sein" SL, 33, 14* oder SL: *"Ja schlussendlich ist es dann das Kerngeschäft der Lehrperson, von der Klasse betroffenen Lehrperson, was die... Weil bei mir landet es dann auf einer Ebene wo ich etwas aufschnappe oder ein Kind erzählt das einfach. Aber an und für sich ist die Frage schon wie geht es da weiter. Und wenn man mich braucht, dann bin ich bereit um zu unterstützen, aber ich denke, eben, dort ist dann wirklich die Lehrperson gefragt, wie geht es weiter" SL, 33, 57*). Die Haltung der SL wird klar, sie ist bereit zu unterstützen, möchte jedoch, dass die KLP das Spannungsverhältnis mit dem Kind

selbst auflöst. Die SL agiert stark hierarchisch, was sich auch in den Aussagen um die Verteilung der VM-Stunden widerspiegelt. Die Arbeitnehmenden müssen um ihre Stunden fürchten und darum diskutieren. Die Mischung aus diesen negativ konnotierten Aspekten Hierarchie, Zusammenarbeit und Reflexionsfähigkeit des Teams lässt eine Belastung plausibel erscheinen.

Schule_13

In diesem Kapitel wird die Schule_13 anhand von Aussagebeispielen analysiert und Interpretationen dazu aufgestellt. Dabei wird zuerst auf allgemeine Handlungen der Schule eingegangen, um Gründe für das Belastungserleben erörtern zu können. Anschliessend wird anhand der Pädagogischen Handlungen die Integrationskraft der Schule verdeutlicht.

Bei der Durchsicht der Aussagen der Schule_13 fällt auf, dass sie die Sozialisierungsprobleme nicht in der Schule selbst, also nicht integrativ, bearbeiten möchte. Folgende Aussage zeigt dies auf:

“Solche Kinder müssten auch die andere, sie müssten eigentlich eine andere Art haben können, um das zu lehren, den Raum, die Zeit wo sie brauchen. Und das, was sie eben zu Hause nicht lernen konnten, doch noch wenigstens ein bisschen automatisieren können. Verinnerlicht ist es wahrscheinlich dann wahrscheinlich nie mehr. Aber das ist ein anderes Problem. (Lacht) (SHP, 13, 96).

Die Schule reagiert auf verhaltensauffällige SuS mit Separierungsmassnahmen und setzt vor allem Assistenzstunden ein.

“Also der ist nur in einer Kleingruppe tauglich” (SL, 13, 99).

“Aber 14 sind dann für diesen Knaben schon zu viel (Gruppe: mhm (bejahend))” (SL, 13, 112).

“Also die Ressourcen sind ja für ihn, oder. Also man muss dann sehen. (KLP: ja.) Die umgewandelten VM Stunden (KLP: Ja, sind für ihn, ja). Also das sind dann nicht für (KLP: mhm (bejahend)) irgendjemand anders. Die haben wir in Assistenzstunden umgewandelt, damit wir überhaupt äh, überhaupt die Möglichkeit haben, diese Situation manchmal zu begleiten” (SL, 13, 56).

Die SL spricht hier eindeutige Belastungen an. Die Betrachtungsweise ist stark personenorientiert und der Druck wird auf das schwächere System (den S) umgelagert. Es ist jedoch spannend zu sehen, dass die Kooperation im Team von den Akteur*innen selbst als positiv empfunden wird und kann nicht als Belastung für die Integration interpretiert werden. Diese Hypothese wurde bereits im Kapitel 5.2.2 erörtert und interpretiert. Eine weitere Aussage von der SL verdeutlicht seine Einstellung der Integration gegenüber:

“Ja, mit der Integration von äh (..) ich sage jetzt besonderen Kindern, oder, Kinder mit besonderen Bedürfnissen, wird es nicht einfacher sein, wenn man ähm mit diesen Ressourcen, die einem zur Verfügung stehen, das Ganze händeln zu können. Und äh, was ich feststelle ist, eben zunehmend äh sind äh sozialbeeinträchtigte Kinder, sind nicht nur oder nicht unbedingt die Kinder die äh irgend, sei das im Spracherwerb Schwierigkeiten haben oder im, in der Mathematik, Zahlenbereich, sondern es sind mehr die, die einem äh aufreihen. Es sind diese Kinder mit sozialer Beeinträchtigung. Und leider sind die zunehmend (KLP oder SHP: Mhm (bejahend)) bei uns. Also dort müsste man schauen weiss auch/also sicher nicht weniger Ressourcen. (KLP oder SHP: Mhm (bejahend))” (SL, 13, 117).

In der Sichtung des Transkripts wird bei der Schule_13 klar, dass viele Aussagen von der SL stammen, jedoch mit Zustimmung von den Mitarbeiter*innen bestärkt wird. Die SL erwartet viel Eigeninitiative. Die

SHP hat Erfahrung als Kleinklassenlehrperson, nutzt ihre integrativen pädagogischen Handlungsmodelle eher nicht aus, weil für das Fallbeispiel eine Klassenassistentin geholt wird, so dass sie eher organisatorische Aufgaben mit dem verhaltensauffälligen Kind erledigen muss, aber die KLP und SHP entlastet werden.

Eine Hypothese könnte sein, dass sich die Akteur*innen als belastet fühlen, weil sie sich nicht als autonom erleben. Die Belastbarkeit hat hier klar einen Einfluss auf die Integration. Die Schule_13 hat einen Integrationsauftrag, führt ihn jedoch separat (mit Kleingruppen und Assistentin) aus.

Nachfolgend werden einige Aussagen zum Fallbeispiel und wie das Team damit umgegangen ist gesammelt, um die hohe Belastungssituation deskriptiv darzustellen.

“M Stunden gehabt hatte und ähm in der Mathematik. Wir konnten dort noch eine Assistentin holen” (KLP, 13, 5, Pädagogische Handlung – systemisch und Individuumszentriert).

„Dass die Eltern einfach auch mitverantwortlich sind und nicht alles, was jetzt einfach noch nicht gelaufen ist bis zum Kindergarten oder der Schule nochmals in andere Hände gegeben wird. Jetzt müssen sie einfach endlich ansaugen, oder. Und es kann auch sein, dass wir wirklich auch die Heilpädagogin und der Schulleiter in ein nächstes Gespräch einfach reinnehmen, weil es nicht sein kann, dass auch die in der Schule eigentlich quasi die Deppen sind wo ihn immer ähm, (..), ja, verurteilen” (KLP, 13, 21, Pädagogische Handlung – systemisch)

“Also, wir haben nicht irgend so eine Checkliste oder irgendein Ablaufschema in diesem Sinne” (SL, 13, 27, Pädagogische Handlung – systemisch).

“Je nachdem oder auch irgendeinen wenn es eine Heilpädagogische oder eine schulpsychologische Abklärung braucht, dass sie das dann selbstständig machen und ich komme dann eher, dann wenn es um eine neue (..) ähm, ich sage jetzt, vielleicht eine Frage gibt von einer neuen Beschulung, sprich einen Schulwechsel oder irgendeine, eine Massnahme oder irgend wenn es disziplinarisch dann eine Stufe äh (..)/wir haben schon so ein Ablaufschema in der Disziplinarkette oder in der Dringlichkeit äh, dass ich dann sicherlich eingeschaltet wird” (SL, 13, 27, Pädagogische Handlung – systemisch).

“Also eben, einerseits habe ich ja Gesprächszeiten und dort tut man sich anfangs mal/und wenn dann das nichts nützt, dann gehen wir ans Elterngespräch und wenn das nichts nützt, dann nehmen wir noch den SL mit ans Elterngespräch (lacht) in der Hoffnung, dass dann die Einsicht doch grösser wäre, wenn noch die obere Liga dabei ist” (SHP, 13, 28, Pädagogische Handlung – systemisch).

Es lassen sich erste Interpretationen bezüglich Zusammenarbeit finden. Diese Interpretationen stehen höchstwahrscheinlich auch in einem Zusammenhang mit der Integrationskraft einer Schule und der Belastung. Die Akteur*innen der Schule_13 haben keinen grossen Handlungsspielraum. Die SL betont in einer Aussage, dass die Schule keine Checkliste aufweist, und in einer anderen Aussage, dass sie bei einer disziplinarischen Stufe auf ein Ablaufschema zurückgreift. Ein solches Schema schafft Sicherheit und Kompetenz, diese wird jedoch erst in einem Exkludierungsprozess gewährleistet. Sandmeier et al. (2017) betonen das Gefühl der Hilflosigkeit, welches zu einer Belastung führen kann. Die Lehrpersonen scheinen wenig Orientierungspunkte zu haben, weshalb sie in eine Art Handlungssohnmacht verfallen und ihre eigene Handlungsfähigkeit exkludieren (vgl. Sandmeier et al., 2017, S.76).

Fazit Hypothese 2

Die Hypothese 2, dass die persönliche Belastbarkeit im Kollektiv keinen Einfluss mehr auf die Integrationskraft einer Schule hat, wird bewahrheiten. Die Integrationskraft einer Schule wird dann negativ beeinflusst, wenn die Mächtigeren der Hierarchie eine kritische Einstellung der Integration gegenüber haben (vgl. Barth, 2013). Ebenfalls einen negativen Einfluss auf die Integrationskraft besteht, wenn eine Schule zwar den Integrationsauftrag umsetzt, aber keine Möglichkeiten für eine durchlässige, flexible Separation vorhanden sind (wie z.B. eine Kleinklasse). Dann kann es passieren, dass die Schule eigenmächtig Separationsgefässe gestaltet. Dies ist in der Schule_13 der Fall, welche die Assistenz und andere Fachkräfte dazu benutzt, den verhaltensauffälligen S. für einige Lektionen zu exkludieren.

6 EVALUATION DES FORSCHUNGSVORGEHENS

Es braucht Gütekontrollen, um den Wahrheitsgehalt der vorgenommenen Interpretationen und Auswertungen der Hypothesen zu überprüfen. In diesem Kapitel nehmen die Autorinnen Stellung zu den im Kapitel 3.1 aufgeführten Gütekriterien. Wie erwähnt wird auch die Reliabilität in der qualitativen Forschung angestrebt. Eine Forschung mit Gruppeninterviews ist jedoch abhängig von den Teilnehmer*innen und kann deshalb in gleicher Weise nicht noch einmal hergestellt werden.

6.1 Validität

Die kommunikative Validität (vgl. Kapitel 3.1.2), welche in der qualitativen Forschung wichtig ist, wurde nicht gewährleistet, da die Ergebnisse den Interviewteilnehmer*innen nicht vorgelegt wurden. Einen Teil der Masterarbeit, nämlich die qualitative Inhaltsanalyse und gewisse Erkenntnisse wurden durch das Forschungsteam Barth, Kunz und Luder (2018) dem BKS vorgelegt. Die Triangulation, wodurch ein erhöhtes Mass an Triangulation erreicht werden kann, fand demzufolge nur teilweise statt.

6.2 Verfahrensdokumentation

Die Theoriebasis und das methodische Vorgehen wurden skizziert und so für andere nachvollziehbar gemacht. In jeder Phase des Forschungsprozesses kann auf die verwendeten Daten zurückgegriffen und die Forschungsergebnisse können nachvollzogen werden. Die Verfahrensdokumentation wurde eingehalten.

6.3 Triangulation

Dieses Merkmal konnte in einem Vertiefungsmodell eingehalten werden. Die Verschränkung von quantitativen mit qualitativen Daten unterstützt die Triangulation. Die Resultate der beiden Erhebungen sollen sich gegenseitig unterstützen (vgl. Lamnek, 2010, S. 266). Durch die Mitarbeit der Autorinnen in einem Forschungskollektiv, wurde der Zugriff auf quantitative Daten möglich und der Austausch mit mehreren Personen über dieses Thema grundlegend. Die Interpretationen und Erkenntnisse konnten so immer wieder überprüft werden.

Diese Art der Triangulation nennt sich Forschertriangulation (vgl. Lamnek, 2010). Das Vertiefungsmodell wird in folgender Abbildung dargestellt:

Abb. 24: Vertiefungsmodell nach Mayring (2001)

Die Forschertriangulation (vgl. Lamnek, 2010) ist demzufolge erfolgt. Es wäre eine grössere Triangulation möglich geworden, wenn alle Ergebnisse aller Masterarbeiten des Forschungskollektivs miteinander verglichen worden wären.

6.4 Interpretationsabsicherung

Um die gewonnenen Daten zu interpretieren, erstellten die Autorinnen Hypothesen zu den jeweiligen Masterthesen und Unterthesen auf. Eine Gefahr besteht dabei, sich vorschnell auf eine Bestätigung der Hypothesen zu fokussieren (vgl. Lamnek, 2010). Qualitativer Forschung wird oft Willkür in der Interpretation vorgeworfen. Die Autorinnen haben versucht, ihre Interpretationen der Hypothesen eng an Aussagen zu knüpfen und mit passender Literatur zu verflechten. Das Ziel des intersubjektiven Nachvollzugs drückt aus, dass die Interpretation von mehreren Betrachtern nachvollziehbar ist. Eindeutig war die Partnerarbeit ein Vorteil, zahlreiche Diskussionen und die Eröffnung von weiteren Perspektiven und Interpretationen wurden so möglich. Ausserdem zeigte sich der Austausch mit und die langjährige Erfahrung von Daniel Barth als wichtige Ressource für die Analysen und Interpretationen der Forschungsergebnisse.

6.5 Regelgeleitetheit

Unter Regelgeleitetheit wird das schrittweise Vorgehen verstanden. Dieses Gütekriterium ist qualitativen Sozialforschern besonders wichtig (vgl. Lamnek, 2010, S. 145). Das schrittweise Vorgehen konnte erfüllt werden. In der qualitativen Forschung sind jedoch Offenheit und Flexibilität genauso wichtig, was unter Kapitel 4 dieser Arbeit beschrieben wurde und eingehalten werden konnte.

6.6 Nähe zum Gegenstand

Gegenstand der Forschung ist der Umgang eines multiprofessionellen Teams mit sozial beeinträchtigten SuS. Die Autorinnen beschränkten sich vor allem auf den Aspekt der Kooperation in multiprofessionellen Teams. Um umfassendere Daten zu erhalten, wäre der Einbezug von allen

Mitgliedern im multiprofessionellen Team aussagekräftiger ausgefallen. So waren die Teilnehmer*innen von der Schuleinheit ausgewählt worden und unter Umständen mehr oder weniger in der Zusammenarbeit verbunden.

7 BEANTWORTUNG UND DISKUSSION DER MASTERTHESEN

In diesem Kapitel werden die formulierten Masterthesen (siehe Kapitel 1.3.2) beantwortet. Dabei stützen sich die Antworten auf die Analysen und Interpretationen von Kapitel 5. Die Beantwortung der Masterthese 1 erfolgt zuerst. Im Kapitel 7.2 und 7.3 wird die Masterthese 2 beantwortet. Die Ergebnisse der Unterthese a) und der Unterthese b) basieren auf den im Kapitel 5.2.2 und 5.2.3 aufgestellten Hypothesen.

7.1 Beantwortung der Masterthese 1

In diesem Kapitel wird die Masterthese 1 anhand der in Kapitel 5.1 gemachten Analysen und Interpretationen beantwortet. Die Masterthese 1 geht folgender Fragestellung nach:

Masterthese 1:

Was sind Faktoren einer förderlichen Kooperation in multiprofessionellen Schulteams im Kanton Aargau, welche die Integration von Schülerinnen und Schülern mit herausforderndem Verhalten ermöglichen?

Die Ergebnisse aus dem Kapitel 5.1 zeigen auf, dass multiprofessionelle Schulteams welche

- eine positive Beziehung untereinander pflegen
- sich die Verantwortung teilen
- und eine positive Integrationseinstellung der machthabenden Person (SL – Hierarchie)

die Kooperation begünstigen und eine Integration von verhaltensauffälligen SuS ermöglichen. Weiter ist ein hohes Mass an

- deskriptiv-neutralen oder affirmativen Aussagen über die Zusammenarbeit
- und reflexive Aussagen

förderlich. Dadurch wird die Zusammenarbeit im multiprofessionellen Team weiterentwickelt und gestärkt, was wiederum die Integration von verhaltensauffälligen SuS begünstigt.

Zur Unterstützung der kooperativen Zusammenarbeit dient ein strukturell verankertes Schema und ein vorgegebenes Zeitgefäss. Ausserdem muss berücksichtigt werden, dass ein multiprofessionelles Team Zeit benötigt um gemeinsame Ziele und Aufgaben zu bewältigen und gegenseitiges Vertrauen aufzubauen. Dies verdeutlicht die Falldarstellung der Schule_32, welche sehr differenziert und reflektiert erfolgt. Das multiprofessionelle Team der Schule arbeitet bereits längere Zeit in der am Gruppeninterview teilgenommenen Teamstruktur. Die Gratwanderung die Gestaltungsautonomie nicht zu untergraben (vgl. Moser, 2016, S. 166), wird in der Schule_32 ebenfalls gemeistert.

Ein weiterer wichtiger Aspekt für das Gelingen der Integration ist **die persönliche Einstellung der Integration** gegenüber. Dabei spielt die Hierarchie eine wichtige Rolle. Wenn die SL Hintergrundwissen zur Sonderpädagogik aufweist, ist die Einstellung der Integration gegenüber affirmativer und Unterstützungen im Sinne von „Verantwortung teilen“ eher gegeben. Das Schulklima hat einen massgeblichen Einfluss auf die Integration, wenn dieses als positiv eingeschätzt wird, gelingt in den Stichproben Schulhäusern die Integration.

7.2 Beantwortung der Masterthese 2 a)

Die Beantwortung der Unterthese a) von der Masterthese 2 erfolgt in diesem Kapitel. Die Unterthese a) wurde im Kapitel 5.2.2 erarbeitet und anhand von zwei Hypothesen wurden erste Ergebnisse zur Unterthese dargestellt. Die Masterthese 2 mit der Unterthese a) ist nachfolgend nochmals erläutert.

Masterthese 2:

Wie wirkt sich die Belastung auf die Zusammenarbeit und die Integration aus?

a) *Gibt es Unterschiede in der Kooperation von belasteten zu weniger belasteten multiprofessionellen Teams, welche das integrative pädagogische Handeln beeinflussen?*

Der Extremgruppenvergleich A (siehe Kapitel 5.2.2) zeigt ein deutliches Ergebnis bezüglich eines Zusammenhangs zwischen der Kooperation und dem Belastungsempfinden. Die Schule_32 erläutert verschiedene Kooperationsgefässe, welche regelmässig innerhalb des Teams genutzt werden. Zudem lebt das Team eine situative Pädagogik nach Widmer-Wolf (2016) aus, welche nur mit kooperativen Austauschformen und ko-konstruktiven Mitteln (vgl. Maag Merki, 2009) möglich ist. Die Schule_32 bestätigt somit den Zusammenhang, dass eine hohe Kooperation ein geringeres Belastungserleben indiziert und auch zu höherer Arbeitszufriedenheit und einem positiven Schulklima führt (vgl. Maag Merki, 2009; Reisch & Schwarz, 2002). Der quantitative Wert von -3.66 der Schule_32 unterstützt die Ergebnisse bezüglich des Zusammenhangs von Kooperation und Belastung zusätzlich.

Im Kontrast dazu steht die Schule_52 diese betont zwar die gute Zusammenarbeit mit externen Stellen, Hinweise auf eine interne hohe Kooperation lassen sich allerdings nicht finden. Das Belastungsempfinden wird hierbei mit dem Kevin-Index verdeutlicht, welcher einen Wert von 0.67 anzeigt.

Der Extremgruppenvergleich B (vgl. Kapitel 5.2.2) zeichnet sich nicht so deutlich ab wie der Extremgruppenvergleich A. Dennoch wird auch hier der Zusammenhang zwischen der Kooperation und der Belastung ersichtlich. Da die Schule_22 ein lokales separatives System führt, sind die integrativen Handlungen nicht eindeutig zu interpretieren.

Die Schule_22 kann einerseits als wenig belastet angesehen werden, weil sie Möglichkeiten für eine lokale Separation (vgl. Sieber, 2006) hat. Dies wird von Greminger et al. (2005) als einer der wichtigen Determinanten für ein tiefes Belastungserleben geschildert. Allerdings werden in der Schule_22 niederschwellige Angebote von der SSA gefördert. Zudem lässt sich die Entwicklung der Schule anhand

der Aussagen über die Zustände in der Vergangenheit und die Bedingungen in der Gegenwart ablesen. Dies spricht für eine kooperative und innovative Schule. Diese Faktoren unterstützen ebenfalls die Entlastung des Schulteams. Dennoch gibt es hier noch Potenzial die Kooperation im Zusammenhang mit der Tragfähigkeit weiterzuentwickeln. Besonders wichtig wäre der regelmässige Einbezug der Kleinklassen Lehrpersonen, da diese eine besonders hohe Belastung erleben.

Würde ein Zukunftsszenario ausgemalt werden, so würde die Schule_22 bei einer komplett verordneten Integration sicherlich eine höhere Belastung bei der quantitativen Auswertung angeben. Dennoch zeigen sie Kooperationsfaktoren, welche eine integrative Beschulung unterstützen würde und Innovationen, welche dann mehr genutzt werden müssten und somit die Belastung senken könnte.

Die Schule_13 zeigt im Kontrast dazu wenig Zusammenarbeit für innovative Lösungen und zeigt sich mit einem Wert 5.9 als sehr belastet. Sie agiert vorwiegend in der Stufe der Koordination (vgl. Maag Merki, 2009), um Störungen zu exkludieren. Ausserdem wird die Schule_13 als Expertenteam (vgl. Widmer-Wolf, 2016) bewertet, was ebenfalls für Kooperationsarbeit im Bereich der Koordination (vgl. Maag Merki, 2009) spricht, aber keine ko-konstruktive, reflexive und innovative Kooperationsformen begünstigt.

Auch hier zeigt sich deshalb ein Zusammenhang zwischen der Kooperation und dem Belastungsempfinden.

Die Unterthese a) kann zusammenfassend wie folgt beantwortet werden:

Es **bestehen Unterschiede** in den Kooperationsformen von belasteten und weniger belasteten Teams. Dabei **zeigen weniger belastete Teams** Kooperationsformen, welche über die Koordinationstufe (vgl. Maag Merki, 2009) hinausgehen und dadurch **flexible und innovative Lösungen** zur Fallbearbeitung erarbeiten. Das Rollenbild ist dementsprechend situativ (vgl. Widmer-Wolf, 2016). Ebenfalls ist ein Zusammenhang zwischen der Kooperation und der integrativen Haltung, wie er bereits im Kapitel 7.1 erklärt wurde, vorhanden.

7.3 Beantwortung der Masterthese 2 b)

Nachfolgend ist die Masterthese 2 mit der Unterthese b) noch einmal erläutert, damit anschliessend die Beantwortung der Unterthese b) erfolgen kann.

Masterthese 2:**Wie wirkt sich die Belastung auf die Zusammenarbeit und die Integration aus?**

- b) *Wie beeinflusst die Belastbarkeit die Integration? Steht die Selbsteinschätzung der Belastung in unmittelbarem Zusammenhang mit dem Gelingen der Integration von SuS mit Verhaltensauffälligkeiten?*

Die Belastbarkeit **beeinflusst klar** die **Einstellung gegenüber der Integration**. Die Stichprobe hat jedoch gezeigt, dass in manchen Schulen eine Integration möglich wird, trotz hoher Belastbarkeit (wie

es die Schule_52 und die Schule_13 zeigen). Dies kann dadurch erklärt werden, dass durch die vorgeschriebene Integration keine wirkliche Separation möglich ist und deshalb auf niederschwellige Exklusionsmassnahmen (wie z. B. möglichst häufige separative Beschulung während dem Unterricht) zurückgegriffen wird. Die Schule_13 zeigt dabei auf, dass die KLP und SHP unter enormen Druck stehen. Der Druck wird an die verhaltensauffälligen SuS weitergegeben, um ein kurzweiliger Druckabbau zu erleben. Die Probleme werden dabei nur beim verhaltensauffälligen Schüler oder der Schülerin gesehen, anstelle die Probleme im System zu erörtern (vgl. Barth 2013, S. 41-43). Dadurch kann auch keine Entwicklung stattfinden, welche sowohl die Integration begünstigen und gleichzeitig die Belastung senken würde.

Die theoretische Annahme, dass nach Maag-Merki (2009) die Ko-Konstruktion als höchste Stufe der Kooperation einen signifikanten Einfluss auf das Belastungsempfinden der Teilnehmer*innen hat, konnte nicht bewahrheitet werden. Dies zeigt der Schul- und Individualebenenvergleich in den Abbildungen 21 und 22 auf der Seite 102. Es ist jedoch klar, dass die **Kooperationsfähigkeit und ein flexibles Rollenverständnis eines multiprofessionellen Teams massgeblich das Gelingen der Integration beeinflusst** (wie es nach Widmer-Wolf (2016) im situativen Team geschildert wird).

Weiter lässt sich sagen, dass ein distanzierendes-hierarchisches Modell der SL die Zusammenarbeit erschwert, die Integration nicht gefördert wird und die persönliche Belastung der Teammitglieder erhöht.

7.4 Fazit der Beantwortung der Masterthesen

Während dem Prozess der Analyse der Masterthesen, sowie bei der Beantwortung und Diskussion derselben, machte sich die Überschneidung und Wechselwirkung der einzelnen Begriffe bemerkbar. Es stelle deshalb eine Herausforderung dar, Unterschiede und Gemeinsamkeiten klar den einzelnen Thesen zuzuordnen. Ausserdem wurde ersichtlich, dass die einzelnen Begriffe „Kooperation“, „Integration“ und „Belastung“ stark voneinander abhängig sind. Es stellte sich deshalb heraus, dass es nicht möglich ist die Begriffe isoliert zu betrachten und eine Abgrenzung der Masterthese 1 und 2 einzuhalten. Deshalb waren sowohl in der Analyse und Interpretation der Forschungsergebnisse im Kapitel 5, wie auch bei der Beantwortung der Masterthese im Kapitel 7 Überschneidungen und Wiederholungen unumgänglich.

Schliesslich kommt ein weiterer Aspekt, welcher einen starken Einfluss auf die förderlichen Kooperationsfaktoren aufweist, hinzu. Das Schulklima beeinflusst die Kooperation. Auch nach Greminger et al. (2005) ist das Schulklima eine wichtige Determinante der Tragfähigkeit einer Schule. Dies kann sich wiederum positiv auf die Integrationskraft auswirken.

Folgende Abhängigkeiten und Einflüsse werden in der untenstehenden Grafik verdeutlicht:

Abb. 25: Abhängigkeiten und Einfluss des Schulklimas und der Kooperation

Ein umgekehrtes Bild liesse sich auch aufzeigen. Wenn die Kooperation eher gemieden wird oder nur aus organisatorischen Absichten in einem multiprofessionellen Team gelebt wird, kann dies einen negativen Einfluss auf das Schulklima haben und somit die Tragfähigkeit und Integrationskraft schwächen.

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass die vermittelnde Variable zwischen Belastung und Integration eindeutig die Kooperation ist.

8 EMPFEHLUNGEN

Ein Schulklima setzt sich aus unterschiedlichen Faktoren zusammen. Nicht nur Eigenschaften der Gruppe, sondern auch die individuellen Persönlichkeitsmerkmale spielen eine Rolle. Reindl und Gniewosz (2017) unterscheiden drei Ebenen: die Makroebene mit dem Bildungsklima, die Mesoebene mit dem Schulklima und die Mikroebene mit dem Klassen- und Unterrichtsklima (vgl. Reindl & Gniewosz, 2017). Innerhalb dieser Ebenen gibt es interpersonelle Merkmale, personale Merkmale und strukturelle Merkmale. Die vorliegende Forschung liefert Hinweise für die strukturelle Ebene. Die Einsparung an VM-Stunden würde nachweislich das Schulklima auf struktureller Ebene mindern, was wiederum in der Erhöhung der Belastung und als Druckerhöhung in der Mikroebene, dem Klassenklima, münden. Damit wird die Tragfähigkeit der Schule geschwächt.

Im Kapitel 2.4.3 über die Kooperation wurde deutlich, dass ein situatives Rollenverständnis integrative Handlungen fördert und das Belastungserleben mindern kann. In der Schule_32, sowie in der Schule_42 wurden Aspekte von einem situativen Team ersichtlich. In der Schule_42 hat die SHP auch die Funktion einer KLP und in der Schule_32 hat die SL einen Ausbildungshintergrund als SHP. Diese Doppelrollenbesetzung kann zu Intrarollenkonflikten führen und stellt deshalb eine Herausforderung dar. Die flexiblen Rollen belasten die Einstellung zur Integration jedoch nicht, weil sie ein hohes Mass an Reflexionsfähigkeit fördern, was wiederum einen massgeblichen Effekt auf eine gute Kooperation im multiprofessionellen Team auslöst.

Um ein flexibles Team zu fördern, wird deshalb empfohlen, in eine adäquate Ausbildung der Fachleute zu investieren. Die Ausbildung der SL, der schulischen Heilpädagogin und des schulischen Heilpädagogen soll an Anreiz gewinnen. Wie bei der Beantwortung der Masterthese 1 festgehalten, ist ein Hintergrundwissen der Führungsperson bezüglich Integration wichtig. Deswegen sollte der Fokus der Ausbildung auf eine integrative Haltung und deren Handlungsmöglichkeiten gelegt werden. Das Integrationsgesetz der Schweiz setzt eine solche Integrationsentwicklung voraus.

Die Entwicklung des Kantons Aargau mit VM und tendenzieller Abschaffung von KK und Sonderklassen fördert die Handlungsfähigkeit für integrative Massnahmen nicht automatisch. Dies entspricht dem beschriebenen Konflikt im Extremgruppenvergleich B zwischen Fähigkeit und Erwartung (vgl. Weisser, 1999).

Integrative Umstrukturierungen sind mit Unsicherheiten und Ängsten über eine erhöhte Belastung verbunden. Deshalb ist es wichtig, dass eine sorgfältige Begleitung gewährleistet ist. Dazu braucht es eine Bereitstellung ausreichender Ressourcen und genügend Zeit, um einen langsamen Progress der Umstrukturierung zu ermöglichen. Eine Kürzung von VM-Stunden wäre deshalb kontraproduktiv. Es wird deshalb nochmals betont, dass VM-Stunden alleine die Konfliktlösefähigkeit, die Tragfähigkeit einer Schule, sowie die Kooperationsfähigkeit eines Teams nicht automatisch erhöhen.

Es braucht zusätzlich eine gute Koordination durch die SL, eine polyvalente Rollenperformanz bei den Teammitgliedern und einen Denkstil, der Diversität in der Schüler- und Schülerinnenpopulation nicht als Bedrohung wahrnimmt, sondern als pädagogische Herausforderung und Bereicherung annimmt (vgl. Barth, 2019).

Damit separative Gefässe weniger die Entlastungsfunktion einnehmen (vgl. Greminger, Tarnutzer und Venetz, 2015), ist es umso wichtiger die Integrationshaltung aller Akteure*innen im multiprofessionellen Team zu stärken und dementsprechend mit Weiter- und Ausbildungen zu fördern.

Die Kleinklassen bleiben in manchen Schulen jedoch bis auf weiteres bestehen. Dies zeigt sich z. B. in der Schule_22. So empfiehlt es sich, die Belastung der KK-Lehrpersonen zu kommunizieren und zu reduzieren. Die SHP könnte dabei eine vermehrt koordinative Rolle einnehmen. Dabei ist sie im Austausch mit KLP, SSA und KK-Lehrpersonen, um zu entscheiden, bei welchen SuS mit besonderen Bedürfnissen eine Kleinklassenbeschulung und bei welchen eine Förderung durch die SHP und / oder eine Beziehungsarbeit durch die SSA erfolgen soll. Dies wiederum verlangt ein hohes Mass an Kooperation, wobei die Organisation von der SHP übernommen wird, die Verantwortung geteilt und die Beziehung untereinander gestärkt werden kann (vgl. Krämer-Kilic, 2014).

Dadurch kann das Belastungserleben reduziert werden und führt zu mehr Berufszufriedenheit (vgl. Maag Merki, 2009).

Dabei braucht es nebst einem hohen Mass an Kooperation, auch ein hohes Mass an Reflexionsfähigkeit. Gefässe um diesen Austausch zu gewährleisten, müssen institutionell ermöglicht werden. Eine SL welche Kooperation fördert, ist dafür unabdingbar. Weiterbildungen auf Teamebene sind durch sie zu initiieren. Um die Reflexion durchführen zu können, sind geeignete Zeit- und Beratungsgefässe einzurichten. Eine verfügbare Beratung kann die SHP und auch die SSA übernehmen oder auch von externen Stellen (wie z.B. dem SPD) abgedeckt werden.

Verhaltensauffälligkeit im Schulalltag überschneidet sich mit Aspekten der Sozialpädagogik, welches einen Perspektivenwechsel voraussetzt und die Akzeptanz von Diversität bedingt. Die SSA nimmt dabei mit ihrem Fachwissen eine zentrale Rolle ein und kann eine Triangulation ermöglichen. Es muss gewährleistet werden, dass alle Teilnehmer*innen vom multiprofessionellen Team von allfälligen Belastungssituationen wissen, damit zeitnahe Entlastungen, welche nicht in der Separation münden, gefunden werden können. Grindat (2016) beschreibt dazu die Wichtigkeit der Wechselwirkung zwischen Lehren und Lernen, sprich die Rolle zwischen Experten und Ratsuchenden ist variabel. Durch diesen Austausch werden die Mehrperspektivität und die Metakognition angeregt.

9 KRITISCHE WÜRDIGUNG UND AUSBLICK

Zum Schluss der vorliegenden Masterarbeit wird im nachfolgenden Kapitel die Arbeit der Autorinnen kritisch gewürdigt. Dabei wird auf Stolpersteine und Gelungenes hingewiesen.

Im Kapitel 9.2 werden Fragen, welche während dem Forschungsprozess offen blieben, aufgelistet und ein Abschlussplädoyer gehalten.

9.1 Kritische Würdigung

Die Arbeit in der Forschungsgruppe war bereichernd und vielfältig, brachte aber auch immer wieder Phasen der Ungewissheit und Unsicherheit mit sich. Der Forschungs- und Zeitplan wurde von Barth, Kunz und Luder (2018) vorgegeben, was als hilfreich wahrgenommen wurde, weil dadurch Leitplanken für die vorliegende Masterarbeit und dessen Thesen festgelegt waren.

Die qualitative Forschung erwies sich als spannend. Sowohl die Begleitung der Gruppeninterviews, wie auch die Transkription, Codierung und Analyse erschlossen sich als vielseitige und wichtige Arbeiten. So ergaben sich zeit- und denkin intensive Phasen, welche die Verlässlichkeit und das Vertrauen in das Forschungskollektiv forderte und förderte. Jedes einzelne Mitglied des Forschungskollektivs war ein wichtiger Bestandteil der hier vorliegenden Daten, Analysen und Interpretationen. Anhand der Gruppendiskussionen in der Forschungsgruppe war es möglich blinde Flecken aufzudecken und mehrperspektivische Aspekte über die Interviews zu erhalten. Der Austausch und die Diskussion mit den Mitstudentinnen, Daniel Barth und Otto Graf erlebten die Autorinnen der vorliegenden Arbeit als Quintessenz für eine fundierte Forschungsarbeit. Die Theorie der Kooperation in multiprofessionellen Teams (Kapitel 2.4) nimmt einen unabdingbaren Bestandteil der qualitativen Forschung ein. Die Theorie der Kooperation in multiprofessionellen Teams (Kapitel 2.4) nimmt einen unabdingbaren Bestandteil der qualitativen Forschung ein.

Dennoch bargen die Diskussionen auch Stolpersteine. Nicht immer gelang es sich auf die Meinung und Reflexion von einzelnen Mitgliedern des Forschungskollektivs einzulassen. Weil in der qualitativen Forschung viel subjektive Erfahrungen auf die Interpretationen Einfluss nehmen, welche nicht immer mit den Ansichten aller Forschungsmitgliedern kongruent sind. So wie es auch in der vorliegenden Masterarbeit nicht immer möglich war das Gedankengut beider Autorinnen zu vereinen und schriftlich festzuhalten.

Die zum Teil erkennbare Individualität des Schreibstils und der Interpretationen werden von den Autorinnen als unausweichliche Charakteristika einer gemeinsamen Arbeit gewertet. So wird auch in einer angestrebten Gruppenarbeit in der Schule die individuelle Handschrift erkannt und als Chance für Individualität und Mehrperspektivität innerhalb der gemeinsamen Arbeit angesehen. Viel wichtiger als ein einheitlicher Schreibstil, wird der gemeinsame Prozess während der Masterarbeit gewertet. Dieser forderte und förderte die Kooperations-, Konflikt- und Lösungskapazität und ermöglichte eine Weiterentwicklung in den drei genannten Punkten.

Abschliessend kann gesagt werden, auch wenn die Tragfähigkeit der Mastertarbeit auf die Probe gestellt wurde, mit einem positiven Rückblick kann gesagt werden: Krisen wurden überstanden, Verwirrungen entwirrt, Lösungen gefunden, die Kooperation gestärkt und die Arbeitszufriedenheit stets erhöht. Das Produkt der vorliegenden Masterarbeit hat zu einer persönlichen Weiterentwicklung beigetragen und das Interesse an sozialen Prozessen und das Verständnis für die Wichtigkeit der Soziologie verstärkt.

9.2 Ausblick

Wie ein Förderprozess im Schulalltag, ist ein Forschungsprozess zirkulär aufgebaut und ein gelöstes Problem stellt das nächste voran. Dies gehört zum Berufsleben der SHP genauso dazu wie zu dem eines Forschers oder einer Forscherin. Der flexible Umgang und die Lösungsfindung sind dabei wichtige Ressourcen.

Weitere Fragen, welche sich während der Auseinandersetzung mit den Daten aufdrängten, werden an dieser Stelle erläutert:

Wenn ein situatives Team die Tragfähigkeit eines Teams fördert, müssen sich die Ausbildungen der verschiedenen Professionen angleichen?

Wie kann eine Umstrukturierung bezüglich integrativer Schulformen gestaltet werden, sodass Unsicherheiten und Belastungserhöhungen möglichst aufgefangen oder gar vorgebeugt werden können?

Wie lässt sich eine "flache Hierarchie" bei einem grossen Schulteam umsetzen?

Wie findet ein grosses Schulteam zu einer gemeinsamen Haltung / einem gemeinsamen Denkstil?

Würde eine Schulentwicklungsgruppe, bestehend aus Teammitgliedern und unter eigener Leitung, die Tragfähigkeit eines Teams stärken?

Würden von der SL oder dem BKS organisierte, obligatorische Hospitationen in anderen Schulgemeinden die Kooperations- und Reflexionsfähigkeit, sowie die innovative Lösungsfindung fördern?

Wie lässt sich die Berufsgruppe der Schulassistenten und Schulassistentinnen gut in den Schulalltag integrieren und was braucht es für ein Rollenverständnis, dass diese Form der Unterstützung gut gelingt?

Während dem Verfassen der Auswertung der vorliegenden Arbeit stellten die Autorinnen fest, dass es, trotz der autonomen Organisation der einzelnen Schulträger, erstaunliche Gemeinsamkeiten bezüglich der Haltung, dem Belastungsempfinden, der Kooperation und der Teamstruktur gibt. Und doch weisen alle untersuchten Schulträger auch grosse Unterschiede auf. Dies erschwerte die Analyse und Interpretation der Forschung, ebenso wie das Formulieren von Empfehlungen.

Zudem drängte sich die Frage auf, wie eine situative Haltung und das gemeinsame Verständnis von Integration gestärkt werden kann, ohne die Autonomie der Schulen zu untergraben.

Die Autorinnen sind deshalb der Meinung, dass nicht nur in die Ausbildungen der einzelnen Akteure*innen investiert werden muss, sondern eine grössere Vernetzung zwischen den Gemeinden stattfinden müsste. Es könnten so neue Ideen generiert werden und durch das Über-Den-Teller-Rand-Schauen niederschwellige Veränderungen stattfinden. Ausserdem könnten regelmässige Hospitationen die Flexibilität der einzelnen Teammitglieder stärken, indem vielfältige Aspekte von unterrichteten und verschiedene Schulbedingungen erlebt werden. Regelmässige, gemeindeübergreifende Hospitationen könnten zudem dazu führen, dass schulinterne Schwierigkeiten durch das Erkennen von eigenen / schulinternen Stärken relativiert werden.

Die vorliegende Masterarbeit hat gezeigt, dass der Fokus Kooperation und die damit verbundene Vernetzung einen wichtigen Einfluss auf die Integration hat. Dennoch ist das Netz der Kooperation nur eines von vielen Auffanggefässen, um eine gelingende Teamarbeit und die damit verbunden gelingende Integration zu fördern ohne das Belastungserleben herauszufordern. Die Autorinnen empfehlen deshalb für einen vollumfänglichen Einblick über die Zusammenhänge und Einflüsse der Kooperations- und Teamprozesse die Auseinandersetzung mit weiteren Masterarbeiten des Forschungskollektivs.

LITERATURVERZEICHNIS

Ahrbeck, B. & Willmann, M. (2010). *Pädagogik bei Verhaltensstörungen. Ein Handbuch*. Stuttgart: Kohlhammer Verlag

Barth, D. (2013) Wirkungen Schulischer Heilpädagogik als Beitrag zur Reduktion der Gesamtspannung im Schulsystem. In Zeitschrift für Heilpädagogik (SZH) 2013 Nr. 9 S. 41 – 48.

Barth, D. & Filippini, C. (2016). KASUS. Fünf Kurzfilme über herausfordernde Situationen in der Schule. Heilpädagogischer Kommentar. Zürich: Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik.

Bildung, Kultur und Sport, Abteilung Volksschule (2018). Öffentliche Schulen im Kanton Aargau. Informationen für Eltern. Aarau: BKS.

Böhnisch, Lothar (1999). *Abweichendes Verhalten - Eine pädagogisch-soziologische Einführung*. Weinheim und München: Juventa Verlag.

Departement Bildung, Kultur und Sport (2019). Verstärkte Massnahmen für Kinder und Jugendliche mit Behinderung. Zugriff am: 09.04.2019 unter: https://www.ag.ch/de/bks/kindergarten_volksschule/sonderpaedagogik_foerderangebote/verstaerkte_massnahmen/verstaerkte_massnahmen.jsp

Departement Bildung, Kultur und Sport (2019). 428.513 - Verordnung über die Schulung von Kindern und Jugendlichen mit Behinderungen sowie die besonderen Förder- und Stützmassnahmen. Zugriff am: 09.04.2019 unter: <https://gesetzessammlungen.ag.ch/frontend/versions/2679>

Flick, U. & Kardorff, E. v. & Steinke, I. (2008). *Qualitative Forschung - Ein Handbuch*. Reinbeck: Rowohlt.

Graf, E.O. & von Salis., E. (2003). *Erfahrungen mit Gruppen. Theorie, Technik und Anwendungen der operativen Gruppe*. Zürich: Seismo Verlag.

Gräsel, C., Fussangel, K. & Pröbstel, C. (2006). Lehrkräfte zur Kooperation anregen – eine Aufgabe für Sisyphos? *Zeitschrift für Pädagogik*, 52 (2), 205 – 219.

Greminger Kost, E., Tarnutzer, R., Venetz, M. (2005). Tragfähigkeit der Regelschule - Das Wachstum des Sonderpädagogischen Angebots im interkantonalen Vergleich. In: *Zeitschrift für Heilpädagogik* S. 279-348.

Grindat, M. (2016). "Jetzt reicht's endgültig!" - Lösungsorientierte Interventionen bei schwierigen Unterrichtssituationen. Bern: Stiftung Schweizer Zentrum für Heil- und Sonderpädagogik.

Katzenbach, D., Rauer, W., Schuck, K.D. & Wudtke, H. (1999). Die integrative Grundschule im sozialen Brennpunkt. Ergebnisse empirischer Längsschnittuntersuchungen des Hamburger Schulversuchs. Zeitschrift für Pädagogik, 45. Jg. 1999. Nr. 4.

Kreis, A., Wick, J., Kosorok Labhart C. (2016). Kooperation im Kontext schulischer Heterogenität. Netzwerke im Bildungsbereich, Band 9. Münster: Waxmann Verlag GmbH.

Krämer-Kilic, I., Albers, T., Kiehl-Will, A., Lühmann, S. (2014). Gemeinsam besser unterrichten. Teamteaching im inklusiven Klassenzimmer. Mülheim: Verlag an der Ruhr.

Kuckartz, U. (2018). Qualitative Inhaltsanalyse. Methoden, Praxis, Computerunterstützung. 4. Auflage. Weinheim, Basel: Beltz Verlag.

Kuckartz, U. (2014). Mixed Methods. Methodologie, Forschungsdesigns und Analyseverfahren. Wiesbaden: Springer Fachmedien.

Kuckartz, U. (2010). Einführung in die computergestützte Analyse qualitativer Daten. Lehrbuch. 3. Auflage. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.

Lamnek, S. & Krell, C. (2016). Qualitative Sozialforschung. 6. Auflage. Weinheim, Basel: Beltz Verlag.

Laphart, D. (2019). Interdisziplinäre Teams in inklusiven Schulen – Eine ethnographische Studie zu Fallbesprechung in multiprofessionellen Gruppen. Bielefeld: transcript Verlag.

Lienhard-Tuggener, P., Joller-Graf, K. & Mettauer Szaday, B. (2015). Rezeptbuch schulische Integration. Auf dem Weg zu einer inklusiven Schule. Bern: Haupt Verlag.

Luder, R., Pfister, L., & Kunz, A. (2017). Projekt Stärkung der Integrationskraft der Stadtzürcher Schulen (SIS) - Teilprojekt 3: Umgang mit Schülerinnen und Schülern mit Verhaltensauffälligkeiten. Schlussbericht. Zürich: Pädagogische Hochschule Zürich PHZH.

Martinek, D. (2012). Autonomie und Druck im Lehrberuf. Zeitschrift für Bildungsforschung, 2 (1), 23-40.

Mayring, Ph. (2016). Einführung in die qualitative Sozialforschung. Eine Anleitung zu qualitativem Denken. Weinheim: Beltz Verlag.

Menzel, D. & Wiater, W. (2009). Verhaltensauffällige Schüler. Symptome, Ursachen und

Merten, U. & Kaegi, U. (2015). Kooperation kompakt. professionelle Kooperation als Strukturmerkmal und Handlungsprinzip der Sozialen Arbeit. Leverkusen: Verlag Barbara Budrich.

Mey, G. & Mruck, K. (2011). Grounded Theory Reader. 2. aktualisierte Auflage. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.

Handlungsmöglichkeiten. Bad Heilbrunn: Julius Klinkhardt Verlag.

Moser, V. (2016). *Professionelle Kooperation in inklusiven Schulen aus sonderpädagogischer Perspektive*. Aus: Kooperation im Kontext schulischer Heterogenität. Münster: Waxmann Verlag.

Myschker, N. (2009). *Verhaltensstörungen bei Kindern und Jugendlichen. Erscheinungsformen – Ursachen – hilfreiche Massnahmen*. Stuttgart: Kohlhammer.

Preuss-Lausitz, U. & Textor, A. (2006). *Verhaltensauffällige Kinder sinnvoll integrieren- eine Alternative zur Schule für Erziehungshilfe*. In: Zeitschrift für Heilpädagogik 57. S. 2 – 8.

Reindl, M. & Gniewosz, B. (2017). *Prima Klima: Schule ist mehr als Unterricht*. Berlin, Heidelberg: Springer Verlag.

Reisch, R. & Schwarz, G. (2002). *Klassenklima – Klassengemeinschaft. Soziale Kompetenz erwerben und vermitteln!* Wien: öbvnhpt Verlag.

Rudow, B. (1994). *Die Arbeit des Lehrers. Zur Psychologie der Lehrertätigkeit, Lehrbelastung und Lehrergesundheit*. Bern: Huber.

Sandmeier, A., Kunz Heim, D., Windlin, B. & Krause, A. (2017). *Negative Beanspruchung von Schweizer Lehrpersonen. Trends von 2006 – 2014*. In: Schweizerische Zeitschrift für Bildungswissenschaften 39 (2017) 1, S. 75 – 94.

Scheibler, P. (2017). *Qualitative versus quantitative Forschung*. Zugriff am: 13.03.2019 unter: <https://studi-lektor.de/tipps/qualitative-forschung/qualitative-quantitative-forschung.html>.

Seifert, E. (2017). „Pro Klasse haben zwei bis drei Kinder Verhaltensauffälligkeiten“. Zugriff am: 08.06.2019 unter: <https://www.watson.ch/schweiz/interview/656423317-pro-klasse-haben-zwei-bis-drei-kinder-verhaltensauffaelligkeiten>.

Sieber, P. (2006) *Steuerung und Eigendynamik der Aussonderung - vom Umgang des Bildungssystems mit Heterogenität*. Biel: Edition SZH/CSPS.

Stein, R. (2006). *Beeinträchtigungen der emotionalen und sozialen Entwicklung im Kompendium Sonderpädagogik*. Bad Heilbrunn: Klinkhardt.

Stein, R. (2012). *Grundwissen Verhaltensstörungen*. Baltmannsweiler: Schneider Verlag Hohengehren.

Stein, R. & Müller, Th. (2015) *Inklusion im Förderschwerpunkt emotionale und soziale Entwicklung*. Stuttgart: Kohlhammer.

Weisser, J. (2007). *Für eine anti-essentialistische Theorie der Behinderung*. Behindertenpädagogik, 46. Jg., Heft 3 / 4 (2007).

Widmer-Wolf, P. (2016). *Kooperation im Kontext schulischer Heterogenität*. Münster: Waxmann Verlag.

Wikipedia (2019). Zugriff am: 1.06.2019 unter: <https://de.wikipedia.org/wiki/Kooperation>

Zemp, B. (2019). *Problemschüler. Jetzt äussert sich der Lehrerpräsident*. Zugriff am: 08.06.2019 unter: <https://www.tagesanzeiger.ch/schweiz/standard/wutschueler-lehrerpraesident-zieht-notbremse/story/27198791>.

TABELLENVERZEICHNIS

Tab. 1: Struktur der Stichprobe (Typologie der zu untersuchenden Schulgemeinden).....	9
Tab. 2: Emotionale und soziale Kompetenzen nach Stein, 2006, S. 26.....	18
Tab. 3: Ent- und belastende Faktoren der Tragfähigkeit.....	34
Tab. 4: Codes der Massnahmen und Interventionen.....	48
Tab. 5: Erste Darstellung der drei gewählten Schulen für den Kooperationsvergleich.....	51
Tab. 6: Positive und negative Äusserungen zur Integration.....	54
Tab. 7: Codes zur Kooperation.....	58
Tab. 8: Gemeinsamkeiten der Schulen _32, _13, _42 in den Aussagen zur Kooperation	64
Tab. 9: Tabelle Kevin-Index nach Barth, Kunz & Luder (2018).....	68
Tab. 10: Codebedeutungen für Extremgruppenvergleich	70
Tab. 11: Codes der pädagogischen Handlungen	71
Tab. 12: Codes zu den Teamarten	72
Tab. 13: Bedingungen der ausgewählten Schulen für Extremgruppenvergleich	74
Tab. 14: Gegenüberstellung “Exklusion” Schule_13 und Schule_22	90
Tab. 15: kritische Äusserungen Schule_13 und _22	91
Tab. 16: Aussagen über Handlungsansätze Schule_13.....	96
Tab. 17: Aussagen über Handlungsansätze Schule_22.....	98
Tab. 18: Belastungssituationen in Schule_13, _33 und _52	103

ABBILDUNGSVERZEICHNIS

Abb. 1: Aufbau der obligatorischen Volksschule im Kanton Aargau (von unten nach oben) (BKS, 2018)	15
Abb. 2: Schulgesetzartikel 2a "Behinderung" des Kanton Aargaus.....	16
Abb. 3: Abhängigkeit der Kooperation – Kommunikation – Koordination (vgl. Merten, 2015, S. 28)...	26
Abb. 4: Soziale Struktur nach Graf & Graf (2008)	37
Abb. 5: Kontinuierliche Hypothesen und Theoriengenerierung im Forschungsprozess nach Mey & Mruck, (2011, S. 23).....	46
Abb. 6: Code-Matrix-Browser Aussagen zur Integration und Organisation	52
Abb. 7: Vorgehen zu den Gemeinsamkeiten in der Kooperation von Schule_42, Schule_32 und Schule_13.....	58
Abb. 8: Code-Matrix-Browser Aussagen zur Kooperation	58
Abb. 9: Code-Matrix A1 Schule_52.....	76
Abb. 10: Code-Matrix A2 Schule_52.....	76
Abb. 11: Code-Matrix A1 Schule_32.....	78
Abb. 12: Code-Matrix A2 Schule_32.....	78
Abb. 13: Code-Matrix Extremgruppenvergleich A1.....	79
Abb. 14: Code-Matrix Extremgruppenvergleich A2.....	83
Abb. 15: Code-Matrix B1 Schule_13.....	85
Abb. 16: Code-Matrix B2 Schule_13.....	86
Abb. 17: Code-Matrix B1 Schule_22.....	87
Abb. 18: Code-Matrix B2 Schule_22.....	88
Abb. 19: Code-Matrix Extremgruppenvergleich B1.....	89
Abb. 20: Code-Matrix des Extremgruppenvergleich B2.....	94
Abb. 21: individuelle Ebene	102

Abb. 22: Schulebene	102
Abb. 23: Aussagen zur Integration in den Schulen _52, _33 und _13.....	104
Abb. 24: Vertiefungsmodell nach Mayring (2001).....	114
Abb. 25: Abhängigkeiten und Einfluss des Schulklimas und der Kooperation.....	120

ANHANG

Anhangsverzeichnis

<u>ANHANGSVERZEICHNIS</u>	133
<u>ANHANG I - INTERVIEWLEITFADEN</u>	134
<u>ANHANG II - INTERVIEWTRANSKRIPTE</u>	136
TRANSKRIPT SCHULE 42.....	136
TRANSKRIPT SCHULE_32.....	146
TRANSKRIPT SCHULE_13.....	153
TRANSKRIPT SCHULE_52.....	163
TRANSKRIPT SCHULE_33.....	172
TRANSKRIPT SCHULE_22.....	182
<u>ANHANG III – AUSSAGENSAMMLUNGEN</u>	193
AUSSAGEN ZUR INTEGRATION IN SCHULE_13, _32 & _42.....	193
AUSSAGEN BEZÜGLICH KOOPERATION IN SCHULE_13, _32 & _42	201
AUSSAGEN ZU PÄDAGOGISCHEN HANDLUNGEN IN SCHULE_13, _32 & _42	206
GEGENÜBERSTELLUNGEN DER AUSSAGEN IN SCHULE_52 & SCHULE_32	217
GEGENÜBERSTELLUNG DER AUSSAGEN IN SCHULE_13 & SCHULE_22.....	226
<u>ANHANG IV – AUSZUG AUS DEN QUANTITATIVEN DATEN</u>	243

Anhang I - Interviewleitfaden

Phase	Fragen	Bemerkungen
Vorstellung		Vorstellung von Moderator und Protokollantin Rollen Dank
Einleitung		Erläuterungen zur BKS Untersuchung¹ Kombination standardisierte/nicht-standardisierte Erhebung Daten/Personenschutz (Anonymisierung)
		Situationsklärung keine Evaluation, keine Relevanz für Ressourcenzuteilung durch das BKS Tonaufnahme Anweisungen an die TeilnehmerInnen: weitgehend offene Diskussion, Strukturierung durch Moderation, deutlich sprechen, ausreden lassen

Vorstellung der GesprächsteilnehmerInnen	„Bitte stellen Sie sich kurz vor: Name, Aufgabenbereich, Funktionen, wie lange arbeiten Sie an dieser Schule, evtl. Besonderheiten dieser Schule, die in unserem Zusammenhang wichtig sein könnten?“	Alle Beteiligten stellen sich vor. Antworten reihum, Beginn mit dem Schulleiter
Rollen im System	„Wie würden Sie Ihre eigene Rolle innerhalb des Schulhauses beschreiben und wie diejenige Ihrer beiden KollegInnen?“	Antworten reihum, Beginn mit Schulsozialarbeiter Nachfragen: „Mit welcher Art von Fragen würden sie sich am ehesten an wen wenden?“

Modellieren eines Entscheidungsbaumes , der die Erfahrungen der Pädagogen widerspiegelt (A bis D)	«Stichwort ‚sozial beeinträchtigte Schüler‘: Was fällt Ihnen dazu aus Ihrem gegenwärtigen beruflichen Alltag?“	Antworten reihum, Beginn mit Schulischer HeilpädagogIn
A: Problemdruck	«Wie gravierend schätzen Sie (im vergangenen Schuljahr) die Problematik der Verhaltensauffälligkeit in ihrer Klasse/Schuleinheit ein?»	Ist das Problem nebensächlich oder oft Thema im Lehrerzimmer? Begleiten die Probleme die LP auch nach Hause?
B: Kalibrierung	«Was sind alltägliche Verhaltensauffälligkeiten. Wie gehen Sie mit <i>alltäglichen</i> Verhaltensauffälligkeiten um?»	Auf welchem Niveau zeigen sich am meisten Verhaltensauffälligkeiten in dieser Schuleinheit?

¹ (1) Welche Interventionsstrategien und Anreizsysteme bestehen in den Schulen zum Umgang mit sozial beeinträchtigten Schülerinnen und Schülern? Das Verhältnis von stiller Integration und verstärkten Massnahmen und die Orientierung an einem individuellen bzw. systemorientierten Zugang werden analysiert.

(2) Einfluss einer Praxis der Umsetzung integrativer Förderung auf die Tragfähigkeit für sozial beeinträchtigte Schülerinnen und Schüler: Welche Belastungsfaktoren und unterstützende Faktoren auf individueller Ebene und auf Ebene der Schulen gibt es?

(3) Welche Rolle spielen dabei die Schulkultur und die einzelnen beteiligten Akteursgruppen? Die Zusammenarbeit in den Schulteams, die Rolle der Schulleitungen sowie die Einstellungen und Kompetenzen der beteiligten Lehrpersonen und pädagogisch-therapeutischen Fachpersonen werden untersucht.

	Was sind schwierige Probleme? Wie gehen Sie mit besonders <i>schwierigen</i> Problemen um?» (evtl. Bsp. nennen lassen)	Wie ist das Verhältnis zwischen alltäglichen Verhaltensauffälligkeiten und schwierigen Problemen?
C: Zusammenarbeit mit Fachstellen / Arbeiten mit der Hierarchie	«Gibt es Fälle, wo Sie die SHP/SSA/SPD einbeziehen? Wenn ja in welchen?» «Gibt es Fälle, wo Sie die Schulleitung und/oder die Schulbehörde einbeziehen? Wenn ja in welchen?»	
D: Strukturen der Zusammenarbeit	«Wie sind die Strukturen bzgl. Verfügbarkeit von SSA, SHP, SPD etc.? Wie stark formalisiert ist diese Zusammenarbeit geregelt?»	
Fallbeispiel (1 bis 3)	„Gibt es gemeinsam bekannte Schülerinnen oder Schüler / Situationen?“	Wenn Ja, Konzentration auf einen bestimmten Fall. Sonst: KLP oder SHP stellen einen Fall vor.
1: Problemsichten	„Worin besteht in diesem Fall die Problematik?“	Antworten reihum, Beginn mit KLP Nachfragen bei differenten Deutungen Diskussion
2: Interventionen	„Was wurde in diesem Fall von Ihnen (und evtl. von anderen Personen) unternommen?“ bzw. „Was ist/war in diesem Fall zu unternehmen?“	Handlungsalternativen, Begründungen, Einwände
3: Reflexion	„Welche Massnahmen und Interventionen waren erfolgreich und woran haben Sie das bemerkt?“ „Wie beurteilen Sie die bisherige Arbeit, die mit diesem Schüler/dieser Schülerin von der Schule geleistet wurde? Wie beurteilen Sie Ihren eigenen Anteil daran?“ „Gibt es Ihrer Ansicht nach Verbesserungsmöglichkeiten?“ Wenn Ja: „Was hätte Ihrer Ansicht nach anders laufen müssen?“	Diskussion
Schluss	„Gibt es noch weitere Aspekte, die bisher noch nicht angesprochen worden sind, die für das Thema jedoch relevant sind?“	
Sortierspiel	«Könnten Sie für uns noch folgende Items auf einem A3-Blatt gruppieren?» -> Ca. 15-20 Verhaltensauffälligkeiten	Material herstellen individuell lösen lassen; fotographieren

Anhang II - Interviewtranskripte

Transkript Schule 42

- SHP_MS: (Unverstanden)...Jobsharing, Mittelstufe mit Kathrin zusammen und habe dann die HfH gemacht, und habe dann dürfen, glaube so im letzten Jahr von der HfH, ein Junge begleiten, welcher eine grosse Einschränkung hat im kognitiven und motorischen Bereich und der hat VM-Unterstützung gehabt, 6 Lektionen, also das Maximum. Und jetzt ist er aber nicht mehr bei uns, weil er aus dem Alter rausgewachsen ist und der Junge der jetzt noch ein bisschen meine Unterstützung hat als Heilpädagoge hat eine Autismusspektrumsstörung und hat aber auch grosse Unterstützung, ein grosser Pool, auch diese 6 maximalen Stunden. ja. Wir haben eine 17 Klasse. Wir sind altersgemischt, wir haben Viertklässlerinnen, Fünftklässler und Sechstklässler. Etwa jede Gruppe ist etwa gleichstark. Ja. Ja. Was wollen wir noch sagen? Ist das etwa das wichtigste.
-
- SHP_US: Ich bin U.S., ich bin eine von den schulischen Heilpädagoginnen an der Unterstufe, das ist das andere Schulhaus dort hinten. Ich bin das zweite Jahr da und studiere im letzten Semester an der HfH. Gebe jetzt dann meine Massenarbeit ab. Ähm. Ich begleite drei Unterstufenklassen und eigentlich alle VM-Kinder von der Unterstufe. So viel ich weiss haben wir keins mit sozialer Beeinträchtigung VM. Nein. Andere VM-Stunden. Kognitive Beeinträchtigung. So. Ja. Entwicklungsverzögerung. Mehr das. Du musst nicht nachschauen, ist sicher so (Sagt SHP_US zu SL).
-
- SSA: Mhm, nicht mehr, ne.
-
- SL: O., ich habe mich schon vorgestellt. Ich bin schon über 20 Jahre da. Ich habe in der Unterstufe begonnen und habe die Klasse hochgezogen bis Ende 5. Klasse dazumal. Langjähriger Mittelstufenlehrer und dann ist vor etwas mehr als 8 Jahre, ist die Oberstufe nach Baden und der Schulleiter ist mit nach Baden und dann ist diese Stelle frei geworden und dann haben wir zu dritt gesagt wir übernehmen das, diese Stelle. Das hat dann zur Folge gehabt, dass ich mein 100%-Pensum reduziert habe als Lehrer, weil ich eben den Teil Schulleitung noch gehabt habe, das waren so 20% gewesen dazumal. Und seit letztem Jahr bin ich für die Unterstufe auch zuständig, also bin ich jetzt eigentlich für die ganze Primarschule der pädagogische Schulleiter und gebe nur noch 2 Stunden Turnen in der Klasse von M. (SHP_MS) und dann im zweiten Halbjahr Schwimmen. Ich gebe eigentlich keine Schule mehr. Und es geht mir gut dabei. Aber ich arbeite auch nicht mehr 100%.
-
- SSA: Ja, C.M., Schulsozialarbeiterin hier. Ich bin Sozialpädagogin und Motorologin. Und deswegen musste ich auch schmunzeln ich habe auch die EDK-Anerkennung für die Psychomotoriktherapie. Genau und mein Bereich ist Prävention und Intervention hier vor allem und die Vernetzungsarbeit. Ähm. Das heisst zum Beispiel heut Morgen hab ich ein Bewegungsprojekt im Kindergarten gemacht, das hat heute gestartet. Ähm. Hab Einzelsetting, Gruppensetting, geh in die Klasse, wenn ich angefragt werde. Ähm. Ob es jetzt Intervention ist oder Prävention.
-
- DB: Oke, merci vielmal. Also, wenn man... Mit welchen Fragen würde man so innerhalb von der Schule, mit welchen Fragen kommt man zu ihnen, so jetzt auf ihre Rolle bezogen? Was sind das so für Fragen?
- SSA: Ich hab viele Fragen. Wie können Kinder vernetzt werden. Steht irgendein Krankheitsbild dahinter, wenn ja was gibt es da für Beratungsangebote. Wie kann das die Schulsozialarbeit auffangen, wie können die lehrbaren Lehrpersonen selbst damit arbeiten. Ähm. Dann wenns gemerkt wird, da ist grade irgendwie eine Anspannung in der Klasse, was ist möglich. Prävention zum Thema Mobbing ist gerade sehr aktuell in der Unterstufe und in der Mittelstufe. Ein anderes Thema ist bei uns gerade Autismus. Wie gehts darum um Psychoindikation. Zum Beispiel. ähm. Ja. Wie kann mit einer schizophrenen Mutter umgegangen werden, dass sie sich vernetzen lässt. Solche Sachen genau. Das sind Fragen die zu mir kommen.
-
- SL: Bei uns oder bei mir so, seid ihr eine Schule die integriert? Habt ihr Ressourcen? Habt ihr Ressourcen für die und die Behinderung? Ähm, wo. Das ist einfach wenn man von aussen herkommt. Warum separiert ihr so und so viele? Das ist eine Frage die brennend ist von der Gemeinde zum Beispiel, weil die das finanzieren. Also das ist ihre Wortwahl. Warum... Wie kann man das noch besser umsetzen mit den Ressourcen, die wir haben? Die Frage vor allem, warum bekommen wir weniger Ressourcen? Und wie können wir umgehen, damit nicht die Qualität leidet. Mit denen wenigen Ressourcen. Wie entwickelt es sich weiter? Also bekommen wir noch weniger? Die Frage ist dann, ist dass überhaupt noch wichtig, dass man überhaupt eine Ausbildung hat zum Beispiel als schulische Heilpädagogin. Brauche ich, braucht es uns überhaupt noch? Wie kann man die Kinder, oder wie kann man das organisieren, dass die Kinder und die Heilpädagogen oder die Schulsozialarbeit noch besser vernetzt sind? Was für Schulen gibt es, die man separieren kann? Das ganze Spektrum.
-
- DB: Mhm, merci.
-
- SHP_US: Also Fragen von Eltern, oder Fragen von Kollegen oder alles? Oder Schulleitung oder (lacht), nein. Ähm. Viel konfrontiert bin ich natürlich von Fragen von den Klassenlehrpersonen, die sagen wie kann ich allen Kindern gerecht werden, wie soll ich diese Förderung machen, wie soll ich das machen wenn ich alleine bin? Wie, ähm. Viele sagen auch, kannst du mal das Kind anschauen oder kannst du mal. Viel Lehrerberatung. Lehrerinnen und Lehrerberatung. Dann Eltern von Kindern die vielleicht schon

- VM haben, fragen: „Ja, wie geht es denn weiter in der Mittelstufe, wie können wir, hm... Ja kann es noch mehr Unterstützung geben“? Was ist sinnvoll? Das sind so solche Sachen, genau.
- 11 SHP_MS: Also auch eben auch die Eltern, mit den gleichen Fragen, vielleicht schon ein bisschen mehr für die Oberstufe schauen. Dann auch, ähm, ähm, die Frage von einer Assistentin wo kommt und fragt, ist das gut wenn ich da und so? Ja.
- 12 SHP_US: Ah vielleicht noch mit den Logopädinnen habe ich noch viel Zusammenarbeit. Weil, habt ihr ein bisschen weniger auf der Mittelstufe, weil häufig sind die im Kindergarten und auf der Unterstufe, noch fast mehr involviert.
- 13 SL: Nein, das kann man so nicht, sagen.
- 14 SHP_US: Nicht?
- 15 SL: Nein, weil von der Verteilung her sind wir nicht...
- 16 SHP_US: Also gut. Ist e.. Also auf jeden Fall ist es auch noch ein Teil. Ich habe, vielleicht liegt es daran, ich habe Kinder die haben VM Logo und nicht VM SHP und dann ist die Zusammenarbeit noch viel, dass wir uns vernetzen und absprechen wer macht was und wie können wir unsere Förderung gut koordinieren oder wie sieht... ja.
- 17 DB: Beim Stichwort sozial-beeinträchtigte Schüler. Was kommt ihnen zuerst in den Sinn? Was sind die ersten Assoziationen?
- 18 SL: Also ich schnell, oder. Ich bin nicht irgendwie in der Tiefe ich bin oberflächlich oder. Zu viele verschiedene Behinderungen unter diesem Titel. Das ist einfach einmal zusammengefasst, für Autismus, für... Das ist einfach zu viel, oder. Keine Ressourcen. ähm. Ich finde auf Grund von dieser Vielfalt in diesem Bereich, ähm, (Pause), eine Anhäufung oder eine Ansammlung, wenn man vergleicht, aber das hat man jetzt geschaut oder nicht geschaut, ich will nur sagen Stand heute oder. Viele Kinder, welche man unter diese Rubrik könnte verpacken. Das ist so spontan.
- 19 SSA: Können Sie die Frage noch einmal wiederholen?
- 20 I: Ja. Was kommt Ihnen in den Sinn unter dem Stichwort sozial-beeinträchtigte Schüler? Das ist eine Art Kategorie wo das BKS...
- 21 SHP_MS: Elternarbeit. ähm. Eltern und Kinder oder Überzeugen, dass wir ein Problem haben. Also, oder ähm eine Herausforderung haben. Letztes Jahr ist das einfach für mich die grösste Herausforderung gewesen. Auf die Idee zu kommen zu sagen, dieser Schüler hat eine überfordernde oder uns überfordernde Art. Und ähm, wie erlebt ihr das daheim? Und die, die irgendwie zu gewinne, die Mutter war es vor allem. Zum sagen ja, es ist so. Auch ich, als Mutter, bin an dem Punkt, wo ich das sagen muss (unv.)
- 22 SHP_US: Mir kommen als Erstes die Diskussionen mit dem Schulpsychologischen Dienst in den Sinn. Wann ist eine soziale Beeinträchtigung, soziale Beeinträchtigung. Warum ist das ADHS eine soziale Beeinträchtigung und das nicht? Warum gibt das Ressourcen und das nicht? Also es ist wirklich eine Kategorie, welche wie nicht definiert ist. Und warum muss es zuerst Schwierigkeiten geben, bevor man Ressourcen bekommt, wenn man schon zum Voraus sieht, mit Ressourcen würde es keine geben. Das finde ich sehr speziell. So.
- 23 SSA: Ich weiss nicht ob es jetzt genau so dazu passt zu der Fragestellung. Aber für mich ist das irgendwie so, wenn ich das höre, verstärkte Massnahme, ich denke vor allen Dingen an zwei Jungs, ähm, aus der Mittelstufe, ähm, die ne verstärkte Massnahme aufgrund, ja, die Diagnose Autismus haben. Und für mich ist dann immer so die Frage, es gibt ne verstärkte Massnahme, ja, aber und ähm, es gibt diese Kategorie, aber es ist trotz allen Dingen nicht gesichert, dass in der Schule irgendwelche Leute sind mit Erfahrung oder Fachwissen zum Thema Autismus. Das heisst es wird ne Ressource bestellt, die aber in dem Sinne gar nicht gut umgesetzt werden kann, weil die Kinder, ich sags jetzt mal so salopp, das Team überfordern. Weil einfach Fachwissen fehlt. Weil einfach die Frage teilweise fehlt, wie gehe ich damit konkret um? Und das ist das was für mich manchmal schwierig ist zu sagen, oke, da gibts, wie (unverständlich) manche Sachen die zu einer verstärkten Massnahme wird und manche Sachen nicht, aber ich find auch, wens zu einer verstärkten Massnahme wird, dann sollte es so eine Massnahme sein, ähm, die sich gut umsetzen lässt. Und die wirklich für alle weiterführend ist. Für das Kind, für das soziale Umfeld und für das Team. Und das es dann schwierig ist, dass, ja, ich find auch Lehrpersonen dann zusätzliche Unterstützung brauchen. Also gibt es da die Möglichkeit, dass die anders geführt werden, dass es ne Fallsupervision gibt oder so, weil. Ich weiss nicht ob ich hier zu viel sage, aber ich weiss dass manche wirklich so an ihre Grenzen gegangen sind mit einem Kind, ähm, es ist da auch Thema Fach- also Lehrperson nimmt Medikamente. Und ich finde da muss man einfach auch sagen, was, was wird denn bei verstärkten Massnahmen geregelt. Also es ist einfach so weit und so offen und dadurch finde ich auch, dass es auch zu einigen Schwierigkeiten führt.
- 24 SL: Das ist auch ein bisschen ein Punkt, wo Eltern, wenn Eltern einfach nicht können an den Punkt kommen, wir haben ein Problem und wir holen uns auch Hilfe. Und jetzt kann die Schule das auch wahrnehmen. Also Frau R. die kommt eigentlich nur in die Schule, wenn die Eltern das ok finden. Frau R. ist vom PDAG für Autismusstörungen und ich habe das Glück, dass ich diese Eltern habe. Aber wenn ich den Schüler hätte, oder zwei Schülerinnen, wo das nicht haben, diese Einsicht, das Signal von den Eltern, dass es eigentlich die fachliche Unterstützung braucht auch für sie aber auch für uns, dann bekomme ich diese Frau nicht über.
- 25 I: Wie ist der Problemdruck, ähm, von denen Schülern mit sozialen Beeinträchtigungen. Wie gravierend ist die Problematik, ist das ein Thema im Lehrerzimmer, ein Dauerbrenner oder ähm, tut man da nur ab

- und zu ist das ein Thema oder nimmt man diese Probleme sogar nach Hause wenn man noch von der Arbeit weg geht, oder wie ist das?
-
- 26 SL: Es kommt auf die Situation drauf an. Wir haben ein Kind mit Autismus, und da ist der Umgang viel einfacher, weil die Eltern kooperativ sind, weil es ist nicht sichtbar, also diese Form von Autismus ist für den Unterricht nicht gleich belastend wie andere, oder? (hustet) Und dort ist jetzt mehr die Problematik, ich, wir tragen es nach Hause und überlegen was passiert mit diesem Kind nach der sechsten Klasse. Dass so die Sicherheit haben wohin, oder. Da gibt es aber schon das Beispiel, wo du gesagt hast, das war unglaublich belastend, weil die Zusammenarbeit musste funktionieren und das zuerst hatte in die Wege leiten müssen, also daheim, daheim bei dieser Familie und da und das Gefüge in der Schule und also da haben, du hast das mitgetragen, du hast es schon erwähnt, ich habe das mit nach Hause genommen. Bis die Gewissheit da war und dann haben noch viele Faktoren dazugespielt, wie ein Beistand hat es noch gegeben. Das war einfach das ganze Paket an Problematik und wenn das nicht, wenn du dort nur ein Zahnrad hast, welches ein bisschen abgebrochen ist, oder so, und kein Schmiermittel da ist. Zum Glück haben wir ein gutes Netz, das hat es entlastet. Also wir haben einen wunderbaren Kontakt zu der Schulpsychologin. Wir haben Erfahrungen im Umgang mit Beiständen, also wir entdecken, wir haben nicht die gleiche Erwartungshaltung wie andere wo noch nie damit gearbeitet haben zum Beispiel. Wir haben Schulpfleger, welche man beiziehen kann, wir verstehen uns gut, wir finden uns schnell, wir reden viel über die Situationen und trotzdem, es ist ein Dauerbrenner. Am Schluss siehst du es ja immer im Klassenzimmer oder bei dir selber wie du reagierst und das verändert ja nicht nur die Klasse, wenn wir so offen arbeiten, das ganze Schule, die ganze Schule trägt das mit. Und das ist äh, also, das ist eine Überforderung gewesen. Oder ich persönlich habe mich für das, ich bin, ich bin am Anschlag gewesen. Weil dann kommt auch noch dazu, dass ich die Problematik möchte auf mich nehmen. Also weg von der Lehrperson, damit die funktionieren kann, oder. Aber das ist nicht immer, das ist zum Glück nicht immer so. Und trotzdem das ist so...
-
- 27 SHP_MS: Das ist auf einen Fall bezogen.
-
- 28 SL: Das ist einfach ein Fall, genau.
-
- 29 SHP_MS: Wir haben, also wirklich, die Assistentinnen, da haben wir glaub einfach Glück, dass wir Frauen haben, wo noch ein bisschen mehr als, Entschuldigung, nur Betreuung machen, die haben wirklich, also zum Teil, also sie haben nicht diese Ausbildung von Schul- nicht Schulsozial-, Sozialpädagogik, aber sie haben das Feeling dafür. Und können sich wirklich in diese Kinder hineinversetzen und die beobachtet und merkt, jetzt muss ich eingreifen oder jetzt muss ich Unterstützung geben und das ist, äh, äh, irrsinnig entlastend. Also einfach, ich sage jetzt den Namen, M., einfach dabei zu haben, an so vielen, äh, Halbtagen und einfach im Klassenzimmer zu wissen und zu wissen ich bin nicht alleine. Ich bin nicht alleine mit der Klasse. Also, das ist immer die riesigste Herausforderung wenn ich merke, jetzt beginnt es mir über den Hals zu wachsen und das nehme ich dann heim, weil ich dann meistens ja falsch reagiere, wenn es mir über den Kopf gewachsen ist und dann gehe ich heim und denke: „Du bist doch ein Schafsseckel“. Entschuldigung (lacht).
-
- 30 SL: Ja, du hast so geflüstert, das hört man dann nicht.
-
- 31 SHP_MS: Ja, also, also, dann kommt dann die Retourkutsche, du kannst es ja immer noch nicht. Aber dabei, ist es häufig das, dass ich eigentlich müsste sagen: „Hilfe!“, oder?
-
- 32 SL: Und das hat er, wenn man diesen Fall noch einmal kurz, das hat er eben sehr früh schon gesagt. Mit dem Druck von der Stellenpartnerin, das ist dann eben auch gut, ist man nicht alleine, sowieso nicht.
-
- 33 I: Ähm. Wie, was ist, was, was sind so alltägliche Verhaltensauffälligkeiten? Also, die man so im Alltag zu tun hat und was sind wirklich schwierige Probleme, also jetzt ist das schon mit dem Autismusspektrumstörung war angetönt, also was ist wirklich so gravierend und was ist so ein bisschen Business as usual?
-
- 34 SSA: Von sozialen Beeinträchtigungen?
-
- 35 I: Ja.
-
- 36 SL: Wobei das Kind... Wobei das Kind nicht.
-
- 37 SSA: Das war wieder ein anderer Fall ja.
-
- 38 SHP_MS: Das ist ein anderer Fall ja.
-
- 39 SSA: Sind beide bei ihm, ja.
-
- 40 SHP_MS: Aber das ist ganz ein deutlicher sozialer Beeinträchtigungsfall, oder, also. Und und, jetzt hab ichs eigentlich gewusst, jetzt hab ichs wie wieder ein bisschen verpasst. Also die Herausforderung war glaub deine Frage, oder? Was ist denn so das, wo, wo einfach schwierig ist?
-
- 41 I: Genau, so was sind die Extreme, auch auf beide Seiten. Was ist so Alltag und was ist wirklich das, wo wo einschenkt?
-
- 42 SHP_MS: Ja, das überhaupt noch Schule oder Unterricht möglich ist. Also, oder. Dass, das Kind, welches nicht in dem Beziehungsnetz drinnen sind zu ihrem Zeug kommen, also, ja. Und das nicht die Situation so belastend ist, für mich als Lehrperson oder für uns als Lehrperson, dass wir eigentlich keine Energie mehr haben für die, und gar keine zeitliche Ressource, weil wir einfach beschäftigt sind, dass er einigermassen funktioniert. Und, und, und das ist wirklich braucht manchmal diesen Punkt, gesagt haben: „Hey sorry, machen wir nicht mehr.“ Also wir lassen uns nicht von dieser Situation absorbieren, ja.
-
- 43 SL: Vor allem finde ich eine Herausforderung, wenn nur bei denen wo es vom Verhalten sichtbar ist, dort reagierst du ja gerade, ich finde die grosse Herausforderung ist, die die ja auch eine soziale

- Beeinträchtigung haben aber das nicht zeigen, dass man dort so wie zu wenig Zeit hat. Also so die Balance zu finden zwischen das ist klar, das sehe ich jetzt gerade, ich reagiere gerade, aber eben auch denen Zeit zu lassen, also die kommen ja häufig unter. Die haben Freunde von, sind in sich gekehrt, dort ist die Arbeit wichtig, dass man überhaupt Zeit hat mit ihnen zu sprechen oder dass man sie so beobachten kann.
-
- 44 SSA: Ich denke auch das Problem ist einfach, dass wirklich auf so ein paar Kinder so der Fokus liegt, aber was ist mit den anderen Kindern, ähm, um ein Beispiel zu nennen, gerade ist bei mir ein Kind, ähm, da hat die Lehrerin nochmal so gefragt, wie sieht es denn im Englischunterricht, oder im Unterricht an sich aus, gibt es da irgendwelche Auffälligkeiten und das Kind ist zum Beispiel eher sehr abwesend und ähm ja, in sich gekehrt und ähm, sie ist zum Beispiel da weil sie Geister sieht und Stimmen hört, also das sind so Sachen, wo ne. Und da liegt halt dann kein Fokus, weil Kinder die einfach abwesend sind, kann man trotzdem seinen Unterricht, sag ich mal, ganz gut weitermachen. Aber wo werden die beachtet, wo wird da einfach, oder ja, insgesamt so diese Symptomatik, wenn sich ein Kind anfängt zurückzuziehen, ruhig zu sein, ähm, ist ja so sag ich mal so salopp gesagt, für den Unterricht ganz angenehm, also. Ja, man kann den Unterricht weitermachen, aber die Kinder kriegen selten Aufmerksamkeit für das. Ja. Also so insgesamt wo kann man einfach auch ähm, da nach sozialen Beeinträchtigungen oder temporär sozialen Beeinträchtigungen schauen, und die Kinder unterstützen. Ja.
-
- 45 SHP_US: Ich finde diese Kinder, welche sehr auf sich aufmerksam machen müssen z.B. im Schulzimmer, dass man sie beachtet, ist anstrengend für die Lehrpersonen. Ist eine Herausforderung und immer wieder ein Thema. Die, welche sich verweigern, haben wir in der Unterstufe einige, die dann einfach nicht wollen. ähm. Die, die anecken immer wieder. Wo man Streit schlichten muss, wir haben zwar jetzt Streitschlichter/in. (SSA lacht). Erlebe ich schon als sehr aufwändig für die Lehrpersonen und dann die, welche sich nicht strukturieren können. Ihre Sachen nicht haben, ihr Material nicht haben, wo die Lehrperson immer bis um viertel nach zwölf noch den Schulthek packt mit ihnen, den Plan anschaut, also einfach sehr viel Zeitaufwand finde ich. Für die Kinder. Ja.
-
- 46 I: Wo viel zu tun geben aber eigentlich nicht so super auffällig sind?
-
- 47 SHP_US: Nein nicht genug auffällig, für das es noch Unterstützung gäbe, ja.
-
- 48 I: Ähm. Gibt es Fälle, also, das haben Sie schon erwähnt. Gute Zusammenarbeit mit dem SPD, äh, gibt es Fälle, wo Sie dann beginnen, quasi wie, Schulsozialarbeit einzuschalten, SPD, oder Beistände, oder andere externe Stellen und sind das Strukturen, welche stark formalisiert sind? Das heisst, es gibt ein Ablaufschema, oder Anmeldeformulare, oder läuft das mehr informell? In welchen Fällen kommen die, oder wann kommen die, werden die informiert und wie laufen diese Prozesse ab?
-
- 49 SL: Also, wenns um den SPD geht, haben wir ein Kaskadenmodell, oder. Also wir haben die erste, also, A haben wir immer die Möglichkeit mit dem SPD in Kontakt zu treten. Es gibt klare Abmachungen, zu erst trifft sich die Schulleitung mit dem SPD, nachher tut man die Expertenrunde vorbereiten, die erste Runde, das ist so im ersten Quartal häufig. Jetzt war es ein bisschen nach hinten gezogen, ähm, und das hat ja meistens auch gleichzeitig mit, also die Fragestellung für neue Kinder so, dann gibt es ein Überprüfungstermin, wo man bestehende Kinder, also, das ist klar. Das ist so wie geregelt. Schulpsychologischer Dienst, das ist geklärt. Ähm. Beistand ist nicht geklärt. Weil eigentlich, also ich habe jetzt mit so vielen verschiedenen Beiständen zu tun gehabt, oder mit dem Kinder und Erwachsenenschutz, also. Die müssen mir nichts sagen und es gibt Beistände die sagen auch nichts, und da komme ich nicht ran. Dort komme ich nur ran wenn ich den Kontakt zu den Eltern pflegen kann und der Beistand dabei ist und dann wird gesprochen. Das funktioniert nur wenn es funktioniert. Und das ist eine Hürde, das stört mich gewaltig. Weil was, wir haben schon Sachen nicht erfahren weil sie es nicht haben müssen/dürfen sagen und am Schluss wären wir aber froh gewesen, weil wir haben es dann da gemerkt, dass Sachen nicht gestummen haben, und hätten wir schon vorher, wären wir schon vorher beigezogen gewesen, weil ein Kind verbringt ja die meiste Zeit in der Schule.
-
- 50 SSA: Wenn ich dich da kurz unterbrechen darf...
-
- 51 SL: Ja.
-
- 52 SSA: Ich glaub, was das schwierige ist, ist, ähm, wenn wir so merken, oke es ist eigentlich kein Fall, sag ich mal, für die Schulsozialarbeit oder für die Schule, und sagen, oke wir möchten jetzt vernetzen und gucken dass das Kind einfach andere Unterstützungsmöglichkeiten gibt, geben wir den Fall wie ab. Und dann ist es aber so, dass wir merken, ha, eigentlich haben wir den Fall abgegeben aber da passiert gar nichts, meinestwegen geht es dem Kind sogar noch schlechter und dann ist da mal so der Schritt wo O. als Schulleiter auch versucht nochmal zum Beispiel Kontakt zum Beistand aufzunehmen und da einfach so diese Rollenverteilung schon klar ist, oke wir haben den Fall abgegeben, aber ähm, merken eigentlich braucht es anderen Unterstützungsbedarf und da sind manchmal die Kooperation einfach nicht ähm, von der anderen Seite gewährleistet, das macht es manchmal sehr schwierig. Ja. Oder?
-
- 53 SL: Ja, du hast jetzt. Ich habe die Fälle auch im Kopf und genau die, aber. Ein Schema, wir haben schon einen Ablauf, wenn es um die Schulsozialarbeit geht, oder. Also A, bist du mit deiner Präventionsprojekt in der Klasse, das ist das. Also der Kontakt ist gewährleistet und der funktioniert super. Ähm. Kinder können sich anmelden, Lehrpersonen können sich anmelden. Und das coole ist, dass ist so unabhängig gewesen, aber der Austausch findet offen statt. Mit gewissen Auflagen je nach Situation und je nach Abmachung die man hat mit dem Kind, es wird nicht alles so, oder. Aber es ist ziemlich offene Kommunikation und wir reagieren dann darauf was es zu machen gibt. Also es gibt dann auch zuerst ein Elterngespräch, also es braucht Lehrpersonengespräch, Elterngespräch, je nach dem braucht es mich

- nicht, das ist auch. Da sind wir eigentlich schon geübt in den letzten Jahren konnten wir gut üben, auch den Kontakt wenn es um Gefährdungsmeldungen geht, all das sind wir eigentlich schon ziemlich geübt, traurigerweise.
- 54 SSA: Mhm. Stimmt. Mhm.
- 55 SHP_US: Ich muss glaub nichts ergänzen.
- 56 SHP_MS: hm (verneinend).
- 57 I: Du hast noch erwähnt, ähm, der psychiatrische Dienst in einem Fall.
- 58 SHP_MS: Hm (verneinend), das habe ich falsch gesagt.
- 59 SL: Der PDAG hast du gesagt. Wie reagiert.
- 60 SHP_MS: Aha der, ja klar natürlich. Das war der PDAG gewesen. Was willst du da wissen?
- 61 I: Ja, wie läuft das, oder bist du einfach, ist das ein Verfahren gewesen oder wie bist du auf die Idee gekommen, dann den einzuschalten, oder wie war das?
- 62 SHP_MS: Das war in der Unterstufe zu Gange gekommen und dort haben eben die Eltern, sind an den Punkt gekommen wo sie gesagt haben, oke, unser Sohn hat ähm deutliche Einschränkung und wir machen mit, dass er abgeklärt wird auch psychiatrisch und dann sind wir in ein Programm reingekommen, so ein halbes Jahr lang und aus dem raus ist dann diese Frau R., also die Mitarbeiterin vom PDAG in den Fall involviert und auch kann angerufen werden von uns, so im Sinn von, wenn man auch die Eltern informiert.
- 63 SL: Eben, aber das geht nur, wenn die Eltern sich dort anmelden und das wollen. Also haben wir wirklich Fälle, wo die sogenannte Frau oder jemand anderes nicht einbezogen werden kann, bei einem anderen Kind, weil die Eltern das nicht gemacht haben. Das ist so schwierig.
- 64 I: Aber wenn ich richtig verstanden habe, dann sind Sie eigentlich wie eine Art, wenn es mal Schwierigkeiten auftauchen, einmal eine erste informelle Ansprechperson in der Schule? (Zu SSA gerichtet)
- 65 SL: Es gibt vorher schon, wo man Klassenrat hat, man hat jetzt mit dem Streitschlichter-Projekt, wo man Streitschlichter hat aus jeder Klasse. Sind Sachen wo auch schon so aufgefangen werden, man hat das Verhältnis Klassenlehrperson und Schüler, da passiert ganz viel bevor das zu ihr geht. Wir haben mit den schulischen Heilpädagoginnen sowieso nochmals andere Leute, wir haben eine gute Durchmischung zwischen Mann und Frau, also diese Kinder sind auch nicht nur eine Lehrperson fixiert, also weil sie mit mehreren zu tun haben, also dort passiert schon relativ viel. Aber die nutzen die Gelegenheit, mit einem sogenannten Briefkasten sich bei dir anzumelden und die Warteliste ist lang und du könntest noch doppelt so viel arbeiten und würdest nicht alle abdecken oder. Aber es passiert schon vorher eben viel, Elterngespräche hat man auch schon, also regelmässige Elterngespräche hat man und das Angebot und ja.
- 66 I: Also dann ist das also das Bedürfnis ist quasi übersteigt Ihre Möglichkeiten?
- 67 SSA: Ja, sehr. Also als ich hier begonnen habe war so für mich klar intensives Einzelsetting schaff ich neben den Projekten so ungefähr acht die Woche. Also ich habe zweieinhalb Arbeitstage, hab ich gesagt acht regelmässig das passt, mit Elternarbeit und vernetzen und Projekten. Und letztes Jahr hatte ich dann irgendwann zwischendurch 24 Anmeldungen. Also da war deutlich mehr, aber es sind auch nicht nur Kleinigkeiten, sondern das waren wirklich irgendwie über hochstrittige Trennungskonflikte, über Autismus, Schizophrenie, da ist alles mit dabei, häusliche Gewalt, Kindeswohlgefährdung, war alles mit dabei, wo sich viele Kinder auch selbst angemeldet haben, natürlich unter einer anderen Thematik und wo dann aber die Hauptthematik natürlich auskam. Ja. Man muss aber auch sagen die Kinder hier sind sehr sehr offen und fühlen sich sehr offen in dem Büro. Also sie reden schnell, viel und berichten. Also, die machen es mir auch einfach (lacht). Genau. Ja.
- 68 I: Jetzt möchten wir Sie bitten, einen Fall, möglichst einen Fall den alle kennen, oder bekannt ist, so Schulhausweit bekannt schon oder den meisten von euch hier kennen, ähm, so mal euch zu einigen zuerst und nachher als erstes Mal, wenn wir, wir kennen ja dieses Kind nicht, mal wie würdet ihr das Problem von diesem Kind beschreiben.
- 69 SSA: Am einfachsten wäre Y. Unterstufe und Mittelstufe.
- 70 SHP_US: Also ich kann dort nicht mitsprechen, aber es macht nichts. Ich..
- 71 SSA: Aber warst du nicht mit da...
- 72 SHP_US: Ich bin noch nicht so lange hier.
- 73 SHP_MS: Nein, das war D.
- 74 SSA: Ja, ja stimmt D. war mit, aber ich dachte du seist dazu gekommen.
- 75 SHP_US: Aber es macht nichts, es bietet sich an, weil ihr drei könnt davon erzählen. Ich habe nur vom Hören sagen gehört.
- 76 SSA: Oke.
- 77 SL: Du hast genau den Übergang miterlebt.
- 78 SSA: Mhm, ich war auch am Gespräch mit dabei und allem.
- 79 SL: Das ist schon Unterstufe, hm.
- 80 SHP_US: Ja.
- 81 SL: Das wäre jetzt so ein...
- 82 SSA: Wär mir jetzt sonst eingefallen... Oder wir sagen, weil es derzeit auch sehr akut ist J. Betrifft uns, also dich (zu SHP_US gerichtet) dann auch wieder weniger, aber der ist dann auch...

- 83 SL: Ja, aber da sind zu wenig Leute da die mehr wissen.
- 84 SSA: Ah, weil er nicht bei dir in der Klasse ist (zu SHP_MS gerichtet). Ja. Ja...
- 85 SHP_US: Macht ja nichts. Es gibt niemand wo wir alle vier etwas drüber sagen können.
- 86 SL: Ja, aber beim J. kann man am wenigsten sagen. Ausser du aktuell am meisten (zu SSA gerichtet).
- 87 SHP_US: Ja, aber ich meine. Sprecht doch über den Y. Das ist doch am besten.
- 88 SSA: Y. dann.
- 89 SL: SHP_MS wie findest du?
- 90 SHP_MS: Jaja, ich bin einfach nicht der, wo jetzt die Unterstufe abbilden kann.
- 91 SL: Aber das versuchen wir...
- 92 SHP_MS: Weil da war ja einfach der Auslöser. Also zweite Klasse.
- 93 SSA: Ja, da wars schwierig. Zweite, dritte. Ja.
- 94 SHP_MS: Also wollen wir, oder, mhm.
- 95 SSA: Oder fällt dir jemand anderes ein?
- 96 SHP_MS: Neinnein, schon gut.
- 97 SL: Dann hilfst du mir ein bisschen.
- 98 I: Als erstes so ein bisschen, worin bestand die Problematik?
SSA: Ähm, die Problematik ist das soziale Miteinander gewesen. Und, der Schüler ist jetzt in der Mittelstufe, jetzt schon in der 5. Klasse. In der zweiten und dritten Klasse war es recht schwierig, in der Klasse insgesamt, die Klassendynamik. Ähm. Und in der dritten Klasse war es dann so, dass die Eltern gesagt haben, oke, die Blackbox, dass unser Sohn Autist ist, darf jetzt kommuniziert werden. Das war vorher ein Tabuthema und es hatte sich einfach so angestaut, dass auch die Kinder sich sehr ungerecht behandelt gefühlt haben, vieles nicht verstanden haben, warum werde ich jetzt einfach geschlagen, was passiert dort eigentlich gerade. Und dann war es so, dass die Frau R. die jetzt auch schon öfter benannt wurde, die ist für den Y. zuständig, kam in die Schule und hat quasi in zwei Lektionen psychoedukativ versucht zu erklären, was ist Autismus. Ausgangslage.
- 100 I: Die Psychiaterin.
SSA: Ähm. Nene, die ist glaub ich auch Sozialpädagogin und sie ist einfach Fachfrau für Autismusberatung. Sie ist keine Psychiaterin. Sie ist also wirklich die Betreuerin vom Y. Der ist auch in einer Gruppe von Autisten gewesen einmal pro Woche. Und da war sie die Leitung, oder ist immer noch die Leitung.
- 101 SHP_MS: Dann ist er zu mir gekommen, also hat in die Mittelstufe gewechselt. Und Frau N. hat auch da das Angebot gehabt, die Klasse zu informieren. Weil dieser Junge hatte natürlich eine Geschichte, im Sinn von, man hat gewusst was alles abgelaufen ist und wie es schwierig war und wie das getönt hat, und es hatte auch Kinder die Angst hatten und sie hat das einfach versucht in einem Gespräch oder ja, zwei Gesprächsrunden mit den Schülerinnen von der Klasse anzusprechen. Der Junge war da nicht dabei, das war ihm zu viel. Und dann ist, auch jemand der das ganze begleitet, ist eben die M., die Assistentin, wo ihn in der Unterstufe, nachdem man durfte darüber sprechen, nachdem man eben diese VM gesprochen bekam, konnte man das umwandeln und durch das hatte Y. viel Begleitung. Und die hat er immer noch.
- 102 SSA: Und ich glaube jetzt läuft es bei dir in der Mittelstufe sehr gut, gell.
- 104 SHP_MS: Ja. Ja.
- 105 SSA: Ja.
- 106 SHP_MS: Ja. Gut. (Lachen) Und ähm, ja. Was ist jetzt die Situation.
- 107 SL: Wart, sonst kannst du dir überlegen.
- 108 SHP_MS: Ja, tu mal du.
SL: Ich habe eigentlich noch von der Unterstufe sagen wollen, oder weil. Dort hat es dann Anpassungen gebraucht, man hatte dort ein Zimmer eingerichtet, wo er sein konnte, wenn man gemerkt hat, das geht nicht. Und es sind so Sachen geschaffen worden, wo man beim Übergang gemerkt hat, ui. Aber das kann man gar nicht 1:1 rüber nehmen, A ist das Schulhaus anders. Das war eben auch so eine Sache. Schaffen wir es ihn zu integrieren. Klappt der Start. In der Unterstufe war er mal der Älteste und das war eine schwierige Situation, er als Ältester, weil man dann häufig, also in der ersten und zweiten Klasse noch nicht ganz so schlimm, ausgeprägt in der dritten, weil er da das Gefühl gehabt hat, er hat niemand mehr wo er hochschauen kann. Also diese Rolle hat ihm nicht behagt, der Älteste zu sein. Das haben wir als Chance gesehen den Wechsel, weil er dort als Jüngster begonnen hat. Er hat aber auch die Heilpädagogin geschlagen. Und man hat einfach beim Gespräch in der Unterstufe abgemacht, so geht es nicht. Man hat eine Vereinbarung getroffen, wenn er noch einmal so ausrastet und das Zimmer reicht nicht, muss ihn die Mutter holen kommen und da war die Mutter einverstanden. Sie hatte einfach keine Lust mehr gehabt zu Hause ständig auf das Telefon zu warten, das war eine schwierige Situation. Und dort haben wir mit Frau R. (Bemerkung: Beraterin Autismus) abgemacht, wir müssen Alternativlösungen finden. Also wenn wir das in der Schule, in diesem Setting nicht schaffen, dann müssen wir etwas anderes haben. Das geht nicht. Irgendwie wir brauchen etwas. Wir können ihn nicht ständig daheim lassen. Und mit dem, und das ist aber nah am Wechsel gewesen, und ähm, diese Problematik die haben SHP_MS und K. (Stellenpartnerin) gekannt und gehört und haben so wie gesagt, doch wir sind bereit. Und wir sind vor allem froh wenn die Assistentin mitkommt. Und mit M. (Assistentin) das hat sich

- jetzt gezeigt, ähm, die hat viel dazu beigetragen, dass er integrierbar ist. Also die ständige Begleitung, also im Maximalbereich, also sie hat sogar noch mehr geleistet als sie hätte sollen, nur so ging es.
-
- 110 I: Also darf ich rasch nachfragen. K. ist die Klassenlehrperson.
-
- 111 SHP_MS: Ja. Die Stellenteilerin.
-
- 112 I: Und M. ist das...
-
- 113 SL: M. ist die Assistentin. Und wir haben gewusst, er startet in die Mittelstufe und wir sind aber ständig dran am schauen, können wir ihn hier integrieren oder nicht. Also das war eine Auflage. Und wir haben eigentlich Sachen übernommen von der Unterstufe, weil wir wissen bei diesem Jungen man kann nicht hü und hott. Also man hatte schon eine Zeit gebraucht in der Unterstufe, was, welche Regeln passt jetzt, oder. Und ähm, mit ähm, Frau R. zusammen und den Eltern, haben wir gesagt doch wenn es hier „klöpft“, dann schicken wir ihn heim, und das haben wir probiert am Anfang umzusetzen, es hat nicht geklappt. Weil wenn es ihn „vertätscht“ hat, dann musste SHP_MS ihn halten. Und er lässt sich nicht halten. Dann schlägt er aus und dann sind wir im Bereich von, also ich darf ihn nicht halten, weil sonst hat er ja blaue Abdrücke, und dann heisst es ja, als Sicherheit oder. Und dann haben wir eigentlich abgemacht, komm wir probieren es O. (SL) komm helfen, oder so. Lass mich Schule geben und ich brauche Hilfe. Weil das ist bei der Assistentin auch schwierig, weil sie ist ja eine Frau, für den Jungen oder. Also das ist, das ist immer eine Anspannung gewesen anfangs Mittelstufe.
-
- 114 SHP_MS: Ja, sehr sogar.
-
- 115 I: Und man musste ihn halten weil er auf die Heilpädagogin, oder Schüler...?
-
- 116 SHP_MS: Also wirklich äh, Zeug rumgeschossen hat, wie Stühle und es wirklich hat können gemeingefährlich sein.
-
- 117 SSA: Also sehr fremdaggressiv. Vielleicht darf ich dazu noch etwas von der Unterstufe sagen. Also einfach auch die Perspektive sag ich mal, ähm, also es ist viel gelaufen um ihn zu integrieren aber auch so, ähm, wo, ja haben wir vielleicht auch als Schule recht lang gebraucht um ähm, um das Lehrpersonal zu schützen so, die Perspektive. Es ist schon so, dass in der Unterstufe, er ist oft ausgerastet, mal richtig fremdaggressiv, ähm. Die Mutter von dem Jungen sagt so: Oke, er ist Autist. Ich hab ihn hier angemeldet, also es ist so eure Sache. ähm. Und ich weiss er ist schwierig, aber das hat dann... Also auch immer die Frage was ist Autismus was ist Persönlichkeit. Und ähm, da war es zum Beispiel so die Assistentin hatte von dem autistischen Jungen blaue Flecken. Sie hat gesagt sie weiss nicht wie sie sich schützen kann. Der hat sie wohl so gekniffen und hat gemeint, das nächste Mal packe ich dich so fest an, dass du stirbst. Hat die Assistentin ausgesperrt und hatte keinen Schlüssel und konnte ihm nicht hinterher. Er ist extra abgehauen und als das thematisiert worden ist, an einem grossen Gespräch, SHP_MS du warst ja dabei in der Runde, ähm, da hatte ich auch muss ich sagen, den Standpunkt dass ich gesagt hab, Integration ja, verstärkte Massnahme super, aber wo schützen die anderen sich auch selbst. Also das finde ich auch sehr wichtig, wo dann die Mutter gesagt hat, ne dann kam erst die Frage von der Psychologin, haben sie denn ihrem Sohn gesagt er kann nicht einfach von der Schule wegrennen. Und dann hat sie gesagt ja. Dann hat sie gefragt: Was haben Sie denn gesagt? Dann hat sie gesagt: Y. wenn du das nächste Mal, du darfst nicht wegrennen weil wenn du wegrennst, dann muss die Schule für dich haften. Also da war wirklich so, dass die Mutter sehr einfach wollte, wir müssen alles dafür geben, dass der Junge hauptsächlich integriert ist, egal was er mit dem Umfeld macht und ähm, und ich finde da waren einfach Grenzen zum grössten Teil erreicht wo die Schule ihren Beitrag getragen hat, aber zu Kosten auch von anderen. Das muss man so sagen.
-
- 118 I: Also das ist eine andere Reaktionsweise gewesen, dass er einfach davon gelaufen ist.
-
- 119 SSA: Ja, das hat er ein paar Mal gemacht und dann. Ja. Und dann war es nämlich auch so, da erstmal in der Unterstufe nicht ganz so klar war, was ist wenn was passiert, ne also.
-
- 120 SHP_MS: Eben das hat man dann müssen...
-
- 121 SSA: Das musste dann geklärt werden, dass jetzt in der Mittelstufe ist es klar. Ja. Aber das hat natürlich auch seine Zeit gebraucht, ja.
-
- 122 SHP_MS: Und ich finde dort ist einfach auch die Schwierigkeit für eine Klasse, also die anderen 16 Mitglieder von der Klasse. Die bekommen ja dann so eine schwierige Rolle, also so fast schon therapeutische Rolle oder und da denke ich, da, da muss ich dann sagen, das geht nicht. Also, Kinder kannst du nicht, und wenn sie noch so toll sind sozial, missbrauchen für das. Und und, das ist eigentlich ein Grund gewesen wieso ich vorhin gesagt habe, ähm, wir haben müssen sagen: Sorry. Ich will für die Klasse da sein und und und... Der, der, der Y. oder eben der andere Junge, die müssen jetzt einfach oder wir müssen uns jetzt einfach da fokussieren, also die stärken, und, und, und für die da sein und das ist noch eine schwierige Sache.
-
- 123 I: Also die müssen jetzt, also die müssen jetzt. Sich einfach einigermassen.
-
- 124 SHP_MS: Einigermassen laufen, ja. Weil, sonst wird es unfair.
-
- 125 I: Ja. Jetzt habt ihr schon sehr viele Interventionen, Massnahmen habt ihr schon aufgezählt. Sind noch Sachen die ihr gemacht habt, wo ihr versucht habt, auch die vielleicht nicht funktioniert haben im Zusammenhang mit Y.?
-
- 126 SL: In dem wir von Anfang an separiert hätte. Und alleine arbeiten lassen. Also rausnehmen aus der Klasse. Aber das hat nicht funktioniert, das hat er auch nicht wollen. Funktioniert hat es übrigens auch nicht, wir rufen an und die Mutter kommt dich holen. Das hat gar nicht funktioniert. Wir haben es zwar abgemacht aber der hat geschrauen, der hat erst recht, der wollte gar nicht heim, respektive noch einmal unter die Räder kommen, was auch immer zu Hause passiert ist.

- 127 SHP_MS: Und jetzt haben wir gerade sehr toll, oder, also. Ja. Ich wage es gar nicht zu sagen, also. Der läuft. Aber wir haben, du hast dann gesagt gehabt, nein, SHP_MS. Das hören wir jetzt nicht auf, diese Ressource kannst du jetzt verteilen und hast gesagt, nein die VM Zuordnung tun wir an diesem Y. nach wie vor festmachen und die bleibt jetzt bei der Klasse und ich glaube...
- 128 SL: Es ist vor allem die Assistentin, die an dieser Klasse...
- 129 SHP_MS: Ich glaub das ist wie so ein Signal für ihn. Also im Sinn von, ähm, ich kann es ja eigentlich einigermassen mit meinen Schwierigkeiten umgehen. Oder, ich weiss ja etwa was das zuhause will oder was die anderen möchten und oder was K. möchte (Klassenlehrerin) und irgendwie, ja. Und das merkt man dann auch gar nicht mehr so recht, was eigentlich so installiert ist. Also das, ja. Es ist einfach Alltag (lacht) und ähm, es läuft. Und... Vorher der Junge, der, der Junge wo mich so an den Rand gebracht hat, oder uns. Das war auch ein bisschen gehäuft. Also es war einfach zu viel. Und dann haben wir noch diesen Jungen gehabt mit der kognitiven Einschränkungen und, und ähm.
- 130 I: Also es sind insgesamt drei (SHP_MS lacht) (unv.).
- 131 SHP_MS: Ja.
- 132 I: Ah, oke.
- 133 SHP_MS: Und äh.
- 134 I: Von 16.
- 135 SSA: Wen meinst du da?
- 136 SHP_MS: Also den Namen S.
- 137 SL: Der ist jetzt in der HPS.
- 138 SHP_MS: Aber altersmässig hat er eine andere Form gebraucht von Oberstufe, weil das haben wir nicht. Und. Und. Der andere Schüler ist der A. Das der Name noch gesagt ist.
- 139 I: Welche Massnahmen, also wenn du jetzt sagst es läuft gut, welche Massnahmen und Intervention sind ähm, haben wirklich etwas geändert, sind erfolgreich gewesen in dem Sinn? ähm, ja.
- 140 SHP_MS: Eben die M. Also mit ihrem Sein mit ihrem Dranbleiben mit ihrem... Dann aber auch die Intervention, die Fachlehrerin, ähm, Wie sagt man. Instruieren. Was nicht sollte machen und wie sie es anders machen könnte. Ja. Und. Dann habe ich das Gefühl, dass sich die Kinder um ihn herum haben ein anderes Verhalten zu ihm, gar nicht so mehr die Lust haben, zu schauen was es braucht dass er durchstartet. Also ja. Ich glaub das hat sich wie so ein wenig normalisiert. Also so. Es gibt noch ganz selten Pausen wo jemand sagen muss, er hat mich... Also so er hat mich geplagt. Und... Und das ist ja immer so ein bisschen ein Geben und Nehmen. Und ja.
- 141 I: Und das weiss man gar nicht, also das haben Sie gesagt am Anfang, dass es Schwierigkeiten im Sozialen gewesen bei dem Schüler, weiss man gar nicht wie man dort hingekommen ist, das sind Entwicklungen wo, wo.
- 142 SSA: Ja wahrscheinlich auch ne andere kognitive Förderung. Der war ja schon in der Unterstufe im Mathe-Unterricht weiter, der war ja schon in der Mittelstufe. Ich glaub dass das auch.
- 143 SL: Wobei das hat sich dann gezeigt, dass nicht das der Grund gewesen ist.
- 144 SSA: Was meinst du?
- 145 SL: Er war nicht kognitiv weiter.
- 146 SSA: In Mathe nicht?
- 147 SL: Nein, das hat nicht gestommen. Das hat man gemeint, aber das hat nicht gestatten.
- 148 SSA: Oke, oke.
- 149 SL: Ich habe ihn dort begleitet in der Mathe, das hat gar nicht gestommen.
- 150 SSA: Oke.
- 151 I: Konnte man, also jetzt, gibt es eine Art wie Selbst-, also wenn ihr zurück denkt, Möglichkeiten wo ihr denkt oh das hätten wir noch anders machen können, oder das hätte noch besser laufen können, jetzt im spezifischen in dem Fall.
- 152 SL: Also ich habe. Ich habe zu diesem Zeitpunkt eigentlich dann die Aufsicht gehabt, also die Zuständigkeit Unterstufe für ein halbes Jahr und es ist schon, die Elternarbeit war schon das A und O gewesen, weil das hat etwas initiiert. Ich habe dann Kontakt gehabt mit der Mutter und weil in dieser Familie noch eine kleinere Schwester also Tochter da ist, auch mit einer sozialen Beeinträchtigung und wir und ich diesen Prozess eng begleitet habe, kann sie von der Sprachheilschule Unterstufe, ähm, ja. Kindergarten, Unterstufe kann sie in die Unterstufe wechseln. Und da habe ich viele Gespräche geführt mit dem Schulpsychologen mit den Logopädinnen mit der ASS selber, mit den Eltern ganz viel oder, so wir haben uns relativ viel getroffen. Und so habe ich wirklich gemerkt, wie am Anschlag sie sind. Und darum habe ich so wie angefangen verstehen, ja ich verstehe dass sie beim Y. reagiert haben, jetzt haben wir. Er hat diese Ressource. Schaut, ich mag nicht mehr! Weil was die daheim, das hat man so wie, nicht, oder keine Zeit gehabt, keine Gelegenheit gehabt, die Mutter hat geblockt, weil wir genug zu tun gehabt haben, aber die sind daheim jeden Abend am Anschlag gewesen. Und dann verstehe ich jedes wegschieben. Und das hat mir geholfen. Zum zu verstehen. Und das hätte ich mir, wenn es möglich gewesen wäre, schon viel früher gewünscht. So das Verständnis, wie geht es euch überhaupt? Weil ich mein sorry, ihr habt nicht nur ein Kind, das ist schon genug, ihr habt zwei. So ein bisschen das. Und das hat eine enge Beziehung gegeben für diese Auseinandersetzung.
- 153 SHP_US: Weil das zweite integrieren wir jetzt nicht.
- 154 SL: Das tun wir nicht integrieren.

- 155 SHP_US: Weil wir auch keine Ressourcen bekämen, oder?
- 156 SL: Weil das ganze Setting in der Unterstufe nicht passend ist für das Mädchen.
- 157 SHP_US: Hm (bejahend)
- 158 I: Wo aber etwas anderes, nicht autistisch.
- 159 SL: Nicht autistisch...
- 160 SSA: Sprache...
- 161 I: Sprache. Ja.
- 162 SSA: Ich glaub es ging ja auch darum was man hätte anders machen könne. ähm.
- 163 I: Ja genau. Sie haben auch gesagt Lehrer schützen ist noch so ein Stichwort.
SSA: Ja, ich glaub was ich sehr hilfreich fände, so insgesamt so. Wenn wir Kinder haben, sag ich mal, mit Besonderheiten, dass so diese Blackbox, find ich sehr schwierig, die ist hier bei uns, wir haben ja drei autistische Kinder in der Mittelstufe und ähm, bei allen dreien gab es sehr sehr lange so eine Blackbox, also das die Kinder überhaupt nicht wussten, was ist Autismus, warum ist der denn anders, und ja, das ist so meine Einstellung, dass das auch zu vielen Konflikten geführt hat. Warum wird der anders
- 164 behandelt, wenn er doch genau so ist wie wir. Und ähm, ja das man versucht hat die Kinder auch sehr zu schützen, in dem halt nicht insgesamt über Anderssein Autismus oder ja, meinerwegen auch ADHS oder sonst welche Themen, werden zum Schutz des Kindes eher nicht thematisiert, auch nicht kindgerecht thematisiert, und ich glaube das wäre in der Unterstufe recht hilfreich gewesen. Also wenn man da früher angesetzt hätte. Ich glaube dann hätte es gar nicht so die Eskalation gegeben, ist natürlich nur ne Vermutung, aber, ja.
- 165 I: Also es geht so ein bisschen in die Richtung wo auch SHP_MS gesagt hat, die Sachen beim Namen nennen und sich bewusst sein von den Schwierigkeiten.
- 166 SHP_MS: Beim Namen nennen dürfen.
SSA: Genau dürfen. Weil die Eltern haben ja das Recht sagen zu dürfen, es darf nicht. Genau, wir brauchten ja erst das Recht der Eltern zu sagen wir sprechen darüber, es wird thematisiert und da sind natürlich gerade bei der Familie Y. und die Schwester sie war auch bei mir die Mutter, ist so sehr der Wunsch gewesen nach Normalität, natürlich. Und alles zu schützen das ja irgendwie, das Gefühl da ist, die Familie ist normal und nicht anders. Und da gehört es halt dazu das nicht zu benennen dass er so ein Artist ist. Siehst du es anders?
- 167 SL: Nein, doch. Ich weiss es nicht. So schnell geht das jeweils nicht.
I: Eben jetzt kommen wir langsam an den Schluss. Gibt es noch weitere Aspekte zum Thema, wo jetzt noch nicht zur Sprache gekommen sind und Sie relevant finden und gibt es auch Sachen wo das BKS wissen müsste.
- 168 SL: Also etwas, wo ganz am Anfang. Du darfst nachher (zu SHP_US gerichtet). Doch, doch, unbedingt. Ähm. Autismus ist Kategorie soziale Beeinträchtigung. Ok. Wie anfangs erwähnt ist grosses Paket, kann man viele Sachen reintun. Zu dem sagt man praktisch nicht mehr VM. Weil es eigentlich, also man kann es, es ist schon noch offiziell, oder. Ähm. Weil es der SPD-Bericht braucht, so. Aber eigentlich ist, gehört das jetzt mittlerweile in Pool-Bereich. Wenn man so möchte untertrennen, unterteilen wie es eigentlich daherkommt. Weil VM speziell holen, kannst du ja eigentlich nur Kinder, welche dann in eine HPS gehen. Ich sag es einfach mal so. Und dann finde ich es ja schon, und wenn man dann merkt, was gibt es für spezialisierte Schulen für Autismus. Da kannst du suchen gehen. Also. Wir suchen jetzt für ein
- 170 Kind mit BEZ-Niveau, da hast du im Aargau eine Schule, aber die ist nicht explizit spezialisiert in Unterentfelden, sie haben noch andere Thematik, haben einfach Erfahrung. Aber du kannst lesen gehen in denen Sonderschulen, Institutionen, doch wir haben einen Sektor Autismus-Beratung, haben wir. Also das ist so wie, das gibt es nicht einfach überall. Aber wir müssen mit dieser Thematik umgehen wie wenn es normal wäre. Und bekommen nicht einmal Ressourcen für das, respektive wir sind nicht geschult. Also eigentlich wird auf unserem Buckel, also eigentlich müssen wir etwas schaffen, was uns unterstützt permanent. Entweder hat man Netz, aber man merkt das hat man nur wenn man über die Eltern gehen kann, Beratungsstelle kannst du schon machen, aber, aber. Das stört mich gewaltig. Das ist jetzt einfach ein aktuelles Beispiel weil wir das haben, aber.
- 171 SSA: Wir haben davon ja mehrere gehabt. Ja, ich glaub das ist ein Riesenthema. Verstärkte Massnahmen. Dann was ist wenn wir an unsere Grenzen gehen als Schule mit dem was wir haben, wo können wir hin vernetzen. Und überall wird gestrichen, also wenn ich jetzt versuche und sag ok, Psychomotorik Einzelförderung wäre ja super, hat der Kanton so viel gestrichen, da kann ich kein Kind hin vernetzen. Wenn ich merke, ok das Kind, neues Beispiel, sieht Geister und erzählt mir davon, das ist, ja, dass es Stimmen hört. Das ich sage Psychiatrie, oder ne, Psychologe wäre super, ist es dann sehr oft mit Kosten verbunden wo die Eltern zurücktreten. Da haben wir das Glück, dass mein Arbeitgeber, also offiziell das BZB ist und die haben Psychologen und ich vernetze da immer hin weil es kostenlos ist. Und so schaffe ich es einfach Kinder die Möglichkeit zu geben besser betreut zu werden und die Thematik aufzuarbeiten, aber die haben auch nur eine gewisse Anzahl Ressourcen. Also ich glaube diese grosse Frage und dieses grosse Defizit das wir im ganzen Aargau haben wohin vernetzen wenn es hier zu viel für uns wird.
- 172 I: BZB?
- 173 SSA: Beratungszentrum Baden. Die haben jetzt seit letztem Jahr eine Fusion gehabt und da ist jetzt nicht nur noch Suchtthematik, was vorher, also Sucht und Prävention, sondern da ist jetzt auch

- Familientherapie mit drin. Und die haben verschiedene Angebote und zwei Kinder- und Jugendtherapeutinnen. Und ja, momentan sind wieder drei vier Kinder seit diesem Jahr dort.
- 174 I: Und die haben verschiedene Schulsozialarbeiter auch in anderen Schulträgern?
- 175 SSA: Genau, wir sind vier. Wir sind insgesamt vier Stück. Und die Schule hat mich quasi eingekauft.
SHP_US: Ja. Ähm. Mich würde es Wunder nehmen, wie der Kanton auf die absurde Idee kommt die Ressourcen pauschal zu verteilen. Weil, wir haben jetzt Kinder mit einer Sprachbehinderung sind in dieser Pauschalressource, die mit einer sozialen Beeinträchtigung, ähm, wir suchen das nicht aus welche Kinder hier in die Schule kommen und hierher ziehen. Wir bekommen dann einfach so und so viel über und müssen mit dem etwas anfangen. Man kann das nicht flächendeckend über den Kanton verteilen. Aber es gibt wirklich, wir können das nicht belegen, aber es gibt Familien die hierher ziehen wegen der Schule. Und weil wir uns Integration bemühen und weil wir Sachen machen die denen zu Gute kommen. Wenn man nachher einfach wenig Ressourcen haben aber viele solche Kinder, kommen wir wirklich auch einfach an unsere Grenzen und ich...
- 176
- 177 I: Also die Kinder?
- 178 SSA: Ich denk auch über die Grenzen, oder, muss man so sagen.
- 179 I: Also es gibt Hinweise, dass es so Migrationen gibt, wo Leute bestimmte Gemeinden aussuchen weil sie gehört haben das ist eine gute Schule?
SL: Ja. Es ist einfach es wird nicht erhoben. Und wir haben mit dem Gemeinderat geredet bitte wenn sich jemand anmeldet fragt nach warum. Also nein, aber man hört, wir hören ab und zu, und dann heisst es, doch, wir hören ihr arbeitet integriert ihr habt einen guten Ruf und wir haben gerade etwas gefunden, weil hier etwas zu finden ist auch schwierig. Ja, das gibt es.
- 180
- 181 SHP_US: Ja, oder eben weil da jetzt wird sehr gute logopädische Arbeit gemacht und man weiss von Familien die hierher kommen wegen dem. Weil sie wissen hier hat es ausgebildete Logopädinnen, welche auch integrativ arbeiten, wo einen guten Job machen, und wir haben ein Kind mit einer Auffälligkeit, also wir kommen hierher, also das spricht sich herum. Und auch die Schule als Solches ist ja so, Pionierschule hat einen Ruf. Wo Familien wirklich gerne auch hierherkommen. Es gibt auch solche, die extra nicht kommen, aber nein, ja.
- 182 SL: Solche die extra weggehen.
- 183 I: Das gibt es auch?
- 184 SL: Ja.
- 185 I: Oke.
- 186 SHP_US: Mhm (bejahend)
- 187 I: Also wenn ein Konflikt entstanden ist, oder wie?
- 188 SL: Nein, es ist ihnen zu modern.
- 189 SHP_US: Ein paar die lieber klassisch haben, aber es gibt wirklich... Oder man kann sich auch, das ist jetzt eine Häufung dass wir so viele Kinder mit ASS haben ist ja nicht, ähm, normal.
- 190 SSA: Ne, drei auf einmal.
- 191 SHP_US: Und das ist dann alles in diesem Pot drin, wo dann die Schulleitung darf verteilen, dass ist sehr eine seltsame Idee. Ja. Oder?
SHP_MS: Ja und ich bin noch an dem Gedanke, weisst du, wo du angezogen hast, von der, dass man so lange muss warten, oder so lange der Dampfkessel unter Druck setzen bis es dann irgendwie an den Punkt hinkommt wo du sagen musst es geht nicht oder wir brauchen Hilfe. Und das niederschwellige, das ist schon etwas wo ich manchmal denke, wenn wir so am Zahnfleisch sind mit diesem grossen Fällen, ist für das niederschwellige gar keine Ressource hier.
- 192
- 193 Ich muss hingehen und ich muss wirklich sagen: Hey, es brennt. Also als Lehrer, oder. Und, und, und. Es ist nicht, ja. Ja. Ich habe wirklich manchmal den Eindruck, ähm, der Druck von oben ist so gross, das zu Sparen, dass da wirklich noch könnte Schwierigkeiten noch deutlicher werden. Das man so, ja Leute an den Anschlag kommen. Ja so ein bisschen das. Wenn es noch nicht so schlimm ist, auch eine Unterstützung möglich ist. Oder eine Beratung oder so.
- 194 I: Niederschwellig meinst du, Lernschwierigkeiten? Solche Sachen, wo es auch gibt?
SHP_MS: Ja, oder. Ein. Wenn dir Sachen auffallen, dass du dem auch, überhaupt dich getraut genauer hinzuschauen. (Lacht). Oder beginnt zu schauen, das braucht ja auch gewissen Musse, Musse ist nicht das richtige Wort. Aber eine gewisse Kapazität. Und wenn dann das eigentlich, ja, und, du würdest vielleicht vieles ein bisschen früher merken, aber es läuft ja nicht gut und du könntest anders oder gezielter reagieren darauf, aber wenn dann so ein bisschen unter Druck bist, hast du gar keine Zeit mehr dafür. Ich glaube das hast du sagen wollen, dort, gell?
- 195
- 196 SHP_US: Ja, oder ich wollte eigentlich sagen, dass man häufig besser präventiv Ressourcen noch einsetzen. Also wenn ich jetzt sehe, das Kind hat wirklich grosse Konzentrationsschwierigkeiten, es kann nicht arbeiten, es lernt auch nichts, es kann sich nicht organisieren. Ähm, das man könnte als Schule sagen, und dort setzen wir jetzt eine Assistenz ein, oder dort kommt jemand der dieses Kind mal ein halbes Jahr unterstützt, da wäre vielleicht schon ganz viel geholfen, bevor ein ganzes System zusammenbricht.
- 197 I: Niederschwellig und präventiv.
- 198 SHP_US: Und mit genügend Ressourcen könnte man das ja machen.
- 199 I: Oke. Merci vielmals für, ähm, dieses Gespräch.

Transkript Schule_32

- 1 Begrüssung
- 2 *I: Wenn man die Rolle innerhalb der Schuleinheit beschreiben müsste. Mit welchen Fragen kommt man zu Ihnen?*
- 3 SL: Im Kontext mit Verhaltensauffälligen?
- 4 *I: Auch sonst...*
- KLP: Bei mir ist es mehr der Austausch im Stufenteam, weil wir eine Klasse parallel führen. Das kann fachlicher Sache sein, dass man sich austauscht aber auch wenn es vielleicht um SuS geht, wo man Eindrücke wissen möchte, oder Beobachtungen von meiner Seite her. Das dort auch ein Austausch stattfindet. Und das ist ein breites Feld. Das muss nicht unbedingt bezogen sein auf SuS mit Verhaltensauffälligkeiten, sondern auch sonst im Allgemeinen.
- 5 SSA: Fragen kommen auf mich zu, in der Regel wenn es um Sozialverhalten geht oder, spezifisch im Umgang mit Klassenkameraden oder im Schulhaus klassenübergreifend mit anderen Kindern. Die Kinder kommen selber, wenn sie Streitigkeiten haben, irgendwo anstehen oder bei Problematiken Zuhause.
- 6 SHP: Ja, Ich bin Ansprechperson für Kinder, die besondere Bedürfnisse haben. Sei es leistungsmässig, aber auch Auffälligkeiten diskutiere ich mit der Lp, der KlP.
- 7 SL: Ja von A-Z. Vom Bleistiftvertreter über die Eltern, die kommen, wenn es um organisatorische Belange geht. Wenn es um schulische Belange geht, weise ich weiter an die Lehrpersonen. Dann natürlich Behörden, die wissen wollen "Wie läuft es da". Der Kanton. Ich schätze es, ein ganz schönes Verhältnis auch zum Team zu haben. Wenn da Problematiken auch sind, werde ich einbezogen.
- 8 *I: Stichwort Sozialbeeinträchtigte Schüler. Was fällt ihnen dazu ein, gegenwärtig im schulischen Alltag? Was sind ihre ersten Assoziationen dazu, ohne gross zu überlegen?*
- 9 SSA: Dank denen habe ich Arbeit (lachen). Es ist nicht nur das.
- 10 KLP: Es beschäftigt einem, solche Situationen. Also mich persönlich jetzt. Es ist Bedarf da, in solchen Situationen sich auszutauschen. Da bin ich auch dankbar dafür, dass dies möglich ist. Gerade wenn jetzt in meiner Klasse ein Kind ist, wo ich weiss, das bräuchte etwas von meiner Seite her, dass ich nicht alleine bin. Das ich Ansprechpersonen habe, die da sind. Und ich glaube, seit ich hier bin, musste ich noch nie etwas alleine aushandeln oder alleine entscheiden. Ich wusste immer, es ist jemand da, der mich anhört und mit mir zusammen dann auch eine Lösung findet. Das ist für mich noch wichtig.
- 11 SHP: Ich glaube man hat immer ... Es hat immer irgendwo ein Kind, mit dem man so zu tun hat. Manchmal mehr, manchmal weniger. Ich sage jetzt mal, ruhig ist es glaube ich nie.
- 12 SL: Als integrative Schule und mit einem systemischen Ansatz sind diese Kinder zeitaufwändig, weil wir das Umfeld miteinbeziehen. Weil es uns wichtig ist, eine gute Zusammenarbeit mit den Eltern zu haben. Das miteinander gesprochen wird. Weil wir überzeugt sind, wenn wir nicht miteinander sprechen, kommen wir bei solchen Kindern nicht weiter. Die lernen uns das.
- 13 *I: Wie gravierend schätzen sie die Problematik mit Verhaltensauffälligkeiten in der Klasse oder in der Schule als Ganzes ein? Ist das eher nebensächlich im Lehrerzimmer oder trägt man diese Sachen auch mit nach Hause? Wie ist der Problemdruck?*
- 14 SHP: Wir sprechen sehr viel darüber, im Lehrerzimmer. Ob man es dann mit nach Hause trägt, ist dann nochmals was anderes. Aber ich glaube man hat ganz viele Möglichkeiten das zu deponieren und darüber zu sprechen und sich Ratschläge zu holen oder auch Möglichkeiten, was steht mir offen oder wie würdest du reagieren.
- 15 SSA: Ja ich denke, es sind ja immer Herausforderungen, wo man vielleicht einen Moment auch nicht weiss, wie es weiter geht. Durch das es doch eher eine kleine Schule ist, wo eigentlich alle Lehrpersonen auch alle Kinder kennen, kommt man auch schneller in den Austausch. Ich denke das hilft, dass man weniger nach Hause trägt, weil man es schon einmal besprechen konnte. Im Stil von: "Ok, du machst jetzt das und ich bleibe an dem dran. Ist im Moment gut..." Ich denke das ist in solchen Fällen hilfreich.
- 16 *I: So kurze Wege*
- 17 SSA: Ja, genau.
- 18 KLP: Ja man teilt auch Beobachtungen. Das stelle ich immer wieder fest. Durch das wir eine kleine Schule sind und man jedes Kind ein bisschen kennt. Beim Namen sowieso. Kommt im Lehrerzimmer oft: "Ah ich habe heute das gesehen..." Positives wie negatives. Das wird dann dort ausgetauscht. Ich glaube, das Lehrerzimmer ist für uns schon so der Treffpunkt. Manchmal wäre es vielleicht auch schön, wenn Zeitfenster noch mehr da wären, wo alle noch mehr dabei wären. Manchmal, gerade Fachlehrpersonen sieht man nicht so viel.
- 19 *Zu SHP gerichtet:* Du bist jetzt gerade noch eine Ausnahme, weil man auch miteinander zu tun hat. Und dort muss man sich diese Beobachtungen oder Informationen anderweitig holen. Aber sonst finde ich, ist bei uns dieser Austausch auch wirklich da.
- 20 SL: Das familiäre an unserer Schule birgt eine Gefahr. Die Kinder nehmen nach meiner Ansicht oft einen sehr grossen Platz ein. Weil man halt miteinander spricht, weil man einander viel sieht, weil man alles austauscht. Ich habe nicht wenig zu tun damit, dass ich die Lehrer zu professioneller Distanz ermahne.
- 21

- Zu sagen: "Zieh den Regenmantel an, schau es von aussen an, nimm es nicht mit nach Hause, geh Pizza essen", oder was auch immer.
- 22 *I: So das Bild ein wenig abprellen zu lassen.*
- 23 SL: Ja natürlich im positiven Sinn. Es nützt dem schwierigen Kind nichts, wenn du selbst zusammen klappst, ein wenig Salopp gesagt.
- 24 SSA: Ich denke es ist auch schneller die Gefahr, dass man eher in ein Tratschen verfallt und nicht mehr so den Austausch hat, den einem weiterbringt, wenn es so persönlich ist. Das muss man sich auch etwas mehr bewusst sein.
- 25 SHP: Ja oder manchmal auch etwas schlimmer macht, als es ist. Wenn man dann immer darüber spricht, findet man: "Das ist wahnsinnig schlimm". Und wenn man es dann von aussen oder mit ein bisschen Distanz sieht, findet man dann: "Ja gut, eigentlich ist es gar nicht so schlimm", oder "Ja gut, es ist im Moment schon schlimm, aber es gibt, glaube ich, noch viel Schlimmeres".
- 26 *I: Dann hat es auch einen psychohygienischen Effekt mit Kolleginnen im Lehrerzimmer...*
- 27 SHP: Ja aber ich glaube eben, wenn man dann immer davon spricht, dann steigert man sich auch ein bisschen rein. Was vielleicht manchmal ein bisschen weniger wäre. Es hat so ein bisschen beides, finde ich.
- 28 *I: Was sind denn alltägliche Verhaltensauffälligkeiten und was sind eher schwierige Problem? Wie muss man sich den Range von "Das kommt jeden Tag vor" und "Das ist ernsthafter" ?*
- 29 SHP: Alltäglich ist Reinschwatzen. Kinder die dauernd schwatzen müssen. Das haben viele und ist alltäglich.
- 30 SL: Das nicht mehr zuhören können, das erlebe ich ganz stark. Und zwar, wenn sie in der Gruppe angesprochen sind. Eins zu eins geht gut, aber wenn es mehrere sind. Eine Aussage, die an mehrere gerichtet ist, an eine Gruppe, das kommt nach meiner Beobachtung bei sehr vielen nicht an.
- 31 SHP: Seltener sind wirklich Schlägereien, sage ich jetzt mal.
- 32 KLP: Ja, ich denke auch. Oder wirklich schwerwiegende Konflikte unter den Kindern. Es gibt es immer wieder, dass es gut tut, wenn sie mal zu A. (SSA) gehen können. Schnell abladen können. Aber wirklich, dass es auch handgreiflich oder so wird, das ist wirklich eher selten. Also das beobachte ich jetzt aktuell.
- 33 SL: Das ist wirklich zu bestätigen. Ich denke, wir haben noch ein Stück weit Heidiland. Noch ein bisschen. Nicht mehr ganz reine Kultur (lacht). Ein Stück weit haben wir schon noch Heidiland. Das macht dann aber einen Vorfall auch ganz wichtig. Und zwar nicht nur in der Schule, sondern im ganzen Dorf. Das geht dann so weit, dass die Eltern miteinander sprechen und man kennt sich ja im Dorf. Dann ruft die eine Mutter der anderen an: "Warum ... und was ist jetzt?". Was in einer grösseren Gemeinde nicht das Thema ist. Da haben wir gerade aktuell eine Situation.
- 34 *I: Wo es dann auch zurückkommt... Da haben die Pädagogen nicht geschaut...*
- 35 SL: Genau und eine Dynamik bekommt, und äh..
- 36 SHP: Ja, die dann aber auch eine Bedeutung annimmt.
- 37 SL: Ja genau, wo dann das Kind in der Schule schwierig wird. Und dann aber im Dorf auch sehr schnell: "Ah, das ist der Schwierige". Das es dann sogar ausstrahlen kann bis ins private Leben. Auch und das erscheint mir nicht einfach.
- 38 *I: Dann spielt es auch eine Rolle wie das gelingt in der Schule, wie der erscheint gegen aussen und mit welchem Stigma man ihn dann belegt.*
- 39 SSA: Ja das nimmt dann je nachdem auch für die Familie eine belastende Dynamik an. Das man ein wenig den Blick vergisst: "Hey das Kind hat eigentlich auch Ressourcen. Es ist nicht nur das, das jeden Tag rumpöbelt oder was auch immer macht". Sondern auch: "Hey, das ist eigentlich auch ein ganz ein toller oder tolle und kann auch das und das". Das geht dann schnell vergessen, wenn es diese Dynamik nach aussen annimmt.
- 40 *I: Wir kommen vielleicht später noch auf das. Gibt es bezüglich Zusammenarbeit auch Fälle, wo die SHP involviert ist oder die SSA oder der SPD? Gibt es solche Fälle, oder die Schulleitung, die Hierarchie?*
- 41 Alle: Jaja / Doch das gibt es schon.
- 42 *I: Wie läuft das dann? Läuft das informell oder gibt es ein Ablaufverfahren?*
- 43 SSA: Von der SSA kann ich sagen, gibt es diese Fälle, wo die Kinder selber kommen. Dürfen sie auch, dieses niederschwellige, das auch gegeben sein sollte. Dann gibt es Fälle, wo die Lehrperson mit mir Kontakt aufnimmt und es gibt auch Fälle, das ist eher seltener, wo die Eltern mit mir Kontakt aufnehmen. Und es kann auch sein, dass der Herr, der Schulleiter, mal auf mich zukommt. Es gibt eigentlich alle Kanäle. Das häufigste ist, dass die Kinder direkt kommen oder eben die Lehrperson. Das ist so das häufigste. Hierarchiemässig bin ich nicht über- oder untergeordnet.
- 44 SL: Wir leben eine flache Hierarchie. Das ist wichtig in so einem kleinen Team. Ich finde es schön, wenn wir auch ein bisschen spielen damit. Ich denke bei wirklich ernstesten Fällen ist der Weg klar. Da gibt es den Weg von der pädagogischen Sitzung wo es besprochen wird, wo es angeschaut wird, wo das Elterngespräch kommt, wo im Einverständnis möglichst der Schulpsychologe angemeldet wird. Der Schulpsychologe ist dann die Schleuse für weitere Massnahmen. Da ist der Dienstweg ganz klar wichtig. Bei kleinen Fällen finde ich es auch noch amüsant, wenn man ein bisschen spielen kann. Manchmal heisst es plötzlich: "S., jetzt musst du einmal mit diesen Jungs sprechen kommen, da braucht es mal ein bisschen eine klare Ansage". (lachen)
- 45 KLP: Das wäre jetzt zum Beispiel von einer Klp (lacht).

- 46 SL: Ich finde es noch schön, dass man damit spielen darf. Da kann man mal ein bisschen theatralisch auftreten und schauen, was passiert.
- 47 SHP: Ich glaube für Knaben ist das auch noch gut, wenn man mit einem Mann auffahren kann und sagen kann: "So und jetzt...".
- 48 *I: Der Oberhäuptling*
- 49 (lachen) Genau.
- 50 KLP: Ich habe schon Situationen erlebt, wo das erste Elterngespräch nur mit mir stattgefunden hat und ich gemerkt habe, es muss noch ein zweites Gespräch geben. Und da bin ich dann froh, wenn ich Unterstützung habe. Das war teilweise dann Unterstützung von D. als SHP oder direkt von S. als SL. Wo ich auch spontan vorbeigehen konnte und sagen konnte: "Schau, ich hatte dieses Gespräch. Mir ist das und das aufgefallen. Entweder ich stosse an oder ich bin einfach froh, wenn ich noch Unterstützung habe". Dann hat es wirklich schon Situationen gegeben, wo die zwei, oder jemand von ihnen, dabei war. Nicht unbedingt als führend in dem Sinne, aber einfach sagen konnte, wie es bei uns an der Schule läuft. Und man einfach auch wusste, es ist da jemand, der hinter einem steht. Das spüre ich in solchen Fällen sehr. Das ist noch so ein wenig, von meiner Seite her, vom Weg.
- 51 *I: Und sie entscheiden dann, wenn es notwendig ist.*
- 52 KLP: Ja oder es hat auch schon Situationen...
- 53 SHP: (unterbricht) Wo man einfach drüber spricht. Ich glaube wir sprechen einfach ganz viel. Gewisse Sachen entschärfen sich dann.
- 54 SL: Ich denke es ist auch wichtig, dass der Fokus dann nicht auf den Sündenbock Lehrperson geht, in solchen Situationen. Das finde ich etwas ganz wichtiges. Deswegen animiere ich auch immer Leute dazuzunehmen, sei es die SHP, die Fachlehrperson, die das Kind auch viel hat oder ich in meiner Rolle als Schulleiter. Ich muss immer sagen, wenn ich in meiner Rolle als Schulleiter komme, das gibt ganz eine andere Wirkung. Da muss man dann etwas aufpassen. Gegen aussen ist das ganz eine andere Wirkung, als wenn die SHP kommt. Wenn es sich zuspitzt, ist der Schutz der Lp sehr wichtig. Ich hatte diese Woche auch ein Gespräch unter Ausschluss der Lp. Einfach um die Lp zu schützen. Einfach um zu sagen, wir wollen sie nicht dabei haben.
- 55 *I: Also wo der Konflikt schon so gross war...*
- 56 SL: Genau, so gross war, dass man sagte: "Nun gehen wir so weit, dass wir die Lehrperson aussen lassen." Das ist schon, alle 10 Jahre einmal. Dass man das einordnen kann. Aber das empfinde ich als enorm wichtig.
- 57 *I: Nun wollen wir sie bitten. Gibt es einen gemeinsam bekannten Schüler, eine gemeinsam bekannte Schülerin? Sie können einen Fantasienamen nennen oder M. oder N. Wie würden sie die Problematik dieses Kindes schildern?*
- 58 KLP: Von meiner Seite her wäre C. ein Vorschlag.
- 59 SL: Ja ich denke das ist spannend. Da hatten wir alle Stufen drin.
- 60 (Gruppe einigt sich auf einen Fantasienamen)
- 61 SSA: Ich muss gerade ein bisschen zurückdenken.
- 62 KLP: Ja ich auch.
- 63 SHP: Es ist noch nicht so lange her.
- 64 SL: Vielleicht fange ich gerade mal an. Angefangen hat es ja mit dem Telefon. Vielleicht fangen wir da mal an, mit Aufrollen. Ich habe ein Telefon erhalten, ein Schüler C. aus dem Nachbarkanton, aus einer Sonderschule. Beschrieben als lieber Junge mit gewissen Schwierigkeiten, v.a. fachlicher Weise. Wir haben das sehr ernst genommen. Wir sind für ein Gespräch mit der abgebenden Schule in den Nachbarkanton gefahren. Zu viert. Wir hatten ein Übergabegespräch und waren der Ansicht, dass wir ganz einen flotten Jungen bekommen. Wir dachten, wir müssen auch nicht spezielle Ressourcen bereitstellen. Der Lehrer von der Sonderschule meinte noch, er wäre ihm gar nicht aufgefallen. Dann hat er bei uns gestartet.
- 65 SHP: Er hatte Ressourcen fachlich gesehen.
- 66 SL: Ja, wir hatten ein paar VM-Stunden für seine fachlichen Schwierigkeiten in Mathe und Deutsch. Das hatten wir. Ja.
- 67 KLP: Ja er war nicht von Anfang an bei mir.
- 68 SHP: Ja es war wirklich fachlich ganz schwierig. Nur schon fachlich gesehen. Er hatte weder in Deutsch, Mathe noch Realien die Ziele erreicht. Bei der Übergabe hiess es schon, er sei noch nicht so weit, aber eigentlich könne er es schon. Das habe ich damals mitgenommen. Da entnahm man immer, dass noch mehr da sein musste. Das war dann auch so. Die Konzentrationsspanne war sehr kurz. Das Arbeiten in 1:1-Situationen war teils gut, teils aber auch gar nicht.
- 69 SL: Wir waren vor den Kopf gestossen durch wirklich fast Benehmen eines Musterschülers. Gleichzeitig mit absolut verhaltensauffälligem. Er hat das sehr gedeckt. Er hat verschiedene Sachen geboten. Er hat andere Schüler massiv bedroht und gequält. Die andere Seite war "Ja nein, aber das ist doch ganz ein braver, lieber Junge." Diese Zweischichtigkeit war ganz schwierig.
- 70 SHP: Das Ding war auch noch, er ist gerade vor den Frühlingsferien dazu gezogen und nach den Frühlingsferien hier in die Schule gekommen. Und es ist wie, vieles schon gelaufen. Ganz vieles ist in diesen Frühlingsferien mit den anderen Kindern bereits gelaufen. Er ist überall schon angeeckt. Er ist hier in die Schule gekommen und man hat ihn schon gekannt. Die ganze Schule hat dieses Kind schon

- gekannt. Ich habe gerade überlegt, irgendetwas war da. So hat das angefangen. Ganz vieles von integrieren und neu in die Klasse kommen, war nicht möglich.
- 71 SL: Es hat sich dann schnell gezeigt, dass er mit der Wahrnehmung massivste Probleme hat. Dass er's nicht mehr weiss und dass er Sachen mit Überzeugung erzählt, die nichts zu tun mit Realität haben. Das aber sehr gut erzählt hat. Ein Beispiel aus dem Lager. Das war massiv. Er hat im Lager erzählt, die 6.Klässler hätten geraucht, der Feueralarm wäre losgegangen und die Feuerwehr musste kommen. Mit einer Überzeugung. Die Lehrer waren ja im Lager dabei und ich war da am Kochen. Wir waren alle da(lacht). Es hat niemand etwas von einer Zigarette oder von einer Feuerwehr bemerkt. Für mich ist das ein typisches Beispiel. Das hat er so mit Überzeugung erzählt. Und so waren ganz viele Situationen, wo er ganz sicher war, doch es war überhaupt nicht so.
- 72 I: Und er war auch in der 6.Klasse?
- 73 SHP: Nein er ist zugezogen im Frühling von der 4.Klasse. Und dann hat er noch die fünfte und sechste hier gemacht. Und was auch immer schwierig war, die Kinder merkten sofort, dass er immer explodiert, wenn sie etwas machen. Dass er manchmal auch nicht das richtige erzählt. Er wurde auch zum Opfer. Oft hat er auch wirklich gar nichts gemacht. Also vielleicht hat er schon etwas gemacht, weil sie haben ihn so lange provoziert, bis es ihn dann wirklich verjagt hat. Das waren Konflikte, oft mit Kindern, die auch nicht ganz einfach waren. Das war immer schwierig auseinanderzuhalten, ja, was hat er dazu beigetragen und ja wo war er wirklich Opfer. Diesen Konflikt empfand ich immer als sehr schwierig.
- 74 SSA: Ja ich habe ihn so erlebt... Ich habe damals angefangen hier zu arbeiten, als er in die 5.Klasse kam. Ich habe ihn die zwei Jahre sehr eng begleitet. Ich hatte ihn praktisch jede Woche bei mir. Hauptthema war natürlich der Umgang mit den anderen Kindern. Es sind aber auch immer wieder andere Themen gekommen. Wir hatten wie nicht einen roten Faden, an dem wir dranbleiben konnten. Und durch seine "Fantasie", habe ich immer gesagt, seine Geschichten. Es war immer sehr schwierig für mich zum Herausfinden, was an der Geschichte stimmt jetzt. Er konnte absolut 100 Prozent die Wahrheit erzählen, die sich deckte mit anderen Geschichten. Er konnte aber auch nur 30 Prozent der Wahrheit erzählen oder auch gar nicht. Das war für meine Arbeit eine Herausforderung. Ich gehe grundsätzlich davon aus, wenn ein Schüler, eine Schülerin bei mir ist, kommen sie ja freiwillig. Es zwingt sie niemand. Dann brauchen sie irgendwo auch meine Unterstützung und lügen mich nicht an. Ich bin ja dann auch nicht die, die sie bestraft oder weiss ich nicht welche Konsequenzen, wenn sie etwas angestellt haben. Deshalb gehe ich immer davon aus, dass sie mir die Wahrheit erzählen. Das ist so ein bisschen eine naive Beraterhaltung, die man halt hat (lacht). Irgendwann, nach ein paar Wochen merkte ich, bei ihm kann ich das nicht. Vieles aus seiner Sicht hat vielleicht sogar gestommen. Es war bei ihm extrem schwierig herauszuspüren, wo braucht er Unterstützung. Gleichzeitig war es Zuhause schwierig und es gab da Thematiken. Wir hatten ab und zu Gespräche mit den Eltern zu Erziehungsthemen. Wir hatten Gespräche zu Themen wie, dass er immer wieder Sachen vergessen hat. Wir hatten Gespräche, dass er anderen Kindern gedroht hat und nachgerannt ist auf dem Schulweg. Sachen aber auch, dass er von anderen Kindern wiederum sehr schlecht und fies behandelt worden ist.
- 75 SL: Körperpflege war ein Thema.
- 76 SSA: Ja Körperpflege war ein Thema. Es war ein bunter Strauss an Themen. Jede Woche bin ich gekommen und wir haben geschaut, was ist gerade aktuell und wie kann ich unterstützen. Teilweise gab es auch sehr gute Phasen. Er hatte Wochen wo er funktioniert hat. Schulisch kann ich es zu wenig sagen, aber zumindest im Verhalten mit den andern Kindern gab es Phasen, wo es stabil ist. Nie so, dass wir zurücklehnen hätten können. Aber doch, es gab Phasen, wo es gut funktioniert hat. Und manchmal war es ein Auslöser, sei es eine Geschichte Zuhause oder in der Schule und dann ist es wieder gekippt. Es war immer eine Gratwanderung mit ihm.
- 77 KLP: Und ich habe das Gefühl, es hat kleine Sachen gebraucht, dass es gekippt ist.
- 78 SSA: Ja, bei ihm war es sehr personenabhängig. Es hat Kinder gegeben in der Klasse, die konnten sich anschauen und er ist explodiert. Und es gab auch Kinder, die haben ihn wie nicht interessiert. Es haben natürlich auch nicht alle gleich auf ihn reagiert. Es hat von der Klasse eine hohe Sozialkompetenz erfordert, mit ihm umgehen zu können. Das bringen natürlich nicht alle Kinder mit. Er hatte schnell die Rolle: "Es ist immer er. Immer C. C. wieder da und dort." Da mussten wir schon auch genau hinschauen, ob es wirklich immer nur er war. Das brauchte viel Kommunikation.
- 79 KLP: Ich kann einfach von mir sprechen, als er bei mir in der Klasse war. Es hat schon seine Schwierigkeiten gehabt. Es gab Kinder, da reichte ein Blick und es explodierte. Bei den anderen Kindern hat der Zugang aber auch nicht funktioniert. Sozial war es schon schwierig. Für mich auch manchmal Sachen hinter unserem Rücken, die wir gar nicht wahrnehmen konnten. Oder dann plötzlich auch nicht mehr wussten, wer ist jetzt verantwortlich. Plus eben, je länger je mehr, v.a gegen Ende der 6.Klasse halt auch noch Faktoren wie die Hygiene, wo es wirklich gerochen hat und Kinder nicht mehr neben ihm sitzen wollten und Kinder 5 Meter Abstand hatten in der Turnhalle von ihm, weil man es gerochen hat. Man hat das angesprochen. Man hatte ein Deo hier in der Schule bei mir. Man hat darauf hingewiesen mit dem regelmässigen Duschen. Auch mit der Mutter. Irgendwie hat das nicht gefruchtet.
- 80 SSA: Und das Thema mit den Mädchen ist noch gekommen.
- 81 KLP: Genau die Nähe-Distanz war dann problematisch. Wie nicht einschätzen können, was ist in diesem Alter ok und wo ist eine Grenze. Es hat nicht viel gebraucht, bis es gekippt ist. Bis Mädchen bei mir waren und sagten: "Ja es war so und so... Er hat mich angefasst..." Da war es für mich schwierig einzuschätzen wie dramatisch es war. Gleichzeitig muss ich dem ja Gewichtung geben.

- 82 SL: Also wenn ich es richtig im Kopf habe, es ging schon bis an das Hinterteil fassen oder. Es war schon nicht nur einfach, zufällig angekommen.
- 83 KLP: Nein, und wenn man ihn darauf angesprochen hatte, das Gefühl hatte, dass es ihm bewusst wäre. Vielleicht war es auch einfach eine Strategie: "Ich wusste nicht, was ich gemacht habe, obwohl ich es eigentlich doch bewusst gemacht habe."
- 84 SHP: Ja und das ist es bewusst, oder unbewusst. Das fand ich bei ihm immer schwierig abzuschätzen. Macht er das bewusst oder unbewusst.
- 85 SSA: Ich denke, er war ein Junge, der uns alle sehr gefordert hat und wir zwei Jahre immer dran waren. Aber wo, finde ich, die Zusammenarbeit immer gut funktioniert hat durch alle Hierarchien und Instanzen.
- 86 SL: Sehr schnell wurde auch der Schulpsychologe eingestellt. Er war viel da. Und man hat auch vom Kanton nicht so schlechte Ressourcen erhalten. Der Schuppsychologe konnte dafür Sorgen, dass wir am Schluss 5 oder 6 Lektionen hatten. Im Kanton Aargau ist das sehr viel.
- 87 SHP: Er hatte eine Assistenz, die ihn begleitet hat. Die hat gewechselt auf die 6.Klasse hin, was am Anfang ganz schwierig war. Er war gegenüber mir und ich glaube auch gegenüber der KLP in den meisten Fällen, mit ganz wenigen Ausnahmen, anständig geblieben. Das war er bei der neuen Assistenz dann nicht mehr. Das war am Anfang ganz schwierig zum Handeln. Ich habe immer gesagt, eben, gegenüber mir ist er wirklich anständig geblieben. Man konnte mit ihm sprechen.
- 88 *I: Verschiedene Sachen wurden genannt, die sie gemacht haben. Wöchentliche Gespräche, VM-Stunden organisiert, Schulpsychologie eingeschaltet, Gespräche mit Eltern hat es viele gegeben. Was ist sonst noch an Massnahmen, was hat man vielleicht auch niederschwellig, ganz pädagogisch. Was hat man in dem Fall alles unternommen?*
- 89 SHP: Ein Zielbüchlein hat man gehabt.
- 90 KLP: Es war sicher wichtig, dass man positive Sachen zurückmelden konnte und er positiv bestärkt worden ist bei Sachen, die gut funktioniert haben. Und trotzdem aber auch an dem Arbeiten wollte, das Verbesserungspotential hatte. Anfang sicher auch versucht mit der Klasse an der ganzen Thematik zu arbeiten. Dass auch der Klassengeist besser wird. Ich habe einfach gespürt, durch dass, das vorher schon so viel gelaufen ist, die Fronten waren teils schon so verhärtet auf der Schülerebene.
- 91 SHP: Was auch gemacht worden ist, ist dass man ihn von der 5. in die 6.Klasse in die andere Klasse genommen hat.
- 92 KLP: Genau, deshalb ist er auch zu mir gekommen. Ich war dann die neue KLP.
- 93 SSA: Hat er sich nicht auch im Turnen alleine im Schulzimmer umgezogen?
- 94 KLP: Genau, er hat sich umgezogen im Schulzimmer. Ging auch separat duschen, weil es dort Reibungspunkte gegeben hat. Das Problem war dann, es wurde von seiner Seite teils auch ausgenutzt, dass er dann nicht mehr gegangen ist. Das ist natürlich bei den anderen Kindern nicht angekommen: "Warum muss es nicht und wir müssen..." Aber ja, man ist dort einfach so weit entgegegessen, dass es in der Garderobe nicht zu Konflikten kommt und sie nicht aneinander geraten, weil es dort vorgängig Vorfälle gegeben hat.
- 95 SL: Bei den Elterngesprächen hat man dann gemerkt, dass dort auch einiges in der selben Thematik liegt. Der Vater, der, ich würde sagen, ein Hochstapler gewesen ist. Der erzählt hat von seiner Anstellung bei Porsche, etc. Es ist dann aber herausgekommen, dass er arbeitslos ist. Sie hatten ein riesen Haus für sehr viel Geld gemietet. Sie musste dann putzen gehen. Dann hat es mit der Betreuung nicht mehr geklappt. Sie sind auch im Elternhaus in eine ganz schwierige Situation gekommen. In der 6.Klasse war dann Thema "Wie weiter". Für uns war klar, die kleine Schule hier mit all den 6 VM-Stunden, die Ressourcen, die wir bieten konnten, das geht. Aber eine Oberstufe, jetzt noch mit der Pubertät, das sahen wir gar nicht. Da hat uns auch der Schulpsychologe Recht gegeben, dass es eine interne Lösung geben muss. Dass war dann eine Geschichte für sich. Wir sind dann verschiedene Orte anschauen gegangen. Hervorragende Orte für ihn, würde ich sagen, hätten wir Plätze gehabt. Sie haben dann das gemacht, was viele machen. Nämlich im letzten Moment den Kantonswechsel. Das war der Entscheid der Eltern.
- 96 SHP: Und sie sind wieder an den Ort, wo sie her kamen.
- 97 SL: Das ist im föderalistischen System etwas, dass man viel erfährt.
- 98 *I: Sie sind natürlich auch nahe an der Kantonsgrenze. Hat man eine Information gehabt, warum er in der Sonderschule war?*
- 99 SHP: Ja er hatte schon seine Auffälligkeiten. Ich glaube er war aber auch nicht den ganzen Teil in der Sonderschule. Es war eine Teilintegration. Ich weiss noch, er hatte ganz enge Begleitung von der SHP. Solche Ressourcen hätten wir hier gar nicht.
- 100 *I: Welche Massnahmen rückblickend, haben wirklich etwas gebracht und haben etwas verändert? Wie beurteilen sie ihre pädagogische Arbeit mit dem Kind? Was hätte man allenfalls optimieren können?*
- 101 SHP: Das schwierige war glaube ich schon immer, dass auf die Kürze alles eine Wirkung oder einen Einfluss hatte. Aber längerfristig irgendwann dann abgeflacht ist. Habe ich den Eindruck. Ich konnte zu keiner Massnahme sagen, dass hätte es nicht gebraucht.
- 102 KLP: Es sind ja auch verschiedene Sachen zusammengekommen. Ich glaube es hat überall das gebraucht, was wir im Moment probiert haben. Ob's dann funktioniert, weiss man ja im Vorherein nicht, dass muss man wie nehmen, wie's kommt. Wenn wir unsere Idealvorstellung, wie mit dem Weiterführen in einer der besuchten Schulen, hätte durchführen können, wäre das zufriedenstellender gewesen für mich, als so wie jetzt, als man wusste, jetzt liegt es nicht mehr in unseren Händen. Ich persönlich

- schätzte es sehr, dass wir mitgegangen sind, die Schulen angeschaut haben. Das man so offen untereinander gesprochen hat.
- 103 *I: Das war für sie eine gute pädagogische Arbeit.*
- 104 KLP: Ja was mich sehr beschäftigt hat ist: "Was ist nachher? Was ist, wenn die 6.Klasse fertig ist? Was ist, wenn man das Kind nicht mehr bei sich hat?" Es ist ja nicht so, dass einem das Kind egal ist. Und, als wir die Schulen besucht haben, hatte ich Zuversicht. Als ich C. in dem Umfeld sah und er Kontakt knüpfte mit den Kindern, war ich sehr zuversichtlich. Ich hatte das Gefühl, das könnte gut kommen.
- 105 *I: Sie haben ihn gerade mitgenommen?*
- 106 KLP: Ja, er ist...
- 107 SL: Ja, ich denke, der Junge wäre auch geblieben. Der hat gespürt, dass ist ein guter Ort für mich.
- 108 KLP: Und hat wirklich auch mit einem Jungen Kontakt geknüpft. Er ist mit ihm das Zimmer anschauen gegangen, in seine Höhle gekrochen. Ich habe ihn nicht so erlebt im Umgang mit anderen Kindern, weil natürlich auch kein Kind so auf ihn zugegangen ist. Nachher plötzlich hat man gemerkt, nein, das ist jetzt nicht der Fall. Das ist der Punkt, wo man merkt, dass man loslassen muss. Es ist nicht mehr in unserer Macht in dem Moment. Wir sagen ab und zu, es nähme uns Wunder, wie es ihm geht, wo er ist, was er macht.
- 109 *I: Man vergisst ihn nicht so schnell.*
- 110 KLP: Nein, ich glaube nicht, nein.
- 111 SL: Ich denke, dass ist etwas, das ich wichtig finde. Wir haben ja eigentlich gar keine Ressourcen Heimplätze anschauen zu gehen. Zu viert. Wir machen das über unsere Ressourcen hinaus. Ich finde das sehr schade. Als ich selber noch als SHP in einer anderen Gemeinde gearbeitet habe, war das noch viel üblicher, das ist 10 Jahre seither, dass man für diese Plätze geschaut hat. Das hat Ressourcen gebraucht, aber es hat ganz viel zur Berufszufriedenheit beigetragen. Und das unterschätzt man, dass man sagt: "Das ist die Zeit und das ist nicht dein Thema, da musst du nicht dran denken." Das trägt nicht zur Berufszufriedenheit bei. Weil man kann nicht Schule geben ohne Emotionen und sonst gibt man ganz schrecklich Schule. Wegen dem wird das meiner Ansicht nach sehr unterschätzt, dass es ganz wichtig wäre, dass man auch Zeit hat, genau solche Sachen zu machen. Und was ich auch noch wichtig finde, ist das man nicht denkt: "Jetzt war alles vergeben". Das stimmt sicher nicht. Man muss wie sehen, wenn es zwei glückliche Wochen waren im Leben von so einem Kind, dann hat sich der Einsatz gelohnt. Das muss man sich ganz fest immer wieder sagen muss.
- 112 *I: Und es ist eine Beziehung, wo man nachhaltig immer wieder an ihn denkt. Ich habe noch eine Frage. Die Oberstufe, wo man dann gesehen hat, das geht nicht. Man könnte zur Ansicht kommen, ihr habt aufgrund von eurer pädagogischen Arbeit auf eine Art die stationäre, enge Struktur eines Sonderschulheimes mit anderen Mitteln, mit wenig VM, aufrecht erhalten? Sind das Erfahrungen mit der Oberstufe, wo ihr denkt: "Nein, das können die nie leisten". Oder muss man umgekehrt sehen, dass ihr sagt: "Auch schwierige Schüler können wir durch unsere Verbindlichkeit hier tragen?"*
- 113 SSA: Ich denke, bei der Oberstufe war das Thema vor allem die Grösse. Wenn ich mich richtig erinnere. Dort sind es weiss ich nicht wie viele Klassen. Dort ist die Primar und die Oberstufe in einem Schulhaus. Es ist einfach alles viel grösser. Es ist logisch auch viel unpersönlicher. Das war ein Punkt. Hier konnte man ihn mittragen, auch die Kinder haben ihn teilweise mitgetragen. Man hat ihn gekannt. In der Oberstufe ist der Bezug zu der Lehrperson auch viel oberflächlicher, weil die wechseln ja auch, fächerspezifisch. Und ich denke, da würde er völlig untergehen.
- 114 SHP: Und dann ist noch dazugekommen, dass er fachlich halt wirklich auch ganz schwach war. Ich glaube, das war wie noch ein Punkt mehr. Wenn nur, nur in Führungszeichen (lacht), der Bereich des Sozialen gewesen wäre, wäre es vielleicht noch möglich gewesen. Aber es war wir die kombinierte Version. Einerseits sozial schwierig, aber halt auch fachlich.
- 115 SL: Und im Rahmen des Heilpädagogenmangels hatte die Oberstufe auch keinen Heilpädagogen.
- 116 SHP: Also nicht in dem Rahmen, wie es in diesem Moment wichtig gewesen wäre.
- 117 SL: Es ist auf den Mangel zurückzuführen und nicht, dass sie dies nicht gewollt hätten. (unv.)
- 118 SHP: Grundsätzlich glaube ich schon, dass eine kleinere Schule das besser auffangen kann.
- 119 *I: Ich habe noch eine Frage zu den Fantasien, zu den Geschichten, die er erzählt hat. Wie erklären sie sich diese Auffälligkeit von diesem konkreten Kind?*
- 120 SSA: Das er Geschichten zusammengedichtet hat, die nicht stimmten?
- 121 *I: Mhm*
- 122 SSA: Ich weiss nicht, ob es für ihn wie eine Flucht aus der Realität war. Seine eigene Welt, wo er sich sicher gefühlt hat. Das erlebe ich noch viel bei Jugendlichen, die das viel über das Gamen suchen. Das ist eine Interpretation, ich weiss es ja nicht. Ich kann mir vorstellen, dass er das so für sich zurechtlegte, so stark, dass es dann real für ihn passiert ist. Eine Art Schutzmechanismus, die Situation aushalten können, wenn es für ihn gerade schlimm war.
- 123 *I: Und die Feuerwehrgeschichte?*
- 124 (lachen)
- 125 SHP: Aufmerksamkeit gesucht, etwas erzählen können...
- 126 SSA: dabei sein können...
- 127 KLP: Ich denke schon, dass es mit dem in Zusammenhang steht. Das habe ich auch in Klassenratsituationen erlebt, wo sie vom Wochenende erzählen konnten. Gewisse Kinder haben sehr

- tolle Sachen erzählt, was sie alles erlebt haben. Und ich glaube für ihn war es der Punkt: "Alle hören mir zu, ich habe die Aufmerksamkeit von allen. Jetzt will ich auch etwas Spannendes, Tolles erzählen."
-
- 128 SL: Aber er hat sich nicht geschämt, es Leuten zu erzählen, die genau wussten, wie es war. Wenn ich nebendran stand, konnte er mir die Feuerwehrgeschichte erzählen, auch wenn ich dort war. Das war für ihn nicht relevant. Dort habe ich mir schon gesagt in Bezug auf die Oberstufe, natürlich war die interne Lösung einerseits wegen fehlender Möglichkeit vom Elternhaus genügend Betreuung zu leisten. Aber sicher auch die Gefahr, dass sich das in der Pubertät in eine noch massivere psychische Schwierigkeit herauswächst. Deswegen denke ich, hätte es ein Ort sein sollen, der das ganz genau beobachtet, dass man im richtigen Moment auch psychiatrische Hilfe bieten könnte.
-
- 129 *I: Wir sind schon fast um 3 Uhr angelangt. Gibt es noch weitere Aspekte, die sie noch thematisieren möchten. Wo sie finden, dass ist jetzt gut, wenn wir das hier platzieren, weil das die Leute vom BKS erfahren?*
-
- 130 SL: Jetzt kommt die politische Schiene.
-
- 131 (lachen)
-
- 132 SL: Wenn Sie mir das so sagen, die Pauschalisierung der Ressourcen, das ist eine Katastrophe. Wir sind eine kleine Schule. Wir brauchen einmal ganz viel Ressourcen und einmal gar keine. Es kann nicht sein, dass wir jedes Jahr so und so viel haben, weil man hat nicht jedes Jahr so und so viele verhaltensauffällige Kinder. Das ist ein Märchen, ob kleine oder grosse Gemeinde. Grosse Gemeinden können es vielleicht besser ausgleichen. Wir an der kleinen Schule müssen sagen können: "Wir haben die Schwierigkeit, für das brauchen wir die und die Ressourcen, das belegen wir so und so." Wir haben unsere Fachleute, die dies bestätigen. Einmal brauchen wir ganz viel und einmal brauchen wir ganz wenig. Das ist wichtig, dass es gehört wird.
-
- 133 SHP: Ich denke gerade in einem solchen Fall wie C., dann wüsste ich nicht, was wir dann machen würden.
-
- 134 *I: Dann würden sie nicht mehr 6 Stunden bekommen?*
-
- 135 SL: Nein, also wir haben einfach unseren Pool und der muss reichen.
-
- 136 SHP: Und das sind im Gesamten 6 VM-Stunden.
-
- 137 SL: Ja nebst, der regulären Heilpädagogik. Es ist nur bei Minderintelligenz speziell. Wir haben noch ein Kind integriert mit IQ unter 70 und er läuft ausserhalb. Er bekommt Ressourcen speziell. Das ist aber der Einzige. Alles andere, logopädische Schwierigkeiten, Verhaltensauffälligkeiten, das ist alles in einem Topf.
-
- 138 KLP: Ja, ich merke es auch, v.a. in Situationen, und das läuft in das gleiche hinein, wie es unser Schulleiter gesagt hat, wo Kinder zuziehen und man feststellt: "Die bräuchten noch mehr, sei es Logpädie oder Unterstützung durch die SHP", aber man die Ressourcen nicht hat. Und man probiert und macht und realisiert, dass man dem nicht gerecht wird. Und an den Punkt kommt: "Warum macht man das so? Warum kann man nicht das Kind individuell anschauen und aufgrund von dem Handeln und Ressourcen bekommen?". Das ist für mich nicht so schlüssig und geht teilweise auch gar nicht auf. Der Vorteil ist, dass wir im Team schauen, wie wir's machen könnten, oder ist dort noch ein Zeitfenster möglich, oder können wir das vielleicht trotzdem noch beantragen, um dem gerecht zu werden. Im aktuellen Schuljahr...
-
- 139 *I: Habt ihr solche Lösungen gemacht, oder?*
-
- 140 KLP: Ja man spricht miteinander und versucht dem gerecht zu werden. Es wäre bestimmt eine Erlösung, wenn man wüsste, man könnte es anders lösen, oder man würde noch 2 Lektionen erhalten, in dem Moment, wo es das auch gerade braucht.
-
- 141 *I: Man versucht dann kreativ zu sein, aber es hat dann Grenzen?*
-
- 142 KLP: Ja es hat Grenzen.
-
- 143 SL: Und es geht weiter, da muss der Kanton auch wirklich einen Schritt tun. Wenn ich den KJPD brauche bei einem Kind und 6 Monate Wartefrist habe, wie die Aargauer Zeitung mal wunderschön recherchiert hat, dass machts dann noch schwieriger. Ich kann dann nicht mehr mal die Fachleute von aussen zuziehen, weil die auch alle keine Zeit mehr haben. Dann wird es wirklich schwierig.
-
- 144 *I: Danke vielmals.*

Transkript Schule_13

1 Begrüssung

DB: Ja, also danke vielmals, dass Sie sich die Zeit nehmen konnten ... Jetzt sind wir froh, dass wir bei Ihnen das Gruppeninterview machen können.

Fürs Dings...muss ich Sie glaub nicht mehr informieren...die Ziele von der Forschung die sind eben im Zusammenhang mit dieser Pauschalisierung aufgekommen, die Frage auch, ja, gibt es die Möglichkeiten auch noch andere Modelle, wie kann man die Schulen noch unterstützen mit diesen schwierigen Schülern umzugehen und darum hat man sich entschlossen diese Forschung zu machen auch um noch mehr zu wissen, was Schwierigkeiten stellt, auch was gut läuft umgekehrt und ... ja genau, das ist eigentlich der Anlass dieser Forschung. Es geht vor allem um diese schwierigen Schüler, die Probleme stellen. Vor allem im Verhalten.

Jetzt eben ähm, das habe ich gesagt, ähm Anonymisierung, ähm genau. Und wir löschen das wieder, wenn wir das Transkript haben.

Ja, jetzt machen wir vielleicht eine Vorstellungsrunde, bei welcher Sie kurz sagen was Ihre Rolle ist da im Schulhaus, genau. Und vielleicht mit welchen Fragen würde man am ehesten zu Ihnen kommen. Hat natürlich mit der Rolle zu tun.

3 (...) (längeres Schweigen)

SL: Ja, mein Name ist N. M. Ich bin da seit 10 Jahren Schulleiter in X. Wir haben bis anhin eigentlich nicht so viele Kinder gehabt, die, ähm, eben besondere Massnahmen bedingt haben und durch das auch immer nur wenn Bedarf gewesen ist konnten wir so unterstützende Lektionen anfordern und diese mussten wir ja jeweils über den Schulpsychologischen Dienst und ähm (..), doch über den Schulpsychologischen Dienst anfordern. Und, äh, wenn man jetzt so ein bisschen als Fazit oder als

4 Neuerung jetzt, wenn ich das jetzt so betrachte mit den neuen Zuteilung finde ich für uns für X., und da ziehe ich das Fazit nun vielleicht schon vorweg, äh, finde ich das positiver, und zwar weil wir, äh, durch das eigentlich mehr Lektionen zugesprochen bekommen und das macht den administrativen Aufwand und der Aufwand mit Abklärungen, Vorselektionen, Erstgespräche und nachher, äh, unheimlich viel schlanker. Und, äh, ich sehe eigentlich viel mehr Vorteile in dieser Handhabung oder mit diesem, mit diesem Verfahren oder diesem Vorgehen.

KLP: Also ich bin Klassenlehrerin in der 1. Klasse. Ich arbeite im Jobsharing mit einer Kollegin zusammen. Und ich habe eigentlich schon zweimal von diesen Stunden profitieren dürfen. Ich habe einerseits, ähm, letztes Jahr einen Schüler gehabt, der VM Stunden gehabt hatte und ähm in der Mathematik. Wir konnten dort noch eine Assistenz holen und, äh, ich möchte es auch jetzt sagen ich hätte es nicht missen wollen. Es war für den Schüler ein grosser Vorteil. Er konnte hier bleiben in der Klasse und ist unterstützt worden. Und dieses Jahr haben wir jetzt in der 1. Klasse ähm einen ganz schwierigen Schüler vom Verhalten her. Äh, wir haben hier jetzt auch vier VM Stunden. Wir haben eine Assistenz, die kommt. Wir haben die jetzt im Turnen eingesetzt und sonst noch eine Lektion im Unterricht. Und hier muss ich jetzt wirklich sagen ich finde es super, dass wir die haben und wir könnten es uns im Moment noch nicht ohne diese Assistenz vorstellen.

5 Einfach sehr viel passiert bei Wechsel, bei der Garderobe und vor allem geht es darum, dass eigentlich die anderen Schüler geschützt sind.

SHP: Ich bin die Schulische Heilpädagogin von der 1. bis 6. Klasse und ähm ja, mit was kommen die Leute zu mir? Also mit schulischen Belangen vor allem mal wenn ein Kind Probleme hat im Stoff oder nicht nachkommt oder eben auch wenn es sich abzeichnet, dass vom Kindergarten - Schulübertritt ein Kind kommt das mehr Förderbedarf hat, sei das im schulischen Bereich aber auch eben verhaltensauffällig oder so. Dass man dann dort die Übergänge einfach vor allem gut anschaut, nicht dass dann plötzlich da zack, die Kinder da stehen und wir in der Schule hatten wenig Ahnung (lacht ein wenig). Ja.

7 DB: Stichwort «sozial beeinträchtigte Schüler» was kommt Ihnen aus Ihrem gegenwärtigen Schulalltag dazu in den Sinn, zu diesem Stichwort?

8 SL: Es ist zunehmend. Ähm (..) doch es ist zunehmend. Es hat viele Kinder, die äh, ich sage es äh, ein Erziehungsdefizit haben. (KLP: Mhm (bejahend) Und das müssen wir schlussendlich nachher äh ausbaden. Weil dieses Kinder sind zum Teil nicht mehr gruppenfähig, also in ihrer Gruppe drin händelbar, sie stehen an im Umgang mit Kindern, manchmal gibt es auch, wir haben dann noch solche die/ Kombinationen, dass man sie sprachlich nicht versteht; nicht weil sie fremdsprachig sind, sondern weil im Spracherwerb irgendetwas nicht ganz so gelaufen ist wie es hätte dürfen sein können und äh, dies dann zu Aggressionen führt und, und, und. Und vielfach ist es auch so, dass wir jetzt Kinder haben, die in den Kindergarten kommen und dort zum ersten Mal ein «nein» hören, «das kannst du nicht», «das darfst du jetzt nicht» und äh dass dann das «Projekt Kind» mit einem Kind – ist nichts wertend, aber ist feststellbar, dass das «Projekt Kind» nachher dann zum ersten Mal aufläuft wenn sie in den Kindergarten kommen oder wenn sie in die Spielgruppe kommen. Wo sie eben nicht gruppenfähig sind weil sie bis anhin eine Prinzessin oder ein Prinz waren zu Hause. Oder man hat den Alltag zu Hause nach dem Kind orientiert und nach dem Kinderwunsch gestaltet und das baden wir nachher im Kindergarten oder in der Schule aus. Es ist ein bisschen salopp, aber äh ich würde sagen treffend äh zusammengefasst, was wir jetzt an sozialbeeinträchtigten – es tönt schon so schön, was wir antreffen im real existierenden Schulalltag. Ende der Durchsage. Aber das ist so. (Gruppe: Mhm (bejahend))

- 9 KLP: Ja, ich habe es auch letztes Jahr gemerkt, es sind auch letztes Jahr zum Beispiel sieben...oder acht 1. Klässler gewesen. Ich habe immer wieder Lesehausaufgaben nach Hause gegeben mit LesePASS und habe einfach feststellen müssen, wenn das Kind ja nicht lesen wollte zu Hause aber trotzdem eine Unterschrift haben musste, dann hat man halt einfach unterschrieben. Also die Unterstützung auch bei Hausaufgaben oder einfach auch sonst bei wichtigen Sachen, die geht eben auch verloren.
- 10 DB: Was früher besser geklappt hat.
- 11 KLP: Ja. Und das mit dem Prinz und der Prinzessin das kann ich bestätigen, das haben wir in der 1. Klasse eben auch solche Prinzen und Prinzessinnen und die fallen recht auf. Da sind die Eltern jetzt schon am Anschlag.
- 12 DB: Das sind nicht Einzelfälle, sondern da gibt es mehrere? Zunehmend?
- 13 KLP: Ja. Zunehmend.
- 14 SHP: Mir kommen auch diese in den Sinn, wir hatten glaub noch nie so viel Beistand-Arbeit wie jetzt, also, von den Schülern aber auch von zu Hause. Einfach desolat von zu Hause oder so. Und auch dass diese Beistände scheinbar so viele Fälle haben, dass ich mich manchmal frage, ähm, wo haben die überhaupt noch Ressourcen (lacht) für den einzelnen Fall. Also ja, das finde ich noch schwierig, weil schlussendlich, ähm, läuft es ja in diese Richtung hinaus, oder, wenn es dann zu Hause nicht geht, da reicht mein ...(unv. bei ca. 0:09:21) /das ist ja nicht mein Berufsauftrag/nicht so weit. Und das ist schon noch/das ist das was mir mehr zu denken gibt im Moment, oder, wo denn dort die Ressourcen hinführen im ganzen Sozialwesen also und das finde ich schon relativ ähm, mhm.
Das Thema «Läuse», oder, wir werden einfach nicht fertig, weil gewisse Familien zu Hause einfach nicht wissen, was sie machen müssen, auch wenn sie schon unter der Obhut von schon weiss der Teufel was schon sind, oder, ist es einfach schwierig ähm (..) ja dass jemand vorbeigeht und sagen würde, schaut, jetzt müsst ihr einfach das und das und das machen, alles auch waschen, denn sonst habt ihr diese Läuse nie los, oder. So ja.
- 15 DB: Der Problemdruck von diesen sozial beeinträchtigten Schülern, wie würden sie diesen einschätzen? In der Klasse, in der Schule, als Ganzes. Ähm ja, irgendwie, ist das nebensächlich oder oft das Thema da im Lehrerzimmer, begleiten einem die Themen sogar nach Hause oder wie ist der Problemdruck?
- 16 KLP: Ja, also ich finde es ist unterschiedlich. Es kommt vielleicht auch drauf an, wie der ganze Morgen war. Aber ich hatte gestern so ein Morgen, es war dann ja Vollmond. Als wir zusammengesessen sind und Mittwochsitzung hatten, Klassenrat, wir hatten das Wochenziel nicht erreicht, dass man miteinander anständig umgeht und nicht streitet, gilt natürlich nie für alle, und äh, wir haben das wieder besprochen. Dann hat es in die Pause geläutet und ich habe sie in die Pause gehen lassen und dann eben dieser bestimmte Schüler wieder, den ich vorher schon erwähnt habe, musste einfach im Gang draussen einem anderen hinten in den Rücken reinhauen so dass dieser einfach umgefallen ist und der ganze Znüni, äh, auf dem Boden gelegen ist und er dann ganz furchtbar geweint hatte. Gerade jetzt so noch (..) ich hatte das Gefühl es sei überhaupt nicht angekommen, das was wir besprochen hatten und ich bin dann selber richtig frustriert gewesen und habe es auch meiner Kollegin mitgeteilt. Also ich habe das Gefühl, es beschäftigt uns recht. Auch dass wir es nach Hause tragen. Man studiert dann halt, ich meine, wenn die Eltern auch sagen zu diesem Knaben du bist ein armer und du bist immer der Ärmste und du kommst immer "drunder" (=dran), du kommst vielleicht auch von den Lehrerinnen dran, dann ist das eine schwierige Situation. Man weiss fast nicht wo man anpacken soll, dass die am richtigen Strick ziehen. Das sind dann schon grosse Früste. Aber eben das sind so Einzel/ genau bei diesen schwierigen, ganz schwierigen Kindern ist das so.
- 17 SHP: Ja, das sind Einzelfälle, aber die gewichten natürlich die Einzelfälle. Wenn sie so ein Ausmass haben. Und im Kindergarten ja auch, gell, also der ist (..) (SL beantwortet mit «ja») ja.
- 18 SL: Also sie binden so viel Energie (KLP und SHP: mhm (bejahend)) und fordern von der Lehrperson enorme Aufmerksamkeit und, äh, überrissene jetzt im Vergleich zu den anderen Kindern. Also, äh, ich stelle fest, es ist ein Ungleichgewicht mit der Zuwendung, mit der Aufmerksamkeit wo der Rest der Klasse eigentlich auch beanspruchen dürfte (KLP: Genau) und zu Gute hätte. Es wird einfach so viel Energie der Lehrperson abgezogen, nur dass man diese irgendwie sozialisieren kann oder im Schulalltag mitnehmen kann, dass die Lehrpersonen nachher, äh, aufgerieben werden. Äh, Themen, die wir bei einer gemeinsamen Sitzung haben, sind dann genau diese Kinder, oder. Diese beschäftigen uns dann, und das Team, natürlich wiederaus überaus viel im Verhältnis zur Gesamtzahl von den Schülern. Es ist enorm und das tragen diese nach Hause. Also wenn die Lehrpersonen klagen kommen, dann sind das nicht irgendwie schulisch-pädagogische Sache, sondern das sind zunehmend und das sind diese wo Energie fressen und die, äh, ich sage jetzt den Schulalltag sehr erschweren können. Das sind diese Fälle, oder. Das sind die.
- 19 SHP: Oder, das sind die schwierigen Fälle, oder. Die kann man nicht einfach hinsetzen und etwas neu über/mit ihnen. Das geht eben nicht. Wir probieren ja schon, dass wir im ganzen Schulhaus wirklich klare Regeln haben. Auch in der Pause. Wir sind auch fest dran, dass die Schüler wissen, dass man sich bei den Fachlehrern gleich anständig benimmt wie bei den Lehrpersonen. Da gibt es Klassen die sind Lämmer, das hatten wir auch schon. Und bei der Fachlehrperson geht einfach die Sau ab, oder. Ähm und so Sachen bemühen wir uns wirklich darum, dass eben der Respekt nicht nur gegenüber untereinander sondern gegenüber allen Leuten. Das ist halt heutzutage auch nicht mehr einfach (SHP

- lacht ein wenig). Das merke ich selber. Ich bin schon 20 Jahre im Schuldienst, ändert sich in der Gesellschaft und so halt schon, hat sich geändert. Ja.
-
- 20 DB: Jetzt, ähm, Sie haben schon ein Beispiel von diesem Schlag in den Rücken, haben Sie erwähnt. Auf welchem Niveau zeigen sich diese Verhaltensauffälligkeiten. Was ist zum Beispiel alltäglich und was würden Sie als wirklich schwerwiegend bezeichnen von einem Verhalten oder einem Vorfall, einem einzelnen? Was ist so Alltag, vielleicht auch das wo einem nicht übermässig beschäftigt aber wo doch vorkommt.
-
- 21 KLP: Also, wir haben noch ein anderes Kind, das ist auch zu Hause der Chef, ein Einzelkind. Aber es tut in diesem Sinne in der Schule ist es anständig und das ist schon ganz anders für uns weil es anständig ist aber es zeigt sich bei diesem eigentlich dass er total überfordert ist. Er kann sich nicht 1., 2., 3. merken, nichts. Er ist völlig im Zeugs (=Stress) wenn wir ihm Aufträge geben. So fällt es jetzt bei dem auf, oder. Er ist einfach überfordert, weil er das gar nie musste. (...) Und das ist natürlich viel angenehmer. Dann hat es andere die einfach Laus..Lausbuben sind. Die kann man aber wieder stoppen und dann sind sie ruhig. Und von dem wo ich vorher erzählt habe vom Schwierigsten von uns, das ist dann eben das wo man fast nicht weiss wo man da anpacken soll. Aber eben einer der sich auch gegenüber den Kindern schön verhält, gut verhält und uns gegenüber, das beschäftigt uns viel weniger. Man möchte ihm dann ja helfen. Aber beim anderen Kind muss man sich Hilfe holen. Denke ich. Ja, das wird der nächste Schritt sein. Haben wir mit den Eltern eigentlich auch thematisiert. Wir hatten schon ein Elterngespräch vor den Herbstferien. Ist eigentlich auch verrückt, wenn man in der 1. Klasse schon nach ein paar Wochen schon ein Gespräch machen muss. Und wir haben dort klar gesagt, sie müssen jemanden suchen, also eine Hilfe suchen. Das fragen wir dann nach. (...) Dass die Eltern einfach auch mitverantwortlich sind und nicht alles, was jetzt einfach noch nicht gelaufen ist bis zum Kindergarten oder der Schule nochmals in andere Hände gegeben wird. Jetzt müssen sie einfach endlich ansaugen, oder. Und es kann auch sein, dass wir wirklich auch die Heilpädagogin und der Schulleiter in ein nächstes Gespräch einfach reinnehmen, weil es nicht sein kann, dass auch die in der Schule eigentlich quasi die Deppen sind wo ihn immer ähm, (...), ja, verurteilen.
-
- 22 (...)
-
- 23 SL: Ja, die Schwierigkeiten liegen dort wo es, äh, ich sage jetzt nicht im Alltäglichen, also wir wollen keine Chorknaben oder irgend alle lammfromm heranziehen, also das muss man schon sehen, also. Mit dem normalen, was manchmal auch gegenüber der (...) der Linie ist, das ist absolut händelbar und. (KLP: Mhm (bejahend) Äh, wie die KLP gesagt hat also, da sind wir uns auch bewusst und das auch manchmal die alltägliche Herausforderung, der man sich gerne stellt (KLP: Ja, ja, das ist...) und korrigiert das ist (.) das ist nicht das. Es ist mehr das wo wir anstehen, wenn das Kind nur nach dem Lustprinzip (KLP: Mhm (bejahend) funktioniert. Und wenn es seine Bedürfnisse nicht befriedigt bekommt, dann fordert es sie ein, oder. Zwar mit unkontrollierten Sachen. Ich sage jetzt, äh, im Kindergarten beispielsweise indem dass man irgendein Töpfli von der Lehrperson oder ein Glöggli wo sie die Kinder jeweils zusammenläutet oder so, im Sinn von jetzt ist es ein Zeichen und die Kinder kommen rein, dass man diese einfach auf den Boden raus wirft und mutwillig etwas kaputtmacht oder äh, Kinder, andere Kinder beim Turmaufbau, da mit diesen, was sind es (.) Yenga? Nein, (SHP ruft Kappla) (.) oder ja, Kappla, ja genau, äh, dass wenn ein paar, zwei, drei einen hohen Turm machen und sehr stolz sind auf das wo sie geschafft haben, indem man diesen dann einfach mutwillig kaputt macht. Dort wird es schwierig, was man dann noch irgendwie in geordneten, äh, Bahnen kann funktionieren als Lehrperson. Dort ist man dann zum Teil überfordert mit solchen Situationen. Wie möchte man das händeln gegenüber den Kindern damit die auch sehen, ja, stimmt, das geht nicht einerseits und dann dass man noch im Verhältnis mit dem Kind, das das gemacht hat, reden kann oder handeln oder x etwas. Und dort ist, das ist die Herausforderung, oder. Und das macht die Lehrperson zum Teil kaputt. Das müssen wir sehen. Das sind/da äh gibt es keine Rezepte, oder. Und die fordern, die fordern das ein. Ich bin schon anwesend gewesen. Also das sind nicht irgendwelche Phantasien von mir. Ich bin schon anwesend gewesen, als ich gesehen habe. Wenn jetzt ein Kind im Kindergarten im Kreis, da machen sie schon eine Vorbereitung Richtung Schule. Es können nicht alle miteinander sprechen. Also lehren die den Kindern schon das Handaufheben und dann werden sie aufgerufen, abgerufen. Jetzt wenn das Kind nicht dran kommt in dieser Runde, als Erstes, ja dann wird einfach «Schissdreck» gemacht auf Deutsch gesagt. (KLP: Mhm (bejahend) Und dann wird es schwierig. (...)) Aber dann hat das Kind schon die Aufmerksamkeit, oder. Dann hat es schon gewonnen. (KLP: Genau). Dann sind wir genau wieder dort, oder. Lustbefriedigung, nur das machen was einem gerade passt und keine Anweisungen, äh, angehen. Dann werden sie übergriffig, auch gegenüber Lehrpersonen, dass sie beißen stopfen (=schlagen?) und so weiter. Kommt alles vor, also ja. Oder auch gegenüber Kindern, oder.
-
- 24 DB: Was ist so die Spannbreite vom auffälligen Verhalten wo Sie so damit zu tun haben?
-
- 25 SHP: Also was ich einfach so beobachte oder zu tun damit, ja, also jetzt auf der Mittelstufe die Sachen die häufig sind, dass einer jemanden foppt oder auslacht, dass es schon fast Richtung Mobbing geht. Aber im Moment haben wir/eine Zeit lang hatten wir sehr viele Probleme beim Fussballspielen auf dem Pausenplatz, dass es dort einfach wirklich auch so Könige gegeben hatte, die das Gefühl hatten, sie müssten. Das konnten wir entschärfen in den letzten Jahren. Indem wir einfach den Fussballplatz aufgeteilt haben in den Pausen nach Klassen und so. Ja, es ist bei den grösseren Kindern halt schon mehr ähm (...) im Moment ist es relativ ruhig. Aber eine Zeit lang war es «Schlötterli», so blöde Wörter, die sie sich nachgerufen haben. Einfach so, es ist nicht so in dem Sinne Gewalt gewesen, körperliche

- Gewalt. Wir haben schon einen bei den Grösseren, der Mühe hat mit der Impulskontrolle, sich zurückzuhalten, aber das hat jetzt im Alter, finde ich, sich auch schon ein bisschen gebessert und von dem her gesehen ist es jetzt/Sie hören ja wo der akute Brennpunkt ist. Der ist in der unteren Liga zu finden. (KLP: Das ist jetzt wirklich ja) Wir hatten ihn auch schon in der mittleren und in der oberen Liga. Aber in der Gegenwart liegt er eindeutig akut in der unteren Liga. (lacht) (KLP: Ja) Ja.
-
- 26 DB: Diese Zusammenarbeit, gibt es dann eine Art Fälle, die eben, Sie haben es schon angesprochen, man dann auch Hilfe braucht, wo man vielleicht auch mit der Hierarchie also mit dem Schulleiter arbeitet und sagt das ist jetzt, das ist (..) Wie läuft das? Gibt es Fälle bei denen Sie eingeschaltet werden und gibt es Fälle bei denen man dann den Schulpsychologischen Dienst oder eine andere Stelle einschaltet? Und wie stark formalisiert ist das? Macht man das so unter der Hand rasch ab oder läuft das über ein Verfahren?
-
- 27 SL: Also, wir haben nicht irgend so eine Checkliste oder irgendein Ablaufschema in diesem Sinne. Aber wir tauschen uns aus und schauen uns immer von Fall zu Fall, ähm, was ist jetzt äh angesagt. Und äh meistens kommt äh die Schulische Heilpädagogin oder äh die Lehrperson dann auf mich zu, beispielsweise, und sagt jetzt ist angesagt beispielsweise bei uns haben wir die und die Massnahmen schon eingeleitet und diese und diese Schritte gemacht. Und bei uns gibt es ja auch so eine Austauschrunde jeweils wo wir dann auch ein bisschen diese Problem..äh, ..fälle oder wie man dem auch sagen möchte, einfach Brennpunkte, auch äh thematisieren. Und wir schauen auch bei der Zuteilung von den Ressourcenmittel, äh, alle Semester machen wir das. Schauen wir wo gibt es einen neuen Bedarf, gibt es eine Änderung oder können wir sie in diesem Mass mit der Zuweisung so sein lassen. Äh, dort sind wir schon in Kontakt und äh schauen eigentlich nach (..) nach äh ja, nach, Gefahrenherd (lacht) nein ich sage jetzt, nein, nein, (alle lachen ein wenig) nach Bedarf oder nach, es ist so ein bisschen mehr wo es gerade dringend ist. Dass wir noch irgendwie handeln können, oder irgend. Aber in erster Linie, äh, und da muss ich ihnen ein «Kränzli» winden, schauen sie schon zuerst einmal, dass sie es innerhalb der Klasse und zusammen mit der Schulischen Heilpädagogin in den Griff bekommen. Je nachdem oder auch irgendeinen wenn es eine Heilpädagogische oder eine Schulpsychologische Abklärung braucht, dass sie das dann selbstständig machen und ich komme dann eher, dann wenn es um eine neue (..) ähm, ich sage jetzt, vielleicht eine Frage gibt von einer neuen Beschulung, sprich einen Schulwechsel oder irgendeine, eine Massnahme oder irgend wenn es disziplinarisch dann eine Stufe äh (..)/wir haben schon so ein Ablaufschema in der Disziplinarkette oder in der Dringlichkeit äh, dass ich dann sicherlich eingeschaltet wird.
-
- 28 SHP: Ja, also eben, einerseits habe ich ja Gesprächszeiten und dort tut man sich anfangs mal/und wenn dann das nichts nützt, dann gehen wir ans Elterngespräch und wenn das nichts nützt, dann nehmen wir noch den SL mit ans Elterngespräch (lacht) in der Hoffnung, dass dann die Einsicht doch grösser wäre, wenn noch die obere Liga dabei ist. Ja und ähm/
-
- 29 DB (unterbricht): /Und mit dem schaffen Sie es, wenn dann Sie dazu kommen allenfalls einmal in einem Elterngespräch und nachher auch (..) (KLP: Ja, das haben wir ab und zu) das wird bewusst (..) so (..) ja
-
- 30 SHP: Ja. Also ich bespreche es oder der Lehrer macht es selber. Es ist auch nach Erfahrung. Also bei jüngeren Lehrpersonen, die wünschen häufig mehr, dass ich dabei bin. Und die erfahrenen Lehrpersonen die wollen einfach mehr Austausch. Und gehen dann alleine, das ist ja auch völlig in Ordnung. Aber wir wissen, dass wir im Notfall auch ihn noch mitnehmen können, gerade eben bei resistenten Eltern vor allem. Ja, obwohl nicht einsehen irgendwie ja/und wenn es dann so ist, dass zum Beobachten die SPD auch einmal in die Schule kommt, das hatten wir auch schon, und ein Kind anschaut, bevor man es abklärt, oder ähm, dann kommt aber auch noch der SPD mitrein, der Schulpsychologische Dienst, und am Schluss ähm haben wir manchmal schon irgendwie eine Lösung gefunden. Bei den ganz schweren Fällen. (lacht)
-
- 31 SL und SHP gleichzeitig:
-
- 32 SL: //Ja, es kommt ein bisschen drauf, oder.//
-
- 33 SHP: //Aber wir suchen im Moment jetzt gerade noch.//
-
- 34 SL: Es ist manchmal, äh, ja, also jetzt, wir haben auch, äh, Lehrpersonen gehabt, die zum Teil von den Eltern eben angegriffen wurden. Wenn jetzt eben ein Kind beispielsweise dann eben zum ersten Mal ein «nein» hört, «das kannst du jetzt nicht machen» oder «jetzt bist du halt nicht an der Reihe» dann haben die Eltern dann sofort das Gefühl, ja die Lehrperson hat etwas gegen mein Kind, weil sie das Kind immer so in die Schranken weist oder zurechtweist, und dann kommen plötzlich, so niederschwellig am Anfang, aber dann auch nachher massiv Vorwürfe an diese Lehrperson. Und diese äussern sie zum Teil auch unter anderen Eltern, die vielleicht auch ein wenig anstehen und so weiter und dann äh muss ich relativ schnell auch eingreifen können und oder wenn es dann zu solchen Sachen kommt, auch bei Elterngespräche, bin ich dann früher drinnen, also (..) gerade jetzt wo es um so Sachen geht.
-
- 35 DB: Und da haben Sie die Informationen, das ist ja manchmal auch so ein bisschen unterschwellig, das kommt dann zu Ihnen?
-
- 36 SL: hm (bejahend)
-
- 37 DB: Ah, ok.
-
- 38 SL: Ja. Also meistens auch von der Lehrperson, weil das kommt dann plötzlich. (..) Oder probieren Eltern dann vielleicht äh, die Hürde Lehrperson zu umschiffen und dann erhalte ich noch ein Telefon vielleicht, wo sie sich unter Umständen zuerst bei mir noch beklagen. Das hat es auch schon gegeben. Wobei, wenn sie dann merken, dass sie zuerst mit der Lehrperson sprechen müssen, wenn ich sie

- zuerst an sie verweise und sie frage, haben sie schon mit diesen Lehrperson gesprochen, haben sie schon mit der Schulischen Heilpädagogin darüber gesprochen, und so weiter. Und erst dann bin ich bereit, dann mit den Eltern zu diskutieren. Und wir reden nicht im Dreieck, äh, ich sage jetzt über jemanden, sondern die Lehrpersonen sind immer anwesend. Also das ist auch ein Schutz für die Lehrperson, weil sonst werden sie da (..) sie werden zum Teil auch während den Elterngesprächen zum Teil dann angegriffen, oder.
-
- 39 KLP: Ja, und ich muss jetzt sagen als Lehrperson föhl ich mich da sehr, sehr getragen in dieser Schule – gut ich bin schon lange da, das Alter macht auch noch etwas aus, sicher, das haben wir auch schon gesagt, die andere Kollegin ist drei Jahre jünger und wir haben beide gesagt, wir geben schon so lange Schule also der Fall (..) da können die Eltern jetzt, da, die können schon kommen, oder, also, das probieren wir zu lösen, oder. Da haben wir jetzt nicht so Angst. Aber es ist so, es ist jetzt wirklich ein krasser Fall. Und ich finde es eben super, wir können mit unserer Heilpädagogin, sie hat immer ein offenes Ohr, gut reden, mit dem Schulleiter auch, er hat auch immer Zeit und wenn man Probleme hat, kann man immer vorbeigehen und er hat ein offenes Ohr und das äh gibt einem natürlich sehr viel Kraft. Man wird getragen, oder. Und das finde ich wichtig. Wir haben in unserem Fall zuerst einfach mal gesammelt und haben jeden Tag jetzt etwas und haben schon mit den Eltern gesprochen, haben ihnen schon eine Aufgabe gegeben. Aber jetzt wird es äh weiter gehen. Jetzt wird es wieder ein Telefon nach Hause geben, das werde ich jetzt machen, bei welchem ich einfach mit diesen Eltern sprechen werde und sagen werde «es geht so nicht», ob sie jetzt schon Hilfe geholt haben und sonst müsste man einfach weiter schauen mit einem runden Tisch wo dann auch die Heilpädagogin und der Schulleiter dabei sind.
-
- 40 DB: Jetzt ist schon, das ist eben ein guter Einstieg für die nächste Frage. Jetzt ist schon viel von diesem Fall gesprochen worden. (lachen) Jetzt würden wir Sie eben bitten, uns einen Fall vorzustellen. Also eben man kann/es ist ein Knabe, denke ich, oder? (KLP: Ja, es ist ein Knabe) Man muss keinen Namen haben, dass Sie uns einfach mal sagen würden, einfach probieren zu beschreiben, wir kennen diesen ja nicht, was ist die Problematik von diesem Knaben? Einfach, wenn man jemandem von aussen/wie würden Sie die Problematik von diesem Knaben erzählen? Sie kennen ihn auch (Frage an SL gerichtet), oder, ich glaube, Sie auch natürlich (SHP: Ja, seit er in der Schule ist).
-
- 41 KLP: Vom Kindergarten her haben wir auch immer Infos. Ich weiss nicht ob du da mehr weisst vom Kindergarten her zuerst? (...) Möchtest du vom Kindergarten etwas sagen? Also wie er dort (..)
-
- 42 SL: Ja äh (lacht leise), es ist eben äh (..) das Verrückte ist, es sind, als Männlein muss ich feststellen, es sind zum Teil Männlein oder in der Anzahl Häufigkeit Männlein – also männlicher Art, (lacht), die, die uns so ein bisschen Schwierigkeiten machen. Weil ich manchmal eben noch so ein bisschen eine Lanze brechen möchte für die Knaben, die halt ein bisschen speziell sind in ihrer feminisierten äh, äh, Schullandschaft äh. Habe ich manchmal eher manchmal noch das Gefühl ja ein bisschen würde es noch leiden mögen, oder. Noch ein bisschen Verständnis. Aber jetzt gibt es halt wirklich zunehmend Fälle und da dazu gehört nun halt auch dieser Knabe, der mehr Schwierigkeiten macht. Und das was ich vorher gesagt habe mit dem ähm das erste Mal zu hören "nein, das darfst du jetzt nicht" oder es geht nicht nach dem Lustprinzip, da hat es dann eben schon natürlich Auffälligkeiten im Kindergarten gegeben.
-
- 43 DB: Also, diese Episoden sind von ihm jetzt, welche Sie vorher das mit dem Turm und so.
-
- 44 SL: Nein, das ist jetzt schon wieder, schon wieder, wieder (Gruppe lacht)
-
- 45 DB: Ah, ok, damit wir da kein Durcheinander machen).
-
- 46 SL: Nein, das ist wieder ein weiterer Fall. Aber dieser wollte am Anfang auch nicht in den Kindergarten kommen, weil das für ihn ein Ort gewesen ist, wo er sich an Regeln halten musste, an Vorgaben und äh, der ist in Garderoben reingekommen und hat/ist einfach dort gesessen. (..) Und dann hätte jemanden ihm die Jacke abziehen sollen. (lachen, vor allem KLP) So hat sein Kindergarten/ wenn er sich dann überzeugen liess, dass er jetzt in die Garderobe gekommen ist von draussen, weil das Mameli ist dann noch draussen gestanden, ich sage es jetzt ein bisschen despektierlich "s Mameli", äh, ist dann draussen gestanden und hat dann gerufen: "Ahh, geh jetzt rein, geh jetzt rein" (Stimme verstellt, Frauenstimme) und ist dann dort gestanden und hat gewartet, dass man ihn entkleidet. Ihm die Jacke öffnet und ihm wenn möglich noch die Jacke aufhängt. Und den Leuchtbalken und so weiter. Ja. Und die Lehrperson sagt, ok, xy, du musst auch noch, deine Zünitasche kommt da in den Korb rein - da hat dieser sich schon geweigert ("bocket") und hat den Kopf eingezogen. Also dort hat es viele so Verweigerungen gegeben auf Anweisungen von der Lehrperson. Das hat sich nachher durch den ganzen ähm Kindergartenalltag eigentlich durchgezogen. Und immer wieder diese Widerstände oder hat er angefangen zu schreien und ist davongesprungen und hat verweigert. Oder ist irgendwie in ein/unter etwas gekrochen und ist nicht mehr nach vorn geko.../"neeein! Ich komme nicht mehr!" (Stimme verstellt) und so, hat sich einfach/ oder dann, wenn sie zu einem späteren Zeitpunkt, hat dann einfach sonst ein bisschen, äh, Sachen gemacht. Hat dann alle WC Rollen, äh, natürlich - so das Klassische, WC Rollen ins WC runtergelassen und hat angefangen zu spülen und und und. (..) Das ist äh (..) ja, so Sachen. Einfach, äh, er ist auffälliger gewesen in diesem Sinne halt, eben, mit zuerst gar nicht in den Kindergarten kommen wollen, oder am Morgen gar nicht kommen, ja, und dann hat ihn die Mutter zum Teil abgemeldet oder dann eben gebracht, ja, "es ist gar nicht gegangen" (Stimme ein wenig verstellt) und so, und äh tausend Ausreden warum es nicht gegangen ist. Er hatte eine schlechte Nacht oder x sonst etwas. Ja. Und am Morgen in den Kindergarten kommen wollen, nicht anziehen, wenn ihn seine Mutter nicht angezogen hätte zu Hause, und ihn begleitet hätte, dann wäre er gar nicht gekommen. Das ist so der Einstieg gewesen im Kindergarten (KLP: mhm, (bejahend)). Äh, es hat bedingt, dass man

nach einem Jahr den Kindergarten gewechselt hat, also von der einen Lehrperson in die andere Abteilung, weil einerseits, ähm, äh, von Seiten der Eltern ist das Gefühl da gewesen, bei dieser Lehrperson, eben, äh, hat er es gar nicht gut, sie schränkt ihn zu fest ein und so weiter, (KLP spricht dazwischen: Eben dort fängt es schon an) und äh, dann haben wir einen Wechsel gemacht aber auch ein bisschen zur Entlastung eigentlich von unserer Lehrperson. Und dann ist er bei der zweiten Lehrperson gewesen und diese Auffälligkeiten sind nicht äh schlagartig äh verschwunden, also, das wäre glaub irgendwie ein bisschen Sand in die Augen äh gestreut. Also das ist dann bei Weitem auch nicht so gewesen. Und jetzt, mittlererweile haben wir ihn jetzt in der Schule. Gewisse, äh, Anpassungen oder Verbesserungen hat es gegeben aber in diesem Sinne, ja, da müsste jetzt wieder die aktuelle Lehrperson Auskunft geben.

47 KLP: Am Anfang als er gekommen ist, eben, wir haben uns dann ja gewundert, dass da einer kommt, der im Turnen noch VM Stunden bekommt (lacht zusammen mit SHP) und konnten uns gar nicht so recht vorstellen, obwohl wir haben natürlich schon die Übergabe gehabt, aber was da auf uns zukommt. Und am Anfang ist es dann schon, äh, so gewesen, er hat sich in den ersten zwei Wochen recht zusammengerissen, also so, un.. wie soll ich sagen, unberechenbare Vorfälle, die dann passiert sind, ähm, hat es zuerst gerade nicht gegeben. Es war eine neue Umgebung. Er hat zuerst schauen müssen, was da Schule ist. Und da kommt er natürlich noch viel mehr in das rein: Ja, habe ich Lust für das oder habe ich nicht? Da gibt es einfach keine Birne(unv.?), das musst du machen diese Aufgabe und das musst du machen. Für eines hat er vielleicht mehr Lust, für eines weniger. Aber ich sage jetzt, schulische Sachen we.../ zum dranbleiben, diese Aufträge, da ist er dran. Er ist einfach mehr mit seinem Umfeld, ist er völlig im Klinsch. Er kann dranbleiben und auch wunderbar schreiben. Aber er hat/wir mussten ihm jetzt eine Grenze machen zur Nachbarin. Wir mussten auch überlegen, er ist zuerst alleine gesessen, jetzt wollten wir ihm eine Chance geben, dass jemand neben ihm sitzt. Wir haben vor den Ferien geschaut, wer wäre einverstanden. Und jetzt haben wir eine Grenze gezogen und er überschreitet diese Grenze ständig, oder. Die ganze Zeit jetzt. Jetzt müssen wir dort schauen ob er wieder alleine sitzt. Also, die Frustrationstoleranz ist bei ihm sehr, sehr gering und dann spinnt er. Dann, dann, dann, wenn das überwiegt, dann äh ist er einfach völlig weg. Und was wir gemerkt haben, wenn wir jetzt weiterschauen vom Kindergarten, er musste sich dann ja in der Schule selber anziehen im Turngarderöbli und das ist ein Riesenproblem gewesen also diese Assistenz hat grosse Augen gemacht und ich auch als ich reingeschaut habe. Er hatte rund um sich herum alle Kleider und wusste gar nicht wo er beginnen musste, sich anzuziehen (KLP und SHP lachen). Er hat nichts mehr gefunden. Ein Riesenpuff. Keine Struktur, kein System, nichts. Und dann haben wir angefangen zu zählen. Du musst dann und dann oben sein. Und ja, die Assistenz geht jetzt raus und wartet aber vor der Garderobe. Wenn sie etwas hört, geht sie schauen. Es gibt, äh, Momente oder Tage, wo er ganz, äh, glücklich rauskommt und sagt: Ich bin schon fertig. Er könnte es. Er könnte es. Zwischendurch kann er es. Er hat es schon oft gezeigt. Wenn er aber einen schlechten Tag hat, passiert es, dass er einfach der Letzte ist. (.) Und das ist einfach jetzt ganz ganz schwierig jetzt dort. Und jetzt sind immer mehr, immer mehr ähm Vorfälle gewesen. Und da ist er sehr unberechenbar. Wir mussten ihm jetzt auch den Garderobenplatz rausnehmen. Er kann nicht wie die anderen 14 sein Garderöbl.../Garderobenplätzlein brauchen. Er ist auf dieser Seite und auf dieser Seite. Es stört alle. Jetzt mussten wir ihn einfach sondieren und rausnehmen. Obwohl es keine gute Lösung ist. Aber einfach im Moment (..) aus diesem Haufen einmal herausnehmen. Wir müssen einfach immer wieder etwas ausprobieren.

48 SHP: Wir hatten mal einen Austausch mit dem SPD, wo ihn betreut, bei der Schulpsychologin, und dort ist eben auch zu Tage gekommen, ja eben die umgekehrte Hierarchie, die er zu Hause hat. Er ist einfach der Chef, oder, und er kann/wahrscheinlich seit er auf der Welt ist, konnte er halt bestimmen. Was wie wo läuft, wann man was isst und so weiter. Und das merkt man halt. Bei solchen Kindern ist das extrem schwierig. Und das Problem hintendran sind ja meistens eben auch schon die genetisch Verwandten, oder. Die direkt Betroffenen. Ja. Und ich finde es immer so schwierig, dort kommt man ja nicht heran. Weil sie sehen das nicht ein. Und dann sind wir an einem solchen Punkt, eben, dass Beschuldigungen kommen. Er sagt auch immer, gell im Unterricht, immer bin ich es. Und immer muss ich und immer (KLP: immer) gibt man mir die Schuld. Auch wenn die Lehrerin anfängt: Und du hast gekämpft und du hast auch gekämpft. Und er ist noch gar nicht dran, da sagt er schon: Ja, ich bin es gewesen. Im Moment hat er so, dass ähm ja...

49 KLP: Er ist immer Schuld. Er ist der Arme, ja.

50 SHP: Ja, das ist jetzt die aktuelle ähm Lage, die er im Moment hat.

51 KLP: Also äh noch

52 SL: Die Opferrolle einnehmen.

53 SHP: Ja, voll.

54 KLP: ein kleines, ein kleines, lustiges Beispiel. Also die Kollegin/wir haben so eine Puppe, die einfach dabei ist bei uns. Eine Puppe, die man darf äh/die ist einfach integriert bei uns im Unterricht. Und äh, sie hat so als Zuschauer hat sie diese hingelegt und äh diese hat ihnen zugeschaut bei einer Arbeit und das hat diesen so gestresst. Er hat gesagt: Diese schaut immer mich an, diese schaut immer mich an! Dabei hat gar niemand etwas gesagt. Also er hat sich total überwacht gefühlt (murmeldes Zustimmung). Das ist einmal noch verrückt gewesen. Und dann habe ich doch noch ein lustiges Beispiel vom Herbstausflug, den wir gehabt haben. Wir sind unterwegs gewesen in Klasse. Er musste dann auf das WC kurz vor dem Ziel und ich bin eher hinten gelaufen und dann habe ich gesagt, du kannst da noch auf das WC gehen. Wir sind dann ein bisschen weiter gelaufen. Die Kollegin hat vorne die anderen Kinder

- gesammelt und wir haben gewartet. Und was es gehabt hatte war ein Jägersitz, ein Hochsitz, das habe ich schon gesehen, dort vor dem, vor dem (lacht) Wald und äh, dann ist er nicht gekommen, und ist nicht gekommen, und ist nicht gekommen und ist nicht gekommen. Dann habe ich gedacht, etwas stimmt nicht. Dann bin ich zurückgelaufen. Dann sehe ich auf dem Hochsitz eine Jacke herunterhängen, dann sehe ich auf dem Hochsitz den Rucksack ausgepackt. Jetzt hat der dort oben einfach in aller Ruhe noch gegessen. (SL etwas lachend: Zmittag...) Jedes normale Kind hätte gedacht, im muss pressieren mit dem WC, ich muss den anderen nachgehen und hätte die Angst gehabt, dass man nicht wartet. Jedes andere. Ich weiss nicht, wie lange er noch geblieben wäre. Das ist für uns eine völlig neue Situation gewesen (lacht).
-
- 55 DB (zuerst lachend): Ja, genau. Wir würden jetzt zu den Interventionen kommen und da haben Sie schon ganz viel gesagt ähm, Wechsel von der Lehrperson im Kindergarten äh, Grenze zur Nachbarin haben Sie erwähnt, dann Auswahl, also mit wem geht es überhaupt als Nachbar. Alleine sitzen allenfalls. Eigene Garderobe im Turnunterricht und äh ein Austausch mit dem SPD. Sind noch andere, also ganz niederschwellige im pädagogischen Alltag die man jetzt gemacht hat mit diesem Knaben.
-
- 56 SL: Also, die Ressourcen sind ja für ihn, oder. Also man muss dann sehen. (KLP: Ja) Die umgewandelten VM Stunden (KLP: Ja, sind für ihn, ja) also das sind dann nicht für (KLP: mhm (bejahend)) irgendetwas anders. Die haben wir in Assistenzstunden umgewandelt, damit wir überhaupt äh, überhaupt die Möglichkeit haben, diese Situation manchmal zu begleiten. Gerade in in in der Situation, wo es offen ist, sprich Turnunterricht, so, wo es nicht so ein bisschen eng geführt ist wie im Schulzimmer. Darum/also diese Mittel die wir für uns abgezwickelt haben die gehen voll auf äh diese Mühle. (KLP: mhm (bejahend) Also das muss man dann sehen, also.
-
- 57 KLP: Ja, es ist eigentlich wahnsinnig, oder.
-
- 58 SL: Ja, ich sage jetzt einfach, nicht äh/es gibt organisatorische Sachen und es gibt unterstützende Massnahmen, eben im Spr...spr... im Sinn von diesen Ressourcenzuteilung, oder.
-
- 59 SHP: Also ihr habt noch Smilies gegeben, oder, wo (.) ist auch ein Versuch gewesen.
-
- 60 KLP: Wir haben angefangen, ja, wir haben sogar die ganze Klasse ins Boot genommen und haben gesagt, wir wollen ihm ja helfen. Am Anfang, wo es noch nicht so/wo er noch nicht so gegen alle aggressiv gewesen ist. Wir möchten ihm helfen. Und dann haben wir so für einen Tag, äh, (..) einen Plan gemacht, und gesagt wenn du nicht, also wenn du dich daran hältst und wir dir nicht etwas sagen müssen, dann äh geben wir dir einfach ein Kleberli Ende des Tages. Wir wollten ihn motivieren und auch ein bisschen daran denken (=daran erinnern?). Und das haben wir begonnen. Er hat zwischendurch eines gekriegt und dann einfach auch wieder nicht. Und was ganz toll gewesen ist, wir haben das natürlich immer mit der Klasse besprochen, wir haben gesagt: Ihr könnt das alle schon sehr gut und wir möchten jetzt helfen. Wir helfen jetzt. Nicht dass dann jetzt der von uns einfach Kleberli kriegt. Und äh das ist eigentlich noch recht äh eine schwierige Sache gewesen, oder. Aber es ist jetzt auch nie, nie ein anderes Kind gekommen, es sei etwas ungerecht oder gemein oder so. Jetzt ist, jetzt ist es natürlich das Kleberlizeugs im Moment fertig. Weil äh, jetzt hat er sie gar nicht erreicht. Aber so haben wir angefangen, ihm eine Art wie eine Belohnung geben zu wollen, die eine Weile lang gegangen ist. Aber jetzt gerade fühlen sich die anderen natürlich auch jeden Tag bedroht. Also man weiss ja nie genau, wer einen Box bekommt, oder. Aber eben, nicht einmal das hat funktioniert ("ghaue"). Was ich vielleicht noch sagen muss, ist, seit dem Elterngespräch habe ich das Gefühl, der Knabe sei auch zu Hause belastet. Es ist noch ganz schwierig gewesen, also die Rolle vom Vater und die Rolle der Mutter (.) äh genau zu wissen. Was wir wissen ist, dass das er mit dem Vater völlig äh jetzt ein gestörtes Verhältnis hat. Also der Vater wird wahrscheinlich die Sachen die er bietet nicht tolerieren. Der Vater ist dann einfach der Böse. Also ich denke auch dass die Eltern/dass das der strengere ist. Und die Mutter nimmt ihn jetzt unter seine Fitt.../unter ihre Fittiche, oder. Sie beschützt ihn und sagt: Ach du armer. Du wirst und du tust (SHP: mhm bejahend) und so und er ist jetzt völlig in dieser Rolle drin. Also zu Hause findet er zwischen der Mutter und dem Vater auch keine Einheit. Und das ist natürlich ganz schwierig, oder. Das haben wir jetzt am Elterngespräch haben wir das gemerkt. Wir haben auch immer gedacht/die Mutter musste mal raus/ der Vater/wir haben immer gedacht, eines sagt noch etwas und trotzdem war dann nichts. Ich weiss dann auch nicht ob dann jemand die Hand ausgerutscht ist. Vielleicht.
-
- 61 DB: Also zu Hause jetzt?
-
- 62 KLP: Ja, zu Hause. Also eben zu Hause ist er/fühlt er sich auch nicht so, denke ich jetzt, völlig geborgen von Vater und Mutter. Sondern auch dort hat er ein irgendetwas wo einen Zwiespalt, oder. (..) Und das macht es auch schwierig.
-
- 63 SHP: Also es ist nicht nur in der Schule. Es ist wie parrallel, oder. Dass zu Hause sie ihn noch beschützt ist in schweren Fällen (?unv.) natürlich in der Schule dann noch die objektive Sichtweise, oder. Diese hat er nicht mehr. Gell?
-
- 64 KLP: Jetzt wird er.../
-
- 65 SHP: Wenn er jemand schlägt, drei Tage später, dann ist die Erklärung von der Mutter (KLP: ja) ähm drei Tage vorher hat ihn auch dieses Kind auf den Boden gedrückt. Und er sei halt einfach einer, der spät reagiere. Also es kann dann mehrere Tage (KLP: ja) Verzögerung haben. (KLP: Ja, das ist so). Und deshalb hat er selber nicht angefangen. Er ist ein Opfer (KLP: Ja), welches sich nur gewehrt hat gegen das wo man ihm vor s... langer Zeit, oder, auch angetan hat.
-
- 66 DB: Vor drei Tagen?
-
- 67 SHP: Ja, es ist jeweils lange gewesen so wie das (KLP: ist...) in diesem Beispiel so (etwas unv.)

- 68 KLP: / ...ist jetzt bei diesem Beispiel vom äh diesem Stoss in den Rücken ist das genau gekommen. Ich habe ihn reingenommen und habe gesagt, was ist denn da passiert, oder. Beide Kinder reingenommen. Und er hat gesagt: Er hat mir einmal auf dem Schulweg. Da habe ich gesagt: So stopp! Oder. Also da geht er zurück und "dänn hauts" (=dann haut ab? schlägt? unv.).
- 69 SHP: Und die Mutter unterstützt ihn noch fast (KLP: dann sehr!) und irgendeinen Fachausdruck (KLP: genau!) hat sie noch gebracht, hat die Kollegin von ihr erzählt, den es für das gebe, ja, der scheinbar das Phänomen also wirklich auch wirklich eines ist, oder.
- 70 KLP: Und das geht ja nicht, also.
- 71 SHP: Und das ist halt schwierig für ihn. Er ist wirklich (KLP: ja) das Opfer im ganzen Ding (lacht)
- 72 KLP: Ja, er ist das Opfer. Ja.
- 73 SHP: Das ist, ja.
- 74 DB: Also dass eine Art äh/Kinder vergessen ja auch. Sind ja nicht so (KLP: Genau). Aber, dass das zu Hause vielleicht auch das Thema ist und er es dann nicht vergisst, oder. Oder ist es eine Ausrede?
- 75 SHP: Oder dass es suggeriert wird, fast, oder. Also es geht schon fast in diese Richtung habe ich das Gefühl.
- 76 KLP: Ja, wir finden es immer mehr, jetzt in den letzten Wochen, dass er auch auf Lob, wir loben ihn ja wenn es gut ist. Immer wieder. Äh, auf Lob reagiert er manchmal auch gar nicht mehr. Hört er es gar nicht? Er ist wie immer mehr in sich. Wir haben das Gefühl, er sei immer mehr bei (SHP: voll...(unv.) sich. Voll, voll in dieser Opferrolle. Diese machen und die haben und ich bin ein armer. (SHP: mhm (bejahend)). Und die Mutter unterstützt ihn. Und darum ist das auch nicht so einfach wie tut man dieser Mutter/ja, schon am Telefon. Ich muss mir das gut überlegen, was ich dieser sage. Oder. (..)
- 77 SL: Ich habe sie schon erlebt, also, die Eltern im Kindergarten bei einem Elterngespräch und äh ich sage es war manchmal schwierig äh, so, die Problematik äh, oder äh anzusprechen. Äh, der Vater hat fast nichts gesagt bei diesem Elterngespräch wo ich zweimal anwesend war (KLP: Mühsam). Hat er fast nichts gesagt. Sofort ist immer gerade "sMami", also die Mutter ist dann gerade in die Rolle hineingeschlüpft und hat ihn durch das Band weg irgendwie mit allen möglichen Arten äh entschuldigt, erklärt, äh. (.) Einfach eine Antwort gesucht auf sein Verhalten. Und dann meistens aber nicht bei ihm die Ursache war sondern bei etwas, das von der Aussenwelt oder Mitschüler oder eben Lehrperson äh nachher dann die ausschlaggebende oder äh äh ja, auslösende Kraft gewesen ist. Sie hat auch immer das Wort gesagt: Er habe halt einen starken Willen. Äh ich und dann hat sie immer Parallelen gezogen zu ihrem Verhalten wie sie das gehabt habe und wie sie das erlebt habe und wie sie lebt. Und wie sie die Wahrnehmung in der Umg.../Sie hat viel auf, äh, vom Knaben auf sich bezogen. Und hat sich zum Teil selber gesehen dann in dieser Rolle. Äh, kann mitunter dazu führen, dass wenn eine Kritik auf ihn kommt, dann sie das dann wie auf sich bezieht und dann durch das eine verstärkte Abwehrhaltung, das/ich interpretiere das jetzt einfach so, ob dem so ist weiss ich nicht. Aber ich habe einfach aus der ähmm, Reaktion heraus, einfach ähm, so eine Erklärung für mich so, ja, überlegt. Woher kommt das, sofort in die Bresche springen?
- 78 DB: Welche, also Sie haben jetzt viele Massnahmen und Interventionen aufgezählt. Welche waren erfolgreich? Also die Assistenz haben Sie ganz am Anfang erwähnt, dass das eine ganz gute Sache ist. Äh, eben, wie weit sind andere ähm, Sachen haben/also das mit den positiven/also mit diesen Sternchen oder so das hat auch eine Zeit lang gewirkt. Welche anderen Sachen waren auch noch erfolgreich? Zumindest äh auch kurzfristig?
- 79 SHP: Also der Einzelplatz am Anfang. (KLP: ja) Dieser war für ihn nicht schlecht. (lacht ein wenig) (KLP: Denke ich auch). Ja.
- 80 KLP: Wahrscheinlich geht das auch wieder in diese Richtung.
- 81 SHP: Ja.
- 82 KLP: Weil es kann fast nicht sein, dass jemand jetzt im Moment neben ihm Ruhe hat.
- 83 SHP: Oder als Schutz vor diesem neben ihm (lacht ein wenig).
- 84 KLP: Ja genau, genau.
- 85 SHP: Und ja, es/ er wird ruhiger. Irgendwie. Weil er weniger (.) einem/ihm fällt auch einfach die Nähe schwer. Zeitweise, gell, vom Kind. Von einem anderen Kind. Und gleichzeitig sucht er sie bewusst. (KLP: Genau) Es ist so völlig/er weiss nicht genau wo er wirklich ist und steht, ja. Aber ich habe gefunden am Anfang, da habe ich es also wirklich, ja. Es ist ja auch gut, dass wir/Wir probieren es halt immer wieder und dann ja. Wir können nicht mehr als ausprobieren. Ja.
- 86 KLP: Und was dann wieder ist, wo man ihn sehr gut packen kann ist, sagen wir so auch in Realien. Wir haben zuerst die Sonnenblume durchgenommen. Und er hat also auf dem Heimtag am Morgen eine Sonnenblume gefunden am Weg. Er hat die Sonnenblume den ganzen Tag mitgetragen, den ganzen Tag bis nach Hause. Hat dann auch die Sonnenblumensamen am anderen Tag in die Schule mitgebracht. Da hat er eine riesige Ausdauer. Das ist jetzt wieder für mich enorm gewesen für einen 1. Klässler. Ein anderer würde diese doch plötzlich einmal so fortwerfen. Hat etwas anderes im Kopf. Er hat den ganzen Tag zu dieser Sonnenblume geschaut. Also er hat Sachen, die ihn völlig faszinieren und dort ist er ganz, ganz fest dabei. Und dort kann man ihn packen.
- 87 SHP: Am Dienstag hatte er ein Blütenblatt von einer Blume, ein rotes. Dann ist er mit diesem ins Schulzimmer. Zuerst dachte ich es liege einfach auf dem Boden. Nein, nein. Bewusst hat er dieses mitgenommen. Er hat das Zeichnungsheft aufgeschlagen und hat angefangen Blumen zu zeichnen mit ähnlichen Blütenblättern. Als er zusammenräumen musste, hat er tatsächlich aufgehört. Ich dachte er

- würde jetzt nicht aufhören. Hat mich Wunder genommen. Weil er ja so im ganzen Z..Hat sorgfältig das in sein Heft hineingeklebt zugeklappt und sorgfältig unten versorgt, um nachher weiterzuarbeiten. Da habe (KLP: Mhm (bejahend). Da ist er völlig fasziniert) ich auch gedacht, es ist ja schon auch verrückt. Er hat so ein Gebiet, wo er so stark ist. Und ihn auch so ähm fesselt, irgendwie. Und das ist schon, ja.
-
- 88 KLP: Oder wir waren jetzt am Montag im Wald, oder. Thema Herbst. Da war auch er, der wo gesammelt hat. Er hat wirklich gesammelt. Ist dort hin, dort hin. Hat geschaut, ist natürlich mit der Lupe gegangen. Da kann er/Da könnten wir/Wahrscheinlich hätten wir schön Ruhe. Drei, vier Stunden, ja. Dann ist er in seiner Welt. (SHP: mhm (bejahend)). Dann lässt er die anderen eigentlich auch sein. (SHP: Es sind auch keine Menschen dort (lacht). Genau, genau. (SHP: besteht ja nur aus Gegenständen). Genau. Ja. Das ist dann wieder die andere Seite, die wahnsinnig gewesen ist.
-
- 89 SHP: Für das Alter, weisst du.
-
- 90 SL: Ja, eben. Darum frage ich mich manchmal. (KLP: Aber eben, es gibt nicht nur diese Stunden) Ja. Nein.
-
- 91 KLP: Ja, es gibt nicht nur diese Stunden.
-
- 92 SL: Ich frage mich manchmal äh, wir werden mit der, ich sage jetzt, mit der öffentlich, rechtlichen Schule, wie wir sie hier haben, (KLP: mhm (bejahend)) werden wir diesen Kindern nicht gerecht. In einem gewissen Sinn. Ich sage jetzt, die haben Bedürfnisse und eben. Die, die wollen sie befriedigt haben. Es gibt einfach, und auch (etwas unv.) zunehmend, gibt es äh durch unser äh unser, unser Setting oder äh ich sage jetzt äh, wie wir unterrichten, wie wir Schule haben und so weiter. Passen einfach gewisse nicht in diesen Rahmen rein. Und wenn wir vielleicht für diese, ist auch immer mit dem verbunden, wenn wir für diese eine Schulungsform finden würden, wo sie eben so Sachen wie sie jetzt auch da zeigen, vielleicht abrufen können oder in einer anderen Umgebung würden diese vielleicht ganz anders sein, oder. Aber mit unserem, unserem vorgegebenen Rahmen, den wir haben und wo wir so alle mehr oder weniger über den Kamm schären, werden wir diesen nicht gerecht, oder. Oder werden deren Bedürfnisse nicht befriedigt - ich sage es jetzt so.
-
- 93 DB: Das tönt jetzt ja ein bisschen so wie, dass die Sonnenblume und diese Blätter als ein bisschen zufällig/ plötzlich hat sich das Interesse festgemacht an diesen Gegenständen, oder? Und, aber das ist schwierig auch zu planen. Also auch mal vorzubereiten und sich zu überlegen. Dann ist das ein bisschen ein Zufallstreffer, oder, oder, oder, wie würden Sie das sagen?
-
- 94 SHP: Wir können das nutzen in einem anderen/Ich habe früher Kleinklasse gegeben und EK, oder. (lacht etwas) Ich habe diese Seite erlebt. Und dort würde ich natürlich wenn ich jetzt so ein Kind hätte, würde ich eine andere Rhythmisierung machen. Ich würde schauen, dass da individuelle Bereiche eben auch Platz haben. Die ihm scheinbar Zufriedenheit geben. Inneren Frieden. Und dieses Verhalten auch/an die Gruppe sich gewöhnen, sich an die Regeln gewöhnen. Dass es wie eine on-off-Phase ist. Und das können wir da nicht machen. Wir haben zu viele Kinder. Wir haben/Wir müssen dem Lehrplan nachgehen. Wir haben zum Teil Doppelklassen, haben wir da. Und ich würde wenn ich jetzt so, in einer solchen Art arbeite, ich habe früher einmal so gearbeitet, dann kann man wirklich eine andere Rhythmisierung reinbringen, damit dann eben solche Sachen auch wirklich mehr Platz haben, oder. Und das ist in dieser Form mit diesen Stunden wo ich bei ihnen bin oder wo jemand bei ihnen ist geht das ja fast nicht. Das ist einfach, das müssen wir klar sehen, das funktioniert da nicht.
-
- 95 SL: Also mit diesen Mitteln, die wir da haben, können wir nur eine begrenzte äh Unterstützung bieten oder äh die Rahmenbedingungen so gestalten, dass wir sie halbwegs oder auch nicht /
-
- 96 SHP: / Solche Kinder müssten auch die andere/sie müssten eigentlich eine andere Art haben können, um das zu lehren, den Raum, die Zeit wo sie brauchen. Und das was sie eben zu Hause nicht lernen konnten, doch noch wenigstens ein bisschen automatisieren können. Verinnerlicht ist es wahrscheinlich dann wahrscheinlich nie mehr. Aber das ist ein anderes Problem. (lacht)
-
- 97 DB: Sie sind skeptisch (lacht)
-
- 98 KLP: Wir haben also am Elterngespräch, haben wir über das Thema Rudolf Steiner Schule gesprochen. Weil er sich dort wahrscheinlich wohlfühlen würde, in der Rudolf Steiner Schule. Das ist ein Thema gewesen. Mhm. Am Elterngespräch. Aber
-
- 99 SL: Das bedingt Alternativen (KLP: ja) zu suchen (KLP: ja), also äh, es liegt gerade einer wieder so, oder es ist gerade einer in der Pipeline, eben. (KLP: mhm, ja) Auch wieder ein Kindergartenkind, äh, das ist dann der andere Knabe gewesen (lachen von allen), aber einfach zum sagen, äh, dort äh, dort geht es jetzt darum, kann man diesen in die Schule nehmen oder nicht? Im Moment sieht es nicht so aus, dass wir den in eine, in eine Klasse, in eine Gemeinschaft reinnehmen könnten. Ja, was gibt es denn für Alternativen, oder? Diese Kinder, die sich jetzt nicht gewöhnt sind in einer Gruppe sich einzuordnen oder einzugliedern, was machen wir mit denen? Wo schulen wir die? Für die wäre eine Kleingruppe wahrscheinlich schon das Beste. Und individualisierend gefördert zu werden, ähm zum Teil nach ihren Neigungen und so weiter. Aber das können wir nicht zunehmend mit allen machen, oder. Und das sind die, die aufwändig sind äh von der, von der Energie von, von, von den, von den Ressourcen, aber auch finanziellen Ressourcen her, das liegt gar nicht drin. Aber einfach zum sagen mit dem können wir nicht in die normale 1. Klasse. Ich weiss noch nicht was wir mit dem machen. (KLP: Mhm (bejahend) Also der ist nur in einer Kleingruppe tauglich.
-
- 100 DB: Und wie macht es denn die Kindergärtnerin?
-
- 101 SL: Jaaa...
-
- 102 SHP: Sie hat viel Betreuung. Sie hat eben auch VM Stunden. Dazu nimmt auch manchmal die DaZ Lehrperson ihn zum Teil noch und dann noch die IHP. Und dann geht er noch während dem

- Kindergarten in die Logo, so dass sie ihn nicht einen ganzen Block hat aber schon in diesen Zwischenzeiten das Herumgeschoben ist ja auch Gift. Aber das ist unsere einzige Methode, dass, dass es überhaupt geht und dass der nicht den ganzen Kindergarten durcheinander bringt beziehungsweise die ganze Lehrperson nur auf ihn schauen muss, oder. Aber ich habe mit dessen Heilpädagogin gesprochen. Und sie sagt auch, es ist eigentlich, es ist schade. Eigentlich bräuchte er nur eine Bezugsperson, oder. Wo mit ihm könnte, mit ihm gehen aber das geht eben nicht also wird er, ist er bei x Bezugspersonen, oder. Um das Ganze aufzufangen. Und da fragt man sich dann um den Sinn schon, oder (lacht). Vom Ganzen.
-
- 103 SL: Und ich habe gerade, äh, die Mutter gehabt im Elterngespräch, sie hat dann noch ihre Mutter mitgenommen, ähm, und dann sagen sie mir auch, zu Hause geht das. Und das ist auch, das hören wir ja mehrfach auch, zu Hause geht es. (KLP: mhm (bejahend)) Manchmal ist es nur kaschiert, manchmal ist es nur, also das wissen wir auch, da machen sie uns manchmal irgendein A für ein O vor oder x etwas. Aber es gibt sicher in, in der kleineren Gruppe oder eins zu eins Begegnung, Betreuung, geht das schon. Aber wir haben keinen Einzelunterricht, oder. Und dort stehen wir dann mit solchen Kindern an.
-
- 104 PL: Darf ich noch fragen, wie, wie gross ist jetzt zum Beispiel Ihre 1. Klasse? Einfach, dass man mal so eine Vorstellung hat.
-
- 105 KLP: Ja, wir haben jetzt 15 Kinder.
-
- 106 PL: Ja.
-
- 107 KLP: Ja.
-
- 108 PL: Ja.
-
- 109 DB: Und der Kindergarten ist unter Umständen noch ein wenig grösser, oder...
-
- 110 SL: Nein. Nein.
-
- 111 DB: Auch 15?
-
- 112 SL: Wir haben jetzt durch das, dass wir noch ähm eine Heilpädagogische Kindergartenabteilung von der Sp. haben da, äh wo wir eine Kooperation machen, haben wir, äh, Anrecht, dass unsere Kindergartenabteilungen nicht so gross sind, äh, das sind jetzt 14 Kinder. (...) Aber 14 sind dann für diesen Knaben schon (.) zu viel (Gruppe: mhm (bejahend)).
-
- 113 DB: Ja, wir sind am langsam am Schluss. Wenn Sie noch etwas sagen möchten, das wir dann auch aufschreiben werden, und dann dem BKS weitermelden werden, dann wäre jetzt noch die Gelegenheit (lacht). (...)
-
- 114 KLP: Also, falls wir ihn in der 2. Klasse haben werden und es noch nicht besser sein wird, bin ich natürlich sehr glücklich wieder über solche Stunden (etwas lachen, auch aus der Gruppe). Ja. Ich kann es mir nicht vorstellen ohne.
-
- 115 DB: Ja.
-
- 116 SHP: Mhm (bejahend). Dass die Ressourcen, die Stunden, natürlich nicht weniger werden und die Klassen nicht immer grösser. (KLP: Genau) Das wäre natürlich auch ein Anliegen. (KLP: Ja) Die Tendenz ist, die Klasse grösser und DaZ und IHP und so kürzer (lacht). Ja.
-
- 117 SL: Ja, mit der Integration von äh (..) ich sage jetzt besonderen Kindern, oder, Kinder mit besonderen Bedürfnissen, wird es nicht einfacher sein, wenn man ähm mit diesen Ressourcen, die einem zur Verfügung stehen, das Ganze händeln zu können. Und äh, was ich feststelle ist, eben zunehmend äh sind äh sozialbeeinträchtigte Kinder, sind nicht nur oder nicht unbedingt die Kinder die äh irgend, sei das im Spracherwerb Schwierigkeiten haben oder im, in der Mathematik, Zahlenbereich, sondern es sind mehr die, die einem äh aufreissen. Es sind diese Kinder mit sozialer Beeinträchtigung. Und leider sind die zunehmend (KLP oder SHP: Mhm (bejahend)) bei uns. Also dort müsste man schauen weiss auch/also sicher nicht weniger Ressourcen. (KLP oder SHP: Mhm (bejahend))
-
- 118 DB: Ja. Danke vielmals.

Transkript Schule_52

- 1 KLP: Ich arbeite in der 2. Klasse. Donnerstag und Freitag rund 40 %. Ich teile die Stelle und wir haben aktuell zwei VM-Kinder.
- 2 SHP: Ich arbeite als SHP. Jetzt seit letztem Jahr nur noch im KG. Und da hat man alle Kinder mal gesehen und dadurch stellen sich alle Fragen, die sich so stellen. (lacht)
- 3 SL: Ich bin die Schulleitung und sowieso alle Fragen bei mir.
- 4 I: Stichwort sozial-beeinträchtigte Schülerinnen und Schüler, was kommt ihnen einfach so assoziativ als erstes in den Sinn?
- 5 KLP: Streit, ein Chaos am Platz, strategielos
- 6 SHP: Finde ich super, wie du antwortest bei mir kommen sofort die Fachbegriffe ins „Hirn“. Es ist viel treffender, wie du das jetzt begonnen hast. Ich denk dann immer sofort, Kinder die nicht mehr ausgerichtet sind auf Erwachsene. Kinder die sich nicht führen lassen. Die sofort, auf Fremdbestimmtheit mit Abwehr reagieren. Sehr nervös, das meine ich mit, kriegen keinen Fokus, weder zu Gleichaltrigen, noch zu Erwachsenen. Wahrnehmungsprobleme in allen Belangen. Sei das im Hören, Sehen, sich anziehen, Körperschema.
- 7 SL: Mir kommt auch Kinderheim in den Sinn. Eltern die keine Zeit haben für ihr Kind. Ich habe das Gefühl, dass es eher zunimmt als abnimmt. Wo die Problematik liegt wissen wir nicht genau. Oder wissen es eben doch. Vielleicht liegt es am Internet. Dass man die Kinder vor den Fernseher setzt oder vors Internet setzt und dann können sich nachher die Grundaufgaben nicht mehr dabei lernen.
- 8 I: Grundaufgaben?
- 9 SL: Grundfertigkeiten zum mit einer Schere schneiden oder ein Bleistift in die Hand zu nehmen.
- 10 KLP: Oder zuhören.
- 11 SL: Zuhören sowieso nicht. Ich (das Kind) als Mittelpunkt komme sowieso als erstes und alles andere kommt dann nachher.
- 12 I: Wenn ihr jetzt im Schulhaus den Problemdruck von sozial-beeinträchtigten Schülerinnen und Schülern betrachtet. Ist das nun etwas was im Lehrerzimmer sehr dominant ist. Ein Dauerbrenner. Oder eher manchmal gehört das halt dazu und dann vergisst man es aber auch wieder.
- 13 KLP: Nein, es ist schon ein Thema, was ein Thema ist. Im Lehrerzimmer, wenn wir uns zu zweit austauschen, die Kinder sind immer ein Thema. Auch wenn es manchmal ist: Ja, jetzt ist es gut gegangen. Also die sind jedes Mal ein Thema. Aber wir haben das heute gerade besprochen: Kinder in unserer Klasse sind so tolerant. Sie haben sich noch nie beklagt, auch wenn es sehr schwierig ist. Und das beeindruckt uns eigentlich noch. Und da haben wir auch gesagt, da müssen wir uns eigentlich eine Scheibe abschneiden. Wir regen uns mal schnell noch auf über etwas und die Kinder nehmen die anderen Kinder so wie sie sind. Sie spüren wie auch, dass die anderen nicht anders können. Wir hatten auch noch nie von Eltern Rückmeldungen, dass Kinder unter die Räder kommen, wegen dem oder so. Also wir hatten schon Situationen, wo ich dachte, das wäre ein Grund, dies einmal anzubringen. Also im Nachhinein sagen sie (die Eltern) dann schon, es ist viel ruhiger, nachdem das Kind vielleicht gewechselt hat oder so. Aber in der Situation sind eigentlich alle sehr tolerant. Ja.
- 14 SHP: Im Kindergarten finde ich, wir haben immer pro Gruppe drei Kinder, welche uns permanent beschäftigen und die uns, dass aber in einem Rahmen, wo wir immer wieder finden, das reguläre kommt zu kurz. Also die Emotion, die so einen grossen Raum einnimmt, dass wir das beklagen, das wir Regelkinder aus den Augen verlieren - zwangsläufig.
- 15 KLP: Das ist bei uns auch oft ein Thema. Weniger das Beklagen über diese Kinder, sondern dass man merkt, dass die anderen zu wenig Platz haben.
- 16 SHP: Und dann würde ich sagen, teilt sich das sehr. Wir haben im Moment, also das ist phasenweise. Wir hatten eine Phase, wo uns massiv, Kinder aus dem Kinderheimen im Kindergarten belastet haben. Jetzt sind wir gerade, im Sinne von auch ADHS-Bindungs-thema. Im Moment sehr stark Autismus. Als wäre es phasenweise. Merkwürdig manchmal. Es mischt sich selten. Sondern es ist wirklich ein Thema dann. Dann kann man sich in Ruhe auch widmen. Das ist der Vorteil. Und dann die Wahrnehmungsproblematik, die ist eher so, wie wir es beobachten, im Migranten-Bereich. Dass da eher der Fernseher erzieht und wenig Wissen um Anregung ist. Also man kann schon recht gut die Themen ordnen, sag ich mal.
- 17 SL: Bei mir ist es so, wenn ich natürlich ins Gespräch gehe in die einzelnen Gruppen, in die einzelnen Kindergärten, ist das einzelne Kind, ein wahnsinniger Aufwand. Da denkst du, das Kind und dann das andere, was ich noch so habe und dann gehe ich schauen und dann sind da noch 18 andere oder 17 andere. Das macht mir schon auch immer Sorgen. Ich bin schon jemand, die sehr gut schaut zu den

- Kindern und ich bin auch dafür, dass man immer Chancen und Chancen und Chancen und nochmals gibt für das. Aber ich muss einfach sagen, oder ich sage immer, andere Kinder sind auch da. Wir dürfen nicht, wegen einem Kind, nur weil wir dem schauen, alle anderen vergessen. Wenn das nicht mehr stimmt miteinander, wenn die nicht mehr miteinander sein können, dann müssen wir was ändern. Natürlich, wenn ich an ein Gespräch gehe, ist dieses Kind Thema. Deshalb ist es da noch etwas verzetteret. Aber ich denke schon, dass wir unbedingt auf alle schauen müssen. Es haben alle das gleiche Recht. Nicht nur die, welche blöd tun.
-
- 18 I: Wenn wir nun so den „Range“ anschauen. Was ist die Spannbreite von diesen Verhaltensauffälligkeiten. Sie haben schon einige Unterschiede aufgezählt. Was ist „happiges“ Verhaltensabweichungen, welche massiv störend sind. Und was ist am anderen Ende, das was nicht so wirklich beunruhigend ist?
-
- 19 SHP: Also bei uns ganz klar. Sobald Fremdgefährdung ist und Kinder Angst haben. Mehr ist nicht.
-
- 20 KLP: Oder auch, wenn eine Situation ist, wo ein Kind abhaut und ich habe ja die Verantwortung. Das geht für mich. Oder Fremdgefährdung, natürlich auch. SL: Das mit der Fremdgefährdung finde ich schon auch am Schwierigsten. Aber wir haben jetzt ein Kind im Kindergarten, das macht nichts. Null und nichts, was es machen müsste. Also gar nichts was es machen müsste. Es ist irgendwie zu klein. Es ist nicht böse, es rennt ab und zu mal davon, vielleicht. Also es rennt davon und so, vielleicht, aber eigentlich auch nicht so. Und das ist schwierig. Man kann nebensächlich mit den anderen, man will miteinander, irgendeine Geschichte erzählen, kann dann nicht Schule geben und dann heisst es natürlich schon, ihr müsst das Kind nehmen, nehmt das Kind raus, stellt es nach hinten. Aber das braucht so viel Energie für die ganze Beruhigung. Für die Person, welche extra für das Ding gekommen ist, jetzt auch noch extra für das Kind schaut. Und dann ist das Nebensächlich und fällt etwas runter und man hat dann die Ruhe einfach nicht. Das sind schon die ...
-
- 21 KLP: Was für mich auch sehr schwierig ist, der B. zum Beispiel. Da hatte ich das Gefühl, es tut ihm gar nicht gut in diesem Setting, wo er ist. Es ist ihm zu viel. Und das tut mir dann mega leid. Kein Wunder flüchtet er dann oder so, aber das sind Situationen, welche für mich dann schwierig sind.
-
- 22 SL: Und der Kanton hat keine Sonderplätze oder kein Ding irgendwie, es geht nicht. Es schauen wir doch noch einmal. Probiert es noch einmal. Das scheint mir einfach, einfach schwierig. Und das Kind ist nicht zufrieden. Und es kann nicht umgehen mit dem Ganzen, //ähh...
-
- 23 KLP: Ja, man merkt, // dass es man wirklich so weit kommen lässt bis ein grosser Seich passiert. Also wenn man wirklich auf das gehen muss, dass endlich etwas passiert. Das finde ich wirklich das Schlimmste. Also wenn jemand etwas Schlimmes machen muss oder so..
-
- 24 I: Also wenn man pädagogisch sogar, dass langsam sieht kommen..
-
- 25 aber man kann nichts machen.
-
- 26 KLP: Genau, aber der Rahmen ist halt nicht gegeben.
-
- 27 I: Ist das eigentlich eine komplette Verweigerung, wenn ich dass, oder Arbeitsblockade, oder, ...
-
- 28 SL: Noch nicht reif und vielleicht geborgen als Einzelkind, dass alles darf. Die zu Hause keine Regeln haben. Also oft sind es ja die Mütter oder die Eltern zu Hause, die eigentlich müssten ziehen und nicht die Kinder. Also oft denke ich, wenn wir das Kind hätten ohne die Eltern würde das schon gut gehen. Schwierig ist es, dass wir die Eltern eben auch noch haben. Und mit denen geht es gar nicht gut.
-
- 29 SHP: Mit Verweigerung habe ich am wenigsten Probleme, weil ich immer wieder finde, da haben auch die Kinder am wenigsten Probleme, wenn ein Kind nicht mitmacht. Denn die Kinder haben nie das Problem damit. Ja dann macht das Kind eben nicht mit. Ich mach mit. Also die Ansteckung, vor der die Lehrperson immer so sehr Sorge hat. Also praktisch, wenn ein Kind nicht mitmacht, hören dann alle auf. Das beobachte ich nicht. Das findet so eigentlich nicht statt. Und.. Deswegen habe ich die Verweigerung, finde ich eigentlich ein Problem, ... also ... da ist eben der Unterschied von der heilpädagogischen Sicht, sag ich jetzt einfach mal so, oder. Stell das so in den Raum. Und von der Regelschullehrperson, die darauf bedacht ist: Ich führe eine Gruppe. Und ich habe meinen Fokus auf dieses Einzelkind. Wo ich sag, wo ich immer, ich spür sofort, das gibt nur ein Kampf. Der kommt eher, wenn ich mich anderen Dingen widme. Ich stelle immer wieder fest, die anderen sind mit diesem Kind überhaupt nicht beschäftigt, was nicht mitmacht. Im Kindergarten, beobachte ich das so. Anders ist es, wenn das Kind NICHT davonläuft, sondern in der Gruppe dann dabei ist und da massiv stört. Das ist dann die andere Situation.
-
- 30 SL: Wenn es ruhig stört. Wenn es ruhig stört und es ruhig woanders ist, ist das Problem nicht. Dann können wir es sein lassen. Aber wenn es eben aktiv stört, dann nebensächlich. (// SHP: Ja ganz genau. Ja.) Das hatten wir ja auch mit dem ...
-
- 31 I: Fremdgefährdung, also das bedeutet Schlägereien, oder Material zerstören oder ...?

- 32 SHP: Schon. Dem Kind von einem Erlebnis. Das Kind ist hochgeklettert und das Kind, was auffällig ist, schupst das Kind. Hat nicht die Konsequenzen im Auge oder nimmt sie sogar in Kauf. Haben jetzt im Moment die Situation, dass da ein Mangel an absoluter, also die Fähigkeit der Empathie. Da nicht in diesem Moment ausgebildet ist und ja, wo man praktisch wie mit allem rechnen muss.
-
- 33 I: Jetzt gibt es Fälle, wo sie externe Fachleute hinzuziehen? Also SPD, Kinder- und Jugendpsychiatrischer Dienst? Wann und in welchen Fällen, mit welchen Absichten? Gibt es da ein Verfahren? Oder geht man da zu Frau I. (SL) und sie...? Oder wie läuft das?
-
- 34 KLP: Also grundsätzlich, wenn ein Kind VM hat, dann ist ja schon etwas über den SPD gelaufen. Es wird ja von dem verhängt oder wie auch immer (// SHP: hm (bejahend), es geht nur so). Genau, und heute hat man ja immer das Dreieck, von dem her geht es immer über den SPD. Und ...
-
- 35 I: Also ich meine jetzt bevor die VM-Stunden gesprochen werden.
-
- 36 KLP: //Also bevor es VM-Stunden gibt? Gut, da gibt es einen runden Tisch und dann wird das mal besprochen. Und es gibt auch noch ein Zeitgefäss vom SPD, dass es einfach mal eine Beratung gibt. Oder die Kinder haben noch viel, also die SSA ist jetzt halt nicht da, aber die haben noch mit der SSA gearbeitet zuvor. Also ich denke, das ist für uns Lehrkräfte jetzt sehr niederschwellig und ein gutes Angebot und auch für die Kinder ein gutes Angebot. Ähm.. Dann gibt es auf der Unterstufe, entweder ist, also entweder ist etwas aufgegleist im Kindergarten halt, da läuft es schon ein bisschen an. Und wenn sie vom Kinderheim kommen, oft ja auch schon, denn sie waren meistens schon irgendwo. Ja, und halt über dich auch (schaut zu SL) oder über die SHP.
-
- 37 SL: Also wichtig ist schon, dass wir uns mit dem auseinandersetzen. Man weiss ja auch nicht gerade, aha, das ist das Muster A und das ist das Muster B. Man weiss ja gar nicht, was es ist. Ist es etwas, was sich wieder herausarbeitet, ist es etwas im Moment, ist es etwas, was länger ist. Für das müssen wir so lange beobachten und schauen. Aber irgendwie ist man dauernd, jeden Tag, immer an etwas dran und weiss es nicht mehr recht. Dann findet man eben all diese Sachen, welche S. aufgezählt hat. Die sind sensationell bei uns. Das ist wirklich gut. Wir haben eigentlich einen guten SPD, welcher aufgeleist. Er ist bei uns und dann kann man dort nachfragen. Dann kann man auch von da aus, die anderen Sachen machen. Also mit Jugendpsychiatrie und so, gehen wir eigentlich nicht direkt. Da gehen wir über den SPD. Ausser es ist etwas, wo man sagen muss, da muss man mal direkt dort über gehen. Aber im Normalfall gehen wir über den SPD oder über den Schularzt. Oder der SPD ruft den Schularzt an. Ich denke die Vernetzung haben wir schon. Wir haben das schon. Es ist einfach träge. Sie geben sich ja schon Mühe. Man muss schon schnell gehen, sich anmelden, und so. Aber trotzdem jeden Tag ist dieses Kind immer noch im Kindergarten und es geht immer noch. Wir müssen nebenbei trotzdem noch schauen bis dann VM gesprochen wird. Das ist auch ein bisschen das Problem.
-
- 38 KLP: Ja und ich glaub schon, man probiert ja relativ lange, dass irgendwie selber noch hin zu bekommen. Das macht denn doch gleich Klick und was weiss ich. Also ich glaube, es ist schon nicht, dass man es schnell anmeldet. Manchmal vielleicht sogar zu spät, weil man immer denkt. Doch, doch, das kommt schon.
-
- 39 SHP: Bei uns ist im Kindergarten immer der erste Schritt an die Schulleitung. Am Schlimmsten ist es, sag ich mal, wenn das Kind eine Diagnose hat. Dann arbeitet man mit Fachstellen zusammen. Dann ist ganz klar. Dann könnte, also welche Richtung wir einschlagen. Also zum Beispiel mit der Autismus-Beratungsstelle, das sitzen wir hier jetzt wirklich an der Quelle. Und da kriegen wir hervorragende Beratung. Da ist aber eben eine Diagnose schon da. Aber eben gerade im sozial-emotionalen Bereich eine Diagnose zu stellen, ist eben wirklich ein Problem. Gerade in dem jungen Alter. Was wir auch immer wieder feststellen, gerade im sozial-emotionalen Bereich, dass eben die Kinder sehr starke Phasen haben. Dann geht's wieder. Dann geht's wieder gar nicht. Dann geht's wieder und dann geht's wieder gar nicht. Und da wäre ich so froh, um was, was auch Phasen auffängt. Das wäre sowas, dass man nicht so ein Riesen Ding vom Zaun brechen müsste. Sondern wie schneller und kurzfristiger handeln könnte. Wo man sagen könnte: „So jetzt brauchen wir auch wieder nix. Jetzt geht's wieder.“ Und das finde ich im sozial-emotionalen Bereich wahnsinnig, das wäre ganz wichtig. Weil im (unv.) das kennt jeder Mensch, es geht einem nicht dauernd schlecht. Es geht **einmal** schlecht und es geht **einmal** wieder gut. So ist das eben.
-
- 40 I: Und bei diesen kurzfristigen, an was denken Sie zum Beispiel?
-
- 41 SHP: Da kann ich nur über den Zaun in andere Kantone schauen. Ich liebäugle immer mit der Einrichtung einer Timeout Klasse. Aber das ist eine ganz schwierige Organisation. Also das ist immer das, wo ich sag, da ... ähm... wenn ich ein Kind melde, verpflichte ich mich auch, für mein Empfinden, dazu, dass das jetzt auch für die gesamte Schulzeit das riesen Ding ist. Wir hatten aber immer wieder (unv.)-Kinder vom Kinderheim, ja, die sind vier Wochen **nicht** tragbar. Die mischen alles auf und dann ... geht's gut.

- 42 KLP: Also ich finde auch, dass ist etwas anderes, wie wenn ein Kind zu Hause wohnt, also es kommt auch auf die Umstände von zu Hause an. Aber ich mein wenn die am Wochenende nach Hause gehen oder in die Ferien, dann kommen die manchmal wirklich zurück und ... Uff... und wenn man ein bisschen nachfragt, was da gelaufen ist, versteht man es sogar. Das ist ja so krass. Eigentlich habe ich für alles Verständnis, was sie da für Mist ablassen manchmal (// SL: lachen und nicken). Aber ja, da muss man halt wirklich ... jetzt ... ja ... Also die haben wirklich einen kleinen Rucksack.
-
- 43 SHP: Aber darüber, also das, über ... hm ... wenn ich das vom Kinderheim rückgemeldet bekommen „Die haben ihren Rucksack“, auf der Ebene unterhalte ich mich nicht, weil dafür bin ich ausgebildet. Natürlich, das ist für mich eine Selbstverständlichkeit, dass die einen Rucksack haben. Den ich auch nachvollziehen und verstehen kann. So, also das, aber wenn wir anfangen uns auf die Rucksäcke einzustellen. Das weiss man gerade, aus der Thematik „Heimkinder“, dass, sag ich mal, ja, hmm, das ist ja gerade die Problematik, sobald ich da zu viel wie mitschwinge, helfe ich denen keinen Moment.
-
- 44 I: Ich meine, es gibt ja gewisse Heime, die haben eine eigene Schule, weil die Kinder in der Schule zu viele Probleme stellen. Aber die kommen ja eben hier her. Ist das eine spezielle Belastung oder eine spezielle Herausforderung oder hat man sich über die Jahre einfach so eingestellt, dass diese Institution bis zu zwanzig Kinder hier herschickt.
-
- 45 SL: Das ist sicher eine besondere Belastung geworden. Was dazu kommt in letzter Zeit, sie haben aufgebaut. Sie haben die Gruppen erweitert. Früher waren es nicht zwanzig, früher waren es vielleicht zehn oder so. Aber jetzt sind es all mehr. Wir müssen es einfach angehen. Es ist eine grosse Belastung. Das Schlimme an dem Ganzen ist, dass der Kanton viel, also vielleicht sieht er es ja schon auch, also wir hatten ja viele Gespräche in den letzten zwei Jahren gehabt, dass wir für das auch irgendwas Zusätzliches brauchen. Also die Schulleitung auch, plus für die Lehrer auch ganz fest. Aber man hat ja kein Geld. Man will ja jetzt nicht noch an einer Stelle noch mehr Geld haben (investieren). Sondern man will ja einfach so schon praktisch unten reinschieben. Und dann kommen die aus dem Kinderheim und sagen: „Ja gut wir können ja überall hin. Wir haben ja Alter. Wir können die Kinder dort hinführen und dahinführen.“ Und so. Und wir haben zuerst gefunden, eigentlich wollen wir den Kindern den Weg auch geben. Also das die von ihrem Kinderheim können miteinander loslaufen und zu uns in die Schule. Also das ist uns sehr wichtig. Wir wollen lieber Unterstützung. Das ist immer eigentlich, das ist die ganze Zeit, wir sind da dran. Und wir müssen immer „Bittibätti“ machen und dann bekommen wir vielleicht wieder zwei Stunden VM. Oder wir haben jetzt auch, wegen dem Kinderheim, 20 Stunden VN mehr bekommen, also die Stadt B.. Aber erst nach langem hin und her und „Bittibätti“. Und jetzt müssen wir die dann schon wieder beantragen. Es ist nicht so, dass wir die jedes Jahr bekommen. Und ich finde das sehr mühsam. Also das muss ich sagen.
-
- 46 KLP: Also ich finde es schon auch belastend.
-
- 47 I: Vom Administrativen Aufwand her?
-
- 48 SL: Und was man auch sagen muss, bei allen Gesprächen mit dem Kinderheim, es ist nicht dasselbe wie eine Familie, wo einfach zerrüttet ist. Sondern auf dieser Gruppe hat es Betreuer und die sind dann da oder halt nicht da. Also die haben ja irgendwie ihren Turnus. Und dann ist da noch der Beistand, der auch irgendwie noch Zeit haben müsste. Dann kommen die Eltern, mit denen wir eigentlich nicht direkt mit den Eltern zu tun haben. Die müssten sie über das Kinderheim nehmen. Aber teils Eltern kommen einfach zu uns und die wollen mit ihren Kindern zusammen sein und die wollen das wissen und dann sagen sie, ihr müsst über das Kinderheim gehen und nicht hier durch. Und dann an den Elternabenden da gibt es solche, die kommen nie und andere die kommen immer. Und es gibt eine die kommt immer, aber immer eine Stunde zu spät. Also eigentlich, dann wenn man Aufwiedersehen sagt, geht die Türe auf und die Frau kommt rein und so und kommt hin. Und man sagt, so dass ist's jetzt gewesen. Aber das sind so Sachen, welche einem viel, viel Zeit wegnehmen. Also sehr viel Zeit.
-
- 49 KLP: Ja, also die Zusammenarbeit, also ich finde, die Zusammenarbeit mit dem Kinderheim ist nicht so einfach. Obwohl man denkt, es ist ja eine professionelle Organisation. Aber eben es hat diese langen Abwesenheiten. Die können ja nicht immer da sein, dass ist mir auch klar. Dann arbeiten nicht alle 100% und dann wechselt wieder die Bezugsperson und dann ... argh ... Das macht es wirklich anstrengend. Nur schon um einen Termin zu finden, wann sie kommen, weil dann über den Mittag können sie nicht, weil dann brauchen sie alle, und dann auch nicht, und ... Es ist wirklich noch schwierig. Es ist auch ein Mehraufwand, denn schon oft klappt etwas nicht. Dann ist das Kind nicht da. „Aha, es hätte Schule! Ah, wir haben falsch auf dem Plan geschaut. Ja, wir haben halt acht Kinder.“ Aha, ja gut, ich habe auch drei Kinder zu Hause und muss es auf die Reihe kriegen. Also irgendwie (//SL:hm (bejahend) also für die Professionalität). Also das sind einfach so Sachen, welche uns doch noch mehr Aufwand geben. Neben dem, dass die Kinder ja oft dann noch mehr im Unterricht brauchen...
-
- 50 I: hm, hm (bejahend)

- 51 SHP: Noch eine Ergänzung. Im Kindergarten, ähm, haben wir, also ist das noch nicht, also die Problematik „Kinderheimkind“ beobachte ich immer die letzten Jahre, kommt erst wirklich in der Schule zum Tragen, weil da eben die Fremdanforderungen da sind. Das haben wir im Kindergarten nicht. Da können wir viel, ähm, emotionalen Boden geben. Die Kinder wollen oft mittags nicht nach Hause. Die wollen im Kindergarten bleiben. Denen geht's gut im Kindergarten. Aber eben, die haben dann erst die Konfrontation in der Schule. Also, einfach nur mal so, um diese Thematik so ein bisschen. Also das Kinderheim, die Thematik, ist ganz massiv in der Schule. Und im Kindergarten haben wir, ähm, sag ich mal, die Kinder, die neu kommen und dass da, müsste man schnell reagieren, weil das kann eine Gruppe sehr kippen in den ersten sechs Wochen. Und da haben wir nicht die Möglichkeit schnell zu reagieren. Da mahlen die Mühlen langsam.
- 52 I: hm, hm (bejahend)
- 53 SL: Ich denke, das kommt auch, weisst du, auf Dings drauf an. Also in diesem Jahr und vielleicht im letzten Jahr auch. Aber vorher ist es auch anders gewesen. Ich denke, es stimmt schon, dass ihr sie aufnehmen könnt. Und sie haben eher, wie soll ich sagen, eher ein wenig einfacheren Boden, vielleicht, für sie. Oder viel Freiraum. Aber wir haben also auch Kinderheimkinder (//SHP: ja, ja), also Kinder vom Heim, wo im Kindergarten sehr schwierig sind, oder.
- 54 SHP: immer aufgefallen sind. Aber da konnte man /
- 55 SL: ja, oder auch nicht, oder
- 56 (SHP lacht)
- 57 SL: Ja, also es kommt schon ein wenig auf die Zusammensetzung drauf an. Jetzt gerade haben wir ein wenig Glück bei euch. Aber nicht überall. Nicht überall, ja.
- 58 I: Gibt es auch Auffälligkeiten, schwierige Kinder, welche sie bewusst dann die Hierarchie, also die Schulleitung, einschalten und sagen, so jetzt muss mal ein Machtwort gesprochen werden?
- 59 SL: Also ich werde natürlich viel angefragt. Das sind dann eben die, das ist dann wirklich da, wo es fast nicht mehr geht. Also, ein Kind, das nur schreit und weint den ganzen Tag. Das geht dann aber noch einen Monat bis dieses Kind nicht mehr im Kinderheim ist. Also das ist gar nicht gegangen. Der hat nur geschrien und geweint, oder. Oder jetzt hier bei diesem Kind, das bei nichts mitmacht. Es will einfach nicht. Es ist stark und es geht sein Weg. Und es ist viel, viel zu klein. Es müsste, es dürfte eigentlich gar nicht, also vom Alter her ja, aber vom Entwicklungsstand her ist das einfach mindestens ein Jahr zurück. Aber wir müssen es ja nehmen. Und bis wir dieses Kind ausgeschult haben, dass man sagt, okay, jetzt schauen wir, dass du noch ein Jahr zu Hause bleibst und du gehst noch in die Kindergruppe und da noch hin. Bis wir das haben, müssen wir den Antrag wieder an den Kanton stellen mit einem SPD-Bericht dazu. Das heisst wir müssen es zuerst anmelden beim SPD-Bericht. Es muss zuerst den SPD-Bericht schreiben, dann muss man es anmelden. Es ist halt einfach diese Langatmigkeit. Bei vielen Schulen schon.
- 60 I: Und da sind sie mehr administrativ gefordert als pädagogisch?
- 61 SL: Schon natürlich. Beides natürlich. Also es ist beides. Das eine ist ganz klar, jetzt müssen wir das und das machen. Aber das andere ist natürlich das pädagogische, was machen wir morgen im Kindergarten. Was machen wir? Oder auch bei diesen Kindern, die zwei Autisten, welche da sind. Da hat man am Anfang ein paar Gespräche gebraucht. Das läuft jetzt. Da bin ich nicht mehr so oft gefragt, jetzt gerade. Jetzt auf den Schluss wieder.
- 62 KLP: Aber du bist mehr beratend. Du bist weniger Kindern gegenüber mal (//SL: Ja, es ist ... /) die Chefin und jetzt machst du mal, wie ich es sage.
- 63 SL: Ja, das sicher. Auf jeden Fall. Also bei mir geht's, wenn sie zu mir kommen, gehts, dass wir eine andere Ebene führen. Man muss schauen, was geht. Und was man auch sagen muss, dass du halt nur Halbtags oder nur einen halben Tag am Morgen in den Kindergarten kommst. Oder eine Reduktion hier. Also ich denke das kann man dann auch machen.
- 64 KLP: Ja.
- 65 I: Jetzt wollten wir Sie noch fragen, haben sie uns ein Fallbeispiel, welches sie uns kurz erzählen könnten, was für ein Problem da wäre bei diesem Kind, welches sie möglichst alle kennen.
- 66 SL: Das geht nicht. Das geht nicht
- 67 SHP: Das einzige Kind, das wir mal haben. Mal hatten, das ist aber ein paar Jahre her.
- 68 I: Das macht nichts. Das macht nichts.
- 69 KLP: Wen nehmen wir denn? B., der B., oder?
- 70 SL: Ah, der B., welcher dann aber gegangen ist (//KLP, SHP: Ja, genau, ja.) Wir hätten eben nochmals einen (//KLP: Hättet ihr nochmals einen?) Wir hätten jetzt eben gerade wieder ein B., der aktuell ist. Aber ... /

- 71 KLP: Ja. Der M. kennst du nicht (schaut zur SHP).
- 72 SHP: Doch
- 73 KLP: Aber das war nichts Spezielles.
- 74 SL: Komm wir machen über den B.. Über den B., der ja ... /
 SHP: Der kam, der ähm, fiel im Kindergarten auf... Eben hat massiv im Kreis gestört durch ... Also störendes Reinrufen, Dazwischenrufen, konnte dann nicht mehr singen oder tanzen. Er hat nicht mitmachen wollen. Aber er hat sich eben nicht zurückgezogen, sondern hat sich dann, durch lautes Lärmen gestört. Wenn ich ihn rausführen wollte, hat er aber dann wiederum ganz schlimm gefunden. Und hat da sich gewehrt. Auch körperlich mich angegangen. Am Wohlsten hat er sich eigentlich gefühlt, wenn er irgendwie für sich, er hat gebastelt. Da hat er auch mit Freud da immer mit zur Seite gehabt. Da hat er die grössten Dinge gebastelt und getan. Da haben wir erstmal mit der Stiftung „Netz“ zusammengearbeitet. Das ist ja eigentlich das niederschweilige im Kindergarten. Die Stiftung „Netz“ verbindet sich mit den Eltern. Das ist eine Frühförderstelle, die wirklich für die Eltern da ist. Also die dürfen dann, eigentlich, auch nicht uns informieren. Die sind dann wirklich auf Seiten der Eltern - Anwalt der Eltern - Anwalt der Familie und beraten. Aber wir hatten eben trotzdem das Problem im Kindergarten. Wir haben es eigentlich ein Jahr ausgesessen, ja. Weil auch die ... / Da kam eben die Abklärung. Die nahm lange Zeit in Anspruch. Und dann haben wir ... / Die Eltern haben wir ... Das ist ja dann auch immer noch der Faktor ... Bis die Eltern bereit sind, das ins Auge zu fassen „Oh ja, unser Kind hat ein Problem“. Das haben wir ja auch sehr stark im Kindergarten. Und so geht das. Das braucht ein Jahr. Und ähm dann war eigentlich alles schon aufgegleist, aber dadurch das praktisch ... / Es war noch keine Diagnose da. Es war VM aufgegleist. Die Stiftung „Netz“ war ja dann draussen. Die arbeiten ja dann nur bis zu einem bestimmten Alter. Dann wurde das, als die Stiftung „Netz“ fertig war, gab es VM für das Kind. Mit dem VM-Päckchen ging das Kind in die Schule. Und in der Schule ... / Da hatten wir dann auch schon, sag ich mal, Vermutungen: Da ist noch mehr. Das müssen wir noch mehr, noch genauer fassen. Die Diagnose ist noch zu unsauber, sag ich mal so. Und dann haben ... / Dann in der Schule ging es ... / kannst du jetzt weiter erzählen (/I: hm (bejahend)). (Blick zur KLP)
- 75
- 76 KLP: Also wir haben dann relativ, also ich glaube schon nach zwei, drei Wochen mussten wir das Pensum runter setzen. Dass er nur noch zehn Stunden hier war. Weil er wirklich, er hat nur noch gefragt: „Wann darf ich nach Hause? Wann darf ich nach Hause?“ Und hat eben massiv gestört. Er hat eigentlich gut für sich alleine etwas machen können. Und, also, es ist ein intelligentes Kind, grundsätzlich. Er hat schon lernen wollen. Aber einfach in dieser Gruppe ist es sehr, also es ist nicht möglich gewesen, sehr .../
- 77 SHP: Und es kam zu Aggressionen (/KLP: Ja) gegenüber Lehrpersonen. Eben wenn eine Forderung kam, die er nicht wollte. Wir haben eigentlich auch aufgrund der fehlenden Diagnose vieles falsch gemacht, sag ich mal, mit dem, in Führungszeichen. Weil es war eben, sag ich mal, da haben wir heute auch ein anderer Stand zu Autismus damals, ja. Und das ging eigentlich nur mit Schulreduktion. Die Mutter hat .../
- 78 KLP: (/Es ist dann) auch noch meistens eine zweite Person anwesend gewesen.
- 79 SHP: Ja, also da wurde, in den ersten Wochen musste irgendwoher alles aufgefahren werden an Ressourcen. Dann haben die Eltern, in diesem wirklich grossen Leid, sag ich mal, dann auch, dann waren sie bereit, mit dem KJPD wir lassen das Kind abklären auf Autismus. Da kam ... wurde er dann stationär diagnostiziert, sechs Monate und.../
- 80 KLP: (/Es ist auch// zu Hause nicht mehr gegangen (/I: hm, hm, SL: unv.)
- 81 SHP: Und dann ist er eigentlich nicht zurück in die Schule gekommen, sondern ist dann ins St. Johann gekommen. Das war in dem Fall ... Da ist eben der Autismus mit stark aggressivem Verhalten zu massiv gewesen, wo man gesehen hat, das Kind leidet so stark, dass es nur in Abwehr ... Das braucht erstmal den Schutz.
- 82 KLP: Und man muss auch sagen es ist eine 23er Klasse. Also 23 ist ja dann viel und es ist ja dann nicht das einzige Kind, das noch ein Bedürfnis hat (/I: ja, SHP: hm (bejahend)).
- 83 SHP: Was sicherlich für den Fall, wie ... Jeder Fall ist ja anders. Aber was gleich ist, das hat sich über, ich sag mal eine Zahl, angefangen über den Sommer 16 bis Spätherbst 17. Das sind so unsere Dimensionen. Das ist typisch, ja. Und da sind dann unsere Energien einfach extrem, so stark belastet einfach mit einem Kind, ja. Das finde ich ... (/I: hm, hm (bejahend), SL: ja//) Da müssen wir noch massiv über die Bücher wie wir da die Integration so gewährleisten können, dass wir nicht unsere Kräfte nicht so absorbiert werden.
- 84 KLP: Gut, das ist ja eigentlich auch ein Fall, wo die Integration nicht gelungen ist. Das muss man jetzt auch sagen.
- 85 SHP: Nein, aber die Form (/KLP: ja, ja) ist immer gleich. Das ist immer so.

- 86 SL: Und der Prozess braucht es immer auch für die Eltern. Das ist das. Die Eltern kann man nicht zack von heute auf morgen sagen, ihr Kind ist Autist. Also irgendwie glauben sie es ja einem auch gar nicht und finden irgendwie da und da und da Fehler. Und irgendeinmal ist es einfach so. Irgendwann müssen sie sehen, dass ihr Bub so leidet in dieser Klasse. Weil der viel zu viele Kinder ringsum hat und viel zu viele Anforderungen erfüllen muss. Das es eben nicht geht. Und dieser Prozess müssen sie eben doch machen. Und das ist irgendwie das Schwierige an dem Ganzen (//KLP: hm (bejahend)).
- 87 I: Jetzt eben, es braucht ein Lernprozess, welche eine gewisse Dauer hat. Sie haben jetzt noch gesagt, man könnte vielleicht das nächste Mal, vor allem wegen den Ressourcen, also den Energien, welche da rein fließen, etwas sich noch was anderes überlegen. Was wären so, wenn Sie nochmals zurückblicken auf diesen Fall, was hätte man anders machen können?
- 88 (Langes Schweigen)
- 89 SL: Vielleicht, ich weiss es nicht, vielleicht ihn im Kindergarten früher zur Abklärung schicken. Dann hätten diese Abklärungsleute sagen müssen, schauen sie, jemand, der so stark Autismus hat oder in diesem ganzen drin ist, geben sie ihm diese Chance und befreien sie ihn möglichst schnell.
- 90 KLP: Es ist glaube ich wie, er hat dann die erste Klasse begonnen und es ist dann wie nicht mehr ... man hat wie nicht mehr zurückgekonnt. Ich habe auch das Gefühl, wäre schon eine Diagnose da gewesen, hätte man gesagt, okay, er braucht halt das und das. Wir haben alle auch nichts gewusst und irgendwie gemacht, oder. Hätten wir schon gewusst auf was wir schauen müssen. Aber so ist der Start so in die Hose, dass wie nicht mehr ... man konnte nicht sagen, jetzt wissen wir es und jetzt geht's in eine andere Klasse und von da neu. Für ihn ist dann einfach, hier Schule - 1. Klasse - mega schlimm.
- 91 SHP: Das ist eben das, was ich gesagt habe, wenn wir eine klare Diagnose haben, können wir auch mit den Fachstellen zusammenarbeiten. Das ist wunderbar. Aber der Weg dazu, ja, der ist sehr beschwerlich. Ich wüsste jetzt nicht was man hätte man anders machen können, weil wir haben uns sehr früh an die zuständigen Abklärungsstellen gewandt. Autismus ist ext.../ also oder gerade, sagen wir ganz allgemein, sozial-emotionale Geschichten sind extrem schwierig abzuklären. Da möchte sich glaube ich niemand schnell festlegen. Ich wüsste jetzt nichts anderes. Ausser das ich sag, wenn wir ein Kind im Kindergarten mit sozial-emotionalen Problemen haben ... also stark auffällig haben ... verspreche ich mir von Leuten mehr, die auf dieses Alter im psychologisch-psychiatrischem Bereich spezialisiert sind. Da ist der der schulpsychologische Dienst einfach nicht genug spezialisiert. Der hat auch eine andere Aufgabe. Das ist kein psychiatrischer Dienst - das ist ein schulpsychologischer Dienst. Das darf man nicht vergessen. Und wir erhoffen uns aber alle von der Stelle, wo ich sag, ja aber, wenn wir so massiv auffällige Kinder haben, da würde ich schon lieber den Weg gehen die Eltern gewinnen. Und wendet euch bitte an Spezialisten für dieses Alter. Und zwar Spezialisten im psychiatrischen Sinne. Muss man nicht den Eltern so sagen, geht mal zum Psychiater, natürlich nicht ... / //aber, so ...//
- 92 I: //Eben// war das dann der schulpsychiatrische Dienst, der den Kinder- und Jugendpsychiatrische Dienst ins Spiel gebracht hat, oder?
- 93 SHP: Nein, das finde ich eben, da ist das Vertrauen Lehrperson - Eltern gefragt. Da muss eine Vertrauensbildung stattgefunden haben. Weil sonst kann man die Eltern für so einen schwierigen Weg nicht gewinnen. Meiner Meinung nach.
- 94 KLP: Gut, aber das ist ja ruckzuck gegangen. Wir haben dann immer Rundetische gehabt, einmal im Monat, oder so, wirklich mit allen Leuten. Und natürlich ist das für die Eltern auch nicht so angenehm gewesen. Weil er dann eigentlich immer Assistenz hatte, das habe ich als Lehrperson gemerkt, ist es eben schwieriger eine Beziehung aufzubauen. Weil dann ist ja immer jemand anderes da. Aber eigentlich müsste ich ja auch mit ihm arbeiten können. Das weiss ich noch, dass hat mich mega gestresst. Andererseits wie du von jemand anderem etwas erwartest, hoffen wir immer dann auf SHP. Die wissen wie es geht, oder. Also ich muss sagen, ich habe keine Ausbildung für das. Aber die meiste Zeit bin ich mit diesen Kindern im Klassenzimmer. Da finde ich manchmal auch, es ist nett, dass ihr denkt ich kann das, aber ... das habe ich nie gelernt und wird auch nicht verlangt von mir in dem Sinne. Und es reicht auch nicht, wenn ich mal ein Buch darüber lese ... also ... Da finde ich einfach, wir Klassenlehrpersonen müssen Sachen machen. Da kann man sagen, ja ihr bekommt ja ein Coaching. Also aktuell habe ich zwei VM-Kinder und bekomme drei Stunden SHP, also für die ganze Klasse. Das ist einfach nicht so viel, oder?
- 95 I: Jetzt, wie Sie vorhin den Fall beschrieben haben, habe ich mir so vorgestellt, diese Beziehungsebene ist ein wenig entgleist. Also er hatte Angst in die Schule zu kommen. Es ist schlimm gewesen in die Schule zu kommen. Und die Schüler haben vielleicht gedacht, puh, das ist ganz ein komischer. Oder der macht immer Lärm.
- 96 KLP: Sie haben ihn eigentlich recht ignoriert. Also die sind recht cool gewesen, muss man sagen. Die haben ihr Ding gemacht und er hat halt irgendwas gemacht. (//I: (unv.), SL: lacht) //Die haben wie

- gemerkt// Es haben alle gewusst, er macht das nicht extra. Das macht es mit ihm, oder. Ah ja, aber ich weiss noch, da habe ich viel, dann redet man darüber. Und 80 % von meiner Aufmerksamkeit ist bei diesem Kind und die restlichen 20 bei den anderen 22. Und das stimmt dann schon irgendwie nicht mehr. Und aus diesem Grund hat man ja dann auch eine andere Lösung gesucht.
- 97 I: Und diese Assistenz war relativ präsent? (//KLP: Ja, also..//) Also auch die 10 Stunden, als er da war?
- 98 KLP: Ja ... ja ... Aber grundsätzlich brauchen diese Kinder wirklich auch sehr viel Betreuung und Extra-Betreuung. Und es klingt nach viel und es kostet auch sicherlich viel, aber es ist nicht zu viel.
- 99 I: Ja. Gibt es noch was zum Fall? (Schweigen) Sie haben ihn auch gekannt? (Blick zur SL)
- SL: Hm (bejahend). Ja, ja (//KLP: (unv.), Gelächter//). Ich wollte eigentlich nur sagen, wenn es so klar ist und dass er Autist ist, ist ganz klar. Er hat gelitten in der Schule und er hat gelitten. Also das sind eigentlich, so schlimm es auch ist bis dahin für alle zusammen, aber es ist eigentlich eine gute Lösung, weil wir können ihn an einen Ort tun, wo eine kleinere Gruppe ist, wo es ihm gut geht. Schwieriger, noch schwieriger ist dann für uns, sind die, die keine Autisten sind, und er hat diese nicht, er hat das nicht. Und er ist nicht händelbar (//I: Das gibt es auch?). Und das finde ich dann die schwierigen Kinder.
- 100 I: Wo man dann eben diese Diagnose nicht hinbekommt?
- SL: Nicht hinbekommt, oder. Und dann kann man ... Also irgendwie kommt er schon in die Schule, aber nicht gerne. Und er hat überhaupt nicht gerne viele Leute. Sobald viele Leute rundherum sind fangen sie an blöd zu tun. Aber er ist nicht Autist. All das macht es dann noch schwieriger.
- 102 I: Jetzt sind wir schon fast am Schluss. Gibt es noch was zu sagen, dass Sie noch deponieren müssen? Das zum Thema passt oder ins BKS muss. Die ja dann nicht wissen, dass sie das sind.
- 103 SL: Mit dem Kinderheim ist es dann immer so schwierig (//KLP: (unv.)). Uns kennt man immer. Weil wenn wir vom Kinderheim sprechen, ist es klar dass es B. ist.
- 104 KLP: Das ist doch egal.
- 105 SL: Aber das ist egal. Das ist uns egal.
- 106 KLP: Die dürfen wissen, sie sollen lieber mehr zahlen als immer sparen (//SL: ja, ja, das dürfen sie wissen. schon).
- 107 I: Ein guter Hinweis mit dem Kinderheim (lacht). Ja.
- 108 SL: (lacht) Aber sie wissen es auch. Sie wissen es ganz genau.
- 109 I: Ja, Sie hatten schon viele Gespräche.
- 110 SL: // Ja, ja, ja.
- SHP: Und was ich mir wünsche, ich finde es sind ganz schwierige Herausforderungen, einerseits braucht es Verbindlichkeiten und das man Wege einhält, selbstverständlich. Aber gleichzeitig haben wir mit Menschen zu tun. Dieser Prozess, sag ich mal, den wir gerade beschrieben haben. Da haben wir mit Menschen zu tun, mit Eltern, mit Kinder, da brauchst sehr, sehr viel individuelle Wege. Dieser Spagat, wir müssen individuelle Wege gehen. Diese Eltern, die zu gewinnen, da braucht es ganz einen anderen Weg als bei den Eltern. Und gleichzeitig ist man manchmal in so einem Korsett von Reglementen. Das empfinde ich sehr, sehr schwierig.
- 112 I: Also an was denken Sie gerade?
- SHP: Also ganz konkret, dass ich sag, auf dem Dienstweg muss ich einen Rudentisch einberufen. Da sitzen die Eltern gegenüber von sieben Leuten - Wumm. Und wenn ich den Nicht-Reglementweg gehe, dann mache ich, alle 14 Tage lade ich die Eltern ein. Komm immer wieder ins Gespräch. Schritt für Schritt nähern sich die Eltern zum Beispiel an bis sie dann ins Auge fassen können, was mit ihrem Kind ist. Das braucht sehr viel Einfühlungsvermögen. Das kann ich nicht immer, ihnen nicht irgendwas vor den Latz knallen. Sondern das ist wirklich, kleine, kleine Häppchen, gut einbetten die Eltern. Das kann ich aber nicht unbedingt in einem Reglement erledigen. So, dass ist zum Beispiel ganz persönlich für mich. Das möchte ich nicht verallgemeinern. Weil ich finde, Elterngespräche, das ist für mich ganz etwas Empfindliches. Wenn ich das Elterngespräch dazu nutze: „So und jetzt hören sie mal zu. Wir sagen ihn mal, was mit ihrem Kind alles nicht geht.“ Dann können wir uns das Elterngespräch eigentlich schenken. Wenn ich aber mitgeföhlt habe mit der Familie und den Eltern, dann kann man finde ich, wirklich, dann ist das ein Prozess von immer wieder, immer wieder, immer wieder und da stört mich das Reglement extrem.
- 114 I: Von diesen gibt es viele?
- 115 SHP: Ich empfinde das so, ja. Aber das empfindet bestimmt nicht jeder.
- 116 I: //Also eigentlich...// Also wo Sie viel pädagogischere Lösungen im Kopf haben, aber dann, ah das muss ich ja so und so machen.
- 117 SHP: Ja.
- 118 I: Gibt es dann auch Papiere über das? Wie diese ablaufen, also wie diese Abläufe sind? (//SHP: Ja.)
- 119

- SHP: Eben und gleichzeitig ist es gut. Ich sag also, der Kindergarten ist ja eigentlich so, man muss extrem flexibel sein, darf aber nicht das Lernziel aus den Augen verlieren. Genau so ist das mit
- 120 Reglementen oder Papieren oder mit dem Verwaltungsweg. Ich muss extrem flexibel sein, als Pädagoge. Muss aber immer wissen, wo ist meine Richtschnur. Und das ist sehr schwierig, ja, den Weg zu finden.
-
- I: Und wann sie mal sagen, da braucht es jetzt das. Es ist zwar nicht nach Reglement. Dann werden Sie
- 121 ... Also dann bekommt die Schulleitung Schwierigkeiten (//SL: sicher und dann kommt .. / (lacht)), weil das eben nicht der Dienstweg war, oder?
-
- 122 SL: Ja, logisch. Das ist einfach wieder das Schwierige eigentlich, ja.
-
- 123 I: Wo Sie dann auch wieder (unv.) von der Schulleitung von der Stadt B., oder?
-
- SL: Ja, sicher. Wir müssen uns auch daranhalten. Ich möchte auch nicht unbedingt bis nach Aarau gehen, um „Bittibätti“ zu machen, dass ein Kind ein Jahr später in den Kindergarten darf. Weil es nicht reif ist. Oder andere haben auch erzählt, wenn Kinder noch einkoten im Kindergarten und irgendwie. Irgendeinmal habe ich das Gefühl hört es einfach auf. Dann muss man sagen, ok, jetzt ist es gut. Dann
- 124 behalten sie das Kind nochmals zu Hause ein Jahr. Gehen Sie (die Erziehungsberechtigten) mit ihm in die Spielgruppe und überall hin. Und schicken Sie es dann. Einfach so, dass man das innerhalb der Gemeinde machen könnte. Aber, dass man da nochmals einen SPD-Bericht an den Kanton schicken muss. Das finde ich auch mühsam. Es ist ja dann nicht so, dass wir bei jedem Kind finden, ah das Kind bleibt jetzt noch ein bisschen dort. Sondern wir sehen es wirklich, dass es das wert ist und das Kind hat dann nachher ganz andere Qualitäten.
-
- SHP: Und da müssen wir ja eigentlich auch. Das ist ja unser Beruf. Wir haben ja mit unserer Ausbildung
- 125 die Verantwortung, dass wir eigentlich solche Entscheidungen eigentlich Fällen dürfen müssten. (Gelächter) So. Und wenn das nicht mehr da ist, dann macht mir mein Beruf kein Spass mehr.
-
- 126 SL&I: Ja natürlich. Genau. (unv.)
-
- SL: Ja. Und eben, was ich auch noch sagen wollte: Die Eltern die Probleme machen. Wenn wir diese Eltern nicht hätten. Dann würde ja das Kind .../ oder wenn die Eltern mal ein wenig Distanz hätten, würde es dem Kind besser gehen. Manchmal sind halt schon viele Eltern überfordert. Die haben so viel zu tun. Die mögen so nicht. Die müssen arbeiten und der Haushalt und mögen ja selber nicht mehr. Und
- 127 dann noch das freche Kind neben dran oder was auch immer. Es ist wirklich schwierig. Einfach schwierig. Und eigentlich sind wir nicht für die Eltern da. Wir sind für die Kinder da. Aber ganz viele Male müssen wir die Eltern miteinbeziehen und sagen, stoppen sie doch. Schauen sie doch, dass das Kind nicht so viel Fernseher schaut, dass es nicht so viel Computerspiele macht, schicken Sie es früh ins Bett. Bitte machen sie das, machen sie dieses, machen sie das andere. Wir haben unglaublich viele. Viele ... /
-
- 128 I: Viele, die eigentlich gar nicht so ... Die eigentlich mehr Sozialarbeit verlangen.
-
- SL: //Es kommt immer mehr//, weil die Eltern eigentlich gar nicht mehr wissen. Sie können gar nicht mehr alles aufnehmen mit Arbeit und Kinder und alles. Das geht gar nicht. Und wenn sie dann sagen, wie soll ich meinem Kind noch jeden Morgen einen Znüni mitgeben. Das geht doch gar nicht. Ich muss doch Arbeiten gehen. Das geht nicht. Weil sie nicht weiss, dass sie den Znüni am Abend könnte bereit
- 129 machen oder etwas Trockenes (zum Essen) mitgeben oder so. Und das können wir, das können wir nicht erzwingen, nichts. Und ich habe das Gefühl, dass wir immer mehr solche haben. Dass die Eltern einfach an den Anschlag kommen. Froh sind das sie es abgeben können. Endlich kommst du in die Schule, endlich kannst du dasitzen, wenn ich endlich meinen freien Tag habe bis um halb zwölf oder um zwölf. Das finde ich sehr schwierig. Und das kommt mehr. Es gibt zum Glück auch ganz viele andere. Es gibt auch sehr gute, sehr gute. Aber es ist.
-
- 130 I: Das ist leider nicht das Thema von der Forschung (lacht). Aber Sie haben uns am Anfang erzählt, von dem Kind, welches Spanisch lernt.
-
- 131 SL: Ja eben genau. Es gibt wunderbare Eltern.
-
- 132 I: Wollen Sie auch noch etwas sagen? (Blick zu KLP)
-
- 133 KLP: Also zu was jetzt?
-
- 134 I: Zu etwas, was noch nicht gesagt worden ist?
-
- 135 KLP: Nein eigentlich nicht.
-
- 136 I: Ja dann, danke vielmals.

Transkript Schule_33

- 1 Begrüssung
- 2 I: Welche Rolle haben Sie, jeder von euch, innerhalb von diesem Schulhaus und mit welchen Fragen, kommt man zu euch?
- 3 SHP: Also immer in Bezug zu Schülerinnen und Schülern, welche verhaltensauffällig sind?
- 4 I: In Bezug auf allgemein. Einfach mit Name.
- 5 SHP: Ich bin R., schulische Heilpädagogin und ich werde vor allem angefragt, wenn es schwierig wird, wenn es allgemein ums Lernen geht, wenn es eher schwächere Lernerinnen und Lerner sind. Auch vom Verhalten, wenn es schwierig ist, dass man dort zusammen nach Lösungen suchen kann. Einfach auch vom Unterricht her, Unterricht vorbereiten, nachbereiten. So die Funktion.
- 6 I: Wie viel arbeiten Sie?
- 7 SHP: 100, fast 100%.
- 8 I: An einer Klasse oder an mehreren?
- 9 SHP: An mehreren, von 1. - 6. Klasse, ja genau.
- 10 SSA: Mein Name ist J., ich bin Schulsozialarbeiterin seit 2016, da an der Schule K., vorher gab es noch keine Schulsozialarbeit. Ich bin 40% angestellt. Ich habe ein fachliches Team in W., wo ich mich austauschen kann. Die Kinder und Erwachsene kommen zu mir wenn es Probleme gibt im sozialen Zusammenleben. Es ist eine freiwillige Beratung. Und eine neutrale Beratung, also das ist, ich bin eigentlich losgelöst von der Schule, arbeite aber natürlich sehr nah mit der Schule zusammen. Und werde sowohl von Kindern, Eltern, Lehrpersonen, Schulleitung beigezogen, ja.
- 11 I: Und immer auf freiwilliger Basis?
- 12 SSA: Jein (lacht). Es gibt natürlich Situationen wo auch Lehrpersonen finden jetzt müssen wir etwas machen. Sei es mit der ganzen Klasse oder da bei diesem Kind müssen wir genauer hinschauen. Und dann geht es natürlich darum, dass man die Eltern mit ins Boot hineinholt, das Kind ins Boot hineinholt und quasi so die Zusammenarbeit kann, ja, zustande bringen. Grundsätzlich freiwillig, manchmal wenn die Schule natürlich sagt, jetzt braucht es etwas dann ist es ja, wir sagen so halb freiwillig (lacht). Kann natürlich auch verordnet sein, aber das kommt sehr selten vor. Ja.
- 13 KLP: Gut, mein Name ist P. Ich habe 1.-3. gemischt, AdL. Und ich bin im Februar dann 2 Jahre da und ich habe eigentlich manchmal mehr Fragen weder, dass ich gefragt werde, aber das ist ja gut. Manchmal tauchen Fragen auf zum Unterricht, so wie hast du das gemacht und was ist dort oder vielleicht manchmal auch bei disziplinarischen Sachen, jetzt wo wir relativ eine schwierige erste Klasse haben, wo ich manchmal gefragt werde, ja wie machst du das mit ihm oder wie läuft es bei dir mit diesem Schüler. Ja. So generell könnte ich jetzt sagen.
- 14 SL: U. heisse ich. Ich bin Schulleiter und Schulsekretär an dieser Schule. Ich bin natürlich für ganz viele verschiedene Gruppen Anlauf oder Ansprechperson. Also Kinder, Lehrpersonen, Eltern, Schulpflege, dann eben die J. als Schulsozialarbeiterin, die R. als Heilpädagogin, also eigentlich alle sind immer oder ich bin für alle auch da. Ich glaube wichtig ist, es hat jede Person bei uns hat ja in einer Schule, so ihre Kerngeschäfte, und das soll so sein und dann komme ich ins Spiel wenn es vielleicht Schwierigkeiten gibt oder wenn es noch einmal eine andere Meinung braucht zum Beispiel und manchmal gibt es halt Situationen wo ich sehr intensiv dabei bin, auch in Situationen mit Eltern. hm, oder wenn ich mit der Schulpflege zusammenarbeite um Situationen zu bearbeiten und ich glaube das kann man so sagen.
- 15 I: Danke vielmal. Stichwort, wie ihr es vorher schon gesagt habt, sozial beeinträchtigte Schüler. Was fällt euch zu dem Stichwort in Bezug auf euren gegenwärtigen beruflichen Alltag ein?
- 16 SHP: Es ist immer wieder von neuem eine Herausforderung. Jedes Kind hat wirklich spezielle Bedürfnisse, ähm, das finde ich wirklich sehr anspruchsvoll, sie saugen auch, also es braucht viel Energie bei verhaltensauffälligen Schülerinnen und Schülern. Und, im Sinn viel Energie auch vielviel Absprachen mit den KLP oder allen Involvierten, das ähm, gelingt uns nicht immer gleich gut. Es gibt LP wo wirklich hinschauen und eine Veränderung möchten herbeirufen oder zusammenarbeiten, oder es gibt auch LP wo eher, aus meiner Wahrnehmung, wegschauen. Und ein bisschen unter dem Deckel behalten, also nicht so implizit aber schon auch recht schnell. Also so ein bisschen die zwei Seiten. Und was das Gute ist, ist wenn man merkt dass man wirksam ist, wenn man merkt ah da gibt es jetzt eine positive Veränderung, jetzt auch im Rahmen von VM-Kindern, wo wirklich dann nach 2 Jahren Fortschritte gemacht haben, welche auch den anderen Lehrpersonen, nicht nur der Klassenlehrperson, auffällt. Wow der, mit dem kannst du jetzt ein Gespräch führen, oder der hört dir zu, das ist so das, wo dann in diesem Zusammenhang positiv ist. Und so allgemein finde ich, wenn man wirklich früh beginnt, so in der ersten Klasse intensiv mit diesen Kindern zu arbeiten, dass sie dann viel offener sind, sich dem Problem zu stellen, also so erlebe ich es, wie so 5. / 6. Klässler, wo es dann schon schwieriger wird, dort noch eine Basis zu finden, wo man in die Kooperation und etwas erreichen kann.
- 17 SSA: Also mir fallen zwei Sachen ein. Das eine ist so die Konstellation in den Klassen, wo ich finde wir haben auch schon Jahrgänge gehabt, wo wir gemerkt haben, dass hat sich gehäuft mit sozial-beeinträchtigten Kindern. Da ist es dann auch schwierig zu wissen, wo setzt man an. Es gibt auch Klassen wo es sozial-beeinträchtigte auffällige Kinder hat, wo aber vielleicht anders aufgenommen werden in der Klasse, wo irgendwie wie ein anderes Umfeld haben, darum finde ich die Konstellation ganz etwas Wichtiges. Und das andere ist auch, was ich jetzt vor allem auch merke, ist eine Kultur auch, in einer Klasse oder einer Schule, wie geht man damit um, wenn Probleme auftauchen. Holt man

- möglichst früh Hilfe, oder tut man zuerst möglichst viel selber ausprobieren und erst wenn es dann nicht mehr geht holt man Hilfe. Und das ist so ein bisschen, ja das erlebe ich unterschiedlich.
- 18 KLP: Ah, jetzt komme ich. Für mich stellt sich noch die Frage sozial-beeinträchtigt, wie man das genau zu verstehen hat.
- 19 I: Wie versteht ihr es?
- KLP: Ja (Pause). Ich finde es nicht so einfach, das zu definieren. Für mich ist das sozial-beeinträchtigt, ja wahrscheinlich schon, wenn man ein zu Hause vorfindet, wo man etwas sagen kann, wo man
- 20 Gespräche hat, wo ich das Gefühl habe, trotzdem gar nicht umgesetzt wird. Also eine Massnahme oder Unterstützung. Man ist überfordert, man sagt das, man versucht etwas vorzuschlagen was man machen könnte und merkt nach 2-3 Wochen, da passiert trotzdem nichts.
- 21 I: Ja.
- KLP: Das erlebe ich jetzt, wenn das eine soziale Beeinträchtigung ist. Wahrscheinlich schon auch. Und ich finde es dann gerade noch relativ schwierig das jeden Tag so in der Klasse zu haben und wir haben noch 20 andere Baustellen.
- 22 SL: Ich glaube heute ist es halt schon auch so, dass die unterschiedlichen Bedürfnisse der einzelnen Kinder stärker zum Tragen kommen als früher. Es hat sich verändert. Man gibt verschiedensten Bedürfnissen Gewicht und die Eltern geben je nach dem den einten Situationen auch mehr Gewicht.
- 23 I: Was sind denn das für Bedürfnisse?
- SL: Kinder, mit welchen man vom Verhalten her muss umgehen. Schauen wie kann man dieses Verhalten in eine gute Richtung lenken. Wir sind eine integrative Schule, also wir haben Kinder, welche auch in fachlichen Bereichen Schwierigkeiten haben oder Schwächen oder von der Entwicklung her noch nicht so weit sind. Also Verzögerungen in den verschiedensten Gebieten, ich glaube auch die Situation, dass der Stichtag der Einschulung verschoben worden ist. Und bei uns haben wir ihn wegen den Schülerzahlen, grad direkt auf den 31. Juli verschoben. Und das spürt man auch in der Unterstufe, dass die Kinder einfach viel jünger sind, als sie es waren. Also das macht es wie auch noch herausfordernd. Und, wir haben jetzt, in den letzten zwei Jahren haben wir schon sehr schwierige Situationen gehabt, mit sozial-beeinträchtigten Kindern, eben auch von der Unterstützung Ressourcen, welche wir dann bekommen haben. Die sind jetzt nicht mehr hier und das spürt man auf der einen Seite sehr stark. Wir haben auch aus diesen Situationen viel lernen können, wir haben gemerkt wo von der Kommunikation, von der Transparenz von ganz verschiedenen Aspekten schwierig ist. Wir haben vieles im Team überarbeitet. So dass wir von diesen schwierigen Erfahrungen lernen können. Also es ist von demher, sicher haben wir uns entwickeln können. Aber es gibt immer wieder Situationen, wo wir merken wie schwierig es sein kann, mit den verschiedenen Ansprüchen, welche an die Schule allgemein gestellt werden. Wir haben auch gemerkt, dass zum Glück, also das AdL, welches wir jetzt im zweiten Jahr komplett umgesetzt haben, das haben wir eigentlich nicht nur organisatorisch sondern auch pädagogisch umsetzen wollen, haben aber gemerkt, dass diese drei Parallelklassen in der Unterstufe sehr hilfreich sind die Gruppen von Erstklässlern die wir bekommen haben, wo wir gewusst haben die sind sehr schwierig, dass wir die aufteilen konnten. Also dass es nicht nur eine Jahrgangsklasse mit 22, 23 doch sehr herausfordernden Kindern ist, sondern man konnte sie aufteilen. Die Konstellationen die es manchmal gibt in einer Klasse, also wir haben auch einen Wechsel dann nach der Unterstufe, also nach der 3. Klasse werden die Kinder neu aufgeteilt.
- 25 I: Könntet Ihr schnell sagen, nach was habt ihr die aufgeteilt gehabt?
- SL: Also wir haben jetzt, Kindergarten ist schon ewig altersgemischt, das erste und das zweite Jahr und jetzt haben wir das zweite Jahr drei Parallelklassen 1.-3. Klasse und drei 4.-6. Klassen. Wir haben aber begonnen mit einem Pilotprojekt, wo einfach die 1./2. Klässler so waren und die anderen 3.-6. Klässler waren noch in Jahrgangsklassen.
- 26 I: Jetzt höre ich da, als ich diese Frage gestellt habe, ihr redet von sehr schwierigen Situationen, welche ihr gehabt habt. Welche nicht nur negativ waren, wenn ich euch richtig verstanden habe, es hat euch auch in eine Entwicklung gebracht. Wie ist es denn, wenn ich sage der Problemdruck den ihr spürt, ist es ein Dauerbrenner im Lehrerzimmer oder redet man einfach ab und zu über das und wird es Thema oder wie schätzt ihr das ein?
- 27 SHP: Halt auch immer sehr unterschiedlich. Es gibt LP welche sehr offen sind und wirklich auch über schwierige Situationen berichten. Und es gibt Lehrpersonen, wo man das praktisch nicht hört, oder wo nichts erzählt wird, wenn es schwierig ist. Sehr unterschiedlich.
- 28 I: Wie erklärt ihr euch das?
- 29 SHP: Meine Hypothese, meine Überlegung... Bei Gewissen, ich meine das ist irgendwie das Anstrengende an unserem Beruf, das Erziehen, wenn es schwierig ist und das, weil es so anstrengend ist und so viele Ressourcen braucht, dass man halt dann vielleicht eher das ausblendet. Das könnte ich mir vorstellen, dass das bei Gewissen könnte eine Rolle spielen.
- 30 SL: Ich denke es sind auch unterschiedliche Haltungen natürlich. Das ist für uns ein Thema. Wir haben ein recht heterogenes Team, von dem her gibt es viele unterschiedliche Haltungen und Einstellungen. Auch vom Alter her, da gibt es einfach unterschiedliche Situationen und es gehen die verschiedenen Leute auch unterschiedlich damit um.
- 31 I: Wie schätzt denn Ihr der Problemdruck in dem Fall wo ein?
- 32 SL: Ich glaube, ihr korrigiert mich, ich denke seit den Sommerferien ist es ein Stück weit anders, als es noch vor den Sommerferien und die vergangenen zwei Jahre gewesen ist. Es hat sich aber, ich glaube
- 34

- der Druck ist vielleicht auf andere Gebiete eher gekommen. Nicht dass man jetzt sagen könnte es sei alles, wir hätten keine schwierigen Situationen. Es waren vielleicht Einzelsituationen wo wir gehabt haben, wo wir jetzt nicht mehr so stark haben, dafür sind andere schwierigere herausfordernde Situationen mehr im Vordergrund. Also eben, weil wir eine ganze Gruppe von Erstklässlern haben wo wir wissen, da ist auf verschiedensten Ebenen und Bereichen gibt es Sachen wo wir müssen dran sein. Dann gibt es einfach aus dem heraus auch einen Druck.
-
- 35 SHP: Was mir noch so durch den Kopf geht. Es gibt Lehrpersonen welche wirklich ihren Unterricht gut reflektieren, auch mit mir zusammen: Ah, da ist uns nicht so gut gelungen, vielleicht und deshalb sind sie vielleicht diese Kinder so ausser Rand und Band gewesen und dann gibt es Lehrpersonen wo ich finde wo ich das wenig höre, dass sie ihren eigenen Unterricht reflektieren und vieles den Kindern zuschieben, zuschreiben. Ja ich habe faule Kinder, ich habe freche Kinder und „Säb und dieses“. Und durch das sich ein bisschen schützen. Einfach das Problem gegen aussen tragen und nicht auch mal bei sich beginnen kritisch hinterfragen, was könnte ich an meinem Unterricht verändern. Also ein exemplarisches Beispiel gehabt, wir hatten ein sehr schwieriges Kind, das war irgendwie bei zwei Lehrpersonen und nachher bei der letzten Lehrperson ging das so nicht mehr, dass es in eine andere Gemeinde musste. Das finde ich manchmal auch noch interessant, wie abhängig die Dynamik mit der Lehrperson ist. Der einen Lehrperson wo es gut gelingt, diesen Freiraum, dieses spezielle nicht so in den Fokus zu stellen oder einfach umgehen können und jemand der dauernd quasi umherreitet, rumhackt und das dann so schwierig wird und so explosiv, dass es... Also das ist jetzt ein extremes Beispiel aber ich finde es ist ein exemplarisches, also bei welcher Lehrperson klappt es und bei welcher dann nicht mehr.
-
- 36 SL: Ich glaube das gehört ja auch zu unserem Alltag. In jedem Betrieb oder in jeder Berufsrichtung hat man ganz unterschiedliche Personen wo arbeiten, das ist uns, ich denke da haben wir sicher aus diesen Situationen auch können einiges lernen und stehen aber immer noch vor Situationen, ich denke das ist normal, wo es eben, so wie du sagst R. (SHP), so unterschiedliche Charaktere auch gibt von Lehrpersonen.
-
- 37 SHP: Ich denke es geht auch noch ein bisschen ins Professionelle rein, also ich meine klar, wir sind alle unterschiedlich, wie auch die Kinder und Klassen. Aber ich denke es gibt einen professionellen Umgang und es gibt einen mehr so ein bisschen intuitiv, mehr eben nicht mehr so reflektiert professionell, sondern mehr im Alltag drin, ich habe jetzt nicht gerade das Wort dazu. Ich meine das haben wir vorher schon angesprochen, mit der Schulkultur, mit der Haltung. Also wir erleben, wir haben da 5 Schulregeln aufgestellt, also eben, wir können einander zuhören, wir sind respektvoll und freundlich und ab und zu beobachte ich Lehrpersonen, die das nicht einhalten, die den Kindern nicht zuhören, und manchmal abfällige Bemerkungen machen und da sind wir jetzt irgendwie in einem Prozess drin, wo wir das ansprechen müssen und lernen müssen, also wir werden auch gecoacht von jemandem, von der Fachhochschule, die hat uns das auch mal so ein bisschen auseinandergelegt, also das gelingt jetzt uns noch nicht, bei allen. So das Wertschätzende, also ich spreche jetzt nicht, jeder hat schlechte Tage, auch ich kann da recht ausrufen und nicht wirklich pädagogisch handeln, aber eben ich denke ich kann das dann reflektieren und am anderen Tag beginne ich wieder frisch.
-
- 38 (lange Pause)
-
- 39 I: Ja, jetzt haben wir schon gehört, zu sozialen Beeinträchtigungen, wenn ich jetzt fragen würde, was sind denn bei euch alltägliche Verhaltensauffälligkeiten und wie geht ihr damit um? Also Verhaltensauffälligkeiten denen ihr täglich begegnet im Schulzimmer und auf dem Gang wo ihr euch begegnet?
-
- 40 KLP: Also bei mir ist jetzt seit dem Sommer sehr oft Streitigkeiten der Fall. So nach der Pause muss ich oft Streit schlichten oder darf. Und dort ist etwas passiert, dort ist etwas passiert. Es ist aber vor der Pause schon etwas passiert und bevor ich begonnen habe auch schon etwas passiert und dann ist es halt einfach manchmal etwas viel und ich weiss nicht, da kann man nicht monatsweise immer richtig reagieren und schlichtweg, ich muss die Kinder auch noch unterrichten ich kann nicht einfach den ganzen Tag Streit schlichten. Heute war es jetzt zum Beispiel so, wir hatten einen Klassenrat, der ist länger gegangen als geplant und dann kam noch eins und das andere vom „Räbenliechtliumzug“ dazu, wo ich so nicht unbedingt beobachten konnte, weil ich zu vorderst gelaufen bin und ich hatte zuhinterst noch ein Lehrerkollege und die Kinder haben dann versucht das nach hinten weiter zu geben, aber dann hat es geheissen ja ist schon gut, schon gut. Und ich finde das manchmal wirklich noch schwierig, ich will ja nicht unter den Tisch wischen was die Kinder erzählen und streiten, aber es hat in so einem Mass zugenommen jetzt, dass ich manchmal sagen muss, abbrechen, wir besprechen das morgen noch einmal, ich muss jetzt mit dem Stoff weitermachen. Weil, wir sind jetzt auch alle Unterstufenklassen gerade mit Tests oder Quiz in Verzug gekommen, weil einfach Probleme da sind, die man bewältigen muss, Klassenstrukturen schaffen usw. Und es ist auch ich habe 20 Jahre Erfahrung auf allen Stufen und es ist dieses Jahr wirklich recht schwierig auf allen Bereichen. Und ich will in erster Linie nicht Streitschlichter sein, ich bin Lehrer zum Unterrichten. Und das Verhältnis von Streit zuhören, wer hat mit wem und was das überbordet. Und ich habe mir auch schon überlegt, ja ich kann ja nicht einfach nur wegschauen, sonst heisst es dann er hat nicht gehört als wir es ihm gesagt haben.
-
- 41 I: Ihr redet jetzt von den alltäglichen Verhaltensauffälligkeiten, was sind denn in eurem Empfinden eher schwierige Verhaltensauffälligkeiten, die ihr als massiv empfinden?
-
- 42 KLP: Ah oke, ja zum Beispiel, wenn das Kind fünffache Anweisungen nicht zuhört, unter dem Tisch lärmt und schreit und tut und ja.

- 43 I: Wie geht ihr mit dem denn um?
KLP: Ich versuche es zu beruhigen, oder ich versuche es abzulenken mit etwas anderem oder manchmal gibt es auch eine Taktik, dass ich es im Moment einfach lasse, fertig. Am Anfang habe ich
- 44 manchmal massiv eingegriffen und gesehen es bringt nicht viel und ja. Und dann ist es natürlich auch toll, kaum hat sich alles etwas eingependelt gibt es wieder jemand neuer, wo auch schon wieder in das Klassengefüge reinhackt, dann findet man es eben relativ mühsam die ganze Geschichte.
- 45 I: Wie ist das bei euch anderen, was nehmt ihr als sehr schwierige Verhaltensauffälligkeit wahr? Was eher als alltägliche?
SHP: Also für mich sind wirklich so schwerwiegende, wenn Kinder andere Kinder beleidigen aufgrund ihrer Hautfarbe, so die rassistischen Ausdrücke oder auch, wenn Kinder geplagt werden, immer das gleiche. Stichwort Mobbing, das ist für mich wirklich schwierig. Alltäglich, ja ich habe heute gerade eine
- 46 Doppelstunde Klassenlehrerfunktion gehabt und Mathematik gemacht, war alleine mit 23 Kindern und dann habe ich schon gedacht als Klassenlehrerin nervt einem schon auch wenn man etwas erklären will und es wird viel reingeschwätzt oder so die Haltungen, wie sage ich denen jeweils, ja das ist einfach nicht respektvoll wenn ich am erklären bin und ihr reinschwätzen, das geht nicht. Also ein bisschen die Basics, dann finde ich die beim normalen Unterricht auch schon recht störend.
- 47 I: Und das ist jetzt etwas was ihr als alltäglich oder eher als aussergewöhnlich...
SHP: Das ist alltäglich. Eigentlich schon, immer wieder einfordern. Immer wieder einfordern, ich glaube das ist es wo wirklich zehrt. Also ich bin jetzt auch nicht mehr die Jüngste, vielleicht vor 20 Jahren bin ich noch anders damit umgegangen, aber jetzt finde ich schon, immer wieder das Gleiche, hat manchmal so etwas, klar sind immer wieder neue Kinder und die müssen teilweise wieder von Neuem lernen, aber ich finde das kann manchmal schon zehren so. Oder eben auch heute, Kinder wo eigentlich
- 48 eine Stunde praktisch nichts machen, einfach immer ein bisschen reden und dann geht man vielleicht mal zu ihnen hin und sagt: Du ich habe den Eindruck du lernst heute nichts, du bist an einem anderen Ort, wie siehst du es? Und dann nichts sagen und kaum hat man den Rücken zugedreht ist es nicht wirklich angekommen. Also so, dass die wirklich auch dranbleiben, weiss halt auch nicht, wenn man alleine ist, finde ich ist es auch sehr anspruchsvoll mit so über 20 Kindern wie wenn man zu zweit ist und ich als SHP habe natürlich schon das Glück dass wir meistens zu zweit sind integrativ.
- 49 I: Was würdet ihr sagen was ist für euch schon schwerwiegend, dass ihr hier seht?
SHP: Wenn sich Kinder abschlagen, oder jemanden ausschliessen oder wir erfahren ja nicht immer alles, man erfährt manchmal etwas an einem Elterngespräch wo das Kind dabei ist, wie es ihm geht in
- 50 der Schule und dann wenn das Kind dann sagt mir wird jeweils das und das nachgerufen, dann wird man hellhörig, weil das geschieht ja meistens in der Garderobe, draussen oder in der Pause oder auf dem Heimweg.
- 51 I: Wie geht ihr dann mit dem um?
SSA: Also konkrete Situation, die da an mich gelangt ist, von einer KLP. Wo ein Junge über Jahre, wegen seiner Hautfarbe beleidigt wurde und das kam raus bei einem Elterngespräch. Die Eltern haben das gehört von ihrem Sohn, haben es jedoch von sich aus auch nicht gemeldet. Und es ist so in Zeiten passiert, wo es die Erwachsenen auch nicht mitbekommen haben. Mobbing. Und das war schon auch noch heftig. Es kam dann zu mir, zuerst zu der Klassenlehrerin und jetzt sind wir wirklich am arbeiten. Ja so eine Unterstützungsgruppe zu bilden, ihn zu stärken, dass man merkt nein es ist nicht in Ordnung was da passiert. Es ist noch eindrücklich, was er dann selber für Strategien versucht hat aufzubauen um dem aus dem Weg zu gehen oder zu ignorieren. Es geht darum ihm zu zeigen, du dass ist nicht in Ordnung was da jetzt passiert, da müssen wir jetzt dran, wo ich auch mit der Klassenlehrerin mit dem Jungen mit der Kindergruppe noch arbeiten werden. Ja. Und ich möchte noch ergänzen, dass sind für
- 52 mich so die starken sozialen Auffälligkeiten, eben Mobbing, Mobbing und das Mobbing erkennen finde ich recht schwierig, also weil, es ist manchmal so, dass Kinder zu mir kommen und es erzählen und wenn man genauer nachfragt, merkt es ist eigentlich wirklich Mobbing. Und dann irgendwie rausfindet, dass es, wie bei den LP noch nicht angekommen ist, bei den Eltern noch nicht angekommen ist und ja, das finde ich sind wirklich für mich auch schwere Fälle. Vor allem wenn dass dann auch aufzufädeln, wie fängt man denn an bei dem Ganzen. Das andere sind so das alltägliche. So Pausenplatzgeschichten, Streitigkeiten, die kommen dann manchmal zu mir, sei es als SSA oder in das Ideenbüro. Wir haben ein Projekt, das Ideenbüro, wo die 6. Klässler eigentlich die jüngeren Kinder beraten, dort kommt das auch, ja, das ist aber oft auch die Lehrpersonen wo dann so Sachen hören, so Rückmeldungen hören und dann sagen, bringe es doch einmal ins Ideenbüro.
- 53 I: Wie funktioniert das Ideenbüro?
SSA: Also die Kinder können sich anmelden, sie haben so Zettel in den Klassen, wo sie sich anmelden können mit einem Problem oder einer Idee. Dann findet das einmal in der Woche statt, immer am Montag von 10-11 Uhr. Und dann sind abwechselungsweise 6.Klässler bei mir, so 5 6.Klässler, die
- 54 nehmen die Anmeldungen an, die überlegen sich wer macht was, wer berätet, wer schreibt Protokoll. Dann werden die Kinder eingeladen und beraten. Ja. Und dann je nachdem gibt es eine Rückmeldung oder sie werden noch einmal eingeladen und ich bin einfach dabei als Quasi ZuhörerIn oder UnterstützerIn aber lass die Kinder das Grösste alleine machen.
- 55 SL: Was mir auffällt, wenn es so um grobe Verhaltensauffälligkeiten geht, dass es, mit unseren Regeln, welche wir seit einem halben Jahr, es funktioniert eigentlich recht gut, weil es geht dann nicht darum mit repressiver Haltung Regelübertretungen mit den Kindern umzugehen, sondern auch das Gespräch zu suchen und so ein bisschen zuzuordnen in welchen Bereich gehört jetzt das und ich denke das

- funktioniert allgemein recht gut, aber es gibt einzelne Kinder die das nicht so können, für die geht das nicht. Das äussert sich in einem sehr respektlosen Verhalten auch mir gegenüber. Es gibt ganz einzelne, welche mit ganz normalen konstruktiven Hinweisen z.B. auf ein Verhalten ganz speziell reagieren oder wir hatten eine Situation wo ein Schüler ganz respektlos auch gegenüber der LP gewesen ist, zuerst einem Kind gegenüber und auf Intervention der LP auch der LP gegenüber, also auch verbal zum Beispiel gibt es Verhalten von Kindern wo ich denke, da ist dann die Professionalität wichtig, also eben wie geht man damit um, wie reagiert man. Schaut man dann hin und zieht man es halt durch, auch mit Konsequenzen in so Bereichen und Gespräche mit entsprechenden Fachperson, dass das wirklich auch dem Kind klar wird, dass das nicht geht.
-
- 56 I: Ihr habt Ablaufschema's angesprochen. Gibt es da etwas, wo ihr immer gleich macht? Oder wo wie macht ihr das genau, wenn so ein Fall habt?
-
- SL: Ja schlussendlich ist es dann das Kerngeschäft der Lehrperson, von der Klasse betroffenen Lehrperson, was die... Weil bei mir landet es dann auf einer Ebene wo ich etwas aufschnappe oder ein
- 57 Kind erzählt das einfach. Aber an und für sich ist die Frage schon wie geht es da weiter. Und wenn man mich braucht, dann bin ich bereit um zu unterstützen, aber ich denke, eben, dort ist dann wirklich die Lehrperson gefragt, wie geht es weiter.
-
- 58 I: Das ist dann individuell?
-
- SL: Also wenn man jetzt unsere Regeln anschaut, dann ist es dort eigentlich klar, wir haben eine Arbeitsgruppe Schulkultur, wo die SHP und SSA und einer KLP dabei sind, und die haben das wirklich mit dem Team erarbeitet, zuerst die Regelungen aber auch jetzt das Formular wo, wenn wir Situationen sehen die nicht in das Gefüge reinpassen, dass wir das dort erfassen mit dem Kind bespricht und dann wenn man merkt, es sind doch jetzt, beim einten Kind immer wieder, auch von Fachlehrpersonen zum
- 59 Beispiel solche Zettel vorhanden, dass man dann die Eltern miteinbeziehen zum Beispiel. Das ist für alle denke ich geklärt, jetzt müssen sich halt alle daranhalten, das ist als Team hat man das entwickelt und alle sind dabei gewesen. Und manchmal gibt es halt auch Situationen, die dann einfach sind aus dem Nichts oder wo man nicht einordnen kann und dann muss man reagieren und das ist dann wieder, ja (hustet) schwierig, muss jeder für sich dann, man hat dann nicht noch Zeit um sich gross Gedanken zu machen.
-
- SSA: Ich wollte noch Ergänzen, wir sind immer noch in diesem Prozess. Thema Schulkultur ist ja nicht abgeschlossen, da sind wir jetzt etwa seit einem halben Jahr dran und ja, wir merken, dass braucht
- 60 einfach wirklich eine Zeit bis die Haltung steht im Team, bis die Haltung angekommen ist bei den Eltern und bei den Kindern. Das ist wirklich ein längerer Prozess wo wir unsere Erfahrungen am Sammeln sind jetzt auch.
-
- SL: Es ist ein guter roter Faden, finde ich. Sie haben eine Jahresplanung gemacht, wo wir in der Teamsitzung Inputs haben zu gewissen Themen. Schülerfeedback oder solche Sachen, die dann sind. Der Gebrauch von diesem Zettel, wo man jetzt einfach jedes Quartal einen Bereich haben. Ich denke das ist ganz wertvoll. Das hat sich schon auch ein Stück weit aus dieser vergangenen Zeit raus aufgedrängt und es hat dann diese Initiative gebraucht von den Leuten, die das wirklich an die Hand
- 61 genommen haben und ich finde das jetzt sehr sehr wertvoll zum Beispiel. Das bringt uns weiter und ich glaube, die einten das hat man immer, es gehen nicht alle gleich leicht mit diesen Sachen um, oder. Das ist einfach so. Und das ist manchmal nicht einfach, das können wir... Es wäre eigentlich so einfach, weil es ist so gut vorbereitet und es sind alle Fakten auf dem Tisch und es wäre einfach das machen zu können, aber es geht einfach halt trotzdem nicht bei allen.
-
- 62 I: In welchen Fällen denn bezieht ihr SSA oder SPD oder externe Stellen allgemein mit ein?
-
- 63 lange Pause
-
- 64 I: Es kann auch SL bedeuten oder Schulbehörde?
-
- KLP: Als Klassenlehrer sind es sicher solche Schüler wo man Hinweise darauf bekommt, ah da müsste man genauer hinschauen oder wo man selber merkt, da müsste man genau wissen was ist mit dem los, oder was ist das Problem, oder wo kann ich ihn besser unterstützen? Wie ist die Gesamtsituation, ja dann melde ich mich beim SPD, vorerst sicher bei der Heilpädagogin oder bei dem SL. Ja und dann gibt es den nächsten Schritt. Und da hoffe ich vielleicht, dass ich etwas kann daraus ziehen. Oder ich habe
- 65 jetzt auch gemerkt bei einem Schüler sind Gespräche mit der Ergotherapeutin recht gut gewesen, hat mir viel bestätigt und ich konnte Fragen anbringen und bei einem anderen Kind war es die Psychologin wo er geht und, ja. Das fand ich wertvoll, diesen Austausch.
-
- SL: Grundsätzlich denke ich, dass man die externen Stellen in Anspruch nehmen, wenn wir sehen dass wir mit unseren Möglichkeiten stehen wir an, wir haben mit dem SPD eine Sprechstunde 2x im Jahr, wir haben 2x die Expertenrunde, wo dann auch klar bei diesen Fällen wo wir denken, dort könnte sich etwas verändern, müssten wir etwas verändern, dass wir dann Abklärungen in die Wege leiten. Also da sind wir denke ich, sicher dran. Und... Sonst so, wir haben eben schwierige Situationen gehabt, Momente
- 66 gehabt, wo wir auch andere Stellen haben involvieren müssen, und das machen wir natürlich auch.
-
- SHP: Ich glaube auch, als Ergänzung, dass wir immer hinschauen und aufzählen, das haben wir in der Schule gemacht und das haben wir gemacht und das haben wir gemacht, und wenn wir wie bei dem
- 67 Kind immer noch keine Veränderung können beobachten, können an den SPD gelangen, eben auch in Zusammenarbeit mit den Eltern. Wir schauen eigentlich schon zuerst was können wir vor Ort, eben auch mit der SSA, was können wir leisten, bevor wir dann Hilfe holen oder Unterstützung oder eben ein anderes Berufsfeld reinsieht in ein Kind.

- 68 SL: Grundsätzlich denke ich, eben sehr viel, was wir zuerst bei uns machen, eben wir sind eine integrative Schule. Also schon von dem her wissen wir, dass viele Sachen müssen wir einfach mal damit umgehen. Aber ich glaube, da sind wir auch auf einem guten Weg und uns in dem Sinn ein Stück weit ein bisschen entlasten können, also das wir nicht ewig warten. Weil wir das Gefühl haben wir können selber, wir machen das und noch das und noch das sondern dass wir dann wirklich sagen können und jetzt ist für uns wirklich auch, unsere eigenen Ressourcen sind nicht mehr vorhanden um noch mehr zu machen. Das abschätzen können, wie weit können wir gehen und wie früh müssen wir jemanden haben, der uns unterstützt, da denke ich haben wir viele Erfahrungen machen können und nützen darum auch die Situationen die wir haben.
- 69 SSA: Für mich ist es jeweils auch wichtig, sich abzusichern, dass wir auf dem richtigen Weg sind, oder ich auf dem richtigen Weg bin. Zum Beispiel ist das die Kinderschutzgruppe, ist für mich eine wichtige Anlaufstelle, wenn ich merke Kinder sind gefährdet oder die Frage ist: Sind sie gefährdet oder nicht, oder was wären die nächsten Schritte. SPD auch je nach dem, wo ich mich austausche, ja und sonst fachlich mit Kollegen und Kolleginnen, wenn ich einfach merke, einfach auch zur Absicherung, bin ich auf dem richtigen Weg oder sind wir auf dem richtigen Weg, oder was könnte man noch machen. So, ja.
- 70 I: Dann kommen wir zu einem weiteren Teil von diesem Interview, und zwar bitte ich euch einen Fall darzustellen, jemand, der euch allen bekannt ist, es kann auch länger zurückliegen und den einmal vorzustellen, was der für Probleme gehabt hat, wie ihr mit dem, also was die Problematik bei diesem Fall war, wie ihr damit umgegangen seid.
- 71 (Die Gruppe berät sich über einen Fall und entscheidet sich für einen, welcher dem Klassenlehrer nicht bekannt ist, weil er noch nicht so lange im Schulhaus arbeitet).
- 72 SL: Nehmen wir einfach den letzten Fall. Da warst du, SSA, auch fast stärker involviert als beim anderen Fall.
- 73 I: Was war die Problematik bei diesem Fall?
- 74 SL: Ja, was war die Grundproblematik? Also dieses Kind ist vor vier Jahren in die dritte Klasse zu uns gezogen, von einer Nachbargemeinde. Und ist an und für sich in einem gewissen Bereich was das Soziale angeht, vorbelastet gewesen. Wir hatten Kontakt mit der SSA, nicht direkt gehabt, aber über die alte KLP von diesem Kind haben wir schon Sachen gehört und das Elternhaus war ein Teil von dieser Situation. Dieser Junge hatte Angst, Ängste gehabt, wenn man schlechte Nachrichten, wenn die heim sind, sei es über Leistung oder Verhalten. Und ganz ein fantasievoller interessanter Junge, wo aber wirklich, ich denke mit sich selber Probleme gehabt hat, gerade am Anfang er war sehr verkrampft, hat fast nicht können die Treppe hochlaufen, so gelockert, er ist immer körperlich verkrampft gewesen, er ist angeeckt bei den Kindern, einfach durch seine Art, sein Wesen. Das hat dann natürlich mit Mitschülerinnen und Mitschülern, dann ist eben der eine, der vorige Fall auch beteiligt gewesen, sehr stark. Auf der einen Seite haben andere Kinder ihm wirklich nicht gut getan, gleichzeitig hat er aber auch ein Verhalten gezeigt, welches zum Beispiel gegenüber LP respektlos gewesen ist und auch gegenüber anderen Kindern. Eltern haben nicht wirklich mitgemacht, wenn es darum gegangen ist das Kind zu unterstützen, Massnahmen interne, kleine Geschichten, wo man ihm hätte helfen können, dass er es besser meistern kann, ist von den Eltern nicht viel gekommen. Es war schwierig mit den Eltern in Kontakt zu geraten um mit ihnen zu besprechen, Gesprächstermine. Wir hatten Mühe Gesprächstermine zu finden.
- 75 SHP: Richtung Vernachlässigung hatte man das Gefühl
- 76 SL: Brille zum Beispiel...
- 77 SHP: Ja, die Brille, das ist jetzt sicher Dreiviertel Jahre gegangen bis dann der Junge eine Brille hatte.
SL: Wir haben dann auch gespürt in Elterngesprächen, dass von den Eltern her die Haltung der Schule gegenüber sehr kritisch ist und auch gegenüber einzelnen Kindern, auf einer Ebene gekommen sind, wo ich sagen musste, ja das ist nicht faktenorientiert, das sind, ja, also die Eltern haben, ich habe mal gesagt, das Kind wird von den Eltern instrumentalisiert. Also er hat einmal etwas gesagt über andere Kinder, wo der Vater mir vorher schon bei einem Elterngespräch gesagt hat, hat der Junge wortwörtlich wiederholt über andere Kinder. Es gab dann Kinder in der Klasse, welche sich ihm eigentlich angenommen haben, die sich mit ihm abgegeben haben, und das hat ihm, so wie eine Begleitgruppe aus der eigenen Gruppe, aus der eigenen Initiative haben die sich um ihn gekümmert ein Stück weit. Und irgendwann hat er sich mit seinem Verhalten, haben die sich ausgenutzt gefühlt und dann irgendwann hat sich die Situation ein Stück weit verändert, dass die Kinder nicht mehr so viel mit ihm abgemacht haben, das war dann der Ausschlag zum sagen, dann haben die Eltern der beiden unterstützenden Kindern haben die Spielregeln geändert, quasi ihren Kindern gesagt du darfst jetzt nicht mehr so und so mit ihm spielen und das hat mir der Vater gesagt und der Sohn hat mir das ein paar Wochen später auch gesagt, wortwörtlich. Und es gab verschiedene Situationen wo so Äusserungen gekommen sind, wo ich gedacht habe da ist eine Instrumentalisierung dahinter.
- 79 SHP: Und für mich war dort noch ein wichtiger Punkt der Lehrerwechsel. Als er bei T. war, er ist schon aufgefallen der Junge, wirklich. Er hatte die Hausaufgaben nie und er war ein auffälliger Junge aber die LP ging mit dem Jungen nie so aneinandergeraten. Und dann als dann der Lehrerwechsel kam, da finde ich, hat so langsam wie eine kleinere Eskalation angefangen.
- 80 SL: Und er war auch nicht mehr mit dem anderen Jungen in der Klasse, dort bei T. war der andere Junge auch noch da, wo fast noch mehr ihn beansprucht hat. Also ich kann mich schon erinnern, der Junge hat auch dort schon in der Klasse extrem respektlos gegenüber der LP oder anderen Kindern verhalten, ich habe da ab und zu Schulbesuche gemacht oder eingegriffen und Feststellungen gemacht,

- eben das geht heute auch noch nicht, also das Verhalten. Aber das stimmt schon, er kam in eine andere Klasse und hat einen anderen KL bekommen und das hat noch einmal etwas verändert.
- 81 SHP: Meine Wahrnehmung war da bei dieser Klasse und vielleicht ein kleines exemplarisches Beispiel eben der Junge hat dem zum Teil schlimme Wörter nachgerufen und der Lehrer hat nicht reagiert. Er hat nichts... Er hat nicht reagiert.
- 82 I: Beim ersten Lehrer?
- 83 SHP: Nein beim zweiten, wo es dann eskaliert ist. Das finde ich ist noch... zu erwähnen.
- 84 SL: Und dort sind dann, denke ich, in diesen Situationen, was dann gewesen ist, der Junge hatte eben viel Fantasie, er war ein Tüftler, Erfinder, er hatte Lego aber auch gezeichnet, er ist ein sehr guter Zeichner und hat dann... Es wurde dann wirklich schwierig. Der Vater hat ihn auch nicht mehr quasi in die Schule geschickt und uns die Schuld gegeben dafür, die Schulpflege und ich mussten dann reagieren und gewisse Sachen einfordern, ein Arztzeugnis beispielsweise oder eine Abklärung oder einfach all die Sachen und es kam von den Eltern wie nichts. Wir mussten dann wie ganz extrem und Klartext reden, wir brauchen bis dann das und das.
- 85 SL: Und sonst müssen wir schauen, ob wir eine Gefährdungsmeldung machen. Und das hat dann die ganze Situation mit den Eltern ist sehr sehr schwierig gewesen. Ähm. (Pause). Hm, er ist, die Eltern sind an die Schulaufsicht, mit denen sind wir aber schon lange in Kontakt gewesen, wir haben Massnahmen ergriffen intern. Weil ein anderes Kind damit „verhänkt“ war. Und das hat der nicht wahrhaben wollen. Es hat einen Zeitungsbericht gegeben sogar, wo man uns dann sehr stark „an Charre gefahre“ isch. Ähm. Es hat Situationen gegeben wo der Vater selbst mit dem anderen Kind gehabt hat, wo es dann sehr widersprüchliche Versionen dann gab. Das war ausserhalb von der Schule. Also wirklich, es war, also ich habe dort gedacht, es sind so viele Aspekte gewesen was dort alles gelaufen ist, dann ist die Polizei im Spiel gewesen. ähm. Das haben wir aber dann, das war eben ausserhalb, wir haben da nichts weiter gewusst. Ich habe gesagt, er ist ein guter Zeichner. Er hat begonnen Zeichnungen zu machen, aus irgendwelchen offensichtlich Fernsehserien, die er geschaut hat, wo es dann auch..., wo wirklich gegen die Schule gerichtet gewesen sind.
- 86 I: Also die Fernsehserien?
- 87 SL: Nein, die Zeichnungen. Seine Zeichnungen. Also, er hat Roboter gezeichnet, welche die Schule in die Luft sprengen und solche Sachen. Und er ist dann eine Weile nicht in die Schule gekommen und die Zeichnungen sind einmal einfach unter seinem Pult gelegen, weil sie rausgefallen sind und ähm, man hat dann dort das eigentlich sein lassen, aber Gespräche mit den Eltern geführt, man hat dann wirklich nach einer Lösung gesucht. Was, wir haben gemerkt, wir können dem Jungen nicht mehr gerecht werden, also das war auch unsere, wir haben dem nicht mehr gerecht werden können, es war aber auch einfach für ihn nicht der richtige Ort um in die Schule zu gehen. Wir haben dann mit der Schulaufsicht zusammen und äh, haben wir geschaut was können wir machen und dann ist eine Querversetzung ins Nachbardorf konnte stattfinden und von da weg war es dann, aus Sicht von den Eltern natürlich alles gut. Das sind so die normalen Abläufe die es gibt, wenn dann ein Kind die Schule wechselt, an der Schule ist dann alles gut und an der alten Schule war nichts gut. Dann hat es halt einfach noch, äh...., er hat dann Kinder von der alten Klasse begegnet auf dem Schulweg. Sogar die, die ihn eher unterstützt haben, hat ihnen ganz eigenartige Sachen erzählt und, äh, noch vor den Sommerferien hat er dann sogar noch so Briefe geschrieben. Wo er dann wirklich so Andeutungen gemacht hat, mit Zusammenhängen zu seinen Zeichnungen, was er da gezeichnet hat und wie er das will machen und was das überhaupt, was wir für eine Schule sind und hat dann einmal Kinder, im Beisein von einer Mutter noch, er möchte seine Pläne in die Tat umsetzen. Und wir haben dann das zu hören bekommen und mussten reagieren.
- 88 I: Was habt ihr dann...?
- 89 SL: Ja für mich war klar, dass, an und für sich, dass, dass nicht sooo, ich habe das nicht so eng gesehen, dass das so eine Gefahr ist, aber ich habe gewusst wir müssen reagieren. Ich habe mich bei der Polizei erkundigt, was wir machen oder wie wir umgehen sollen und das war dann schon genug, weil die haben das gehört, zack, und dann haben sie reagiert.
- 90 I: Hm.
- 91 SL: Also wirklich vor den Sommerferien haben wir noch eine Drohungsmeldung gehabt, so wurde das dann aufgefasst und die Polizei hat dann ihre Sachen gemacht und uns dann quasi grünes Licht geben können, es ist keine Gefahr, es hat keine Gefahr bestanden und dann konnten wir normal das Schuljahr abschliessen. Das war von dem her so der Fall. Ich glaube es ist, es sind verschiedene Komponenten, welche zusammengespielt haben. Eben das Elternhaus, ganz eigenartig, die Gespräche die wir gehabt haben, wir, die waren sehr schwierig. Wir mussten immer wieder auf die Fakten konzentrieren, der Vater hauptsächlich, hat immer sehr so difficile Spitzen gebracht, man hatte zwar das Gefühl man könne gut mit ihm sprechen, aber er hat sehr pointiert und er hat alle Möglichkeiten ausgeschöpft uns überall anzuschwärzen und äh, ja ich glaube das wir das geschafft haben, dass er dann ins Nachbardorf in die Schule ist, das ist, das ist eigentlich wirklich gut gewesen. Ich denke das hat dem Bub auch gut getan, aber er konnte es dann nicht lassen. Also er konnte dann hier auch nicht abschliessen, weil er uns äh, weil wenn wir mal ein Kind von uns im anderen Schulhaus war, gab es dann wirklich auch Probleme und äh, ich glaube jetzt seit den Sommerferien ist Ruhe, war nichts mehr, wir haben nichts mehr gehört. Ja es hat. Ja es war sehr intensiv. ... Und es war immer, immer halt das Kind. Ich habe immer wieder der Junge gesehen wo ich gedacht habe: „Gopf, dem geht es wirklich nicht gut“. Also es ist uns bewusst gewesen, man hat uns zwar das ertragen, wir haben gefunden uns interessiert gar nicht, aber das war

- für uns das Zentrale, bei allem was wir gemacht haben. Das wir halt auch sagen mussten, bis dann müssen wir ein Arztzeugnis haben. Im Wissen, dass sie schon zwei- dreimal geschwänzt oder die Eltern ihn der Schule ferngehalten haben, der Junge kann nichts dafür für das und äh, das hat uns immer beschäftigt. Also das Kind selber und. Dort waren alle sehr gefordert. Ja. Mit dem umzugehen. An der Zusammenarbeit hat es dort nicht gelegen in dem Sinn, an den verschiedenen Stellen und Fachpersonen also. Aber es geht immer, es dauert. So Situationen dauern dann und das wird einem auch vorgeworfen, also dass es so lange dauert bis etwas passiert sozusagen. Aus diesem, ich glaub einfach aus den beiden Fällen, die eben auch noch miteinander verknüpft waren haben wir sehr viel profitiert und gelernt. Möchten es aber nicht mehr so erleben und darum hat uns das schon jetzt auch im Hinblick auf neue Fälle sensibilisiert in einem gewissen Rahmen. ...lange Pause...
-
- 92 I: Möchte jemand etwas ergänzen?
- SHP: Was mir einfach geblieben ist von der ganzen Geschichte ist wirklich so das *husten*, was wir alles ausprobiert haben oder versucht haben also ähm, dass wir mit dem Bub alleine gearbeitet haben, eine Beg-, also eine Unterstützungsgruppe zu bilden in der Klasse, also mit Soziogramm, also es war wirklich auch Thema in der Klasse, äh, es sind Kinder zum Teil alleine zu mir gekommen ohne ihn und es war wirklich so ein, also man merkte man will eigentlich, man will eine Veränderung, also einerseits der Junge, die anderen Kinder wollten eine Veränderung, aber es ist wie, man hat es nicht geschafft und das ist nicht irgendwie eine Schuldzuweisung an jemandem, aber man hat es nicht geschafft dass die Schule und die Eltern in eine Kooperation kommen. Also wie, ich sage so, dass man gesagt hat und jetzt ziehen wir alle am gleichen Strang, dort hat es nicht funktioniert.
-
- 93 I: Hättet ihr denn, oder alle, die Frage geht an alle, hättet ihr irgendwie eine Möglichkeit noch gesehen was man noch, ihr habt so viel ausprobiert, aber was man noch hätte anders machen können?
-
- 94 Im Nachhinein.
- SHP: Im Nachhinein, vielleicht eine Querversetzung zu einem anderen Lehrer. Aber es war halt alles mehr oder weniger belastende Fälle gewesen, manchmal gibt es so eine Häufung von... von Schülerinnen und Schüler, aber das schlussendlich, also für mich hätte dort schon vieles, diese Klassenlehrperson und dieser Junge *lacht ein bisschen* das hat irgendwie einfach nicht gepasst.
-
- 95 SL: Ja, das ist wahr. Aber eben ich glaube, das mit, das ist auch, das waren auch Gedanken diese Querversetzung, das haben die Eltern eigentlich verlangt auf eine Art noch, aber klar immer selbstbestimmt zum Sagen was und wie. Das war eben erschwerend. Dass die Eltern das Gefühl gehabt haben, sie können dann sagen wie es dann soll gehen. Aber sie haben immer noch quasi nur von dann bis dann, bis sie selber eine Lösung gefunden haben für das Kind, haben sie das wollen. Sie haben aber gesagt so und so muss es passieren, was wiederum nicht einfach machbar ist. Also das geht von dem her nicht, dass die Eltern grundsätzlich sagen so muss es sein aber wir müssen auch die Möglichkeiten haben, dass wir es so machen können dass es Sinn macht. Aber ich sehe das auch so, also ich denke eine Querversetzung aber eben, um jeden Preis geht es auch nicht, weil es sind ja verschiedene Faktoren die dort auch noch reinspielen, vielleicht hätte man können früher mit der Nachbargemeinde schauen. Nur was das auch wieder so eine Situation weil wir, mit der anderen Geschichte schon in dem Bereich am Schauen gewesen sind und es war dort nochmals ein bisschen anders, also, ich denke, das wäre wahrscheinlich zielführender, am zielführendsten gewesen wenn man an dem schafft.
-
- 96 SHP: Jaa, wenn ich jetzt so überlege, auch ein bisschen so terminisieren (terminieren), also wie lange schauen wir da noch hin und dann...
-
- 97 SL: Also gut, das haben wir intern schon gemacht gehabt. Also es gab immer Fristen, dann nachher. Am Anfang gut, ja kann man sagen, ja vielleicht hätten wir früher noch, dass wir sagen bis dann sollten wir so und so, oder... Aber dort ist dann wieder der Punkt gekommen, dass mit den Eltern nicht ins Gespräch gekommen ist, bist. Also wir hatten Termine mit der Schulpflege, also noch ein Jahr vorher, also vor den Sommerferien, wo dann, ähm, oh es geht mir leider nicht, ich kann dann nicht, und dann ist dann wieder nach den Sommerferien gewesen, es hat verschiedene so Situationen gegeben, wo es, wie soll man sagen, wie sagt man denen, ..Pause..., Faktoren einfach hineingekommen sind. Manchmal hatte ich das Gefühl da wird einfach nur sabotiert, nicht nur von Menschen, aber auch einfach wie es gerade ist. Sabotiert eigentlich eine zielführende Handlungsweise.
-
- 98 SSA: Ich könnte mir noch vorstellen, wenn es vielleicht etwas gebracht hätte, wenn wir frühzeitig wie eine aussenstehende Person hineingeholt hätten. Also ich, ich bin zwar neutrale Beratungsstelle aber irgendwann hatte ich das Gefühl, also vom Vater her ein Misstrauen mir gegenüber da war. Also dass der Junge irgendwann nicht mehr zu mir kommen durfte. Also gefunden hat, das bringt sowieso nichts. Ich hatte aber das Gefühl er würde eigentlich gerne kommen und ich glaube es wäre gut gewesen man hätte wie frühzeitig ein Mediator, oder ein Psychologe, der einfach wie weder SPD noch irgendwie mit der Schule zu tun hat, aber so, wie ein Mediator hätte können reinbringen, der das unabhängiger hätte anschauen können. Weil ich hatte das Gefühl mit der Zeit waren wir so, irgendwie alle, indem System am drehen und waren am drehen und haben nur noch probiert und probiert und das und dieses und wie nicht mehr klar gesehen. Ja.
-
- 99 SL: Es sind immer, ich glaub es sind wirklich einfach so viele Bereiche und Faktoren gewesen, man hätte dann ja auch wieder die Eltern ins Boot holen müssen, dass das möglich gewesen wäre, oder.
-
- 100 SHP: Eben, ich weiss nicht ob das möglich gewesen wäre.
-
- 101 (Schulleiter und SHP sprechen gleichzeitig. unv.)
-
- 102 SL: Ja ich weiss schon. Oder, ich kann mir gut vorstellen, dass das. Auf der anderen Seite ich habe mir überlegt, hätten wir einfach viel früher eine Gefährdungsmeldung machen müssen.
-
- 103
-
- 104

105 MB: Hat es denn eine Gefährdungsmeldung gegeben?

SL: Wir haben sie geschrieben, aber sie ist nie abgeschickt worden weil es dann. Es ist dann das Arztzeugnis gekommen, wir haben dann verlangt, dass er wirklich noch abgeklärt wird. Auf Fremd- oder Selbstgefährdung. Das haben sie dann gemacht und haben dass dann auch entsprechend ausgeschlachtet in ihren Äusserungen, aber sie haben das gemacht. Und nach ist dann kurz daraufhin die Versetzung in die Nachbarschule gekommen. Ich denke man muss, ja. Dann ist die Lösung hat es dann gegeben und dann noch, und dann im Nachhinein noch eine Gefährdungsmeldung machen, macht kein Sinn. Äh. Aber vielleicht bevor das ganze so weit gekommen ist. Hätte man es können mit einer Gefährdungsmeldung abgeben, aber ich zweifle auch trotzdem an dem. Dass das das richtige gewesen wäre.

107 SSA: Und wir sind in Kontakt mit der Kinderschutzgruppe, das schon.

108 SL: Also das haben wir gemacht.

109 SSA: Also immer, braucht es eine Gefährdungsmeldung oder braucht es keine.

SL: Also mit allen, auch mit der Schulaufsicht, haben wir uns abgesichert und haben Kontakt gehabt, also quasi machen wir das richtige, sind wir am richtigen Ort und so. Das haben wir schon gemacht. Von dem her. Ja. Ist das. Aber. Ich glaube es ist jeder, so ein Fall ist immer wieder individuell. Oder, das ist wirklich... Man kann gewisse Sachen für einen nächsten Fall kann man sich sicher äh, merken, und da haben wir sicher unsere Erfahrungen, da haben wir den „Lehrblätz“ konnten wir machen, aber schlussendlich ist jeder Fall individuell. Und dann gibt es wieder das und das.

I: Gut. ähm. Ich danke euch für das Reflektieren auch über den Fall. ähm. Jetzt habt ihr eigentlich, möchte ich gerne noch eine Runde machen, falls ihr noch Aspekte habt, wo ihr das Gefühl habt, das haben wir jetzt noch nicht besprochen, das möchte ich jetzt noch sagen auch am BKS. Etwas vielleicht mitteilen, was euch persönlich wichtig ist. So im Zusammenhang vielleicht mit den verstärkten Massnahmen, dann könntet ihr jetzt das noch sagen. Das wird anonym weitergegeben.

SL: Also ich finde es grundsätzlich falsch, wenn man in dem Bereich geht Ressourcen, so einfach grundsätzlich limitieren. Oder auch so ein, ein Grundpensum gibt an verstärkten Massnahmen und die Schule muss dann entscheiden wie viel bekommt die Logopädie, wie viel bekommt die Heilpädagogin. Ähm, ich weiss man hat die Möglichkeit zusätzliche Ressourcen zu beantragen, das ist von dem her einigermaßen sauber gemacht, aber wir haben trotzdem, die Schule entscheidet wie lange und wie viel das Kind VM (verstärkte Massnahmen) bekommt. Man muss es abklären und dann wird sozusagen gesagt, in welchem Bereich es ist und schlussendlich kommt sicher, man muss, damit es für mehr Kinder reicht wird jedes weniger bekommen und entsprechend schwierige Fälle kann man vielleicht zu wenig angehen. Ich habe auch merken müssen, dass wir jetzt als eher kleine Schule, im Verhältnis mit wirklich grossen Schulen mehr Ressourcen zur Verfügung haben. Pro Fall manchmal. Also das habe ich jetzt schon auch gesehen, aber wir haben, eben. Es ist eine kleinere Schule, es sind wieder andere Situationen als in einer grossen Schule, wo die Anonymität grösser ist und es viel mehr zahlenmässig von schwierigen Fällen hat. Es ist die Frage, ja. Es ist manchmal schwierig, aber einfach die Re... die, der Pool jetzt oder die Stunden die man uns gewährt, welche wir jetzt verteilen müssen, ich denke es ist schwierig und es sind etwa, im Vergleich eben zu letztem Jahr wo die beiden, wir hatten zwei so Fälle, die je sechs Lektionen hatten und jetzt sind wir etwa noch auf der Hälfte von Stunden, VM-Stunden, die wir noch im Vorjahr hatten. Und eben im Vergleich zu wenn ich denn höre, was die Schule Spreitenbach oder eine Schule Neuhof sagt, dann sind wir noch in einer einigermaßen komfortablen Lage, aber das ist jetzt einfach im Vergleich zueinander, grundsätzlich ist die Frage wirklich, da muss sich das BKS fragen wo will man sparen, bei welchen Bereichen und, dort kommt, dort ist das Thema für mich dann schon auch, wenn wir dann, eben wir suchen eine Logopädin seit den Sommerferien wie verzweifelt und ich weiss wir werden so kaum eine finden. Weil, es gibt keine. Und bei den Heilpädagoginnen haben wir jetzt ein Mega-Schwein, dass wir R. haben, die seit Jahren hier ist und das Pensum ausfüllt und die Erfahrungen hat aber auch Heilpädagoginnen, die sind nicht einfach so gestreut. Die findet man praktisch nicht. Und ich weiss nicht, aber mit den Sparmassnahmen, wenn dann immer noch kleinere Pensum gibt, also die Logopädin ist wegen dem quasi gegangen, weil sie an einer anderen Stelle es garantiertes grösseres Pensum bekam in einem Sprachheilverband von mehreren Schulen und bei uns die Aussicht nach einem grösseren Pensum nicht gegeben ist, weil die Sparmassnahmen eher noch weniger generieren.

113 I: Es ist unsicher ob sie noch bleiben kann oder?

SL: Genau. Und darum hat sie dann gefunden mit dem Angebot müsse sie das machen und ich verstehe das sogar. Und das ist einfach die Frage, was... Wie geht das weiter? Weil, wir haben ja nicht nur. Also wir haben jetzt immer von diesen VM gesprochen, wir haben auch noch ein Haufen andere Kinder, die auch noch besondere Bedürfnisse haben, die tut man ja heute eben auch gewichten. Man hat die Möglichkeiten, man hat die Spezialistinnen im Klassenzimmer, die mit dem umgehen können, aber wenn man die Stunden nicht hat und gleich die Erwartungshaltung ist natürlich auch vorhanden so, also auch von den Eltern denke ich, von der Gesellschaft allgemein, ich denke, ja. Dass muss sich das BKS überlegen, wie sie das machen möchten aber gleichzeitig auch, wie geht man mit der Ausbildung aus, um. Von den Lehrpersonen im Umgang mit Eltern, Umgang mit dem Druck den man hat durch Leistung die man bringen sollte, oder den die Schüler bringen sollte. Man hat ja dann immerhin Check 3 und Check 6. Das dünkt mich auch so eine Anforderung an die Schule mit der man umgehen muss und die Lehrpersonen, wie werden die ausgebildet? Oder, das ist für mich wirklich eine grosse Frage. Also wenn ich Neu-Lehrerinnen oder Lehrer bei Vorstellungsgesprächen habe und ich frage wo sind

Unsicherheiten oder wo fühlen sie sich unsicher noch, dann ist „Elternarbeit“. Zum Beispiel. Keine Ahnung. Oder wie geht man um mit Verhaltensauffälligkeit, oder. Also wie kann man praktisch reagieren. Nicht nur theoretisch. Theoretisch mögen sie glaub schon Sachen hören, aber es geht mir praktisch, wenn es so weit ist, was kann man machen. Also das sind jetzt so.

115 SHP: Ich finde halt durch die neue Ressourcierung, es ist halt wirklich die Schulleitung gefordert, es muss ja wirklich alles transparent sein, die Verteilung von diesen Stunden und man muss ein gutes Argumentarium haben, warum jetzt die Logopädin eine Stunde weniger hat wie die SHP...

116 SL: ...eben man spielt die aus.

117 SHP: ...und ich denke das ist wirklich eine grosse Aufgabe weil jeder ist, also ich bin mir selber am nächsten und ich möchte auch mein bestimmtes Pensum, ich spreche ein bisschen den Futterneid an, das trotzdem die Stimmung unter dem Team gut bleibt, weil eben der Schulleiter die Stunden halt so und nicht anders verteilt hat, denke ich ist das sehr wichtig, eben nach welchen Kriterien verteilt man die, Transparenz und die Sachen. Ich denke die Schulleitungen werden sehr gefordert.

118 SL: Ja und es ist ja eben so. Du hast jetzt ein paar Stunden von der Logopädie, von denen VM-Logo konntest du übernehmen den schulischen Teil. Du könntest auch Sachen, eben LRS (Lese-Rechtschreib-Störung), das ist in deinem Bereich drin. Es hat wieder organisatorisch natürlich einen rechten Aufwand gegeben, dass wir die Pool-Stunden, welche du nicht hast erteilen können durch das, mussten wir anders platzieren. Man muss jemand geeignetes finden, oder jemand der bereit ist auch intern, wir haben das Schwein dass unser Team da gut reagiert auf so Geschichten. Aber es gibt auch ein Verwaltungsaufgaben, man muss auch schauen, dass man das richtig macht und das jemand dann nicht bezahlt wird, also die ganzen Verträge und Pensen, das ist auch, also, ja.

119 I: Ich danke.

Transkript Schule_22

- 1 Begrüssung
- 2 *I: Ich würde sie bitten eine kurze Runde zu machen, sich kurz vorzustellen, wer sie sind, was für eine Rolle haben sie innerhalb der Schule und mit welchen Fragen kommt man am Ehesten zu Ihnen? (unv.)*
- 3 SL: Fängst du gleich an M.?
- SSA: Ich fange sonst an, also mein Name ist M. ich bin Schulsozialarbeiter mittlerweile im fünften Jahr hier an dieser Schule, wir sind zu zweit Schulsozialarbeiter, die hundert Stellenprozent sind aufgeteilt, fünfzig- fünfzig, Ich bin noch zehn Prozent zusätzlich tätig in einem Projekt, das heisst Insel. Die Aufteilung, ist eigentlich quer durch die Schule also ich bin zuständig für Oberstufe, Mittelstufe, Kindergarten (kommt das) auch. Ich denke mir, hauptsächlich Schüler- und Schülerinnen, die mit
- 4 Fragen, wo / (...) zu uns kommen. Es sind aber auch Lehrpersonen, die (...), da kommt es vielleicht ein bisschen darauf an, wie gut kennt man mich /, ergibt sich aus dem, wie man mich kennt (...) so das man das Gefühl hat, ja da könnte man jemanden fragen. Es ist mit der Zeit immer ein wenig mehr. Es sind aber auch Eltern, die kommen für Erziehungsfragen, so Elternberatung, zu Eltern komme ich zum einen, wenn ich direkt angesprochen werde oder, dass es auch irgendwie durch die Schüler kommt, in einem Elterngespräch oder so. (unv.)
- LP: Gut, mein Name ist J. Ich bin Klassenlehrer einer Kleinklasse Mittelstufe und ich bin von der
- 5 Ausbildung her schulischer Heilpädagoge und habe ein Schüler- und Schülerinnensegment, das sehr heterogen ist, mit unterschiedlichsten Lernschwierigkeiten.
- exSL: Ich bin da als Lehrerin (...) habe ich eigentlich angefangen, danach habe ich Heilpädagogin studiert, habe viele Jahre Kleinklasse Oberstufe geführt, habe nachher Rektorat gemacht, nachher Schulleitung, immer in diesem Schulhaus, das alle Kleinklassen zentriert von M. drin hat. Also von
- 6 Unter- und Oberstufe und das Werkjahr ist über die Strasse. Das ist ein wenig eine Besonderheit von hier. Meine Rolle ist wichtig gewesen im Zusammenhang mit: Wie machen wir das mit diesen Kleinklassen? Wie weit ist das Spektrum, das wir nachher bewältigen dort drin? Und so weiter. In diesen Kleinklassen, haben wir zum Teil auch, ja punktuell /
- SHP: Mein Name ist B.A., ich bin von der Ausbildung her Primarlehrerin und schulische Heilpädagogin und habe später noch eine Zusatzausbildung gemacht für Begabungsförderung „Deja Ausbildung“ damals noch. Ich gebe hier Einschulungsklasse, das ist im sechszwanzigsten Jahr, ich habe auf der
- 7 einen Seite Einschulungsklasse auf der anderen Seite, bin ich interne Fachperson für Begabungsförderung. Wir haben ein Angebot für die Unterstufe, das wir da haben, einfach für die Kinder von M. und ich betreue auch noch ein Gruppenangebot, das dann ein regionales Angebot ist, wo auch Kinder von den umliegenden Gemeinden teilnehmen können.
- SL: Ja und ich bin der Nachfolger von Ju. (exSL), und werde weiterhin auch mit diesen Themen nachher
- 8 konfrontiert werden und darum setze ich mich damit auseinander, ja. Ich hoffe wir haben noch möglichst lange den separativen Ansatz, da in der Schule.
- I: hm (bejahend) ja! Wann ich so das Stichwort sozial beeinträchtigte Schüler (...), was fällt ihnen so einfach einmal als Erstes auf? Was sind ihre Assoziationen hierzu?*
- SSA: Es ist natürlich auch Ansichtssache von welchem Standpunkt aus, dass man etwas sieht. Ich sehe immer wie mehr Kinder von Kindern. Das heisst Kinder, die Kinder haben. Also Eltern, die irgendwie gar nicht so richtig den Sprung geschafft haben in die Erwachsenenwelt hinein. Das kommt zum Ausdruck indem Eltern in der Pause draussen stehen und irgendwie die Lehrer kontrollieren, wie diese die Kinder kontrollieren und sich dann einmischen in Kinderstreit. Kinderstreit der allgemein dann plötzlich auf
- 9 Elternebene ausgetragen wird. Ja, ich denke, das ist einmal so ganz spontan.
- I: hm (bejahend)*
- LP: Also es ist natürlich ein sehr weiter Begriff «sozial beeinträchtigt». Jetzt bezogen auf meine Klasse, sehe ich da eigentlich Schüler, die sehr viele verschiedene Schwierigkeiten haben. Also es ist nicht
- 12 mehr eine klassische Abgrenzung von Lernbehinderung oder auch geistige Behinderung, sondern es ist einfach ein grosser Begriff und ich denke es kommt dem natürlich schon recht nahe, was wir in unseren Klassen, unseren Kleinklassen haben.
- I: hm (bejahend)*
- SHP: Also ich denke es sind auch sehr viele Kinder, die Zuhause in einem Umfeld aufwachsen, in
- 14 welchem nicht gross Wert darauf gelegt wird, Kinder zu fördern oder auch darauf, dass man schaut, wie sie ihren Alltag bewältigen. Es hat auch sehr viele Fälle, wo dann zum Beispiel der Sozialdienst oder so noch involviert ist. Also ich denke, das ist etwas das hier ziemlich stark vorhanden ist. Und zwar nicht sagen wir, das kann man jetzt nicht unterscheiden zwischen Fremdsprachigen und Schweizer Kindern, das ist generell so.
- exSL: Ja vielleicht auf eine ganz einfache Formel gebracht, die Eltern würde ich auch nicht als
- 15 gesellschaftlich integriert anschauen und das ist eigentlich die Schwelle, bei der wir häufig anstehen (...), dass man nicht zusammenarbeiten kann in der Rolle, die wir erwarten würden. Und sie haben andere Vorstellungen von unseren Rollen, zum Teil Schwellenängste oder eigene Erfahrungen mit Schule, die in jedem Gespräch wieder hochkommen. Und das ist manchmal schwierig in der Zusammenarbeit.
- I: hm (bejahend)*
- SL: Ja, und durch die starke Durchmischung, die M. hat, ist manchmal das Problem, die Kinder werden
- 17 immer von einer Kultur in die Andere hinein integriert werden müssen. Also wir haben hier eine Kultur,

- wir haben hier eine gewisse Wertvorstellung, dann kommen sie nach Hause, haben vielleicht eine andere Religion andere Ansichten von Wert und das ist immer das Spannungsfeld. Die Welt wechselt immer hin und her und da heraus entstehen für mich gewisse Defizite, die eine Schule so gut als möglich auffangen und angehen muss.
- 18 *I: hm (bejahend) jetzt wie / also der Problemdruck, wie gross ist der Problemdruck jetzt in dieser Schule, ist das so, wie so ein Art Dauerbrenner im Lehrerzimmer, dass man immer von diesen Schülern redet und von diesen Schwierigkeiten, die diese einem machen in der Klasse? Oder ist das eher wie ab und zu einmal ein Thema?*
- 19 SSA: Also (...) ich glaube, ich würde es als Dauerbrenner bezeichnen. Also dann gibt es einmal, mindestens einmal, jeden zweiten Tag, ja, kommen die Themen wieder hoch.
- 20 exSL: Natürlich, wenn du dort sitzt. (lachen)
- 21 SSA: (lachen)
- SHP: Ich denke, das hat schon ein wenig auch mit dem, auch zu tun. Also ich muss es jetzt vielleicht so sagen, ich habe jetzt gerade so aus einer aktuellen Situation, ich habe jetzt eine Klasse abgegeben im Sommer, wo ich also (...) einfach mir fast die Zähne ausgebissen habe daran, weil es ganz viele sehr, sehr schwierige Situationen gegeben hat, wo es einfach auch wie nicht vorwärts gegangen ist und so, dass ich langsam an mir angefangen habe zu zweifeln. Und ich habe jetzt mit einer neuen Klasse angefangen, in der das gleiche Segment Kinder in dem Sinn drin ist - Einschulungsklasse - wo ich jetzt aber merke, dass es jetzt wieder eine andere Zusammensetzung ist, in der es jetzt auch wieder anders läuft. Ich denke man nimmt immer wieder den Anlauf und man macht immer wieder ganz viele Sachen, damit es gut läuft und damit es für die Kinder stimmt und damit man die Kinder vorwärtsbringen kann und eben dort, wo sie stehen, ihnen dort möglichst viel Anreiz zu geben und möglichst viel Unterstützung, damit sie einfach wieder weiterkommen. Also natürlich ist es ein Dauerbrenner aber es ist nicht so, dass wir jetzt einfach dasitzen und uns bemitleiden oder irgendwie so, sondern es geht schon zentral darum, dass man die Kinder weiterbringt und ihnen möglichst viele Chancen ermöglicht.
- 22 SL: Also es ist omnipräsent, das merke ich jetzt auch ich bin frisch jetzt hier hereingekommen aber es sind die Lehrkräfte, die hier jetzt drin sind aber auch Herr M. (SSA), es ist der Alltag, es ist der Tagesjob es ist gleich, wie wenn sie Putzfrauen fragen, ob Putzmittel für sie ein Thema sei. Es gehört / es ist ein Instrument, man muss mit dem arbeiten können und darum ist es ein beruflicher Austausch. Es ist nicht, dass ein Lehrer ins Klassenzimmer oder zu mir herunter kommt und sich ausheult und sagt, ich komme da nicht weiter, sondern es ist / wird erwartet die, die diese Kleinklassen führen, dass sie die Defizite / mit diesen Defiziten umgehen können, aber ich muss ehrlich sagen, wenn ich in Klassen hinein sitze (...), das ist kein einfacher Job. Und die Lehrpersonen machen das / wenn ich in eine Regelklasse sitze und dann wieder vergleiche, in einer Kleinklasse und in einer EK, es sind völlig andere Welten, aber ich denke, man hat die richtigen Leute auf dem / Frau Ae., Herr J. und Herr M., die sich tagtäglich mit dem auseinander setzen müssen. Darum ist es nicht ein punktuelles Thema, sondern es ist ein omnipräsent Thema. (unv.)
- 23 *I: hm (bejahend).*
- 24 SL: Du wolltest noch etwas sagen.
- 25 LP: Genau, der Problemdruck ist sicher da, schon rein durch das, das wirklich mehrschichtige Schwierigkeiten sind bei den Schülern und vielleicht uns auch noch abgrenzt natürlich von einer reinen Sonderklasse. Eine Sonderklasse ist natürlich das, ja, das man ja trotzdem mit den Schülern, die die Fähigkeiten haben, das wir die weiterbringen können und das halt auch der Druck der Eltern da ist. Ja, das wir die Schüler vorwärts bringen müssen, eventuell auch mit einer Rückgliederung oder eine Reintegration in die Regelklasse möglich sein sollte.
- 26 exSL: Ich denke, einer der wichtigsten Punkte ist, dass man möglichst vernetzt arbeitet. Also man ist als Lehrperson eigentlich praktisch nicht alleine verantwortlich für die Fälle, sondern man hat ein Netz, Schulsozialarbeit, Logopädie und so weiter, Sozialdienst. Ich habe es immer dann schwierig empfunden, wenn jemand in diesem Netz fand, jetzt geht es gar nicht mehr und wie ausgestiegen ist. Dann hat sich das sofort verbreitet oder und dann ist es eskaliert. Es ist sogar die Frage gekommen, ist das noch tragbar? Und in welcher Form?
- 27 *I: hm (bejahend)*
- 28 exSL: Wir haben so ein Konzept, ich weiss nicht, ob sie es auch schon gesehen haben, «hinschauen und handeln». Und das hilft für das Vernetzen.
- 29 *I: Das ist eine Art Konzept, wie das in der Schule laufen soll?*
- 30 exSL: Es ist so ein Handout für Lehrpersonen, um immer wieder zu schauen, auf welcher Stufe sind wir jetzt. Also ich als Schulleiterin habe immer darauf geschaut, wenn jemand gekommen ist und gesagt hat: «es geht absolut nicht mehr, du musst jetzt!» oder. Und sagt, sind wir schon (unv.) gewesen? Was hat stattgefunden? Und so weiter. Es ist nicht linear gedacht, man muss unbedingt / geht ja auch gar nicht aber es hilft einem, sich zu orientieren, wie schlimm ist es wirklich? Hängt es vielleicht auch mit meiner heutigen Tagesform zusammen? Oder haben wir wirklich die erste Stufe gemacht und hat da wirklich nichts herausgeschaut? Und so weiter. Das schaue ich als hilfreich an, seit wir das haben.
- 31 *I: hm (bejahend) Sie geben das Stichwort, wie schlimm ist das? Was sind hier drin alltägliche Verhaltensauffälligkeiten und was ist wirklich so ein wenig schwerere Kategorie? Mit was für einer Bandbreite von Verhaltensauffälligkeiten sind sie hier in dieser Schule konfrontiert? Was ist an den beiden Extremen?*
- 32

- 33 exSL: Also geschichtlich kann man einfach sagen, bevor man die Schulsozialarbeit gehabt hat, und die geleitete Schule, haben wir immer wieder die Polizei auf dem Pausenplatz gehabt. Wir haben ja hier Schüler also bis neuntes Schuljahr und es hat Fälle gegeben damals, dass Lehrerinnen nicht mehr Pausenaufsicht machen wollten und so, und seit wir die Schulsozialarbeit integriert haben und die früh auch intervenieren, das ist übrigens auch als Frühprävention gedacht, ist aus meiner Sicht / sind es wenige Fälle, die diese Stufe erreichen, dass es polizeilich oder dass es dann Richtung Platzierung geht. Wir haben durchschnittlich pro Jahr Maximum ein bis zwei Arbeits-Time-out gemacht, mit diesen sicher auffälligsten Schüler, der ganzen Schule, die wir hier in der Oberstufe haben und das hat auch immer eine Signalwirkung gehabt auf Andere. Also ich fand das ist relativ schlank gegangen und daneben gibt es natürlich alles, was es in allen Schulen gibt. Da müsst ihr sagen.
-
- 34 SHP: hm (bejahend) (lachen), ja also ich würde das jetzt auch unterstützen, ich kann mich noch erinnern an Pausenaufsichten am Anfang, als ich hier angefangen habe zu arbeiten, da haben sie Raubbomben gezündet und da ist es also ziemlich „strub“ zu und her gegangen, da musste man schon ein wenig (...) den Mut zusammen nehmen und zu diesen entsprechenden Klienten hingehen und ihnen sagen, wo es durch geht. Das hat ganz stark gebessert, seit wir auch verschiedene Sachen gemacht haben innerhalb des Teams also auch, dass man wirklich schaut, dass man miteinander arbeiten kann, dass wenn ich einem Schüler etwas sage und seinem Klassenlehrer sage, dass das dann weiter geht und nicht einfach heisst, das sind meine Schüler, das geht dich nichts an. Also jetzt so ganz banal gesagt, dass man auch so verschiedene Sachen hat, bei denen wir mit den Kindern zusammen hinschauen, was ist gutes Verhalten? Das denke ich, das hat sehr, sehr viel gebracht und dass man es einfach als Team macht und dass man über so Schwierigkeiten auch spricht, das denke ich, das macht viel aus. Und jetzt bei der Unterstufe ist es vielleicht bei den meisten Fällen nicht so gravierend, ich habe auch schon gravierende Sachen gehabt aber das ist eher jetzt ein wenig zurückgegangen. Was einfach ist, ist, dass es Kinder gibt, die so vom Verhalten her wie so eine gewisse Resistenz haben, wo wir jeden Tag wieder müssen, wo wir auch von den Eltern her, nicht die entsprechende Unterstützung bekommen. Das ist jetzt vielleicht so ein wenig im Bereich Unterstufe das Krasseste und so Mittelstufe, Oberstufe, da habe ich jetzt nicht so viel damit zu tun.
-
- 35 *I: Also jeden Tag helfen muss zu strukturieren oder ermahnen, // dass sie aufmerksam sein sollen*
- 36 SHP: genau, genau. Wo wir verschiedene Sachen, also verschiedene Massnahmen treffen können, dass man mit irgendwelchen Systemen, mit „Lachi-Gsichtli“, mit Beloh- / also Belohnung in dem Sinne, das gutes Verhalten belohnt wird, dass man das einfach wirklich immer wieder machen muss, dass es so, wie nicht hinhält. Das es wieder frisch losgeht.
-
- 37 *I: hm (bejahend)*
- 38 LP: Also es ist eigentlich schon viel gesagt worden, was wir versuchen anzuwenden. Bei mir ist auch häufig / sind es kleine Sachen wie reinschwatzen, stören, dass es eben nachher, wenn es mehrere sind auch eine Verstärkung gibt und ja, also ich probiere es auch mit verhaltenstherapeutischen Ansätzen, mit Verstärkungssystemen eine gewisse Ruhe wieder hineinzubringen. Und natürlich auch die Zusammenarbeit im Team, die Zusammenarbeit aber auch mit den Eltern, also die Information an die Eltern, ist sicher wichtig aber es ist wie es schon gesagt wurde, es ist nicht immer die nötige Resonanz, die dann zurückkommt, die es vielleicht bräuchte, damit man eine Verbesserung hinkriegen kann.
-
- 39 *I: Sie haben ja noch die zwei Arbeits- Time-out erwähnt, die pro Jahr / was ist dann der Grund dafür? Kommen die nicht mehr in die Schule? Oder was ist der Auslöser, dass man dann ein Arbeits-Time-out macht?*
- 40 exSL: Das ist meistens so ein auffüllen und irgendeinmal, ist dann der letzte Tropfen / also es finden vorher viele Gespräche statt, Vereinbarungen, das geht von //
-
- 41 SSA: rauchen (...) hinter einer Ecke, / Absentismus //
- 42 exSL: Absentismus // Drögeleien, klauen, ja das Übliche und irgendeinmal ist dann einfach der Becher voll. Und das tut man aber vorher ankündigen und sagen, wann wir noch einmal zusammensitzen müssen, dann versuchen wir einmal das. So ein wenig Bedenkzeit ausserhalb und das wird dann begleitet von der Schulsozialarbeit und auch die Reintegration. Und es gab schon Schüler, die so eine Lehrstelle gefunden haben.
-
- 43 SSA: Es ist eigentlich quer durch kann man sagen. In den meisten Fällen, ist es eigentlich eine gute Sache, die wirklich nachträglich auch geschätzt wird. Die Schüler kommen zurück und merken, dass die Schule wohl doch nicht so schlimm ist, das Arbeiten will man zwar und muss man in der Zukunft aber das mit dieser Schule, muss man jetzt trotzdem noch ein wenig ausnützen hier.
-
- 44 exSL: Ich kann noch schnell anknüpfen, da ich glaube ich positives Verhalten, Belohnen und so weiter, das haben wir dann auch im Ganzen gemacht nach diesen „struben“ Zeiten, haben wir einmal eine Zeit lang so Vollversammlungen gemacht, nach „just Community“ und das war einfach in dieser Altersstreuung, die wir haben. Und nach einem Jahr, sind wir dann dazu gekommen, dass wir einfach regelmässig, das Verhalten thematisieren müssen und seither, das ist sicher zwölf, fünfzehn Jahre oder noch mehr, wählen wir zwei oder dreimal im Jahr «Ritter des alten Schulhauses». Dann gibt es in den Klassen Diskussionen, was sind Voraussetzung die diese haben? Es reicht nicht, dass wir Cousins sind oder er mir immer das Pausenbrot gibt. Das schaue ich als wertvoll an. Beachten und thematisieren von positivem Verhalten. Und dann gibt es auch noch ein kleines Fest, ein gemeinsames mit Rahmenprogramm und das besteht jetzt erstaunlich lange.
-
- 45 SHP: hm (bejahend)

- 46 SL: Aber wir haben natürlich auch Fälle von Kriegstraumata, also wir haben zwei Kinder von Syrien, die den Krieg erlebt haben, das sind natürlich dann schon herausfordernde, längerfristige Sachen, die man angehen muss als Schule.
-
- 47 *I: hm (bejahend) eben, das ist ja die nächste Frage. Wann, in welchen Fällen werden SPD, oder der psychiatrische Dienst eingeschaltet? Wann kommen externe Stellen auf den Plan? Haben sie / ja, was sind das für Fälle oder wann wird auch mit der Hierarchie gearbeitet? Also wann sind sie gefordert bei Verhaltensauffälligkeiten? Gibt es da so eine Praxis?*
-
- 48 SSA: Also Praxis gibt es insofern, wie soll ich sagen / es kann aber auch sein, dass / Wir treffen uns auch regelmässig (unv.) zum Austausch mit dem Sozialdienst, aber auch mit dem schulppsychologischen Dienst. Von dem her ist da eigentlich mal viel / kommt es auch vor, dass Fälle uns eigentlich vom Sozialdienst / so kennen sie die, haben sie die auch auf ihrem Radar und so, dass man einmal so miteinander Kontakt aufnimmt. Ich denke mir, wir haben doch einen rechten Anteil von Eltern, die angeschlossen sind beim Sozialdienst, wo dementsprechend ein regelmässiger Austausch so stattfindet auch bilateral. Weiterführend ist eigentlich von uns aus, dass man dann Richtung schulppsychologische Dienst geht. Der Kinder- und Jugendpsychiater ist dann mehr in den deftigeren Fällen. Also da, wo man merkt es geht, ja, es geht dem Kind gar nicht mehr gut, das Kind zeigt jetzt ein Verhalten das schon ziemlich ausserhalb ist von dem, was irgendwie noch mit anderen Mitteln begegnet werden kann. Ich denke mir vielem kann hier drin begegnet werden, was auch / also ich will es so sagen, ich arbeite nicht therapeutisch, sondern natürlich mit ganz viel Erfahrung wird das schon therapeutisch, es kann dann einmal sein, dass sie einfach hier reinkommen und man schaut dann zusammen Sachen an. Im Moment habe ich mit einem Schüler zu tun, der immer zur Klasse rausfliegt und bis anhin nach Hause ging und am anderen Tag wieder kommt und jetzt neu ist, dass der jetzt zu mir hierherkommt und möglichst schnell wieder zurück in die Schule geht. Man schaut es kurz mit ihm an, stärkt ihn und dann Schritt, hopp zurück in die Klasse, ganz schnell. Damit möglichst wieder das Normale wieder angefeuert wird und nicht auf dem negativen aufgebaut wird. ja.
-
- 49 *I: hm (bejahend)*
- 50 exSL: Es gibt schon die sanktionierende Schiene, wo man auch als Schulleitung einmal sagen muss, jetzt ist es wahrscheinlich nicht mehr tragbar. Also für die Klasse oder für die Lehrperson, oder für das Ganze. Und dann muss man schauen, welche Schiene fahren wir jetzt? Versuchen wir es mit einem Time- out oder ziehen wir andere Fachpersonen hinzu? Ja. Was wir auch ab und zu machen ist, in eine andere Stufe hineinsetzen, einfach einmal eine Woche. Das nützt manchmal auch schon. Einfach mit Aufgaben, ohne gross Förderung dann in dieser Woche. Ein Signal setzen, das habe ich immer so als meine Aufgabe angeschaut. In einer Steigerung dann ein Signal setzen und schlussendlich sagen, jetzt ist der Punkt da, es ist nicht gegangen.
-
- 51 SHP: Was so kleine Erfahrungen sind, mit diesen Aussenstellen - schulppsychologischen Dienst, ist in der Regel einfach etwas, dass sich in der Regel auf eine lange Zeit hinauszieht und das manchmal einfach / dass dann oft nicht Resultate bringt und man dann einfach möglichst versucht, es an Ort und Stelle zu lösen, weil es geht manchmal einfach sehr, sehr lange. Oder eben jetzt zum Beispiel mit der Schulsozialarbeit, das geht dann einfach «zack», da weiss man, da wird gleich hingeschaut, gleich etwas gemacht und wenn man es dann zuerst anmelden muss und dann mit den Eltern / also man sagt das den Eltern schon, aber dann kann es manchmal sein, dass es über Wochen oder Monate aus geht und bis dann / es wäre so viel gelaufen, wo man sagen muss, man lässt es lieber. Also mir persönlich ist es über die Jahre immer wieder einmal so ergangen. Es ist vielleicht auch ein wenig personenabhängig.
-
- 52 *I: sicher.*
- 53 SHP: Ja nicht vielleicht, es ist sicher so.
-
- 54 exSL: ja intern ja auch, wir haben immer wieder Kinder, die über längere Zeit / man muss sagen, der ist an der Grenze und der ist vielleicht schon so gekommen. Ist am Anfang schon die Frage gewesen, geht der in eine Sonderschule oder versuchen wir hier. Und dann nimmt er sich zusammen, eine Zeit lang und kaum ist die Probezeit vorbei, dann geht es los. Also wir haben Schüler bei denen wir jedes Jahr wieder diskutieren, können wir, wollen wir den behalten? Und schlussendlich ist es bedingt davon abhängig, dass wir Lehrpersonen haben, die können und wollen mit diesem Kind arbeiten, in diesem Grenzbereich. Sonst kann man das nicht machen. Das muss man miteinander stemmen können.
-
- 55 *I: Und das heisst eben, Personen, - das können auch so Versetzungen sein oder Schulsozialarbeit oder Heilpädagogen oder... ?*
-
- 56 exSL: Ja. Oder man findet jemanden, der vielleicht doch noch etwas erreicht bei diesen Eltern, obwohl es bis jetzt nicht möglich gewesen ist. Das hat es auch schon gegeben, dass es dann plötzlich Zuhause ein wenig eingehängt hat.
-
- 57 LP: Also ich denke, das ist sicher etwas Wichtiges, was da angesprochen wurde, mit Grenzfällen von Schülern, die ich auch erlebe in meiner Klasse und die Schwierigkeit ist, denke ich schon, gerade wenn man so Abklärungen macht, kann man die Eltern überzeugen, dass das der richtige Weg ist und bei vielen kann man das nicht. Und es ist dann schon so, es ist auch ein wenig ein Haushalten, dass man als Klassenlehrperson oder auch als Fachlehrperson mit diesen Schülern arbeiten können muss, im Wissen, dass es Grenzfälle sind aber wir können uns ja nicht nur auf die Diagnostik beziehen, sondern auch auf das Arbeiten und das ist dann nachher so wie der Status, den man //
-
- 58 exSL: Du meinst jetzt, die im oberen Bereich? Von den Kleinklassen (...) im kognitiv oberen Bereich?
- 59 LP: ja (...)//

- 60 exSL: Wo die Eltern nicht so Freude haben? Ich habe jetzt eher auch gedacht im Grenzbereich zur Sonderschule. //
- 61 LP: Also auch ja, ja.
- 62 exSL: Wo wir auch recht viele Schüler dahaben.
- 63 LP: Also ja, du meinst das glaube ich schon richtig. (unv.)
- 64 exSL: Also ja, das sind heisse Gebiete, die man immer fast jährlich aushandeln muss. Geht es noch? Macht es Sinn? Ist es das Beste für das Kind? Was wäre die Alternative (...) und die Folgen?
- 65 *I: hm (bejahend) also das sind ganz kognitiv schwache Kinder, die dann häufig auch kompensieren durch das Verhalten?*
- 66 exSL: Eher der Mix von Erziehungsdefizite, böses gesagt und sozialen Umständen //
- SL: Nicht einmal nur kognitiv, sondern auch sprachlich. Wenn sie die Sprache nicht verstehen, das ist ein riesen- / dann können sie noch so intelligent sein, wenn sie nicht verstehen, um was es geht dann haben sie natürlich / das kompensieren sie vielleicht mit Verhalten, ja mit Fehlverhalten. Ich stelle das jetzt auch fest durch das, dass die / wir haben ja in den Regelklassen diese Checks und dass da jeweils ein wenig eine Hektik entsteht, wenn es gerade so Grenzkinder hat, bei denen man sagt, ja die vermögen jetzt nicht ganz mitzuhalten. Aber wir haben eine Kleinklasse oder wir haben eine EK dass man die / also da wehre ich mich auch ganz stark zum sagen, ja wir haben Kleinklassen, der kann jetzt nicht ganz mithalten mit dem Stoff, dann versetzten wir den in die Kleinklasse. Und da setzte ich relativ schnell eine Expertise ein, um zu sehen, ist das gerechtfertigt, dass man den in eine Kleinklasse versetzt, denn das Gebilde Kleinklasse ist von aussen gesehen so eine Sonderschule, das ist es aber nicht, das (unv.) sagt, nein mein Kind kommt nie in die Kleinklasse, dann muss man oft den Eltern aufzeigen, was für Chancen und Möglichkeiten und positive Möglichkeiten ein Kind hat, wenn es in der Kleinklasse ist. Das sind so Angstgebilde die vorherrschen in der Gesellschaft, der Kleinklasse. Wenn man einmal in der Kleinklasse ist, kommt an nie mehr in eine Sekklasse. Damit will ich sagen, Kommunikation ist dort ganz, ganz wichtig, dass man die Leute aufklärt, und eben doch wenn es länger dauert eine Expertisengruppe einsetzt, mit der man diese Ängste ein wenig nehmen kann und man sagen kann, doch es ist gerechtfertigt und auch wirklich eine gezielte Massnahmen nachher. Und da sind wir natürlich schnell auf Experten / und auch die Aussensicht von diesen Experten auch ein wenig /
- 67 *I: Eben das ist die nächste Frage. Von diesen / Gibt es Strukturen, wann die externen Stellen auf den Plan kommen? Oder wann sie / Gibt es Ablaufschema was schön hintereinander laufen soll? Das sind Leistungschecks, die genormt sind, dann sieht man es ist ein wenig schwierig und nachher eine Expertengruppe? Was muss man sich da vorstellen?*
- 68 SL: (unv.) nein, damit wollte ich sagen, wenn diese Checks wiederkommen, dass dann viele
- 69 Lehrpersonen sagen, ich will die schwächeren Schüler draussen haben, die „hauen“ mir den Schnitt herunter. Und dass man sagt //
- 70 exSL: Im Vorfeld schon... //
- SL: zum Beispiel. Und das ist / das geht natürlich nicht. Ich erwarte auch von einer Regelschullehrperson, dass man auch schwächere Schüler fördert und fordert. Und dass / und wenn sie fragen wegen der Hierarchie, dann komme ich relativ schnell ins Spiel, ich will verstehen, warum jetzt ein Kind versetzt werden will, warum das Kind / nicht einfach, weil man das Kind jetzt aus der Klasse haben will, dass man nachher mit diesen Checks dasteht, sondern dass man eben auch Fördermassnahmen aufzeigen kann solcher Kinder und diesen Kindern auch Zeit gibt, sich zu entwickeln.
- 71 SSA: Ich finde, es muss schon gesagt werden: Wir haben auch in den Kleinklassen Schüler, also in der Kleinklasse Oberstufe, die habe ich jetzt im Kopf, wo ich denke, die von der Leistung her wahrscheinlich in einer normalen Schule Platz finden würden, wenn sie nicht so auffällig wären.
- 72 exSL: Und die Bedingungen sonst hätten (...) Zuhause.
- 73 SSA: ja // hm (bejahend) (...) jawohl genau, wenn (unv.) Wenn man nicht rechtzeitig schlafen geht, die Nacht durch Fernsehen schaut, das sind wirklich so Auswirkungen, mit denen man zu tun hat.
- 74 *I: Gibt es so / Sie haben diese Interventionsleitfäden, da wissen die Leute, so läuft es hier und das gilt dann auch und man geht in gewissen Fällen, dem auch nach und das ist hilfreich (...)*
- 75 exSL: genau.
- 76 SSA: Also ich denke auf jeden Fall // Also ich denke mir, das ist etwas / also ich habe das am Anfang mehr gebraucht als jetzt, weil ich das jetzt irgendwie aus dem Alltag heraus nicht mehr so / Wobei ich denke jetzt haben wir eben noch eine neue Lehrperson und es ist mir gerade in letzter Zeit in den Sinn gekommen, wir haben ja noch... und wir sollten der eins geben und dann einmal anschauen, wie es funktioniert. Ich empfinde das als ein wahnsinnig hilfreiches Mittel. Ich denke mir jetzt in der Zeit mit der Zusammenarbeit mit dem Schulpsychologischen Dienst, da kann ich anrufen und kann einmal erzählen von mir, was ist und dann bekomme ich meine Antwort dort einmal ohne Anmeldung. Ich denke das ist eine Zusammenarbeit, die auch ein Stück weit gewachsen ist und die sicher auch sehr gut funktioniert.
- 77 exSL: Man muss vielleicht noch sagen, als wir das eingeführt haben, hat man gleichzeitig über die ganze Schule hinweg die Gesprächsführungsprotokolle vereinheitlicht und abgemacht, wie handhaben wir das? und auch abgemacht, dass immer zwei Lehrpersonen dabei sind in diesen Gesprächen. Also in diesen grossen Karrieregesprächen. Und wir schauen darauf, dass dort auch verbindlich festgehalten wird, was die Massnahmen sind. Also es hat diese Struktur, und seither können die Eltern nicht jedes Mal sagen: «Ja also, das hat nie jemand gesagt und Frau Müller vorher auf der anderen Stufe, hat ihn
- 78

- aber ganz gut gefunden» (...) aus meiner Sicht hilft das auch viel, das man weniger kreist und immer wieder am selben Ort anfängt. Es wird qualitativ natürlich nicht überall gleich gut ausgeführt aber im Prinzip, ist das eine Verbesserung über das Ganze hinweg. Einfach die Verbindlichkeit.
-
- 79 *I: hm (bejahend) Hier drin ist ja noch die Insel, das haben glaube ich sie erwähnt?*
-
- SSA: Ja, das ist da dieses Projekt mit zehn Prozent. Die Insel ist eigentlich ein sozialpädagogisches Projekt in der Schule, das heisst, in der Schule das geht vorgeschrieben von dann bis dann am Mittwochnachmittag. Das heisst die Zeiten sind fix. Und sozialpädagogisches Projekt / also ich arbeite dann wirklich sozialpädagogisch, das ist kein Unterricht, es kann dann zwar schon sein, dass wir einmal zusammen, irgendwie etwas zusammen anschaut aber es geht darum, dass möglichst von Ihnen herausgefunden wird, was wir zusammen machen. Im Moment ist es so, es handelt sich um fünf Schüler von der Unterstufe und Mittelstufe, die sowieso schon zusammen in der Klasse sind und mit diesen zusammen / sie sind sehr schwach unterwegs herauszufinden, was machen wir zusammen, sind aber
- 80 alle hell begeistert zusammen in den Wald zu gehen. Und mit diesen ist jetzt / wir haben bis jetzt, in diesen fünfmal, in denen es stattgefunden hat fertiggebracht, dass sie jetzt einmal selbständig ein Feuer entzündet haben, gestern am Nachmittag und das sogar gebrannt hat. Aufbauend auf dem, ist mein Ziel vielleicht, dass am Schluss / sie am Schluss noch eine Hütte machen irgendwo und vielleicht könnte es sein, dass es einmal eine Übernachtung gibt oder so. Jetzt so als Steigerung. Brot backen ist auch noch irgendwo zwischendrin auf dem Radar, es gibt Einiges, was man machen könnte zusammen. Wo es eigentlich darum geht, nebst dem Ziel des Projektes, das Verhalten untereinander, ein wenig mehr in den Fokus nehmen kann. Sowohl das eigene Verhalten, also was die Schüler von den Anderen als Rückmeldung erhalten, wie aber auch die Anderen aushalten.
-
- exSL: In der Schule ist es eigentlich gedacht, als Frühprävention für Schüler, bei denen man das Gefühl hat, jetzt reicht es dann, bei denen man sehr aktiv auf Unterrichtsstörungen hört. Also die früh genug erwischen, zu sehen wie funktioniert man in einer Gruppe und natürlich nicht zuletzt erst einmal einen Link zu Herrn M. zu schaffen, wenn es dann noch akuter wird. Das Komische ist, das wir die praktisch fischen müssen. Die Lehrpersonen melden diese Schüler nicht. Wir haben seit Jahren Mühe, an diese Schüler heranzukommen, immer wieder, man muss fast Aufrufe machen, dass man diese Gruppe zusammenbringt. Was den Wert nicht mindert aber die Lehrpersonen sehen wie diesen Bereich nicht. Oder haben das Gefühl, wir warten bis es wirklich eskaliert, das ist auffällig.
-
- 81 *I: Oder die ihre Schüler nicht als verhaltensauffällig stigmatisieren wollen? Oder die glauben, dass es da in dieser Gruppe eine schlechte Dynamik gibt?*
-
- exSL: Also manchmal, da wollen auch die Eltern nicht. Die müssen ja zustimmen, dass man das machen kann.
-
- 82 SSA: Also dieses Jahr ist es lustig, ich habe noch ein wenig mit einer Sogwirkung zu tun. Das sind nämlich / Es hat angefangen mit drei, die gefunden haben doch, das könnte für unser Kind was sein. Es sind aber alles Eltern, die ich eigentlich schon länger / mit ihnen / die ich kenne / die ich schon ein paar Mal mitbekommen habe. Aus diesen drei, haben sich dann zwei weitere Schüler bei ihren Eltern / also da muss ich auch gehen! Also wenn die gehen, dann will ich dort auch dabei sein.
-
- 83 exSL: Es ist auch noch verbunden mit Unterrichtsbesuchen, mit Gesprächen, mit den Lehrperson // und mit den Eltern. Also es ist schon vernetzt.
-
- 84 *I: ja. Jetzt möchte ich sie einmal bitten, gibt es einen Schüler oder eine Schülerin, die man ein wenig kennt im Schulhaus, die Schwierigkeiten auf der Verhaltensebene stellt oder gestellt hat? Es kann auch ein zurückliegender Falls sein, der so ein wenig allgemein bekannt ist. Wo vielleicht verschiedene, vielleicht nicht alle aber sie als ehemalige Schulleiterin, Sozialarbeitende, jemand von den Lehrpersonen kennt?*
-
- 85 SSA: Da gibt es mehrere, ja (lacht)
-
- 86 SHP: (lacht)
-
- 87 *I: Wir kennen jetzt diesen Schüler nicht, wollen sie uns kurz beschreiben, was das Problem dieses Schülers oder dieser Schülerin gewesen ist?*
-
- 88 SSA: Von wem sprechen wir jetzt? Oder wollen wir L.? Kennen den alle? //
-
- 89 SL: Ja, der ist noch harmlos! Nein, mir fällt ein Schüler ein, bei dem wir wirklich / da bin ich frisch dazu gekommen und gleich in den Fall involviert worden. Der hat, wie gesagt, oft mit Herrn M. gearbeitet, oft gegen Regeln verstossen, hat uns angelogen, hat Arztzeugnisse gebracht, die nicht echt waren, hat geklaut und gemacht und getan. Man hat dann relativ viel mit ihm gearbeitet, man hat ihn ins Time-out angemeldet, er ist dann nicht aufgetaucht und ich habe ihn dann von der Schule verwiesen. Also ich habe dann gesagt: «du hast keinen Platz mehr in dieser Schule». Das war eine sehr emotionale Sitzung gewesen. Er ist dann aufgestanden und aus dem Zimmer gelaufen. Ich habe ihn dann aber am Montag gesehen und er ist dann zu mir gekommen und hat dann ganz stolz verkündet, er habe eine Lehrstelle gefunden. Er hat also dann selber aus eigener Initiative, weil er gemerkt hat, dass das Netz ihn nicht auffängt / er hat keine Anschlusslösung / und er hat jetzt im Spital in Aarau eine Lehre gefunden, wo er als Hilfspfleger anfangen kann und bis zum Pflegepersonal aufsteigen kann. Das ist so ein Fall gewesen, bei dem ich frisch dazu gekommen bin, bei dem man relativ schnell handeln musste, weil dann auch die anderen Klassenmitglieder im Werkjahr sich am Lärm gestört haben. Und das Werkjahr, ist für mich ein ganz wichtiges Jahr, weil die müssen eine Anschlusslösung innerhalb eines Jahres haben. Die können dann nicht irgendwie an ein RAV delegiert werden, sondern die müssen eine Lehrstelle haben. Da hat es sehr viele Schüler- und Schülerinnen, die eine Anschlusslösung wollen,
-
- 90

wenn aber dann natürlich so ein Störfaktor drin ist, das ist für die dann sehr hinderlich und für die Lehrperson natürlich auch.

92 *I: hm (bejahend) Kennen den Verschiedene?*

SSA: Also ich denke mir zu diesem Fall / ist für mich eher ein wenig ein untypischer Fall. Ich bin zwar Pädagoge und ich bin wirklich ab und zu bin ich der Meinung unser Sozialstaat macht manchmal zu viel Soziales / und dann überall dieses Netz, das hält so gut und für viele junge Männer und für viele junge Frauen, wäre es eigentlich besser, sie würden einmal durch dieses Netz hindurchfallen und einmal so, ich sage es jetzt ein wenig böse, so ein wenig in der Pfütze drin hängen und merken, uuiui das ist gar nicht so angenehm und wieder selber aufstehen. Ich denke, das ist jetzt bei dem so typisch und wirklich wunderschön gelaufen eigentlich. Er ist hier rausgefallen und keine drei Wochen später, habe ich ihn schon regelmässig auf den Zug gehen sehen. Es ist einfach / ich finde es gefährlich, auf der einen Seite / jawohl, es braucht wirklich aus meiner Sicht, als Sozialpädagoge, immer wieder braucht es das, auf der anderen Seite muss man aufpassen, dass man da nicht einer Partei zu stark in die Hände spielt und es dann heisst, man muss am besten nichts machen, dann fallen die um, und dann können sie dann schon wieder selber aufstehen. Also ich bin da selber ein wenig zweischneidig unterwegs zu dem.

93

exSL: Also für mich ist das auch kein typischer Fall, denn der ist erst gegen Ende der Schulzeit aus Syrien und so weiter, in eine schlecht betreute Situation gekommen. Ich hätte auch gesagt, den L. oder den J. oder den Le. Es hat Kinder, die das ganze Schulhaus kennt.

95 SHP: Den L. (Durcheinandersprechen von Namen SSA, SHP und exSL)

96 SL: (lacht)

97 SHP: Der L., der ganz strahlend, als ich in der Migros einkaufen ging am Dienstag, da steht. Einer mit einer Jacke von der Migros, strahlend und sehr zuvorkommend, „Grüezi Frau Ae.“ und als ich dann sagte „eh was machst denn du da?“, „ja, eine Schnupperlehre“ und als (unv.) //

98 exSL: Der Le.?

99 SHP: Der L., Nein, der L., der L.! Der L.!!

100 SSA: Der L. arbeitet in der Migros! (Allgemeines Durcheinandersprechen SSA, SHP und exSL)

101 SHP: Der L. schnuppert jetzt gerade dort!

102 SSA: und macht einen guten Eindruck.

103 exSL: jetzt aber...

104 SHP: Und er machte also einen Eindruck, wirklich! Und das ist ja, also das ist jetzt ein Schüler der damals kam, der hat also, nein/ der ist wirklich eingetreten in die Kleinklasse Sonderstufe und als wir die verschiedensten Sachen mit ihm hatten, also einfach, nichts Unglaubliches aber einfach immer und immer und immer. Und der auch ein Schüler war, der wirklich schwach war und jetzt habe ich den so gesehen und musste sagen, «wow», da ist wirklich etwas passiert. Er war nie bei mir, aber ich habe das so ein wenig von Aussen gesehen. Ja, das ist jetzt etwas / der ist mir jetzt gerade in den Sinn gekommen.

105 SSA: Also der L. ist für mich wirklich auch ein ganz tolles Beispiel, toll dass du das bringst. Als ich hier anfangen habe, da sind wir hier unterwegs gewesen und haben uns vorgestellt, -Schulsozialarbeit. Und dann sind wir in dieser Klasse gewesen und der L. war damals ein Schüler, in der zweiten oder dritten Klasse, zweite müsste es gewesen sein, dann haben wir da mit Bildern die Schulsozialarbeit vorgestellt, was könnte es noch alles für Situationen geben, in denen die Schulsozialarbeit nötig wäre. Dann gab es da ein paar Kinder, die haben einen gehänselt und dann war da L. der da so hinstand so breit so „bumm“ und hat einfach irgendwie mit seinem ganz wenigen Deutsch, das er da am Anfang konnte / «was könnte man da machen so als Lösung wenn sowas passiert?» dann fand er «Messer nehmen und Ranzen stecken» und ich war entsetzt damals und ich fand das kann ja nicht sein! Der L., mir ist es wirklich gleich ergangen, gestern sah ich ihn in der Migros und wirklich, der macht das gut, muss man sagen. Und dann die ganze Palette dazwischen, er war auch in einem Time-out, er war allerdings nicht in einem Arbeit-Time-out sondern er wurde Zuhause beschult. Ich habe ihm die Hausaufgaben nach Hause gebracht, zweimal die Woche, bin ich dort vorbei gegangen und habe das dort mit ihm angeschaut und das war wirklich ein Junge, der zwischen „anständig sein wollen“ und seiner ganz geringen Frustrationstoleranz dann einfach wieder hervorkam und dann irgendwie „nüt isch“ (aggressive Gestik), so irgend eine Endlösung anstrebte, ja. Nein, ich denke mir, es ist natürlich auch eine Entwicklungsgeschichte.

106 SL: Gut, wir haben jetzt einen aktuellen Fall, von einem Kind, das ganz stark nach Aufmerksamkeit buhlt, das geht so weit, dass er anfängt Lügen zu erzählen. Der aktuelle Fall, dass er sagt, „die Eltern schlagen mich“. Wir mussten eine Gefährdungsmeldung machen und das ist jetzt so, wo wir mitten drin sind. Also ist jetzt eine Erfolgsgeschichte mit L. aber wir haben natürlich auch Fälle, die wirklich auf dem „Tapet“ sind, bei denen wir selber auch nicht wissen, ja, wem glauben wir jetzt? Wie geht es da weiter? Da ist immer mehr auch das Jugendgericht involviert und das ist eine ganze Maschinerie, die ins laufen kommt //

107 SSA: Familiengericht! Das ist nicht dasselbe! // das ist ganz etwas Anderes.

108 SL: Familiengericht ja. Eine ganze Maschinerie, die hier am Laufen ist. Und das ist jetzt ein aktueller Fall, wo wir auch nicht wissen, wie geht es jetzt weiter da. Wir hatten viele Gespräche mit den Eltern, dann läuft es wieder gut und dann bricht es wieder aus, es ist sehr labil, dieses Gebilde. Er ist zwar in einer Regelklasse noch und das ist jetzt, ja (...) herausfordernd für uns alle.

109 *I: hm (bejahend) Den kenne auch noch?*

- 110 SHP: Also ich kenne ihn, hm (bejahend).
- 111 SL: Er war bei dir B., ja.
- 112 SHP: Ich kenne ihn, hm (bejahend).
- 113 SL: Er kam aus der EK, (...) ja.
- 114 *I: War es dort schon so? Wie würden sie ihn beschreiben?*
 SHP: Ja es / ich denke es ist ein Kind, das einfach mit einem Rucksack gekommen ist, in dem viele Sachen / der einfach vor seinem ganzen Hintergrund, seiner Familiengeschichte her einfach einiges zu tragen hatte und wo nicht ganz klar ist, wie das alles so genau gelaufen ist. Als ich / wo wir manchmal auch nicht ganz durchblicken, wem wir wirklich glauben können. Ein Kind, das wirklich sehr, sehr viel Aufmerksamkeit braucht.
- 115 SSA: Was relativ typisch ist bei diesem Kind ist eine Problematik, die wir oft haben, öfters, und es ist einfach die Problematik der Migration, wo Kinder irgendwie / er hat auch so eine Geschichte, bei der er irgendwie im Alter von, ich weiss es jetzt auch nicht mehr genau auswendig bei ihm aber ich glaube, mit vier Jahren ist er das erste Mal „zack“ über tausende von Kilometern in einen anderen Sprach- / hinein versetzt worden und dann im Alter der zweiten Klasse, er müsste ungefähr sechs gewesen sein //
- 116 SHP: Nein, das war schon vor / Nein, nein, das war so Kindergartenmässig, als dann die / wo es so gewesen ist, dass die Mutter mit einem anderen Partner / also dass die Mutter einen anderen Mann geheiratet hat, und dass er dann noch ein Stiefgeschwister bekam. Und dann ist es immer so gewesen / also er ist aus einem Umfeld, in dem er eine sehr gute Beziehung hatte zu seiner leiblichen Grossmutter, wo es wahrscheinlich für ihn gestimmt hat, dann ist er da herausgekommen, dann war da wieder eine Grossmutter //
- 117 SSA: und eine neue Sprache. //
- 118 SHP: und die hat / eine neue Sprache, natürlich auch noch und da hat er dann eine starke Ablehnung gespürt und das war dann auch ein Grund, wieso die Familie wieder umgezogen ist in einen anderen Sprachbereich und dann hierher kam. Also er wurde wieder verpflanzt und er hat / die Mutter war immer dabei aber wahrscheinlich musste sich die Mutter auch immer je nach Situation anpassen und vielleicht auch nicht immer so konstant / für das Kind einfach so konstant von der Beziehung her, und dass es da sehr sehr schwierige Situationen gab. Ich habe das Gefühl, dass das Kind jetzt einfach versucht, die Situation immer möglichst für sich zu entscheiden aber auch immer wieder um Anerkennung heischt. Einfach diese Problematik, die dann immer wieder kommt und bei der ich auch das Gefühl habe, dass es schwierig wird, dass man hier etwas findet.
- 119 *I: Viele Brüche...*
- 120 SSA: ja.
- 121 SHP: Immer wieder, immer wieder.
- 122 SSA: Und das macht es wahnsinnig schwierig. Verpflanzen, ich denke das ist ein guter Ausdruck. Wenn die „verpflanzt werden“, dann kommen sie in eine neue Situation hinein und in dieser neuen Situation drin haben sie am Anfang Mühe, sich einzulassen und wenn sie sich einlassen, dann geht es dann irgendwie darum, das System auszutesten. Wenn in der Vergangenheit bis anhin nichts verhält hat und jetzt (unv.) in eine neue Situation hinein, dann ist eigentlich immer das Wissen da, selbst wenn, die können mich ja gar nicht halten. Das macht natürlich, dass ein Kind dann aber wirklich aus dem Vollen heraus Gas gibt und ich denke, das ist etwas was wir hier ab und zu mitbekommen ja.
- 123 SHP: hm (bejahend) und es sind auch immer wieder so ein wenig andere Bezugspersonen, also je nachdem wird er da ein wenig betreut oder geht da hin oder dann ist wieder die Mutter zuständig und eine Tante ist ja auch noch irgendwie aktiv, es sind immer wieder andere Personen. Er kann / zum Teil, habe ich manchmal das Gefühl, diese Personen auch ein wenig...
- 124 SL: ausspielen gegeneinander.
- 125 SHP: Manipulieren, so, ja. Das denke ich auch. Aber das ist dann natürlich auch schwierig, ich sage dann, das ist nicht gut und so, aber wie hilft man dann diesem Kind?
- 126 SL: Aber eben von den schulischen Leistungen her, ist das eben noch eine Herausforderung, denn von den schulischen Leistungen her, ist er im Mittelfeld und da kann man nicht einfach sagen, so jetzt Kleinklasse.
- 127 *I: Also sie haben die Interventionen ein wenig beschrieben von diesem Kind. Was haben wir dann vor dem Familiengericht? Was hat man alles versucht mit diesem Kind?*
- 128 SL: Gespräche, viele Gespräche mit den Eltern. Die Eltern sind jetzt auch beim SPD unten, in der Betreuung, also sie arbeiten zusammen, leider nicht so regelmässig.
- 129 exSL: Erziehungsberatung.
- 130 SL: Oder Erziehungsberatung, ja, beim SPD. Das hat man einmal gemacht im Vorfeld. Klar, als dann die Vorwürfe kamen, Gewalt in der Familie, da haben wir nicht reagieren müssen, da hat es eine andere Dimension angenommen. Aber im Vorfeld haben wir versucht die Familie, eben die Eltern, in die Verantwortung zu nehmen, sie ein wenig zu begleiten, den Knaben beobachten zu lernen und auch Zuhause Einfluss zu nehmen auf das Fehlverhalten. Das ist das was passiert ist im Vorfeld, ja.
- 131 SHP: Also da / das ist zum Beispiel so eine Situation, in der ich mich persönlich ein wenig im Stich gelassen fühlte vom SPD. Ich habe das gemeldet, ich habe die Situation geschildert und es war dann einfach klar, kam dann die „Message“, die Eltern müssen kommen und die Eltern müssen den Druck spüren, dass sie sich Hilfe holen wollen. Und dass ich dann quasi / das mir geraten wurde, den Druck so
- 132

- aufzubauen, dass es von den Eltern und von den Kindern her, einfach ein Verlangen war, sich Hilfe zu holen. Und sonst war nichts. Das fand ich persönlich einfach nicht eine befriedigende Situation.
-
- 133 *I: Was war dann die Situation?*
-
- 134 SHP: Also der Knabe hat immer gestört im Unterricht. Dauernd. Also er kam irgendwie ins Zimmer und hat gleich mit irgendwelchen Sachen, mit Charme, mit laut, mit blöd, mit x, einfach das ganze Repertoire. Das hat er gebraucht, für seine Bühne. Ja. Das war zum Beispiel das, was ich damals fand, da hätte ich mir etwas Anderes erhofft, vom schulpsychologischen Dienst.
-
- 135 SSA: Ich denke mir, da kommt einfach die rechtliche Frage zum Tragen, das irgendwie die Institutionen so auf die Schweigepflicht und nur auf Auftrag agieren und so weiter (...) ja funktionieren eigentlich. Es ist ein rechtliches Gebilde und je nachdem auch wer dort arbeitet und den rechtlichen Aspekt stur nimmt, ist die Zusammenarbeit praktisch kaum vorhanden. Das kommt dann eigentlich mit der Person, wenn man einander ein wenig kennt. Aber sonst eigentlich vom rechtlichen Rahmen her, liegt sehr wenig drin, an Austausch, an übergreifenden Massnahmen.
-
- 136 exSL: Es ist natürlich auch freiwillig für die Eltern.
-
- 137 SSA: ja.
-
- exSL: Dass / die können // jederzeit aus so Sachen aussteigen. Nur die Schule, die Volksschule ist obligatorisch, das heisst der schwarze Peter, bleibt immer bei uns. Wir müssen mit diesen Kindern. Ich habe auch noch zu L. sagen wollen von vorher, das war einer der seltenen Fälle, den wir trotz diesem
-
- 138 Vater und trotz dieser Familie, mit L. etwas erreicht haben. Einer der Wichtigsten war hierbei J. (LP) gewesen, der ihn lange beschult hat und , ja. Aber das ist jetzt das zweite Mal, dass ich das Gefühl habe doch, wenn ich das höre / aber auch nach dem Time-out, ich habe noch niemand gesehen, der nach einem Time-out so anders zurückgekommen ist wie L.
-
- 139 *I: Das ist der, der jetzt in der Migros arbeitet?*
-
- 140 exSL: Ja.
-
- 141 SSA: Jawohl, genau.
-
- 142 I: Der ist bei Ihnen?
-
- 143 LP: Der ist, also gewesen, ja.
-
- exSL: Und der Vater kann ich mich erinnern, es gab kein Gespräch bei dem man ihn nicht zweimal aufbieten musste, oder sogar dreimal. Dann kam er mit einem Verband und hatte einfach alle Ausreden,
-
- 144 sowieso. Und im Kindergarten haben wir alles versucht zu sagen, dass es nicht gut ist, wenn die Jungen immer zwischen den Grosseltern im Bett schlafen und übernachten und / also es war ganz schwierig mit den Verhältnissen Zuhause. Ich glaube auch nicht, dass er das gemacht hat, was wir abgemacht haben.
-
- LP: Ja also die Kommunikation, war sehr schwierig mit den Eltern damals. Er wurde übrigens auch abgeklärt damals beim SPD. Um kurz den Link zu machen, ich habe dann viele Male auch in der Zusammenarbeit mit dem SPD den Begriff Leidensdruck / wie hoch ist der Leidensdruck? wie hoch ist er für mich als Klassenlehrer? Wie hoch ist er für die Familie? Wie hoch ist er für das Kind? Jetzt als
-
- 145 Klassenlehrer kann man sagen / findet man ja immer irgendwie Strategien, um mit Kinder umzugehen. Man kann das aushalten und dann ist er (...) ja eigentlich nicht so gross aber das finde ich manchmal ein wenig schwierig, das auch den Eltern darzulegen, was man machen müsste und das ist manchmal schon eine Art ein Aushalten manchmal von ja schwierigen Bedingungen. Und dann ist es umso erfreulicher wenn man sieht, später in anderen Klassen, tut sich vielleicht / kommt die (lacht) „die Pflanze“ zum Zug.
-
- 146 *I: Hinter dem, dass sie ein wenig den Leidensdruck, der abgeklärt wird problematisieren, ist das auch ein wenig Kritik? Könnte man dann auch präventiv etwas machen oder habe ich sie da falsch verstanden?*
-
- LP: Ja, es geht da ein wenig um das, was vorher gesagt wurde, es ist ein wenig / es geht zu lange. Manchmal müsste man ja sofort, im Moment, eine Lösung haben und so ein wenig das Abschieben auf
-
- 147 die Eltern, es ist freiwillig, sie können das Angebot nutzen wenn sie möchten. Wir haben es oft mit Eltern zu tun, die die Lage nicht einschätzen können, die mit dieser Freiwilligkeit / die den Leidensdruck nicht so interpretieren, wie wir den interpretieren.
-
- 148 *I: Vielen Dank. Denken sie, sie haben verschiedene Fälle geschildert, dass man beim Einen oder Anderen noch etwas ganz Anderes hätte machen müssen, das vielleicht mehr gebracht hätte? Oder sich gewünscht hätte, dass man noch etwas Anderes versucht hätte?*
-
- SSA: Es ist eigentlich fast ergänzend oder weiterführend zu dem, was er gesagt hat. Jetzt komme ich zurück auf diesen Leidensdruck. Wenn die Schule ein Problem hat mit diesen Kindern, dann ist es aus meinem Verständnis, jetzt systematisch gedacht, ist es fast logisch, dass die Eltern in diesen Momenten es gut haben können, weil das Problem ist ja in der Schule. Das heisst wenn das Problem der Schule zurückgegeben werden kann an die Eltern, dass die es mehr spüren, das ist jetzt eigentlich fast als laute
-
- 149 Frage in den Raum gestellt. Ich denke, dazu bräuchte es natürlich die gesetzliche Grundlage, ich denke mir die Schule müsste so sein, dass ein wenig mehr Recht da wäre zu agieren, in diesem Feld drin, weil die Schule muss sie aufnehmen, die Schule wird ewig ein Problem haben mit Kindern, die aus solchen Verhältnissen kommen, die sich hier nicht an den Rahmen halten. Und die Eltern / ich nehme an, wenn die Eltern systemisch vorgehen würden, also ich wüsste genau, wie ich mit meinen Kindern umgehen müsste, dass das Problem aber nur in der Schule vorkommt. Ich nehme an, dass viele dieser Eltern das nicht im Bewusstsein haben aber im Hinterkopf spielt das mit. Das ist jetzt bö (lacht).
-
- 150 *I: Um das ein wenig wiederzugeben, wieder die Eltern in die Verantwortung nehmen wünschen sie sich, verbindlich (...)*

- SSA: Verbindlicher aber auch / es geht dann auch Richtung Abgrenzung, eine Frage auf die wir Antwort suchen: Was haben Eltern hier drin verloren in diesem Schulhaus? Denn das geht teilweise soweit, dass Eltern hier herumschleichen während der Stunde. Dann komme ich heraus und frage „was tun sie jetzt hier? So ein wenig dumm fragen, „ja mein Kind hat das und das vergessen, ich habe es ihm vorbei
 151 gebracht und in die Jackentasche gesteckt. „Ja aber wissen sie, wenn einem Kind jetzt da etwas fehlt, wissen sie ich habe sie jetzt gesehen...also...“ ist noch blöd oder ... Also ich denke mir, auf der einen Seite die Abgrenzung von der Schule. Von mir aus gesehen, wäre es sehr zu überlegen, wie kann man die Eltern hier herauskriegen. Aber auch auf der anderen Seite, wie kann man die Eltern, da wo es sie braucht mehr einbeziehen. Diese Vermischung besser trennen zu können.
-
- SL: Ich meine Rettungsanker kann man immer genug haben. Wenn sie jetzt diese Frage stellen, könnte man sagen, man hätte noch das, das, das machen können. Die Gefahr dabei ist, dass wir stigmatisieren. Wenn man sagt / ein Kind sehr schnell beurteilt, so jetzt haben wir da die Lösung. Ein Kind macht ja auch eine gewisse Entwicklung durch und der Wechsel vom Kindergarten in die Schule ist für viele Kinder sehr sehr schwierig. Oder auch schon in den Kindergarten zu wechseln. So wie ich das von Aussen beurteilen kann, hat diese Schule sehr viele Werkzeuge zur Verfügung, auch sehr viele Möglichkeiten zur Verfügung. Man hat sehr gute Leute an den richtigen Orten. Man muss einem Kind auch einmal ein wenig Zeit geben zu wachsen, um anzukommen, um sich ein wenig zu entwickeln, um die Position in der Klasse zu finden, wenn es aber wie bei Frau Ae. über mehrere Jahre geht und dieses
 152 Kind zwei Jahre lang quer schlägt, dann muss man sicher sehr früh reagieren. Aber ist natürlich immer schwierig wie die Massnahmen greifen, was kann man machen? Es ist ein Ausprobieren. Wenn ein Kind / junge Menschen sind sehr labile Gebilde, es sind viele Faktoren, die da Einfluss nehmen zum nachher auch gewisse «Verhalten» interpretieren zu können und richtig anzusetzen. Und dann ist auch oft / das haben wir vorher auch angesprochen, oft sind es die Eltern, die man betreuen müsste und coachen und begleiten in der ersten Phase. Und das ist oft das grosse Hindernis, dass die dagegen schlagen oder diese sich dagegen stellen, wenn man Massnahmen ergreifen will. Da wo die Eltern kooperieren, dort haben wir relativ schnell einen guten Weg für das Kind gefunden. Aber wenn natürlich das Kind immer Zuhause hört, wie böse die Schule ist, wie böse die Schulleitung ist, wie böse der Lehrer ist, dann haben wir fast keine Chance mit diesem Kind noch irgendetwas zu machen.
-
- exSL: Schwierig finde ich auch, wenn die Eltern nicht kooperieren, dann erreicht es vielleicht einmal den Punkt, an dem man eine Gefährdungsmeldung macht, wenn man wirklich Indizien hat. Und das ist für die Schule sehr schwierig, weil man dann die Vertrauensebene ganz vergibt. Weil die sehen dann natürlich, was man geschrieben hat. Weil wenn das alles stimmt, / und da gibt es eine riesige Hemmung bei den Lehrpersonen zum Teil auch bei den Schulsoz / also bei allen Beteiligten, weil dann hat man
 153 eigentlich das Verhältnis aufs Spiel gesetzt. Wir müssen auch Auskunft geben, wenn so Meldungen von Nachbarn zum Beispiel gemacht werden. Das finde ich auch ganz schwierig. Wir schreiben ja nach bestem Gewissen und so weiter, so und so oft, war er nicht saisongerecht angezogen oder hat das „Znüni“ nicht dabei, aber auch das, das ist ganz heikel. So Sachen. Das finde ich auch eine Art Missbrauch der Schule. Klar, sehen wir das Kind jeden Tag aber, ja. Es pfuscht eigentlich ins pädagogische Umfeld schwer hinein // ja, ja.
-
- SL: Ja und die Schule ist auch im Dilemma, also wie weit will die Schule auch Einfluss nehmen auf die elterliche, familiäre Umgebung? Das ist auch noch ein schwieriger Tanz / wie dürfen wir den Eltern sagen, wie sie ihre Kinder Zuhause erziehen sollen?
 154
-
- I: Wir kommen schon zur Schlussfrage. Gibt es noch Aspekte, die nicht besprochen wurden, die sie am Schluss noch sagen möchten und auch die Möglichkeit nutzen wollen, diese am BKS / die lesen das ja, anonym, dann kann man jetzt noch etwas sagen, dass sie erfahren sollen.*
 155
-
- SHP: Also vielleicht, was ich immer wieder höre, wenn ich mit Kolleginnen oder Kollegen, die in einer Schule arbeiten die integriert arbeiten, wo ich immer wieder höre, «Was? Ihr habt noch eine EK, wisst du wie gut das ist? Wir würden das brauchen und das ist einfach so wichtig!» Wo ich auch von Eltern immer wieder höre, dass es gut war, dass unser Kind bei Ihnen war und es hat ihm geholfen und ja. Von dem her denke ich, dass es wichtig wäre, dass das BKS das weiss, dass das nicht verlorenes Geld ist oder irgendwas, sondern für viele Kinder eine gute Start / einen guter Start gibt.
 156
-
- SL: Es braucht ein Gefäss zwischen der Regelklasse und den Sonderschulen, es muss da etwas zwischendrin / denn sonst ist die Spannweite viel zu gross. Die Gefahr ist dann, dass man dann (...) Kleinklassen oder EK Schüler in einer Regelklasse mittragen muss und gerade / ich habe familiär so etwas erlebt, meine Tochter, hat den Sprung vom Kindergarten in die erste Klasse nicht geschafft. Sie ist zwar erst / sie ist in die erste Klasse gekommen, wir haben sie in die EK getan, wenn es jetzt keine EK gewesen wäre, das wäre fatal. Sie hat jeden Morgen psychosomatische Störungen gehabt. Dieses Gefäss ist etwas vom Besten, sie ist richtig aufgeblüht. Jetzt gibt es schon wieder Magenbrennen, wenn es dann zum Wechsel in die zweite Klasse, in die Regelklassen kommt. Da hat sie auch schon
 157 Schweissausbrüche. Also das ist / aber das zeigt einfach, dass diese Gefässe gerade für Kinder, die eben retardiert sind, die in der Entwicklung noch nicht so weit sind / das braucht es unbedingt, dass sie mehr Zeit bekommen. Geschulte Lehrpersonen genau auf diesem Gebiet sind, die sich genau um diese Defizite kümmern können. Das wäre fatal, wenn man dies abschaffen würde, aus Kostengründen. Weil die Kosten werden massiv höher werden, wenn man sieht, jetzt möchten wir jemanden in eine Sonderschule bringen, dann sind alle Schulen zu, also die haben bis auf zwei Jahre, haben die überhaupt keinen Platz, man sieht also auch dort ist ein Bedarf da und wenn das BKS sagen würde, aus Kostengründen, hören wir auf mit den Kleinklassen, wie es in vielen Kantonen schon der Fall ist, das ist

ein Schuss ins eigene Bein, denn die Kosten werden massiv steigen und der Job des Lehrerberufes wird massiv unattraktiv werden. Wir haben heute schon Mühe Fachleute zu finden, die Kleinklassen unterrichten können, jetzt stellen sie sich einmal vor, wenn die Regelklassen auch noch die Kleinklassenschüler auffangen müssen, dann finden wir kein Personal, das tue ich mir nicht an.

158 I: *Also sie haben ja da gute //*

159 SL: *genau //*

160 I: *...ausgebildete (...)*

161 SL: *genau //*

162 I: *Leute.*

163 SL: Aber ich stelle mir vor, dort wo jetzt der integrative Ansatz gewählt wird / unterrichtet wird, dass die Binnendifferenzierung noch grösser wird und das ist eine unglaubliche Herausforderung. Erstens einmal werden die guten Schüler / müssen irgendwie zurückstecken, die weniger guten sind massiv überfordert, die Anderen unterfordert. Das Lehrpersonal wird auch über- oder unterfordert oder wir haben (unv.) dass der Lehrerberuf so unattraktiv wird, dass ich sage, ich gehe in die Privatwirtschaft, dann habe ich das nicht mehr. Ich habe eine psychologische Ausbildung, habe sehr viel Burn-Out Leute betreut und das sind mehrheitlich auch Lehrpersonen gewesen, die genau mit solchen Problemen gekommen sind. Die gesagt haben, dass sei unglaublich, was da für eine Belastung auf uns zu kommt, (...) ja.

164 exSL: Also aus meiner Sicht ist der Grund, dass wir relativ wenige VM brauchen, also die Schule M., der, dass wir intern separieren können, dass das einigermassen gesteuert passiert, und dass wir auch daneben sehr vernetzt arbeiten. Diese Kombination, denke ich macht es aus.

165 SSA: Also ich kann mich diesem Loblied nur anschliessen und muss sagen ich habe vorher in (unv.) gearbeitet zwar nicht in der Schule aber in einem Quartier mit gleich hohen / ich weiss die aktuellen pro Kopf Ausländerzahlen nicht, und dort knallte es regelmässig und irgendwie, sind wir hier so in einem Dorf, in der hintersten Ecke des Kanton Aargaus und wir haben sehr hohe Ausländerzahlen und auf der anderen Seite / es wird zwar genau gleich heiss gekocht aber die Leute treffen sich dann immer wieder, zum Einen weil es so ein Dorf ist, und dann spielt man aber trotzdem wieder im gleichen Fussballverein, in Zürich hat es schon drei Verschiedene, und ich denke das ist einmal ein grosser Aspekt. Aber auch irgendwie so um das alte Schulhaus herum, die Kultur die hier herrscht, die das einfach noch zusätzlich macht, dass dieser Schmelztiegel hier, in dem wirklich so viel kulturelle Arbeit auch passiert auch religionsübergreifend, kulturell allgemein übergreifend, wo alles so ein wenig unter einem Dach ist und das ich als sehr / immer wieder toll empfinde. Auch wenn ich mit anderen Leuten spreche, dann merke ich, die haben Probleme, die wir hier einfach „en passant“ lösen.

166 I: *Weil da (...) vieles (...) ?*

167 SSA: *Kultur vorhanden ist. Ja.*

168 I: *Ja, Herr J.?*

169 LP: Also ich denke, ich würde das integrative und das separative Schulmodell nicht gegeneinander irgendwie ausspielen wollen. Ich denke für M., hat sich das separative Modell mit Kleinklassen, mit EK's bewährt. Und ich denke, wir sind diesen Problemen, die kommen, mit zum Teil Migration- / sehr viele Migranten oder auch Kriegstrauma, diesen Flüchtlingen, sind wir gut aufgestellt. Ich denke auch wichtig ist, dass die Vernetzung stimmt und wir uns immer wieder auf die Zukunft ausrichten mit diesem Modell.

Anhang III – Aussagensammlungen

Aussagen zur Integration in Schule_13, _32 & _42

Aussagen Schulen 13, 32, 42 bezüglich Integration	Kommentare
„Wir sind altersgemischt“ (SHP, 42, 1)	Deskriptiv-neutral
„Hab Einzelsetting, Gruppensetting, geh in die Klasse, wenn ich angefragt werde. Ähm. Ob es jetzt Intervention ist oder Prävention.“ (SSA, 42, 5)	Deskriptiv-neutral
„Bei uns oder bei mir so, seid ihr eine Schule die integriert? Habt ihr Ressourcen? Habt ihr Ressourcen für die und die Behinderung?“ (SL, 42, 8)	Deskriptiv-neutral
„Warum separiert ihr so und so viele? Das ist eine Frage die brennend ist von der Gemeinde zum Beispiel, weil die das finanzieren. Also das ist ihre Wortwahl. Warum...“ (SL, 42, 8)	kritisch
„Wie kann man das noch besser umsetzen mit den Ressourcen, die wir haben? Die Frage vor allem, warum bekommen wir weniger Ressourcen? Und wie können wir umgehen, damit nicht die Qualität leidet. Mit denen wenigen Ressourcen. Wie entwickelt es sich weiter? Also bekommen wir noch weniger?“ (SL, 42, 8)	Affirmativ
„Das heisst es wird ne Ressource bestellt, die aber in dem Sinne gar nicht gut umgesetzt werden kann, weil die Kinder, ich sags jetzt mal so salopp, das Team überfordern. Weil einfach Fachwissen fehlt. Weil einfach die Frage teilweise fehlt, wie gehe ich damit konkret um? Und das ist das was für mich manchmal schwierig ist zu sagen, oke, da gibts, wie (unverständlich) manche Sachen die zu einer verstärkten Massnahme wird und manche Sachen nicht, aber ich find auch, wenns zu einer verstärkten Massnahme wird, dann sollte es so eine Massnahme sein, ähm, die sich gut umsetzen lässt. Und die wirklich für alle weiterführend ist. Für das Kind, für das soziale Umfeld und für das Team.“ (SL, 42, 23)	Kritisch
„Am Schluss siehst du es ja immer im Klassenzimmer oder bei dir selber wie du reagierst und das verändert ja nicht nur die Klasse, wenn wir so offen arbeiten, das ganze Schule, die ganze Schule trägt das mit. Und das ist äh, also, das ist eine Überforderung gewesen. Oder ich persönlich habe mich für das, ich bin, ich bin am Anschlag gewesen. Weil dann kommt auch noch dazu, dass ich die Problematik möchte auf mich nehmen. Also weg von der Lehrperson, damit die funktionieren kann, oder. Aber das ist nicht immer, das ist zum Glück nicht immer so. Und trotzdem das ist so...“ (SL, 42, 26)	Kritisch
„Wir haben, also wirklich, die Assistentinnen, da haben wir glaub einfach Glück, dass wir Frauen haben, wo noch ein bisschen mehr als, Entschuldigung, nur Betreuung machen, die haben wirklich, also zum Teil, also sie haben nicht diese Ausbildung von Schul- nicht Schulsozial-, Sozialpädagogik, aber sie haben das Feeling dafür. Und können sich wirklich in diese Kinder hineinversetzen und die beobachtet und merkt, jetzt muss ich eingreifen oder jetzt muss ich Unterstützung geben und das ist, äh, äh, irrsinnig entlastend. Also einfach, ich sage jetzt den Namen, M., einfach dabei zu haben, an so vielen, äh, Halbtagen und einfach im Klassenzimmer zu wissen und zu wissen ich bin nicht alleine. Ich bin nicht alleine mit der Klasse.“ (SHP, 42, 29)	Affirmativ
„Also einfach auch die Perspektive sag ich mal, ähm, also es ist viel gelaufen um ihn zu integrieren aber auch so, ähm, wo, ja haben wir vielleicht auch als Schule recht lang gebraucht um ähm, um das Lehrpersonal zu schützen so, die Perspektive.“ (SSA, 42, 117)	Deskriptiv-neutral
„ähm, da hatte ich auch muss ich sagen, den Standpunkt dass ich gesagt hab, Integration ja, verstärkte Massnahme super, aber wo schützen die anderen sich auch selbst.“ (SSA, 42, 117)	Kritisch
„Also da war wirklich so, dass die Mutter sehr einfach wollte, wir müssen alles dafür geben, dass der Junge hauptsächlich integriert ist, egal was er mit dem Umfeld macht und ähm, und ich finde da waren einfach Grenzen zum grössten Teil erreicht wo die Schule ihren Beitrag getragen hat, aber zu Kosten auch von anderen. Das muss man so sagen.“ (SSA, 42, 117)	Kritisch
„Und ich finde dort ist einfach auch die Schwierigkeit für eine Klasse, also die anderen 16 Mitglieder von der Klasse. Die bekommen ja dann so eine schwierige Rolle, also so fast schon therapeutische Rolle oder und da denke ich, da, da muss ich dann	Kritisch

sagen, das geht nicht. Also, Kinder kannst du nicht, und wenn sie noch so toll sind sozial, missbrauchen für das.“ (SHP, 42, 122)	
„Einigermassen laufen, ja. Weil, sonst wird es unfair.“ (SHP, 42, 124)	Kritisch
„In dem wir von Anfang an separiert hätte. Und alleine arbeiten lassen. Also rausnehmen aus der Klasse. Aber das hat nicht funktioniert, das hat er auch nicht wollen.“ (SL, 42, 126)	Kritisch
„Das hören wir jetzt nicht auf, diese Ressource kannst du jetzt verteilen und hast gesagt, nein die VM Zuordnung tun wir an diesem Y. nach wie vor festmachen und die bleibt jetzt bei der Klasse und ich glaube...“ (SHP, 42, 127)	Affirmativ
„Und das merkt man dann auch gar nicht mehr so recht, was eigentlich so installiert ist.“ (SHP, 42, 129)	Affirmativ
„Der ist jetzt in der HPS.“ (SL, 42, 137)	Deskriptiv-neutral
„Aber altersmässig hat er eine andere Form gebraucht von Oberstufe, weil das haben wir nicht.“ (SHP, 42, 138)	Deskriptiv-neutral
„kann sie von der Sprachheilschule Unterstufe, ähm, ja. Kindergarten, Unterstufe kann sie in die Unterstufe wechseln.“ (SL, 42, 152).	Deskriptiv-neutral
„Weil das zweite integrieren wir jetzt nicht.“ (SL, 42, 153)	Deskriptiv-neutral
„Das tun wir nicht integrieren.“ (SL, 42, 154)	Deskriptiv-neutral
„Weil das ganze Setting in der Unterstufe nicht passend ist für das Mädchen.“ (SL, 42, 156).	Deskriptiv-neutral
„Weil VM speziell holen, kannst du ja eigentlich nur Kinder, welche dann in eine HPS gehen. Ich sag es einfach mal so.“ (SL, 42, 170)	Kritisch
„Und dann finde ich es ja schon, und wenn man dann merkt, was gibt es für spezialisierte Schulen für Autismus. Da kannst du suchen gehen. Also. Wir suchen jetzt für ein Kind mit BEZ-Niveau, da hast du im Aargau eine Schule, aber die ist nicht explizit spezialisiert in Unterentfelden, sie haben noch andere Thematik, haben einfach Erfahrung. Aber du kannst lesen gehen in denen Sonderschulen, Institutionen, doch wir haben einen Sektor Autismus-Beratung, haben wir. Also das ist so wie, das gibt es nicht einfach überall. Aber wir müssen mit dieser Thematik umgehen wie wenn es normal wäre. Und bekommen nicht einmal Ressourcen für das, respektive wir sind nicht geschult.“ (SL, 42, 170)	Kritisch
„Mich würde es Wunder nehmen, wie der Kanton auf die absurde Idee kommt die Ressourcen pauschal zu verteilen.“ (SHP, 42, 176).	Kritisch
„Weil, wir haben jetzt Kinder mit einer Sprachbehinderung sind in dieser Pauschalressource, die mit einer sozialen Beeinträchtigung, ähm, wir suchen das nicht aus welche Kinder hier in die Schule kommen und hierher ziehen. Wir bekommen dann einfach so und so viel über und müssen mit dem etwas anfangen. Man kann das nicht flächendeckend über den Kanton verteilen.“ (SHP, 42, 176).	Kritisch
„Aber es gibt wirklich, wir können das nicht belegen, aber es gibt Familien die hierher ziehen wegen der Schule. Und weil wir uns Integration bemühen und weil wir Sachen machen die denen zu Gute kommen.“ (SHP, 42, 176)	Affirmativ
„Also nein, aber man hört, wir hören ab und zu, und dann heisst es, doch, wir hören ihr arbeitet integriert ihr habt einen guten Ruf und wir haben gerade etwas gefunden, weil hier etwas zu finden ist auch schwierig. Ja, das gibt es.“ (SL, 42, 180)	Affirmativ
„Ja und ich bin noch an dem Gedanke, weisst du, wo du angezogen hast, von der, dass man so lange muss warten, oder so lange der Dampfkessel unter Druck setzen bis es dann irgendwie an den Punkt hinkommst wo du sagen musst es geht nicht oder wir brauchen Hilfe.“ (SHP, 42, 192)	Kritisch
„Und das niederschwellige, das ist schon etwas wo ich manchmal denke, wenn wir so am Zahnfleisch sind mit diesem grossen Fällen, ist für das niederschwellige gar keine Ressource hier.“ (SHP, 42, 192)	Kritisch
„Bei mir ist es mehr der Austausch im Stufenteam, weil wir eine Klasse parallel führen.“ (KLP, 32, 5)	Deskriptiv-neutral
„Als integrative Schule und mit einem systemischen Ansatz sind diese Kinder zeitaufwändig, weil wir das Umfeld miteinbeziehen.“ (SL, 32, 13)	Deskriptiv-neutral
„Wir dachten, wir müssen auch nicht spezielle Ressourcen bereitstellen. Der Lehrer von der Sonderschule meinte noch, er wäre ihm gar nicht aufgefallen. Dann hat er bei uns gestartet.“ (SL, 32, 64).	Deskriptiv-neutral
„Ja, wir hatten ein paar VM-Stunden für seine fachlichen Schwierigkeiten in Mathe und Deutsch. Das hatten wir. Ja.“ (SL, 32, 66).	Deskriptiv-neutral
„Ganz vieles von integrieren und neu in die Klasse kommen, war nicht möglich.“ (SHP, 32, 70)	Kritisch
„Nein er ist zugezogen im Frühling von der 4.Klasse. Und dann hat er noch die fünfte und sechste hier gemacht.“ (SHP, 32, 73)	Deskriptiv-neutral
„Ich habe ihn die zwei Jahre sehr eng begleitet. Ich hatte ihn praktisch jede Woche bei mir.“ (SSA, 32, 74)	Deskriptiv-neutral

„Sehr schnell wurde auch der Schulpsychologe eingestellt. Er war viel da. Und man hat auch vom Kanton nicht so schlechte Ressourcen erhalten. Der Schuppsychologe konnte dafür Sorgen, dass wir am Schluss 5 oder 6 Lektionen hatten. Im Kanton Aargau ist das sehr viel.“ (SL, 32, 86)	Affirmativ
„Für uns war klar, die kleine Schule hier mit all den 6 VM-Stunden, die Ressourcen, die wir bieten konnten, das geht. Aber eine Oberstufe, jetzt noch mit der Pubertät, das sahen wir gar nicht.“ (SL, 32, 95)	Kritisch
„Da hat uns auch der Schulpsychologe Recht gegeben, dass es eine interne Lösung geben muss. Dass war dann eine Geschichte für sich. Wir sind dann verschiedene Orte anschauen gegangen. Hervorragende Orte für ihn, würde ich sagen, hätten wir Plätze gehabt. Sie haben dann das gemacht, was viele machen. Nämlich im letzten Moment den Kantonswechsel. Das war der Entscheid der Eltern.“ (SL, 32, 95)	Deskriptiv-neutral
„Ja er hatte schon seine Auffälligkeiten. Ich glaube er war aber auch nicht den ganzen Teil in der Sonderschule. Es war eine Teilintegration. Ich weiss noch, er hatte ganz enge Begleitung von der SHP. Solche Ressourcen hätten wir hier gar nicht.“ (SHP, 32, 99)	Deskriptiv-neutral
„Solche Ressourcen hätten wir hier gar nicht.“ (SHP, 32, 99)	Kritisch
„Wenn wir unsere Idealvorstellung, wie mit dem Weiterführen in einer der besuchten Schulen, hätte durchführen können, wäre das zufriedenstellender gewesen für mich, als so wie jetzt, als man wusste, jetzt liegt es nicht mehr in unseren Händen.“ (KLP, 32, 102)	Kritisch
„Ich denke, dass ist etwas, das ich wichtig finde. Wir haben ja eigentlich gar keine Ressourcen Heimplätze anschauen zu gehen. Zu viert. Wir machen das über unsere Ressourcen hinaus. Ich finde das sehr schade.“ (SL, 32, 111)	Kritisch
„Das hat Ressourcen gebraucht, aber es hat ganz viel zur Berufszufriedenheit beigetragen. Und das unterschätzt man, dass man sagt: "Das ist die Zeit und das ist nicht dein Thema, da musst du nicht dran denken." Das trägt nicht zur Berufszufriedenheit bei.“ (SL, 32, 111)	Kritisch
„Ich denke, bei der Oberstufe war das Thema vor allem die Grösse. Wenn ich mich richtig erinnere. Dort sind es weiss ich nicht wie viele Klassen. Dort ist die Primar und die Oberstufe in einem Schulhaus. Es ist einfach alles viel grösser. Es ist logisch auch viel unpersönlicher. Das war ein Punkt.“ (SSA, 32, 113)	Deskriptiv-neutral
„Und im Rahmen des Heilpädagogenmangels hatte die Oberstufe auch keinen Heilpädagogen“ (SL, 32, 115).	Deskriptiv-neutral
„Grundsätzlich glaube ich schon, dass eine kleinere Schule das besser auffangen kann.“ (SHP, 32, 118)	Affirmativ
„Wenn Sie mir das so sagen, die Pauschalisierung der Ressourcen, das ist eine Katastrophe. Wir sind eine kleine Schule. Wir brauchen einmal ganz viel Ressourcen und einmal gar keine. Es kann nicht sein, dass wir jedes Jahr so und so viel haben, weil man hat nicht jedes Jahr so und so viele verhaltensauffällige Kinder. Das ist ein Märchen, ob kleine oder grosse Gemeinde. Grosse Gemeinden können es vielleicht besser ausgleichen. Wir an der kleinen Schule müssen sagen können: "Wir haben die Schwierigkeit, für das brauchen wir die und die Ressourcen, das belegen wir so und so." Wir haben unsere Fachleute, die dies bestätigen. Einmal brauchen wir ganz viel und einmal brauchen wir ganz wenig. Das ist wichtig, dass es gehört wird.“ (SL, 32, 132).	Kritisch
„Nein, also wir haben einfach unseren Pool und der muss reichen.“ (SL, 32, 135)	Kritisch
„Ja nebst, der regulären Heilpädagogik. Es ist nur bei Minderintelligenz speziell. Wir haben noch ein Kind integriert mit IQ unter 70 und er läuft ausserhalb. Er bekommt Ressourcen speziell. Das ist aber der Einzige. Alles andere, logopädische Schwierigkeiten, Verhaltensauffälligkeiten, das ist alles in einem Topf.“ (SL, 32, 137)	Kritisch
„Er konnte hier bleiben in der Klasse und ist unterstützt worden. Und dieses Jahr haben wir jetzt in der 1. Klasse ähm einen ganz schwierigen Schüler vom Verhalten her. Äh, wir haben hier jetzt auch vier VM Stunden. Wir haben eine Assistenz, die kommt. Wir haben die jetzt im Turnen eingesetzt und sonst noch eine Lektion im Unterricht. Und hier muss ich jetzt wirklich sagen ich finde es super, dass wir die haben und wir könnten es uns im Moment noch nicht ohne diese Assistenz vorstellen.“ (KLP, 13, 5)	Affirmativ
„Je nachdem oder auch irgendeinen wenn es eine Heilpädagogische oder eine Schulpsychologische Abklärung braucht, dass sie das dann selbstständig machen und ich komme dann eher, dann wenn es um eine neue (.) ähm, ich sage jetzt, vielleicht eine Frage gibt von einer neuen Beschulung, sprich einen Schulwechsel oder irgendeine, eine Massnahme oder irgend wenn es disziplinarisch dann eine Stufe äh (.) /wir haben schon so ein Ablaufschema in der Disziplinarkette oder in der Dringlichkeit äh, dass ich dann sicherlich eingeschaltet wird“. (SL, 13, 27)	Deskriptiv-neutral
„Also, die Ressourcen sind ja für ihn, oder. Also man muss dann sehen. (KLP: Ja) Die umgewandelten VM Stunden (KLP: Ja, sind für ihn, ja) also das sind dann	Kritisch

nicht für (KLP: mhm (bejahend)) irgendjemand anders. Die haben wir in Assistenzstunden umgewandelt, damit wir überhaupt äh, überhaupt die Möglichkeit haben, diese Situation manchmal zu begleiten.“ (SL, 13, 56)	
„Gerade in in in der Situation, wo es offen ist, sprich Turnunterricht, so, wo es nicht so ein bisschen eng geführt ist wie im Schulzimmer. Darum/also diese Mittel die wir für uns abgezockt haben die gehen voll auf äh diese Mühle. (KLP: mhm (bejahend) Also das muss man dann sehen, also.“ (SL, 13, 56)	Kritisch
„ Ich frage mich manchmal äh, wir werden mit der, ich sage jetzt, mit der öffentlich, rechtlichen Schule, wie wir sie hier haben, (KLP: mhm (bejahend)) werden wir diesen Kindern nicht gerecht. In einem gewissen Sinn. Ich sage jetzt, die haben Bedürfnisse und eben. Die, die wollen sie befriedigt haben. Es gibt einfach, und auch (etwas unv.) zunehmend, gibt es äh durch unser äh unser, unser Setting oder äh ich sage jetzt äh, wie wir unterrichten, wie wir Schule haben und so weiter. Passen einfach gewisse nicht in diesen Rahmen rein. Und wenn wir vielleicht für diese, ist auch immer mit dem verbunden, wenn wir für diese eine Schulungsform finden würden, wo sie eben so Sachen wie sie jetzt auch da zeigen, vielleicht abrufen können oder in einer anderen Umgebung würden diese vielleicht ganz anders sein, oder. Aber mit unserem, unserem vorgegebenen Rahmen, den wir haben und wo wir so alle mehr oder weniger über den Kamm schären, werden wir diesen nicht gerecht, oder. Oder werden deren Bedürfnisse nicht befriedigt - ich sage es jetzt so.“ (SL, 13, 92)	Kritisch
„Wir können das nutzen in einem anderen/Ich habe früher Kleinklasse gegeben und EK, oder. (lacht etwas) Ich habe diese Seite erlebt. Und dort würde ich natürlich wenn ich jetzt so ein Kind hätte, würde ich eine andere Rhythmisierung machen. Ich würde schauen, dass da individuelle Bereiche eben auch Platz haben. Die ihm scheinbar Zufriedenheit geben. Inneren Frieden. Und dieses Verhalten auch/an die Gruppe sich gewöhnen, sich an die Regeln gewöhnen. Dass es wie eine on-off-Phase ist. Und das können wir da nicht machen. Wir haben zu viele Kinder. Wir haben/Wir müssen dem Lehrplan nachgehen. Wir haben zum Teil Doppelklassen, haben wir da. Und ich würde wenn ich jetzt so, in einer solchen Art arbeite, ich habe früher einmal so gearbeitet, dann kann man wirklich eine andere Rhythmisierung reinbringen, damit dann eben solche Sachen auch wirklich mehr Platz haben, oder. Und das ist in dieser Form mit diesen Stunden wo ich bei ihnen bin oder wo jemand bei ihnen ist geht das ja fast nicht. Das ist einfach, das müssen wir klar sehen, das funktioniert da nicht.“ (SHP, 13, 94)	Deskriptiv-neutral
„ Solche Kinder müssten auch die andere/sie müssten eigentlich eine andere Art haben können, um das zu lehren, den Raum, die Zeit wo sie brauchen. Und das was sie eben zu Hause nicht lernen konnten, doch noch wenigstens ein bisschen automatisieren können. Verinnerlicht ist es wahrscheinlich dann wahrscheinlich nie mehr. Aber das ist ein anderes Problem. (lacht)“ (SHP, 13, 96)	Kritisch
„Wir haben also am Elterngespräch, haben wir über das Thema Rudolf Steiner Schule gesprochen. Weil er sich dort wahrscheinlich wohlfühlen würde, in der Rudolf Steiner Schule. Das ist ein Thema gewesen. Mhm. Am Elterngespräch.“ (KLP, 13, 98)	Kritisch
„Also der ist nur in einer Kleingruppe tauglich.“ (SL, 13, 99)	Kritisch
„Wir haben jetzt durch das, dass wir noch ähm eine Heilpädagogische Kindergartenabteilung von der Sp. haben da, äh wo wir eine Kooperation machen, haben wir, äh, Anrecht, dass unsere Kindergartenabteilungen nicht so gross sind, äh, das sind jetzt 14 Kinder. (...)“ (SL, 13, 112)	Deskriptiv-neutral
„Aber 14 sind dann für diesen Knaben schon (.) zu viel (Gruppe: mhm (bejahend).“ (SL, 13, 112)	Kritisch
„Mhm (bejahend). Dass die Ressourcen, die Stunden, natürlich nicht weniger werden und die Klassen nicht immer grösser. (KLP: Genau) Das wäre natürlich	Kritisch

auch ein Anliegen. (KLP: Ja) Die Tendenz ist, die Klasse grösser und DaZ und IHP und so kürzer (lacht). Ja.“ (SHP, 13, 116)	
„Ja, mit der Integration von äh (..) ich sage jetzt besonderen Kindern, oder, Kinder mit besonderen Bedürfnissen, wird es nicht einfacher sein, wenn man ähm mit diesen Ressourcen, die einem zur Verfügung stehen, das Ganze händeln zu können. Und äh, was ich feststelle ist, eben zunehmend äh sind äh sozialbeeinträchtigte Kinder, sind nicht nur oder nicht unbedingt die Kinder die äh irgend, sei das im Spracherwerb Schwierigkeiten haben oder im, in der Mathematik, Zahlenbereich, sondern es sind mehr die, die einem äh aufreihen. Es sind diese Kinder mit sozialer Beeinträchtigung. Und leider sind die zunehmend (KLP oder SHP: Mhm (bejahend)) bei uns. Also dort müsste man schauen weiss auch/also sicher nicht weniger Ressourcen. (KLP oder SHP: Mhm (bejahend))“ (SL, 13, 117)	Kritisch

Aussagen Schule 33 bezüglich Integration	Kommentare
Ich habe 1.-3. gemischt, AdL. (KL, 33, 13)	Neutral
Also mir fallen zwei Sachen ein. Das eine ist so die Konstellation in den Klassen, wo ich finde wir haben auch schon Jahrgänge gehabt, wo wir gemerkt haben, dass hat sich gehäuft mit sozial-beeinträchtigten Kindern (SSA, 33, 17).	kritisch
Und ich finde es dann gerade noch relativ schwierig das jeden Tag so in der Klasse zu haben und wir haben noch 20 andere Baustellen (KLP, 33, 22).	Kritisch
Wir sind eine integrative Schule, also wir haben Kinder, welche auch in fachlichen Bereichen Schwierigkeiten haben oder Schwächen oder von der Entwicklung her noch nicht so weit sind (SL, 33, 25)	Neutral
Also Verzögerungen in den verschiedensten Gebieten, ich glaube auch die Situation dass der Stichtag der Einschulung verschoben worden ist. Und bei uns haben wir ihn wegen den Schülerzahlen, grad direkt auf den 31. Juli verschoben. Und das spürt man auch in der Unterstufe, dass die Kinder einfach viel jünger sind, als sie es waren. Also das macht es wie auch noch herausfordernd. Und, wir haben jetzt, in den letzten zwei Jahren haben wir schon sehr schwierige Situationen gehabt, mit sozial-beeinträchtigten Kindern, eben auch von der Unterstützung Ressourcen, welche wir dann bekommen haben. Die sind jetzt nicht mehr hier und das spürt man auf der einen Seite sehr stark (SL, 33, 25).	Kritisch
Wir haben auch gemerkt, dass zum Glück, also das AdL, welches wir jetzt im zweiten Jahr komplett umgesetzt haben, das haben wir eigentlich nicht nur organisatorisch sondern auch pädagogisch umsetzen wollen, haben aber gemerkt, dass diese drei Parallelklassen in der Unterstufe sehr hilfreich sind die Gruppen von Erstklässlern die wir bekommen haben, wo wir gewusst haben die sind sehr schwierig, dass wir die aufteilen konnten (SL, 33, 25).	affirmativ
Also wir haben jetzt, Kindergarten ist schon ewig altersgemischt, das erste und das zweite Jahr und jetzt haben wir das zweite Jahr drei Parallelklassen 1.-3. Klasse und drei 4.-6. Klassen. Wir haben aber begonnen mit einem Pilotprojekt, wo einfach die 1./2. Klässler so waren und die anderen 3.-6. Klässler waren noch in Jahrgangsklassen (SL, 33, 27).	Neutral
Und ich will in erster Linie nicht Streitschlichter sein, ich bin Lehrer zum Unterrichten (KLP, 33, 40).	Kritisch
Also so, dass die wirklich auch dranbleiben, weiss halt auch nicht, wenn man alleine ist, finde ich ist es auch sehr anspruchsvoll mit so über 20 Kindern wie wenn man zu zweit ist und ich als SHP habe natürlich schon das Glück dass wir meistens zu zweit sind integrativ (SHP, 33, 48).	Kritisch
So Pausenplatzgeschichten, Streitigkeiten, die kommen dann manchmal zu mir, sei es als SSA oder in das Ideenbüro. Wir haben ein Projekt, das Ideenbüro, wo die 6. Klassenschüler eigentlich die jüngeren Kinder beraten, dort kommt das auch, ja, das ist aber oft auch die Lehrpersonen wo dann so Sachen hören, so Rückmeldungen hören und dann sagen, bringe es doch einmal ins Ideenbüro (SSA, 33, 52).	Neutral
Ich wollte noch Ergänzen, wir sind immer noch in diesem Prozess. Thema Schulkultur ist ja nicht abgeschlossen, da sind wir jetzt etwa seit einem halben Jahr dran und ja, wir merken dass braucht einfach wirklich eine Zeit bis die Haltung steht im Team, bis die Haltung angekommen ist bei den Eltern und bei den Kindern. Das ist wirklich ein längerer Prozess wo wir unsere Erfahrungen am Sammeln sind jetzt auch (SSA, 33, 60).	Neutral
Es ist ein guter roter Faden, finde ich. Sie haben eine Jahresplanung gemacht, wo wir in der Teamsitzung Inputs haben zu gewissen Themen (SL, 33, 61)	Affirmativ
Schülerfeedback oder solche Sachen, die dann sind. Der Gebrauch von diesem Zettel, wo man jetzt einfach jedes Quartal einen Bereich haben. Ich denke das ist ganz wertvoll (SL, 33, 61)	Affirmativ
Grundsätzlich denke ich, eben sehr viel, was wir zuerst bei uns machen, eben wir sind eine integrative Schule (SL, 33, 68).	Neutral
Also schon von dem her wissen wir, dass viele Sachen müssen wir einfach mal damit umgehen. Aber ich glaube, da sind wir auch auf einem guten Weg und uns in dem Sinn ein Stück weit ein bisschen entlasten können, also das wir nicht ewig warten. Weil wir das Gefühl haben wir können selber, wir machen das und noch das und noch das sondern dass wir dann wirklich sagen können und jetzt ist für uns wirklich auch, unsere eigenen Ressourcen sind nicht mehr vorhanden um noch mehr zu machen. Das abschätzen können, wie weit können wir gehen und wie früh müssen wir jemanden haben, der uns unterstützt, da denke ich haben wir viele Erfahrungen machen können und nützen darum auch die Situationen die wir haben (SL, 33, 68).	Affirmativ

Aber ich sehe das auch so, also ich denke eine Querversetzung aber eben, um jeden Preis geht es auch nicht, weil es sind ja verschiedene Faktoren die dort auch noch reinspielen, vielleicht hätte man können früher mit der Nachbargemeinde schauen. Nur was das auch wieder so eine Situation weil wir, mit der anderen Geschichte schon in dem Bereich am Schauen gewesen sind und es war dort nochmals ein bisschen anders, also, ich denke, das wäre wahrscheinlich zielführender, am zielführendsten gewesen wenn man an dem schafft (SL, 33, 97).	Kritisch
Also ich finde es grundsätzlich falsch, wenn man in dem Bereich geht Ressourcen, so einfach grundsätzlich limitieren. Oder auch so ein, ein Grundpensum gibt an verstärkten Massnahmen und die Schule muss dann entscheiden wie viel bekommt die Logopädie, wie viel bekommt die Heilpädagogin. (SL, 33, 112).	Kritisch
die Schule entscheidet wie lange und wie viel das Kind VM (verstärkte Massnahmen) bekommt (SL, 33, 112)	Neutral
Ich habe auch merken müssen, dass wir jetzt als eher kleine Schule, im Verhältnis mit wirklich grossen Schulen mehr Ressourcen zur Verfügung haben. Pro Fall manchmal. Also das habe ich jetzt schon auch gesehen, aber wir haben, eben. Es ist eine kleinere Schule, es sind wieder andere Situationen als in einer grossen Schule, wo die Anonymität grösser ist und es viel mehr zahlenmässig von schwierigen Fällen hat (SL, 33, 112).	Neutral
Die findet man praktisch nicht. Und ich weiss nicht, aber mit den Sparmassnahmen, wenn dann immer noch kleinere Pensen gibt, also die Logopädin ist wegen dem quasi gegangen, weil sie an einer anderen Stelle es garantiertes grösseres Pensum bekam in einem Sprachheilverband von mehreren Schulen und bei uns die Aussicht nach einem grösseren Pensum nicht gegeben ist, weil die Sparmassnahmen eher noch weniger generieren (SL, 33, 112).	Kritisch
Also wir haben jetzt immer von diesen VM gesprochen, wir haben auch noch ein Haufen andere Kinder, die auch noch besondere Bedürfnisse haben, die tut man ja heute eben auch gewichten. Man hat die Möglichkeiten, man hat die Spezialistinnen im Klassenzimmer, die mit dem umgehen können, aber wenn man die Stunden nicht hat und gleich die Erwartungshaltung ist natürlich auch vorhanden so, also auch von den Eltern denke ich, von der Gesellschaft allgemein, ich denke, ja (SL, 33, 114).	Kritisch
Oder wie geht man um mit Verhaltensauffälligkeit, oder. Also wie kann man praktisch reagieren. Nicht nur theoretisch. Theoretisch mögen sie glaub schon Sachen hören, aber es geht mir praktisch, wenn es so weit ist, was kann man machen. Also das sind jetzt so (SL, 33, 114).	Kritisch
Du hast jetzt ein paar Stunden von der Logopädie, von denen VM-Logo konntest du übernehmen den schulischen Teil. Du könntest auch Sachen, eben LRS (Lese-Rechtschreib-Störung), das ist in deinem Bereich drin. Es hat wieder organisatorisch natürlich einen rechten Aufwand gegeben, dass wir die Pool-Stunden, welche du nicht hast erteilen können durch das, mussten wir anders platzieren (SL, 33, 118).	Kritisch

Aussagen Schule 52 bezüglich Integration	Kommentare
Ich bin schon jemand, die sehr gut schaut zu den Kindern und ich bin auch dafür, dass man immer Chancen und Chancen und Chancen und nochmals gibt für das. Aber ich muss einfach sagen, oder ich sage immer, andere Kinder sind auch da. Wir dürfen nicht, wegen einem Kind, nur weil wir dem schauen, alle anderen vergessen. Wenn das nicht mehr stimmt miteinander, wenn die nicht mehr miteinander sein können, dann müssen wir was ändern (SL, 52, 17).	Kritisch
Aber ich denke schon, dass wir unbedingt auf alle schauen müssen. Es haben alle das gleiche Recht. Nicht nur die, welche blöd tun (SL, 52, 17).	Kritisch
Und das ist schwierig. Man kann nebedran mit den anderen, man will miteinander, irgendeine Geschichte erzählen, kann dann nicht Schule geben und dann heisst es natürlich schon, ihr müsst das Kind nehmen, nehmt das Kind raus, stellt es nach hinten. Aber das braucht so viel Energie für die ganze Beruhigung. Für die Person, welche extra für das Ding gekommen ist, jetzt auch noch extra für das Kind schaut. Und dann ist das Nebendran und fällt etwas runter und man hat dann die Ruhe einfach nicht. Das sind schon die ... (KLP, 52, 20).	Kritisch
Da hatte ich das Gefühl, es tut ihm gar nicht gut in diesem Setting, wo er ist. Es ist ihm zu viel. Und das tut mir dann mega leid (KLP, 52, 21).	Kritisch
Also grundsätzlich, wenn ein Kind VM hat, dann ist ja schon etwas über den SPD gelaufen. Es wird ja von dem verhängt oder wie auch immer (KLP, 52, 34).	Neutral
Also bevor es VM-Stunden gibt? Gut, da gibt es einen runden Tisch und dann wird das mal besprochen. Und es gibt auch noch ein Zeitgefäss vom SPD, dass es einfach mal eine Beratung gibt. Oder die Kinder haben noch viel, also die SSA ist jetzt halt nicht da, aber die haben noch mit der SSA gearbeitet zuvor (KLP, 52, 36).	Neutral
SSA gearbeitet zuvor. Also ich denke, das ist für uns Lehrkräfte jetzt sehr niederschwellig und ein gutes Angebot und auch für die Kinder ein gutes Angebot (KLP, 52, 36).	Affirmativ
Ich liebäugle immer mit der Einrichtung einer Timeout Klasse (SHP, 52, 41).	Kritisch
„Die haben ihren Rucksack“, auf der Ebene unterhalte ich mich nicht, weil dafür bin ich ausgebildet. Natürlich, das ist für mich eine Selbstverständlichkeit, dass die einen Rucksack haben (SHP, 52, 43).	Affirmativ
Das ist sicher eine besondere Belastung geworden. Was dazu kommt in letzter Zeit, sie haben aufgebaut. Sie haben die Gruppen erweitert. Früher waren es nicht zwanzig, früher waren es vielleicht zehn oder so. Aber jetzt sind es all mehr. Wir müssen es einfach angehen. Es ist eine grosse Belastung. Das Schlimme an dem Ganzen ist, dass der Kanton viel, also vielleicht sieht er es ja schon auch, also wir hatten ja viele Gespräche in den letzten zwei drei Jahren gehabt, dass wir für das auch irgendwas Zusätzliches brauchen. Also die Schulleitung auch, plus für die Lehrer auch ganz fest. Aber man hat ja kein Geld (SL, 52, 45).	Kritisch
Also wir haben dann relativ, also ich glaube schon nach zwei, drei Wochen mussten wir das Pensum runter setzen. Dass er nur noch zehn Stunden hier war. Weil er wirklich, er hat nur noch gefragt: „Wann darf ich nach Hause? Wann darf ich nach Hause?“ Und hat eben massiv gestört (KLP, 52, 76).	Kritisch
Und dann ist er eigentlich nicht zurück in die Schule gekommen, sondern ist dann ins St. Johann gekommen. Das war in dem Fall ... Da ist eben der Autismus mit stark aggressivem Verhalten zu massiv gewesen, wo man gesehen hat, das Kind leidet so stark, dass es nur in Abwehr ... Das braucht erstmal den Schutz (SHP, 52, 81).	Kritisch
Und man muss auch sagen es ist eine 23er Klasse. Also 23 ist ja dann viel und es ist ja dann nicht das einzige Kind, das noch ein Bedürfnis hat (KLP, 52, 82).	Kritisch
Da müssen wir noch massiv über die Bücher wie wir da die Integration so gewährleisten können, dass wir nicht unsere Kräfte nicht so absorbiert werden (SHP, 52, 83).	Kritisch
Gut, das ist ja eigentlich auch ein Fall, wo die Integration nicht gelungen ist. Das muss man jetzt auch sagen (KLP, 52, 84).	Kritisch
Dann hätten diese Abklärungsleute sagen müssen, schauen sie, jemand, der so stark Autismus hat oder in diesem ganzen drin ist, geben sie ihm diese Chance und befreien sie ihn möglichst schnell (SL, 52, 89).	Kritisch
Aber die meiste Zeit bin ich mit diesen Kindern im Klassenzimmer. Da finde ich manchmal auch, es ist nett, dass ihr denkt ich kann das, aber ... das habe ich nie gelernt und wird auch nicht verlangt von mir in dem Sinne (KLP, 52, 94).	Kritisch
Also das sind eigentlich, so schlimm es auch ist bis dahin für alle zusammen, aber es ist eigentlich eine gute Lösung, weil wir können ihn an einen Ort tun, wo eine kleinere Gruppe ist, wo es ihm gut geht (SL, 52, 100).	Kritisch

Aussagen bezüglich Kooperation in Schule_13, _32 & _42

Aussagen Schule 13 bezüglich Kooperation	Kommentare auf Hinweis
Also ich bin Klassenlehrerin in der 1. Klasse. Ich arbeite im Jobsharing mit einer Kollegin zusammen. Und ich habe eigentlich schon zweimal von diesen Stunden profitieren dürfen. Ich habe einerseits, ähm, letztes Jahr einen Schüler gehabt, der VM Stunden gehabt hatte und ähm in der Mathematik. Wir konnten dort noch eine Assistenz holen und, äh, ich möchte es auch jetzt sagen ich hätte es nicht missen wollen (KLP, 13, 5)	Affirmativ
Er konnte hier bleiben in der Klasse und ist unterstützt worden. Und dieses Jahr haben wir jetzt in der 1. Klasse ähm einen ganz schwierigen Schüler vom Verhalten her. Äh, wir haben hier jetzt auch vier VM Stunden. Wir haben eine Assistenz, die kommt. Wir haben die jetzt im Turnen eingesetzt und sonst noch eine Lektion im Unterricht. Und hier muss ich jetzt wirklich sagen ich finde es super, dass wir die haben und wir könnten es uns im Moment noch nicht ohne diese Assistenz vorstellen (KLP, 13, 5)	Affirmativ
Mir kommen auch diese in den Sinn, wir hatten glaub noch nie so viel Beistand-Arbeit wie jetzt, also, von den Schülern aber auch von zu Hause (SHP, 13, 14)	Neutral
Also, wir haben nicht irgend so eine Checkliste oder irgendein Ablaufschema in diesem Sinne. Aber wir tauschen uns aus und schauen uns immer von Fall zu Fall, ähm, was ist jetzt äh angesagt. Und äh meistens kommt äh die Schulische Heilpädagogin oder äh die Lehrperson dann auf mich zu, beispielsweise, und sagt jetzt ist angesagt beispielsweise bei uns haben wir die und die Massnahmen schon eingeleitet oder diese und diese Schritte gemacht. Und bei uns gibt es ja auch so eine Austauschrunde jeweils wo wir dann auch ein bisschen diese Problem..äh, ..fälle oder wie man dem auch sagen möchte, einfach Brennpunkte, auch äh thematisieren. Und wir schauen auch bei der Zuteilung von den Ressourcenmittel, äh, alle Semester machen wir das. Schauen wir wo gibt es einen neuen Bedarf, gibt es eine Änderung oder können wir sie in diesem Mass mit der Zuweisung so sein lassen. Äh, dort sind wir schon in Kontakt und äh schauen eigentlich nach (..) nach äh ja, nach, Gefahrenherd (lacht) nein ich sage jetzt, nein, nein, (alle lachen ein wenig) nach Bedarf oder nach, es ist so ein bisschen mehr wo es gerade dringend ist (SL, 13, 27)	Neutral
Aber in erster Linie, äh, und da muss ich ihnen ein «Kränzli» winden, schauen sie schon zuerst einmal, dass sie es innerhalb der Klasse und zusammen mit der Schulischen Heilpädagogin in den Griff bekommen (SL, 13, 27).	Affirmativ
Je nachdem oder auch irgendeinen wenn es eine Heilpädagogische oder eine Schulpsychologische Abklärung braucht, dass sie das dann selbstständig machen und ich komme dann eher, dann wenn es um eine neue (..) ähm, ich sage jetzt, vielleicht eine Frage gibt von einer neuen Beschulung, sprich einen Schulwechsel oder irgendeine, eine Massnahme oder irgend wenn es disziplinarisch dann eine Stufe äh (.) /wir haben schon so ein Ablaufschema in der Disziplinarkette oder in der Dringlichkeit äh, dass ich dann sicherlich eingeschaltet wird (SL, 13, 27).	Neutral
Ja, also eben, einerseits habe ich ja Gesprächszeiten und dort tut man sich anfangs mal/und wenn dann das nichts nützt, dann gehen wir ans Elterngespräch und wenn das nichts nützt, dann nehmen wir noch den SL mit ans Elterngespräch (lacht) in der Hoffnung, dass dann die Einsicht doch grösser wäre, wenn noch die obere Liga dabei ist (SHP, 13, 28).	Expertenteam
Ja. Also ich bespreche es oder der Lehrer macht es selber. Es ist auch nach Erfahrung. Also bei jüngeren Lehrpersonen, die wünschen häufig mehr, dass ich dabei bin. Und die erfahrenen Lehrpersonen die wollen einfach mehr Austausch (SHP, 13, 30).	Neutral

<p>Ja, obwohl nicht einsehen irgendwie ja/und wenn es dann so ist, dass zum Beobachten die SPD auch einmal in die Schule kommt, das hatten wir auch schon, und ein Kind anschaut, bevor man es abklärt, oder ähm, dann kommt aber auch noch der SPD mitrein, der Schulpsychologische Dienst, und am Schluss ähm haben wir manchmal schon irgendwie eine Lösung gefunden. Bei den ganz schweren Fällen. (lacht) (SHP, 13, 30).</p>	Neutral
<p>Ja, und ich muss jetzt sagen als Lehrperson fühl ich mich da sehr, sehr getragen in dieser Schule (KLP, 13, 39).</p>	Affirmativ
<p>Und ich finde es eben super, wir können mit unserer Heilpädagogin, sie hat immer ein offenes Ohr, gut reden, mit dem Schulleiter auch, er hat auch immer Zeit und wenn man Probleme hat, kann man immer vorbeigehen und er hat ein offenes Ohr und das äh gibt einem natürlich sehr viel Kraft. Man wird getragen, oder. Und das finde ich wichtig (KLP, 13, 39).</p>	Affirmativ
<p>Sie hat viel Betreuung. Sie hat eben auch VM Stunden. Dazu nimmt auch manchmal die DaZ Lehrperson ihn zum Teil noch und dann noch die IHP (SHP, 13, 102).</p>	neutral
<p>Dazu nimmt auch manchmal die DaZ Lehrperson ihn zum Teil noch und dann noch die IHP. Und dann geht er noch während dem Kindergarten in die Logo, so dass sie ihn nicht einen ganzen Block hat aber schon in diesen Zwischenzeiten das Herumgeschoben ist ja auch Gift. Aber das ist unsere einzige Methode, dass, dass es überhaupt geht und dass der nicht den ganzen Kindergarten durcheinander bringt beziehungsweise die ganze Lehrperson nur auf ihn schauen muss, oder (SHP, 13, 102).</p>	Expertenteam
<p>Eigentlich bräuchte er nur eine Bezugsperson, oder. Wo mit ihm könnte, mit ihm gehen aber das geht eben nicht also wird er, ist er bei x Bezugspersonen, oder. Um das Ganze aufzufangen. Und da fragt man sich dann um den Sinn schon, oder (lacht). Vom Ganzen (SHP, 13, 102)</p>	kritisch

Aussagen Schule 32 bezüglich Kooperation	Kommentare auf Hinweis
Das kann fachlicher Sache sein, dass man sich austauscht aber auch wenn es vielleicht um SuS geht, wo man Eindrücke wissen möchte, oder Beobachtungen von meiner Seite her. Das dort auch ein Austausch stattfindet (KLP, 32, 5).	neutral
im Schulhaus klassenübergreifend mit anderen Kindern (SSA, 32, 6).	Neutral
Ja, Ich bin Ansprechperson für Kinder, die besondere Bedürfnisse haben. Sei es leistungsmässig, aber auch Auffälligkeiten diskutiere ich mit der Lp, der KlP (SHP, 32, 7)	Expertenteam
Ich schätze es, ein ganz schönes Verhältnis auch zum Team zu haben. Wenn da Problematiken auch sind, werde ich einbezogen (SL, 32, 8)	Affirmativ
Gerade wenn jetzt in meiner Klasse ein Kind ist, wo ich weiss, das bräuchte etwas von meiner Seite her, dass ich nicht alleine bin. Das ich Ansprechpersonen habe, die da sind. Und ich glaube, seit ich hier bin, musste ich noch nie etwas alleine aushandeln oder alleine entscheiden. Ich wusste immer, es ist jemand da, der mich anhört und mit mir zusammen dann auch eine Lösung findet (KLP, 32, 11).	Affirmativ
Aber ich glaube man hat ganz viele Möglichkeiten das zu deponieren und darüber zu sprechen und sich Ratschläge zu holen oder auch Möglichkeiten, was steht mir offen oder wie würdest du reagieren (SHP, 32, 15).	Affirmativ
Durch das es doch eher eine kleine Schule ist, wo eigentlich alle Lehrpersonen auch alle Kinder kennen, kommt man auch schneller in den Austausch (SSA, 32, 16).	Affirmativ
Ja man teilt auch Beobachtungen. Das stelle ich immer wieder fest. Durch das wir eine kleine Schule sind und man jedes Kind ein bisschen kennt. Beim Namen sowieso. Kommt im Lehrerzimmer oft: "Ah ich habe heute das gesehen..." Positives wie negatives. Das wird dann dort ausgetauscht. Ich glaube, das Lehrerzimmer ist für uns schon so der Treffpunkt (KLP, 32, 19)	Affirmativ
Manchmal wäre es vielleicht auch schön, wenn Zeitfenster noch mehr da wären, wo alle noch mehr dabei wären (KLP, 32, 19)	Kritisch
Manchmal, gerade Fachlehrpersonen sieht man nicht so viel (KLP, 32, 19)	Kritisch Expertenteam
Und dort muss man sich diese Beobachtungen oder Informationen anderweitig holen. Aber sonst finde ich, ist bei uns dieser Austausch auch wirklich da (KLP, 32, 20)	Neutral
Ich habe nicht wenig zu tun damit, dass ich die Lehrer zu professioneller Distanz ermahne. Zu sagen: "Zieh den Regenmantel an, schau es von aussen an, nimm es nicht mit nach Hause, geh Pizza essen", oder was auch immer (SL, 32, 21)	Kritisch
Ich denke es ist auch schneller die Gefahr, dass man eher in ein Tratschen verfällt und nicht mehr so den Austausch hat, den einem weiterbringt, wenn es so persönlich ist. Das muss man sich auch etwas mehr bewusst sein (SSA, 32, 24)	Kritisch
Ja aber ich glaube eben, wenn man dann immer davon spricht, dann steigert man sich auch ein bisschen rein. Was vielleicht manchmal ein bisschen weniger wäre. Es hat so ein bisschen beides, finde ich (SHP, 32, 27)	Kritisch
Dann gibt es Fälle, wo die Lehrperson mit mir Kontakt aufnimmt und es gibt auch Fälle, das ist eher seltener, wo die Eltern mit mir Kontakt aufnehmen (SSA, 32, 43)	Neutral
Wir leben eine flache Hierarchie. Das ist wichtig in so einem kleinen Team. Ich finde es schön, wenn wir auch ein bisschen spielen damit. Ich denke bei wirklich ernsten Fällen ist der Weg klar. Da gibt es den Weg von der pädagogischen Sitzung wo es besprochen wird, wo es angeschaut wird, wo das Elterngespräch kommt, wo im Einverständnis möglichst der Schulpsychologe angemeldet wird. Der Schulpsychologe ist dann die Schlepse für weitere Massnahmen. Da ist der Dienstweg ganz klar wichtig. Bei kleinen Fällen finde ich es auch noch amüsant, wenn man ein bisschen spielen kann (SL; 32, 44)	Affirmativ
Manchmal heisst es plötzlich: "S., jetzt musst du einmal mit diesen Jungs sprechen kommen, da braucht es mal ein bisschen eine klare Ansage" (SL, 32, 44).	Expertenteam
Und da bin ich dann froh, wenn ich Unterstützung habe. Das war teilweise dann Unterstützung von D. als SHP oder direkt von S. als SL (KLP, 32, 50)	Affirmativ
Und man einfach auch wusste, es ist da jemand, der hinter einem steht. Das spüre ich in solchen Fällen sehr (KLP, 32, 50)	Affirmativ
Wo man einfach drüber spricht. Ich glaube wir sprechen einfach ganz viel. Gewisse Sachen entschärfen sich dann (SHP, 32, 53)	Affirmativ
Ich muss immer sagen, wenn ich in meiner Rolle als Schulleiter komme, das gibt ganz eine andere Wirkung. Da muss man dann etwas aufpassen. Gegen aussen ist das ganz eine andere Wirkung, als wenn die SHP kommt (SL, 32, 54).	Expertenteam
Wir sind für ein Gespräch mit der abgebenden Schule in den Nachbarkanton gefahren. Zu viert. Wir hatten ein Übergabegespräch (SL, 32, 64)	Neutral
Ich habe ihn die zwei Jahre sehr eng begleitet. Ich hatte ihn praktisch jede Woche bei mir (SSA, 32, 74)	Expertenteam

Jede Woche bin ich gekommen und wir haben geschaut, was ist gerade aktuell und wie kann ich unterstützen (SSA, 32, 76)	Situationsteam
Da mussten wir schon auch genau hinschauen, ob es wirklich immer nur er war. Das brauchte viel Kommunikation (SSA, 32, 78).	Neutral
Oder dann plötzlich auch nicht mehr wussten, wer ist jetzt verantwortlich (KLP, 32, 79).	Expertenteam
Ich denke, er war ein Junge, der uns alle sehr gefordert hat und wir zwei Jahre immer dran waren. Aber wo, finde ich, die Zusammenarbeit immer gut funktioniert hat durch alle Hierarchien und Instanzen (SSA, 32, 85).	Affirmativ
Sehr schnell wurde auch der Schulpsychologe eingestellt. Er war viel da. Und man hat auch vom Kanton nicht so schlechte Ressourcen erhalten. Der Schuppsychologe konnte dafür Sorgen, dass wir am Schluss 5 oder 6 Lektionen hatten. Im Kanton Aargau ist das sehr viel (SL, 32, 86).	Affirmativ
Er war gegenüber mir und ich glaube auch gegenüber der KLP in den meisten Fällen, mit ganz wenigen Ausnahmen, anständig geblieben. Das war er bei der neuen Assistenz dann nicht mehr (SHP, 32, 87)	Kritisch
Das ist im föderalistischen System etwas, dass man viel erfährt (SL, 32, 97)	Expertenteam
Ich persönlich schätzte es sehr, dass wir mitgegangen sind, die Schulen angeschaut haben. Das man so offen untereinander gesprochen hat (KLP, 32, 102).	Affirmativ
Und das unterschätzt man, dass man sagt: "Das ist die Zeit und das ist nicht dein Thema, da musst du nicht dran denken." Das trägt nicht zur Berufszufriedenheit bei (SL, 32, 111).	Situationsteam
Der Vorteil ist, dass wir im Team schauen, wie wir's machen könnten, oder ist dort noch ein Zeitfenster möglich, oder können wir das vielleicht trotzdem noch beantragen, um dem gerecht zu werden (KLP, 32, 138).	Affirmativ
Ja man spricht miteinander und versucht dem gerecht zu werden (KLP, 32, 140)	Affirmativ
Ja man spricht miteinander und versucht dem gerecht zu werden SL, 32, 143)	kritisch

Aussagen Schule 42 bezüglich Kooperation	Kommentare auf Hinweis
Und seit letztem Jahr bin ich für die Unterstufe auch zuständig, also bin ich jetzt eigentlich für die ganze Primarschule der pädagogische Schulleiter und gebe nur noch 2 Stunden Turnen in der Klasse von M. (SHP_MS) und dann im zweiten Halbjahr Schwimmen. (SL, 42, 4).	neutral
Genau und mein Bereich ist Prävention und Intervention hier vor allem und die Vernetzungsarbeit (SSA, 42, 5).	neutral
Die Frage ist dann, ist das überhaupt noch wichtig, dass man überhaupt eine Ausbildung hat zum Beispiel als schulische Heilpädagogin. Brauche ich, braucht es uns überhaupt noch? Wie kann man die Kinder, oder wie kann man das organisieren, dass die Kinder und die Heilpädagogen oder die Schulsozialarbeit noch besser vernetzt sind? (SL, 42, 8).	Diffusionsteam
Wie, ähm. Viele sagen auch, kannst du mal das Kind anschauen oder kannst du mal. Viel Lehrerberatung. Lehrerinnen und Lehrerberatung. (SHP, 42, 10)	Expertenteam
Dann auch, ähm, ähm, die Frage von einer Assistentin wo kommt und fragt, ist das gut wenn ich da und so? (SHP, 42, 11).	Neutral
Ah vielleicht noch mit den Logopädinnen habe ich noch viel Zusammenarbeit. (SHP, 42, 12).	Neutral
Ich habe, vielleicht liegt es daran, ich habe Kinder die haben VM Logo und nicht VM SHP und dann ist die Zusammenarbeit noch viel, dass wir uns vernetzen und absprechen wer macht was und wie können wir unsere Förderung gut koordinieren oder wie sieht... ja (SHP, 42, 16).	Expertenteam
ich sags jetzt mal so salopp, das Team überfordern. Weil einfach Fachwissen fehlt. (SSA, 42, 23).	Problematisierend-kritisch
wir verstehen uns gut (SL, 42, 26).	Affirmativ
wir finden uns schnell, wir reden viel über die Situationen und trotzdem (SL, 42, 26).	Affirmativ
Weil dann kommt auch noch dazu, dass ich die Problematik möchte auf mich nehmen. Also weg von der Lehrperson, damit die funktionieren kann, oder (SL, 42, 26).	Expertenteam
Und das hat er, wenn man diesen Fall noch einmal kurz, das hat er eben sehr früh schon gesagt. Mit dem Druck von der Stellenpartnerin, das ist dann eben auch gut, ist man nicht alleine, sowieso nicht. (SL, 42, 32)	Affirmativ
Also, wenns um den SPD geht, haben wir ein Kaskadenmodell, oder. Also wir haben die erste, also, A haben wir immer die Möglichkeit mit dem SPD in Kontakt zu treten. Es gibt klare Abmachungen, zu erst trifft sich die Schulleitung mit dem SPD, nachher tut man die Expertenrunde vorbereiten, die erste Runde, das ist so im ersten Quartal häufig (SL, 42, 49)	Neutral
Die müssen mir nichts sagen und es gibt Beistände die sagen auch nichts, und da komme ich nicht ran (SL, 42, 49).	Problematisierend-kritisch
Beispiel Kontakt zum Beistand aufzunehmen und da einfach so diese Rollenverteilung schon klar ist, oke wir haben den Fall abgegeben, aber ähm, merken eigentlich braucht es anderen Unterstützungsbedarf und da sind manchmal die Kooperation einfach nicht ähm, von der anderen Seite gewährleistet, das macht es manchmal sehr schwierig (SSA, 42, 52).	Problematisierend-kritisch
Wir haben mit den schulischen Heilpädagoginnen sowieso nochmals andere Leute, wir haben eine gute Durchmischung zwischen Mann und Frau, also diese Kinder sind auch nicht nur eine Lehrperson fixiert, also weil sie mit mehreren zu tun haben, also dort passiert schon relativ viel (SL, 42, 65).	Affirmativ
Das war eben auch so eine Sache. Schaffen wir es ihn zu integrieren (SL, 42, 109).	Neutral
Und mit M. (Assistentin) das hat sich jetzt gezeigt, ähm, die hat viel dazu beigetragen, dass er integrierbar ist (SL, 42, 109).	Affirmativ
Und dann haben wir eigentlich abgemacht, komm wir probieren es O. (SL) komm helfen, oder so. Lass mich Schule geben und ich brauche Hilfe. Weil das ist bei der Assistentin auch schwierig, weil sie ist ja eine Frau, für den Jungen oder (SL, 42, 113).	Neutral
Eben die M. Also mit ihrem Sein mit ihrem Dranbleiben mit ihrem... Dann aber auch die Intervention, die Fachlehrerin, ähm, Wie sagt man. Instruieren. Was nicht sollte machen und wie sie es anders machen könnte. Ja. (SHP, 42, 140).	Neutral
Und da habe ich viele Gespräche geführt mit dem Schulpsychologen mit den Logopädinnen mit der ASS selber (SL, 42, 152).	Neutral

Aussagen zu pädagogischen Handlungen in Schule_13, _32 & _42

Aussagen Schule 13 33 52 pädagogische Handlungen		
Aussagen individuumszentriert		
Schule 13	Schule 33	Schule 52
<p>M Stunden gehabt hatte und ähm in der Mathematik. Wir konnten dort noch eine Assistenz holen (KLP, 13, 5).</p> <p>Wir mussten ihm jetzt auch den Garderobenplatz rausnehmen (KLP, 13, 47).</p> <p>Einzelplatz am Anfang (SHP, 13, 79).</p>	<p>Schauen wie kann man dieses Verhalten in eine gute Richtung lenken (SL, 33, 25).</p> <p>Ich versuche es zu beruhigen, oder ich versuche es abzulenken mit etwas anderem oder manchmal gibt es auch eine Taktik, dass ich es im Moment einfach lasse, fertig. Am Anfang habe ich manchmal massiv eingegriffen und gesehen es bringt nicht viel und ja (KLP, 33, 45).</p> <p>Immer wieder einfordern (SHP, 33, 48).</p> <p>Es kam dann zu mir, zuerst zu der Klassenlehrerin und jetzt sind wir wirklich am arbeiten. Ja so eine Unterstützungsgruppe zu bilden, ihn zu stärken, dass man merkt nein es ist nicht in Ordnung was da passiert. Es ist noch eindrücklich, was er dann selber für Strategien versucht hat aufzubauen um dem aus dem Weg zu gehen oder zu ignorieren. Es geht darum ihm zu zeigen, du dass ist nicht in Ordnung was da jetzt passiert, da müssen wir jetzt dran, wo ich auch mit der Klassenlehrerin mit dem Junge mit der Kindergruppe noch arbeiten werden (SSA, 33, 52).</p> <p>da ist dann die Professionalität wichtig, also eben wie geht man damit um, wie reagiert man. Schaut man dann hin und zieht man es halt durch, auch mit Konsequenzen in so Bereichen und Gespräche mit entsprechenden Fachperson, dass das wirklich auch dem Kind klar wird dass das nicht geht (SL, 33, 52).</p> <p>mit dem Bub alleine gearbeitet haben (SHP, 33, 93).</p>	<p>Natürlich, wenn ich an ein Gespräch gehe, ist dieses Kind Thema (SL, 52, 17).</p> <p>Und ich habe meinen Fokus auf dieses Einzelkind. Wo ich sag, wo ich immer, ich spür sofort, das gibt nur ein Kampf. Der kommt eher, wenn ich mich anderen Dingen widme (SHP, 52, 29).</p> <p>Man weiss ja gar nicht, was es ist. Ist es etwas, was sich wieder herausarbeitet, ist es etwas im Moment, ist es etwas, was länger ist. Für das müssen wir so lange beobachten und schauen (SL, 52, 37).</p>
Aussagen interaktionistisch		
<p>Als wir zusammengesessen sind und Mittwochsitzung hatten, Klassenrat, wir hatten das Wochenziel nicht erreicht, dass man miteinander anständig umgeht und nicht streitet, gilt</p>	<p>Und so allgemein finde ich, wenn man wirklich früh beginnt, so in der ersten Klasse intensiv mit diesen Kindern zu arbeiten, dass sie dann viel offener sind, sich</p>	<p>Weil er dann eigentlich immer Assistenz hatte, das habe ich als Lehrperson gemerkt, ist es eben schwieriger eine Beziehung aufzubauen. Weil dann ist ja immer jemand anderes da. Aber eigentlich</p>

<p>natürlich nie für alle, und äh, wir haben das wieder besprochen (KLP, 13, 16).</p> <p>Wir probieren ja schon, dass wir im ganzen Schulhaus wirklich klare Regeln haben. Auch in der Pause. Wir sind auch fest dran, dass die Schüler wissen, dass man sich bei den Fachlehrern gleich anständig benimmt wie bei den Lehrpersonen. Da gibt es Klassen die sind Lämmer, das hatten wir auch schon. Und bei der Fachlehrperson geht einfach die Sau ab, oder. Ähm und so Sachen bemühen wir uns wirklich darum, dass eben der Respekt nicht nur gegenüber untereinander sondern gegenüber allen Leuten (SHP, 13, 19).</p> <p>Mit dem normalen, was manchmal auch gegenüber der (..) der Linie ist, das ist absolut händelbar und (SL, 13, 23).</p> <p>enn jetzt ein Kind im Kindergarten im Kreis, da machen sie schon eine Vorbereitung Richtung Schule. Es können nicht alle miteinander sprechen. Also lehren die den Kindern schon das Handaufheben und dann werden sie aufgerufen, abgerufen (SL, 13, 23).</p> <p>Das konnten wir entschärfen in den letzten Jahren. Indem wir einfach den Fussballplatz aufgeteilt haben in den Pausen nach Klassen und so (SHP, 13, 25).</p> <p>ber er hat/wir mussten ihm jetzt eine Grenze machen zur Nachbarin. Wir mussten auch überlegen, er ist zuerst alleine gesessen, jetzt wollten wir ihm eine Chance geben, dass jemand neben ihm sitzt. Wir haben vor den Ferien geschaut, wer wäre einverstanden. Und jetzt haben wir eine Grenze gezogen und er überschreitet diese Grenze ständig, oder. Die ganze Zeit jetzt. Jetzt müssen wir dort</p>	<p>dem Problem zu stellen, also so erlebe ich es, wie so 5. / 6. Klässler, wo es dann schon schwieriger wird, dort noch eine Basis zu finden, wo man in die Kooperation und etwas erreichen kann (SHP, 33, 16).</p> <p>Also das ist jetzt ein extremes Beispiel aber ich finde es ist ein exemplarisches, also bei welcher Lehrperson klappt es und bei welcher dann nicht mehr (SHP, 33, 35). So nach der Pause muss ich oft Streit schlichten oder darf. Und dort ist etwas passiert, dort ist etwas passiert (KLP, 33, 40).</p> <p>ich muss die Kinder auch noch unterrichten ich kann nicht einfach den ganzen Tag Streit schlichten (KLP, 33, 40).</p> <p>Was mir auffällt, wenn es so um grobe Verhaltensauffälligkeiten geht, dass es, mit unseren Regeln, welche wir seit einem halben Jahr, es funktioniert eigentlich recht gut, weil es geht dann nicht darum mit repressiver Haltung Regelübertretungen mit den Kindern umzugehen, sondern auch das Gespräch zu suchen und so ein bisschen zuzuordnen in welchen Bereich gehört jetzt das und ich denke das funktioniert allgemein recht gut, aber es gibt einzelne Kinder die das nicht so können, für die geht das nicht (SL, 33, 55).</p> <p>Es gab dann Kinder in der Klasse, welche sich ihm eigentlich angenommen haben, die sich mit ihm abgegeben haben, und das hat ihm, so wie eine Begleitgruppe aus der eigenen Gruppe, aus der eigenen Initiative haben die sich um ihn gekümmert ein Stück weit (SL, 33, 78).</p>	<p>müsste ich ja auch mit ihm arbeiten können. Das weiss ich noch, dass hat mich mega gestresst (KLP, 52, 94).</p> <p>Aber grundsätzlich brauchen diese Kinder wirklich auch sehr viel Betreuung und Extra-Betreuung. Und es klingt nach viel und es kostet auch sicherlich viel, aber es ist nicht zu viel (KLP, 52, 98).</p>
---	---	--

schauen ob er wieder alleine sitzt (KLP, 13, 47).

Ihr habt noch Smilies gegeben, oder, wo (.) ist auch ein Versuch gewesen (SHP, 13, 49).

wir haben sogar die ganze Klasse ins Boot genommen und haben gesagt, wir wollen ihm ja helfen. Am Anfang, wo es noch nicht so/wo er noch nicht so gegen alle aggressiv gewesen ist. Wir möchten ihm helfen. Und dann haben wir so für einen Tag, äh, (..) einen Plan gemacht, und gesagt wenn du nicht, also wenn du dich daran hältst und wir dir nicht etwas sagen müssen, dann äh geben wir dir einfach ein Kleberli Ende des Tages. Wir wollten ihn motivieren und auch ein bisschen daran denken (=daran erinnern?). Und das haben wir begonnen. Er hat zwischendurch eines gekriegt und dann einfach auch wieder nicht. Und was ganz toll gewesen ist, wir haben das natürlich immer mit der Klasse besprochen, wir haben gesagt: Ihr könnt das alle schon sehr gut und wir möchten jetzt helfen. Wir helfen jetzt. Nicht dass dann jetzt der von uns einfach Kleberli kriegt. Und äh das ist eigentlich noch recht äh eine schwierige Sache gewesen, oder. Aber es ist jetzt auch nie, nie ein anderes Kind gekommen, es sei etwas ungerecht oder gemein oder so. Jetzt ist, jetzt ist es natürlich das Kleberlizeugs im Moment fertig. Weil äh, jetzt hat er sie gar nicht erreicht. Aber so haben wir angefangen, ihm eine Art wie eine Belohnung geben zu wollen, die eine Weile lang gegangen ist (KLP, 13, 60).

ch habe ihn reingenommen und habe gesagt, was ist denn da passiert, oder. Beide Kinder reingenommen. Und er hat gesagt: Er hat mir einmal auf dem Schulweg. Da habe ich gesagt: So stopp! (KLP, 13, 68).

wir loben ihn ja wenn es gut ist (KLP, 13, 76).

Aussagen systemisch

<p>Wir haben bis anhin eigentlich nicht so viele Kinder gehabt, die, ähm, eben besondere Massnahmen bedingt haben (SL, 13, 4).</p> <p>wenn Bedarf gewesen ist konnten wir so unterstützende Lektionen anfordern (SL, 13, 4).</p> <p>Stunden gehabt hatte und ähm in der Mathematik. Wir konnten dort noch eine Assistenz holen (KLP, 13, 5).</p> <p>Wir haben eine Assistenz, die kommt (KLP, 13, 5).</p> <p>Übergänge einfach vor allem gut anschaut, nicht dass dann plötzlich da zack, die Kinder da stehen und wir in der Schule hatten wenig Ahnung (lacht ein wenig). Ja (SHP, 13, 6).</p> <p>Aber beim anderen Kind muss man sich Hilfe holen. Denke ich. Ja, das wird der nächste Schritt sein. Haben wir mit den Eltern eigentlich auch thematisiert. Wir hatten schon ein Elterngespräch vor den Herbstferien (KLP, 13, 21).</p> <p>Dass die Eltern einfach auch mitverantwortlich sind und nicht alles, was jetzt einfach noch nicht gelaufen ist bis zum Kindergarten oder der Schule nochmals in andere Hände gegeben wird. Jetzt müssen sie einfach endlich ansaugen, oder. Und es kann auch sein, dass wir wirklich auch die Heilpädagogin und der Schulleiter in ein nächstes Gespräch einfach reinnehmen, weil es nicht sein kann, dass auch die in der Schule eigentlich quasi die Deppen sind wo ihn immer ähm, (...), ja, verurteilen (KLP, 13, 21).</p> <p>Also, wir haben nicht irgend so eine Checkliste oder irgendein Ablaufschema in diesem Sinne (SL, 13, 27).</p> <p>Aber wir tauschen uns aus und schauen uns immer von Fall zu Fall, ähm, was ist jetzt äh angesagt. Und äh meistens kommt äh die Schulische Heilpädagogin oder äh die Lehrperson dann auf mich zu, beispielsweise, und sagt jetzt ist angesagt beispielsweise bei uns haben wir die und die Massnahmen schon eingeleitet</p>	<p>Es gibt natürlich Situationen wo auch Lehrpersonen finden jetzt müssen wir etwas machen. Sei es mit der ganzen Klasse (SSA, 33, 12). Und dann geht es natürlich darum, dass man die Eltern mit ins Boot hineinholt, das Kind ins Boot hineinholt und quasi so die Zusammenarbeit kann, ja, zustandebringen. Grundsätzlich freiwillig, manchmal wenn die Schule natürlich sagt, jetzt braucht es etwas dann ist es ja, wir sagen so halb freiwillig (lacht). Kann natürlich auch verordnet sein, aber das kommt sehr selten vor. Ja. (SSA, 33, 12).</p> <p>Und, im Sinn viel Energie auch viel viel Absprachen mit den KLP oder allen Involvierten (SHP, 33, 16).</p> <p>Und das andere ist auch, was ich jetzt vor allem auch merke, ist eine Kultur auch, in einer Klasse oder einer Schule, wie geht man damit um, wenn Probleme auftauchen. Holt man möglichst früh Hilfe, oder tut man zuerst möglichst viel selber ausprobieren und erst wenn es dann nicht mehr geht holt man Hilfe. Und das ist so ein bisschen, ja das erlebe ich unterschiedlich (SSA, 33, 17).</p> <p>ie Konstellationen die es manchmal gibt in einer Klasse, also wir haben auch einen Wechsel dann nach der Unterstufe, also nach der 3. Klasse werden die Kinder neu aufgeteilt (SL, 33, 25).</p> <p>Und ich finde das manchmal wirklich noch schwierig, ich will ja nicht unter den Tisch wischen was die Kinder erzählen und streiten, aber es hat in so einem Mass zugenommen jetzt, dass ich manchmal sagen muss, abrechnen, wir besprechen das morgen noch einmal, ich muss jetzt mit dem Stoff weitermachen. Weil wir sind jetzt auch alle Unterstufenklassen gerade mit Tests oder Quiz in Verzug gekommen, weil einfach Probleme da sind, die man bewältigen muss, Klassenstrukturen schaffen usw. (KLP, 33, 40).</p>	<p>Also im Nachhinein sagen sie (die Eltern) dann schon, es ist viel ruhiger, nachdem das Kind vielleicht gewechselt hat oder so. Aber in der Situation sind eigentlich alle sehr tolerant. Ja (KLP, 52, 13).</p> <p>Also die Emotion, die so einen grossen Raum einnimmt, dass wir das beklagen, das wir Regelkinder aus den Augen verlieren – zwangsläufig (SHP, 52, 14).</p> <p>Das ist bei uns auch oft ein Thema. Weniger das Beklagen über diese Kinder, sondern dass man merkt, dass die anderen zu wenig Platz haben (KLP, 52, 15).</p> <p>Man kann nebedran mit den anderen, man will miteinander, irgendeine Geschichte erzählen, kann dann nicht Schule geben und dann heisst es natürlich schon, ihr müsst das Kind nehmen, nehmt das Kind raus, stellt es nach hinten. Aber das braucht so viel Energie für die ganze Beruhigung. Für die Person, welche extra für das Ding gekommen ist, jetzt auch noch extra für das Kind schaut. Und dann ist das Nebendran und fällt etwas runter und man hat dann die Ruhe einfach nicht. Das sind schon die (KLP, 52, 20).</p> <p>Und der Kanton hat keine Sonderplätze oder kein Ding irgendwie, es geht nicht. Es schauen wir doch noch einmal. Probiert es noch einmal. Das scheint mir einfach, einfach schwierig. Und das Kind ist nicht zufrieden. Und es kann nicht umgehen mit dem Ganzen, //äh (SL, 52, 22).</p> <p>Ja, man merkt, // dass es man wirklich so weit kommen lässt bis ein grosser Seich passiert. Also wenn man wirklich auf das gehen muss, dass endlich etwas passiert. Das finde ich wirklich das Schlimmste. Also wenn jemand etwas Schlimmes machen muss oder so.. (KLP, 52, 23).</p> <p>aber der Rahmen ist halt nicht gegeben (KLP, 52, 26).</p> <p>Also grundsätzlich, wenn ein Kind VM hat, dann ist ja schon etwas über den SPD gelaufen. Es wird ja von dem verhängt oder wie auch immer (// SHP: hm (bejahend), es geht nur so). Genau, und heute hat man ja immer das Dreieck, von dem her geht es immer über den SPD. Und (KLP, 52, 34).</p> <p>Also bevor es VM-Stunden gibt? Gut, da gibt es einen runden Tisch und dann wird das mal besprochen. Und es gibt auch noch ein Zeitgefäss vom SPD,</p>
---	--	--

<p>oder diese und diese Schritte gemacht. Und bei uns gibt es ja auch so eine Austauschrunde jeweils wo wir dann auch ein bisschen diese Problem..äh, ..fälle oder wie man dem auch sagen möchte, einfach Brennpunkte, auch äh thematisieren. Und wir schauen auch bei der Zuteilung von den Ressourcenmittel, äh, alle Semester machen wir das. Schauen wir wo gibt es einen neuen Bedarf, gibt es eine Änderung oder können wir sie in diesem Mass mit der Zuweisung so sein lassen. Äh, dort sind wir schon in Kontakt und äh schauen eigentlich nach (..) nach äh ja, nach, Gefahrenherd (lacht) (SL, 13, 27).</p> <p>Je nachdem oder auch irgendeinen wenn es eine Heilpädagogische oder eine Schulpsychologische Abklärung braucht, dass sie das dann selbstständig machen und ich komme dann eher, dann wenn es um eine neue (.) ähm, ich sage jetzt, vielleicht eine Frage gibt von einer neuen Beschulung, sprich einen Schulwechsel oder irgendeine, eine Massnahme oder irgend wenn es disziplinarisch dann eine Stufe äh (.)wir haben schon so ein Ablaufschema in der Disziplinarkette oder in der Dringlichkeit äh, dass ich dann sicherlich eingeschaltet wird (SL, 13, 27).</p> <p>Ja, also eben, einerseits habe ich ja Gesprächszeiten und dort tut man sich anfangs mal/und wenn dann das nichts nützt, dann gehen wir ans Elterngespräch und wenn das nichts nützt, dann nehmen wir noch den SL mit ans Elterngespräch (lacht) in der Hoffnung, dass dann die Einsicht doch grösser wäre, wenn noch die obere Liga dabei ist (SHP, 13, 28).</p> <p>Also ich bespreche es oder der Lehrer macht es selber. Es ist auch nach Erfahrung. Also bei jüngeren Lehrpersonen, die wünschen häufig mehr, dass ich dabei bin. Und die erfahrenen Lehrpersonen die wollen einfach mehr Austausch (SHP, 13, 30).</p> <p>Aber wir wissen, dass wir im Notfall auch ihn noch mitnehmen können, gerade eben bei</p>	<p>wenn man alleine ist, finde ich ist es auch sehr anspruchsvoll mit so über 20 Kindern wie wenn man zu zweit ist und ich als SHP habe natürlich schon das Glück dass wir meistens zu zweit sind integrativ (SHP, 33, 48).</p> <p>Ja so eine Unterstützungsgruppe zu bilden, ihn zu stärken, dass man merkt nein es ist nicht in Ordnung was da passiert (SSA, 33, 52).</p> <p>Mobbing und das Mobbing erkennen finde ich recht schwierig, also weil, es ist manchmal so, dass Kinder zu mir kommen und es erzählen und wenn man genauer nachfragt, merkt es ist eigentlich wirklich Mobbing. Und dann irgendwie rausfindet, dass es, wie bei den LP noch nicht angekommen ist, bei den Eltern noch nicht angekommen ist und ja, das finde ich sind wirklich für mich auch schwere Fälle (SSA, 33, 52).</p> <p>Wir haben ein Projekt, das Ideenbüro, wo die 6. Klassschüler eigentlich die jüngeren Kinder beraten, dort kommt das auch, ja, das ist aber oft auch die Lehrpersonen wo dann so Sachen hören, so Rückmeldungen hören und dann sagen, bringe es doch einmal ins Ideenbüro (SSA; 33, 52).</p> <p>Kinder können sich anmelden, sie haben so Zettel in den Klassen, wo sie sich anmelden können mit einem Problem oder einer Idee. Dann findet das einmal in der Woche statt, immer am Montag von 10-11 Uhr. Und dann sind abwechslungsweise 6. Klässler bei mir, so 5 6. Klässler, die nehmen die Anmeldungen an, die überlegen sich wer macht was, wer berätet, wer schreibt Protokoll. Dann werden die Kinder eingeladen und beraten. Ja. Und dann je nachdem gibt es eine Rückmeldung oder sie werden noch einmal eingeladen und ich bin einfach dabei als Quasi ZuhörerIn oder Unterstützerin</p>	<p>dass es einfach mal eine Beratung gibt (KLP, 52, 36).</p> <p>Oder die Kinder haben noch viel, also die SSA ist jetzt halt nicht da, aber die haben noch mit der SSA gearbeitet zuvor. Also ich denke, das ist für uns Lehrkräfte jetzt sehr niederschwellig und ein gutes Angebot und auch für die Kinder ein gutes Angebot (KLP, 52, 36).</p> <p>Dann gibt es auf der Unterstufe, entweder ist, also entweder ist etwas aufgegleist im Kindergarten halt, da läuft es schon ein bisschen an. Und wenn sie vom Kinderheim kommen, oft ja auch schon, denn sie waren meistens schon irgendwo. Ja, und halt über dich auch (schaut zu SL) oder über die SHP (KLP, 52, 36).</p> <p>Also mit Jugendpsychiatrie und so, gehen wir eigentlich nicht direkt. Da gehen wir über den SPD. Ausser es ist etwas, wo man sagen muss, da muss man mal direkt dort über gehen. Aber im Normalfall gehen wir über den SPD oder über den Schularzt. Oder der SPD ruft den Schularzt an (SL, 52, 37).</p> <p>Ich denke die Vernetzung haben wir schon. Wir haben das schon. Es ist einfach träge. Sie geben sich ja schon Mühe. Man muss schon schnell gehen, sich anmelden, und so. Aber trotzdem jeden Tag ist dieses Kind immer noch im Kindergarten und es geht immer noch. Wir müssen nebenbei trotzdem noch schauen bis dann VM gesprochen wird. Das ist auch ein bisschen das Problem (SL, 52, 37).</p> <p>Bei uns ist im Kindergarten immer der erste Schritt an die Schulleitung. Am Schlimmsten ist es, sag ich mal, wenn das Kind eine Diagnose hat. Dann arbeitet man mit Fachstellen zusammen. Dann ist ganz klar. Dann könnte, also welche Richtung wir einschlagen. Also zum Beispiel mit der Autismus-Beratungsstelle, das sitzen wir hier jetzt wirklich an der Quelle. Und da kriegen wir hervorragende Beratung (SHP, 52, 39).</p> <p>Aber eben gerade im sozial-emotionalen Bereich eine Diagnose zu stellen, ist eben wirklich ein Problem. Gerade in dem jungen Alter (SHP, 52, 39).</p> <p>Was dazu kommt in letzter Zeit, sie haben aufgebaut. Sie haben die Gruppen erweitert. Früher waren es nicht zwanzig, früher waren es vielleicht zehn oder so. Aber jetzt sind es all mehr. Wir müssen es einfach angehen.</p>
--	--	---

<p>resistenten Eltern vor allem (SHP, 13, 30).</p> <p>zum Beobachten die SPD auch einmal in die Schule kommt, das hatten wir auch schon, und ein Kind anschaut, bevor man es abklärt, oder ähm, dann kommt aber auch noch der SPD mitrein, der Schulpsychologische Dienst, und am Schluss ähm haben wir manchmal schon irgendwie eine Lösung gefunden. Bei den ganz schweren Fällen (SHP, 13, 30).</p> <p>muss ich relativ schnell auch eingreifen können und oder wenn es dann zu solchen Sachen kommt, auch bei Elterngespräche, bin ich dann früher drinnen, also (.) gerade jetzt wo es um so Sachen geht (SL, 13, 34).</p> <p>Oder probieren Eltern dann vielleicht äh, die Hürde Lehrperson zu umschiffen und dann erhalte ich noch ein Telefon vielleicht, wo sie sich unter Umständen zuerst bei mir noch beklagen. Das hat es auch schon gegeben. Wobei, wenn sie dann merken, dass sie zuerst mit der Lehrperson sprechen müssen, wenn ich sie zuerst an sie verweise und sie frage, haben sie schon mit diesen Lehrperson gesprochen, haben sie schon mit der Schulischen Heilpädagogin darüber gesprochen, und so weiter. Und erst dann bin ich bereit, dann mit den Eltern zu diskutieren. Und wir reden nicht im Dreieck, äh, ich sage jetzt über jemanden, sondern die Lehrpersonen sind immer anwesend. Also das ist auch ein Schutz für die Lehrperson, weil sonst werden sie da (..) sie werden zum Teil auch während den Elterngesprächen zum Teil dann angegriffen, oder (SL, 13, 38).</p> <p>Wir haben in unserem Fall zuerst einfach mal gesammelt und haben jeden Tag jetzt etwas und haben schon mit den Eltern gesprochen, haben ihnen schon eine Aufgabe gegeben. Aber jetzt wird es äh weiter gehen. Jetzt wird es wieder ein Telefon nach Hause geben, das werde ich jetzt machen, bei welchem ich einfach mit diesen Eltern sprechen werde und sagen werde «es geht so nicht», ob sie jetzt schon Hilfe geholt haben und sonst müsste</p>	<p>aber lass die Kinder das Grösste alleine machen (SSA, 33, 54).</p> <p>Was mir auffällt, wenn es so um grobe Verhaltensauffälligkeiten geht, dass es, mit unseren Regeln, welche wir seit einem halben Jahr, es funktioniert eigentlich recht gut, weil es geht dann nicht darum mit repressiver Haltung Regelübertretungen mit den Kindern umzugehen, sondern auch das Gespräch zu suchen und so ein bisschen zuzuordnen in welchen Bereich gehört jetzt das und ich denke das funktioniert allgemein recht gut (SL, 33, 55).</p> <p>also auch verbal zum Beispiel gibt es Verhalten von Kindern wo ich denke, da ist dann die Professionalität wichtig, also eben wie geht man damit um, wie reagiert man. Schaut man dann hin und zieht man es halt durch, auch mit Konsequenzen in so Bereichen und Gespräche mit entsprechenden Fachperson, dass das wirklich auch dem Kind klar wird dass das nicht geht (SL, 33, 55).</p> <p>wir haben eine Arbeitsgruppe Schulkultur, wo die SHP und SSA und einer KLP dabei sind, und die haben das wirklich mit dem Team erarbeitet, zuerst die Regelungen aber auch jetzt das Formular wo, wenn wir Situationen sehen die nicht in das Gefüge reinpassen, dass wir das dort erfassen mit dem Kind bespricht und dann wenn man merkt, es sind doch jetzt, beim einten Kind immer wieder, auch von Fachlehrpersonen zum Beispiel solche Zettel vorhanden, dass man dann die Eltern miteinbeziehen zum Beispiel. Das ist für alle denke ich geklärt (SL, 33, 59).</p> <p>Ich wollte noch Ergänzen, wir sind immer noch in diesem Prozess. Thema Schulkultur ist ja nicht abgeschlossen, da sind wir jetzt etwa seit einem halben Jahr dran und ja, wir merken dass braucht einfach wirklich eine Zeit bis die Haltung steht im Team, bis die Haltung angekommen ist bei</p>	<p>Es ist eine grosse Belastung. Das Schlimme an dem Ganzen ist, dass der Kanton viel, also vielleicht sieht er es ja schon auch, also wir hatten ja viele Gespräche in den letzten zwei drei Jahren gehabt, dass wir für das auch irgendwas Zusätzliches brauchen. Also die Schulleitung auch, plus für die Lehrer auch ganz fest. Aber man hat ja kein Geld (SL, 52, 45).</p> <p>Also ich werde natürlich viel angefragt. Das sind dann eben die, das ist dann wirklich da, wo es fast nicht mehr geht (SL, 52, 59).</p> <p>Und bis wir dieses Kind ausgeschult haben, dass man sagt, okay, jetzt schauen wir, dass du noch ein Jahr zu Hause bleibst und du gehst noch in die Kindergruppe und da noch hin. Bis wir das haben, müssen wir den Antrag wieder an den Kanton stellen mit einem SPD-Bericht dazu. Das heisst wir müssen es zuerst anmelden beim SPD-Bericht. Es muss zuerst den SPD-Bericht schreiben, dann muss man es anmelden. Es ist halt einfach diese Langatmigkeit. Bei vielen Schulen schon (SL, 52, 59).</p> <p>das andere ist natürlich das pädagogische, was machen wir morgen im Kindergarten. Was machen wir? Oder auch bei diesen Kindern, die zwei Autisten, welche da sind. Da hat man am Anfang ein paar Gespräche gebraucht. Das läuft jetzt. Da bin ich nicht mehr so oft gefragt, jetzt gerade. Jetzt auf den Schluss wieder (SL, 52, 61).</p> <p>Da haben wir erstmal mit der Stiftung „Netz“ zusammengearbeitet. Das ist ja eigentlich das niederschweilige im Kindergarten. Die Stiftung „Netz“ verbindet sich mit den Eltern. Das ist eine Frühförderstelle, die wirklich für die Eltern da ist. Also die dürfen dann, eigentlich, auch nicht uns informieren. Die sind dann wirklich auf Seiten der Eltern - Anwalt der Eltern - Anwalt der Familie und beraten. Aber wir hatten eben trotzdem das Problem im Kindergarten. Wir haben es eigentlich ein Jahr ausgesessen, ja. Weil auch die ... / Da kam eben die Abklärung. Die nahm lange Zeit in Anspruch. Und dann haben wir ... / Die Eltern haben wir ... Das ist ja dann auch immer noch der Faktor ... Bis die Eltern bereit sind, das ins Auge zu fassen „Oh ja, unser Kind hat ein Problem“. Das haben wir ja auch sehr stark im Kindergarten. Und so geht das. Das braucht ein Jahr (SHP, 52, 75).</p>
--	---	---

<p>man einfach weiter schauen mit einem runden Tisch wo dann auch die Heilpädagogin und der Schulleiter dabei sind (KLP, 13, 39).</p> <p>Vom Kindergarten her haben wir auch immer Infos (KLP, 13, 41).</p> <p>Äh, es hat bedingt, dass man nach einem Jahr den Kindergarten gewechselt hat, also von der einen Lehrperson in die andere Abteilung, weil einerseits, ähm, äh, von Seiten der Eltern ist das Gefühl da gewesen, bei dieser Lehrperson, eben, äh, hat er es gar nicht gut, sie schränkt ihn zu fest ein und so weiter, (KLP spricht dazwischen: Eben dort fängt es schon an) und äh, dann haben wir einen Wechsel gemacht aber auch ein bisschen zur Entlastung eigentlich von unserer Lehrperson. Und dann ist er bei der zweiten Lehrperson gewesen und diese Auffälligkeiten sind nicht äh schlagartig äh verschwunden, also, das wäre glaub irgendwie ein bisschen Sand in die Augen äh gestreut. Also das ist dann bei Weitem auch nicht so gewesen. Und jetzt, mittlerweile haben wir ihn jetzt in der Schule. Gewisse, äh, Anpassungen oder Verbesserungen hat es gegeben aber in diesem Sinne, ja, da müsste jetzt wieder die aktuelle Lehrperson Auskunft geben (SL, 13, 46).</p> <p>Und dann haben wir angefangen zu zählen. Du musst dann und dann oben sein. Und ja, die Assistenz geht jetzt raus und wartet aber vor der Garderobe. Wenn sie etwas hört, geht sie schauen (KLP, 13, 47).</p> <p>Wir hatten mal einen Austausch mit dem SPD, wo ihn betreut, bei der Schulpsychologin (SHP, 13, 48).</p> <p>Die umgewandelten VM Stunden (KLP: Ja, sind für ihn, ja) also das sind dann nicht für (KLP: mhm (bejahend)) irgendjemand anders. Die haben wir in Assistenzstunden umgewandelt, damit wir überhaupt äh, überhaupt die Möglichkeit haben, diese Situation manchmal zu begleiten. Gerade in in der Situation, wo es offen ist, sprich Turnunterricht, so, wo es nicht so ein bisschen eng geführt ist wie</p>	<p>den Eltern und bei den Kindern. Das ist wirklich ein längerer Prozess wo wir unsere Erfahrungen am Sammeln sind jetzt auch (SSA, 33, 60).</p> <p>Als Klassenlehrer sind es sicher solche Schüler wo man Hinweise darauf bekommt, ah da müsste man genauer hinschauen oder wo man selber merkt, da müsste man genau wissen was ist mit dem los, oder was ist das Problem, oder wo kann ich ihn besser unterstützen? Wie ist die Gesamtsituation, ja dann melde ich mich beim SPD, vorerst sicher bei der Heilpädagogin oder bei dem SL (KLP, 33, 65).</p> <p>Oder ich habe jetzt auch gemerkt bei einem Schüler sind Gespräche mit der Ergotherapeutin recht gut gewesen, hat mir viel bestätigt und ich konnte Fragen anbringen und bei einem anderen Kind war es die Psychologin wo er geht und, ja. Das fand ich wertvoll, diesen Austausch (KLP, 33, 65).</p> <p>Grundsätzlich denke ich, dass man die externen Stellen in Anspruch nehmen, wenn wir sehen dass wir mit unseren Möglichkeiten stehen wir an, wir haben mit dem SPD eine Sprechstunde 2x im Jahr, wir haben 2x die Expertenrunde, wo dann auch klar bei diesen Fällen wo wir denken, dort könnte sich etwas verändern, müssten wir etwas verändern, dass wir dann Abklärungen in die Wege leiten (SL, 33, 66).</p> <p>Ich glaube auch, als Ergänzung, dass wir immer hinschauen und aufzählen, das haben wir in der Schule gemacht und das haben wir gemacht und das haben wir gemacht, und wenn wir wie bei dem Kind immer noch keine Veränderung können beobachten, können an den SPD gelangen, eben auch in Zusammenarbeit mit den Eltern. Wir schauen eigentlich schon zuerst was können wir vor Ort, eben auch mit der SSA, was können wir leisten, bevor wir dann Hilfe holen</p>	<p>Es war noch keine Diagnose da. Es war VM aufgegleist. Die Stiftung „Netz“ war ja dann draussen. Die arbeiten ja dann nur bis zu einem bestimmten Alter. Dann wurde das, als die Stiftung „Netz“ fertig war, gab es VM für das Kind. Mit dem VM-Päckchen ging das Kind in die Schule. Und in der Schule ... / Da hatten wir dann auch schon, sag ich mal, Vermutungen: Da ist noch mehr. Das müssen wir noch mehr, noch genauer fassen. Die Diagnose ist noch zu unsauber, sag ich mal so (SHP, 52, 75).</p> <p>Es ist dann) auch noch meistens eine zweite Person anwesend gewesen (KLP, 52, 78).</p> <p>Ja, also da wurde, in den ersten Wochen musste irgendwoher alles aufgefahren werden an Ressourcen. Dann haben die Eltern, in diesem wirklich grossen Leid, sag ich mal, dann auch, dann waren sie bereit, mit dem KJPD wir lassen das Kind abklären auf Autismus. Da kam ... wurde er dann stationär diagnostiziert, sechs Monate und... (SHP, 52, 79).</p> <p>Es ist auch// zu Hause nicht mehr gegangen (KLP, 52, 80).</p> <p>Und man muss auch sagen es ist eine 23er Klasse. Also 23 ist ja dann viel und es ist ja dann nicht das einzige Kind, das noch ein Bedürfnis hat (KLP, 52, 82).</p> <p>Das ist eben das, was ich gesagt habe, wenn wir eine klare Diagnose haben, können wir auch mit den Fachstellen zusammenarbeiten. Das ist wunderbar. Aber der Weg dazu, ja, der ist sehr beschwerlich (SHP, 52, 91).</p> <p>Ausser das ich sag, wenn wir ein Kind im Kindergarten mit sozial-emotionalen Problemen haben ... also stark auffällig haben ... verspreche ich mir von Leuten mehr, die auf dieses Alter im psychologisch-psychiatrischem Bereich spezialisiert sind. Da ist der der schulpsychologische Dienst einfach nicht genug spezialisiert. Der hat auch eine andere Aufgabe. Das ist kein psychiatrischer Dienst - das ist ein schulpsychologischer Dienst. Das darf man nicht vergessen (SHP, 52, 91).</p> <p>da ist das Vertrauen Lehrperson - Eltern gefragt. Da muss eine Vertrauensbildung stattgefunden haben. Weil sonst kann man die Eltern für so einen schwierigen Weg nicht gewinnen. Meiner Meinung nach (SHP, 52, 93).</p>
--	--	---

<p>im Schulzimmer. Darum/also diese Mittel die wir für uns abgezwickelt haben die gehen voll auf äh diese Mühle. (KLP: mhm (bejahend) Also das muss man dann sehen, also (SL, 13, 56).</p> <p>Sie hat viel Betreuung. Sie hat eben auch VM Stunden. Dazu nimmt auch manchmal die DaZ Lehrperson ihn zum Teil noch und dann noch die IHP. Und dann geht er noch während dem Kindergarten in die Logo, so dass sie ihn nicht einen ganzen Block hat (SHP, 13, 102).</p> <p>Und ich habe gerade, äh, die Mutter gehabt im Elterngespräch, sie hat dann noch ihre Mutter mitgenommen (SL, 13, 103).</p> <p>Auch das, dass wir noch ähm eine Heilpädagogische Kindergartenabteilung von der Sp. haben da, äh wo wir eine Kooperation machen, haben wir, äh, Anrecht, dass unsere Kindergartenabteilungen nicht so gross sind, äh, das sind jetzt 14 Kinder (SL, 13, 112).</p>	<p>oder Unterstützung oder eben ein anderes Berufsfeld reinsieht in ein Kind (SHP, 33, 67).</p> <p>Für mich ist es jeweils auch wichtig, sich abzusichern dass wir auf dem richtigen Weg sind, oder ich auf dem richtigen Weg bin. Zum Beispiel ist das die Kinderschutzgruppe, ist für mich eine wichtige Anlaufstelle wenn ich merke Kinder sind gefährdet oder die Frage ist: Sind sie gefährdet oder nicht, oder was wären die nächsten Schritte. SPD auch je nach dem, wo ich mich austausche, ja und sonst fachlich mit Kollegen und Kolleginnen, wenn ich einfach merke, einfach auch zur Absicherung, bin ich auf dem richtigen Weg oder sind wir auf dem richtigen Weg, oder was könnte man noch machen. So, ja (SSA, 33, 69).</p> <p>Und er war auch nicht mehr mit dem anderen Jungen in der Klasse, dort bei T. war der andere Junge auch noch da, wo fast noch mehr ihn beansprucht hat. Also ich kann mich schon erinnern, der Junge hat auch dort schon in der Klasse extrem respektlos gegenüber der LP oder anderen Kindern verhalten, ich habe da ab und zu Schulbesuche gemacht oder eingegriffen und Feststellungen gemacht, eben das geht heute auch noch nicht, also das Verhalten (SL, 33, 80).</p> <p>Und sonst müssen wir schauen, ob wir eine Gefährdungsmeldung machen. Und das hat dann die ganze Situation mit den Eltern ist sehr sehr schwierig gewesen. Ähm. (Pause). Hm, er ist, die Eltern sind an die Schulaufsicht, mit denen sind wir aber schon lange in Kontakt gewesen, wir haben Massnahmen ergriffen intern (SL, 33, 85).</p> <p>eine Beg-, also eine Unterstützungsgruppe zu bilden in der Klasse, also mit Soziogramm, also es war wirklich auch Thema in der Klasse, äh, es sind Kinder zum</p>	<p>Wir haben dann immer Rundetische gehabt, einmal im Monat, oder so, wirklich mit allen Leuten. Und natürlich ist das für die Eltern auch nicht so angenehm gewesen (KLP, 52, 94).</p> <p>Andererseits wie du von jemand anderem etwas erwartest, hoffen wir immer dann auf SHP. Die wissen wie es geht, oder. Also ich muss sagen, ich habe keine Ausbildung für das. Aber die meiste Zeit bin ich mit diesen Kindern im Klassenzimmer. Da finde ich manchmal auch, es ist nett, dass ihr denkt ich kann das, aber ... das habe ich nie gelernt und wird auch nicht verlangt von mir in dem Sinne. Und es reicht auch nicht, wenn ich mal ein Buch darüber lese ... also ... Da finde ich einfach, wir Klassenlehrpersonen müssen Sachen machen. Da kann man sagen, ja ihr bekommt ja ein Coaching. Also aktuell habe ich zwei VM-Kinder und bekomme drei Stunden SHP, also für die ganze Klasse. Das ist einfach nicht so viel, oder? (KLP, 52, 94).</p> <p>Sie haben ihn eigentlich recht ignoriert. Also die sind recht cool gewesen, muss man sagen. Die haben ihr Ding gemacht und er hat halt irgendwas gemacht. (//I: (unv.), SL: lacht //Die haben wie gemerkt// Es haben alle gewusst, er macht das nicht extra (KLP, 52, 96).</p> <p>Und 80 % von meiner Aufmerksamkeit ist bei diesem Kind und die restlichen 20 bei den anderen 22. Und das stimmt dann schon irgendwie nicht mehr. Und aus diesem Grund hat man ja dann auch eine andere Lösung gesucht (KLP, 52, 96).</p>
--	--	---

	<p>Teil alleine zu mir gekommen ohne ihn (SHP, 33, 93).</p> <p>Im Nachhinein, vielleicht eine Querversetzung zu einem anderen Lehrer (SHP, 33, 96).</p> <p>Also mit allen, auch mit der Schulaufsicht, haben wir uns abgesichert und haben Kontakt gehabt, also quasi machen wir das richtige, sind wir am richtigen Ort und so (SL, 33, 110).</p>	
Aussagen zur Inklusion und Exklusion		
<p>ich möchte es auch jetzt sagen ich hätte es nicht missen wollen. Es war für den Schüler ein grosser Vorteil. Er konnte hier bleiben in der Klasse und ist unterstützt worden (KLP, 13, 5). <i>Inklusion</i></p> <p>Wir können das nutzen in einem anderen/ich habe früher Kleinklasse gegeben und EK, oder. (lacht etwas) Ich habe diese Seite erlebt. Und dort würde ich natürlich wenn ich jetzt so ein Kind hätte, würde ich eine andere Rhythmisierung machen. Ich würde schauen, dass da individuelle Bereiche eben auch Platz haben. Die ihm scheinbar Zufriedenheit geben. Inneren Frieden. Und dieses Verhalten auch/an die Gruppe sich gewöhnen, sich an die Regeln gewöhnen. Dass es wie eine on-off-Phase ist. Und das können wir da nicht machen. Wir haben zu viele Kinder. Wir haben/Wir müssen dem Lehrplan nachgehen. Wir haben zum Teil Doppelklassen, haben wir da. Und ich würde wenn ich jetzt so, in einer solchen Art arbeite, ich habe früher einmal so gearbeitet, dann kann man wirklich eine andere Rhythmisierung reinbringen, damit dann eben solche Sachen auch wirklich mehr Platz haben, oder. Und das ist in dieser Form mit diesen Stunden wo ich bei ihnen bin oder wo jemand bei ihnen ist geht das ja fast nicht. Das ist einfach, das müssen wir klar sehen, das funktioniert da nicht (SHP, 13, 94).</p> <p>Also mit diesen Mitteln, die wir da haben, können wir nur eine begrenzte äh Unterstützung bieten oder äh die Rahmenbedingungen so gestalten, dass wir sie halbwegs oder auch nicht (SL, 13, 95).</p>	<p>Wir sind eine integrative Schule, also wir haben Kinder, welche auch in fachlichen Bereichen Schwierigkeiten haben oder Schwächen oder von der Entwicklung her noch nicht so weit sind. Also Verzögerungen in den verschiedensten Gebieten (SL, 33, 25). <i>Inklusion</i></p> <p>wir hatten ein sehr schwieriges Kind, das war irgendwie bei zwei Lehrpersonen und nachher bei der letzten Lehrperson ging das so nicht mehr, dass es in eine andere Gemeinde musste (SHP, 33, 35).</p> <p>Grundsätzlich denke ich, eben sehr viel, was wir zuerst bei uns machen, eben wir sind eine integrative Schule (SL, 33, 68) <i>Integration</i></p> <p>Es ist dann das Arztzeugnis gekommen, wir haben dann verlangt, dass er wirklich noch abgeklärt wird. Auf Fremd- oder Selbstgefährdung. Das haben sie dann gemacht und haben dass dann auch entsprechend ausgeschlachtet in ihren Äusserungen, aber sie haben das gemacht. Und nach ist dann kurz daraufhin die Versetzung in die Nachbarschule gekommen (SL, 33, 106).</p>	<p>Ich bin schon jemand, die sehr gut schaut zu den Kindern und ich bin auch dafür, dass man immer Chancen und Chancen und Chancen und nochmals gibt für das. Aber ich muss einfach sagen, oder ich sage immer, andere Kinder sind auch da. Wir dürfen nicht, wegen einem Kind, nur weil wir dem schauen, alle anderen vergessen. Wenn das nicht mehr stimmt miteinander, wenn die nicht mehr miteinander sein können, dann müssen wir was ändern (SL, 52, 17).</p> <p>Es haben alle das gleiche Recht. Nicht nur die, welche blöd tuen (SL, 52, 17).</p> <p>Und der Kanton hat keine Sonderplätze oder kein Ding irgendwie, es geht nicht. Es schauen wir doch noch einmal. Probiert es noch einmal. Das scheint mir einfach, einfach schwierig. Und das Kind ist nicht zufrieden. Und es kann nicht umgehen mit dem Ganzen, //ähh... (SL, 52, 22).</p> <p>Ich liebäugle immer mit der Einrichtung einer Timeout Klasse. Aber das ist eine ganz schwierige Organisation (SHP, 52, 41).</p> <p>Ich meine, es gibt ja gewisse Heime, die haben eine eigene Schule, weil die Kinder in der Schule zu viele Probleme stellen. Aber die kommen ja eben hier her. Ist das eine spezielle Belastung oder eine spezielle Herausforderung oder hat man sich über die Jahre einfach so eingestellt, dass diese Institution bis zu zwanzig Kinder hier herschickt (I, 52, 44).</p> <p>Und was man auch sagen muss, dass du halt nur Halbtags oder nur einen halben Tag am Morgen in den Kindergarten kommst. Oder eine Reduktion hier. Also ich denke das kann man dann auch machen (SL, 52, 63).</p> <p>Also wir haben dann relativ, also ich glaube schon nach zwei, drei Wochen mussten wir das Pensum runter setzen.</p>

<p>Solche Kinder müssten auch die andere/sie müssten eigentlich eine andere Art haben können, um das zu lehren, den Raum, die Zeit wo sie brauchen. Und das was sie eben zu Hause nicht lernen konnten, doch noch wenigstens ein bisschen automatisieren können. Verinnerlicht ist es wahrscheinlich dann wahrscheinlich nie mehr. Aber das ist ein anderes Problem. (lacht) (SHP, 13, 96).</p> <p>Wir haben also am Elterngespräch, haben wir über das Thema Rudolf Steiner Schule gesprochen. Weil er sich dort wahrscheinlich wohlfühlen würde, in der Rudolf Steiner Schule. Das ist ein Thema gewesen. Mhm. Am Elterngespräch (KLP, 13, 98).</p> <p>dort geht es jetzt darum, kann man diesen in die Schule nehmen oder nicht? Im Moment sieht es nicht so aus, dass wir den in eine, in eine Klasse, in eine Gemeinschaft reinnehmen könnten. Ja, was gibt es denn für Alternativen, oder? Diese Kinder, die sich jetzt nicht gewöhnt sind in einer Gruppe sich einzuordnen oder einzugliedern, was machen wir mit denen? Wo schulen wir die? Für die wäre eine Kleingruppe wahrscheinlich schon das Beste. Und individualisierend gefördert zu werden, ähm zum Teil nach ihren Neigungen und so weiter. Aber das können wir nicht zunehmend mit allen machen, oder. Und das sind die, die aufwändig sind äh von der, von der Energie von, von, von den, von den Ressourcen, aber auch finanziellen Ressourcen her, das liegt gar nicht drin (SL, 13, 99).</p> <p>Aber es gibt sicher in, in der kleineren Gruppe oder eins zu eins Begegnung, Betreuung, geht das schon. Aber wir haben keinen Einzelunterricht, oder. Und dort stehen wir dann mit solchen Kindern an (SL, 13, 103).</p>		<p>Dass er nur noch zehn Stunden hier war. Weil er wirklich, er hat nur noch gefragt: „Wann darf ich nach Hause? Wann darf ich nach Hause?“ Und hat eben massiv gestört. Er hat eigentlich gut für sich alleine etwas machen können. Und, also, es ist ein intelligentes Kind, grundsätzlich. Er hat schon lernen wollen. Aber einfach in dieser Gruppe ist es sehr, also es ist nicht möglich gewesen, sehr ... (KLP, 52, 76).</p> <p>Und dann ist er eigentlich nicht zurück in die Schule gekommen, sondern ist dann ins St. Johann gekommen. Das war in dem Fall ... Da ist eben der Autismus mit stark aggressivem Verhalten zu massiv gewesen, wo man gesehen hat, das Kind leidet so stark, dass es nur in Abwehr ... Das braucht erstmal den Schutz (SHP, 52, 81).</p> <p>Und dann ist er eigentlich nicht zurück in die Schule gekommen, sondern ist dann ins St. Johann gekommen. Das war in dem Fall ... Da ist eben der Autismus mit stark aggressivem Verhalten zu massiv gewesen, wo man gesehen hat, das Kind leidet so stark, dass es nur in Abwehr ... Das braucht erstmal den Schutz (SHP, 52, 83).</p> <p>Gut, das ist ja eigentlich auch ein Fall, wo die Integration nicht gelungen ist. Das muss man jetzt auch sagen (KLP, 52, 84).</p> <p>Also das sind eigentlich, so schlimm es auch ist bis dahin für alle zusammen, aber es ist eigentlich eine gute Lösung, weil wir können ihn an einen Ort tun, wo eine kleinere Gruppe ist, wo es ihm gut geht (SL, 52, 100).</p> <p>Irgendeinmal habe ich das Gefühl hört es einfach auf. Dann muss man sagen, ok, jetzt ist es gut. Dann behalten sie das Kind nochmals zu Hause ein Jahr. Gehen Sie (die Erziehungsberechtigten) mit ihm in die Spielgruppe und überall hin (SL, 52, 124).</p>
--	--	---

Aber 14 sind dann für diesen Knaben schon (.) zu viel (SL, 13, 112).		
--	--	--

Gegenüberstellungen der Aussagen in Schule_52 & Schule_32

Gegenüberstellung aller / von prägnanten Aussagen der Schule_13 und Schule_22 über die Teamdynamik und der verwendeten Interventionsansätze im Fallbeispiel, im Sinne von Pädagogischen Handlungen	
Aussagen welche auf ein Expertenteam hinweisen	
Aussagen Schule_52	Aussagen Schule_32
<p>SHP: «... da ist eben der Unterschied von der heilpädagogischen Sicht, sag ich jetzt einfach mal so, oder. Stell das so in den Raum. Und von der Regelschullehrperson, die darauf bedacht ist: Ich führe eine Gruppe. Und ich habe meinen Fokus auf dieses Einzelkind» (SHP 52, 29).</p> <p>KLP: «Andererseits wie du von jemand anderem etwas erwartest, hoffen wir immer dann auf SHP. Die wissen wie es geht, oder. Also ich muss sagen, ich habe keine Ausbildung für das» (KLP 52, 94).</p>	<p>SHP: «Ja, Ich bin Ansprechperson für Kinder, die besondere Bedürfnisse haben. Sei es leistungsmässig, aber auch Auffälligkeiten diskutiere ich mit der LP, der KLP» (SHP 32, 7).</p> <p>KLP: «Manchmal, gerade Fachlehrpersonen sieht man nicht so viel» (KLP 32, 19).</p> <p>SL: «Manchmal heisst es plötzlich: "S., jetzt musst du einmal mit diesen Jungs sprechen kommen, da braucht es mal ein bisschen eine klare Ansage"» (SL 32, 44).</p> <p>SL: «Ich muss immer sagen, wenn ich in meiner Rolle als Schulleiter komme, das gibt ganz eine andere Wirkung. Da muss man dann etwas aufpassen. Gegen aussen ist das ganz eine andere Wirkung, als wenn die SHP kommt» (SL 32, 54).</p> <p>SSA: «Ich habe ihn die zwei Jahre sehr eng begleitet. Ich hatte ihn praktisch jede Woche bei mir» (SSA 32, 74).</p> <p>KLP: «Oder dann plötzlich auch nicht mehr wussten, wer ist jetzt verantwortlich» (KLP 32, 79)</p>
Aussagen, welche auf ein Diffusionsteam hinweisen	
Schule 52	Schule 32
<i>keine</i>	<i>keine</i>
Aussagen, welche auf ein Situationsteam hinweisen	
Schule 52	Schule 32
<i>keine</i>	<p>SSA: «Jede Woche bin ich gekommen und wir haben geschaut, was ist gerade aktuell und wie kann ich unterstützen» (SSA 32, 76)</p> <p>SL: «Und das unterschätzt man, dass man sagt: "Das ist die Zeit und das ist nicht dein Thema, da musst du nicht dran denken." Das trägt nicht zur Berufszufriedenheit bei» (SL 32, 111).</p>
Aussagen über individuumszentrierte Ansätze bei Pädagogischen Handlungen des Fallbeispiels	
Schule 52	Schule 32
<p>SL: «Natürlich, wenn ich an ein Gespräch gehe, ist dieses Kind Thema» (SL 52, 17)</p> <p>SHP: «Und ich habe meinen Fokus auf dieses Einzelkind. Wo ich sag, wo ich immer, ich spür sofort, das gibt nur ein Kampf. Der kommt eher, wenn ich mich anderen Dingen widmen» (SHP 52, 29)</p> <p>KLP: «Man weiss ja gar nicht, was es ist. Ist es etwas, was sich wieder herausarbeitet, ist es etwas im Moment, ist es etwas, was länger ist. Für das müssen wir so lange beobachten und schauen» (KLP 52, 37)</p> <p>SHP: «Was sicherlich für den Fall, wie ... Jeder Fall ist ja anders» (SHP 52, 83)</p>	<p>SHP: «Ein Zielbüchlein hat man gehabt» (SHP 32, 89).</p> <p>KLP: «Es war sicher wichtig, dass man positive Sachen zurückmelden konnte und er positiv bestärkt worden ist bei Sachen, die gut funktioniert haben. Und trotzdem aber auch an dem Arbeiten wollte, das Verbesserungspotential hatte» (KLP 32, 90).</p> <p>SSA: «Hat er sich nicht auch im Turnen alleine im Schulzimmer umgezogen?» (SSA 32, 93)</p> <p>KLP: «Genau, er hat sich umgezogen im Schulzimmer. Ging auch separat duschen, weil es dort Reibungspunkte gegeben hat. Das Problem war dann, es wurde von seiner Seite teils auch ausgenutzt, dass er dann nicht mehr gegangen ist. Das ist natürlich bei den anderen Kindern nicht angekommen: "Warum muss es nicht und wir müssen..." Aber ja, man ist dort einfach so weit entgegenkommen, dass es in der Garderobe nicht zu Konflikten kommt und sie nicht aneinander geraten, weil</p>

es dort vorgänig Vorfälle gegeben hat» (KLP 32, 94).

SL: «Ja, ich denke, der Junge wäre auch geblieben. Der hat gespürt, dass ist ein guter Ort für mich» (SL 32, 107).

SL: «Deswegen denke ich, hätte es ein Ort sein sollen, der das ganz genau beobachtet, dass man im richtigen Moment auch psychiatrische Hilfe bieten könnte» (SL 32, 128).

Aussagen über interaktionistische Ansätze bei Pädagogischen Handlungen des Fallbeispiels

Schule 52

KLP: «Weil er dann eigentlich immer Assistenz hatte, das habe ich als Lehrperson gemerkt, ist es eben schwieriger eine Beziehung aufzubauen. Weil dann ist ja immer jemand anderes da. Aber eigentlich müsste ich ja auch mit ihm arbeiten können. Das weiss ich noch, dass hat mich mega gestresst» (KLP 52, 94)

KLP: «Aber grundsätzlich brauchen diese Kinder wirklich auch sehr viel Betreuung und Extra-Betreuung. Und es klingt nach viel und es kostet auch sicherlich viel, aber es ist nicht zu viel» (KLP 52, 98)

Schule 32

SHP: «Wo man einfach drüber spricht. Ich glaube wir sprechen einfach ganz viel. Gewisse Sachen entschärfen sich dann» (SHP 32, 53).

SSA: «Ja ich habe ihn so erlebt... Ich habe damals angefangen hier zu arbeiten, als er in die 5.Klasse kam. Ich habe ihn die zwei Jahre sehr eng begleitet. Ich hatte ihn praktisch jede Woche bei mir. Hauptthema war natürlich der Umgang mit den anderen Kindern. Es sind aber auch immer wieder andere Themen gekommen. Wir hatten wie nicht einen roten Faden, an dem wir dranbleiben konnten. Und durch seine "Fantasie", habe ich immer gesagt, seine Geschichten. Es war immer sehr schwierig für mich zum Herausfinden, was an der Geschichte stimmt jetzt. Er konnte absolut 100 Prozent die Wahrheit erzählen, die sich deckte mit anderen Geschichten. Er konnte aber auch nur 30 Prozent der Wahrheit erzählen oder auch gar nicht. Das war für meine Arbeit eine Herausforderung. Ich gehe grundsätzlich davon aus, wenn ein Schüler, eine Schülerin bei mir ist, kommen sie ja freiwillig. Es zwingt sie niemand. Dann brauchen sie irgendwo auch meine Unterstützung und lügen mich nicht an. Ich bin ja dann auch nicht die, die sie bestraft oder weiss ich nicht welche Konsequenzen, wenn sie etwas angestellt haben. Deshalb gehe ich immer davon aus, dass sie mir die Wahrheit erzählen. Das ist so ein bisschen eine naive Beraterhaltung, die man halt hat (lacht). Irgendwann, nach ein paar Wochen merkte ich, bei ihm kann ich das nicht. Vieles aus seiner Sicht hat vielleicht sogar gestummen. Es war bei ihm extrem schwierig herauszuspüren, wo braucht er Unterstützung» (SSA 32, 74).

SSA: «Es hat von der Klasse eine hohe Sozialkompetenz erfordert, mit ihm umgehen zu können. Das bringen natürlich nicht alle Kinder mit. Er hatte schnell die Rolle: "Es ist immer er. Immer C. C. wieder da und dort." Da mussten wir schon auch genau hinschauen, ob es wirklich immer nur er war. Das brauchte viel Kommunikation» (SSA 32, 78).

KLP: «Nein, und wenn man ihn darauf angesprochen hatte, das Gefühl hatte, dass es ihm bewusst wäre. Vielleicht war es auch einfach eine Strategie: "Ich wusste nicht, was ich gemacht habe, obwohl ich es eigentlich doch bewusst gemacht habe» (KLP 32, 83)

KLP: «Es war sicher wichtig, dass man positive Sachen zurückmelden konnte und er positiv bestärkt worden ist bei Sachen, die gut funktioniert haben. Und trotzdem aber auch an dem Arbeiten wollte, das Verbesserungspotential hatte» (KLP 32, 90).

KLP: «Genau, er hat sich umgezogen im Schulzimmer. Ging auch separat duschen, weil es dort Reibungspunkte

gegeben hat» (KLP 32, 94).

KLP: «Aber ja, man ist dort einfach so weit entgegenkommen, dass es in der Garderobe nicht zu Konflikten kommt und sie nicht aneinander geraten, weil es dort vorgängige Vorfälle gegeben hat» (KLP 32, 94).

KLP: «Und hat wirklich auch mit einem Jungen Kontakt geknüpft. Er ist mit ihm das Zimmer anschauen gegangen, in seine Höhle gekrochen. Ich habe ihn nicht so erlebt im Umgang mit anderen Kindern, weil natürlich auch kein Kind so auf ihn zugegangen ist. Nachher plötzlich hat man gemerkt, nein, das ist jetzt nicht der Fall. Das ist der Punkt, wo man merkt, dass man loslassen muss. Es ist nicht mehr in unserer Macht in dem Moment. Wir sagen ab und zu, es nähme uns Wunder, wie es ihm geht, wo er ist, was er macht» (KLP 32, 108).

Aussagen über systemische Ansätze bei Pädagogischen Handlungen des Fallbeispiels

Schule_52	Schule_32
<p>KLP: «Also im Nachhinein sagen sie (die Eltern) dann schon, es ist viel ruhiger, nachdem das Kind vielleicht gewechselt hat oder so. Aber in der Situation sind eigentlich alle sehr tolerant. Ja» (KLP 52, 13).</p> <p>SHP: «Also die Emotion, die so einen grossen Raum einnimmt, dass wir das beklagen, das wir Regelkinder aus den Augen verlieren – zwangsläufig» (SHP 52, 14).</p> <p>KLP: «Das ist bei uns auch oft ein Thema. Weniger das Beklagen über diese Kinder, sondern dass man merkt, dass die anderen zu wenig Platz haben» (KLP 52, 15).</p> <p>SHP: «Wir hatten eine Phase, wo uns massiv, Kinder aus dem Kinderheimen im Kindergarten belastet haben» (SHP 52, 16)</p> <p>KLP: «Man kann nebendran mit den anderen, man will miteinander, irgendeine Geschichte erzählen, kann dann nicht Schule geben und dann heisst es natürlich schon, ihr müsst das Kind nehmen, nehmt das Kind raus, stellt es nach hinten. Aber das braucht so viel Energie für die ganze Beruhigung. Für die Person, welche extra für das Ding gekommen ist, jetzt auch noch extra für das Kind schaut. Und dann ist das Nebendran und fällt etwas runter und man hat dann die Ruhe einfach nicht. Das sind schon die ...» (KLP 52, 20)</p>	<p>KLP: «Es beschäftigt einem, solche Situationen. Also mich persönlich jetzt. Es ist Bedarf da, in solchen Situationen sich auszutauschen» (KLP 32, 11)</p> <p>SL: «Als integrative Schule und mit einem systemischen Ansatz sind diese Kinder zeitaufwändig, weil wir das Umfeld miteinbeziehen. Weil es uns wichtig ist, eine gute Zusammenarbeit mit den Eltern zu haben. Das miteinander gesprochen wird. Weil wir überzeugt sind, wenn wir nicht miteinander sprechen, kommen wir bei solchen Kindern nicht weiter. Die lernen uns das» (SL 32, 13).</p> <p>SHP: «Wir sprechen sehr viel darüber, im Lehrerzimmer. Aber ich glaube man hat ganz viele Möglichkeiten das zu deponieren und darüber zu sprechen und sich Ratschläge zu holen oder auch Möglichkeiten, was steht mir offen oder wie würdest du reagieren» (SHP 32, 15).</p> <p>SSA: «Ja, genau (So kurze Wege)» (SSA 32, 18)</p>

Gegenüberstellung aller Aussagen der Schule_13 und Schule_22 über die Zusammenarbeit im Team und die Haltung der Teammitglieder bezüglich Integration, Inklusion und Exklusion

Integration deskriptiv-neutral	
Schule_52	Schule_32
<p>KLP: «Also grundsätzlich, wenn ein Kind VM hat, dann ist ja schon etwas über den SPD gelaufen. Es wird ja von dem verhängt oder wie auch immer..» (KLP 52, 34)</p> <p>KLP: «Also bevor es VM-Stunden gibt? Gut, da gibt es einen runden Tisch und dann wird das mal besprochen. Und es gibt auch noch ein Zeitgefäss vom SPD, dass es einfach mal eine Beratung gibt. Oder die Kinder haben noch viel, also die SSA ist jetzt halt nicht da, aber die haben noch mit der SSA gearbeitet zuvor» (KLP 52, 36).</p> <p>KLP: «Ja, und halt über dich auch (schaut zu SL) oder über die SHP» (KLP 52, 36).</p>	<p>KLP: « Bei mir ist es mehr der Austausch im Stufenteam, weil wir eine Klasse parallel führen» (KLP 32, 5).</p> <p>SL: «Als integrative Schule und mit einem systemischen Ansatz sind diese Kinder zeitaufwändig, weil wir das Umfeld miteinbeziehen» (SL 32, 13).</p> <p>SL: «Wir dachten, wir müssen auch nicht spezielle Ressourcen bereitstellen. Der Lehrer von der Sonderschule meinte noch, er wäre ihm gar nicht aufgefallen. Dann hat er bei uns gestartet» (SL 32, 64).</p> <p>SL: «Ja, wir hatten ein paar VM-Stunden für seine</p>

	<p>fachlichen Schwierigkeiten in Mathe und Deutsch. Das hatten wir. Ja» (SL 32, 66).</p> <p>SHP: «Nein er ist zugezogen im Frühling von der 4.Klasse. Und dann hat er noch die fünfte und sechste hier gemacht» (SHP 32, 73).</p> <p>SSA: «Ich habe ihn die zwei Jahre sehr eng begleitet. Ich hatte ihn praktisch jede Woche bei mir» (SSA 32, 74).</p> <p>SL: «Da hat uns auch der Schulpsychologe Recht gegeben, dass es eine interne Lösung geben muss. Dass war dann eine Geschichte für sich. Wir sind dann verschiedene Orte anschauen gegangen. Hervorragende Orte für ihn, würde ich sagen, hätten wir Plätze gehabt. Sie haben dann das gemacht, was viele machen. Nämlich im letzten Moment den Kantonswechsel. Das war der Entscheid der Eltern» (SL 32, 95).</p> <p>SHP: «Ja er hatte schon seine Auffälligkeiten. Ich glaube er war aber auch nicht den ganzen Teil in der Sonderschule. Es war eine Teilintegration. Ich weiss noch, er hatte ganz enge Begleitung von der SHP. Solche Ressourcen hätten wir hier gar nicht» (SHP 32, 99).</p> <p>SSA: «Ich denke, bei der Oberstufe war das Thema vor allem die Grösse. Wenn ich mich richtig erinnere. Dort sind es weiss ich nicht wie viele Klassen. Dort ist die Primar und die Oberstufe in einem Schulhaus. Es ist einfach alles viel grösser. Es ist logisch auch viel unpersönlicher. Das war ein Punkt» (SSA 32, 113).</p> <p>SL: «Und im Rahmen des Heilpädagogenmangels hatte die Oberstufe auch keinen Heilpädagogen» (SL 32, 115)</p> <p>Schule_32: 115 - 115 (0)</p>
Integration affirmativ-unterstützend	
Schule_52	Schule_32
<p>KLP: « Oder die Kinder haben noch viel, also die SSA ist jetzt halt nicht da, aber die haben noch mit der SSA gearbeitet zuvor. Also ich denke, das ist für uns Lehrkräfte jetzt sehr niederschwellig und ein gutes Angebot und auch für die Kinder ein gutes Angebot» (KLP 52, 36).</p> <p>SHP: „Die haben ihren Rucksack“, auf der Ebene unterhalte ich mich nicht, weil dafür bin ich ausgebildet. Natürlich, das ist für mich eine Selbstverständlichkeit, dass die einen Rucksack haben» (SHP 52, 43).</p>	<p>SL: «Sehr schnell wurde auch der Schulpsychologe eingestellt. Er war viel da. Und man hat auch vom Kanton nicht so schlechte Ressourcen erhalten. Der Schuppsychologe konnte dafür Sorgen, dass wir am Schluss 5 oder 6 Lektionen hatten. Im Kanton Aargau ist das sehr viel» (SL 32, 86).</p> <p>SHP: «Grundsätzlich glaube ich schon, dass eine kleinere Schule das besser auffangen kann» (SHP 32, 118)</p>
Integration kritisch-problematisierende	
Schule_52	Schule_32
<p>SL: «Ich bin schon jemand, die sehr gut schaut zu den Kindern und ich bin auch dafür, dass man immer Chancen und Chancen und Chancen und nochmals gibt für das. Aber ich muss einfach sagen, oder ich sage immer, andere Kinder sind auch da. Wir dürfen nicht, wegen einem Kind, nur weil wir dem schauen, alle anderen vergessen. Wenn das nicht mehr stimmt miteinander, wenn die nicht mehr miteinander sein können, dann müssen wir was ändern..... Es haben alle das gleiche Recht.» (SL 52, 17).</p> <p>KLP: «Und das ist schwierig. Man kann nebendran mit den anderen, man will miteinander, irgendeine Geschichte erzählen, kann dann nicht Schule geben und dann heisst es natürlich</p>	<p>SHP: «Ganz vieles von integrieren und neu in die Klasse kommen, war nicht möglich» (SHP 32, 70).</p> <p>SL: «Für uns war klar, die kleine Schule hier mit all den 6 VM-Stunden, die Ressourcen, die wir bieten konnten, das geht. Aber eine Oberstufe, jetzt noch mit der Pubertät, das sahen wir gar nicht» (SL 32, 95).</p> <p>SHP: «Solche Ressourcen hätten wir hier gar nicht» (SHP 32, 99).</p>

schon, ihr müsst das Kind nehmen, nehmt das Kind raus, stellt es nach hinten. Aber das braucht so viel Energie für die ganze Beruhigung. Für die Person, welche extra für das Ding gekommen ist, jetzt auch noch extra für das Kind schaut. Und dann ist das Nebendran und fällt etwas runter und man hat dann die Ruhe einfach nicht. Das sind schon die ...» (KLP 52, 20)

KLP: «Da hatte ich das Gefühl, es tut ihm gar nicht gut in diesem Setting, wo er ist. Es ist ihm zu viel. Und das tut mir dann mega leid» (KLP 52, 21).

SHP: «Ich liebäugle immer mit der Einrichtung einer Timeout Klasse» (SHP 52, 41).

SL: «Das ist sicher eine besondere Belastung geworden. Was dazu kommt in letzter Zeit, sie haben aufgebaut. Sie haben die Gruppen erweitert. Früher waren es nicht zwanzig, früher waren es vielleicht zehn oder so. Aber jetzt sind es all mehr. Wir müssen es einfach angehen. Es ist eine grosse Belastung. Das Schlimme an dem Ganzen ist, dass der Kanton viel, also vielleicht sieht er es ja schon auch, also wir hatten ja viele Gespräche in den letzten zwei drei Jahren gehabt, dass wir für das auch irgendwas Zusätzliches brauchen. Also die Schulleitung auch, plus für die Lehrer auch ganz fest. Aber man hat ja kein Geld» (SL 52, 45).

KLP: «Also wir haben dann relativ, also ich glaube schon nach zwei, drei Wochen mussten wir das Pensum runter setzen. Dass er nur noch zehn Stunden hier war. Weil er wirklich, er hat nur noch gefragt: „Wann darf ich nach Hause? Wann darf ich nach Hause?“ Und hat eben massiv gestört» (KLP 52, 76).

SHP: «Und dann ist er eigentlich nicht zurück in die Schule gekommen, sondern ist dann ins St. Johann gekommen. Das war in dem Fall ... Da ist eben der Autismus mit stark aggressivem Verhalten zu massiv gewesen, wo man gesehen hat, das Kind leidet so stark, dass es nur in Abwehr ... Das braucht erstmal den Schutz» (SHP 52, 81).

KLP: «Und man muss auch sagen es ist eine 23er Klasse. Also 23 ist ja dann viel und es ist ja dann nicht das einzige Kind, das noch ein Bedürfnis hat» (KLP 52, 82)

SHP: «Da müssen wir noch massiv über die Bücher wie wir da die Integration so gewährleisten können, dass wir nicht unsere Kräfte nicht so absorbiert werden» (SHP 52, 83).

KLP: «Gut, das ist ja eigentlich auch ein Fall, wo die Integration nicht gelungen ist. Das muss man jetzt auch sagen» (KLP 52, 84)

SL: «Dann hätten diese Abklärungsleute sagen müssen, schauen sie, jemand, der so stark Autismus hat oder in diesem ganzen drin ist, geben sie ihm diese Chance und befreien sie ihn möglichst schnell» (SL 52, 89).

KLP: «Aber die meiste Zeit bin ich mit diesen Kindern im Klassenzimmer. Da finde ich manchmal auch, es ist nett, dass ihr denkt ich kann das, aber ... das habe ich nie gelernt und wird auch nicht verlangt von mir in dem Sinne» (KLP 52, 94).

SL: «Also das sind eigentlich, so schlimm es auch ist bis dahin für alle zusammen, aber es ist eigentlich eine gute Lösung, weil wir können ihn an einen Ort tun, wo eine kleinere Gruppe ist, wo es ihm gut geht» (SL 52, 100).

KLP: «Wenn wir unsere Idealvorstellung, wie mit dem Weiterführen in einer der besuchten Schulen, hätte durchführen können, wäre das zufriedenstellender gewesen für mich, als so wie jetzt, als man wusste, jetzt liegt es nicht mehr in unseren Händen» (KLP 32, 102).

SL: «Ich denke, dass ist etwas, das ich wichtig finde. Wir haben ja eigentlich gar keine Ressourcen Heimplätze anschauen zu gehen. Zu viert. Wir machen das über unsere Ressourcen hinaus. Ich finde das sehr schade» (SL 32, 111).

SL: «Das hat Ressourcen gebraucht, aber es hat ganz viel zur Berufszufriedenheit beigetragen. Und das unterschätzt man, dass man sagt: "Das ist die Zeit und das ist nicht dein Thema, da musst du nicht dran denken." Das trägt nicht zur Berufszufriedenheit bei» (SL 32, 111).

SL: «Wenn Sie mir das so sagen, die Pauschalisierung der Ressourcen, das ist eine Katastrophe. Wir sind eine kleine Schule. Wir brauchen einmal ganz viel Ressourcen und einmal gar keine. Es kann nicht sein, dass wir jedes Jahr so und so viel haben, weil man hat nicht jedes Jahr so und so viele verhaltensauffällige Kinder. Das ist ein Märchen, ob kleine oder grosse Gemeinde. Grosse Gemeinden können es vielleicht besser ausgleichen. Wir an der kleinen Schule müssen sagen können: "Wir haben die Schwierigkeit, für das brauchen wir die und die Ressourcen, das belegen wir so und so." Wir haben unsere Fachleute, die dies bestätigen. Einmal brauchen wir ganz viel und einmal brauchen wir ganz wenig. Das ist wichtig, dass es gehört wird» (SL 32, 132).

SL: «Nein, also wir haben einfach unseren Pool und der muss reichen» (SL 32, 135).

SL: «Ja nebst, der regulären Heilpädagogik. Es ist nur bei Minderintelligenz speziell. Wir haben noch ein Kind integriert mit IQ unter 70 und er läuft ausserhalb. Er bekommt Ressourcen speziell. Das ist aber der Einzige. Alles andere, logopädische Schwierigkeiten, Verhaltensauffälligkeiten, das ist alles in einem Topf» (SL 32, 137).

Schule_52	Schule_32
<p>SL: «Natürlich, wenn ich an ein Gespräch gehe, ist dieses Kind Thema. Deshalb ist es da noch etwas verzerrt. Aber ich denke schon, dass wir unbedingt auf alle schauen müssen. Es haben alle das gleiche Recht. Nicht nur die, welche blöd tun» (SL 52, 17).</p>	<p>SSA: «Aber wo, finde ich, die Zusammenarbeit immer gut funktioniert hat durch alle Hierarchien und Instanzen» (SSA 32, 85).</p> <p>SL: «Für uns war klar, die kleine Schule hier mit all den 6 VM-Stunden, die Ressourcen, die wir bieten konnten, das geht» (SL 32, 95)</p>
Aussagen über Massnahmen und Interventionen, welche eine «Exklusion» anstreben	
Schule_52	Schule_32
<p>SL: «Bei mir ist es so, wenn ich natürlich ins Gespräch gehe in die einzelnen Gruppen, in die einzelnen Kindergärten, ist das einzelne Kind, ein wahnsinniger Aufwand. Da denkst du, das Kind und dann das andere, was ich noch so habe und dann gehe ich schauen und dann sind da noch 18 andere oder 17 andere. Das macht mir schon auch immer Sorgen. Ich bin schon jemand, die sehr gut schaut zu den Kindern und ich bin auch dafür, dass man immer Chancen und Chancen und Chancen und nochmals gibt für das. Aber ich muss einfach sagen, oder ich sage immer, andere Kinder sind auch da. Wir dürfen nicht, wegen einem Kind, nur weil wir dem schauen, alle anderen vergessen. Wenn das nicht mehr stimmt miteinander, wenn die nicht mehr miteinander sein können, dann müssen wir was ändern» (SL 52, 17).</p> <p>SL: «Und der Kanton hat keine Sonderplätze oder kein Ding irgendwie, es geht nicht. Es schauen wir doch noch einmal. Probiert es noch einmal. Das scheint mir einfach, einfach schwierig. Und das Kind ist nicht zufrieden. Und es kann nicht umgehen mit dem Ganzen, //äh...» (SL 52, 22)</p> <p>SHP: «Ich liebäugle immer mit der Einrichtung einer Timeout Klasse. Aber das ist eine ganz schwierige Organisation» (SHP 52, 41).</p> <p>SL: «Und was man auch sagen muss, dass du halt nur Halbtags oder nur einen halben Tag am Morgen in den Kindergarten kommst. Oder eine Reduktion hier. Also ich denke das kann man dann auch machen» (SL 52, 63).</p> <p>KLP: «Also wir haben dann relativ, also ich glaube schon nach zwei, drei Wochen mussten wir das Pensum runter setzen. Dass er nur noch zehn Stunden hier war. Weil er wirklich, er hat nur noch gefragt: „Wann darf ich nach Hause? Wann darf ich nach Hause?“ Und hat eben massiv gestört. Er hat eigentlich gut für sich alleine etwas machen können. Und, also, es ist ein intelligentes Kind, grundsätzlich. Er hat schon lernen wollen. Aber einfach in dieser Gruppe ist es sehr, also es ist nicht möglich gewesen, sehr .../» (KLP 52, 76).</p> <p>SHP: «Und dann ist er eigentlich nicht zurück in die Schule gekommen, sondern ist dann ins St. Johann gekommen. Das war in dem Fall ... Da ist eben der Autismus mit stark aggressivem Verhalten zu massiv gewesen, wo man gesehen hat, das Kind leidet so stark, dass es nur in Abwehr ... Das braucht erstmal den Schutz» (SHP 52, 81).</p> <p>SHP: «Und da sind dann unsere Energien einfach extrem, so stark belastet einfach mit einem Kind, ja. Das finde ich ... (//: hm, hm (bejahend), SL: ja//) Da müssen wir noch massiv über die Bücher wie wir da die Integration so gewährleisten können, dass wir nicht unsere Kräfte nicht so absorbiert werden» (SHP 52, 83).</p> <p>KLP: *Gut, das ist ja eigentlich auch ein Fall, wo die Integration nicht gelungen ist. Das muss man jetzt auch sagen» (KLP 52,</p>	<p>SSA: «Ich denke, bei der Oberstufe war das Thema vor allem die Grösse. Wenn ich mich richtig erinnere. Dort sind es weiss ich nicht wie viele Klassen. Dort ist die Primar und die Oberstufe in einem Schulhaus. Es ist einfach alles viel grösser. Es ist logisch auch viel unpersönlicher. Das war ein Punkt. Hier konnte man ihn mittragen, auch die Kinder haben ihn teilweise mitgetragen. Man hat ihn gekannt. In der Oberstufe ist der Bezug zu der Lehrperson auch viel oberflächlicher, weil die wechseln ja auch, fächerspezifisch. Und ich denke, da würde er völlig untergehen» (SSA 32, 113).</p> <p>SHP: «Wenn nur, nur in Anführungszeichen (lacht), der Bereich des Sozialen gewesen wäre, wäre es vielleicht noch möglich gewesen. Aber es war wir die kombinierte Version. Einerseits sozial schwierig, aber halt auch fachlich» (SHè 32, 114).</p> <p>SL: «Dort habe ich mir schon gesagt in Bezug auf die Oberstufe, natürlich war die interne Lösung einerseits wegen fehlender Möglichkeit vom Elternhaus genügend Betreuung zu leisten. Aber sicher auch die Gefahr, dass sich das in der Pubertät in eine noch massivere psychische Schwierigkeit herauswächst. Deswegen denke ich, hätte es ein Ort sein sollen, der das ganz genau beobachtet, dass man im richtigen Moment auch psychiatrische Hilfe bieten könnte» (SL 32, 128).</p>

<p>84).</p> <p>SL: «Also das sind eigentlich, so schlimm es auch ist bis dahin für alle zusammen, aber es ist eigentlich eine gute Lösung, weil wir können ihn an einen Ort tun, wo eine kleinere Gruppe ist, wo es ihm gut geht» (SL 52, 100)</p> <p>SL: «Irgendeinmal habe ich das Gefühl hört es einfach auf. Dann muss man sagen, ok, jetzt ist es gut. Dann behalten sie das Kind nochmals zu Hause ein Jahr. Gehen Sie (die Erziehungsberechtigten) mit ihm in die Spielgruppe und überall hin» (SL 52, 124).</p>	
Deskriptiv-neutrale Beschreibung der Zusammenarbeit	
Schule_52	Schule_32
<p>KLP: «Im Lehrerzimmer, wenn wir uns zu zweit austauschen, die Kinder sind immer ein Thema. Auch wenn es manchmal ist: Ja, jetzt ist es gut gegangen» (KLP 52, 13).</p> <p>SL: «Ich denke die Vernetzung haben wir schon» (SL 52, 37).</p> <p>SHP: «Da haben wir erstmal mit der Stiftung „Netz“ zusammengearbeitet. Das ist ja eigentlich das niederschweilige im Kindergarten. Die Stiftung „Netz“ verbindet sich mit den Eltern» (SHP 52, 75).</p> <p>SHP: «Das ist eben das, was ich gesagt habe, wenn wir eine klare Diagnose haben, können wir auch mit den Fachstellen zusammenarbeiten. Das ist wunderbar. Aber der Weg dazu, ja, der ist sehr beschwerlich» (SHP 52, 91).</p> <p>SHP: «Da ist der der schulpsychologische Dienst einfach nicht genug spezialisiert. Der hat auch eine andere Aufgabe. Das ist kein psychiatrischer Dienst - das ist ein schulpsychologischer Dienst. Das darf man nicht vergessen» (SHP 52, 91).</p>	<p>KLP: «Das kann fachlicher Sache sein, dass man sich austauscht aber auch wenn es vielleicht um SuS geht, wo man Eindrücke wissen möchte, oder Beobachtungen von meiner Seite her. Das dort auch ein Austausch stattfindet» (KLP 32, 5).</p> <p>SSA: «...im Schulhaus klassenübergreifend mit anderen Kindern» (SSA 32, 6).</p> <p>Schule_32: 6 - 6 (0)</p> <p>KLP: «Und dort muss man sich diese Beobachtungen oder Informationen anderweitig holen. Aber sonst finde ich, ist bei uns dieser Austausch auch wirklich da» (KLP 32, 20).</p> <p>Schule_32: 20 - 20 (0)</p> <p>SSA: «Dann gibt es Fälle, wo die Lehrperson mit mir Kontakt aufnimmt und es gibt auch Fälle, das ist eher seltener, wo die Eltern mit mir Kontakt aufnehmen» (SSA 32, 43).</p> <p>SL: «Wir sind für ein Gespräch mit der abgebenden Schule in den Nachbarkanton gefahren. Zu viert. Wir hatten ein Übergabegespräch» (SL 32, 64).</p> <p>SSA: «Da mussten wir schon auch genau hinschauen, ob es wirklich immer nur er war. Das brauchte viel Kommunikation» (SSA 32, 78).</p>
Bewertung der Zusammenarbeit als affirmativ-unterstützend	
Schule_52	Schule_32
<p>SL: «Wir haben eigentlich einen guten SPD, welcher aufgleist» (SL 52, 37).</p> <p>SHP: «Also zum Beispiel mit der Autismus-Beratungsstelle, das sitzen wir hier jetzt wirklich an der Quelle. Und da kriegen wir hervorragende Beratung» (SHP 52, 39).</p>	<p>SL: «Ich schätze es, ein ganz schönes Verhältnis auch zum Team zu haben. Wenn da Problematiken auch sind, werde ich einbezogen» (SL 32, 8).</p> <p>KLP: «Gerade wenn jetzt in meiner Klasse ein Kind ist, wo ich weiss, das bräuchte etwas von meiner Seite her, dass ich nicht alleine bin. Das ich Ansprechpersonen habe, die da sind. Und ich glaube, seit ich hier bin, musste ich noch nie etwas alleine aushandeln oder alleine entscheiden. Ich wusste immer, es ist jemand da, der mich anhört und mit mir zusammen dann auch eine Lösung findet» (KLP 32, 11).</p> <p>SHP: «Aber ich glaube man hat ganz viele Möglichkeiten das zu deponieren und darüber zu sprechen und sich Ratschläge zu holen oder auch Möglichkeiten, was steht mir offen oder wie würdest du</p>

reagieren» (SHP 32, 15).

SSA: «Durch das es doch eher eine kleine Schule ist, wo eigentlich alle Lehrpersonen auch alle Kinder kennen, kommt man auch schneller in den Austausch» (SSA 32, 16).

KLP: «Ja man teilt auch Beobachtungen. Das stelle ich immer wieder fest. Durch das wir eine kleine Schule sind und man jedes Kind ein bisschen kennt. Beim Namen sowieso. Kommt im Lehrerzimmer oft: "Ah ich habe heute das gesehen..." Positives wie negatives. Das wird dann dort ausgetauscht. Ich glaube, das Lehrerzimmer ist für uns schon so der Treffpunkt» (KLP 32, 19).

SL: «Wir leben eine flache Hierarchie. Das ist wichtig in so einem kleinen Team. Ich finde es schön, wenn wir auch ein bisschen spielen damit. Ich denke bei wirklich ernsten Fällen ist der Weg klar. Da gibt es den Weg von der pädagogischen Sitzung wo es besprochen wird, wo es angeschaut wird, wo das Elterngespräch kommt, wo im Einverständnis möglichst der Schulpsychologe angemeldet wird. Der Schulpsychologe ist dann die Schleuse für weitere Massnahmen. Da ist der Dienstweg ganz klar wichtig. Bei kleinen Fällen finde ich es auch noch amüsant, wenn man ein bisschen spielen kann» (SL 32, 44).

KLP: «Und da bin ich dann froh, wenn ich Unterstützung habe. Das war teilweise dann Unterstützung von D. als SHP oder direkt von S. als SL» (KLP 32, 50).

KLP: «Und man einfach auch wusste, es ist da jemand, der hinter einem steht. Das spüre ich in solchen Fällen sehr» (KLP 32, 50).

SHP: «Wo man einfach drüber spricht. Ich glaube wir sprechen einfach ganz viel. Gewisse Sachen entschärfen sich dann» (SHP 32, 53).

SSA: «Ich denke, er war ein Junge, der uns alle sehr gefordert hat und wir zwei Jahre immer dran waren. Aber wo, finde ich, die Zusammenarbeit immer gut funktioniert hat durch alle Hierarchien und Instanzen» (SSA 32, 85).

SL: «Sehr schnell wurde auch der Schulpsychologe eingestellt. Er war viel da. Und man hat auch vom Kanton nicht so schlechte Ressourcen erhalten. Der Schulpsychologe konnte dafür Sorgen, dass wir am Schluss 5 oder 6 Lektionen hatten. Im Kanton Aargau ist das sehr viel» (SL 32, 86).

KLP: «Ich persönlich schätzte es sehr, dass wir mitgegangen sind, die Schulen angeschaut haben. Das man so offen untereinander gesprochen hat» (KLP 32, 102).

KLP: «Der Vorteil ist, dass wir im Team schauen, wie wir's machen könnten, oder ist dort noch ein Zeitfenster möglich, oder können wir das vielleicht trotzdem noch beantragen, um dem gerecht zu werden» (KLP 32, 138).

	KLP: «Ja man spricht miteinander und versucht dem gerecht zu werden.» (KLP 32, 140)
Bewertung der Zusammenarbeit als kritisch-problematisch	
Schule_52	Schule_32
<p>KLP: «Und das ist schwierig. Man kann nebendran mit den anderen, man will miteinander, irgendeine Geschichte erzählen, kann dann nicht Schule geben und dann heisst es natürlich schon, ihr müsst das Kind nehmen, nehmt das Kind raus, stellt es nach hinten. Aber das braucht so viel Energie für die ganze Beruhigung. Für die Person, welche extra für das Ding gekommen ist, jetzt auch noch extra für das Kind schaut. Und dann ist das Nebendran und fällt etwas runter und man hat dann die Ruhe einfach nicht. Das sind schon die ...» (KLP 52, 20)</p> <p>SL: «Und der Kanton hat keine Sonderplätze oder kein Ding irgendwie, es geht nicht. Es schauen wir doch noch einmal. Probiert es noch einmal. Das scheint mir einfach, einfach schwierig» (SL 52, 22).</p> <p>SL: «Ist sicher eine besondere Belastung geworden. Was dazu kommt in letzter Zeit, sie haben aufgebaut. Sie haben die Gruppen erweitert. Früher waren es nicht zwanzig, früher waren es vielleicht zehn oder so. Aber jetzt sind es all mehr. Wir müssen es einfach angehen. Es ist eine grosse Belastung. Das Schlimme an dem Ganzen ist, dass der Kanton viel, also vielleicht sieht er es ja schon auch, also wir hatten ja viele Gespräche in den letzten zwei drei Jahren gehabt, dass wir für das auch irgendwas Zusätzliches brauchen. Also die Schulleitung auch, plus für die Lehrer auch ganz fest. Aber man hat ja kein Geld» (SL 52, 45).</p> <p>SL: «Und wir müssen immer „Bittibätti“ machen und dann bekommen wir vielleicht wieder zwei Stunden VM» (SL 52, 45).</p> <p>SL: «Sondern auf dieser Gruppe hat es Betreuer und die sind dann da oder halt nicht da» (SL 52, 48).</p> <p>SL: «Und dann ist da noch der Beistand, der auch irgendwie noch Zeit haben müsste» (SL 52, 48).</p> <p>KLP: «Ja, also die Zusammenarbeit, also ich finde, die Zusammenarbeit mit dem Kinderheim ist nicht so einfach» (KLP 52, 49).</p> <p>SHP: «Und da haben wir nicht die Möglichkeit schnell zu reagieren. Da mahlen die Mühlen langsam» (SHP 52, 51).</p> <p>LP: «Weil er dann eigentlich immer Assistenz hatte, das habe ich als Lehrperson gemerkt, ist es eben schwieriger eine Beziehung aufzubauen. Weil dann ist ja immer jemand anderes da. Aber eigentlich müsste ich ja auch mit ihm arbeiten können. Das weiss ich noch, dass hat mich mega gestresst» (LP 52, 94).</p> <p>SHP: «Und gleichzeitig ist man manchmal in so einem Korsett von Reglementen. Das empfinde ich sehr, sehr schwierig» (SHP 52, 112).</p> <p>SL: «Ja, sicher. Wir müssen uns auch daranhalten. Ich möchte auch nicht unbedingt bis nach Aarau gehen, um „Bittibätti“ zu machen, dass ein Kind ein Jahr später in den Kindergarten darf» (SL 52, 124).</p>	<p>KLP: «Manchmal wäre es vielleicht auch schön, wenn Zeitfenster noch mehr da wären, wo alle noch mehr dabei wären» (KLP 32, 19).</p> <p>KLP: «Manchmal, gerade Fachlehrpersonen sieht man nicht so viel» (KLP 32, 19).</p> <p>SL: «Ich habe nicht wenig zu tun damit, dass ich die Lehrer zu professioneller Distanz ermahne. Zu sagen: "Zieh den Regenmantel an, schau es von aussen an, nimm es nicht mit nach Hause, geh Pizza essen", oder was auch immer» (SL 32, 21).</p> <p>SSA: «Ich denke es ist auch schneller die Gefahr, dass man eher in ein Tratschen verfallt und nicht mehr so den Austausch hat, den einem weiterbringt, wenn es so persönlich ist. Das muss man sich auch etwas mehr bewusst sein» (SSA 32, 24).</p> <p>SHP: «Ja aber ich glaube eben, wenn man dann immer davon spricht, dann steigert man sich auch ein bisschen rein. Was vielleicht manchmal ein bisschen weniger wäre. Es hat so ein bisschen beides, finde ich» (SHP 32, 27).</p> <p>SHP: «Er war gegenüber mir und ich glaube auch gegenüber der KLP in den meisten Fällen, mit ganz wenigen Ausnahmen, anständig geblieben. Das war er bei der neuen Assistenz dann nicht mehr» (SHP 32, 87).</p> <p>SL: «Wenn ich den KJPD brauche bei einem Kind und 6 Monate Wartezeit habe, wie die Aargauer Zeitung mal wunderschön recherchiert hat, dass machts dann noch schwieriger. Ich kann dann nicht mehr mal die Fachleute von aussen zuziehen, weil die auch alle keine Zeit mehr haben. Dann wird es wirklich schwierig» (SL 32, 143).</p>

Gegenüberstellung der Aussagen in Schule_13 & Schule_22

Gegenüberstellung aller / von prägnanten Aussagen der Schule_13 und Schule_22 über die Teamdynamik und der verwendeten Interventionsansätze im Fallbeispiel, im Sinne von Pädagogischen Handlungen	
Aussagen welche auf ein Expertenteam hinweisen	
Aussagen Schule_13	Aussagen Schule_22
<p>SHP: „Ja, also eben, einerseits habe ich ja Gesprächszeiten und dort tut man sich anfangs mal/und wenn dann das nichts nützt, dann gehen wir ans Elterngespräch und wenn das nichts nützt, dann nehmen wir noch den SL mit ans Elterngespräch (lacht) in der Hoffnung, dass dann die Einsicht doch grösser wäre, wenn noch die obere Liga dabei ist“ (SHP 13, 28).</p> <p>SHP: „Dazu nimmt auch manchmal die DaZ Lehrperson ihn zum Teil noch und dann noch die IHP. Und dann geht er noch während dem Kindergarten in die Logo, so dass sie ihn nicht einen ganzen Block hat aber schon in diesen Zwischenzeiten das Herumgeschoben ist ja auch Gift. Aber das ist unsere einzige Methode, dass, dass es überhaupt geht und dass der nicht den ganzen Kindergarten durcheinander bringt, beziehungsweise die ganze Lehrperson nur auf ihn schauen muss, oder“ (SHP 13, 102).</p>	<p>SL: „Also es ist omnipräsent, das merke ich jetzt auch ich bin frisch jetzt hier hereingekommen aber es sind die Lehrkräfte, die hier jetzt drin sind aber auch Herr M. (SSA), es ist der Alltag, es ist der Tagesjob es ist gleich, wie wenn sie Putzfrauen fragen, ob Putzmittel für sie ein Thema sei. Es gehört / es ist ein Instrument, man muss mit dem arbeiten können und darum ist es ein beruflicher Austausch. Es ist nicht, dass ein Lehrer ins Klassenzimmer oder zu mir herunter kommt und sich ausheult und sagt, ich komme da nicht weiter, sondern es ist / wird erwartet die, die diese Kleinklassen führen, dass sie die Defizite / mit diesen Defiziten umgehen können, aber ich muss ehrlich sagen, wenn ich in Klassen hinein sitze (...), das ist kein einfacher Job. Und die Lehrpersonen machen das / wenn ich in eine Regelklasse sitze und dann wieder vergleiche, in einer Kleinklasse und in einer EK, es sind völlig andere Welten, aber ich denke, man hat die richtigen Leute auf dem / Frau Ae., Herr J. und Herr M., die sich tagtäglich mit dem auseinander setzen müssen. Darum ist es nicht ein punktuelles Thema, sondern es ist ein omnipräsentes Thema. (unv.)“ (SL 22, 23)</p> <p>exSL: „Ich denke, einer der wichtigsten Punkte ist, dass man möglichst vernetzt arbeitet. Also man ist als Lehrperson eigentlich praktisch nicht alleine verantwortlich für die Fälle, sondern man hat ein Netz, Schulsozialarbeit, Logopädie und so weiter, Sozialdienst. Ich habe es immer dann schwierig empfunden, wenn jemand in diesem Netz fand, jetzt geht es gar nicht mehr und wie ausgestiegen ist. Dann hat sich das sofort verbreitet oder und dann ist es eskaliert. Es ist sogar die Frage gekommen, ist das noch tragbar? Und in welcher Form?“ (exSL 22, 27)</p> <p>exSL: „Also geschichtlich kann man einfach sagen, bevor man die Schulsozialarbeit gehabt hat, und die geleitete Schule, haben wir immer wieder die Polizei auf dem Pausenplatz gehabt. Wir haben ja hier Schüler also bis neuntes Schuljahr und es hat Fälle gegeben damals, dass Lehrerinnen nicht mehr Pausenaufsicht machen wollten und so, und seit wir die Schulsozialarbeit integriert haben und die früh auch intervenieren, das ist übrigens auch als Frühprävention gedacht, ist aus meiner Sicht / sind es wenige Fälle, die diese Stufe erreichen, dass es polizeilich oder dass es dann Richtung Platzierung geht“ (exSL 22, 33).</p> <p>SSA: „Also ich denke auf jeden Fall // Also ich denke mir, das ist etwas / also ich habe das am Anfang mehr gebraucht als jetzt, weil ich das jetzt irgendwie aus dem Alltag heraus nicht mehr so / Wobei ich denke jetzt haben wir eben noch eine neue Lehrperson und es ist mir gerade in letzter Zeit in den Sinn gekommen, wir haben ja noch... und wir sollten der eins geben und dann einmal anschauen, wie es funktioniert. Ich empfinde das als ein wahnsinnig hilfreiches Mittel. Ich denke mir jetzt in der Zeit mit der Zusammenarbeit mit dem Schulpsychologischen Dienst, da kann ich anrufen und kann einmal erzählen von mir, was ist und dann bekomme ich meine Antwort dort einmal ohne Anmeldung. Ich denke das ist eine</p>

	Zusammenarbeit, die auch ein Stück weit gewachsen ist und die sicher auch sehr gut funktioniert“ (SSA 22, 77)
	exSL: „Einer der Wichtigsten war hierbei J. (LP) gewesen, der ihn lange beschult hat und , ja. Aber das ist jetzt das zweite Mal, dass ich das Gefühl habe doch, wenn ich das höre / aber auch nach dem Time-out, ich habe noch niemand gesehen, der nach einem Time-out so anders zurückgekommen ist wie L“ (exSL 22, 138)
	SL: „Geschulte Lehrpersonen genau auf diesem Gebiet sind, die sich genau um diese Defizite kümmern können“ (SL 22, 157).
Aussagen, welche auf ein Diffusionsteam hinweisen	
Schule 13	Schule 22
keine	keine
Aussagen, welche auf ein Situationsteam hinweisen	
Schule 13	Schule 22
keine	exSL: »Ja. Oder man findet jemanden, der vielleicht doch noch etwas erreicht bei diesen Eltern, obwohl es bis jetzt nicht möglich gewesen ist. Das hat es auch schon gegeben, dass es dann plötzlich Zuhause ein wenig eingehängt hat« (exSL 22, 56).
Aussagen über individuumszentrierte Ansätze bei Pädagogischen Handlungen des Fallbeispiels	
Schule 13	Schule 22
KLP: ..., der VM Stunden gehabt hatte und ähm in der Mathematik. Wir konnten dort noch eine Assistenz holen..Wir haben hier jetzt auch vier VM Stunden. Wir haben eine Assistenz, die kommt.» (KLP 13, 5)	SHP: «...da ist es also ziemlich „strub“ zu und her gegangen, da musste man schon ein wenig (...) den Mut zusammen nehmen und zu diesen entsprechenden Klienten hingehen und ihnen sagen, wo es durch geht (SHP 22, 34).
KLP: «...Wir mussten ihm jetzt auch den Garderobenplatz rausnehmen» (KLP 13, 47).	SHP: «Wo wir verschiedene Sachen, also verschiedene Massnahmen treffen können, dass man mit irgendwelchen Systemen, mit „Lachi-Gsichtli“, mit Beloh- / also Belohnung in dem Sinne, das gutes Verhalten belohnt wird, dass man das einfach wirklich immer wieder machen muss, dass es so, wie nicht hinhält. Das es wieder frisch losgeht» (SHP 22, 36).
SHP: „Also der Einzelplatz am Anfang (SHP 22, 79).	LP: «...ich probiere es auch mit verhaltenstherapeutischen Ansätzen, mit Verstärkungssystemen eine gewisse Ruhe wieder hineinzubringen...» (LP 22, 38).
	SSA: «Im Moment habe ich mit einem Schüler zu tun, der immer zur Klasse rausfliegt und bis anhin nach Hause ging und am anderen Tag wieder kommt und jetzt neu ist, dass der jetzt zu mir hierherkommt und möglichst schnell wieder zurück in die Schule geht. Man schaut es kurz mit ihm an, stärkt ihn und dann Schritt, hopp zurück in die Klasse, ganz schnell. Damit möglichst wieder das Normale wieder angefeuert wird und nicht auf dem negativen aufgebaut wird. Ja (SSA 22, 48).
Aussagen über interaktionistische Ansätze bei Pädagogischen Handlungen des Fallbeispiels	
Schule 13	Schule 22
KLP: „Als wir zusammengesessen sind und Mittwochssitzung hatten, Klassenrat, wir hatten das Wochenziel nicht erreicht, dass man miteinander anständig umgeht und nicht streitet, gilt natürlich nie für alle, und äh, wir haben das wieder besprochen (KLP 13, 16).	exSL: „Einer der Wichtigsten war hierbei J. (LP) gewesen, der ihn lange beschult“ (exSL 22, 138). SSA: „Aber auch auf der anderen Seite, wie kann man die Eltern, da wo es sie braucht mehr einbeziehen (SSA 22, 151).
SHP: „Wir probieren ja schon, dass wir im ganzen Schulhaus wirklich klare Regeln haben. Auch in der Pause. Wir sind auch fest dran, dass die Schüler wissen, dass man	SL: „Geschulte Lehrpersonen genau auf diesem Gebiet sind, die sich genau um diese Defizite kümmern können“ (SL 22, 157).

sich bei den Fachlehrern gleich anständig benimmt wie bei den Lehrpersonen. Da gibt es Klassen die sind Lämmer, das hatten wir auch schon. Und bei der Fachlehrperson geht einfach die Sau ab, oder. Ähm und so Sachen bemühen wir uns wirklich darum, dass eben der Respekt nicht nur gegenüber untereinander sondern gegenüber allen Leuten“ (SHP 13, 19).

SL: „Mit dem normalen, was manchmal auch gegenüber der (...) der Linie ist, das ist absolut händelbar und (SL 13, 23).

SL: „Wenn jetzt ein Kind im Kindergarten im Kreis, da machen sie schon eine Vorbereitung Richtung Schule. Es können nicht alle miteinander sprechen. Also lehren die den Kindern schon das Handaufheben und dann werden sie aufgerufen, abgerufen“ (SL 13, 23).

SL: „Das konnten wir entschärfen in den letzten Jahren. Indem wir einfach den Fussballplatz aufgeteilt haben in den Pausen nach Klassen und so (SL 13, 25).

KLP: „Aber er hat/wir mussten ihm jetzt eine Grenze machen zur Nachbarin. Wir mussten auch überlegen, er ist zuerst alleine gesessen, jetzt wollten wir ihm eine Chance geben, dass jemand neben ihm sitzt. Wir haben vor den Ferien geschaut, wer wäre einverstanden. Und jetzt haben wir eine Grenze gezogen und er überschreitet diese Grenze ständig, oder. Die ganze Zeit jetzt. Jetzt müssen wir dort schauen ob er wieder alleine sitzt (KLP 13, 47).

SHP: „Ihr habt noch Smilies gegeben, oder, wo (...) ist auch ein Versuch gewesen (SHP 13, 59).

KLP: ...“wir haben sogar die ganze Klasse ins Boot genommen und haben gesagt, wir wollen ihm ja helfen. Am Anfang, wo es noch nicht so/wo er noch nicht so gegen alle aggressiv gewesen ist. Wir möchten ihm helfen. Und dann haben wir so für einen Tag, äh, (...) einen Plan gemacht, und gesagt wenn du nicht, also wenn du dich daran hältst und wir dir nicht etwas sagen müssen, dann äh geben wir dir einfach ein Kleberli Ende des Tages. Wir wollten ihn motivieren und auch ein bisschen daran denken (=daran erinnern?). Und das haben wir begonnen. Er hat zwischendurch eines gekriegt und dann einfach auch wieder nicht. Und was ganz toll gewesen ist, wir haben das natürlich immer mit der Klasse besprochen, wir haben gesagt: Ihr könnt das alle schon sehr gut und wir möchten jetzt helfen. Wir helfen jetzt. Nicht dass dann jetzt der von uns einfach Kleberli kriegt. Und äh das ist eigentlich noch recht äh eine schwierige Sache gewesen, oder. Aber es ist jetzt auch nie, nie ein anderes Kind gekommen, es sei etwas ungerecht oder gemein oder so. Jetzt ist, jetzt ist es natürlich das Kleberlizeugs im Moment fertig. Weil äh, jetzt hat er sie gar nicht erreicht. Aber so haben wir angefangen, ihm eine Art wie eine Belohnung geben zu wollen, die eine Weile lang gegangen ist (KLP 13, 60).

KLP: „Ich habe ihn reingenommen und habe gesagt, was ist denn da passiert, oder. Beide Kinder reingenommen. Und er hat gesagt: Er hat mir einmal auf dem Schulweg. Da habe ich gesagt: So stopp (KLP 13, 68)!

KLP: „Ja, wir finden es immer mehr, jetzt in den letzten Wochen, dass er auch auf Lob, wir loben ihn ja wenn es gut ist. Immer wieder. Äh, auf Lob reagiert er manchmal auch gar nicht mehr. Hört er es gar nicht? Er ist wie immer mehr in sich. Wir haben das

Gefühl, er sei immer mehr bei (SHP: voll...(unv.) sich. Voll, voll in dieser Opferrolle“ (KLP 13, 76).

Aussagen über systemische Ansätze bei Pädagogischen Handlungen des Fallbeispiels

Schule 13

SL: „...Wir haben bis anhin eigentlich nicht so viele Kinder gehabt, die, ähm, eben besondere Massnahmen bedingt haben und durch das auch immer nur wenn Bedarf gewesen ist konnten wir so unterstützende Lektionen anfordern“ (SL 13, 4).

KLP: „... der VM Stunden gehabt hatte und ähm in der Mathematik. Wir konnten dort noch eine Assistenz holen ...“ (KLP 13, 5).

KLP: „...Wir haben eine Assistenz, die kommt“ (KLP 13, 5).

SHP: „Übergänge einfach vor allem gut anschaut, nicht dass dann plötzlich da zack, die Kinder da stehen und wir in der Schule hatten wenig Ahnung (lacht ein wenig). Ja“ (SHP 13, 6).

KLP: „...Aber beim anderen Kind muss man sich Hilfe holen. Denke ich. Ja, das wird der nächste Schritt sein. Haben wir mit den Eltern eigentlich auch thematisiert. Wir hatten schon ein Elterngespräch vor den Herbstferien“ (KLP 13, 21).

KLP: „...Dass die Eltern einfach auch mitverantwortlich sind und nicht alles, was jetzt einfach noch nicht gelaufen ist bis zum Kindergarten oder der Schule nochmals in andere Hände gegeben wird. Jetzt müssen sie einfach endlich ansaugen, oder. Und es kann auch sein, dass wir wirklich auch die Heilpädagogin und der Schulleiter in ein nächstes Gespräch einfach reinnehmen, weil es nicht sein kann, dass auch die in der Schule eigentlich quasi die Deppen sind wo ihn immer ähm, (..) ja, verurteilen“ (KLP 13, 21).

SL: „Also, wir haben nicht irgend so eine Checkliste oder irgendein Ablaufschema in diesem Sinne. Aber wir tauschen uns aus und schauen uns immer von Fall zu Fall, ähm, was ist jetzt äh angesagt. Und äh meistens kommt äh die Schulische Heilpädagogin oder äh die Lehrperson dann auf mich zu, beispielsweise, und sagt jetzt ist angesagt beispielsweise bei uns haben wir die und die Massnahmen schon eingeleitet oder diese und diese Schritte gemacht. Und bei uns gibt es ja auch so eine Austauschrunde jeweils wo wir dann auch ein bisschen diese Problem..äh, ..fälle oder wie man dem auch sagen möchte, einfach Brennpunkte, auch äh thematisieren. Und wir schauen auch bei der Zuteilung von den Ressourcenmittel, äh, alle Semester machen wir das. Schauen wir wo gibt es einen neuen Bedarf, gibt es eine Änderung oder können wir sie in diesem Mass mit der Zuweisung so sein lassen. Äh, dort sind wir schon in Kontakt und äh schauen eigentlich nach (..) nach äh ja, nach, Gefahrenherd (lacht) (SL 13, 27).

SL: „Je nachdem oder auch irgendeinen wenn es eine Heilpädagogische oder eine Schulpsychologische Abklärung braucht, dass sie das dann selbstständig machen und ich komme dann eher, dann wenn es um eine neue (..) ähm, ich sage jetzt, vielleicht eine Frage gibt von einer neuen Beschulung, sprich einen Schulwechsel oder irgendeine, eine Massnahme oder irgend wenn es disziplinarisch dann eine Stufe äh (..)wir

Schule 22

exSL: „Ich denke, einer der wichtigsten Punkte ist, dass man möglichst vernetzt arbeitet. Also man ist als Lehrperson eigentlich praktisch nicht alleine verantwortlich für die Fälle, sondern man hat ein Netz, Schulsozialarbeit, Logopädie und so weiter, Sozialdienst... (exSL 22, 27).

exSL: „Wir haben so ein Konzept, ich weiss nicht, ob sie es auch schon gesehen haben, «hinschauen und handeln». Und das hilft für das Vernetzen“ (exSL 22, 29).

exSL: „Es ist so ein Handout für Lehrpersonen, um immer wieder zu schauen, auf welcher Stufe sind wir jetzt. Also ich als Schulleiterin habe immer darauf geschaut, wenn jemand gekommen ist und gesagt hat: «es geht absolut nicht mehr, du musst jetzt» oder. Und sagt, sind wir schon (unv.) gewesen? Was hat stattgefunden? Und so weiter. Es ist nicht linear gedacht, man muss unbedingt / geht ja auch gar nicht aber es hilft einem, sich zu orientieren, wie schlimm ist es wirklich? Hängt es vielleicht auch mit meiner heutigen Tagesform zusammen? Oder haben wir wirklich die erste Stufe gemacht und hat da wirklich nichts herausgeschaut? Und so weiter. Das schaue ich als hilfreich an, seit wir das haben“ (exSL 22, 31).

exSL: „Also geschichtlich kann man einfach sagen, bevor man die Schulsozialarbeit gehabt hat, und die geleitete Schule, haben wir immer wieder die Polizei auf dem Pausenplatz gehabt. Wir haben ja hier Schüler also bis neuntes Schuljahr und es hat Fälle gegeben damals, dass Lehrerinnen nicht mehr Pausenaufsicht machen wollten und so, und seit wir die Schulsozialarbeit integriert haben und die früh auch intervenieren, das ist übrigens auch als Frühprävention gedacht, ist aus meiner Sicht / sind es wenige Fälle, die diese Stufe erreichen, dass es polizeilich oder dass es dann Richtung Platzierung geht“ (exSL 22, 33).

LP: „Und natürlich auch die Zusammenarbeit im Team, die Zusammenarbeit aber auch mit den Eltern, also die Information an die Eltern, ist sicher wichtig aber es ist wie es schon gesagt wurde, es ist nicht immer die nötige Resonanz, die dann zurückkommt, die es vielleicht bräuchte, damit man eine Verbesserung hinkriegen kann“ (LP 22, 38).

exSL: „Ich kann noch schnell anknüpfen, da ist glaube ich positives Verhalten, Belohnen und so weiter, das haben wir dann auch im Ganzen gemacht nach diesen „struben“ Zeiten, haben wir einmal eine Zeit lang so Vollversammlungen gemacht, nach „just Community“ und das war einfach in dieser Altersstreuung, die wir haben. Und nach einem Jahr, sind wir dann dazu gekommen, dass wir einfach regelmässig, das Verhalten thematisieren müssen und seither, das ist sicher zwölf, fünfzehn Jahre oder noch mehr, wählen wir zwei oder dreimal im Jahr «Ritter des alten Schulhauses». Dann gibt es in den Klassen Diskussionen, was sind Voraussetzung die diese haben? Es reicht nicht, dass wir Cousins sind oder er mir immer das Pausenbrot gibt. Das schaue ich als wertvoll an. Beachten und thematisieren von positivem Verhalten. Und dann gibt es auch noch ein kleines Fest, ein

<p>haben schon so ein Ablaufschema in der Disziplinkette oder in der Dringlichkeit äh, dass ich dann sicherlich eingeschaltet wird (SL 13, 27).</p>	<p>gemeinsames mit Rahmenprogramm und das besteht jetzt erstaunlich lange“ (exSI 22, 44).</p>
<p>SHP: „Ja, also eben, einerseits habe ich ja Gesprächszeiten und dort tut man sich anfangs mal/und wenn dann das nichts nützt, dann gehen wir ans Elterngespräch und wenn das nichts nützt, dann nehmen wir noch den SL mit ans Elterngespräch (lacht) in der Hoffnung, dass dann die Einsicht doch grösser wäre, wenn noch die obere Liga dabei ist (SHP 13, 28).</p>	<p>SSA: „Wir treffen uns auch regelmässig (unv.) zum Austausch mit dem Sozialdienst, aber auch mit dem schulpsychologischen Dienst“ (SSA 22, 48).</p>
<p>SHP: „Ja. Also ich bespreche es oder der Lehrer macht es selber. Es ist auch nach Erfahrung. Also bei jüngeren Lehrpersonen, die wünschen häufig mehr, dass ich dabei bin. Und die erfahrenen Lehrpersonen die wollen einfach mehr Austausch“ (SHP 13, 30).</p>	<p>SSA: „Ich denke mir, wir haben doch einen rechten Anteil von Eltern, die angeschlossen sind beim Sozialdienst, wo dementsprechend ein regelmässiger Austausch so stattfindet auch bilateral. Weiterführend ist eigentlich von uns aus, dass man dann Richtung schulpsychologische Dienst geht. Der Kinder- und Jugendpsychiater ist dann mehr in den deftigeren Fällen. Also da, wo man merkt es geht, ja, es geht dem Kind gar nicht mehr gut, das Kind zeigt jetzt ein Verhalten das schon ziemlich ausserhalb ist von dem, was irgendwie noch mit anderen Mitteln begegnet werden kann (SSA 22, 48).</p>
<p>SHP: „Aber wir wissen, dass wir im Notfall auch ihn noch mitnehmen können, gerade eben bei resistenten Eltern vor allem“ (SHP 13, 30).</p>	<p>SSA: „Versuchen wir es mit einem Time- out oder ziehen wir andere Fachpersonen hinzu? Ja. Was wir auch ab und zu machen ist, in eine andere Stufe hineinsetzen, einfach einmal eine Woche. Das nützt manchmal auch schon. Einfach mit Aufgaben, ohne gross Förderung dann in dieser Woche. Ein Signal setzen, das habe ich immer so als meine Aufgabe angeschaut. In einer Steigerung dann ein Signal setzen und schlussendlich sagen, jetzt ist der Punkt da, es ist nicht gegangen (SSA 22, 50).</p>
<p>SHP: „...zum Beobachten die SPD auch einmal in die Schule kommt, das hatten wir auch schon, und ein Kind anschaut, bevor man es abklärt, oder ähm, dann kommt aber auch noch der SPD mitrein, der Schulpsychologische Dienst, und am Schluss ähm haben wir manchmal schon irgendwie eine Lösung gefunden. Bei den ganz schweren Fällen“ (SHP 13, 30).</p>	<p>exSL: „Und schlussendlich ist es bedingt davon abhängig, dass wir Lehrpersonen haben, die können und wollen mit diesem Kind arbeiten, in diesem Grenzbereich. Sonst kann man das nicht machen. Das muss man miteinander stemmen können“ (exSL 22, 54).</p>
<p>SL: „... dann äh muss ich relativ schnell auch eingreifen können und oder wenn es dann zu solchen Sachen kommt, auch bei Elterngespräche, bin ich dann früher drinnen, also (.) gerade jetzt wo es um so Sachen geht“ (SL 13, 34).</p>	<p>exSL: „Ja. Oder man findet jemanden, der vielleicht doch noch etwas erreicht bei diesen Eltern, obwohl es bis jetzt nicht möglich gewesen ist. Das hat es auch schon gegeben, dass es dann plötzlich Zuhause ein wenig eingehängt hat“ (exSL 22, 56).</p>
<p>SL: „...Oder probieren Eltern dann vielleicht äh, die Hürde Lehrperson zu umschiffen und dann erhalte ich noch ein Telefon vielleicht, wo sie sich unter Umständen zuerst bei mir noch beklagen. Das hat es auch schon gegeben. Wobei, wenn sie dann merken, dass sie zuerst mit der Lehrperson sprechen müssen, wenn ich sie zuerst an sie verweise und sie frage, haben sie schon mit diesen Lehrperson gesprochen, haben sie schon mit der Schulischen Heilpädagogin darüber gesprochen, und so weiter. Und erst dann bin ich bereit, dann mit den Eltern zu diskutieren. Und wir reden nicht im Dreieck, äh, ich sage jetzt über jemanden, sondern die Lehrpersonen sind immer anwesend. Also das ist auch ein Schutz für die Lehrperson, weil sonst werden sie da (..) sie werden zum Teil auch während den Elterngesprächen zum Teil dann angegriffen, oder“ (SL 13, 38).</p>	<p>LP: „...gerade wenn man so Abklärungen macht, kann man die Eltern überzeugen, dass das der richtige Weg ist und bei vielen kann man das nicht. Und es ist dann schon so, es ist auch ein wenig ein Haushalten, dass man als Klassenlehrperson oder auch als Fachlehrperson mit diesen Schülern arbeiten können muss, im Wissen, dass es Grenzfälle... (LP 22, 57)</p>
<p>KLP: „...Wir haben in unserem Fall zuerst einfach mal gesammelt und haben jeden Tag jetzt etwas und haben schon mit den Eltern gesprochen, haben ihnen schon eine Aufgabe gegeben. Aber jetzt wird es äh weiter gehen. Jetzt wird es wieder ein Telefon nach Hause geben, das werde ich jetzt machen, bei welchem ich einfach mit diesen Eltern sprechen werde und sagen werde «es geht so nicht», ob sie jetzt schon Hilfe geholt haben und sonst müsste man einfach weiter schauen mit einem runden Tisch wo dann auch die Heilpädagogin und der Schulleiter dabei sind (KLP 13, 39).</p>	<p>SL: „Damit will ich sagen, Kommunikation ist dort ganz, ganz wichtig, dass man die Leute aufklärt, und eben doch wenn es länger dauert eine Expertisengruppe einsetzt, mit der man diese Ängste ein wenig nehmen kann und man sagen kann, doch es ist gerechtfertigt und auch wirklich eine gezielte Massnahmen nachher. Und da sind wir natürlich schnell auf Experten / und auch die Aussensicht von diesen Experten auch ein wenig (SL 22, 67).</p>
	<p>exSL: „Man muss vielleicht noch sagen, als wir das eingeführt haben, hat man gleichzeitig über die ganze Schule hinweg die Gesprächsführungsprotokolle vereinheitlicht und abgemacht, wie handhaben wir das? und auch abgemacht, dass immer zwei Lehrpersonen dabei sind in diesen Gesprächen. Also in diesen grossen Karrieregesprächen. Und wir schauen darauf, dass dort auch verbindlich festgehalten wird, was die Massnahmen sind. Also es hat diese Struktur, und seither können die</p>

KLP: „Vom Kindergarten her haben wir auch immer Infos.. (KLP 13, 41).	Eltern nicht jedes Mal sagen: «Ja also, das hat nie jemand gesagt und Frau Müller vorher auf der anderen Stufe, hat ihn aber ganz gut gefunden» (...) aus meiner Sicht hilft das auch viel, das man weniger kreist und immer wieder am selben Ort anfängt. Es wird qualitativ natürlich nicht überall gleich gut ausgeführt aber im Prinzip, ist das eine Verbesserung über das Ganze hinweg. Einfach die Verbindlichkeit“ (exSL 22, 78).
SL: „...Äh, es hat bedingt, dass man nach einem Jahr den Kindergarten gewechselt hat, also von der einen Lehrperson in die andere Abteilung, weil einerseits, ähm, äh, von Seiten der Eltern ist das Gefühl da gewesen, bei dieser Lehrperson, eben, äh, hat er es gar nicht gut, sie schränkt ihn zu fest ein und so weiter, (KLP spricht dazwischen: Eben dort fängt es schon an) und äh, dann haben wir einen Wechsel gemacht aber auch ein bisschen zur Entlastung eigentlich von unserer Lehrperson. Und dann ist er bei der zweiten Lehrperson gewesen und diese Auffälligkeiten sind nicht äh schlagartig äh verschwunden, also, das wäre glaub irgendwie ein bisschen Sand in die Augen äh gestreut. Also das ist dann bei Weitem auch nicht so gewesen. Und jetzt, mittlerweile haben wir ihn jetzt in der Schule. Gewisse, äh, Anpassungen oder Verbesserungen hat es gegeben aber in diesem Sinne, ja, da müsste jetzt wieder die aktuelle Lehrperson Auskunft geben“ (SL 13, 46).	SSA: „...Die Insel ist eigentlich ein sozialpädagogisches Projekt in der Schule, das heisst, in der Schule das geht vorgeschrieben von dann bis dann am Mittwochnachmittag. Das heisst die Zeiten sind fix. Und sozialpädagogisches Projekt / also ich arbeite dann wirklich sozialpädagogisch, das ist kein Unterricht, es kann dann zwar schon sein, dass wir einmal zusammen, irgendwie etwas zusammen anschaut aber es geht darum, dass möglichst von Ihnen herausgefunden wird, was wir zusammen machen. Im Moment ist es so, es handelt sich um fünf Schüler von der Unterstufe und Mittelstufe, die sowieso schon zusammen in der Klasse sind und mit diesen zusammen / sie sind sehr schwach unterwegs herauszufinden, was machen wir zusammen, sind aber alle hell begeistert zusammen in den Wald zu gehen. Und mit diesen ist jetzt / wir haben bis jetzt, in diesen fünf mal, in denen es stattgefunden hat fertiggebracht, dass sie jetzt einmal selbständig ein Feuer entzündet haben, gestern am Nachmittag und das sogar gebrannt hat. Aufbauend auf dem, ist mein Ziel vielleicht, dass am Schluss / sie am Schluss noch eine Hütte machen irgendwo und vielleicht könnte es sein, dass es einmal eine Übernachtung gibt oder so. Jetzt so als Steigerung. Brot backen ist auch noch irgendwo zwischendrin auf dem Radar, es gibt Einiges, was man machen könnte zusammen. Wo es eigentlich darum geht, nebst dem Ziel des Projektes, das Verhalten untereinander, ein wenig mehr in den Fokus nehmen kann. Sowohl das eigene Verhalten, also was die Schüler von den Anderen als Rückmeldung erhalten, wie aber auch die Anderen aushalten (SSA 22, 80).
KLP: „...Und dann haben wir angefangen zu zählen. Du musst dann und dann oben sein. Und ja, die Assistenz geht jetzt raus und wartet aber vor der Garderobe. Wenn sie etwas hört, geht sie schauen...(KLP 13, 47)	exSL: „In der Schule ist es eigentlich gedacht, als Frühprävention für Schüler, bei denen man das Gefühl hat, jetzt reicht es dann, bei denen man sehr aktiv auf Unterrichtsstörungen hört. Also die früh genug erwischen, zu sehen wie funktioniert man in einer Gruppe und natürlich nicht zuletzt erst einmal einen Link zu Herrn M. zu schaffen, wenn es dann noch akuter wird“ (exSL 22, 81).
SHP: „Wir hatten mal einen Austausch mit dem SPD, wo ihn betreut, bei der Schulpsychologin,... (SHP 13, 48)	exSL: „Es ist auch noch verbunden mit Unterrichtsbesuchen, mit Gesprächen, mit den Lehrperson // und mit den Eltern. Also es ist schon vernetzt“ (exSL 22, 85).
SL: „...Die umgewandelten VM Stunden (KLP: Ja, sind für ihn, ja) also das sind dann nicht für (KLP: mhm (bejahend)) irgendjemand anders. Die haben wir in Assistenzstunden umgewandelt, damit wir überhaupt äh, überhaupt die Möglichkeit haben, diese Situation manchmal zu begleiten. Gerade in in in der Situation, wo es offen ist, sprich Turnunterricht, so, wo es nicht so ein bisschen eng geführt ist wie im Schulzimmer. Darum/also diese Mittel die wir für uns abgezwickelt haben die gehen voll auf äh diese Mühle. (KLP: mhm (bejahend) Also das muss man dann sehen, also (SL 13, 56).	SL: „Eine ganze Maschinerie, die hier am Laufen ist. Und das ist jetzt ein aktueller Fall, wo wir auch nicht wissen, wie geht es jetzt weiter da. Wir hatten viele Gespräche mit den Eltern, dann läuft es wieder gut und dann bricht es wieder aus, es ist sehr labil, dieses Gebilde“ (SL 22, 108).
SHP: „Sie hat viel Betreuung. Sie hat eben auch VM Stunden. Dazu nimmt auch manchmal die DaZ Lehrperson ihn zum Teil noch und dann noch die IHP. Und dann geht er noch während dem Kindergarten in die Logo, so dass sie ihn nicht einen ganzen Block hat... (SHP 13, 102)	SL: „Gespräche, viele Gespräche mit den Eltern. Die Eltern sind jetzt auch beim SPD unten, in der Betreuung, also sie arbeiten zusammen, leider nicht so regelmässig“ (SL 22, 129).
SL: „Und ich habe gerade, äh, die Mutter gehabt im Elterngespräch, sie hat dann noch ihre Mutter mitgenommen“ (SL 13, 103).	SL: „...Klar, als dann die Vorwürfe kamen, Gewalt in der Familie, da haben wir nicht reagieren müssen, da hat es
SL: „Durch das, dass wir noch ähm eine Heilpädagogische Kindergartenabteilung von der Sp. haben da, äh wo wir eine Kooperation machen, haben wir, äh, Anrecht, dass unsere Kindergartenabteilungen nicht so gross sind, äh, das sind jetzt 14 Kinder“ (SL 13, 112).	

eine andere Dimension angenommen. Aber im Vorfeld haben wir versucht die Familie, eben die Eltern, in die Verantwortung zu nehmen, sie ein wenig zu begleiten, den Knaben beobachten zu lernen und auch Zuhause Einfluss zu nehmen auf das Fehlverhalten. Das ist das was passiert ist im Vorfeld, ja (SL 22, 131).

SHP: „...das ist zum Beispiel so eine Situation, in der ich mich persönlich ein wenig im Stich gelassen fühlte vom SPD. Ich habe das gemeldet, ich habe die Situation geschildert und es war dann einfach klar, kam dann die „Message“, die Eltern müssen kommen und die Eltern müssen den Druck spüren, dass sie sich Hilfe holen wollen. Und dass ich dann quasi / das mir geraten wurde, den Druck so aufzubauen, dass es von den Eltern und von den Kindern her, einfach ein Verlangen war, sich Hilfe zu holen. Und sonst war nichts. Das fand ich persönlich einfach nicht eine befriedigende Situation (SHP 22, 132).

LP: „Ja also die Kommunikation, war sehr schwierig mit den Eltern damals“ (LP 22, 145).

LP: „...Er wurde übrigens auch abgeklärt damals beim SPD... (LP 22, 145)

SL: „...Und dann ist auch oft / das haben wir vorher auch angesprochen, oft sind es die Eltern, die man betreuen müsste und coachen und begleiten in der ersten Phase. Und das ist oft das grosse Hindernis, dass die dagegen schlagen oder diese sich dagegen stellen, wenn man Massnahmen ergreifen will. Da wo die Eltern kooperieren, dort haben wir relativ schnell einen guten Weg für das Kind gefunden. Aber wenn natürlich das Kind immer Zuhause hört, wie böse die Schule ist, wie böse die Schulleitung ist, wie böse der Lehrer ist, dann haben wir fast keine Chance mit diesem Kind noch irgendetwas zu machen“ (SL 22, 152).

exSL: „Schwierig finde ich auch, wenn die Eltern nicht kooperieren, dann erreicht es vielleicht einmal den Punkt, an dem man eine Gefährdungsmeldung macht, wenn man wirklich Indizien hat. Und das ist für die Schule sehr schwierig, weil man dann die Vertrauensebene ganz vergibt. Weil die sehen dann natürlich, was man geschrieben hat. Weil wenn das alles stimmt, / und da gibt es eine riesige Hemmung bei den Lehrpersonen zum Teil auch bei den Schulsoz / also bei allen Beteiligten, weil dann hat man eigentlich das Verhältnis aufs Spiel gesetzt. Wir müssen auch Auskunft geben, wenn so Meldungen von Nachbarn zum Beispiel gemacht werden. Das finde ich auch ganz schwierig. Wir schreiben ja nach bestem Gewissen und so weiter, so und so oft, war er nicht saisongerecht angezogen oder hat das „Znüni“ nicht dabei, aber auch das, das ist ganz heikel. So Sachen. Das finde ich auch eine Art Missbrauch der Schule. Klar, sehen wir das Kind jeden Tag aber, ja. Es pfuscht eigentlich ins pädagogische Umfeld schwer hinein (exSL 22, 153).

exSL: „... und dass wir, daneben sehr vernetzt arbeiten...“ (exSL 22, 164)

SSA: „...es wird zwar genau gleich heiss gekocht aber die Leute treffen sich dann immer wieder, zum einen weil es so ein Dorf ist, und dann spielt man aber trotzdem wieder im gleichen Fussballverein, in Zürich hat es schon drei Verschiedene, und ich denke das ist einmal ein grosser Aspekt. Aber auch irgendwie so um das alte Schulhaus

herum, die Kultur die hier herrscht, die das einfach noch zusätzlich macht, dass dieser Schmelztiegel hier, in dem wirklich so viel kulturelle Arbeit auch passiert auch religionsübergreifend, kulturell allgemein übergreifend, wo alles so ein wenig unter einem Dach ist und das ich als sehr / immer wieder toll empfinde“ (SSA 22, 165).

Gegenüberstellung aller Aussagen der Schule_13 und Schule_22 über die Zusammenarbeit im Team und die Haltung der Teammitglieder bezüglich Integration, Inklusion und Exklusion

Integration deskriptiv-neutral

Schule_13

Schule_22

SL: «Je nachdem oder auch irgendeinen wenn es eine Heilpädagogische oder eine Schulpsychologische Abklärung braucht, dass sie das dann selbstständig machen und ich komme dann eher, dann wenn es um eine neue (.) ähm, ich sage jetzt, vielleicht eine Frage gibt von einer neuen Beschulung, sprich einen Schulwechsel oder irgendeine, eine Massnahme oder irgend wenn es disziplinarisch dann eine Stufe äh (.) / wir haben schon so ein Ablaufschema in der Disziplinarkette oder in der Dringlichkeit äh, dass ich dann sicherlich eingeschaltet wird» (SL 13, 27)

SHP: «Wir können das nutzen in einem anderen / Ich habe früher Kleinklasse gegeben und EK, oder. (lacht etwas) Ich habe diese Seite erlebt. Und dort würde ich natürlich wenn ich jetzt so ein Kind hätte, würde ich eine andere Rhythmisierung machen. Ich würde schauen, dass da individuelle Bereiche eben auch Platz haben. Die ihm scheinbar Zufriedenheit geben. Inneren Frieden. Und dieses Verhalten auch / an die Gruppe sich gewöhnen, sich an die Regeln gewöhnen. Dass es wie eine on-off-Phase ist. Und das können wir da nicht machen. Wir haben zu viele Kinder. Wir haben / Wir müssen dem Lehrplan nachgehen. Wir haben zum Teil Doppelklassen, haben wir da. Und ich würde wenn ich jetzt so, in einer solchen Art arbeite, ich habe früher einmal so gearbeitet, dann kann man wirklich eine andere Rhythmisierung reinbringen, damit dann eben solche Sachen auch wirklich mehr Platz haben, oder. Und das ist in dieser Form mit diesen Stunden wo ich bei ihnen bin oder wo jemand bei ihnen ist geht das ja fast nicht. Das ist einfach, das müssen wir klar sehen, das funktioniert da nicht» (SHP 13, 94).

SL: «Wir haben jetzt durch das, dass wir noch ähm eine Heilpädagogische Kindergartenabteilung von der Sp. haben da, äh wo wir eine Kooperation machen, haben wir, äh, Anrecht, dass unsere Kindergartenabteilungen nicht so gross sind, äh, das sind jetzt 14 Kinder. (...)» (SL 13, 112)

LP: «Ich bin Klassenlehrer einer Kleinklasse Mittelstufe und ich bin von der Ausbildung her schulischer Heilpädagoge und habe ein Schüler- und Schülerinnensegment, das sehr heterogen ist, mit unterschiedlichsten Lernschwierigkeiten» (LP 22, 5).

exSL: «...habe ich eigentlich angefangen, danach habe ich Heilpädagogin studiert, habe viele Jahre Kleinklasse Oberstufe geführt, ...» (exSL 22, 6)

exSL: «...immer in diesem Schulhaus, das alle Kleinklassen zentriert von M. drin hat. Also von Unter- und Oberstufe und das Werkjahr ist über die Strasse. Das ist ein wenig eine Besonderheit von hier» (exSL 22, 6).

exSL: «...Wie weit ist das Spektrum, das wir nachher bewältigen dort drin? Und so weiter. In diesen Kleinklassen, haben wir zum Teil auch, ja punktuell» (exSL 22, 6)

SHP: «Mein Name ist B.A., ich bin von der Ausbildung her Primarlehrerin und schulische Heilpädagogin und habe später noch eine Zusatzausbildung gemacht für Begabungsförderung „Deja Ausbildung“ damals noch. Ich gebe hier Einschulungsklasse, das ist im sechszwanzigsten Jahr, ich habe auf der einen Seite Einschulungsklasse auf der anderen Seite, bin ich interne Fachperson für Begabungsförderung» (SHP 22, 7).

SSA: «Es ist eigentlich quer durch kann man sagen. In den meisten Fällen, ist es eigentlich eine gute Sache, die wirklich nachträglich auch geschätzt wird. Die Schüler kommen zurück und merken, dass die Schule wohl doch nicht so schlimm ist, das Arbeiten will man zwar und muss man in der Zukunft aber das mit dieser Schule, muss man jetzt trotzdem noch ein wenig ausnützen hier» (SSA 22, 43).

exSL: «Also ja, das sind heisse Gebiete, die man immer fast jährlich aushandeln muss. Geht es noch? Macht es Sinn? Ist es das Beste für das Kind? Was wäre die Alternative (...) und die Folgen?» (exSL 22, 64)

LP: «Also ich denke, ich würde das integrative und das separative Schulmodell nicht gegeneinander irgendwie ausspielen wollen» (LP 22, 169).

Integration affirmativ-unterstützend

Schule_13

Schule_22

KLP: «Er konnte hier bleiben in der Klasse und ist unterstützt worden. Und dieses Jahr haben wir jetzt in der 1. Klasse ähm einen ganz schwierigen Schüler vom Verhalten her. Äh, wir

exSL: «Also geschichtlich kann man einfach sagen, bevor man die Schulsozialarbeit gehabt hat, und die geleitete Schule, haben wir immer wieder die Polizei

<p>haben hier jetzt auch vier VM Stunden. Wir haben eine Assistenz, die kommt. Wir haben die jetzt im Turnen eingesetzt und sonst noch eine Lektion im Unterricht. Und hier muss ich jetzt wirklich sagen ich finde es super, dass wir die haben und wir könnten es uns im Moment noch nicht ohne diese Assistenz vorstellen» (KLP 13, 5).</p>	<p>auf dem Pausenplatz gehabt. Wir haben ja hier Schüler also bis neuntes Schuljahr und es hat Fälle gegeben damals, dass Lehrerinnen nicht mehr Pausenaufsicht machen wollten und so, und seit wir die Schulsozialarbeit integriert haben und die früh auch intervenieren, das ist übrigens auch als Frühprävention gedacht, ist aus meiner Sicht / sind es wenige Fälle, die diese Stufe erreichen, dass es polizeilich oder dass es dann Richtung Platzierung geht» (exSL 22, 33)»</p> <p>SL: «Und da setzte ich relativ schnell eine Expertise ein, um zu sehen, ist das gerechtfertigt, dass man den in eine Kleinklasse versetzt, denn das Gebilde Kleinklasse ist von aussen gesehen so eine Sonderschule, das ist es aber nicht, das (unv.) sagt, nein mein Kind kommt nie in die Kleinklasse, dann muss man oft den Eltern aufzeigen, was für Chancen und Möglichkeiten und positive Möglichkeiten ein Kind hat, wenn es in der Kleinklasse ist. Das sind so Angstgebilde die vorherrschen in der Gesellschaft, der Kleinklasse. Wenn man einmal in der Kleinklasse ist, kommt an nie mehr in eine Sekklasse» (SL 22, 67).</p>
Integration kritisch-problematisierende	
Schule 13	Schule 22
<p>SL: «Also, die Ressourcen sind ja für ihn, oder. Also man muss dann sehen. (KLP: Ja) Die umgewandelten VM Stunden (KLP: Ja, sind für ihn, ja) also das sind dann nicht für (KLP: mhm (bejahend)) irgendjemand anders. Die haben wir in Assistenzstunden umgewandelt, damit wir überhaupt äh, überhaupt die Möglichkeit haben, diese Situation manchmal zu begleiten» (SL 13, 56).</p> <p>SL: «Gerade in in in der Situation, wo es offen ist, sprich Turnunterricht, so, wo es nicht so ein bisschen eng geführt ist wie im Schulzimmer. Darum/also diese Mittel die wir für uns abgezwickelt haben die gehen voll auf äh diese Mühle. (KLP: mhm (bejahend) Also das muss man dann sehen, also» (SL 13, 56).</p> <p>SL: «Ich frage mich manchmal äh, wir werden mit der, ich sage jetzt, mit der öffentlich, rechtlichen Schule, wie wir sie hier haben, (KLP: mhm (bejahend)) werden wir diesen Kindern nicht gerecht. In einem gewissen Sinn. Ich sage jetzt, die haben Bedürfnisse und eben. Die, die wollen sie befriedigt haben. Es gibt einfach, und auch (etwas unv.) zunehmend, gibt es äh durch unser äh unser Setting oder äh ich sage jetzt äh, wie wir unterrichten, wie wir Schule haben und so weiter. Passen einfach gewisse nicht in diesen Rahmen rein. Und wenn wir vielleicht für diese, ist auch immer mit dem verbunden, wenn wir für diese eine Schulungsform finden würden, wo sie eben so Sachen wie sie jetzt auch da zeigen, vielleicht abrufen können oder in einer anderen Umgebung würden diese vielleicht ganz anders sein, oder. Aber mit unserem, unserem vorgegebenen Rahmen, den wir haben und wo wir so alle mehr oder weniger über den Kamm schären, werden wir diesen nicht gerecht, oder. Oder werden deren Bedürfnisse nicht befriedigt - ich sage es jetzt so» (SL 13, 92).</p> <p>SHP: «Solche Kinder müssten auch die andere/sie müssten eigentlich eine andere Art haben können, um das zu lehren, den Raum, die Zeit wo sie brauchen. Und das was sie eben zu Hause nicht lernen konnten, doch noch wenigstens ein bisschen automatisieren können. Verinnerlicht ist es wahrscheinlich dann wahrscheinlich nie mehr. Aber das ist ein anderes Problem. (lacht)» (SHP 13, 96))</p>	<p>SL: «Ich hoffe wir haben noch möglichst lange den separativen Ansatz, da in der Schule» (SL 22, 8).</p> <p>KLP. «Genau, der Problemdruck ist sicher da, schon rein durch das, das wirklich mehrschichtige Schwierigkeiten sind bei den Schülern und vielleicht uns auch noch abgrenzt natürlich von einer reinen Sonderklasse. Eine Sonderklasse ist natürlich das, ja, das man ja trotzdem mit den Schülern, die die Fähigkeiten haben, das wir die weiterbringen können und das halt auch der Druck der Eltern da ist. Ja, das wir die Schüler vorwärts bringen müssen, eventuell auch mit einer Rückgliederung oder eine Reintegration in die Regelklasse möglich sein sollte» (KLP 22, 26).</p> <p>exSL: «Es gibt schon die sanktionierende Schiene, wo man auch als Schulleitung einmal sagen muss, jetzt ist es wahrscheinlich nicht mehr tragbar. Also für die Klasse oder für die Lehrperson, oder für das Ganze. Und dann muss man schauen, welche Schiene fahren wir jetzt? Versuchen wir es mit einem Time- out oder ziehen wir andere Fachpersonen hinzu» (exSL 22, 50).</p> <p>exSL: «ja intern ja auch, wir haben immer wieder Kinder, die über längere Zeit / man muss sagen, der ist an der Grenze und der ist vielleicht schon so gekommen. Ist am Anfang schon die Frage gewesen, geht der in eine Sonderschule oder versuchen wir hier. Und dann nimmt er sich zusammen, eine Zeit lang und kaum ist die Probezeit vorbei, dann geht es los. Also wir haben Schüler bei denen wir jedes Jahr wieder diskutieren, können wir, wollen wir den behalten? Und schlussendlich ist es bedingt davon abhängig, dass wir Lehrpersonen haben, die können und wollen mit diesem Kind arbeiten, in diesem Grenzbereich. Sonst kann man das nicht machen. Das muss man miteinander stemmen können» (exSL 22, 54).</p> <p>SL: «(unv.) nein, damit wollte ich sagen, wenn diese Checks wieder kommen, dass dann viele Lehrpersonen sagen, ich will die schwächeren Schüler draussen haben, die „hauen“ mir den Schnitt herunter. Und dass</p>

KLP: Wir haben also am Elterngespräch, haben wir über das Thema Rudolf Steiner Schule gesprochen. Weil er sich dort wahrscheinlich wohlfühlen würde, in der Rudolf Steiner Schule. Das ist ein Thema gewesen. Mhm. Am Elterngespräch» (KLP 13, 98)

SL: «Also der ist nur in einer Kleingruppe tauglich (SL 13, 99).

SL: «Aber 14 sind dann für diesen Knaben schon (.) zu viel (Gruppe: mhm (bejahend))» (SL 13, 112).

SHP: «Mhm (bejahend). Dass die Ressourcen, die Stunden, natürlich nicht weniger werden und die Klassen nicht immer grösser. (KLP: Genau) Das wäre natürlich auch ein Anliegen. (KLP: Ja) Die Tendenz ist, die Klasse grösser und DaZ und IHP und so kürzer (lacht). Ja» (SHP 13, 116).

SL: Ja, mit der Integration von äh (..) ich sage jetzt besonderen Kindern, oder, Kinder mit besonderen Bedürfnissen, wird es nicht einfacher sein, wenn man ähm mit diesen Ressourcen, die einem zur Verfügung stehen, das Ganze händeln zu können. Und äh, was ich feststelle ist, eben zunehmend äh sind äh sozialbeeinträchtigte Kinder, sind nicht nur oder nicht unbedingt die Kinder die äh irgend, sei das im Spracherwerb Schwierigkeiten haben oder im, in der Mathematik, Zahlenbereich, sondern es sind mehr die, die einem äh aufreiben. Es sind diese Kinder mit sozialer Beeinträchtigung. Und leider sind die zunehmend (KLP oder SHP: Mhm (bejahend)) bei uns. Also dort müsste man schauen weiss auch/also sicher nicht weniger Ressourcen. (KLP oder SHP: Mhm (bejahend))» (SL 13, 117).

man sag» (SL 22, 69)t

SL: zum Beispiel. Und das ist / das geht natürlich nicht. Ich erwarte auch von einer Regelschullehrperson, dass man auch schwächere Schüler fördert und fordert. Und dass / und wenn sie fragen wegen der Hierarchie, dann komme ich relativ schnell ins Spiel, ich will verstehen, warum jetzt ein Kind versetzt werden will, warum das Kind / nicht einfach, weil man das Kind jetzt aus der Klasse haben will, dass man nachher mit diesen Checks dasteht, sondern dass man eben auch Fördermassnahmen aufzeigen kann solcher Kinder und diesen Kindern auch Zeit gibt, sich zu entwickeln (SL 22, 71).

SSA: «Ich finde, es muss schon gesagt werden: Wir haben auch in den Kleinklassen Schüler, also in der Kleinklasse Oberstufe, die habe ich jetzt im Kopf, wo ich denke, die von der Leistung her wahrscheinlich in einer normalen Schule Platz finden würden, wenn sie nicht so auffällig wären» (SSA 22, 72).

SL: «Man hat dann relativ viel mit ihm gearbeitet, man hat ihn ins Time-out angemeldet, er ist dann nicht aufgetaucht und ich habe ihn dann von der Schule verwiesen. Also ich habe dann gesagt: «du hast keinen Platz mehr in dieser Schule» (SL 22, 91).

SSA: «Also ich denke mir zu diesem Fall / ist für mich eher ein wenig ein untypischer Fall. Ich bin zwar Pädagoge und ich bin wirklich ab und zu bin ich der Meinung unser Sozialstaat macht manchmal zu viel Soziales / und dann überall dieses Netz, das hält so gut und für viele junge Männer und für viele junge Frauen, wäre es eigentlich besser, sie würden einmal durch dieses Netz hindurchfallen und einmal so, ich sage es jetzt ein wenig böse, so ein wenig in der Pfütze drin hängen und merken, uuiui das ist gar nicht so angenehm und wieder selber aufstehen» (SSA 22, 93).

SL: «...Er ist zwar in einer Regelklasse noch...» (SL 22, 108)

SL: «Aber eben von den schulischen Leistungen her, ist das eben noch eine Herausforderung, denn von den schulischen Leistungen her, ist er im Mittelfeld und da kann man nicht einfach sagen, so jetzt Kleinklasse» (SL 22, 127)

exSL: Einer der Wichtigsten war hierbei J. (LP) gewesen, der ihn lange beschult hat und, ja. Aber das ist jetzt das zweite Mal, dass ich das Gefühl habe doch, wenn ich das höre / aber auch nach dem Time-out, ich habe noch niemand gesehen, der nach einem Time-out so anders zurückgekommen ist wie L» (exSL 22, 138).

SHP: «Also vielleicht, was ich immer wieder höre, wenn ich mit Kolleginnen oder Kollegen, die in einer Schule arbeiten die integriert arbeiten, wo ich immer wieder höre, «Was? Ihr habt noch eine EK, weisst du wie gut das ist? Wir würden das brauchen und das ist einfach so wichtig!» (SHP 22, 156)

SL: «Es braucht ein Gefäss zwischen der Regelklasse und den Sonderschulen, es muss da etwas zwischendrin / denn sonst ist die Spannweite viel zu gross. Die Gefahr ist dann, dass man dann (...) Kleinklassen oder EK Schüler in einer Regelklasse

	<p>mittragen muss und gerade / ich habe familiär so etwas erlebt, meine Tochter, hat den Sprung vom Kindergarten in die erste Klasse nicht geschafft. Sie ist zwar erst / sie ist in die erste Klasse gekommen, wir haben sie in die EK getan, wenn es jetzt keine EK gewesen wäre, das wäre fatal. Sie hat jeden Morgen psychosomatische Störungen gehabt. Dieses Gefäss ist etwas vom Besten, sie ist richtig aufgeblüht. Jetzt gibt es schon wieder Magenbrennen, wenn es dann zum Wechsel in die zweite Klasse, in die Regelklassen kommt» (SL 22, 157).</p> <p>SL: «Aber ich stelle mir vor, dort wo jetzt der integrative Ansatz gewählt wird / unterrichtet wird, dass die Binnendifferenzierung noch grösser wird und das ist eine unglaubliche Herausforderung. Erstens einmal werden die guten Schüler / müssen irgendwie zurückstecken, die weniger guten sind massiv überfordert, die Anderen unterfordert. Das Lehrpersonal wird auch über- oder unterfordert oder wir haben (unv.) dass der Lehrerberuf so unattraktiv wird, dass ich sage, ich gehe in die Privatwirtschaft, dann habe ich das nicht mehr. Ich habe eine psychologische Ausbildung, habe sehr viel Burn-Out Leute betreut und das sind mehrheitlich auch Lehrpersonen gewesen, die genau mit solchen Problemen gekommen sind. Die gesagt haben, dass sei unglaublich, was da für eine Belastung auf uns zu kommt, (...) ja» (SL 22, 163).</p>
Beschreibung der Zusammenarbeit als deskriptiv-neutral	
Schule_13	Schule_22
<p>SHP. «Mir kommen auch diese in den Sinn, wir hatten glaub noch nie so viel Beistand-Arbeit wie jetzt, also, von den Schülern aber auch von zu Hause» (SHP 13, 14).</p> <p>SL: «Also, wir haben nicht irgend so eine Checkliste oder irgendein Ablaufschema in diesem Sinne. Aber wir tauschen uns aus und schauen uns immer von Fall zu Fall, ähm, was ist jetzt äh angesagt. Und äh meistens kommt äh die Schulische Heilpädagogin oder äh die Lehrperson dann auf mich zu, beispielsweise, und sagt jetzt ist angesagt beispielsweise bei uns haben wir die und die Massnahmen schon eingeleitet oder diese und diese Schritte gemacht. Und bei uns gibt es ja auch so eine Austauschrunde jeweils wo wir dann auch ein bisschen diese Problem..äh, ..fälle oder wie man dem auch sagen möchte, einfach Brennpunkte, auch äh thematisieren. Und wir schauen auch bei der Zuteilung von den Ressourcenmittel, äh, alle Semester machen wir das. Schauen wir wo gibt es einen neuen Bedarf, gibt es eine Änderung oder können wir sie in diesem Mass mit der Zuweisung so sein lassen. Äh, dort sind wir schon in Kontakt und äh schauen eigentlich nach (..) nach äh ja, nach, Gefahrenherd (lacht) nein ich sage jetzt, nein, nein, (alle lachen ein wenig) nach Bedarf oder nach, es ist so ein bisschen mehr wo es gerade dringend ist» (SL 13, 27).</p> <p>SL: «Je nachdem oder auch irgendeinen wenn es eine Heilpädagogische oder eine Schulpsychologische Abklärung braucht, dass sie das dann selbstständig machen und ich komme dann eher, dann wenn es um eine neue (..) ähm, ich sage jetzt, vielleicht eine Frage gibt von einer neuen Beschulung, sprich einen Schulwechsel oder irgendeine, eine Massnahme oder irgend wenn es disziplinarisch dann eine Stufe äh (..)wir haben schon so ein Ablaufschema in der Disziplinarkette oder in der Dringlichkeit äh, dass ich dann sicherlich eingeschaltet wird» (SL 13, 27)</p>	<p>SHP: «Es hat auch sehr viele Fälle, wo dann zum Beispiel der Sozialdienst oder so noch involviert ist» (SHP 22, 14).</p> <p>SHP: «Also natürlich ist es ein Dauerbrenner aber es ist nicht so, dass wir jetzt einfach dasitzen und uns bemitleiden oder irgendwie so, sondern es geht schon zentral darum, dass man die Kinder weiterbringt und ihnen möglichst viele Chancen ermöglicht» (SHP 22, 22).</p> <p>exSL: «Wir haben so ein Konzept, ich weiss nicht, ob sie es auch schon gesehen haben, «hinschauen und handeln». Und das hilft für das Vernetzen» (exSL 22, 29).</p> <p>SSA: «Also Praxis gibt es insofern, wie soll ich sagen / es kann aber auch sein, dass / Wir treffen uns auch regelmässig (unv.) zum Austausch mit dem Sozialdienst, aber auch mit dem schulpsychologischen Dienst. Von dem her ist da eigentlich mal viel / kommt es auch vor, dass Fälle uns eigentlich vom Sozialdienst / so kennen sie die, haben sie die auch auf ihrem Radar und so, dass man einmal so miteinander Kontakt aufnimmt» (SSA 22, 48).</p> <p>SSA: «Ich denke mir, wir haben doch einen rechten Anteil von Eltern, die angeschlossen sind beim Sozialdienst, wo dementsprechend ein regelmässiger Austausch so stattfindet auch bilateral. Weiterführend ist eigentlich von uns aus, dass man dann Richtung schulpsychologische Dienst geht. Der Kinder- und Jugendpsychiater ist dann mehr in den deftigere Fällen» (SSA 22, 48).</p>

<p>SHP: «Ja. Also ich bespreche es oder der Lehrer macht es selber. Es ist auch nach Erfahrung. Also bei jüngeren Lehrpersonen, die wünschen häufig mehr, dass ich dabei bin. Und die erfahrenen Lehrpersonen die wollen einfach mehr Austausch» (SHP 13, 30).</p> <p>SHP: «Ja, obwohl nicht einsehen irgendwie ja/und wenn es dann so ist, dass zum Beobachten die SPD auch einmal in die Schule kommt, das hatten wir auch schon, und ein Kind anschaut, bevor man es abklärt, oder ähm, dann kommt aber auch noch der SPD mitrein, der Schulpsychologische Dienst, und am Schluss ähm haben wir manchmal schon irgendwie eine Lösung gefunden. Bei den ganz schweren Fällen» (SHP 13, 30)</p> <p>SHP: «Sie hat viel Betreuung. Sie hat eben auch VM Stunden. Dazu nimmt auch manchmal die DaZ Lehrperson ihn zum Teil noch und dann noch die IHP» (SHP 13, 102).</p>	<p>SSA: «ich arbeite nicht therapeutisch, sondern natürlich mit ganz viel Erfahrung wird das schon therapeutisch, es kann dann einmal sein, dass sie einfach hier reinkommen und man schaut dann zusammen Sachen an» (SSA 22, 48).</p> <p>exSL: «ja intern ja auch, wir haben immer wieder Kinder, die über längere Zeit / man muss sagen, der ist an der Grenze und der ist vielleicht schon so gekommen. Ist am Anfang schon die Frage gewesen, geht der in eine Sonderschule oder versuchen wir hier. Und dann nimmt er sich zusammen, eine Zeit lang und kaum ist die Probezeit vorbei, dann geht es los. Also wir haben Schüler bei denen wir jedes Jahr wieder diskutieren, können wir, wollen wir den behalten? Und schlussendlich ist es bedingt davon abhängig, dass wir Lehrpersonen haben, die können und wollen mit diesem Kind arbeiten, in diesem Grenzbereich. Sonst kann man das nicht machen. Das muss man miteinander stemmen können» (exSL 22, 54).</p> <p>SL: «Da ist immer mehr auch das Jugendgericht involviert und das ist eine ganze Maschinerie, die ins laufen kommt» (SL 22, 106).</p> <p>SL: «Familiengericht ja. Eine ganze Maschinerie, die hier am Laufen ist. Und das ist jetzt ein aktueller Fall, wo wir auch nicht wissen, wie geht es jetzt weiter da» (SL 22, 108).</p>
---	---

Bewertung der Zusammenarbeit als affirmativ-unterstützend

Schule 13	Schule 22
<p>KLP: «Also ich bin Klassenlehrerin in der 1. Klasse. Ich arbeite im Jobsharing mit einer Kollegin zusammen. Und ich habe eigentlich schon zweimal von diesen Stunden profitieren dürfen. Ich habe einerseits, ähm, letztes Jahr einen Schüler gehabt, der VM Stunden gehabt hatte und ähm in der Mathematik. Wir konnten dort noch eine Assistenz holen und, äh, ich möchte es auch jetzt sagen ich hätte es nicht missen wollen (KLP 13, 5).</p> <p>KLP: «Er konnte hier bleiben in der Klasse und ist unterstützt worden. Und dieses Jahr haben wir jetzt in der 1. Klasse ähm einen ganz schwierigen Schüler vom Verhalten her. Äh, wir haben hier jetzt auch vier VM Stunden. Wir haben eine Assistenz, die kommt. Wir haben die jetzt im Turnen eingesetzt und sonst noch eine Lektion im Unterricht. Und hier muss ich jetzt wirklich sagen ich finde es super, dass wir die haben und wir könnten es uns im Moment noch nicht ohne diese Assistenz vorstellen (KLP 13, 5).</p> <p>SL: «Aber in erster Linie, äh, und da muss ich ihnen ein «Kränzli» winden, schauen sie schon zuerst einmal, dass sie es innerhalb der Klasse und zusammen mit der Schulischen Heilpädagogin in den Griff bekommen» (SL 13, 27).</p> <p>KLP: «Ja, und ich muss jetzt sagen als Lehrperson fühl ich mich da sehr, sehr getragen in dieser Schule» (KLP 13, 39)</p> <p>KLP: «Und ich finde es eben super, wir können mit unserer Heilpädagogin, sie hat immer ein offenes Ohr, gut reden, mit dem Schulleiter auch, er hat auch immer Zeit und wenn man Probleme hat, kann man immer vorbeigehen und er hat ein offenes Ohr und das äh gibt einem natürlich sehr viel Kraft. Man wird getragen, oder. Und das finde ich wichtig (KLP 13; 39).</p>	<p>SL: Also es ist omnipräsent, das merke ich jetzt auch ich bin frisch jetzt hier hereingekommen aber es sind die Lehrkräfte, die hier jetzt drin sind aber auch Herr M. (SSA), es ist der Alltag, es ist der Tagesjob es ist gleich, wie wenn sie Putzfrauen fragen, ob Putzmittel für sie ein Thema sei. Es gehört / es ist ein Instrument, man muss mit dem arbeiten können und darum ist es ein beruflicher Austausch. Es ist nicht, dass ein Lehrer ins Klassenzimmer oder zu mir herunter kommt und sich ausheult und sagt, ich komme da nicht weiter, sondern es ist / wird erwartet die, die diese Kleinklassen führen, dass sie die Defizite / mit diesen Defiziten umgehen können, aber ich muss ehrlich sagen, wenn ich in Klassen hinein sitze (...), das ist kein einfacher Job. Und die Lehrpersonen machen das / wenn ich in eine Regelklasse sitze und dann wieder vergleiche, in einer Kleinklasse und in einer EK, es sind völlig andere Welten, aber ich denke, man hat die richtigen Leute auf dem / Frau Ae., Herr J. und Herr M., die sich tagtäglich mit dem auseinander setzen müssen. Darum ist es nicht ein punktuelles Thema, sondern es ist ein omnipräsentes Thema. (unv.) (SL 22, 23)</p> <p>exSL: «Ich denke, einer der wichtigsten Punkte ist, dass man möglichst vernetzt arbeitet. Also man ist als Lehrperson eigentlich praktisch nicht alleine verantwortlich für die Fälle, sondern man hat ein Netz, Schulsozialarbeit, Logopädie und so weiter, Sozialdienst» (exSL 22, 27).</p> <p>ex SL: Es ist so ein Handout für Lehrpersonen, um immer wieder zu schauen, auf welcher Stufe sind wir jetzt. Also ich als Schulleiterin habe immer darauf geschaut, wenn jemand gekommen ist und gesagt hat: «es geht absolut nicht mehr, du musst jetzt» oder. Und sagt, sind wir schon (unv.) gewesen? Was hat</p>

stattgefunden? Und so weiter. Es ist nicht linear gedacht, man muss unbedingt / geht ja auch gar nicht aber es hilft einem, sich zu orientieren, wie schlimm ist es wirklich? Hängt es vielleicht auch mit meiner heutigen Tagesform zusammen? Oder haben wir wirklich die erste Stufe gemacht und hat da wirklich nichts herausgeschaut? Und so weiter. Das schaue ich als hilfreich an, seit wir das haben (exSL 22, 31).

SHP: «Das hat gang ganz stark gebessert, seit wir auch verschiedene Sachen gemacht haben innerhalb des Teams also auch, dass man wirklich schaut, dass man miteinander arbeiten kann, dass wenn ich einem Schüler etwas sage und seinem Klassenlehrer sage, dass das dann weiter geht und nicht einfach heisst, das sind meine Schüler, das geht dich nichts an. Also jetzt so ganz banal gesagt, dass man auch so verschiedene Sachen hat, bei denen wir mit den Kindern zusammen hinschauen, was ist gutes Verhalten? Das denke ich, das hat sehr, sehr viel gebracht und dass man es einfach als Team macht und dass man über so Schwierigkeiten auch spricht, das denke ich, das macht viel aus» (SHP 22, 34).

SHP: «Oder eben jetzt zum Beispiel mit der Schulsozialarbeit, das geht dann einfach «zack», da weiss man, da wird gleich hingeschaut, gleich etwas gemacht und wenn man es dann zuerst anmelden muss und dann mit den Eltern / also man sagt das den Eltern schon, aber dann kann es manchmal sein, dass es über Wochen oder Monate aus geht und bis dann / es wäre so viel gelaufen, wo man sagen muss, man lässt es lieber» (SHP 22, 51).

SSA: «Also ich denke auf jeden Fall // Also ich denke mir, das ist etwas / also ich habe das am Anfang mehr gebraucht als jetzt, weil ich das jetzt irgendwie aus dem Alltag heraus nicht mehr so / Wobei ich denke jetzt haben wir eben noch eine neue Lehrperson und es ist mir gerade in letzter Zeit in den Sinn gekommen, wir haben ja noch... und wir sollten der eins geben und dann einmal anschauen, wie es funktioniert. Ich empfinde das als ein wahnsinnig hilfreiches Mittel. Ich denke mir jetzt in der Zeit mit der Zusammenarbeit mit dem Schulpsychologischen Dienst, da kann ich anrufen und kann einmal erzählen von mir, was ist und dann bekomme ich meine Antwort dort einmal ohne Anmeldung. Ich denke das ist eine Zusammenarbeit, die auch ein Stück weit gewachsen ist und die sicher auch sehr gut funktioniert» (SSA 22, 77).

exSL: «Man muss vielleicht noch sagen, als wir das eingeführt haben, hat man gleichzeitig über die ganze Schule hinweg die Gesprächsführungsprotokolle vereinheitlicht und abgemacht, wie handhaben wir das? und auch abgemacht, dass immer zwei Lehrpersonen dabei sind in diesen Gesprächen. Also in diesen grossen Karrieregesprächen. Und wir schauen darauf, dass dort auch verbindlich festgehalten wird, was die Massnahmen sind. Also es hat diese Struktur, und seither können die Eltern nicht jedes Mal sagen: «Ja also, das hat nie jemand gesagt und Frau Müller vorher auf der anderen Stufe, hat ihn aber ganz gut gefunden» (...) aus meiner Sicht hilft das auch viel, das man weniger kreist und immer wieder am selben Ort anfängt. Es wird qualitativ natürlich nicht überall gleich gut ausgeführt aber im Prinzip, ist das eine Verbesserung über das Ganze hinweg. Einfach die

	<p>Verbindlichkeit» (exSL 22, 78).</p> <p>exSL: «...und dass wir auch daneben sehr vernetzt arbeiten. Diese Kombination, denke ich macht es aus» (exSL 22, 164).</p> <p>LP: «Ich denke auch wichtig ist, dass die Vernetzung stimmt und wir uns immer wieder auf die Zukunft ausrichten mit diesem Modell» (LP 22, 169).</p>
Bewertung der Zusammenarbeit als kritisch-problematisch	
Schule 13	Schule 22
<p>SHP: «Eigentlich bräuchte er nur eine Bezugsperson, oder. Wo mit ihm könnte, mit ihm gehen aber das geht eben nicht also wird er, ist er bei x Bezugspersonen, oder. Um das Ganze aufzufangen. Und da fragt man sich dann um den Sinn schon, oder (lacht). Vom Ganzen» (SHP 13, 102).</p>	<p>exSL: «Ich habe es immer dann schwierig empfunden, wenn jemand in diesem Netz fand, jetzt geht es gar nicht mehr und wie ausgestiegen ist. Dann hat sich das sofort verbreitet oder und dann ist es eskaliert. Es ist sogar die Frage gekommen, ist das noch tragbar? Und in welcher Form» (exSL 22, 27)?</p> <p>LP: «Und natürlich auch die Zusammenarbeit im Team, die Zusammenarbeit aber auch mit den Eltern, also die Information an die Eltern, ist sicher wichtig aber es ist wie es schon gesagt wurde, es ist nicht immer die nötige Resonanz, die dann zurückkommt, die es vielleicht bräuchte, damit man eine Verbesserung hinkriegen kann» (LP 22, 38).</p> <p>SHP: «Was so kleine Erfahrungen sind, mit diesen Aussenstellen - schulpsychologischen Dienst, ist in der Regel einfach etwas, dass sich in der Regel auf eine lange Zeit hinauszieht und das manchmal einfach / dass dann oft nicht Resultate bringt und man dann einfach möglichst versucht, es an Ort und Stelle zu lösen, weil es geht manchmal einfach sehr, sehr lange» (SHP 22, 51).</p> <p>SL: «Das Komische ist, das wir die praktisch fischen müssen. Die Lehrpersonen melden diese Schüler nicht. Wir haben seit Jahren Mühe, an diese Schüler heranzukommen, immer wieder, man muss fast Aufrufe machen, dass man diese Gruppe zusammenbringt. Was den Wert nicht mindert aber die Lehrpersonen sehen wie diesen Bereich nicht. Oder haben das Gefühl, wir warten bis es wirklich eskaliert, das ist auffällig» (SL 22, 81).</p> <p>SHP: «Also da / das ist zum Beispiel so eine Situation, in der ich mich persönlich ein wenig im Stich gelassen fühlte vom SPD» (SHP 22, 132).</p> <p>SSA: «Ich denke, dazu bräuchte es natürlich die gesetzliche Grundlage, ich denke mir die Schule müsste so sein, dass ein wenig mehr Recht da wäre zu agieren, in diesem Feld drin, weil die Schule muss sie aufnehmen, die Schule wird ewig ein Problem haben mit Kindern, die aus solchen Verhältnissen kommen, die sich hier nicht an den Rahmen halten» (SSA 22, 149).</p> <p>Also da / das ist zum Beispiel so eine Situation, in der ich mich persönlich ein wenig im Stich gelassen fühlte vom SPD.</p> <p>Schule_22: 132 - 132 (0)</p> <p>exSL: «Schwierig finde ich auch, wenn die Eltern nicht kooperieren, dann erreicht es vielleicht einmal den</p>

	<p>Punkt, an dem man eine Gefährdungsmeldung macht, wenn man wirklich Indizien hat. Und das ist für die Schule sehr schwierig, weil man dann die Vertrauensebene ganz vergibt. Weil die sehen dann natürlich, was man geschrieben hat. Weil wenn das alles stimmt, / und da gibt es eine riesige Hemmung bei den Lehrpersonen zum Teil auch bei den Schulsoz / also bei allen Beteiligten, weil dann hat man eigentlich das Verhältnis aufs Spiel gesetzt. Wir müssen auch Auskunft geben, wenn so Meldungen von Nachbarn zum Beispiel gemacht werden. Das finde ich auch ganz schwierig. Wir schreiben ja nach bestem Gewissen und so weiter, so und so oft, war er nicht saisongerecht angezogen oder hat das „Znüni“ nicht dabei, aber auch das, das ist ganz heikel. So Sachen. Das finde ich auch eine Art Missbrauch der Schule. Klar, sehen wir das Kind jeden Tag aber, ja. Es pfuscht eigentlich ins pädagogische Umfeld schwer hinein» (exSL 22, 153)</p> <p>SL: «Wir haben heute schon Mühe Fachleute zu finden, die Kleinklassen unterrichten können, jetzt stellen sie sich einmal vor, wenn die Regelklassen auch noch die Kleinklassenschüler auffangen müssen, dann finden wir kein Personal, das tue ich mir nicht an» (SL 22, 157).</p>
<p>Aussagen über Massnahmen und Interventionen, welche eine «Inklusion» anstreben</p>	
<p>Schule 13</p>	<p>Schule 22</p>
<p>KLP: «Er konnte hier bleiben in der Klasse und ist unterstützt worden» (KLP 13, 5)</p>	<p>SL: «Also da wehre ich mich auch ganz stark zum sagen, ja wir haben Kleinklassen, der kann jetzt nicht ganz mithalten mit dem Stoff, dann versetzten wir den in die Kleinklasse «SL 22, 67).</p> <p>SL: «Ich erwarte auch von einer Regelschullehrperson, dass man auch schwächere Schüler fördert und fordert. Und dass / und wenn sie fragen wegen der Hierarchie, dann komme ich relativ schnell ins Spiel, ich will verstehen, warum jetzt ein Kind versetzt werden will, warum das Kind / nicht einfach, weil man das Kind jetzt aus der Klasse haben will, dass man nachher mit diesen Checks dasteht, sondern dass man eben auch Fördermassnahmen aufzeigen kann solcher Kinder und diesen Kindern auch Zeit gibt, sich zu entwickeln» (SL 22, 71).</p>
<p>Aussagen über Massnahmen und Interventionen, welche eine «Exklusion» anstreben</p>	
<p>Schule 13</p>	<p>Schule 22</p>
<p>SHP: «Wir können das nutzen in einem anderen/Ich habe früher Kleinklasse gegeben und EK, oder. (lacht etwas) Ich habe diese Seite erlebt. Und dort würde ich natürlich wenn ich jetzt so ein Kind hätte, würde ich eine andere Rhythmisierung machen. Ich würde schauen, dass da individuelle Bereiche eben auch Platz haben. Die ihm scheinbar Zufriedenheit geben. Inneren Frieden. Und dieses Verhalten auch/an die Gruppe sich gewöhnen, sich an die Regeln gewöhnen. Dass es wie eine on-off-Phase ist. Und das können wir da nicht machen. Wir haben zu viele Kinder. Wir haben/Wir müssen dem Lehrplan nachgehen. Wir haben zum Teil Doppelklassen, haben wir da. Und ich würde wenn ich jetzt so, in einer solchen Art arbeite, ich habe früher einmal so gearbeitet, dann kann man wirklich eine andere Rhythmisierung reinbringen, damit dann eben solche Sachen auch wirklich mehr Platz haben, oder. Und das ist in dieser Form mit diesen Stunden wo ich bei ihnen bin oder wo jemand bei ihnen ist geht das ja fast nicht. Das ist einfach, das müssen wir klar sehen, das funktioniert da nicht» (SHP 13, 94).</p> <p>SL: «Also mit diesen Mitteln, die wir da haben, können wir nur eine begrenzte äh Unterstützung bieten oder äh die</p>	<p>exSL: «Wir haben durchschnittlich pro Jahr Maximum ein bis zwei Arbeits-Time-out gemacht, mit diesen sicher auffälligsten Schüler, der ganzen Schule, die wir hier in der Oberstufe haben und das hat auch immer eine Signalwirkung gehabt auf Andere» (exSL 22, 33).</p> <p>exSL: «und irgendeinmal ist dann einfach der Becher voll Und das tut man aber vorher ankündigen und sagen, wann wir noch einmal zusammensitzen müssen, dann versuchen wir einmal das. So ein wenig Bedenkzeit ausserhalb und das wird dann begleitet von der Schulsozialarbeit und auch die Reintegration. Und es gab schon Schüler, die so eine Lehrstelle gefunden haben» (exSL 22, 42).</p> <p>SSA: «Die Schüler kommen zurück und merken, dass die Schule wohl doch nicht so schlimm ist, das Arbeiten will man zwar und muss man in der Zukunft aber das mit dieser Schule, muss man jetzt trotzdem noch ein wenig ausnützen hier» (exSL 22, 43).</p>

Rahmenbedingungen so gestalten, dass wir sie halbwegs oder auch nicht» (SL 13, 95).

SHP: «Solche Kinder müssten auch die andere/sie müssten eigentlich eine andere Art haben können, um das zu lehren, den Raum, die Zeit wo sie brauchen. Und das was sie eben zu Hause nicht lernen konnten, doch noch wenigstens ein bisschen automatisieren können. Verinnerlicht ist es wahrscheinlich dann wahrscheinlich nie mehr. Aber das ist ein anderes Problem. (lacht)» (SHP 13, 96)

KLP: «Wir haben also am Elterngespräch, haben wir über das Thema Rudolf Steiner Schule gesprochen. Weil er sich dort wahrscheinlich wohlfühlen würde, in der Rudolf Steiner Schule. Das ist ein Thema gewesen. Mhm. Am Elterngespräch» (KLP 13, 98).

SL: «...dort geht es jetzt darum, kann man diesen in die Schule nehmen oder nicht? Im Moment sieht es nicht so aus, dass wir den in eine, in eine Klasse, in eine Gemeinschaft reinnehmen könnten. Ja, was gibt es denn für Alternativen, oder? Diese Kinder, die sich jetzt nicht gewöhnt sind in einer Gruppe sich einzuordnen oder einzugliedern, was machen wir mit denen? Wo schulen wir die? Für die wäre eine Kleingruppe wahrscheinlich schon das Beste. Und individualisierend gefördert zu werden, ähm zum Teil nach ihren Neigungen und so weiter. Aber das können wir nicht zunehmend mit allen machen, oder. Und das sind die, die aufwändig sind äh von der, von der Energie von, von, von den, von den Ressourcen, aber auch finanziellen Ressourcen her, das liegt gar nicht drin (SL 13, 99).

SL: «Aber es gibt sicher in, in der kleineren Gruppe oder eins zu eins Begegnung, Betreuung, geht das schon. Aber wir haben keinen Einzelunterricht, oder. Und dort stehen wir dann mit solchen Kindern an» (SL 13, 103).

SL: «Aber 14 sind dann für diesen Knaben schon (.) zu viel» (SL 13, 112).

exSL: «Es gibt schon die sanktionierende Schiene, wo man auch als Schulleitung einmal sagen muss, jetzt ist es wahrscheinlich nicht mehr tragbar. Also für die Klasse oder für die Lehrperson, oder für das Ganze. Und dann muss man schauen, welche Schiene fahren wir jetzt» (exSL 22, 50)?

exSL: «Also wir haben Schüler bei denen wir jedes Jahr wieder diskutieren, können wir, wollen wir den behalten?

Und schlussendlich ist es bedingt davon abhängig, dass wir Lehrpersonen haben, die können und wollen mit diesem Kind arbeiten, in diesem Grenzbereich. Sonst kann man das nicht machen. Das muss man miteinander stemmen können» (exSL 22, 54).

exSL: «Also ja, das sind heisse Gebiete, die man immer fast jährlich aushandeln muss. Geht es noch? Macht es Sinn? Ist es das Beste für das Kind? Was wäre die Alternative (...) und die Folgen?» (exSL 22, 64).

SL: «Aber wir haben eine Kleinklasse oder wir haben eine EK» (SL 22, 67)

SL: «dann muss man oft den Eltern aufzeigen, was für Chancen und Möglichkeiten und positive Möglichkeiten ein Kind hat, wenn es in der Kleinklasse ist. Das sind so Angstgebilde die vorherrschen in der Gesellschaft, der Kleinklasse. Wenn man einmal in der Kleinklasse ist, kommt an nie mehr in eine Sekklasse (SL 22, 67)..

SSA: «Wir haben auch in den Kleinklassen Schüler, also in der Kleinklasse Oberstufe, die habe ich jetzt im Kopf, wo ich denke, die von der Leistung her wahrscheinlich in einer normalen Schule finden würden, wenn sie nicht so auffällig wären» (SSA 22, 72).

exSL: die Bedingungen sonst hätten (...) Zuhause» (exSL 22, 73).

SL: «Man hat dann relativ viel mit ihm gearbeitet, man hat ihn ins Time-out angemeldet» (SL 22, 91)

SL: ...ich habe ihn dann von der Schule verwiesen. Also ich habe dann gesagt: «du hast keinen Platz mehr in dieser Schule» (SL 22, 91)

SSA: «und dann überall dieses Netz, das hält so gut und für viele junge Männer und für viele junge Frauen, wäre es eigentlich besser, sie würden einmal durch dieses Netz hindurchfallen und einmal so, ich sage es jetzt ein wenig böse, so ein wenig in der Pfütze drin hängen und merken, uuiui das ist gar nicht so angenehm und wieder selber aufstehen» (SSA 22, 93)
SHP: «wirklich eingetreten in die Kleinklasse Sonderstufe» (SSA 22, 104)

SSA: «...er war auch in einem Time-out.. er wurde Zuhause beschult...» (SSA 22, 105)

SL: «...von den schulischen Leistungen her, ist er im Mittelfeld und da kann man nicht einfach sagen, so jetzt Kleinklasse» (SL 22, 127)

exSL: «Aber das ist jetzt das zweite Mal, dass ich das Gefühl habe doch, wenn ich das höre / aber auch nach dem Time-out, ich habe noch niemand gesehen, der nach einem Time-out so anders zurückgekommen ist wie L» (exSL 22, 138).

SSA: «Wenn die Schule ein Problem hat mit diesen Kindern, dann ist es aus meinem Verständnis, jetzt systematisch gedacht, ist es fast logisch, dass die Eltern in diesen Momenten es gut haben können, weil das Problem ist ja in der Schule. Das heisst wenn das Problem der Schule zurückgegeben werden kann an die Eltern, dass die es mehr spüren, das ist jetzt eigentlich fast als laute Frage in den Raum gestellt (SSA 22, 149).

SSA: «Was haben Eltern hier drin verloren in diesem Schulhaus? Denn das geht teilweise soweit, dass Eltern hier herumschleichen während der Stunde. Dann komme ich heraus und frage „was tun sie jetzt hier? So ein wenig dumm fragen, „ja mein Kind hat das und das vergessen, ich habe es ihm vorbei gebracht und in die Jackentasche gesteckt. „Ja aber wissen sie, wenn einem Kind jetzt da etwas fehlt, wissen sie ich habe sie jetzt gesehen...also...“ ist noch blöd oder ... Also ich denke mir, auf der einen Seite die Abgrenzung von der Schule. Von mir aus gesehen, wäre es sehr zu überlegen, wie kann man die Eltern hier herauskriegen. (SSA 22, 151).

SHP: «Was? Ihr habt noch eine EK, weisst du wie gut das ist? Wir würden das brauchen und das ist einfach so wichtig! (SHP 22, 156)

SL: «Die Gefahr ist dann, dass man dann (...) Kleinklassen oder EK Schüler in einer Regelklasse mittragen muss und gerade / ich habe familiär so etwas erlebt, meine Tochter, hat den Sprung vom Kindergarten in die erste Klasse nicht geschafft. Sie ist zwar erst / sie ist in die erste Klasse gekommen, wir haben sie in die EK getan, wenn es jetzt keine EK gewesen wäre, das wäre fatal» (SL 22, 157)

SL: «Aber ich stelle mir vor, dort wo jetzt der integrative Ansatz gewählt wird / unterrichtet wird, dass die Binnendifferenzierung noch grösser wird und das ist eine unglaubliche Herausforderung. Erstens einmal werden die guten Schüler / müssen irgendwie zurückstecken, die weniger guten sind massiv überfordert, die Anderen unterfordert. Das Lehrpersonal wird auch über- oder unterfordert oder wir haben (unv.) dass der Lehrerberuf so unattraktiv wird, dass ich sage, ich gehe in die Privatwirtschaft, dann habe ich das nicht mehr. Ich habe eine psychologische Ausbildung, habe sehr viel Burn-Out Leute betreut und das sind mehrheitlich auch Lehrpersonen gewesen, die genau mit solchen Problemen gekommen sind. Die gesagt haben, dass sei unglaublich, was da für eine Belastung auf uns zu kommt, (...) ja (SL 22, 163).

exSL: «Also aus meiner Sicht ist der Grund, dass wir relativ wenige VM brauchen, also die Schule M., der, dass wir intern separieren können, dass das einigermaßen gesteuert passiert, und dass wir auch daneben sehr vernetzt arbeiten. Diese Kombination, denke ich macht es aus» (exSL 22, 164).

Anhang IV – Auszug aus den quantitativen Daten

ID- schule	KevinInd ex	Zarburnzu f_mean	Zarburne r_mean	Zklima_m ean	Zinnovat ion_team _mean	ZCBI_mea n	ID_Schul e
11	.67	.290	.432	.110	.774	.072	11.0
12	2.50	.479	.413	.559	.879	.171	12.0
13	5.09	1.05	1.27	.698	.895	1.17	13.0
21	5.35	1.27	.122	1.28	1.79	1.12	21.0
22	-.63	.231	.931	1.33	.371	.889	22.0
31	6.40	1.72	.699	1.34	1.40	1.22	31.0
32	3.66	.067	.989	1.14	.637	.952	32.0
33	5.59	1.09	1.16	1.37	.780	1.17	33.0
41	6.44	1.01	1.81	.723	1.24	1.62	41.0
42	2.41	.891	.174	.874	.702	.113	42.0
51	1.84	.420	.334	.178	1.05	.519	51.0
52	.62	.131	.456	.263	.106	.188	52.0
53	6.33	1.64	1.63	1.15	.553	1.33	53.0

Legende:

Extremgruppenvergleich A

Extremgruppenvergleich B

weitere Schulen, welche in der MA analysiert wurden